

İSTANBUL
TOPKAPI
ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

**YENİ TEKNOLOJİLER VE SİLAHLI ÇATIŞMALARIN
DÖNÜŞÜMÜ: ASKERİ ALANDA YAPAY ZEKÂ, BLOCKCHAIN,
QUANTUM SİSTEMLER,
NESNELERİN İNTERNETİ, OTONOM VE ROBOTİK
SİSTEMLER, ELEKTRONİK HARP, UZAY TEKNOLOJİLERİ VE
BİYOLOJİK SİLAHLAR (KBRN) KULLANIMI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Selahaddin KOYUNCU

**Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı
Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Bilim Dalı**

Haziran, 2025

**YENİ TEKNOLOJİLER VE SİLAHLI ÇATIŞMALARIN
DÖNÜŞÜMÜ: ASKERİ ALANDA YAPAY ZEKÂ,
BLOCKCHAIN, QUANTUM SİSTEMLER,
NESNELERİN İNTERNETİ, OTONOM VE ROBOTİK
SİSTEMLER, ELEKTRONİK HARP, UZAY
TEKNOLOJİLERİ VE BİYOLOJİK SİLAHLAR (KBRN)
KULLANIMI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Selahaddin KOYUNCU

23220701018

Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı
Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AK

Haziran, 2025

18/06/2025

YÜKSEK LİSANS TEZ ONAY FORMU

Enstitümüz Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı, Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları (Tezli) Yüksek Lisans Programı 23220701018 numaralı öğrencisi Selahaddin KOYUNCU'nun **“YENİ TEKNOLOJİLER VE SİLAHLI ÇATIŞMALARIN DÖNÜŞÜMÜ: ASKERİ ALANDA YAPAY ZEKA, BLOCKCHAIN QUANTUM SİSTEMLER, NESNELERİN İNTERNETİ, OTONOM VE ROBOTİK SİSTEMLER, ELEKTRONİK HARP, UZAY TEKNOLOJİLERİ VE BİYOLOJİK SİLAHLAR (KBRN) KULLANIMI”** konulu Yüksek Lisans tezi Enstitümüz Yönetim Kurulunun 02/06/2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan jüri tarafından oybirliği ile 18/06/2025 tarihinde kabul edilmiştir.

	<u>Unvan</u>	<u>Adı Soyadı</u>	<u>Üniversite</u>	<u>İmza</u>
ASIL ÜYELER				
Danışman	Dr. Öğr. Üyesi	Gökhan AK	İstanbul Topkapı Üniversitesi	
1. Üye	Doç. Dr.	Elif GENÇKAL EROLER	İstanbul Topkapı Üniversitesi	
2. Üye	Doç. Dr.	Pınar AKARÇAY	İstanbul Üniversitesi	
YEDEK ÜYE				
1. Üye	Dr. Öğr. Üyesi	Tayfun GÜVEN	İstanbul Topkapı Üniversitesi	
2. Üye	Doç. Dr.	Mehmet Cem OĞULTÜRK	İstanbul Aydın Üniversitesi	

ONAY

Prof. Dr. Özlem KUNDAY
Enstitü Müdürü

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI

Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “sunduğum “**Yeni Teknolojiler ve Silahlı Çatışmaların Dönüşümü: Askeri Alanda Yapay Zeka, Blockchain, Quantum Sistemler, Nesnelerin İnterneti, Otonom ve Robotik Sistemler, Elektronik Harp, Uzay Teknolojileri ve Biyolojik Silahlar (KBRN) Kullanımı**” başlıklı çalışmamın, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ilkelerine, bilimsel ahlak ve ilkelerine uygun olarak tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmamın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve onurumla doğrularım.

18/06/2025

Selahaddin KOYUNCU

TEŞEKKÜR

Yirmi beş yılı aşkın meslek hayatım, beni iletişim sektörünün bir mensubu olarak İsrail, Makedonya, Afganistan, Kosova ve Irak gibi dünyanın en zorlu coğrafyalarına taşıdı. Görevim gereği bulunduğum bu sıcak çatışma ortamlarında, savaşın maddi yıkımından çok daha derin olan manevi boşluğa tanıklık ettim. Din, mezhep, etnik köken, cinsiyet veya siyasi görüş gibi ayrımların insanları ve toplumları nasıl bir yıkıma sürüklediğini bizzat yaşadım. Pir Sultan Abdal'ın deyişindeki gibi "insanı insanla kıran" bu acımasızlığın kökenlerini anlama ve tecrübelerimle harmanlayarak anlatma isteği, beni akademik bir kariyere yöneltti.

Bu arayış, beni İstanbul Topkapı Üniversitesi Güvenlik Ana Bilim Dalı'na getirdi. Burada kıymetli hocalarımla aktarımları sayesinde, sahadaki "toz duman" içinde eksik kalanın geniş bir bakış açısı olduğunu keşfettim. Bu vesileyle, ufkumu açan tüm hocalarıma ve bu süreçte desteklerini ve anlayışını esirgemeyen tez danışmanım Sayın Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ak'a en kalbi şükranlarımı sunarım.

Bu uzun ve meşakkatli yolda bana sabırla destek olan sevgili eşim Ayşe'ye ve oğlum Ahmet Bera'ya anlayışları için, anneme duaları için gönülden teşekkür ediyorum. Araştırmalarındaki yardımları, taze öğrenci bilgileriyle değerli katkıları için Türkünaz Ünlü Hanımefendi'ye içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hayat yolumdaki en büyük emek sahibi, rahmetli babam Sefa Koyuncu'yu ise ebedi bir minnet, saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Bu çalışma O'nun aziz hatırasınadır.

Saygılarımla

12/05/2025

Selahaddin KOYUNCU

İÇİNDEKİLER

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI	iii
TEŞEKKÜR	iv
TABLolar LİSTESİ	vii
ŞEKİLLER LİSTESİ	xii
KISALTMALAR	x
ÖZET	xiv
ABSTRACT	xv
GİRİŞ	1
1. GENEL BİLGİLER VE LİTERATÜR TARAMASI	15
1.1 Araştırmanın Konusu	15
1.2. Araştırmanın Sorunsalı.....	16
1.3. Araştırmanın Amacı	18
1.4. Araştırmanın Önemi	19
1.5. Araştırmanın Literatür Taraması	20
1.6. Araştırma Yöntemi	22
1.7. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları	23
1.8. Araştırmanın Hipotezleri	25
1.9. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemleri	26
2. SAVAŞIN TARİHSEL KÖKENİ VE TOPLUMSAL EVRİMİ	29
2.1 Savaşın Kökenleri ve Toplumsal Değişimi	35
2.1.1 Savaş tanımının evriminde ulus kavramı ve Vestfalya etkisi.....	38
2.1.2 Savaşın evriminde Vestfalya sonrası dönem	41
2.2 Savaşın Evriminde Teoriler, Uluslararası İlişkiler ve Güç Kavramı.....	45
3. SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ	60
3.1 Savaş Teknolojileri Literatüründe Dönüm Noktaları	64
3.2 Savaş Teknolojilerinin İlk Dönemleri	66
3.3 Sanayi Devrimi'nin Savaş Teknolojilerine Etkisi	69
3.4 Savaşın ve Savaş Teknolojilerinin Endüstrileşmesi	71
3.5 I. ve II. Dünya Savaşlarında Savaş Teknolojileri	75
3.6 Savaş ve Nükleer Teknoloji	82
3.7 Soğuk Savaş ve Savaş Teknolojilerinin Dönüşümü	84
4. EVRİMDEN DEVRİME ASKERİ TEKNOLOJİLERİN DÖNÜŞÜMÜ	91
4.1 Dönemsel ve Devrimsel Savaş ve Teknoloji Sınıflandırmaları	94
4.2 Savaşın Evriminde Çağdaş Dinamikler ve Yeni Savaş Tanımları	100
5. SAVAŞIN BOYUTSAL DÖNÜŞÜMÜ: MEKANİKTEN SİBERNETİĞE EVİRİMİ	107
5.1 Savaşın Yakıcı ve Yıkıcılığını Artıran Teknolojileri	113
5.2 Yıkıcı Teknolojilerin Yıkıcı Etkileri	128
5.3 Yeni Nesil Askerî Teknolojik Altyapılar: Yapay Zekâ, Blockchain, Kuantum, Nesnelerin İnterneti (IoT)	134
6. YENİ SAVAŞÇILAR, YENİ SAVAŞLAR VE YENİ CEPHELER	139
6.1 Hibrit -Melez Savaşlar: Savaşın Sisi	144

6.2 Siber Savaş Yöntemleri: Sanal Saldırıları, Bilinmez Cephele ve Fiziksel Sonuçlar.....	147
6.3 Elektronik Harp: Ölümcül Frekanslar	154
6.4 Bilişsel Savaş ve Algı Yönetimi: Zihinlerin İşgali.....	159
6.5 Yapay Zekâ ve Askeri Kullanımı: Ölümcül Öğretiler	165
6.6 Robotik ve Otonom Sistemler ile İnsanımı Makineler-Makinemsi İnsanlar: Kan Döken Makineler	172
6.7 Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Askeri Nesnelerin İnterneti (IoMT): Savaş Alanında Ağ Merkezlilik.....	177
6.8 Blockchain Tabanlı Sistemler: Dağıtık Güvenliğin Savaşı.....	180
6.9 Kuantum İletişim ve Kriptografi Uygulamaları	183
6.11 KBRN Tehditler: Geleneksel Korkunun Yeni Yüzleri	202
7. TEKNOLOJİ, JEOPOLİTİK VE GÜÇ PARADOKSU	212
7.1 Teknoloji ve Jeopolitiğin Uluslararası Ekonomik Çatışmalardaki Konumu.	223
7.2 Sanayi Devrimi, Milliyetçilik, Emperyalizm ve Kapitalizm Etkisinde Kaynak Savaşları	225
7.3 Petrolün Keşfi, Güç Mücadelesine Etkileri ve I. Dünya Savaşı.....	227
7.4 Kaynak ve Güç Arayışında II. Dünya Savaşı Dönemi	232
7.5 Soğuk Savaş Sürecinden Yeni Dünya Düzenine Uluslararası İlişkilerin Dönüşümü	239
8. GÜNÜMÜZDE ENERJİ, TİCARET VE TEKNOLOJİ REKABETİ	248
8.1 Günümüzde Ticaret Savaşları ve ABD-Çin Rekabeti	255
8.2 Nadir Toprak Elementleri ve Kritik Minerallerin Önemi	261
8.3 Kritik Maden ve Nadir Toprak Elementlerinde Çin'in Konumu	268
8.4 Savunma Sanayi'nde Kritik Mineral ve Nadir Elementlerin Vazgeçilmezliği	275
9. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ	283
KAYNAKÇA	287
ÖZGEÇMİŞ.....	323

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1: Dünya Tarihinde Başlıca Dönemler ve Çağlar	2
Tablo 2: Dünya Tarihinde Başlıca Yönetim ve Ekonomi Sistemleri.....	4
Tablo 3: Filozofların Uluslararası İlişkiler Teorisine Katkıları	6
Tablo 4: Farklı Yazarların Güncel Çatışma Kavramı Değerlendirmesi.....	8
Tablo 2.1: Silahlı Çatışma Kökenleri	31
Tablo 2.2: Nikitin’in Savaşın Nedenleri Tipolojisi	32
Tablo 2.2.1: Güvenlik Anlayışlarındaki Kuramsal Tartışmaların Evrimi (Genel Literatür Taramasına Dayalı Derleme)	48
Tablo 2.2.2: Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Tarihsel Dönemler ve Ana Tartışmalar	51
Tablo 2.2.3: Uluslararası İlişkiler Düşünürleri – Kronolojik Tablo	53
Tablo 2.2.4: Nikitin’in Savaşın Nedenlerine Yönelik Metodolojik Sınıflandırması .	57
Tablo 3.1: Sanayi Devrimlerinden Günümüze Temel Teknolojiler ve Etkileri.....	62
Tablo 3.3.1: Freeman ve Soete'nin (2004) “Ardışık Teknolojik Değişim Dalgaları” Sınıflandırması	70
Tablo 3.5.1: Yıkıcı Askeri Teknoloji İnovasyonunun Tarihsel Vaka Çalışmalarının Özeti	777
Tablo 4.1.1: Hoffman’ın Askeri Devrimler ve Sonuçları	97
Tablo 4.1.2: Beri ve Gupta’nın Dönemsel Teknoloji Gelişimi Sınıflandırması	98
Tablo 4.1.3: Beri ve Gupta’nın Dönemsel Silah Teknolojileri Sınıflandırması.....	98
Tablo 4.2.1: Savaşın Doğasını ve Evrimini Açıklamaya Çalışan Teoriler	104
Tablo 4.2.2: Bilimsel Savaş Yolunun Dört Rejimi	106
Tablo 5.1: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Çift Amaçlı Teknolojilerin Birleşmesi ..	110
Tablo 5.1.1: NATO Bilim ve Teknoloji Eğilimleri 2020–2040 – Yıkıcı Teknolojiler ve Etkileri	117
Tablo 5.1.2: NATO Öncelikli Teknolojik Alanlar Tablosu	118
Tablo 5.1.3: Kanada Hassas Teknoloji Alanları	120
Tablo 5.1.4: Savaş Alanını Şekillendiren Temel Yeni ve Gelişmekte Olan Teknoloji Kümeleri.....	127
Tablo 5.2.1: Hibrit Tehdit Unsurlarına İlişkin Kavramsal Model	130
Tablo 5.3.1: Yeni Nesil Askerî Teknolojilerin Alt Yapıları, Roller ve Bağlantıları	136
Tablo 6.1.1: Hibrit Savaşın Operasyonel Hale Getirilmesi.....	145
Tablo 6.2.1: Siber Savaş Yöntemleri	148
Tablo 6.2.2: CFR Siber Operasyonlar İzleyicisi Verilerine Göre Seçilmiş Siber Saldırıları (2007–2023)	151
Tablo 6.3.1: Elektronik Harp ve Siber Güvenlik Benzetmeleri	158
Tablo 6.4.1: Bilişsel Savaşta Psikolojik Operasyonlardan Bilişsel Süreç Manipülasyonuna Geçiş	161
Tablo 6.4.2: Ana Etki Vektörleri ve Müdahale Alanları.....	163
Tablo 6.5.1: Yapay Zekânın Askeri Görevlere Genel Katkısı	167
Tablo 6.6.1: İnsan Performansını Optimize Etmeye ve Etkilemeye Yönelik Güncel/Yakın Dönem NöroBilim-Teknoloji (NöroS/T) Yaklaşımları	175

Tablo 6.7.1: IoMDT Alanında Öne Çıkan Tematik Başlıklar.....	179
Tablo 6.9.1: Kuantum Teknolojilerinin Askerî ve İstihbarat Alanlarındaki Uygulamaları ve Katkıları.....	190
Tablo 6.9.2: NATO, “Quantum Communication 101” Raporu Kuantum Uygulamaları Özeti	193
Tablo 6.10.1: Yörünge Türleri, Yükseklik Aralıkları ve Temel Kullanım Alanları	198
Tablo 6.11.1: Gelişen Teknolojiler ve CBRN Güvenliği Üzerindeki Etkileri	204
Tablo 6.11.2: Nükleer Tesislere Yönelik Siber Saldırıların Kronolojisi	207
Tablo 7.1: Jeopolitik Bilimi ve Kuramcıları	216
Tablo 7.2: Jeopolitik Söylemler Tablosu	218
Tablo 7.3: Bileşik Jeopolitik Teoriler	220
Tablo 7.4: Geleneksel Jeopolitik Teorileri.....	221
Tablo 7.4.1: Savaş Sonrası Uluslararası İlişkilerdeki Değişiklikler.....	235
Tablo 7.4.2: Uluslararası Sistemin Tarihsel Dönüşümü	237
Tablo 7.5.1: Soğuk Savaş’tan Günümüze Uluslararası Sistemdeki Değişiklikler ..	240
Tablo 7.5.2: Jeoekonominin Evrimi.....	242
Tablo 7.5.3: Emperyalizm, Bağımlılık ve Küreselleşme Teorilerinin Karşılaştırması	245
Tablo 8.2.1: Kritik Mineraller ve Kullanım Alanları	263
Tablo 8.2.2: Kritik Minerallerin Veri Depolama Teknolojilerindeki Rolü ve Yarı İletkenlik Özellikleri	265
Tablo 8.4.1: Nadir Toprakların Savunma Sektöründe Uygulanması 1	278
Tablo 8.4.2: Nadir Toprakların Savunma Sektöründe Uygulanması 2.....	279

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 6.9.1: BİT ve KUBİT'in Kombinasyonlarının Piyon ile Gösterimi	186
Şekil 6.10.1: Yörünge Türleri, Yükseklik Aralıkları ve Temel Kullanım Alanları	197
Şekil 6.10.2: Karşı Uzay Tehdit Sürekliliği	199
Şekil 6.10.3: Hibrit Savaşlar	201
Şekil 8.2.1: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) – Nadir Toprak Elementleri Tablosu	262
Şekil 8.3.1: Dünyanın Nadir Toprak Elementleri Nerelerde?	269
Şekil 8.3.2: 2019-2022 Yılları Arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne Yapılan Nadir Toprak İthalatının Menşei Ülkeye Göre Dağılımı.....	271
Şekil 8.3.3: Ukrayna'nın Mineral Kaynakları	273
Şekil 8.4.1: Tantal İçin Kavramsal Tedarik Zinciri	276
Şekil 8.4.2: Savaş Uçağı'nda Nadir Metaller	277
Şekil 8.4.3: İnsansız Kara Aracı'nda Kritik Mineral ve Nadir Metaller	278
Şekil 8.4.4: ABD Savunma Bakanlığı Sistemlerinde Kritik Minerallerin Örnek Kullanımları.....	280
Şekil 8.4.5: Askeri Uygulamalardaki Kritik Hammaddeler İçin Tedarik Riski, NATO Tablosu	281

KISALTMALAR

2D	:2 Boyutlu
3D	: 3 Boyutlu Baskı
4D	: 4 Boyutlu Baskı
5D	: 5 Eksenli
5G	: 5. Nesil Kablosuz Ağ
AB	: Avrupa Birliği
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
AI	: Yapay Zekâ
ANZUS	:Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Anlaşması
AR	:Artırılmış Gerçeklik
ARPANET	: ABD İleri Araştırma Projeleri Ajansı Ağı
ASAT	:Uydu Karşıtı Silah
BCI	: Beyin Bilgisayar Arayüzleri
BİT	: Bilgi İletişim Teknolojileri
BM	: Birleşmiş Milletler
C-UAS	: Karşı İnsansız Hava Sistemi
C-IED	: Karşı Doğaçlama Patlayıcı Cihaz
C2	: Komuta ve Kontrol Sistemleri
C3	: İletişim Sistemleri
C4	: Bilgisayar Sistemleri
C5ISR	: Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar, Siber, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif
C6ISR	: Komuta, Kontrol, İletişimler, Bilgisayarlar, Siber Savunma, Savaş Sistemleri (C6), İstihbarat, Gözetleme ve Keşif
CAD	: Bilgisayar Destekli Yazılım
CETC	: Çin Elektronik Teknoloji Grubu
CFR	: Siber Operasyonlar İzleyicisi
CNG	: Sıkıştırılmış Doğalgaz
CPS	: Siber-Fiziksel Sistemler
CRISPR	: Düzenli Aralıklı Kısa Palindromik Tekrarlar
CRM	: Kritik toprak elementleri
CSIC	: Çin Gemi İnşa Endüstrisi Kurumu
CV	: Bilgisayarla Görme
DA-ASAT	: Anti Uydu Silahları
DAPA	: Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi
DARPA	: Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı
DAT-POW	: NATO'nun Terörle Mücadele Savunma Programı
DE	: Yönlendirilmiş Enerji
DEW	: Yönlendirilmiş Enerji Silahları
DL	:Derin Öğrenme

DLT	: Dağıtılmış Defter Teknolojileri
DNA	: Deoksiriboz nükleik asit
DNC	: ABD Demokratik Ulusal Komite
DOD	: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
EA	: Elektronik Taarruz
EDA	: Avrupa Savunma Ajansı
EH	: Elektronik Harp
EIA	: ABD Enerji Bilgi Dairesi
ENAI	: Nükleer ve Yapay Zekâ Teknolojileri Etiği
EM	: Elektromanyetik Enerji
EMS	: Elektromanyetik Spektrum
EOD	: Patlayıcı Mühimmat İmhası
EP	: Elektronik Koruma
ES	: Elektronik Harp Desteği
EW	: Elektronik Savaş
G7 Ülkeleri	: Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri
GaN	: Çekişmeli Üretici Ağ
GATT	: Gümrük Tarifeleri Ve Ticaret Genel Anlaşması
GB	: Veri Ölçü Birimi
GEO	: Jeosenkron Dünya Yörüngesi
GNSS	: Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi
GPS	: Küresel Konumlama Sistemi
HDD	: Sabit Disk Sürücüler
HEMP	: Yüksek İrtifa Elektromanyetik Darbe
HEO	: Yüksek Eliptik Yörünge
HMI	: İnsan-Makine Arayüzleri
HMT	: İnsan-Makine Takım Çalışması
HPM	: Yüksek Güçlü Mikrodalga
IEA	: Uluslararası Enerji Ajansı
IHL	: Uluslararası İnsancıl Hukuk
IMF	: Uluslararası Para Fonu
InP	: İndiyum Fosfür
IoMT	: Askeri Nesnelerin İnterneti
IoMDT	: Askerî ve Savunma Nesnelerinin İnterneti
IoT	: Nesnelerin İnterneti
ISED	: Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma
ISR	: İstihbarat Gözetleme Keşif
İŞİD	: Irak Şam İslam Devleti
ITU	: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
IUPAC	: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği
İHA	: İnsansız Hava Aracı

İKA	: İnsansız Kara Aracı
JADC2	: Tüm-Ulusal Komuta ve Kontrol
KBRN	: Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler
kWh	: Kilowatt Saat
LAWS	: Ölümcül Otonom Silah Sistemi
LEO	: Alçak Dünya Yörüngesi
LLM	: Büyük Dil Modelleri
M2M	: Makineden Makineye İletişim
M/NEMS	: Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler
MAD	: Nükleer Silahlar ve Karşılıklı Olarak Garanti Tahribat Politikası
MEO	: Orta Dünya Yörüngesi
MIT	: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
ML	: Makine Öğrenimi
MÖ	: Milattan Önce
MSB	: Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı
MSG	: Mikrodalga Sersemletici Sistemler
NAFTA	: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
NAND	: Not And (üzerindeki veriler kısa süre içinde silinmeyen bellek türü)
NAS	: ABD Ulusal Bilimler Akademisi
NATO	: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NdFeB	: Neodyum Miknatis
NDS	: ABD Ulusal Savunma Stratejisi
NGS	: Yeni Nesil Dizileme
NLP	: Doğal Dil İşleme
NSCAI	: ABD Ulusal Yapay Zeka Güvenlik Komisyonu
NTE	: Nadir Toprak Elementleri
NTEG	: NATO Teknik İstihbarat Grubu
OECD	: Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
OODA	: Gözlemler – Yönel – Karar Ver – Harekete Geç
OPEC	: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
P5	: Güvenlik Konseyi Daimî Üyeleri
PNT	: Navigasyon ve Zamanlama
PSYOPS	: Psikolojik Harekat veya Operasyonlar
QKD	: Kuantum Anahtar Dağıtımı
QUESS	: Uzay Ölçeğinde Kuantum Deneyleri
RAS	: Robotik ve Otonom Sistemler
REE	: Nadir Toprak Elementleri
REO	: Nadir Toprak Oksit
ReRAM	: Dirençli Rastgele Erişimli Bellek
RFDE	: Radyo Frekanslı Yönlendirilmiş Enerji Silahları
RFID	: Radyo Frekansı ile Tanımlama

RL	: Takviyeli Öğrenme
RMA	: Askeri Olaylarda Devrim
SAS	: Sentetik Açıklıklı Sonar
SEATO	: Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü
SI	: Sürü Zekâsı
SIGINT	: Sinyal İstihbaratı
SLV	: Uydu Fırlatma Aracı
SmCo	: Samaryum-Kobalt
SSA	: Uzay Durumsal Farkındalığı
SSB	: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
SSCB	: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
SSD	: Katı Hal Sürücüsü
STO	: NATO Bilim ve Teknoloji Örgütü
TDSI	: Temasek Savunma Sistemleri Enstitüsü
UNIDIR	: Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
USB	: Evrensel Seri Veri Yolu
VR	: Sanal Gerçeklik
WSN	: Kablosuz Sensör Ağları
WTO	: Dünya Ticaret Örgütü
XR	: Genişletilmiş Gerçeklik
YZ	: Yapay Zekâ

ÖZET

YENİ TEKNOLOJİLER VE SİLAHLI ÇATIŞMALARIN DÖNÜŞÜMÜ: ASKERİ ALANDA YAPAY ZEKÂ, BLOCKCHAIN, QUANTUM SİSTEMLER, NESNELERİN İNTERNETİ, OTONOM VE ROBOTİK SİSTEMLER, ELEKTRONİK HARP, UZAY TEKNOLOJİLERİ VE BİYOLOJİK SİLAHLAR (KBRN) KULLANIMI

Bu çalışma, savaşın tarihsel, teknolojik ve yapısal dönüşümünü inceleyerek, yeni nesil savaş teknolojilerinin ve stratejik kaynakların uluslararası sistemdeki güç rekabetine etkisini analiz etmektedir. Savaş, yalnızca askeri bir eylem olmaktan çıkarak siber, ekonomik ve teknolojik alanlara kaymış; bu durum savaşın tanımını ve sınırlarını kökten dönüştürmüştür. Özellikle stratejik mineraller (nadir metaller, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri), yapay zekâ, yarı iletken teknolojileri ve yüksek teknoloji üretim zincirleri üzerinden şekillenen küresel rekabet, savaşın yeni biçimlerine zemin hazırlamaktadır. Çalışma, tarihsel bir arka planla birlikte savaş teknolojilerinin evrimini ortaya koyarken, Çin-ABD teknoloji savaşı gibi çağdaş örnekler üzerinden hegemonya mücadelesinin dönüşümünü değerlendirmektedir. Bu bağlamda savaşın yalnızca fiziksel değil; ekonomik, siber ve jeoekonomik düzlemlerde de sürdüğü ve bu yeni savaş biçimlerinin küresel güç dengelerinde yeniden yapılanmalara neden olduğu ileri sürülmektedir. Tez, nitel araştırma yöntemine dayalı olarak tarihsel analiz, vaka incelemesi ve içerik analizi teknikleriyle yapılandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Savaş Teknolojileri, Nadir Metaller, Uluslararası Rekabet, Stratejik Kaynaklar, Geleceğin Savaşları

ABSTRACT

NEW TECHNOLOGIES AND THE TRANSFORMATION OF ARMED CONFLICTS: THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BLOCKCHAIN, QUANTUM SYSTEMS, THE INTERNET OF THINGS, AUTONOMOUS AND ROBOTIC SYSTEMS, ELECTRONIC WARFARE, SPACE TECHNOLOGIES, AND BIOLOGICAL WEAPONS (CBRN) IN THE MILITARY DOMAIN

This study analyzes the historical, technological, and structural transformation of warfare, examining the impact of next-generation military technologies and strategic resources on power competition within the international system. No longer confined to purely military action, warfare has expanded into the cyber, economic, and technological domains, fundamentally altering its definition and boundaries. In particular, global competition shaped by strategic minerals, artificial intelligence, semiconductor technologies, and high-tech supply chains is giving rise to new forms of conflict. Situating the evolution of military technologies within a historical context, the study evaluates the transformation of hegemonic struggle through contemporary examples, such as the U.S.-China technology war. It is argued that warfare is now waged not only on physical battlefields but also in economic, cyber, and geo-economic arenas, and that these new modes of conflict are inducing a restructuring of the global balance of power. Based on a qualitative research methodology, this thesis is structured through historical analysis, case studies, and content analysis.

Keywords: *War Technologies, Rare Earth Elements, International Competition, Strategic Resources, Future Warfare*

GİRİŞ

“Her toplumsal olay, bir bireyin veya birey grubunun eyleminden kaynaklanır. Her bireysel eylem, bilinçli veya bilinçsiz bir güdüden kaynaklanır.”

Robbins, L. (1968., s. 115)

İnsanoğlunun en büyük keşiflerinden biri, kendini keşfetmesidir. Bu bağlamda, M.Ö. birinci binyılda gezegenin en önemli tarihsel kırılmalarından ikisi öne çıkmaktadır. İlki, yeryüzü ikliminin soğumasıyla birlikte yaşam alanlarının yeniden şekillenmesi ve bu süreçte insanın doğal çevreyle kurduğu ilişkinin evrilmesidir. İkincisi ise, insan bilincinde gerçekleşen köklü bir dönüşümdür. İnsanoğlu; Mısır, Mezopotamya, Babil ve Yunan gibi eski uygarlıklara duyduğu hayranlığı bir kenara bırakarak doğa ve gelişim merkezli daha gerçekçi düşünme biçimlerini benimsemeye başlamış; doğaüstü ve inanca dayalı davranışlar yerine, sınırsız olanakları akıl yoluyla kullanarak rasyonel ve gözleme dayalı davranışlar geliştirmiştir (Hasanov, 2012, ss. 17-18). Bu tarihsel dönüşüm, insanın birey olarak gelişim sürecine benzer biçimde, sürekli ve çok katmanlı bir ilerleyiş göstermektedir. Bebeklikten ölüme uzanan bireysel yolculuk nasıl kesintisiz bir değişim içeriyorsa, toplumsal evrim de aynı biçimde süreklilik arz etmektedir. Bu gelişim süreci, farklı bilim dallarının katkısıyla insan topluluklarının deneyimlerini, toplumsal hafızasını, mücadelelerini ve dönüşümlerini anlamamıza olanak tanımaktadır. Örneğin, Tanzanya’da keşfedilen standart kemik aletlerin, insanlık tarihinin bir milyon yıldan daha geriye gidebileceğine işaret ettiği bilim çevrelerince dile getirilmiştir. Benzer biçimde, Çin’de yapılan araştırmalarda 250 bin yıl öncesine tarihlenen buluntular, insanlık tarihini yeniden yazmaya aday niteliktedir (Rewriting History, 2025; Özgün, 2018).

İnsanlığın tarihsel gelişimine ilişkin kaynaklarda üzerinde uzlaşılan temel aşamalar arasında Eski Taş ve Yeni Taş çağlarında görülen avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri, ateşin keşfi, tarım devrimi, yerleşik yaşama geçiş, köylerin oluşumu, madencilik ve ilk şehir devletlerinin kurulması yer almaktadır.

Bu aşamaları takiben, M.Ö. 3000'li yıllarda Mezopotamya, Mısır, İndus Vadisi, Çin ve Maya gibi ilk medeniyetler ortaya çıkmış; aynı dönemde yazının icadı ve hukukun gelişmesi gibi büyük dönüşümler yaşanmıştır. M.Ö. 500–M.S. 500 yılları arasında Antik Yunan ve Roma dönemlerinde ise demokrasi, felsefe, bilim, hukuk ve mühendislik gibi kavramların temelleri atılmış; İpek Yolu ile ticaret gelişmiş, kâğıt, matbaa, barut ve pusula gibi icatlar insanlık tarihinde yeni ufuklar açmıştır.

Tarihin belirli kesitlerinde yaşanan bu gelişmeler, bilimsel araştırmaların ortak referans noktalarını oluşturmakta ve ardıl dönemlerin dinamiklerini belirleyen neden-sonuç ilişkileri içinde bir süreklilik arz etmektedir. “Nesil”, “devrim”, “çağ” ve “dönem” gibi kavramlar, bu değişimlerin kavramsal çerçevesini oluşturmakta; savaş, bilim, teknoloji ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinler arası geçişkenlik içeren başlıklar üzerinden insanlığın sosyo-politik evrimini açıklamaya katkı sunmaktadır. Bu bağlamda, tezimizin temel eksenlerinden biri olan toplumsal dönüşümün tarihsel kökenlerini gösteren gelişmeler, Tablo 1 ve Tablo 2’de sistematik biçimde sunulmuştur.

Tablo 1: Dünya Tarihinde Başlıca Dönemler ve Çağlar

Dönemler ve Tarihleri	Açıklama
Taş Çağı (M.Ö. ve 3000)	Bu uzun tarih öncesi dönem, Eski Taş Çağı (Paleolitik) ve Yeni Taş Çağı (Neolitik) olarak ikiye ayrılır. Paleolitik Çağ’da insanlar taş aletler kullandı ve ateşi kontrol etmeyi öğrendi. Neolitik Çağ’da insanlar taş aletleri cilaladı, seramik yaptı, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Bu tarımsal değişim “Neolitik Devrim” olarak bilinir.
Tunç Çağı (M.Ö. 3000–1200)	İnsanlar taş ve bakır yerine bronz kullanarak daha dayanıklı aletler üretmeye başladı. Bu dönemde Sümer’de ilk medeniyetler ortaya çıktı.
Demir Çağı (M.Ö. 3000-1200)	Demir, alet ve silah yapımında yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Taş-Tunç-Demir çağları sıralamasında son teknolojik evredir.
Klasik Yunan Dönemi (M.Ö. 2000–300)	Yunan kültürü gelişti, demokrasi ortaya çıktı, matematik, tıp ve sanat alanlarında büyük ilerlemeler yaşandı. Yunan filozofları ve sanatçıları kalıcı etkiler bıraktı.
Klasik Yunan Dönemi (M.Ö. 2000–300)	Yunan kültürü gelişti, demokrasi ortaya çıktı, matematik, tıp ve sanat alanlarında büyük ilerlemeler yaşandı. Yunan filozofları ve sanatçıları kalıcı etkiler bıraktı.
Roma İmparatorluğu (M.Ö. 500 – M.S. 500)	Roma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük kısmını birleştirdi. Yunan kültürünü benimseyip korudular. Mühendislik, hukuk ve Hristiyanlık açısından büyük katkılar sağladılar.
Orta Çağ (500–1300)	Batı Roma'nın yıkılmasının ardından feodalizm gelişti. Krallar topraklarını sadakat karşılığı soylulara verdi. Şatolar, şövalyeler ve bölünmüş feodal devletler bu dönemin özelliklerindedir.

Tablo 1 (Devamı) : Dünya Tarihinde Başlıca Dönemler ve Çağlar

Dönemler ve Tarihleri	Açıklama
Rönesans ve Reform (1300–1600)	Antik Yunan ve Roma'nın yeniden keşfiyle sanat ve bilimde büyük bir canlanma yaşandı. Hümanizm ön plana çıktı. Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Shakespeare gibi isimler öne çıktı. Reform hareketiyle Protestanlık doğdu, Katolik Kilisesi'nin gücü azaldı.
Rönesans ve Reform (1300–1600)	Antik Yunan ve Roma'nın yeniden keşfiyle sanat ve bilimde büyük bir canlanma yaşandı. Hümanizm ön plana çıktı. Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Shakespeare gibi isimler öne çıktı. Reform hareketiyle Protestanlık doğdu, Katolik Kilisesi'nin gücü azaldı.
Keşifler ve Sömürgeleştirme (1400–1800)	Avrupa krallıkları ticaret ve Hristiyanlık yayma amacıyla keşiflere başladı. Kolomb'un Amerika'ya varmasıyla Yeni Dünya sömürgeleştirildi. Yerli kültürler yok edildi, milyonlarca Afrikalı köleleştirildi.
Klasik Yunan Dönemi (M.Ö. 2000–300)	Yunan kültürü geliştirdi, demokrasi ortaya çıktı, matematik, tıp ve sanat alanlarında büyük ilerlemeler yaşandı. Yunan filozofları ve sanatçıları kalıcı etkiler bıraktı.
Roma İmparatorluğu (M.Ö. 500 – M.S. 500)	Roma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük kısmını birleştirdi. Yunan kültürünü benimseyip korudular. Mühendislik, hukuk ve Hristiyanlık açısından büyük katkılar sağladılar.
Dünya Savaşları Dönemi (1900-1945)	I. Dünya Savaşı (1914–1918): Avrupa'daki ittifak sistemleri büyük bir savaşa yol açtı. İttifak Devletleri (Fransa, Britanya, Rusya, İtalya, ABD) ile İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı) arasında geçti. Milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Savaş sonunda sert barış antlaşmaları yapıldı, bu da II. Dünya Savaşı'nın zeminini hazırladı. 1917 Rus Devrimi: Çarlık rejimi sona erdi, ilk komünist yönetim kuruldu. II. Dünya Savaşı (1939–1945): Almanya ve Japonya'nın yayılmacı politikaları sonucu patlak verdi. Mihver Devletleri (Almanya, Japonya, İtalya) ile Müttefik Devletler (Britanya, Sovyetler, ABD) arasında gerçekleşti. Savaş sonunda Almanya ve Japonya büyük yıkıma uğradı. Atom bombası kullanıldı.
Klasik Yunan Dönemi (M.Ö. 2000–300)	Yunan kültürü geliştirdi, demokrasi ortaya çıktı, matematik, tıp ve sanat alanlarında büyük ilerlemeler yaşandı. Yunan filozofları ve sanatçıları kalıcı etkiler bıraktı.
Soğuk Savaş Dönemi (1946-1991)	Tanım: Kapitalist ABD ile komünist Sovyetler Birliği'nin dünya üzerindeki etki mücadelesi. Yöntem: Doğrudan savaşmak yerine diplomatik, ekonomik, ideolojik ve vekil savaşlar üzerinden yürütüldü. İki süper güç, müttefik ülkeleri kendi tarafına çekmeye çalıştı. Etki: Askerî harcamalar arttı, uzay yarışı başladı, dünya iki kutuplu hale geldi. Sonuç: 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona erdi.

Kaynak: McDougal, (2005). World history at a glance: Major eras, major empires, major religions, government and economic systems, s. 1-13.

Tablo 1'de, insanlık tarihinin kronolojik gelişiminde dönüm noktası teşkil eden dönemler detaylandırılmıştır: Taş Çağı'ndan başlayarak, Tunç ve Demir Çağı'yla

süregelen teknik gelişmeler; Klasik Yunan ve Roma İmparatorluğu'nun kültürel ve siyasal mirası; Orta Çağ'da feodal yapılar; Rönesans ve Reform dönemlerinin düşünsel dönüşümleri; Keşifler Çağı'nın sömürgecilik faaliyetleri; Devrim Çağı'nın demokratikleşme süreçleri; Sanayi Devrimi'nin üretim ilişkilerine getirdiği değişim; 20. yüzyıldaki iki büyük dünya savaşının toplumsal ve siyasal sonuçları ve nihayetinde Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya sisteminin oluşumu.

Tablo 2: Dünya Tarihinde Başlıca Yönetim ve Ekonomi Sistemleri

Sistem	Tanım	Örnek
Aristokrasi	Güç, soylulara veya kalıtsal bir yönetici sınıfa aittir. Oligarşinin bir türüdür.	Orta Çağ Avrupa'sı
Otokratlık (Despotizm)	Tüm güç tek kişide toplanır; diktatörlük olarak da bilinir.	Antik Mısır'daki firavunlar
Demokrasi	Halk doğrudan ya da temsilciler aracılığıyla yönetimde söz sahibidir.	Doğrudan demokrasi: Antik Atina Temsili demokrasi: ABD (1700'lerden itibaren)
Feodalizm	Kral, topraklarını sadakat karşılığında soylulara verir.	Orta Çağ Avrupa'sı
Monarşi	Krallık yönetimi. Mutlak (tüm güç kralda) veya anayasal (güç yasalarla sınırlı) olabilir.	Mutlak: XIV. Louis Anayasal: Birleşik Krallık
Oligarşi	Küçük bir grup ülkeyi yönetir.	Antik Yunan şehir devletleri
Parlamenter Sistem	Yasama ve yürütme yetkisi parlamentoda birleşmiştir.	İngiltere (1200'lerden itibaren)
Cumhuriyet	Halk, kendisini temsil edecek kişileri seçer.	Roma Cumhuriyeti
Teokrasi	Din adamları, dini yasaları temel alarak yönetir.	Aztek İmparatorluğu
Totalitercilik	Devlet, halkın tüm yaşamına müdahale eder; muhalefet bastırılır.	Sovyetler Birliği (Stalin dönemi)
Ekonomik Sistemler		
Komuta Ekonomisi (Planlı Ekonomi)	Tüm üretim kararı merkezi yönetim tarafından alınır.	Eski Sovyetler Birliği
Komünizm	Özel mülkiyet yoktur; üretim araçları halka aittir ve her şey eşit paylaşılır. Tüm üretim araçlarının topluma ait olduğu ve eşit paylaşımın hedeflendiği sistem	Eski Sovyetler Birliği

Kaynak: McDougal, (2005). World history at a glance: Major eras, major empires, major religions, government and economic systems, s. 1-13.

Tablo 2'de ise insan topluluklarının farklı tarihsel bağlamlarda geliştirdikleri yönetim ve ekonomi sistemlerinin sınıflandırılmasını göstermektedir. Aristokrasi, otokrasiler, demokrasi, feodalizm, monarşi, oligarşi, parlamenter sistem ve cumhuriyet gibi yönetim biçimleri ile komünizm, kapitalizm, sosyalizm, geleneksel ekonomi, karma ekonomi ve planlı ekonomi gibi iktisadi yapılanmalar, insanlığın iktidar ve üretim ilişkilerinde gösterdiği çeşitliliği yansıtmaktadır. Ayrıca emperyalizm,

sanayileşme, faşizm gibi siyasal ve ekonomik ideolojiler de bu çeşitliliğin teorik zeminlerini oluşturmaktadır.

Tablo 1 ve Tablo 2, insanlık tarihinin yalnızca savaşlar ve çatışmalarla değil, aynı zamanda kurumsallaşma, sistemleşme ve düşünsel dönüşümler yoluyla şekillendiğini göstermektedir. Devlet yapılarından iktisadi modellere, yönetim biçimlerinden toplumsal rollerin dağılımına kadar uzanan geniş bir yelpazede insanlık tarihinin belirleyici aktörleri ve yapıları gözler önüne serilmektedir. Bu bağlamda, savaş odaklı tezimizin satır aralarındaki tarihsel tutarlılığına bu tablolar anlamlı katkılar sunmakta ve genel bağlamı pekiştirmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca değişen olgular, durumlar, yapılar, inanç sistemleri, ekonomik koşullar ve günlük yaşam pratikleri; sosyal bilimler, tarih, antropoloji, ekonomi, beşerî coğrafya ve dil bilimi gibi farklı akademik disiplinlerin araştırma konularını oluşturmuştur. Bu ilişkiler ağı, tarihsel sürecin toplumsal yansımaları anlamamıza yardımcı olmakta; toplumların tarihini savaşın tarihiyle eşdeğer görme fikrini güçlendirmektedir. Savaşlar, yalnızca fiziksel çatışmalar değil, aynı zamanda toplumların iç dinamiklerinin, inanç yapılarının ve ekonomik koşullarının da birer yansımasıdır (Keegan, 1993, s. 12). Bu ilişkiel sorgulamalar, insan davranışlarını bilimsel bir zemine taşımış; insan-doğa-toplum etkileşimleri çeşitli disiplinlerin katkısıyla “Davranış Bilimleri” adı altında bir sosyal bilim dalı haline gelmiştir. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi, tarih, siyasal bilimler, biyoloji ve fizyoloji gibi disiplinlerin ortak çabaları, bu alanın temelini oluşturmuştur (Şencan, 1990, s. 21).

Tarih, geçmişin bilgiye dönüştürülmesidir. Bazı durumlarda ise geçmişte başlayan olayların bugüne ulaşan uzantılarını kapsayan bir süreklilik taşımaktadır. Bu bağlamda, çağdaş toplumu etkileyen kavramların ve güç ilişkilerinin tarihsel kökenlerini incelemek, günümüz sorunlarının nedenlerini anlamamıza katkı sunmaktadır (Griess, 1988, s. 26). Her tarihsel dönemin düşünürleri ve toplum önderleri, ortaya koydukları gelenekler ve kuramlarla uluslararası ilişkilerin gelişimine katkı sunmuş; birey ile toplum arasındaki ilişkilere, toplum içi etkileşimlere ve toplumlar arası dinamiklere açıklık getirmiştir. Bu entelektüel birikim, bugünün dünyasını şekillendiren temel yapıların düşünsel arka planını oluşturmaktadır.

Her dönemin düşünürleri ve toplum önderleri, yalnızca kendi çağlarının değil, aynı zamanda uluslararası ilişkiler disiplininin temel yapı taşlarının oluşumuna da katkı sunmuştur. Bu düşünürlerin ortaya koyduğu gelenekler, birey ile toplum, bireyler arası ilişkiler ve toplumlar arası ilişkilerin doğası üzerine şekillenmiş; uluslararası ilişkilerin kuramsal temelini beslemiştir. Söz konusu filozoflar, bu ilişkilerin “ne olduğu” ve “ne olması gerektiği” konusunda çoğu zaman birbirine zıt, ancak teorik zenginliği artıran görüşler geliştirmiştir. Bu fikirler, günümüz uluslararası ilişkiler akademisini özellikle liderlerin kişisel özelliklerinin analizine, devletin iç yapısının önemine, doğa ile devlet arasında kurulan analogilere ve uluslararası toplum kavramının sorgulanmasına yönlendirmiştir (Mingst vd., 2018, s. 11). Bu çerçevede, Tablo 3’te farklı dönemlerde yaşamış filozofların uluslararası ilişkiler teorisine katkıları özetlenmektedir.

Tablo 3: Filozofların Uluslararası İlişkiler Teorisine Katkıları

Filozof	Dönem Milliyet	Temel Argümanlar ve Katkıları	Önemli Eserler
Platon	MÖ 427–347 (Yunan)	İnsandaki yaşam gücünün akıllı olduğunu savundu. Toplum, "filozof-kralların" otoritesine boyun eğmelidir çünkü yalnızca onlar iyinin ne olduğunu kavrayabilir.	Devlet (The Republic)
Aristoteles	MÖ 384–322 (Yunan)	Yunan şehir devletlerindeki düzen sorununu ele aldı. Karşılaştırmalı araştırma yöntemini kullanan ilk düşünür; zaman içindeki kalıpları gözlemleyerek açıklamalar önerdi.	Politika (Politics)
Thomas Hobbes	1588–1679 (İngiliz)	Leviathan'da doğa durumunu "yalnız, bencil ve vahşi" olarak tanımladı. Bireyler ve toplum, mutlak bir devlet (leviathan) aracılığıyla doğa durumundan kurtulabilir.	Leviathan
Jean-Jacques Rousseau	1712–1778 (Fransız)	İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni eserinde ulusal ve uluslararası toplumdaki doğa durumunu analiz etti. Küçük topluluklarda "genel irade"yi gerçekleştiren toplumsal sözleşmeyi önerdi.	Toplum Sözleşmesi (The Social Contract)
Immanuel Kant	1724–1804 (Alman)	İdealist/ütopyacı düşünceyle ilişkilendirilir. <i>Evrensel Tarih Düşüncesi</i> ve <i>Ebedi Barış</i> 'ta hukukla bağlı bir "cumhuriyetler federasyonu" savundu.	

Kaynak: Mingst, K. A., McKibben, H. E., & Arreguín-Toft, I. M., (2018), Essentials of international relations (8th ed.). W. W. Norton & Company. <https://doi.org/10.1002/9780393643275>

Tablo 2 ve 3’te görüleceği üzere düşünsel gelişmeler, yalnızca siyasal değil aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin de öncüsü olmuştur. Bu

düşünsel miras, insanlık tarihindeki yapısal dönüşümlerle birlikte şekillenmiştir. Nitekim yetenekler ve yenilikler arasındaki etkileşim, buluşlarla hareketliliği artırarak insanoğlunun çevresel genişlemesini başlatmıştır. Bu süreç; yaşamın temel kaynağı olan suya erişim, deniz yolu taşımacılığının coğrafi yayılımı sağlaması, demir yolu ulaşımının ticareti canlandırması ve zengin yeraltı kaynaklarına ulaşım olanaklarının artması gibi gelişmeleri beraberinde getirmiş, Sanayi Devrimi gibi dönüm noktalarıyla sömürgecilik ve kaynak mücadelelerini de hızlandırmıştır (Hasanov, 2012, ss. 274-275). Bu tarihsel süreçte savaş ve ticaret, evriminde hangisinin ilk olarak ortaya çıktığı anın belirlenemeyeceği kadar birbirine girmiş ve iç içe geçmiş bir insan faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret ve savaş, avcılık ve toplayıcılıktan tarım ve hayvancılığa, günümüzün ticari ve endüstriyel uluslarına kadar sosyo-politik evrimin her aşamasında insanlar tarafından hem iç sınırlarda hem de sınır dışında sürdürülmüştür (Findlay & O'Rourke, 2010, s. 2). Ekonomiye yönelik teoriler ve ekonomik sistemler de bu sürecin savaşla olan bağını kuramsal olarak şekillendirmiştir. Örneğin, kapitalizmi savaşın temel dinamikleri arasında gören Marksist yaklaşıma göre savaş, ekonomik eşitsizlikler ile üstünlük ve baskı kurarak genişleme çabalarının tetiklediği bir sonuç olarak değerlendirilmiştir (Wallerstein, 1974, s. 108). Tarihin kayıtlı bölümünde binlerce savaşa dair incelemeler ve sorgulamalar sürerken, savaş insanlık tarihinin döngüleri arasında yer almaya devam etmektedir. Savaş, genel olarak "mücadele" olarak tanımlanmakta ve bu tanım, sebep-sonuç ilişkileri bağlamında farklı anlamlar kazanmaktadır (Sob, 2005, s. 1). Silahlı çatışmaların ve savaşların tarihsel süreçteki değişimi, yalnızca gerekçeleri değil, aynı zamanda savaş tekniklerini, teknolojilerini ve taktiklerini de dönüştürmüştür. Bu bağlamda, tarih kitaplarına yönelik bir tarama dahi savaş anlayışının ve uygulanış biçiminin zaman içinde ne denli farklılaştığını ortaya koymaktadır (Heinrich & Jappsen, 2022, s. 2).

Savaşmayı insanın doğal yapısının bir parçası olarak gören yaklaşımların yanı sıra, mülkiyet ile güç mücadelesi, toplumsal sınıf, sistem ve devletleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak savaşın ortaya çıktığını savunan değerlendirmeler de mevcuttur. Buna ek olarak, bazı yaklaşımlar savaşın nedenini biyolojik dürtülere ya da kültürel biçimlerin saldırganlığı teşvik edici niteliğine bağlamaktadır (Mead, 1990, ss. 415-416). Ancak Kekes'in (2010) dikkat çektiği üzere, insan saldırganlığı savaşın ne gerekli ne de yeterli koşulunu oluşturur; çoğu zaman bireyler, saldırıya uğramaktan

korunmak için istemeyerek savaşmak zorunda kalmıştır. Bu noktada, ahlak, din, kişisel çıkar veya korkunun ulusal saldırganlıkları bastırması beklenirken, tarihsel örnekler saldırganlığın savaşın yeterli koşulu olduğu sonucuna varmayı imkânsız kılmaktadır (Kekes, 2010, ss. 211-212).

Savaş; sosyal, kültürel, inanç, ticari ve siyasi etkenlerle şekillenen, bireylerden devletlere uzanan geniş bir çerçevede hem maddi hem de manevi dünyayı etkileyen bir olgudur. Savaş, çatışmaların yıkıcı bir şekilde sonuçlanmasıdır ve içinde bulunduğumuz yüzyıldaki çatışma tanımları Tablo 5’de yer almaktadır.

Tablo 4: Farklı Yazarların Güncel Çatışma Kavramı Değerlendirmesi

Açıklama Çatışma (lar) ...	Anahtar Kelimeler	Yazar-Görüş Sahibi
... muhalifler arasında değerler ve kıt statü, güç ve kaynaklara ilişkin iddialar üzerine bir mücadeledir	Mücadele Muhalefet Kıtlık	Lewis A Coser (1956)
... bir katılımcının amaçlarına ulaşma yeteneğinin diğer katılımcının yaptığı seçimlere veya kararlara bağlı olduğu pazarlık durumlarıdır.	Strateji Pazarlık Bağımlılık	Thomas C. Schelling (1960)
... yapının, tutumların ve davranışların sürekli değiştiği ve birbirini etkilediği dinamik bir süreçtir	Yapı Tutumlar Davranışlar	Johan Galtung (1969)
... uyumsuz faaliyetler meydana geldiğinde gerçekleşir. Bir taraf müdahale ediyor, engelliyor, engelliyor veya başka bir şekilde diğer tarafın eylemlerini daha az etkili hale getiriyor	Uyumsuzluk Müdahale Etkililik	Morton Deutsch (1973)
... iki veya daha fazla tarafın diğerinin hedeflerine ulaşmasını engellemeye çalıştığı bir süreçtir. Çatışmanın altında yatan faktörler üç katlıdır: karşılıklı bağımlılık, hedeflerdeki farklılıklar ve algılardaki farklılıklar.	Hedefler Karşılıklı bağımlılık Algılar	James Wall (1985)
... algılanan bir çıkar farklılığı veya tarafların mevcut isteklerinin aynı anda gerçekleştirilemeyeceğine dair bir inançtır.	İlgi alanları Arzular inançlar	Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin (1986)
... birbirine bağımlı olan ve çıkarlarının uyumsuz, tutarsız veya gergin olduğunu algılayan kişiler arasındaki iletişimsel etkileşimlerdir.	İletişim Karşılıklı bağımlılık Gerilim	Charles Conrad (1991)

Tablo 4 (Devamı): Farklı Yazarların Güncel Çatışma Kavramı Değerlendirmesi

Açıklama Çatışma (lar) ...	Anahtar Kelimeler	Yazar-Görüş Sahibi
... – uyumsuz faaliyetler olarak anlaşılan – hem işbirlikçi hem de rekabetçi bağlamlarda meydana gelir. Çatışma tarafları işbirlikçi veya rekabetçi hedeflere sahip olabilir.	Uyumsuzluk İş birliği Rekabet	Dean Tjosvold and Evert Van de Vliert (1994)
... birbirine bağımlı insanların, uyumsuz hedefler algılayıp bu hedeflere ulaşmada birbirlerinin müdahalesine maruz kalmaları arasındaki etkileşimdir.	Etkileşim Karşılıklı bağımlılık Uyumsuzluk	Joseph P. Folger, Marshall S. Poole and Randall K. Stutman (1993)
... aktörler (bireyler, gruplar, örgütler, vb.) arasındaki bir etkileşimdir; burada en az bir aktör kendi düşünceleri, hayal güçleri, algıları ve/veya hisleri ile diğerlerinin düşünceleri, hayal güçleri, algıları ve/veya hisleri arasında uyumsuzluklar hisseder.	Etkileşim Uyumsuzluk Bozulma	Friedrich Glasl (1994)

Kaynak: Baija, N. L., Genneby, N., Markosyan, R., Ohana, Y. (2012). "Understanding Conflict" (Ed. Ohana, Y.), Council of Europe Publishing, Strasbourg, ISBN: 978-92-871-6776-7.

Güncel çatışma ve savaş kavramlarının tanımlandırılmaya çalışıldığı bu tabloda, Aristoteles'ten günümüze "toplum", "tutum", "davranış," "uyumsuzluk", "bozulma veya değişim", "inanç" ve "güç" gibi kavramların, çatışmalar ve ilişkiler özelindeki ortak kavramlar olduğu görülmektedir. Bu durum, savaşın, biyolojik bir canlı gibi gelişimini ve değişimini sürdürdüğünü ve diğer canlılara eşlik etmeye devam ettiğini göstermektedir. Tarih boyunca savaşlar, tarafları değişmeyen bir mücadele biçimi olarak, saldırganlar ve savunanlardan oluşan iki tarafın karşı karşıya geldiği olaylar olmuştur. Saldırganlık boyutuyla savaş, savunan ulus veya grubun tehdit edilmesi, meydan okuma veya kışkırtmaya verilen bir cevabı içermekte ya da öngörülen saldırılara karşı önleyici nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, kimin saldırgan ya da savunmacı savaştığını belirsizleştiren de bu düşünceler olmaktadır.

Milletler ve gruplar arasındaki düşmanlıklar, haklar veya yanlışları sisli geçmişte kaybolmuş uzun yılların izini de barındırmaktadır (Kekes, 2010, s. 203). Bu çerçevede savaşın doğası, diğer kolektif ve karmaşık insan davranışları biçimleri gibi yavaş

değişmektedir. Savaşdaki değişim döngüsünü anlamak özellikle zorken, tahmin etmek ise daha da güçtür. Çünkü finans, tıp veya hukuk alanlarındaki çabaların aksine, savaş deneyimi aktif olarak sıkça yaşanmaz. Bu nedenle askerler, dolaylı deneyim kazanmak adına geçmiş savaşların deneyimlerine yani bir tür laboratuvara güvenmek zorundadır. Modern dünyadaki teknolojik değişimin hızı ise değişim döngülerinin aralığını sıkıştırmakta ve genliğini genişletmektedir. Bununla birlikte, sanayi çağının başlangıcından bu yana, teknolojik savaş —öldürmenin uygulamalı bilimi— diğer tüm değişim dinamiklerini gölgede bırakmış ve bilimsel gelişmelerin büyüklüğü ile yeniliği, savaşın gelecekteki seyrini öngörmeye yarayan emsallerin güvenilirliğini tehdit eder hale gelmiştir (Scales, 1999, s. 3). Black (2004), savaşın tarih boyunca farklı şekillerde tanımlandığını, yorumlandığını ve tarih boyunca tarafların gerekçeleriyle “meşru” veya “anlaşılabilir” gösterilmeye çalışıldığını belirtirken; sonuçlarının ise “açıkça” amaç açısından boş, anlamsız, yıkıcı ve verimsiz olduğunu vurgulamaktadır (Black, 2004, s. 16). Bu doğrultuda savaşlar, tarih boyunca düzenler ve sistemler arayan insanlara aradıklarını sunamamıştır.

Savaş teknolojileri, taktikleri ve seyri değişse de yaşanan can kayıpları, ekonomik kayıplar, doğanın gördüğü tahribat ve savaşlara dair yapılan hesaplar değişmemiştir. Geçmişten günümüze süregelen üstünlük ve güç merkezli mücadele, savaş alanlarındaki zafer için tasarlanmış teknolojik yenilikleri ve buna bağlı gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Nitekim imparatorlukların sonunu getiren çoğu savaşta belirleyici olan, rakiplerin geliştirdiği yeni ve güçlü teknolojilerdir. Bronz Çağı’ndan Demir Çağı’na geçiş süreci, teknolojilerin yıkıcı boyutunun savaşlara getirdiği değişimin tarihsel bir örneğidir (Kiarie, 2021, s. 6). Teknolojik değişimler, savaş biçimlerini dönüştürmüş; insanlık, teknoloji sayesinde doğal ortamlarını yerel, bölgesel ve son dönemde küresel düzeyde dönüştürme yeteneği kazanmıştır (Grübler, 1998, s. 21). Üstelik bu değişimin geçmiştekinden daha hızlı bir evrimsel sürece gireceği öngörülmektedir. Bu bağlamda, geleceğin silahlı kuvvetlerinin yeni savaş yöntemlerine uyum sağlaması beklenmektedir. Öyle ki ilk ve hızlı değişimin %90’ı robotik sistemlerin (veya biyolojik organizmaların) farklı özerklik seviyeleriyle ya da tam bağımsız olarak kullanılması ile; %10’unun ise insan komutasındaki ordularla olması beklenmektedir. Bu çerçevede insan askerlerin, kısa vadede teknolojik, uzun vadede ise biyoteknolojik yollarla fiziksel, entelektüel ve duygusal olarak güçlendirilmesi öngörülmektedir (Górnikiewicz, 2019, s. 28).

Teknolojiyle şekillenen bu yeni savaş biçimlerinin izleri, popüler kültür ürünlerinde de gözlemlenmektedir. 1797 yılında İngiliz yazar Mary Shelley'in *Frankenstein* veya *Modern Prometheus* adlı eseri, ceset parçalarından oluşan canlı organizmaların insanileşme ve intikam arzusunu aktarmaktadır. Benzer şekilde, 1920'de Çek yazar Karel Čapek'in *Rossum'un Evrensel Robotları* adlı tiyatro oyunu, insan yerine çalışacak robotları ve çalışmadan yaşama fikrini konu almıştır. 1973 yapımı *Westworld* filmi, gerçek insanlardan ayırt edilemeyen robotlarla yapılan dövüşleri, teknolojik sistemlere sızma ve robotların ölüm makinelerine dönüşmesini ele alarak bugünkü teknolojilere oldukça yakın kurgular ortaya koymuştur. *Demon Seed* filminde lösemiye anında tedavi edebilen Proteus IV isimli yapay zekânın giderek daha fazla güç talep etmesi ve *Terminatör* (1984) film serilerinde uzay, yapay zekâ, otonom ve robotik silahlar gibi teknolojiler, insanın sınırsız hayallerinin yansımaları olmuştur. Özellikle *Terminatör* filmindeki teknolojiler, kamuoyu oluşturma ve propaganda aracı olarak popüler kültürün savaş teknolojileriyle ilişkisini göstermiştir (Watts & Bode, 2024, ss. 16–17).

Günümüzde robotik ve yapay zekâ destekli sistemlerin savaş alanlarına dahil edildiği haberler sıkça paylaşılmaktadır. Boston Dynamics'in RHEX robotunun karada yürüme ve su altında yüzmeye yarayan yüzgece dönüşebilen bacak yapısı, şekil değiştirebilen veya kendini yapılandırabilen robot sürülerine yönelik çalışmaların göstergesidir. Bu gelişmeler, *Terminatör* filmindeki T-100 robotunun bir Hollywood fantezisi olmaktan çıkıp gerçekliğe dönüşme yolculuğunu temsil etmektedir (Singer, 2015, s. 117). Her ne kadar bu gelişmeler insan performansına yönelik değişikliklerin abartılı olduğunu düşündürse de teknoloji karmaşık bir şekilde gelişmekte ve tüm bağımsız robotik silahların yasaklanmasını savunan bir *Terminatör* geleceğine dair korkuları da artırmaktadır (Brimley vd., 2013, s. 18; Yoo, 2017, s. 482). Arquilla & Ronfeldt (1997), tüm modern savunma, güvenlik, istihbarat kurumlarının yeni stratejilerindeki ana hedefinin 'Büyük Veri' temizliği ve yapılaşmış bilgi kullanımı olduğunu belirtirken, yapay zekâ teknolojilerinin bulduğu en uygun harekât tarzının da hızlı karar verme üstünlüğü olduğunu belirtiyor. Beyazıt (2025), bu noktada yapılaşdırılan, temizlenen bilginin önemini John Boyd'un "Yönlendir, Karar Ver ve Harekete Geç (OODA) döngüsü" kapsamında değerlendirerek, hızlı karar verenin en büyük rekabetçi üstünlüğe sahip olacağını ve bunun da yapay zekâ ile başarılacağını ifade etmektedir (Beyazıt, 2025, s. 214). Ohri (2024), modern harp ortamının getirdiği

bilgi alanının geleneksel fiziksel savaş alanlarını aşan stratejik bir boyut kazandığını belirtirken, bilgi temelli harp konseptini dört ana başlıkta özetlemektedir (Ohri, 2024, ss. 68-69):

- Hesaplama-İletişim Füzyonu: Kuantum hesaplama ve yazılım tanımlı radyoların (SDR) geleneksel C4ISR sistemlerinde oluşturduğu paradigma değişimi.
- Spektrum Üstünlüğü: Elektromanyetik manevra kabiliyetinin 5G/6G altyapılarıyla evrimi.
- Siber-Fiziksel Yakınsama: Otonom sürüler ve yapay zekâ destekli karar destek sistemlerinin gözlemle-yönlendir-karar ver-harekete geç (OODA) döngüsü üzerindeki etkisi.
- Kurumsal Dönüşüm: Çoklu alan operasyonları (MDO) için gerekli sivil-askerî füzyon (CMF) modelleri.

Amerika Birleşik Devletleri'nin son iki yüzyılda teknolojik gelişmelerde Rusya, Japonya ve Avrupa ile olan rekabetindeki öncülüğü, Çin'in gerçekleştirdiği atılımlarla tehdit altına girmiştir. Bugün Çin, bilgisayar kodlarıyla ordu gücünü pekiştirmekte ve drone sürüleriyle yaptığı gösteriler, insansız hava aracı-sürü zekâsı araştırmaları kapsamında değerlendirilmektedir (Webb, 2021, s. 218). Bu bağlamda Çin, geçmişten gelen kaynak arayışları, hâkimiyet ve güç mücadeleleri sonucunda, günümüzde dünyanın önde gelen aktörlerinden biri haline gelmiştir. Sanayi ve teknolojinin gelişimiyle dönüşen ve küreselleşen ticari yapı, günümüzde ticaret rekabetlerini daha da sertleştirmiştir. Küreselleşmenin, teknolojik serbestlikle birlikte uluslararası ilişkileri ve bu ilişkilerin dinamiklerini değiştirdiği görülmekte; teknoloji ise hem küresel yakınlaşmayı sağlamış hem de sosyal, ekonomik ve politik ayrışmaların kaynağı haline gelmiştir. Sivil ve savaş teknolojilerindeki devrimsel gelişmeler, teknolojinin yayılımını anlık ve durdurulamaz bir noktaya getirerek savaşların yürütülme biçimini de dönüştürmüştür. Küreselleşmenin hızlı etkileri ve güncel bilgi teknolojileri, devlet merkezli politik ve ekonomik düzende yapısal değişiklikleri beraberinde getirmiştir (Malik, 2012, s. 22; Topalidis vd., 2024, s. 19).

Bu dönüşüm, askeri strateji ve jeostrateji arasındaki sınırları belirsizleştirerek, bölgesel hâkimiyet ve emperyalizmi yeniden gündeme taşımaktadır. İş ve finansal çıkarlarla birleşen jeopolitik yapı, güç ve hâkimiyet arayışını pekiştirmektedir. Yeni

dönemin savaşları, otoriter devletlerin güç kaybettiği bölgelerde ve dünyanın geri kalanına erişim çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Devlet ve devlet dışı aktörler, kamusal ve özel alanlar, içsel ve dışsal dinamikler ile savaş ve barış arasındaki ayrımlar silikleşmekte ve bu ikiliklerin ortadan kalkması şiddetin hem sebebi hem de sonucu olmaktadır (Mallinson & Ristic, 2016, s. 12; Kaldor, 2013, s. 1). Bu kapsamda, uluslararası ilişkilerde güç ve hâkimiyet rekabeti geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomi ve teknoloji ekseninde şekillenmektedir. Antik çağlardan günümüze, demir, tunç, bronz, kömür ve petrol gibi doğal kaynaklar, önemini korurken; günümüzde stratejik mineraller, enerji dönüşümleri ve yeni nesil teknolojilerin temel yapı taşları haline gelmiştir. Quan'a göre (2007), Çin lideri Deng Xiaoping'in 1992'de yaptığı "Orta Doğu'da petrol var, Çin'de ise nadir toprak elementleri var" söylemi, gelecekteki çatışmaların belirleyici unsurları arasında yer almaktadır (Quan, 2007).

Yapay zekâ, gelişmiş malzemeler ve enerji teknolojileri, geleneksel ticaret kalıplarını bozmakta, askeri çatışma ve caydırıcılık yöntemlerini değiştirme potansiyeline sahip olmaktadır (US Congress Report, 2019, s. 207). 2017–2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ilhak açıklamaları ve Ukrayna ile imzaladığı stratejik mineraller anlaşmaları, bu kaynakların uluslararası ilişkilerdeki stratejik önemini açıkça ortaya koymaktadır. Stratejik mineraller, yüksek teknolojinin vitaminleri olarak kabul edilmekte ve bu gruptaki 17 mineral, 200'den fazla ticari, yüksek teknoloji ve askeri savunma ürününün temel bileşenlerini oluşturmaktadır (Laboure & Siazon, 2025, s. 1). Bu doğrultuda stratejik minerallere yönelik politika düşünürleri, uluslararası iş birliğini savunanlarla büyük güç rekabetini öngörenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki durumda da stratejik mineraller ABD çıkarları açısından stratejik önem taşımakta ve uluslararası iş birliğine duyulan güven sınırlı olduğundan, güvenlik endişeleri ekonomik teşviklerin önüne geçmektedir. Özellikle Çin'in olası bir çatışmada duyacağı savunma amaçlı stratejik mineral ihtiyacının, Amerika'nın önceki savaşlarda olduğu gibi mevcut kapasitesini aşacağı öngörülmektedir (Martin, 2023, s. 2). Bu çerçevede Çin–ABD ilişkileri, antik şehir savaşlarından Orta Çağ'a ve iki dünya savaşındaki rekabetlere kadar uzanan ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik çekişmelerin devamı niteliğindedir. Sanayi Devrimi ve nükleer teknolojilerle şiddeti artan savaş, bugün algoritmalarla yürütülen psikolojik ve bilişsel etki operasyonları sayesinde bambaşka bir boyut kazanmıştır. Bu

gelişmeler, savaşların yöntemlerinde köklü dönüşümlere yol açmıştır. Bu çerçevede, tarih boyunca farklı biçimlerde tanımlanan, gerekçelendirilen ve araçsallaştırılan savaş olgusu; sadece askeri bir çatışma biçimi değil, aynı zamanda teknolojik gelişmelerin, siyasal stratejilerin ve kültürel temsillerin dönüştürücü etkileriyle yeniden şekillenen çok katmanlı bir yapıya bürünmüştür. Antik dönemden günümüze kadar uzanan süreçte savaşın öznesi, nesnesi ve araçları değişse de onun ardındaki güç, hâkimiyet ve kaynak mücadelesi sürekliliğini korumuştur.

Bugün gelinen noktada ise savaş, yalnızca fiziki cephelerde değil, teknolojik üstünlük, yapay zekâ uygulamaları, enerji politikaları ve nadir kaynakların kontrolü gibi çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir zeminde yürütülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, savaşın dönüşen doğasını anlamak üzere, onu tarihsel, teknolojik ve stratejik bağlamlarda yeniden değerlendirmek; özellikle yapay zekâ, robotik sistemler ve kritik mineraller üzerinden şekillenen güncel çatışma biçimlerini analiz etmektir.

1. GENEL BİLGİLER VE LİTERATÜR TARAMASI

1.1 Araştırmanın Konusu

Bu çalışma, savaş olgusunun tarihsel kökenlerinden başlayarak, teknolojik evrimle geçirdiği dönüşümü ve bu dönüşümün uluslararası rekabet üzerindeki etkilerini kapsamlı bir biçimde incelemektedir. “*Yeni Teknolojiler ve Silahlı Çatışmaların Dönüşümü: Askerî Alanda Yapay Zekâ, Blockchain, Kuantum Sistemler, Nesnelerin İnterneti, Otonom ve Robotik Sistemler, Elektronik Harp, Uzay Teknolojileri ve Biyolojik Silahlar (KBRN) Kullanımı*” başlıklı bu tez, savaşın yalnızca bir çatışma biçimi değil; aynı zamanda toplumsal, teknolojik ve jeopolitik bir dönüşüm süreci olduğunu savunmaktadır. Çalışma, savaşın mekanik döneminden başlayarak sibernetik çağın sınırlarına uzanan bir çerçevede, savaş teknolojilerinin evrimiyle birlikte savaş biçimlerinin nasıl dönüştüğünü analiz etmektedir. Özellikle yeni nesil savaş aktörlerinin (örneğin yapay zekâ sistemleri, otonom silahlar, siber saldırılar), savaşın yürütülme biçimlerini ve algılanışını nasıl değiştirdiği ortaya konmaktadır. Ayrıca, savaşın yalnızca fiziksel cephelerde değil; siber, ekonomik ve teknolojik alanlarda da sürdürüldüğü gösterilmektedir. Bu bağlamda tez, yeni teknolojilerin küresel güç dengesine etkilerini tartışırken, stratejik minerallerin ve yüksek teknoloji liderliğinin uluslararası rekabetin merkezine nasıl yerleştiğini de analiz etmektedir. Bu çalışmada “stratejik mineraller” kavramı; nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve nadir metalleri kapsayan bir üst terim olarak kullanılmaktadır.

Çalışmada ele alınan temel konular şunlardır:

- Savaşın Tarihsel Kökeni ve Toplumsal Evrimi: Savaşın insan topluluklarıyla kurduğu tarihsel bağ ve savaş biçimlerinin toplumsal ve siyasal yapılarla birlikte nasıl evrildiği.
- Savaşın Tanımı ve Kavramsal Gelişimi: Ulus-devlet sisteminin etkisiyle değişen savaş tanımları ve uluslararası ilişkiler teorilerindeki karşılıkları.

- Savaş Teknolojilerinin Dönüşümü: Endüstri Devrimi'nden itibaren teknolojik gelişmelerin savaş doktrinlerine ve silah sistemlerine etkisi.
- Teknolojik Devrimler ve Küresel Rekabet: Nükleer teknolojiden kuantum sistemlere uzanan süreçte savaş teknolojilerinin uluslararası güç dengesi üzerindeki etkileri.
- Mekanikten Sibernetiğe Geçiş: Fiziksel çatışmalardan dijital cephelere geçişin, yeni güvenlik anlayışlarını nasıl şekillendirdiği.
- Yeni Nesil Savaş Teknolojileri: Hibrit (Melez) ve Siber Savaşlar, Elektronik Harp, Bilişsel Savaş ve Algı Yönetimi, Yapay Zekâ Destekli Savaş Teknolojileri, Robotik ve Otonom Sistemler, IoT, Blockchain Tabanlı Sistemler, Kuantum Teknolojileri, Uydu ve Uzay Tabanlı Sistemler ile KBRN Tehditleri ve bu teknolojilerin savaş stratejilerine etkileri.
- Teknoloji, Jeopolitik ve Güç Paradoksu: Enerji ve maden kaynaklarının kontrolü ile güç politikaları arasındaki ilişki.
- Ticaret ve Teknoloji Savaşları: Stratejik minerallerin ve teknolojik üretim kapasitesinin küresel ekonomik çatışmalardaki rolü ve bu bağlamda ABD-Çin rekabeti.

Tez, küreselleşme ve ekonomik entegrasyona rağmen, devletlerin stratejik kaynaklar üzerindeki bağımsızlık arzularının sürdüğünü ve bu arzunun, teknoloji temelli güç projeksiyonlarını daha önemli hâle getirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece savaş yalnızca askeri değil, siyasi, ekonomik ve teknolojik bir araç olarak yeniden tanımlanmaktadır.

1.2. Araştırmanın Sorunsalı

21. yüzyılda uluslararası ilişkiler sisteminde yaşanan dönüşüm, savaşın anlamını, doğasını ve uygulanma biçimlerini köklü biçimde değiştirmiştir. Savaş, artık yalnızca fiziksel çatışmalarla sınırlı kalmamakta; teknolojik gelişmeler, stratejik kaynak rekabeti, ekonomik ilişkiler ve bilişsel alanlardaki mücadelelerle çok boyutlu ve karmaşık bir olgu haline gelmektedir. Bu bağlamda savaş, cephelerde yürütülen klasik bir faaliyet olmaktan çıkarak; veri ağlarında, ekonomik sistemlerde, dijital platformlarda ve stratejik maden kaynakları üzerindeki kontrol savaşlarında somutlaşan hibrit bir mücadeleye dönüşmüştür.

Tarihsel olarak savaş, güç dağılımı, toplumsal yapı ve siyasal otoritelerle sıkı bir etkileşim içinde evrilmiştir. Modern devletin yükselişi, Vestfalya düzeni, sanayi devrimi ve uluslararası ilişkiler teorilerinin gelişimi, savaşın tanımını ve araçlarını dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, özellikle teknolojinin askerî yapılarla entegrasyonu sonucunda, savaşın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve bilişsel boyutlarda sürdürülen bir rekabet alanına evrilmesini beraberinde getirmiştir. Nükleer teknolojilerden yapay zekâyâ, siber savaşlardan kuantum sistemlerine kadar uzanan süreç, savaşın stratejik sınırlarını ve aktörlerini yeniden tanımlamıştır. Bu süreçle paralel olarak, bu çalışmada genel olarak “stratejik mineraller” olarak adlandırılacak olan nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve nadir metaller gibi stratejik doğal kaynakların önemi artmıştır. Bu unsurlar, savunma sanayiinden enerji teknolojilerine, yapay zekâ altyapısından uzay sistemlerine kadar pek çok stratejik alanda vazgeçilmez hâle gelmiştir. Dolayısıyla bu kaynakların üretimi, kontrolü ve tedariki; uluslararası rekabetin merkezine yerleşmiş, yeni bir jeopolitik çatışma zeminini şekillendirmiştir. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret ve teknoloji savaşları, bu dinamiklerin güncel bir yansıması niteliğindedir.

Stratejik minerallere dayalı tedarik zincirleri, sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik silahlar haline gelmiş; teknoloji transferine yönelik kısıtlamalar, ambargolar ve dijital egemenlik mücadeleleriyle birlikte uluslararası sistemin güç mimarisini dönüştürmüştür. Artık ülkeler yalnızca askerî kapasiteye değil, aynı zamanda teknoloji altyapısına, dijital güvenliğe ve stratejik kaynaklara sahip olma becerilerine dayalı yeni bir güvenlik anlayışı geliştirmektedir. Böylece savaş, askeri olmaktan öte; teknoloji tabanlı, kaynak kontrollü ve bilgi merkezli çok katmanlı bir rekabet alanı hâline gelmiştir. Bu dönüşüm çerçevesinde araştırmanın temel sorunsalı şu şekilde ifade edilebilir: “Uluslararası sistemde savaşın anlamı, biçimleri ve uygulanma yöntemleri tarihsel süreçte nasıl dönüşmüş; teknolojik gelişmeler ve stratejik kaynakların (özellikle stratejik minerallerin) kontrolü, savaş stratejileri ile küresel güç dengeleri üzerinde ne tür yapısal ve kavramsal etkiler oluşturmuştur?”

Bu temel sorunsal kapsamında araştırma şu alt sorulara da yanıt aramaktadır:

- Savaş teknolojilerinin tarihsel evrimi, savaşın yapısını ve doktrinlerini nasıl şekillendirmiştir?
- Yüksek teknoloji rekabetinde stratejik minerallerin stratejik rolü nedir?

- Yeni nesil askerî sistemlerde (İHA, yapay zekâ, robotik sistemler, elektronik harp, kuantum ve blokzinciri teknolojileri) bu kaynakların işlevi nedir?
- Bu kaynakların arz güvenliği ve teknolojik üstünlük mücadelesi, uluslararası ilişkilerde nasıl yeni güvenlik sorunlarına ve çatışma biçimlerine neden olmaktadır?
- Küreselleşmeye rağmen derinleşen teknoloji ve kaynak temelli rekabet, uluslararası sistemi nasıl yeniden yapılandırmaktadır?

Bu bağlamda araştırma, savaşın tarihsel gelişimini ve teknolojik dönüşümünü toplumsal ve stratejik bağlamlarıyla birlikte ele almakta; çağdaş uluslararası ilişkilerde savaş teknolojileri ile kaynak temelli rekabetin güç projeksiyonlarına, güvenlik anlayışına ve küresel düzenin geleceğine etkilerini bütüncül bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Böylece savaşın yalnızca geçmişteki biçimleriyle değil, geleceğe uzanan potansiyel formlarıyla da değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

1.3. Araştırmanın Amacı

Bu tez çalışmasının temel amacı, savaş olgusunu tarihsel, teknolojik, yapısal ve toplumsal boyutlarıyla çok katmanlı bir çerçevede analiz ederek, günümüz uluslararası sistemindeki güç mücadelelerinin ardında yatan dinamikleri anlamaktır. Araştırma, savaşın tarihsel evrimi üzerinden yola çıkarak; teknolojik gelişmelerin ve stratejik minerallerin etkisiyle savaşın anlamı, araçları ve aktörlerinde meydana gelen dönüşümleri kapsamlı biçimde irdelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda tez; savaş teknolojilerinin Sanayi Devrimi'nden günümüze nasıl dönüştüğünü, bu teknolojik evrimin uluslararası güç dengeleri üzerindeki etkilerini ve teknolojik liderlik arayışının devletler arası rekabete nasıl yön verdiğini incelemektedir. Özellikle yapay zekâ, robotik sistemler, siber savaş, elektronik harp, hibrit tehditler ve uzay teknolojileri gibi yeni nesil savaş teknolojilerinin hem askeri stratejilere hem de ulusal ve uluslararası güvenlik politikalarına etkileri detaylı biçimde analiz edilecektir. Savaşın doğasında yaşanan bu dönüşüm, aynı zamanda savaşın sınırlarını da yeniden tanımlamakta; savaşın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda dijital, ekonomik ve bilişsel düzlemlerde sürdürüldüğü çok katmanlı bir yapıya evrilmesine neden olmaktadır.

Tez çalışması, çağdaş savaş teknolojilerinin yalnızca askeri alanda değil; jeopolitik rekabetin, uluslararası ticaretin ve enerji politikalarının merkezinde nasıl

konumlandığını da ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çerçevede petrol ve doğal gaz gibi geleneksel enerji kaynaklarının yanı sıra stratejik mineraller de sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve askeri kapasite açısından da belirleyici hâle gelmiştir. Yapay zekâ sistemleri, yüksek frekanslı çipler, hipersonik silahlar, uydu altyapıları ve elektronik harp donanımları gibi ileri teknolojilerin üretiminde kullanılan bu kaynaklara erişim ve denetim, devletler arasındaki güç mücadelesinin temel eksenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Tez, bu kapsamda Çin ile ABD arasında yaşanan teknoloji ve ticaret savaşlarını, stratejik kaynak rekabeti bağlamında analiz ederek, savaşın yalnızca cephelerde değil; tedarik zincirlerinde, laboratuvarlarda ve veri merkezlerinde de sürdüğünü göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışma, savaşın aktörleri bağlamında da klasik devlet merkezli yaklaşımların ötesine geçerek, savaşın çok aktörlü ve çok düzlemli bir yapıya evrildiğini ortaya koyacaktır. Bu doğrultuda tez, çok uluslu şirketler, teknoloji devleri, yazılım mimarları, özel güvenlik firmaları, veri merkezli dijital platformlar, yapay zekâ geliştiricileri ve hacker grupları gibi devlet dışı aktörlerin, modern çatışma ortamlarında üstlendikleri stratejik ve dönüştürücü rolleri detaylı biçimde inceleyecektir. Bu analiz, savaşın sadece devletler arası değil; uluslar, şirketler, algoritmalar ve dijital ağlar arasında şekillenen yeni güvenlik dinamiklerine ve tehdit matrislerine dönüştüğünü göstermeyi amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, bu tez çalışması; teknolojik üstünlük mücadelesi, kaynak temelli jeopolitik rekabet ve savaş teknolojilerinin dönüştürücü etkileri ekseninde, mevcut uluslararası güvenlik yapısının nasıl yeniden şekillendiğini tartışacaktır. Ayrıca askeri teknolojilerin savunma sanayisindeki güncel uygulamalarını ve stratejik kullanım alanlarını inceleyerek literatüre katkı sağlamayı; gelecekte yapılacak akademik araştırmalar için ise kapsamlı, karşılaştırmalı ve çok disiplinli bir örnek teşkil etmeyi hedeflemektedir.

1.4. Araştırmanın Önemi

Bu araştırma, savaşın doğasında meydana gelen yapısal ve teknolojik dönüşümlerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerini disiplinler arası bir yaklaşımla analiz ederek, modern savaş olgusunun anlaşılmasına özgün katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni nesil askeri teknolojiler, yalnızca savaş alanlarını değil; aynı zamanda uluslararası güç dengelerini, ittifak sistemlerini ve devletler arası ilişkileri de

derinden etkilemektedir. Bu bağlamda, yapay zekâdan siber savařlara, dron teknolojisinden kuantum ve uzay sistemlerine kadar uzanan geniş bir teknoloji yelpazesi, devletlerin hem savunma politikalarını hem de diplomatik angajmanlarını yeniden şekillendirmektedir. Türkiye'nin Bayraktar TB2 ile Karabağ ve Ukrayna savařlarında sergilediđi teknolojik başarı ve bunun Orta Dođu, Afrika ve Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerine etkisi, askeri teknolojilerin dış politika arařsallařtırılmasında nasıl stratejik rol oynadıđını gözler önüne sermektedir. Benzer şekilde, ABD'nin ve Çin'in teknoloji ve çip savařları, Rusya-Ukrayna çatıřmalarında kullanılan siber ve elektronik harp örnekleri, teknolojik rekabetin küresel krizlerdeki belirleyici rolünü ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda arařtırma; savař teknolojilerinin tarihsel ve çağdař gelişimini, stratejik minerallerin bu teknolojilerle olan bağlantısını ve tüm bu bileşenlerin uluslararası stratejilerdeki etkisini derinlemesine inceleyerek klasik savař literatürü ile modern güvenlik, ekonomi-politik ve teknoloji analizleri arasında bütünleyici bir köprü kurmaktadır. Ayrıca bu çalışma, yeni nesil savař paradigmasının jeopolitik sonuçlarını irdeleyerek, akademik literatürde hızla gelişen ancak yeterince bütüncül ele alınmamıř bir alanda önemli bir boşluđu doldurmayı hedeflemektedir. Disiplinler arası içeriđi ve güncel örneklerle zenginleřtirilmiř yapısıyla bu tez hem teorik hem de uygulamalı düzeyde modern savařın geleceđini şekillendiren faktörler üzerine yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çalışma, sadece akademik alana deđil, karar alıcılar ve strateji geliřtiriciler için de deđerli içgörüler sunmaktadır.

1.5. Arařtırmanın Literatür Taraması

Bu çalışma, nitel arařtırma yöntemine dayalı olarak, literatür taraması ve vaka analizi tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilmiřtir. Arařtırmanın kuramsal temelini oluşturulması ve probleme iliřkin kavramsal çerçevenin belirlenmesinde çok yönlü ve disiplinler arası kaynaklara başvurulmuřtur. Arařtırma sürecinde üniversite ve kamu kütüphanelerindeki akademik veri tabanlarında yer alan makaleler, kitaplar, tezler, konferans bildirimleri, sempozyum çalışmaları ile birlikte açık kaynaklı askeri ve stratejik arařtırma merkezleri, düşünce kuruluşları, savunma sanayisi raporları, dergiler ve teknolojik yayınlardan yararlanılmıřtır.

Araştırma sorularına yanıt ararken hem klasik hem de çağdaş savaş literatürüne başvurulmuş; savaşın tarihsel gelişimi, tanımı ve kuramsal çerçevesi üzerine Carl von Clausewitz, Sun Tzu, Michael Howard, Martin van Creveld gibi önemli isimlerin çalışmaları incelenmiştir. Bu kaynaklar, savaşın yalnızca askeri değil; aynı zamanda siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutlarını anlamak için kullanılmıştır. Endüstri Devrimi sonrası teknolojik ilerlemelerle birlikte savaş doktrinlerinde yaşanan dönüşüm detaylı biçimde ele alınmış; bu kapsamda konvansiyonel savaşlardan hibrit savaşlara, asimetrik çatışmalardan siber savaşa uzanan süreçteki evrimsel değişim irdelenmiştir.

Teknolojik gelişmelerin savaş üzerindeki etkilerini ortaya koymak adına savunma sanayisindeki güncel gelişmeler taranmış; özellikle yapay zekâ, büyük veri, IoT, otonom sistemler, uzay teknolojileri, elektronik harp ve kuantum teknolojilerine ilişkin akademik yayınlar, stratejik analiz raporları ve sektörel belgeler değerlendirilmiştir.

Araştırmada ayrıca Çin-ABD arasında yaşanan teknoloji savaşı, çip krizi ve yüksek teknoloji alanındaki rekabet bağlamında yazılmış güncel akademik çalışmalar ve düşünce kuruluşu raporları incelenmiş; bu rekabetin jeopolitik ve ekonomik sonuçları literatür bağlamında analiz edilmiştir. Teknolojik rekabetin uluslararası sistemdeki stratejik kaynaklar üzerindeki etkisi —özellikle petrol, doğal gaz ve stratejik mineraller bağlamında— çok sayıda kaynak aracılığıyla değerlendirilmiştir.

Yeni savaş biçimlerinin (siber savaş, yapay zekâ destekli çatışmalar, ekonomik yaptırımlar, bilgi savaşları) geleneksel savaş algısını nasıl dönüştürdüğüne dair yapılan akademik tartışmalar da bu çalışmada dikkate alınmış; savaşın dijitalleşmesi ve bilgi çağında savaş olgusu üzerine yazılmış kaynaklardan faydalanılmıştır. Devlet kurumları ve askeri araştırma kuruluşlarının yayımladığı açık kaynaklı raporlar, teknoloji politikaları ve savunma projeleri, vaka analizlerine bilimsel zemin oluşturmak amacıyla değerlendirilmiştir.

Bu çok katmanlı ve disiplinler arası literatür taraması, savaşın yalnızca askeri bir faaliyet değil; aynı zamanda teknolojik, ekonomik, stratejik ve toplumsal bir olgu olduğunu ortaya koymakta ve bu bağlamda çalışmanın teorik ve analitik altyapısını şekillendirmektedir.

1.6. Araştırma Yöntemi

Bu tez çalışması, sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan nitel araştırma metodolojisi doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup, belgesel tarama ve nitel içerik analizi yöntemlerine dayalı bir derleme çalışması niteliğindedir. Çalışma kapsamında birincil veri üretimi gerçekleştirilmemiş; bunun yerine, açık erişimli birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak mevcut literatür taranmış ve tematik analiz yoluyla değerlendirilmiştir.

Araştırmada, savaşın tarihsel dönüşümü, teknolojik gelişmelerin askeri stratejilere etkisi ve uluslararası sistemdeki güç mücadeleleri, disiplinler arası bir yaklaşımla incelenmiştir. Bu çerçevede kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

- Belgesel tarama (doküman incelemesi): Akademik veri tabanlarından, kütüphane arşivlerinden, açık erişimli akademik yayınlardan, hükümet strateji belgelerinden, savunma sanayisi raporlarından ve uluslararası kuruluşların (BM, NATO, OECD, AB) yayımladığı analiz ve raporlardan elde edilen içerikler incelenmiştir.
- Nitel içerik analizi: Elde edilen veriler tematik kategoriler hâlinde sınıflandırılmış, kavramlar arası ilişkiler tanımlanmış ve nedensel bağlamda değerlendirilmiştir. Bu kapsamda tarihsel açıklamalarla geçmiş-günümüz karşılaştırmaları yapılmış; teknolojik gelişmelerin mühendislik, psikoloji ve fen bilimlerini kapsayan yönleri analiz edilmiştir.
- Söylem analizi: Uluslararası aktörlerin (özellikle ABD, Çin ve AB) savunma ve teknoloji politikaları, resmî açıklamalar ve strateji belgeleri temel alınarak söylem kalıpları ve politik yönelimler incelenmiştir.
- Karşılaştırmalı vaka analizi: Özellikle Çin-ABD teknoloji savaşı örneğinde olmak üzere, büyük güçlerin stratejik yaklaşımları, politika belgeleri üzerinden analiz edilerek karşılaştırmalı değerlendirmelere tabi tutulmuştur.

Araştırmanın temel veri kaynakları şunlardır:

- Akademik yayınlar: Kitaplar, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri
- Devlet ve uluslararası kurum raporları: Savunma bakanlıkları, NATO, AB, BM, OECD, IRENA, UNDRR

- Sektörel birlik ve düşünce kuruluşları: RAND Corporation, SIPRI, SASAD, SETA, AIA, Carnegie Endowment, ICRC vb.
- Medya ve politika analizleri: Güvenilir haber ajansları, savunma sanayisi odaklı dergiler ve teknoloji değerlendirme raporları

Elde edilen belgeler, çalışmanın temel araştırma soruları ve kuramsal çerçevesi doğrultusunda sistematik biçimde analiz edilmiş; betimsel çözümlene, yorumsamacılık, tarihsel analiz ve kuramsal değerlendirme teknikleriyle desteklenmiştir. Araştırma sürecinde ayrıca tablolarla desteklenen tematik özetlemelere yer verilmiş, sayısal analiz yöntemlerine ise başvurulmamıştır. Veriler istatistiksel olarak değil, kavramsal düzeyde anlamlandırılmış ve teknolojik gelişmelerin uluslararası ilişkilerdeki stratejik yansımaları ortaya konmuştur.

Bu yöntemsel yaklaşım, savaşın değişen karakterini anlamaya yönelik teorik altyapıyı oluştururken, teknolojik gücün uluslararası rekabette nasıl kullanıldığına dair ampirik bir çerçeve sunmaktadır. Stratejik minerallerin stratejik rolü, yapay zekâ ve otonom sistemlerin savaş doktrinlerine etkisi, siber güvenlik ve uzay teknolojileri gibi konular, çok katmanlı bir analizle ele alınmıştır.

1.7. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Bu çalışma, modern savaş teknolojilerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisini stratejik, teknolojik ve jeopolitik boyutlarıyla ele alan nitel bir araştırmadır. Araştırma, ağırlıklı olarak açık erişimli birincil ve ikincil kaynaklara dayanmaktadır. Belgesel tarama ve nitel içerik analizi yöntemleriyle gerçekleştirilen çalışma, ampirik veri üretimi (anket, mülakat, gözlem vb.) içermemektedir.

Araştırmanın kapsamı, temel olarak yeni nesil askeri teknolojilerin uluslararası güç rekabetine etkisi çerçevesinde belirlenmiştir. Çalışma, özellikle stratejik minerallerin stratejik önemi bağlamında ABD, Çin ve kısmen Avrupa Birliği gibi aktörlerin politikalarını incelemekte; siber savaş, yapay zekâ destekli çatışmalar, insansız sistemler ve uzay teknolojileri gibi başlıca yeni nesil savaş biçimlerine odaklanmaktadır. Tarihteki gelişmeler ayrıntılı olarak sunulmuş olup, geleneksel savaş teknolojileri savaş tarihinin gelişim sürecinde kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda, ateşli silahların icadı, endüstri devrimiyle birlikte savaş teknolojilerinde

yaşanan dönüşümler ve soğuk savaş dönemindeki stratejik gelişmeler detaylandırılmıştır. Günümüzde ise bu teknolojilerin dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm boyutları, tezin ana çerçevesi doğrultusunda incelenmiş; özellikle bilgi teknolojileri, yapay zekâ, otonom sistemler ve siber savaş gibi alanlarda ortaya çıkan yeni dinamikler analiz edilmiştir. Araştırmada, savaşın tarihsel gelişimi 20. yüzyılın sonundan günümüze kadar uzanan süreçte, dijital dönüşüm ve teknolojik rekabet ekseninde analiz edilmiştir.

Araştırmanın kapsamını belirleyen temel sınırlar ise şunlardır:

- Askeri teknolojiler, stratejik bağlamda değerlendirilmiş; sivil kullanım alanları amaca uygun ölçüde verilmiş, detaylandırılmamıştır
- Araştırmada kullanılan veriler, açık kaynaklı raporlar, devlet belgeleri, uluslararası kuruluşların analizleri, akademik yayınlar ve düşünce kuruluşu raporları ile sınırlıdır
- İnceleme, yapısal ve stratejik düzeyde gerçekleştirilmiş; taktik ya da operasyonel düzeydeki askeri uygulamalara girilmemiştir

Bu araştırmanın bazı doğal ve yöntemsel sınırlılıkları bulunmaktadır:

- Veri erişimi: Araştırma yalnızca açık erişimli kaynaklara dayanmakta, gizli ya da sınırlı erişimli askeri belgeler kullanılmamaktadır. Bu durum, bazı teknik ya da operasyonel bilgilerin kapsam dışında kalmasına neden olmuştur.
- Veri türü: Birincil saha verisi toplanmamıştır. Saha gözlemi, mülakat, anket gibi yöntemlerle desteklenmemesi, konuya ilişkin motivasyon ve pratik uygulamalar hakkında doğrudan içgörülerin elde edilmesini sınırlamıştır.
- Süreklilik ve güncellik: Askeri teknolojiler hızla gelişen bir alan olduğu için, bu çalışmada yer verilen bilgiler, yalnızca çalışma sürecinde güncel olan kaynaklarla sınırlıdır. Gelecekteki gelişmeler yeni perspektifler doğurabilir.
- Analiz düzeyi: Araştırma, nitel bir çerçevede kavramsal analiz yapmaktadır. Nicel analiz yöntemleri, istatistiksel karşılaştırmalar (örneğin savunma bütçeleri, üretim kapasitesi, AR-GE harcamaları) araştırma kapsamında yer almamaktadır.
- Aktör çeşitliliği: Çalışma, Çin, ABD ve AB odaklı yürütülmüş; Japonya, Hindistan, Rusya, Güney Kore gibi önemli aktörler daha sınırlı biçimde ele

alınmıştır. Bu durum, araştırmanın bölgesel çeşitlilik açısından sınırlı kalmasına neden olabilir.

- Analitik dilin sınırlılığı: Devlet ve askeri kurumların strateji belgeleri zaman zaman söylemsel, diplomatik veya propaganda içeren bir dille yazılmış olabilir. Bu belgeler, nesnellikten uzaklaşabilecek yönler taşıyabileceği için dikkatli analiz gerektirir.
- Disipliner sınır: Araştırma esas olarak teknolojik ve stratejik odaklıdır. Etik, hukuki, siyasi ve diplomatik boyutlara yalnızca genel çerçevede değinilmiştir.

Tüm bu sınırlılıklara rağmen, araştırma yeni nesil askeri teknolojilerin uluslararası ilişkilerdeki etkisini disiplinlerarası bir yaklaşımla analiz etmekte; teknolojik dönüşümün stratejik sonuçlarını anlamaya yönelik anlamlı bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Bu bağlamda çalışma, teknolojik güç rekabetinin uluslararası sistemde nasıl araçsallaştırıldığını açıklamaya katkı sağlamaktadır.

1.8. Araştırmanın Hipotezleri

Bu araştırma, nitel bir araştırma modeli çerçevesinde yürütülmüş olup, stratejik minerallerin, devletlerin teknolojik kapasite inşası, askeri güç projeksiyonu ve uluslararası güç rekabeti üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kuramsal olarak güç teorileri (realizm, güç dengesi, jeoekonomi) temel alınmış, teknoloji odaklı küresel rekabet yapısı bu kuramsal çerçeveye ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda araştırmanın temel hipotezleri aşağıdaki gibidir:

Ana Hipotez

Yeni nesil askeri teknolojiler—yapay zekâ destekli sistemler, blockchain, kuantum sistemler, nesnelere interneti, otonom ve robotik sistemler, elektronik harp, uzay teknolojileri ve KBRN—uluslararası güç dengelerini ve jeopolitik rekabeti yapısal olarak dönüştürmekte, bu dönüşümde stratejik mineraller devletlerin stratejik bağımsızlık ve üstünlük düzeylerini doğrudan etkileyen temel bileşenler olarak öne çıkmaktadır.

Yardımcı Hipotezler

1. Tarih boyunca stratejik kaynakların (kömür, petrol gibi) kontrolü, savaş teknolojilerinin gelişimini ve küresel güç dengelerini belirlemiş olup, günümüzde bu paradigma stratejik mineraller üzerinden yeniden şekillenmektedir.
2. Stratejik mineraller, yapay zekâ destekli sistemler, insansız hava araçları, robotik ve otonom sistemler, uydu ve uzay teknolojileri gibi yeni nesil askeri teknolojilerde vazgeçilmez bileşenler haline gelmiş, bu da devletlerin stratejik bağımsızlıklarını doğrudan etkilemektedir.

1.9. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemleri

Bu çalışma, savaş teknolojilerinin tarihsel evrimini, yeni nesil savaş biçimlerinin etkisini ve stratejik kaynakların küresel rekabetteki rolünü incelemektedir. Bu amaçla hazırlanan ve “Yeni Teknolojiler ve Silahlı Çatışmaların Dönüşümü: Askerî Alanda Yapay Zekâ, Blockchain, Kuantum Sistemler, Nesnelerin İnterneti, Otonom ve Robotik Sistemler, Elektronik Harp, Uzay Teknolojileri ve Biyolojik Silahlar (KBRN) Kullanımı” başlığını taşıyan bu tez, savaşın yalnızca bir çatışma biçimi değil; aynı zamanda toplumsal, teknolojik ve jeopolitik bir dönüşüm süreci olduğunu savunmaktadır. Araştırma, nitel araştırma metodolojisi çerçevesinde yürütülmüş olup, başlıca tarihsel analiz ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanmaktadır.

Tarihsel Analiz, savaşın evrimsel süreçlerine dair kapsamlı bir bakış sağlamaktadır. Bu bağlamda, geçmişteki savaş biçimleri, teknolojik devrimler ve kaynak savaşları tarihsel perspektifte analiz edilmekte; savaşın toplumsal, ekonomik ve politik etkileri literatürdeki önemli çalışmalar doğrultusunda incelenmektedir. Böylece, savaş teknolojilerinin tarih içindeki dönüşümü analitik bir biçimde ortaya konmaktadır.

İçerik Analizi ise savaş teknolojileri ve stratejik kaynaklar hakkındaki literatürdeki metinlerin sistematik olarak incelenmesini mümkün kılmaktadır. Akademik çalışmalar, hükümet raporları, ticaret ve teknoloji savaşı ile ilgili belgeler ile uluslararası medya raporları gibi farklı kaynaklardan elde edilen metinler, tematik çerçevede analiz edilerek bilgi sentezi yapılmaktadır. Bu yöntem, belgelerdeki

söylemsel yapıları, stratejik eğilimleri ve politik yönelimleri ortaya çıkarma açısından önem taşımaktadır.

Araştırmanın veri toplama süreci tamamen ikincil veri kaynakları üzerinden yürütülmüş olup, herhangi bir birincil veri toplama faaliyeti (örneğin anket, mülakat veya saha gözlemi) gerçekleştirilmemiştir. Temel olarak, açık erişimli birincil kaynaklar ve kapsamlı literatür taraması kullanılmıştır. Bu tez çalışmasında kullanılan veri kaynakları, kapsamlı ve disiplinler arası bir bakış açısıyla aşağıdaki kategorilerde toplanmıştır:

1. Uluslararası Örgütlerin Strateji Belgeleri ve Analiz Raporları: NATO, AB, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşların güvenlik, savunma ve teknoloji politikaları üzerine resmî belgeleri
2. Devlet Kurumlarının Politika Belgeleri ve Resmi Raporları: ABD Savunma Bakanlığı, İngiltere Savunma Bakanlığı, Avustralya Savunma Bakanlığı gibi devletlerin savunma ve teknoloji alanındaki politika belgeleri
3. Sektörel Birlik ve Dernek Yayınları: Havacılık, Uzak ve Savunma Birliği (AIA), Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNDRR), Dünya Bankası gibi kuruluşların raporları
4. Düşünce Kuruluşları Raporları ve Analizleri: RAND Corporation, SIPRI, Carnegie Endowment for International Peace, SETA gibi düşünce kuruluşlarının stratejik analiz ve raporları
5. Akademik Yayınlar, Hakemli Makaleler ve Tezler: Uluslararası ilişkiler, güvenlik çalışmaları, teknoloji ve jeopolitik alanlarda yayımlanmış akademik makaleler ve tezler
6. Diplomasi, Güvenlik ve Enerji Politikaları Odaklı Akademik Dergiler: Bu alanlarda uzmanlaşmış uluslararası dergilerde yayımlanan güncel araştırmalar
7. Kitaplar:
 - o Savaş teknolojilerinin tarihsel ve güncel analizlerini içeren akademik ve sektörel kitaplar
 - o Uluslararası ilişkiler, jeopolitik, enerji politikaları ve teknoloji odaklı disiplinler arası eserler

o Yeni nesil savař teknolojileri, stratejik kaynaklar ve küresel güç mücadeleleri üzerine kapsamlı monografiler

8. Uluslararası Medya, Veri Platformları ve Açık Kaynaklı Ekonomik Göstergeler

Bu belgeler, araştırmanın temel soruları ve hipotezleri doğrultusunda sistematik şekilde sınıflandırılmış ve içeriksel benzerlikler, farklılıklar ile stratejik yönelimler temelinde derinlemesine analiz edilmiştir. Böylece, savař teknolojilerinin evrimi ile stratejik minerallerin stratejik önemi arasındaki karmařık ilişkiler niteliksel olarak kapsamlı biçimde ortaya konmuřtur.

2. SAVAŞIN TARİHSEL KÖKENİ VE TOPLUMSAL EVRİMİ

“Savaş savaştır” dedi, basitçe...”

Ravi, V. (2019, s. 65)

Freud (1964), toplumsal yaşamın çözülemez çatışmalardan kaynaklandığını ve bu nedenle medeniyetin her zaman radikal bozulmalara karşı savunmasız olduğunu savunur (Freud, 1964, s. 213). Ona göre, insanın içgüdüsel yapısında yer alan saldırganlık, yıkıcılık ve haz arayışı medeniyetin sürdürülebilmesi için bastırılmak zorundadır. Ancak bu bastırma, zamanla gerilim birikimine ve savaşlar, devrimler, toplumsal patlamalar gibi radikal bozulmalara yol açabilir. Freud’un (1964) bu tespiti, tarih boyunca insan ilişkilerinin merkezinde yer almıştır. Çatışmalar, özellikle savaşlar, toplumsal yaşamda en köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Ogden ve Richards (1923), Dr. Postgate’in “kelimenin olgulara uygunluğu” sorunsalının, insanlık tarihi boyunca en çok yıkıma neden olan meselelerden biri olduğunu aktarmaktadır. “Din”, “vatanseverlik” ve “mülkiyet” gibi kavramlar üzerine yapılan anlam araştırmaları, anlam biliminin en önemli problemleri arasında yer alır (Ogden & Richards, 1923, s. 2). Freud’un (1964) birey merkezli yaklaşımı ile Postgate’in sözcük-olgu ilişkisine dair görüşleri birlikte değerlendirildiğinde, bu tür kavramlara yüklenen anlamların tarih boyunca pek çok çatışmanın temelini oluşturduğu görülmektedir. İnsanlık tarihi boyunca hanedanlık, din, onur ve maddi nedenlerle örgütlü şiddet uygulanmış; savaş, politik gerekçelerle örgütlenmiş bir şiddet biçimi olarak ortaya çıkmıştır (Gray, 2001, s. 4). Thucydides’ten bu yana savaşın nedenlerini anlama arayışı sürmektedir. *İlyada* ve Herodot’un tarihleri gibi yazılı kaynaklarda ve Machiavelli ile Hobbes gibi düşünürlerin eserlerinde savaşın nedenleri aranmış, insan doğası sorgulanmış ve çevresel faktörlerin etkileri incelenmiştir.

Matematikten sosyolojiye, felsefeden teolojiye kadar çok sayıda disiplin, savaşın nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da onu kontrol edebilmenin yollarını aramıştır (Howard, 1984, s. 90; Rickard, 1999, s. 1; Kekes, 2010, s. 207). Savaşın çok disiplinli bir konu olması, onun tanımlanmasında tarihsel akışın ve anlatımın önemini artırır. Bu bağlamda, tarihsel olayların hangi çağlara ve dönemlere göre ayrıldığı, bu ayrımın kim tarafından ve hangi ölçütlerle yapıldığı soruları güncelliğini korumaktadır (Alkan, 2014, s. 56).

Bir tarihçi, bir sosyolog, bir fizikçi için savaş farklı bakış açıları oluştururken, kişisel, ideolojik, kültürel ve akademik olarak tanımsal değişiklikler gösterebilmektedir. Kavramın oluşumu (ontolojik), kavramlaştırma sürecindeki bilgi kaynağı ve doğası (epistemolojik) ile inceleme düzeyleri ve amaçlarının farklılığından kaynaklanmaktadır (Bilgin, 2013). Kende'ye (1971) göre, savaşın sözel tanımı, sözcüğün sezgisel anlamına dayanmakta ve her araştırmacı, kendi amaçları doğrultusunda ekleme ya da kısaltmalar yaparak geniş tanımlar ortaya koyabilmektedir (Kende, 1971, ss. 5-22). Sosyobiyolojik yaklaşımlar savaşın doğuştan gelen bir dürtü olduğunu savunurken, devlet adamlarının savaş öncesindeki hesaplamaları, futbol sahalarındaki “maço” davranışlar ya da çevre kontrolü için kullanılan güç, bu iddiaları destekler niteliktedir (Howard, 1984, s. 91). Bu yaklaşıma karşın, mülkiyet, sınıf, toplumsal sistem ve devletleşme gibi toplumsal yapı merkezli açıklamalar da mevcuttur. Bir başka görüş ise biyolojik dürtülerin kültürel biçimlerle birleşerek saldırganlığı ortaya çıkardığını ileri sürer (Mead, 1990, ss. 415–416).

Etimolojik olarak savaş, Eski Almanca “werra” kelimesinden türemiştir ve karışıklık, anlaşmazlık anlamına gelmektedir. Savaş, kolektif, kasıtlı, örgütlü ve ritüelleştirilmiş bir şiddet biçimi olarak tanımlanır (Dennen, 1995, s. 69). Keegan'a göre savaş, “kültürel değerler, ideolojiler, kaynak temini veya korunması amacıyla insan toplulukları arasındaki silahlı çatışmadır” (Keegan, 1993, s. 3). Howard ise savaşın “iki ya da daha fazla taraf arasında fiziksel şiddet içeren bir olgu” olduğunu vurgulamaktadır (Howard, 2000, s. 45).

Savaş değişken bir olgudur; görünümünü sürekli değiştirmekte, çevresel koşullara uyum sağlamaktadır (Anna, 2006, s. 30). Temelinde bireyler olsa da savaş, devletler, topluluklar ve uluslararası sistemlerle şekillenir. Żakowska (2020), savaşın kökenlerini üç ana düzeyde ele alır: bireysel (biyolojik içgüdüler, saldırganlık), devlet-

toplum (rejim yapısı, etnik çeşitlilik) ve uluslararası sistem (güvenlik ikilemi, ekonomik faktörler). Żakowska'nın, "Biyolojik İçgüdüler", "Devlet ve Toplum Düzeyi" ve "Uluslararası Sistem" temelli savaş kökenleri Tablo 3.1'de gösterilmektedir (Żakowska, 2020, ss. 57-59).

Tablo 2.1: Silahlı Çatışma Kökenleri

Kaynak: Żakowska, M. (2020). The roots of armed conflicts: Multilevel security perspective. Security and Defence Quarterly, 30(3), 49-64. <https://doi.org/10.35467/sdq/124962>

Ayrıca, Nikitin (2000), savaşın nedenlerini açıklarken benzer şekilde çok katmanlı bir yaklaşım benimser. Savaşın ortaya çıkışında rol oynayan etkenleri üç genel düzeyde ele alır: insan doğası, toplumsal yapı ve teknik koşullar. Tablo 3.2, Nikitin'in savaşın nedenlerine dair tipolojisini sunmaktadır (Nikitin, 2000).

Tablo 2.2: Nikitin’in Savaşın Nedenleri Tipolojisi

Materyalist Dünya	Sosyal Dünya	Kültürel-Dinsel Dünya	Politik Dünya
Kaynaklar Ekonomik kaynaklar, örneğin petrol, mineraller ve diğer ham maddeler, devletler veya gruplar arasındaki çatışmaların merkezinde yer alır.	Güç Güç mücadeleleri, insan etkileşiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve bireyleri, grupları ve devletleri egemenlik ve kontrol arayışına iter.	Kimlik Kimlik, kültür, din ve ideoloji tarafından şekillendirilir ve grupların kimliklerini savunmak ya da dayatmak için çatışmalara yol açar.	Politik Güç Politik güç, yönetim, etki ve uluslararası ilişkiler şeklinde savaşın doğrudan bir nedeni olabilir.
Toprak Toprakla ilgili anlaşmazlıklar, devletler ya da gruplar önemli alanları kontrol etmek için savaşırken tarihsel olarak büyük bir çatışma kaynağı olmuştur.	Güvenlik Ulusal veya grup güvenliği kaygıları, özellikle algılanan tehditler önleyici eylemlere yol açarsa çatışmalara neden olabilir.	İnançlar Dini, etnik ve ideolojik inançlar, karşıt inanç sistemlerinin çatışması nedeniyle savaşları tetikleyebilir.	Kurumsal Güç Gücün uygulandığı kurumlar, askeri güçler, hükümetler ve uluslararası organizasyonlar çatışmaya sebep olabilir.
Teknoloji Teknolojik gelişmeler, özellikle silahlar ve askeri teknoloji, savaşın yıkıcılığını artırarak çatışmaları körükleyebilir.	Sosyal Yapılar Devletlerin sosyal yapıları, sınıf farklılıkları ve eşitsizlikler, iç ya da dış baskılar oluşturarak savaşa neden olabilir.	Dinsel Çatışmalar Derin kökleri olan dini veya kültürel çatışmalar, grupların değerlerini savunmak ya da dayatmak için savaşa girmesine yol açabilir.	Devlet Çıkarları Devletler, ekonomik, toprak ya da ideolojik çıkarlarını korumak veya genişletmek amacıyla savaşlara girebilir.

Kaynak: Bu tablo, Nikitin, 2020 “Political and Economic Causes of War” sunumundan uyarlanmıştır.

Nikitin'in tipolojisi, Nikitin'in tipolojisi, savaş nedenlerini dört ana ekseninde inceler: Materyalist, Sosyal, Kültürel-Dinsel ve Politik. Bu eksenleri daha yakından incelediğimizde, her birinin çatışmaları nasıl farklı dinamiklerle tetiklediği görülebilir. Örneğin, Materyalist Dünya eksenini, savaşın en somut ve elle tutulur nedenlerine odaklanır. Kaynaklar (petrol, mineraller), toprak ve teknoloji gibi unsurlar, devletlerin veya grupların refahını, güvenliğini ve bekasını doğrudan etkileyen maddi varlıklardır. Nikitin'e göre kıt kaynakların kontrolü ve stratejik toprakların ele geçirilmesi çatışmaların en temel nedenlerindedir. Askeri teknolojiye sahip olmanın da bir tür "materyalist" avantaj sağlayarak savaşları teşvik edebileceğini düşünmektedir. Benzer şekilde Sosyal Dünya, savaşın nedenlerini insan ve toplum ilişkilerinin dinamiklerine bağlar. Güç mücadelesi ve toplumsal yapılar gibi kavramların yanı sıra, "güvenlik ikilemi" (security dilemma) olarak bilinen teori burada öne çıkar: Bir devletin kendi güvenliğini artırma çabası, diğer devletler tarafından tehdit olarak algılanarak bir silahlanma yarışına veya savaşa yol açabilir. Ayrıca, toplum içindeki sınıf farklılıkları gibi sosyal yapılar da iç istikrarsızlığa yol açarak savaş nedeni olabilir.

Żakowska'nın (2020) savaşın kökenlerini bireysel, devlet-toplum ve uluslararası sistem düzeyinde ele alan yaklaşımı, savaşın yalnızca bireysel içgüdüler veya devletlerin dışsal tehditlere karşı verdiği tepkilerle açıklanamayacağını göstermektedir. Benzer şekilde, Nikitin'in savaşın nedenlerine dair geliştirdiği tipoloji; materyalist dünya (kaynaklar, toprak), sosyal dünya (güç, güvenlik) ve kültürel-dinsel dünya (kimlik, inançlar) gibi çok boyutlu faktörlerle savaşın dinamiklerini anlamaya katkı sunmaktadır. Bu analizler, savaşın sadece askeri veya politik bir olgu değil, aynı zamanda toplumsal yapıların, kültürel kimliklerin ve ekonomik çıkarların da etkilediği çok katmanlı bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada, savaşın toplumsal ve tarihsel kökenlerinin anlaşılması için daha geniş bir çerçeveye ihtiyaç vardır. Oman'a (1985) göre savaş, bir komutanın karşısındaki kuvvetleri mağlup etme sanatıdır. Bir dönemin savaş sanatını tam olarak kavrayabilmek için o dönemin toplumsal ve politik tarihinin derinlemesine incelenmesi gerekir. Zira Oman'ın belirttiği gibi, geçmişte çatışmanın normal kabul edildiği ve tüm ulusal örgütlenmenin buna göre şekillendiği dönemlerde, bir milletin tarihi ile o milletin "savaş sanatı" tarihi aynı şey haline gelmekteydi (Oman, 1985, s.

1). Bu görüş, savaşın evrimi ile toplumsal değişimlerin birbirini nasıl etkilediğini anlamak için farklı bir boyut sunmaktadır.

Savaş, her dönemde toplumsal yapılarla şekillenmiş ve her dönem, savaşın kendine özgü stratejik araçları ile ilişkili bir şekilde evrilmiştir. Bu dönüşüm, yalnızca askeri taktiklerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda toplumsal yapıları, ideolojileri ve kültürel normları da dönüştürmüştür. Friedman ve Friedman'ın (2015) savaşın tarihsel dönüşümlerini ele alan perspektifi, savaşın yalnızca bir şiddet biçimi olmadığını, aynı zamanda ulusların yükseliş-çöküş süreçlerine, devletlerin iç ve dış yapılarındaki değişimlere ve stratejik önceliklere de paralel olarak geliştiğini ifade etmektedir (Friedman & Friedman, 2015, s. 43). Bu anlayış, savaşın zaman içinde karakterini nasıl değiştirdiğini ve bugünkü uluslararası ilişkilerdeki rolünü nasıl koruduğunu daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bugün savaş, hala uluslararası ilişkilerin temel bir unsuru olarak varlığını sürdürmektedir. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın savaşın, güçsüzlere barışı dayatmanın bir yolu olduğu görüşü, savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda politik bir araç olduğunu göstermektedir (Zreik, 2021, s. 1). Savaş, devletlerin ulusal çıkarlarını savunmak, siyasi hedeflere ulaşmak ve diğer aktörlere baskı uygulamak amacıyla kullanılan bir araca dönüşmüştür. Kaldor'un (2013) savaşın toplumsal yapılar üzerindeki kutuplaştırıcı etkilerine dair görüşleri de savaşın sadece bir politika biçimi değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı dönüştüren ve toplumları yeniden şekillendiren bir olgu olduğunu vurgulamaktadır (Kaldor, 2013, s. 11).

Savaşın toplumsal etkileri, bu olgunun kökenlerine dair yapılan tartışmalarda daha da görünür hale gelmektedir. Savaş, sadece devletler arasındaki çatışmaların ötesinde, toplumsal yapıları, kimlikleri ve kültürel değerleri de derinden etkileyen bir olgudur. Bu nedenle, savaşın kökenleri ile toplumsal değişim arasındaki ilişkiyi anlamak, askeri stratejilerin yanı sıra kültürel, ekonomik ve politik yapıları da derinlemesine incelemeyi gerektirir. Bu çok katmanlı analiz, savaşın nedenlerini daha kapsamlı bir şekilde kavramamıza ve uluslararası ilişkilerdeki güç mücadelelerini daha net bir şekilde görmemize yardımcı olmaktadır.

2.1 Savaşın Kökenleri ve Toplumsal Değişimi

Savaşın başlama sebeplerine dair kesin bir uzlaşma olmamakla birlikte, genel kanılar tarımın icadı ve hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte gelen toplu yaşam olgusu üzerine yoğunlaşmaktadır.

M.Ö. 400 civarında Mısır ve Mezopotamya bölgesindeki kazılardan yola çıkılarak, yeni toplumsal rollerin ortaya çıkması ve davranışlara meşruiyet ile istikrar sağlayan yerleşik değerlere sahip olmayan toplumların varlığı, savaşların sebebi olarak değerlendirilmektedir (Gabriel & Metz, 1992, ss. 1-2). Savaş anlatılarındaki kaynak yağması ve yıkıma yönelik ifadeler, en az M.Ö. 3600 tarihine kadar uzanmaktadır ve bu kaynaklar, savaşın nedenlerine dair sosyobiolojik ve jeopolitik açıklamalar sunmaktadır. Kaynaklar, savaş için motivasyonel bir faktör olarak görülmekte ve kontrolü, savaşın kendisi için kritik olmasının yanında “stratejik” bir statü de taşımaktadır (Le Billion, 2001, s. 30). Savaş, insanların ihtiyaçlarını, yaşam biçimini ve isteklerine ulaşma yöntemlerini temsil etmektedir. Ekonominin temel kurallarından olan “sınırlı kaynaklar, sınırsız ihtiyaçlar” boyutuyla insan ihtiyaçları, savaşların temelini oluşturmuştur. İlk çağlara ait arkeolojik bulgular, savaşların kabileler arası çatışmalar ve toprak sahipliği gibi sebeplerle yaşandığını gösterirken, tarih öncesi toplumların kaynakları korumak ya da genişletmek için şiddete başvurduğu ve bu rekabetin tarımla gelişen şehir devletleriyle birlikte yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Antik dönemde, diplomasi ve uluslararası ilişkiler yapılarının bulunmadığı zamanlarda, toprak genişletme ve kaynak kontrolü savaşların başlıca sebepleri olmuştur (Keeley, 1996, s. 45; Otterbein, 2004, ss. 10-15).

Toplumsal kurumlar insanlık tarihinin belirli dönemlerinde icat edilmiştir (Şeyşane & Pheiffer, 2019, s. 11). İlk siyasal organizasyonlar kent kurma yoluyla şekillenmiş, antik dönemin şehir devletleri zamanla imparatorluklara evrilmiştir. Bu sürecin ilk örnekleri Tarım Devrimi'yle birlikte Mezopotamya ve Mısır'da ortaya çıkmıştır. Antik çağda çok tanrılı dinlerin egemenliği, iktisadi faaliyetlerde kısıtlayıcı olmuş; kutsal metinlerin eksikliği ise kalıcı sosyal ve ekonomik sistemlerin inşasını engellemiştir. Yine de Hindistan ve Mısır'da inanca dayalı sosyal yapılar oluşturulabilmiştir. Bu dönemde dinlerin sosyal ve ekonomik sistemler üzerindeki etkisi sınırlı kalmış; kölelik sistemine yönelik tepkiler ise özellikle Roma'daki M.Ö. 73-71 Spartaküs İsyanı gibi olaylarla kendini göstermiştir. Devletin sosyal adalet ve

ekonomik büyüme gibi sorumlulukları bulunmazken, zenginleşmenin temel yolu savaş ve yayılcılık olmuş, doğuyla ticaret ise ikinci planda kalmıştır. Diğer şehir medeniyetleri arasında başlayan güç mücadelesi de beraberinde savaşları getirmiştir. Bölgesel menfaatler, ekonomik çıkarlar ve üstünlük mücadeleleri doğrultusunda korunma, gelişme veya yeni kazanımlar edinme amacıyla kaynaklara erişim, savaşın genel kabul görmüş sebeplerinden biridir. Doğal kaynakların silahlı çatışmaların tarihinde önemli bir rolü olduğu bilinmektedir (Taş & Günay, 2015, ss. 141-146; Le Billion, 2001, s. 562).

İnsanlar, gerekli ya da gereksiz, iyi ya da kötü yaptığı her şeye zekâ ve irade katmıştır. Savaşlar da bu konuda istisna olmanın aksine önemli bir örnek teşkil etmiştir. Savaşlar başladığında silahların kullanımı, taktik ve strateji sanatı gelişirken, diğer yandan da toplumsal tutum ve gelenekler şekillenmiştir (Dickinson, 1920, ss. 19-20). Savaş zamanla toplumların kültürünün bir parçası haline gelmiş, medeniyet ve toplum yapısıyla birlikte savaş kültürleri oluşmuştur. Silahlar, taktikler, disiplin, emir ve lojistik gibi savaşın tüm unsurları, bir toplumun ekonomisinin, politikasının ve sosyolojisinin doğasından kaynaklanmaktadır (Dickinson, 1920, ss. 19-20; Hanson, 2003, s. 29). Bu noktada Zur (1987), Mansfield ve diğer akademisyenlerin katkılarıyla savaş kültürünü altı başlık altında sınıflandırmaktadır: ilkel/ritüel, politik/açgözlü, kahramanca/büyütücü, kutsal/inanç savunması, savunmacı grup/ülke koruma ve terörist/gerilla/görünmez iç düşmana karşı. Bu sınıflandırma, savaş türlerinin hedeflerinin evrimini ve düşman kavramının değişimini özetlemektedir (Zur, 1987, s. 128).

Savaş, insanların daha etkili olduklarını keşfederek gruplar halinde örgütlenmesiyle basit bir kavga olmaktan çıkmıştır. Tarafların daha az kayıpla zafere ulaşma ve avantaj elde etme çabası, karşılıklı bir teknolojik dönüşümü başlatmış; hızla ilerleyen bilim ise teknoloji ile savaşı birbirine bağımlı hale getirmiştir (Rahman, 2021, s. 903). Kabile toplumlarından devlet yapılarının ortaya çıkışına kadar uzanan süreçte savaşların temelinde toprak kazanımı ve bu kazanımın yol açtığı isyanlar yer alırken, M.Ö. dönemlerden itibaren savaş yalnızca bir çatışma aracı değil, aynı zamanda siyasal organizasyonların şekillendirici bir unsuru hâline gelmiştir. Antik Çağ'dan itibaren savaşların içsel bir davranış mı yoksa toplumsal yapıların bir sonucu mu olduğu yönündeki sorgulamalar sürmüştür, Roma

İmparatorluğu'nda bu tartışmalar “bellum iustum” yani “haklı savaş” kavramı ile hukuksal ve ahlaki bir zemin üzerinde şekillenmiştir (Lothan & Weber, 2014, s. 4). Antik dünyada Yunan şehir devletleri arasındaki yoğun rekabet askeri çatışmaların sürekliliğini doğurmuş, Roma'da ise fetih ve genişleme savaşları siyasi otoritenin meşruiyet araçlarından biri hâline gelmiştir (Varlık, 2013, s. 127).

M.S. 1. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar olan süreçte savaşlar, özellikle toprakların genişletilmesi, doğal kaynaklara erişim ve işgücü temini gibi maddi güdülerle sürdürülmüş; 11. yüzyıldan 17. yüzyıla uzanan dönemde ise ticaret yollarının kontrolü, denizcilik üstünlüğü ve imparatorluklar arası rekabetin artması gibi nedenlerle şekillenmiştir. Aynı dönemde Orta ve Batı Avrupa'da, yaklaşık 1000 yıl boyunca hüküm süren Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu, merkezi otoritenin zayıf olduğu, çok merkezli bir siyasi yapı sergilemiş; krallar, prensler ve düklerin hâkimiyeti altında yüzlerce siyasal birimden oluşmuştur. Bu yapının içinde Katolik Kilisesi de siyasi dengelerde önemli bir rol oynamıştır (Şeyşane & Pheiffer, 2019, s. 1). Bu tarihsel yapı, günümüz uluslararası sisteminin doğasını ve işleyişini anlamak açısından belirleyici ipuçları barındırmaktadır.

Orta Çağ Avrupası'nda feodal düzen, savaş olgusunu yalnızca siyasi yapılarla sınırlı kalmayacak biçimde toplumsal yaşamın tüm alanlarına taşımış; askeri gücün varlığı sosyal organizasyonun temel belirleyicisi olmuştur. Feodalizmin askeri temelli yükselişi ve düşüşü, savaşın yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda yapısal ve düşünsel bir dönüşüm aracı olduğunu da göstermiştir (Oman, 1985, s. 2). Bu çerçevede savaş, devletlerin yalnızca sınırlarını değil, toplumsal yapılarını, güvenlik anlayışlarını ve iktidar ilişkilerini de şekillendirmiştir.

17. yüzyılda Thomas Hobbes'un (1651) *Leviathan* adlı eserinde savaş, insan doğasının güvenilmezliği ve merkezi otorite eksikliği ile ilişkilendirilmiş; savaş hali “herkesin herkese karşı savaşı (bellum omnium contra omnes)” olarak tanımlanmıştır. Hobbes'a göre savaşın sona ermesi, ancak güçlü bir merkezi otoritenin, yani devletin inşası ile mümkündür (Hobbes, 1651, ss. 437-445). Aron (2003) ise savaşı, zaman zaman düzenin yeniden tesisi için meşru bir araç olarak görmüş ve Hobbes'un görüşünü tamamlar nitelikte, savaşın barışa ulaşmak için de kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Aron, bu durumu açıklamak için teori, sosyoloji, tarih ve "praksiyoloji" (devletlerarası ve devlet içi ilişkilerde neyin doğru neyin

yanlış olduğunun sorgulanması) gibi alanlarda bir dizi analitik araç geliştirmiştir (Baripedia, t.y.; Aron, 2003, ss. 11-12).

17. yüzyıldan itibaren savaşlar yalnızca ekonomik ya da coğrafi değil, ideolojik, siyasi ve devrimci düşüncelerin taşıyıcısı hâline gelmiştir. Bu dönemde gelişen ulus-devlet yapıları, savaşların meşruiyetini millet, halk, egemenlik ve ideoloji gibi kavramlarla temellendirmeye başlamıştır. Toplumsal yapılar, kültürel faktörler, iktisadi ihtiyaçlar ve politik çıkarlar, savaşın doğasını yeniden şekillendirmiştir. Bu kapsamda savaşın gerekçeleri; iktidar ve prestij mücadelesinden doğal kaynakların kontrolüne, "aşağı" görülen ötekilerin yok edilmesinden dinsel farklılıkların getirdiği gerilimlere ve bireysel ideolojilere kadar çeşitlenmiş ve derinleşmiştir (Varlık, 2013, s. 127). Modern uluslararası ilişkiler sistemi, Orta Çağ'ın çok merkezli yapılarından devralınan miras ile şekillenmiş; büyük devletler, stratejik bloklar ve küresel güçler dünya politikasının yönünü belirlemiştir. Bu devletler, sadece güç rekabetinde değil, aynı zamanda uluslararası hukuk, normatif davranış kuralları ve küresel jeopolitik düzenin inşasında da etkili olmuşlardır (Hasanov, 2012, s. 10). Bu bağlamda savaş, sadece askeri bir eylem değil; devletlerin varoluşsal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, organize edilmiş bir şiddet biçimi ve zaman zaman suç kabul edilebilecek eylemlerin meşrulaştırılması aracı olarak değerlendirilmiştir (Kaldor, 2013, s. 6).

Savaşın tarihsel gelişimi, kaynak mücadelesinden kültürel ve ideolojik çatışmalara evrilirken; toplumsal yapılar, dinî etkiler ve jeopolitik çıkarlar kadar, siyasi örgütlenme biçimleri de savaşın doğasını belirlemiştir. Bu bağlamda, bireylerin yerel aidiyetlerden ulusal kimliklere yönelmesi ve modern ulus kavramının oluşumu, savaş olgusunu yeniden tanımlamış ve devletler arası ilişkilerde kalıcı dönüşümlere zemin hazırlamıştır. Bu dönüşümün merkezinde ise, ulusun ne olduğuna dair zihinsel inşa süreçleri ve Vestfalya Anlaşması ile şekillenen egemenlik anlayışı yer almaktadır.

2.1.1 Savaş tanımının evriminde ulus kavramı ve Vestfalya etkisi

Bireysellikten gruplaşmaya ve toplumsallaşmaya uzanan süreç, "ulus" ve "uluslar" kavramlarını doğurmuştur. Bu kavramın teorik temellendirilmesinde önemli bir yeri bulunan Ernest Renan, 1882 yılında ulusu; ırk, din, doğum yeri,

soyağacı gibi birleştirici olarak görülen geleneksel ve biyolojik temelli ölçütlerin ötesine taşımıştır. Renan'a göre ulus, kökeni tarihin derin karmaşıklıklarında yatan ve yeryüzü tarafından şekillendirilen bir grup olmaktan ziyade, geçmişte ortak acı ve sevinçleri paylaşmış bireylerin, gelecekte de birlikte yaşama yönünde her gün yeniden verdikleri onayla şekillenen, fedakârlık temelli bir dayanışmadır. Başka bir deyişle, ulus "günlük bir referandumdur" (Ingmar, 2009, s. 6; Renan, 1882, s. 32). Bu bağlamda ulus; tarihsel derinlikteki grupların mekânsal birliklerinin ötesinde, bazen ortak hafızayı, bazen ise kolektif unutmayı içeren bilinçli ve fedakârlık esaslı bir bütünleşme olarak tanımlanır. Böylesi bir dayanışma duygusunun şekillenmesinde, tarih boyunca temel güdülerden biri olan güvenlik ihtiyacı belirleyici olmuştur. İnsan güvenliğinin iş birliğine dayalı olduğu kabulü, köy topluluklarının, şehirlerin ve nihayetinde ulus-devletlerin oluşumuna yönelik toplumsal çabaları besleyen bir unsur olmuştur (Sachs, 2023, ss. 1-2). Bu bağlamda bir araya geliş; kültürel, etnik ve biyolojik benzerliklerin ötesinde, dış tehdit algısı karşısında ortak korunma, kaynak paylaşımı ve birlikte yaşama arzusu gibi unsurlarla desteklenmiştir. Güvenlik ihtiyacı bu doğrultuda, toplumsal sözleşme çerçevesinde ulusal bilinci besleyen temel bir yapı taşı olmuştur. Toplulukların bir arada kalma iradesi, yalnızca savunma güdüsüyle değil, aynı zamanda yayılma, saldırı ve tahakküm kurma arzularıyla da yön bulmuştur. Bireysel kahramanlıkların, grup menfaatlerinin ve şehir savunmalarının bölgesel hâkimiyet mücadelelerine dönüşmesi; kabilelerden şehir devletlerine, feodal beyliklerden krallıklara ve dini otoritelere dayalı sayısız savaşı beraberinde getirmiştir. Özellikle Avrupa'da 15. ve 16. yüzyıllarda farklı hiyerarşik yönetimler ve mezhepler arası mücadeleler büyük çatışmalara neden olmuş, bu süreçte güç dengelerinde önemli kaymalar ve bölünmeler yaşanmıştır (Lothan & Weber, 2014, ss. 19-21).

1618-1648 yılları arasındaki din, toprak, hanedanlık ve ticari kökenli çatışmalar nedeniyle otuz yıl süren savaşlar, Vestfalya Anlaşması ile son bulmuştur. Bu anlaşma, siyasal örgütlenmedeki feodalizmi ve dağınık yarı-egemen grupları ortadan kaldırmıştır. Papa ve Kutsal Roma-Germen İmparatoru'nun savaş-barış ilanı ve vergi koyma gibi yetkileri sınırlandırılarak egemen-devlet sistemi getirilmiştir. Bu yeni düzende imparator, ordu kurma, savaş ve barış ilan etme gibi konularda devlet sisteminin üyelerinin rızasını almak zorunda kalmıştır. Yöneticiler, kendi sınırları içinde iç meselelerde tek otorite haline gelirken, dış işlerinde de yönettikleri halk

adına karar veren tek merci olmuşlardır. Bu dönemde Fransa kıtanın en önemli siyasal gücü haline gelirken, Almanya siyasi birimlere parçalanarak güç kaybetmiş; İngiltere ve Hollanda ise deniz ticaretinin de etkisiyle önemli ekonomik güçler haline gelmişlerdir (Koyuncu Lorasdağı, 2019, ss. 63-64). Vestfalya ile Kutsal Roma İmparatorluğu'nun 13. yüzyıldan beri süregelen merkezileşme, hegemonya ve Avrupa'yı tek bir imparatorluk çatısı altında toplama politikalarının yerini, ideolojilerden uzak, dinin etkisinin azaldığı, devlet üstünlüğü ve dokunulmazlığının tek güç olarak yer aldığı bir Avrupa haritası almıştır (Yiğit, 2008, ss. 76-77).

Uluslararası ilişkiler sistemi; yalnızca askeri ve siyasi gelişmelerin değil, kültürel, coğrafi ve ekonomik etkenlerin de etkisiyle ulusların çok boyutlu etkileşimi sonucu biçimlenmiştir. Dış politikayı da içeren bu yapı, modern devletin doğuşuyla birlikte gelişmiş ve devletlerin dışa dönük eylemlerinin sistematik şekilde analiz edilmesine olanak tanımıştır. Vestfalya Anlaşması, Avrupa'daki çok merkezli ve parçalı siyasal yapıyı, egemenlik ilkesi temelinde modern devlet anlayışına dönüştüren tarihsel bir kırılma noktasıdır. Britanya ve Fransa'da güçlü merkezi monarşilerin yükselişiyle birlikte, mezhepler ve hanedanlık gerekçeleriyle meşrulaştırılan ve iç savaflara neden olan yaklaşık 1300 küçük siyasi birim ortadan kaldırılmıştır. Jean Bodin'in 1576'da ortaya koyduğu "souveraineté (egemenlik)" kavramı temelinde tek ve üniter bir siyasal yapı benimsenmiştir. Toprak egemenliği, merkezi yönetim ve mutlak otoriteye dayanan bu devlet modeli, iç ve dış düzenlerde köklü değişimlere neden olmuştur. Bu model hem iç düzenin sağlanmasında hem de uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde belirleyici olmuştur (Balentine & Johnson, 2020, ss. 305-313).

Bu bağlamda Vestfalya Anlaşması, uluslararası hukuk ve diplomasi alanında devletlerin sorumluluklarını tanımlayan kalıcı bir çerçeve çizmiş ve uluslararası ilişkilerin modern bir şekilde yorumlanmasında yalnızca siyasi değil, kavramsal bir dönüm noktası da olmuştur. Anlaşma, imparatorluk, hanedan ve din gibi meşruiyet temelleri yerine devleti konumlandırmış; Avrupa'da savaşları önleyecek uluslararası bir sistemin kurulmasını sağlamıştır. 17. yüzyılda Avrupa'nın başat güçlerince benimsenen bu sistem, devlet temelli bir uluslararası düzenin başlangıcını temsil etmiş; modern uluslararası ilişkilerin siyasal ve hukuki altyapısını inşa etmiştir. Voltaire'in bu anlaşmayı gelecekteki tüm barış anlaşmalarının temeli olarak görmesi,

sadece tarihsel bir övgü değil, aynı zamanda siyasi dönüşümün güçlü bir ifadesidir. Devlet kavramının merkeze alınması, devletler arası ilişkileri esas alan bir uluslararası ilişkiler zeminine yol açmıştır. Egemenlik, diplomasi ve uluslararası hukuk gibi kavramların doğuşuna öncülük eden bu dönem, modern uluslararası ilişkilerin başlangıcı sayılmaktadır (Kissinger, 2014, ss. 26-27; Elliott, 2009, s. 92; Özlük, 2014, s. 103). Bu tarihe kadar silahlı güç kullanımının daha çok kabileler, klanlar, dini gruplar ve etnik yapılar gibi yerel aktörler tarafından gerçekleştirildiği kabul edilirken, ulus-devletin yükselişiyle birlikte savaş, artık kurumsal yapılara ve uluslararası hukuka bağlı, daha merkezi, hesaplı ve sistematik bir devlet faaliyeti haline gelmiştir (De Spiegeleire vd., 2017, ss. 62-63).

Bu dönüşüm, savaş ile silahlı çatışma kavramları arasındaki ayrımı da beraberinde getirmiştir. Vestfalya ile birlikte devlet, savaşın ana öznesi haline gelmiş ve bu durum savaşın hukuki ve politik çerçevede tanımlanmasına yol açmıştır. Artık “silahlı çatışma” devlet dışı örgütlü gruplar arası mücadeleleri tanımlarken, “savaş” ise devletler arasında –ya da bir devlet ile organize silahlı gruplar arasında– yaşanan kolektif ve organize şiddet biçimini ifade eder hale gelmiştir (Verhoeven, 2007, ss. 4-5). Bu ayrım, sadece kavramsal bir fark değil, aynı zamanda taraflara hukuki, siyasal ve etik sorumluluklar yükleyen bir meşruiyet rejimidir. “Devletlerarası” kavramı bu bağlamda belirleyici bir nitelik kazanmış ve egemen aktörler arasında organize ve kasıtlı güç kullanımı temelinde tanımlanan savaş, iç çatışmalardan farklılaştırılmıştır. Bu anlayış, savaşın yalnızca bir şiddet biçimi değil, aynı zamanda devletlerarası düzenin normatif ilkeleriyle çerçevelenmiş bir faaliyet olduğunu ortaya koymaktadır (Dickinson, 1920, ss. 7-8). Böylece savaşın ilk muhatabı kabilelerden devlete evrilmiş; savaşın ilanı, yürütülmesi ve sona erdirilmesi gibi süreçler, devletler arası ilişkiler bağlamında düzenlenmiştir. Renan’ın (1882) ulus kavramına yönelik kültürel ve tarihselci yaklaşımı, modern devlet yapısının toplumsal inşa sürecini ortaya koyarken; bu yapının uluslararası sistemde nasıl bir aktöre dönüştüğünü ve savaşla kurduğu ilişkiyi anlama noktasında Vestfalya sonrası düzenin incelenmesi gereklidir.

2.1.2 Savaşın evriminde Vestfalya sonrası dönem

Dünyadaki uluslararası sistemin oluşturulmasında dört temel dönüm noktası ön plana çıkmaktadır: 1648 tarihli Vestfalya Barışı, 1815 tarihli Viyana Kongresi,

Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Bu gelişmeler, savaşın yapısını, meşruiyet zeminini ve aktörlerini yeniden tanımlamış; devletlerarası ilişkileri düzenleyen normatif çerçevenin dönüşümünü beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda bu kırılmalar, yalnızca politik sınırları değil, insan doğasına dair anlayışları da sorgulamaya açmıştır.

Freud (1964), Einstein ile mektuplaşmasında, insanoğlunun doğuşundan itibaren liderler ve takipçiler olmak üzere iki sınıfa ayrılma eğiliminde olduğunu ileri sürmüştü; karar alma yetkisini temsil eden otorite figürüne karşı duyulan koşulsuz bağlılığın, toplumsal düzlemde savaşı hem mümkün hem de kaçınılmaz kıldığını savunmuştur (Freud, 1964, s. 212). Bu açıdan Vestfalya, şiddetin ve savaşın dönüşümünü yeniden biçimlendirmiştir. Roche'un (1891), Amerikan ve Fransız tarihinde "maceracı" ya da "isyancı" anlamında kullanılan *filibuster* terimi üzerinden yaptığı tanım, bu duruma çarpıcı bir örnek olarak dikkat çekmektedir. Ona göre Amerikan Tarihinde ilginç bir yer işgal eden bir maceracı tipini tanımlamak için kullanılırken, "Herhangi bir ülkenin vatandaşı veya tebaası olup da kendi ülkesinin barış içinde olduğu bir devlete, sadece yağma ve talanın korsanca amaçları için değil, o devleti istila etme ve işgal etme niyetiyle savaş açan kişi, kelimenin tam anlamıyla bir filibuster'dır (Roche, 1891, s. 2). Bu bağlamda, 1648 Vestfalya Anlaşması, insanlığın doğuştan gelen otorite arayışının kurumsal bir karşılığı olarak, merkezi otoriteyi "devlet" olarak konumlandırarak zemini hazırlamıştır. Freud'un işaret ettiği biçimde, bireylerin liderlik ve otorite figürlerine yönelme eğilimi, Vestfalya sonrası dönemde ulus-devlet formunda siyasal bir kimlik haline gelmiş, böylece devlet, yurttaşları adına karar alan meşru bir otorite haline gelmiştir. Sistemin anlaşmazlıkların çözümünde bıraktığı boşluk, savaşın rasyonel bir araç olarak kullanılmasına olanak tanımış; bu durum, savaşın hem sistemin aksayan yönü hem de uluslararası güç dengelerinin yeniden tesisinde etkili bir yöntem haline gelmesine neden olmuştur. Böylece savaş, yalnızca devletlerce kontrol edilen bir olgu olmaktan çıkarak, yeni aktörlerin, oyun kurucuların ve stratejik akıl yürütmelerin alanı haline de gelmiştir (Badie, 2020, s. 11). Her devletin kendi çıkarlarını merkeze aldığı bu yapı, sistemin bütünlüğünden sorumlu bir otoritenin yokluğunu da beraberinde getirmiştir. Uluslararası ilişkiler disiplininde bu durum, "anarşi" kavramı ile açıklanmakta; merkezi bir otorite boşluğu, devletleri kendi güvenlik ve çıkarlarını temin etme sorumluluğuyla baş başa bırakmaktadır (Ringmar, 2019, s. 4). Bu

bağlamda güç, yalnızca bir kapasite değil, aynı zamanda bir hayatta kalma aracına dönüşmüş; gerçekçi kuramcılar, bir devletin ulusal çıkarlarını koruma ve sürdürme kapasitesini onun uluslararası sistemdeki etkisiyle doğrudan ilişkilendirmişlerdir (Ota & Ecoma, 2022, s. 23). Bu çerçevede “anarşi”, yalnızca bireysel ve grupsal düzlemde değil, zamanla devletler arası ilişkilerde de bir davranış modelini temsil etmeye başlamıştır. Roche’un (1891) yaklaşımı, istila ve işgali beraberinde getiren savaşın yalnızca jeopolitik değil, aynı zamanda sosyo-psikolojik ve tarihsel bağlamda da analiz edilmesi gerektiğini ortaya koymakta; bu da savaşın nedenlerine dair metodolojik çeşitliliği beslemektedir. Bu çerçevede, savaşın doğal olarak insan doğasına ya da toplumsal yapılara dayandığı yönündeki varsayımlar, uluslararası ilişkiler disiplininde farklı düşünce okullarının merkezinde yer almıştır.

Savaşın kavramsallaştırılması bu nedenle yalnızca bir çatışma biçimini değil, uluslararası düzenin temel dinamiklerinden birini de ifade etmektedir. Her yeni anlaşma, bir öncekine tepki olarak doğmakta ve çoğu zaman yeni savaşların zeminini hazırlamaktadır. Roche’un (1891) sosyo-psikolojik yorumu ve Freud’un insan doğasına dair analizleri, savaşın yalnızca uluslararası hukuk ya da siyasal stratejiyle değil, aynı zamanda insan davranışı ve toplumsal dinamiklerle de açıklanabileceğini göstermektedir. Bu çerçevede savaş, yalnızca bir askeri karşılaşma değil, stratejik bir tercih ve diplomatik ilişkilerin şekillendiricisi olarak da görülmektedir. Holsti’nin (1996) savaş tanımı, iki ya da daha fazla devletin askeri güçlerinin örgütlü ve açık bir biçimde karşı karşıya geldiği, siyasi karar alma süreçlerini etkileme hedefi güden çatışmalar veya “yarışma” olarak belirlenmiştir (Holsti, 1996, s. 1). Dar (2011) ise savaşın, ulusal çıkarların gerçekleştirilmesine yönelik kasıtlı ve planlı bir eylem zinciri olarak anlaşılması gerektiğini savunur (Dar, 2011, s. 71). Osterhammel (2014) de bu bağlamda, uluslararası politikanın barış ve savaş olasılıklarının yönetilmesine ilişkin bir problem alanı olduğunu vurgular (Osterhammel, 2014, s. 393).

Savaş, özellikle Soğuk Savaş döneminde yalnızca bir askeri fenomen olmaktan çıkmış; ideolojik ittifakların inşasında ve küresel stratejilerin belirlenmesinde temel belirleyici haline gelmiştir (Ignatieff, 1998, s. 112). Gilpin’e (1981) göre ise savaş, yalnızca politik bir çatışma değil, ekonomik çıkarların ve toplumsal dönüşümlerin de dinamiği halindedir (Gilpin, 1981, s. 49). Clausewitz’in klasik yaklaşımına göre savaş, politikanın başka araçlarla devamıdır (Clausewitz, 1984, s. 87). Bu tanım,

savaşın yalnızca askeri bir mücadele olmadığını; aksine stratejik hedef tanımlaması gerektiren, politik amaçlara hizmet eden araçsal bir süreç olduğunu ortaya koyar. Dickinson'a göre devletler, geçmiş savaşların hem ürünüdür hem de savaş alışkanlığını, hafızasını ve sanatını bünyesinde barındıran yapılardır (Dickinson, 1920, ss. 30–31). Gilpin'in de vurguladığı üzere, savaşın nedenleri ve tanımları, toplumların kültürel ve siyasi evrimine paralel olarak dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm, özellikle ulus-devletin egemenlik ve toprak bütünlüğü sağlama sürecinde savaşı ve diplomasiyi kurumsallaştıran araçlara dönüşmüştür (Gilpin, 1981, s. 92).

XIX. yüzyılın ikinci yarısında dünya üç temel gelişmeyle şekillenmiştir: demokratikleşme eğilimlerinin güçlenmesi, ulusal bağımsızlık ve bütünleşme hareketlerinin yaygınlaşması ve Sanayi Devrimi'nin uluslararası politikadaki etkilerinin artması. Sanayi Devrimi, demokratik talepleri ve milliyetçi hareketleri beslemiş; birçok Avrupa ülkesi, İngiltere ve Fransa'nın küresel üstünlüğünü ulus-devlet yapılanmalarına bağlamıştır. Ancak anayasal düzenlere geçiş ne demokrasiyi ne de kalıcı barışı tam anlamıyla tesis edebilmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısı, özellikle İtalyan ve Alman birlik savaşlarıyla birlikte, ulusal birliği sağlama mücadeleleri etrafında şekillenmiştir. Bu süreç, devletler arası çatışmalardan uluslararası savaflara geçişin habercisi olmuştur (Yalçınkaya, 2018, s. 3; Koyuncu Lorasdağı, 2019, ss. 72-74). Bu tarihsel bağlamda Armitage ve Ghervas (2023), savaşın modern zamanlarda hukuki ve siyasi bir kurum olarak evrilmesini vurgulamış; savaşın barışla birlikte düşünüldüğünde anlam kazandığını savunmuşlardır. Savaşın yokluğunun değil, düzenlenmiş bir varlığının devlet sistemini meşrulaştıran bir unsur haline geldiğini belirtmişlerdir. Onlara göre savaş, bir düzen bozucu değil, düzen kurucu bir pratik olarak algılanmalıdır (Ghervas & Armitage, 2023, ss. 14–17).

Basabe vd.'nin (2023) belirttiği üzere, savaş yalnızca devlet merkezli bir olgu olmayıp, kültürel anlatılar, kolektif hafıza ve medya temsilleriyle şekillenmektedir. Bu tanımlamalar, savaşın normatif ve ideolojik çerçevesini yeniden üretmekte ve meşruiyet zeminini genişletmektedir (Basabe vd., 2023, ss. 15-23). Benzer şekilde, Bruley (2020) ve Badie (2020) savaşın sadece çatışma değil, aynı zamanda kimlik ve aidiyet politikalarının yeniden inşasında merkezi bir rol oynadığını vurgulamaktadır (Bruley, 2020, ss. 1-3; Badie, 2020, s. 11).

Öte yandan, ekonomik ve sosyal düzeyde küresel halkların, ulus-ötesi kurumlar ve örgütler aracılığıyla giderek birbirine bağımlı hale gelmesiyle birlikte, devletler kaynakların kontrolüne dayalı uzun süreli ve yıkıcı çatışmaların altyapısını üretmeye devam etmektedir. Kriesberg'e (2008) göre, devletler vatandaşlarının sadakatini inşa ederken, onları dış tehditlere karşı sosyalleştirerek iç birliği sağlamaktadır (Kriesberg, 2008, s. 404).

Bu kapsamda savaş, uluslararası sistemin işleyiş mantığını şekillendiren hem teorik hem de pratik bir araç olmaya devam etmektedir.

2.2 Savaşın Evriminde Teoriler, Uluslararası İlişkiler ve Güç Kavramı

Savaş, tarihsel süreçte yalnızca yıkım getiren bir olgu olarak değil; uluslararası sistemin işleyişini belirleyen önemli bir araç olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, savaşın evrimine ilişkin teorilerin ve güç kavramının uluslararası ilişkilerdeki rolünün incelenmesi, günümüz dünya düzeninin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Uluslararası ilişkiler, diplomatik tarihe bağlı kalan yaklaşımıyla küresel gelişmelerin nesnel analizleriyle ilgilenirken, tarih, devlet ilişkilerindeki olayları araştırarak günümüzdeki gelişmelerin nedenlerine dair bulgular sunmakta ve geleceğe yönelik tahminler için veri sağlamaktadır (Zreik, 2021, s. 3). Uluslararası ilişkiler, savaşların sebepleri ve sonuçlarıyla kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Teknolojik sıçramalar, geçmişten günümüze savaşların yapılış biçimini dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda doktrinleri, stratejileri ve jeopolitiği de yeniden şekillendirmiştir (Haider, 2025, s. 97). Savaş, tarih boyunca devletler arası ilişkilerin ve çıkar çatışmalarının bir yansıması olarak evrim geçirmiştir. Uluslararası siyaset, özünde bir güç mücadelesinden oluşmaktadır. Güç, ulusun çıkarlarını korumak ve potansiyel rakipleri ya da ortakları etkilemek amacıyla kullanılır; bu nedenle ulus-devletin sahip olduğu en önemli araç olarak görülmektedir (Troxell, 2006, s. 209).

Geçmişten günümüze, uluslararası arenada güç, bir etki aracı olarak görülmüş; savaş yoluyla veya savaşmadan ulusal çıkarların korunmasında, siyasi coğrafyanın şekillendirilmesinde ve devletlerin stratejik tercihlerinde belirleyici bir rol

oynamıştır. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerde gücün tanımı ve hangi unsurların gücü oluşturduğu konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Güç kavramı, Aristoteles, Platon ve Machiavelli gibi düşünürlerin yüzyıllardır ilgi alanı olagelmıştır (Raimzhanova, 2015, s. 1). Kenneth Waltz ve John Mearsheimer gibi teorisyenler, güç ilişkilerinin kimin kiminle ve ne zaman savaşıacağını belirlediğini savunurken; Morgenthau, Mahan, Clausewitz, Thucydides ve Sun Tzu gibi isimler de güç, çıkar ve savaş arasındaki bağlantıyı analiz etmişlerdir (Gartzke, 2009, s. 1). Bununla birlikte, Lasswell ve Kaplan, Dahl, Simon ve March gibi bilim insanları, gücün nedensel bir kavram olması, ilişkisel bir nitelik taşıması, çok boyutlu olması ve hiyerarşik yapısının değişkenliği gibi dört temel noktada ortak bir görüş paylaşmaktadır (Baldwin, 2016, s. 3).

Uluslararası ilişkilerin yönetiminde önemli bir araç olan diplomasi, devletler arası ilişkilerin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlayan ve uluslararası sorunların çözümünde etkili bir dış politika enstrümanı olarak karşımıza çıkmaktadır (Özer, 2018, s. 26). Diplomasi, ilişkileri "güç" ekseninden uzaklaştırarak gerginlikleri yumuşatmayı ve çatışmaları önlemeyi hedeflese de güç kavramı diplomatik süreçlerde belirleyici bir faktör olarak varlığını sürdürmektedir. Uluslararası ilişkilerde güç, yalnızca zorlayıcı araçların kullanımını değil, aynı zamanda etkili kontrol ve yönlendirme kapasitesini de ifade etmektedir. Gücün etkin kullanımı, devlet politikalarını şekillendiren aktörlerin karar alma süreçlerinde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, gücün temel bir bileşeni olan "yetenek" kavramı, iradenin psikolojik bir tezahürü olarak öne çıkmaktadır (Łoś, 2022, s. 70). Diplomasi, bu yeteneği farklı işlevlerle birleştirerek geniş bir alana yaymakta; ekonomik yönetişimden kültürel etkiye, politik mücadeleden doğrudan çatışmaya kadar pek çok alanda etkili olmaktadır. Bu nedenle diplomasi, savaşın hem bir alternatifi hem de tamamlayıcısı olarak uluslararası ilişkilerde merkezi bir konum elde etmiştir (Gray, 2001, s. 4). Devletlerin ulusal çıkarlarının, sıklıkla iç politik sınırlarının ötesine geçerek uluslararası alanda da geçerlilik kazandığı ve bu çıkarların uluslararası aktörler tarafından tanınabilmesi amacıyla çeşitli stratejiler ve araçlar kullanıldığı anlaşılmaktadır (Ota & Ecoma, 2022, s. 28). Bu bağlamda, uluslararası ilişkiler disiplini, 20. yüzyılın başlarından itibaren güvenlik kavramı etrafında şekillenmiş ve zaman içinde çok katmanlı tartışmalara yol açmıştır. Söz konusu tartışmalar, yalnızca kuramsal yaklaşımların farklılaşmasıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda uluslararası

sistemde güvenlik olgusunun nasıl algılandığına ve tanımlandığına dair köklü dönüşümleri de beraberinde getirmiştir.

Güvenlik çalışmalarındaki teorik evrim, "beş büyük tartışma" ekseninde, devlet merkezli klasik yaklaşımlardan post-pozitivist ve eleştirel güvenlik çalışmaları gibi çok katmanlı analizlere doğru bir gelişim göstermiştir. Bu süreçte güvenlik, yalnızca askeri tehditlerle sınırlı bir kavram olmaktan çıkmış; ekonomik, çevresel, toplumsal ve kültürel unsurları da içeren çok boyutlu bir olgu haline gelmiştir. Uluslararası ilişkiler literatüründeki bu düşünsel dönüşüm, Sousa'nın (2018) çalışmasından uyarlanarak hazırlanan ve 20. ile 21. yüzyıllardaki temel tartışmaları özetleyen Tablo .2.1'de sistematik bir biçimde yansıtılmaktadır (Sousa, 2018, s. 10).

Tablo 2.2.1: Güvenlik Anlayışlarındaki Kuramsal Tartışmaların Evrimi (Genel Literatür Taramasına Dayalı Derleme)

Tartışma	Zaman Aralığı	Odak Noktası	Kuramsal Yaklaşımlar	Anahtar Güvenlik Soruları	Güvenlik Anlayışı
1. Tartışma (Realizm vs. İdealizm)	1919'lar 1940'lar	Devletler arası ilişkilerin doğası	Klasik Realizm Liberalizm	Savaş neden çıkar? Güvenlik ikilemi nedir? Uluslararası anarşi ne anlama gelir?	Devlet merkezli, askeri odaklı, dış tehditlere karşı güvenlik
2. Tartışma (Davranışsalcılar ile Gelenekselciler)	1950'ler 1960'lar	Bilimsel yöntemlerin IR'ye uygulanabilirliği	Davranışsalcılık Geleneksel Yaklaşım	Güvenlik nasıl ölçülür? Bilimsel olmayan analizler güvenlik hakkında içgörü sunabilir mi?	Güvenlik, devlet davranışlarının bilimsel analizine dayanır; askeri ve stratejik odaklıdır
3. Tartışma (Neo-Neo Tartışması)	1970'ler 1980'ler	Uluslararası sistemin yapısı ve işleyişi	Neorealizm Neoliberal Kurumsalcılık	Uluslararası iş birliği mümkün mü? Kurumlar güvenliği sağlayabilir mi?	Güvenlik sadece askeri değil; ekonomik, sistemik faktörleri de içerir
4. Tartışma (Pozitivizm vs. Yorumlayıcı Yaklaşımlar)	1990'lar	Bilgi üretme yolları	Post-pozitivist Teoriler, Eleştirel Teori	Güvenlik nasıl inşa edilir? Kim tehdit olarak tanımlanır?	Güvenlik birey, grup ve çevresel tehditleri içerir; anlamı değişkendir
5. Tartışma (Anaakım ile Eleştirel Yaklaşımlar)	2000'ler – günümüz	Güvenliğin anlamı ve kapsamı	Kopenhag Okulu, Feminizm, Postyapısalcılık, Güvenlikleştirme	Kimler korunur? Tehditler nasıl tanımlanır? Politikalar nasıl meşrulaştırılır?	Güvenlik sadece "ne olduğu" değil, aynı zamanda "nasıl bilindiği" ile ilgilidir

Kaynak: Bu tablo, Arı (2019, 2021), Bhutani (2019), Bo (2023), Bottelier (2011), Carr (1946), Fettweis (2000), Gagné (2007), Gartzke (2009), Griffiths, Roach ve Solomon (2009), İşcan (2004), Jervis (1978), Morgenthau (1949), Nikitin (2000), Owens (1999), Toprak vd. (2019), Yalçınkaya H. (2019) ve Yalçınkaya S. (2018) eserlerinden derlenmiştir.

Tablo 2.2.1’de, Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin temelini oluşturan "Büyük Tartışmalar" (Great Debates) üzerinden güvenlik kavramının geçirdiği entelektüel evrimi, kronolojik ve tematik bir bütünlük içinde sunan bir derlemedir. Tablo, güvenlik anlayışının zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, temel sorularının ve teorik çerçevelerinin nasıl değiştiğini başarılı bir şekilde özetlemektedir. Tablonun anlattığı en temel hikaye, güvenlik kavramının "genişlemesi" (broadening) ve "derinleşmesi" (deepening) sürecidir. 20. yüzyılın başlarında sadece devletin askeri gücü ve dış tehditlere karşı bekasıyla sınırlı olan "dar" bir güvenlik anlayışı, günümüze gelindiğinde birey, toplum, ekonomi ve çevre gibi çok çeşitli alanları kapsayan "geniş" ve çok katmanlı bir anlama kavuşmuştur. Tablo, bu evrimsel yolculuğu beş temel tartışma ekseninde gözler önüne sermektedir.

Klasik Dönem (1. ve 2. Tartışma): Devlet Merkezli ve Askeri Odaklı Güvenlik: Tablonun ilk iki tartışması, güvenlik çalışmalarının kurucu dönemini temsil eder. Realizm ve İdealizm arasındaki ilk tartışma, güvenliğin temel referans nesnesini "devlet" olarak belirlemiş ve temel soruyu "Savaş neden çıkar?" olarak sormuştur. Bu dönemde güvenlik, devletin askeri kapasitesi ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla eş anlamlıdır. İkinci tartışma olan Davranışsalcılar ve Gelenekselciler arasındaki metodolojik kavga ise güvenliğin ne olduğu sorusunu değil, nasıl incelenmesi gerektiğini ele almıştır. Bu dönemde güvenlik anlayışının özü değişmemiş, devlet merkezli ve askeri odaklı karakterini korumuştur.

Sistemsal ve Ekonomik Açılım (3. Tartışma): Neo-Neo Tartışması: Soğuk Savaş'ın olgunluk döneminde ortaya çıkan bu tartışma, güvenlik analizinin odağını devletlerin iç yapısından uluslararası sistemin anarşik yapısına kaydırmıştır. Neorealizm, güvenliği sistemdeki güç dağılımı üzerinden açıklarken, Neoliberal Kurumsalcılık ise uluslararası kurumların ve ekonomik karşılıklı bağımlılığın güvenliği artırabileceğini savunmuştur.

Bu tartışma, güvenliğin sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve sistemsel faktörleri de içerdiğini kabul ederek, güvenlik anlayışının ilk kez "genişlemesinin" önünü açmıştır.

Epistemolojik Kırılma ve Eleştirel Dönem (4. ve 5. Tartışma) ile Güvenliğin Yeniden Tanımlanması: Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte, Uİ disiplininde yaşanan "post-pozitivist" devrim, güvenlik çalışmalarını kökten sarsmıştır. Dördüncü tartışma, "güvenlik nedir?" sorusundan "güvenlik nasıl inşa edilir?" ve "kim tehdit olarak tanımlanır?" gibi epistemolojik sorulara geçişi simgeler. Güvenliğin artık nesnel bir gerçeklik olmadığı, sosyal ve politik olarak inşa edilen bir kavram olduğu fikri ortaya çıkmıştır.

Beşinci ve güncel tartışma ise bu eleştirel mirası devralarak ana akım teorilere meydan okumaktadır. Kopenhag Okulu'nun "güvenlikleştirme" (securitization) teorisi, bir konunun siyasi aktörler tarafından nasıl bir "varoluşsal tehdit" olarak sunulduğunu ve olağanüstü önlemlerin nasıl meşrulaştırıldığını inceler. Feminizm "kimin güvenliği?" sorusunu sorarak kadınların ve marjinal grupların güvensizliklerini görünür kılarken, Postyapısalcılık ise güvenliğin dil ve söylem aracılığıyla nasıl kurulduğunu analiz eder. Bu dönemde güvenlik, sadece "ne olduğu" ile değil, aynı zamanda "nasıl bilindiği", "kimin için olduğu" ve "kim tarafından tanımlandığı" ile ilgili politik bir sorunsal haline gelmiştir. Bu tablo, akademik çalışmanızda güvenlik kavramının tarihsel ve teorik arka planını sunmak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Tablonun sunduğu yorum şudur:

- Güvenliğin Referans Nesnesi Değişmiştir: Güvenliğin korunması gereken öznesi (referans nesnesi), devletten bireye, topluma ve hatta gezegene doğru genişlemiştir.
- Tehdit Algısı Dönüşmüştür: Tehditler, askeri saldırılardan terörizme, siber saldırılara, iklim değişikliğine, salgın hastalıklara ve kimlik çatışmalarına kadar çeşitlenmiştir.
- Güvenlik Politik Bir İnşadır: Tablonun son aşaması, güvenliğin objektif bir durumdan ziyade, belirli aktörlerin çıkarları doğrultusunda söylemlerle inşa edilen politik bir kavram olduğunu göstermektedir.

Tablo 2.2.2: Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Tarihsel Dönemler ve Ana Tartışmalar

20. ve 21. Yüzyıllar	1919–1940'lar	1950'ler	1960 'lar	1970 'ler	1980'ler	1990'lar	2000
Uluslararası İlişkilerde Büyük Tartışmalar	Realizm vs. İdealizm (1930'lar ve 1940'lar)	Gelenekçilik vs. Davranışçılık	Realizm, Liberalizm ve Marksizm arasında paradigma tartışması	—	Rasyonalizm vs. Reflektifiz	—	—
Ana Sistemik Güvenlik Ortamı	Birleşik Krallık'tan ABD liderliğine geçiş	Soğuk Savaş (ABD vs. Sovyetler Birliği)	—	—	ABD'nin tek kutuplu dünya liderliği	—	—
Ana Güvenlik Süreci	Liberalizm ve İdealizm: I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arası (1914–1918, 1939–1945)	Nükleer caydırıcılık, 1962'ye kadar	Sovyetler'in Afganistan'ı işgaline dek yumuşama süreci (1962–1979)	Gerginliklerin artması (1979–1985), ardından yumuşama (1985–1991)	ABD'nin çok taraflılığı, 1991–1994 dönemi	2001 sonrası “Teröre Karşı Küresel Savaş”, yükselen güçler (özellikle Çin)	—
Ana Güvenlik Kaygısı	Devletler arası çatışmalar	Nükleer (devletler arası) çatışmalar	—	—	Devlet içi ve devletler arası çatışma; insan güvenliği	—	—

Kaynak: Sousa, R. R. P. (2018). The context of conflict resolution: International relations and the study of peace and conflict (CEsA Working Paper No. 164). CEsA Centre for African and Development Studies, University of Lisbon. <https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10400.5/14751/1/wp164.pdf>

Tablo 2.2.1 ile Tablo 2.2.2 birlikte değerlendirildiğinde, savaş, güç ve diplomasi'nin yalnızca askeri ya da stratejik düzlemde değil; aynı zamanda tarihsel, kuramsal ve yapısal bağlamlarda da dönüşüm geçirdiği görülmektedir. Bu dönüşüm, güvenlik çalışmalarının disiplinler arası ve çok katmanlı doğasını açıkça ortaya koymaktadır. İlk tablo (2.2.1) güvenlik çalışmalarındaki teorinin 'nasıl' geliştiğine dair ipuçları sunarken, ikinci tablo (2.2.2) teorinin 'neden' o şekilde geliştiğini açıklayan tarihsel ve jeopolitik bağlamı sunmaktadır. İki tablo birlikte okunduğunda, kuramsal tartışmaların soyut felsefi egzersizler olmadığı, aksine belirli dönemlerin somut güvenlik krizlerine ve sistemik değişimlerine bir yanıt olarak ortaya çıktığını göstermektedir.

Uluslararası İlişkiler disiplini ve onun bir alt dalı olan güvenlik çalışmaları, kökleri antik döneme uzanan zengin bir düşünsel miras üzerine kuruludur. Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Kant ve Karl Marx gibi temel düşünürlerin güç, anarşi, iş birliği ve devletin doğası üzerine geliştirdiği felsefi argümanlar, disiplinin kavramsal temelini oluşturmuştur. Her bir düşünür, kendi dönemine özgü epistemolojik kaygılar ve güvenlik algıları doğrultusunda uluslararası sistemin doğasını yeniden tanımlamış; böylece disiplinin tarihsel kırılmalarıyla şekillenen çok katmanlı yapısına kuramsal bir zemin sağlamıştır. Uluslararası İlişkiler disiplininin bu tarihsel-kavramsal dönüşümünü yansıtan düşünsel mirasın sistematik bir dökümü, Martin Griffiths'in (2009) *Fifty Key Thinkers in International Relations* adlı eserinden uyarlanan Tablo 2.2.3'te sunulmaktadır.

Bu felsefi temel, 20. yüzyılda yaşanan büyük tarihsel kırılmalarla birlikte modern güvenlik çalışmalarının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Klasik düşünürlerin ortaya koyduğu teorik çerçeveler, iki dünya savaşı ve Soğuk Savaş gibi somut güvenlik krizleri ve sistemik değişimler bağlamında yeniden ele alınmış ve test edilmiştir. Bu noktada, önceki iki tablonun (Tablo 2.2.1 ve 2.2.2) analizi bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır. Tablo 2.2.2'de özetlenen tarihsel ve jeopolitik bağlam –yani güç dağılımı, ana güvenlik süreçleri ve dönemin temel kaygıları– Tablo 2.2.1'de detaylandırılan modern kuramsal tartışmaların "motoru" işlevini görmüştür.

Bu etkileşim net bir şekilde görülebilir: Soğuk Savaş ortamı ve nükleer çatışma kaygısı (Tablo 2.2.2), Neorealist ve Neoliberal teorilerin devleti ve sistemi merkeze almasını (Tablo 2.2.1) açıklarken; Soğuk Savaş sonrası dönemde artan devlet içi çatışmalar ve "insan güvenliği" kavramının yükselişi, Eleştirel Teorilerin ve Kopenhag Okulu gibi yaklaşımların popülerleşmesine zemin hazırlamıştır.

Sonuç olarak, bu üç tablo birlikte ele alındığında, güvenlik çalışmalarındaki kuramsal dönüşümlerin soyut bir ortamda gerçekleşmediği; aksine, Tablo 2.2.3'te sunulan derin felsefi kökenlerin, Tablo 2.2.2'de belirtilen tarihsel olaylar ve krizler tarafından harekete geçirilerek Tablo 2.2.1'deki modern entelektüel tartışmaları şekillendirdiği kanıtlanmaktadır. Bu bütüncül bakış açısı, herhangi bir güvenlik teorisinin, hem felsefi mirasından hem de ortaya çıktığı tarihsel bağlamdan ayrı düşünülmemeyeceğini ortaya koyar.

Tablo 2.2.3 : Uluslararası İlişkiler Düşünürleri – Kronolojik Tablo

Düşünür (Yıllar)	Kuramsal Yaklaşım	Temel Katkılar	Devlet/Savaş Görüşü
Antonio Gramsci (1891–1937)	Eleştirel Teori	Hegemonya, toplum	Savaş içsel baskıların dışa yansması, hegemonyanın korunması ve dönüşüm eksenli
E.H. Carr (1892–1982)	Realizm	Tarihsel realizm	Güç dengesi, realizmin önemi
Raymond Aron (1905–1983)	Realizm	Rasyonalite, jeopolitik analiz	Güç mücadelesi ve rasyonel aktörler
Hans Morgenthau (1904–1980)	Klasik Realizm	Güç politikası, ulusal çıkar	Anarşi savaş üretir
John Herz (1908–2005)	Realizm	Güvenlik ikilemi	Güvensizlik, silahlanma ve çatışma
George Kennan (1904–2005)	Realizm / Strateji	Soğuk çevreleme	Savaş, İdeolojik çatışmalara stratejik yaklaşım, güç dengesi ve yumuşak güç
Karl W. Deutsch (1912–1992)	Liberalizm	Güvenlik toplulukları	Ortak kimlik, iletişim barışı getirir
John Herz (1908–2005)	Realizm	Güvenlik ikilemi	Güvensizlik, silahlanma ve çatışma

Tablo 2.2.3 (Devamı): Uluslararası İlişkiler Düşünürleri – Kronolojik Tablo

Düşünür (Yıllar)	Kuramsal Yaklaşım	Temel Katkıları	Devlet/Savaş Görüşü
George Kennan (1904–2005)	Realizm / Strateji	Soğuk çevreleme	Savaş, İdeolojik çatışmalara stratejik yaklaşım, güç dengesi ve yumuşak güç
Karl W. Deutsch (1912–1992)	Liberalizm	Güvenlik toplulukları	Ortak kimlik, iletişim barışı getirir
Martin Wight (1913–1972)	İngiliz Okulu	Üç gelenek yaklaşımı	Realist, rasyonalist, devrimci bakışlar
Kenneth Waltz (1924–2013)	Neorealizm	Yapısal realizm, sistem analizi	Savaş sistemin yapısından doğar
Ernst Haas (1924–2003)	Liberalizm / İşlevselcilik	Entegrasyon teorileri	Bölgesel entegrasyon barışı destekler
Robert Cox (1926–2018)	Eleştirel Teori	Tarihsel yapılar, hegemonya	Eleştirel ve tarihsel analiz gerekli
Michel Foucault (1926–1984)	Postmodernizm	Güç/söylem analizi	Savaş bilgi-iktidar yapılarından doğar
Samuel Huntington (1927–2008)	Realizm / Medeniyet	Medeniyetler Çatışması	Kültürel kimlik savaşın kaynağıdır
André Gunder Frank (1929–2005)	Bağımlılık Teorisi	Merkez–çevre eşitsizliği	Savaş sömürüye karşı direniştir
Jürgen Habermas (1929–)	Eleştirel Teori	İletişimsel rasyonalite	Etik söylem savaşın alternatifi
Immanuel Wallerstein (1930–2019)	Dünya Sistemleri Teorisi	Merkez–çevre, tarihsel sistem	Savaş sistemik eşitsizlikten doğar
Richard Rosecrance (1930–)	Liberalizm / Ekonomi	Ticaret barış getirir	Ekonomik çıkarlar çatışmayı bastırır
Michael Walzer (1935–)	Uluslararası Etik	Adil savaş kuramı	Ahlaki sınırlarla savaş yapılabilir
Cynthia Enloe (1938–)	Feminizm	Militarizm ve kadınlar	Kadınların deneyimi güvenliğin merkezindedir
Anthony Giddens (1938–)	Tarihsel Sosyoloji	Modernite, yapılaşma	Devlet moderniteyle savaş üretir

Tablo 2.2.3 (Devamı): Uluslararası İlişkiler Düşünürleri – Kronolojik Tablo

Düşünür (Yıllar)	Kuramsal Yaklaşım	Temel Katkılar	Devlet/Savaş Görüşü
Terry Nardin (1942–)	Uluslararası Etik	Etik ve normlar	Savaşın normatif sınırları olmalı
Michael Mann (1942–)	Tarihsel Sosyoloji	Sosyal güç kaynakları	Devletin örgütsel gücü savaş üretir
John Vincent (1943–2005)	İngiliz Okulu	İnsan hakları, müdahale	Etik gerekçeyle müdahale meşrudur
Robert Keohane (1941–)	Neoliberal Kurumsalcılık	Rejim teorisi, iş birliği	Kurumlar güvenlik inşasında işlevseldir
Nicholas Onuf (1941–)	İnşacılık	“World of Our Making” “Sözler eylemdir ve dünya bizim yapıtımızdır.”	Güvenlik sosyal olarak inşa edilir
Jean Bethke Elshtain (1941–2013)	Feminizm	Kadın ve savaş anlatıları	Güvenlik eril söylemlerle kurgulanır
Charles Tilly (1929–2008)	Tarihsel Sosyoloji	“Savaş devlet yapar”	Savaş devlet inşasının motorudur
Barry Buzan (1946–)	İngiliz/Kopenhag Okulu	Güvenlikleştirme kuramı	Söylemler güvenlik oluşturur
Christine Sylvester (1946–)	Feminizm / Postmodernizm	Deneyim, anlatı analizi	Güvenlik bireysel travmalardan öğrenilir
Robert B.J. Walker (1947–)	Postmodernizm	Egemenlik, kimlik analizi	Güvenlik kimliğin inşasıyla bağlantılıdır
Michael Doyle (1948–)	Liberalizm	Demokratik barış teorisi	Demokratik devletler birbirleriyle savaşmaz
Charles Beitz (1949–)	Uluslararası Etik	Küresel adalet teorisi	Adalet savaşın meşruiyetini sınırlar
Stephen Gill (1950–)	Eleştirel Teori	Hegemonya, küresel yönetim	Güvenlik, iktidar yapılarının ifşasıyla sağlanır
Richard Ashley (1950–)	Postmodernizm	Realizm eleştirisi	Savaş söylemsel olarak meşrulaşır
David Held (1951–2019)	Kozmopolitanizm	Küresel demokrasi	Adil yönetim savaşı engeller
Francis Fukuyama (1952–)	Liberalizm / Tarihsel	<i>Tarihin Sonu</i> tezi	Liberal demokrasinin zaferiyle savaş sonlanır
Alexander Wendt (1958–)	İnşacılık	Kimlik, norm, sosyal inşa	Anarşi bir inşadır; savaş değişebilir

Tablo 2.2.3 (Devamı): Uluslararası İlişkiler Düşünürleri – Kronolojik Tablo

Düşünür (Yıllar)	Kuramsal Yaklaşım	Temel Katkılar	Devlet/Savaş Görüşü
David Campbell (1958–)	Postmodernizm	Güvenlik ve kimlik söylemi	Güvenlik kimlik üzerinden kurgulanır
Michael Mann (1942–)	Tarihsel Sosyoloji	Sosyal güç kaynakları	Devletin örgütsel gücü savaş üretir
Andrew Linklater (1949–)	Eleştirel Teori	Evrensel emansipasyon etik,	Savaş yerine etik ilişkiler
John Ruggie (1944–2021)	Rejim Teorisi / İnşacılık	Çok taraflılık, normlar	Rejimler güvenliği sağlayabilir
Christian Reus-Smit (1961–)	İNŞACILIK	Kurumsal pratikler	Hukuk ve normlarla güvenlik üretimi
Timothy Dunne (1965–)	İngiliz Okulu	Normatif analiz, etik	Güvenlik, uluslararası toplumla ilişkilidir
Justin Rosenberg (1962–)	Tarihsel Sosyoloji	Kapitalizm ve IR	Savaş üretim biçimiyle bağlantılıdır
Friedrich Kratochwil (1944–)	İNŞACILIK	Norm ve dil teorisi	Güvenlik normatif çerçevede oluşur
J. Ann Tickner (1937–2023)	Feminizm	Güvenliğin eril dili eleştirisi	Güvenlik, erkek egemen anlatılardan kurtulmalı
Stanley Hoffmann (1928–2015)	Liberalizm	Etik ve Avrupa siyaseti	Güvenlik, uluslararası iş birliğine dayanır

Kaynak: Uyarlanmıştır: Griffiths, M., Roach, S. C., & Solomon, M. S. (2009). Fifty key thinkers in international relations. Routledge.

Tablo 2.2.3'te yalnızca bireysel katkıları değil, aynı zamanda disiplinin geçirdiği paradigmlar arası dönüşüm süreçlerini de görünür kılmakta; özellikle klasik realizmden sosyal inşacılığa, feminist yaklaşımlardan postyapısalcılığa kadar uzanan teorik çeşitliliği kronolojik bağlamda analiz etmeye imkân tanımaktadır. Bu bağlamda, savaşın doğasına dair farklı bakış açıları sunan teoriler arasında Realizm, Pasifizm ve Adil Savaş Teorisi önemli bir yer tutmaktadır. Adil Savaş Teorisi, savaşın yalnızca stratejik değil, aynı zamanda ahlaki bir mesele olduğunu savunmakta ve savaşın bazı durumlarda ahlaki olarak meşru olabileceğini öne sürmektedir. Bu teori, *jus ad bellum* (savaşa girme hakkı), *jus in bello* (savaş sırasındaki hukuk) ve *jus post bellum* (savaş sonrası hukuk) ilkeleriyle savaşın her aşamasına dair etik bir çerçeve sunmaktadır.

Realizm ise, savaşın ahlaki meşruiyetinden çok, devletlerin çıkarlarını ve güvenliklerini koruma çabalarına odaklanmaktadır. Realist düşünceye göre, uluslararası sistemde düzeni sağlayacak merkezi bir otorite bulunmadığı için devletler yalnızca kendi güvenliklerine dayanmak zorundadırlar (Kelly, 2022, ss. 45–46; Yoo, 2017, s. 470). Hans Morgenthau, savaşta devletlerin bağımsızlıklarını korumak ya da etki alanlarını genişletmek için kullandıkları meşru bir politika aracı olarak tanımlamakta ve uluslararası politikanın özünü güç mücadelesi olarak görmekte; askeri gücün bir ulusun siyasi gücünün belirleyicisi olduğunu savunmaktadır (Morgenthau, 1949, ss. 14, 56). Carl von Clausewitz'in (1984), "savaş, rakipleri kendi iradesini kabul etmeye zorlayan bir şiddet eylemidir" tanımı da realist yaklaşımı destekleyen önemli bir ifadedir (Clausewitz, 1984, s. 75; Yalçınkaya, 2019, s. 3).

Pasifizm, savaşın her türünü reddederek ahlaki ilkelerin evrenselliğine dayanmakta ve şiddeti uluslararası ilişkilerde dışlamaktadır. Öte yandan, Liberal teori savaşın temel nedenlerini uluslararası iş birliğinin eksikliği olarak tanımlamakta ve Kant'ın görüşlerine dayanan bu yaklaşım, demokratik yönetimler, uluslararası hukuk ve evrensel misafirlik ilkeleriyle kalıcı barışın sağlanabileceğini savunmaktadır. Freudizm, etoloji ve sosyal Darwinizm gibi yaklaşımlar, savaşın temel nedenini bireyin içgüdüsel saldırganlığında ararken, Marksizm, Hegelcilik ve yapısalcılık gibi sosyal teoriler, savaşın kökenini toplumsal yapıların çelişkilerinde ve sınıf çatışmalarında görmektedir.

Bu yaklaşımlar, savaşın tamamen ortadan kaldırılamayacağını ancak yönlendirilebileceğini savunmaktadır. Bu bağlamda, Nikitin (2000), savaşın nedenlerini yalnızca politik ya da ekonomik faktörlerle sınırlamayıp, insan doğasından teknolojik gelişmelere uzanan geniş bir perspektifle ele almaktadır. Nikitin'in bu sınıflandırması Tablo 2.2.4'te gösterilmiştir (Nikitin, 2000, ss. 2-6).

Tablo 2.2.4: Nikitin'in Savaşın Nedenlerine Yönelik Metodolojik Sınıflandırması

Kategori	Yaklaşım	Açıklama
İnsan (Human Nature)	Doğası	Savaş, saldırganlık, korku veya şiddet eğilimi gibi insan doğasına ilişkin özelliklerden kaynaklanmaktadır. "Savaş doğaldır" anlayışı bu çerçevededir.

Tablo 2.2.4 (Devamı): Nikitin'in Savaşın Nedenlerine Yönelik Metodolojik Sınıflandırması

Kategori Yaklaşım	Açıklama
Toplumsal Doğa (Social Nature)	Toplumların örgütlenme biçimi, kimlik, aidiyet, milliyetçilik ve düşmanlaştırma süreçleri savaşın sosyal temellerini oluşturmaktadır.
Teknolojik (İnsan Yapımı) (Technical / Man-Made Nature)	Silah teknolojisi, nükleer kapasite gibi insan yapımı araçlar, savaşın hem olanaklı hem de yıkıcı hale gelmesini sağlamaktadır.
Realist Yaklaşım	Devletler arası güç mücadelesi, güvenlik ikilemi ve egemenlik kaygıları savaşın ana nedenleri arasında yer almaktadır.
Liberal Yaklaşım	Ekonomik karşılıklı bağımlılığın eksikliği, demokratik kurumların zayıflığı ve iletişim kanallarının tıkanıklığı savaş riskini artırmaktadır.
Marksist Yaklaşım	Emperyalizm, kapitalist rekabet ve sınıfsal eşitsizlikler savaşların ekonomik altyapısını oluşturmaktadır.
Yapısalcı Yaklaşım	Uluslararası sistemdeki anarşik yapı ve güç dengesizlikleri savaş olasılığını sistemik olarak artırmaktadır.
Pasifizm Teorileri (Pacifism Theories)	Ahlaki, dini ve etik gerekçelerle savaşa karşı durulmakta ve şiddetsizlik ilkesi üzerinden alternatif çözüm yolları önerilmektedir.

Kaynak: Bu tablo, Nikitin, 2000 "Political and Economic Causes of War" sunumundan uyarlanmıştır.

Savaşların sebeplerini açıklamaya çalışan teorilerin ve uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının odağında, bireysel ihtiyaçların temininden ulusların üstünlük mücadelesine uzanan bir eylemler zinciri yer almaktadır. Savaş ve şiddet, sosyal ve beşerî bilimlerde epistemolojik ve ontolojik sorgulamanın hem nesnesi hem de kaynağı olarak öne çıkarken; doğa ve uygulamalı bilimlerde ise araçsal ve teknik düzeyde bir sorgulamanın merkezinde konumlanmaktadır.

Tarih yazımının ana eksenini teşkil eden savaşlar ve çatışmalar, uygarlıkların çöküş ve yükselişindeki belirleyici rollerinin ötesinde, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi teorilerinin temel yapı taşlarını da oluşturmuştur. Sosyolojik açıdan ise savaş, yalnızca sosyal yapıyı dönüştüren bir unsur değil, aynı zamanda ekonomik sistemin ve toplumsal statü yapısının yeniden şekillenmesine yol açan güçlü bir faktör olarak değerlendirilmiştir. Savaş ekonomisi, harcamalar ve kaynak tahsisi konularında yaptığı etkiyle, sosyal bilimlerin pek çok alanıyla doğrudan ilişki kurmuştur. Bu çok

katmanlı teorik ve tarihsel çerçeve, savaşın sadece bir siyasal eylem ya da toplumsal olgu değil, aynı zamanda teknolojik bir süreç olarak da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Devletlerin uluslararası sistemdeki etkinliği ve caydırıcılığı, zamanla yalnızca insan gücüne veya konvansiyonel silah sistemlerine değil, bilimsel ve teknolojik kapasiteye de bağımlı hale gelmiştir. Uluslararası ilişkilerdeki “anarşi” durumu, savaşın daha etkili ve dönüştürücü bir araç olarak geliştirilmesini zorunlu kılarken; teknolojik ilerleme, askeri kapasitenin ve dolayısıyla güç projeksiyonunun en temel belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Savaş, bu anlamda artık sadece bir “sonuç” değil; aynı zamanda bilim, teknoloji ve ekonomiyle iç içe geçmiş bir “araç” ve “etki üretici sistem” halini almıştır. Friedman & Friedman’a (2015) göre, savaş teknolojilerinin bu bağlamdaki gücü için Falanks düzeni Yunanistan’ı zafere götürürken, savaş arabaları Pers İmparatorluğu’nun kurulmasına yardımcı olmuş, Avrupa ateşli silahlarla dünyaya hâkim olmuştur. Her silah savaş tarzını tanımlamanın yanında, insanlık tarihinin yapısını da etkilemiştir (Friedman & Friedman, 2015, ss. 10-11).

Bu bağlamda, tez çalışmasının bir sonraki bölümünde savaşın bilimsel ve teknolojik evrimi, savaş teknolojilerindeki dönüşüm ekseninde tarihsel bir perspektifle ele alınacaktır. Böylece savaşın toplumsal ve siyasal boyutlarını tamamlayıcı nitelikte olan teknik ve araçsal yönü, kronolojik gelişim çizgisi ve kırılma anlarıyla birlikte analiz edilecektir.

3. SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

“İcatların anası ihtiyaçtır.”

Dr. Mostafizur Rahman

(Rahman, M., 2022, s. 908)

Bu bölümde, savaşın teknik doğası çerçevesinde, tarih boyunca silah sistemlerinde, taşıma araçlarında, iletişim ve istihbarat altyapılarında yaşanan dönüşümler ele alınacaktır. Savaş teknolojilerinin yalnızca taktiksel değil, aynı zamanda stratejik ve politik sonuçlar doğurduğu vurgulanarak, teknolojik gelişmelerin savaşın yapısını nasıl yeniden biçimlendirdiği tarihsel ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla değerlendirilecektir.

Bilim ve teknoloji, savaş üzerindeki etkisini tarih boyunca sahada belirgin bir şekilde hissettirmiştir. Bilimsel bilgiyle şekillenen teknolojik gelişmeler, savaşın yürütülme biçimini kökten değiştirirken, taktiksel ve stratejik düzeyde yeni paradigma dönüşümlerine yol açmıştır. Bu doğrultuda, savaş teknolojilerinin tarihsel gelişimini, etkilerini ve günümüzdeki yansımalarını incelemek, savaşın evrimsel sürecini anlamak açısından kritik bir öneme sahiptir. Diğer toplumsal ve kültürel yapılarda olduğu gibi, bilimsel ilerlemeler savaşın doğasını değiştirmiş, savaş da ihtiyaçları doğrultusunda bilimi yönlendirmiştir. Hall’in (1969) ifadesiyle, “Savaş olmasaydı elimizde yalnızca ilkel bir bilim olurdu, bilim olmasaydı yalnızca ilkel bir savaş sanatı bulunurdu” (Hall, 1969, s. 3). Bu çift yönlü etkileşim, bir yandan doğanın yasalarının savaşta kullanılmasını sağlarken, diğer yandan savaşın zorlu koşulları insanoğlunu bilim ve teknoloji aracılığıyla savunma ve saldırı kapasitelerini daha etkin hale getirmeye yöneltmiştir.

Teknoloji, basit anlamda donanım, yazılım ve bilginin insan yeteneklerini geliştirmek ya da insanların görev yükünü azaltmak veya görevlerini kolaylaştırmak

olarak tanımlanmaktadır (Grübler, 1998, s. 19). Wise'a (1985) göre, teknoloji deneme-yanılma süreçlerinin yanı sıra, bilimin uygulanmış haliyle ortaya çıkan bir sanat eseridir (Wise, 1985, s. 244). Hall (1969) ise teknolojiyi, maddi amaçların gerçekleştirilmesini sağlayan pratik bilgi ve becerinin ürünü olarak tanımlamaktadır (Hall, 1969, s. 5). Bu bağlamda teknoloji, savaşlarda hedeflere ulaşmada temel bir araç haline gelirken, askeri teknoloji ise, silahlı kuvvetlerin taktik, stratejik ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmede kullandıkları teknikler, donanımlar ve yöntemler bütünüdür (Beri & Gupta, 2024, s. 69).

Bilimin neden-sonuç ilişkilerine dayalı yapısı, teknoloji ve dolayısıyla savaş yöntemlerini dönüştürmüştür; savaş ise bilimsel araştırmalar için yeni alanlar ve motivasyonlar sağlamıştır. Örneğin, biyoloji bilimi özgür araştırma ve merakla gelişirken, fizik biliminin ilerleyişinde savaşın belirleyici bir hızlandırıcı rol oynadığı kabul edilmektedir (Kaempffert, 1941, ss. 443-444).

Bilimin bilgi üretme rolü ile teknolojinin bilgiyi sanatkâr bir şekilde uygulama niteliği, önemini her geçen gün daha fazla artırmaktadır. Her ne kadar savaş teknolojilerinin görünürlüğü 19. yüzyılda belirginleşmiş olsa da bilim insanları – bilinçli ya da bilinçsiz, gönüllü ya da gönülsüz, isteyerek ya da istemeyerek– savaş teknolojilerinin gelişimine tarih boyunca katkı sunmuşlardır. Başaran'a göre, bu katkılar bilim ile savaş arasında çift yönlü ve dairesel bir etkileşimi beraberinde getirmiştir (Başaran, 2020, s. 13). Bu noktada "askerî teknoloji" kavramı artık sadece bir teknik tanım olmanın ötesinde, literatürde yerleşmiş ve özel bir inceleme alanı haline gelmiştir. Bilim ve askeri teknikler arasındaki ilişkiyi reddeden görüşler dahi, bu alandaki bağlantıları ancak tesadüfi olarak açıklayabilmektedir. Oysa kimya bilimiyle geliştirilen patlayıcılar, astronomi temelli navigasyon sistemleri ya da matematiksel formüllere dayalı metalürjik süreçler, bu ilişkinin yapısal temellerinin açık delillerini sunmaktadır (Hall, 1969, s. 5). Bilim ve teknoloji, savaşların doğasını değiştiren yardımcı unsurlardan çok, savaşın kendisini şekillendiren temel dinamiklerdir. Taş, tunç ve demir gibi malzemelerin silah üretiminde kullanımından barutun keşfiyle değişen savaş paradigmasına kadar tarih boyunca bilimsel yenilikler savaş pratiklerini dönüştürmüştür; askeri lojistik, malzeme taşıma kapasiteleri ve askeri mobilite gibi temel meseleler ise doğrudan bilim ve teknolojinin en yakın ilişkide olduğu alanlar haline gelmiştir (Keegan, 1993, ss. 451-452).

Zaman zaman farklılıklar bulunsa da tarihsel süreçte dört temel teknolojik devrim öne çıkmaktadır: Sanayi Devrimi, Elektrik Devrimi, Bilgisayar Devrimi ve Yapay Zekâ ile Makine Öğrenimi Devrimi. Bu devrimler sırasıyla buhar gücü, elektrik enerjisi, dijital bilgi işlem ve veri odaklı yapay zekâ gibi teknolojik gelişmeler etrafında şekillenmiş; her biri kendine özgü üretim teknikleri, iletişim biçimleri ve toplumsal yapılar doğurmuştur (Sial & Dogar, 2025, ss. 4–7). Bu tarihsel sürecin karşılaştırmalı bir özeti Tablo 4.1’de sunulmuştur. Tablo 4.1, her bir teknolojik devrimin dönemsel bağlamını, öne çıkan teknolojik yeniliklerini ve bunların toplumsal, ekonomik ve jeopolitik etkilerini sistematik bir biçimde göstermektedir (Sial & Dogar, 2025, s. 6).

Tablo 3.1: Sanayi Devrimlerinden Günümüze Temel Teknolojiler ve Etkileri

Devrim Dönemi	Temel Teknolojiler	Başlıca Etkiler
Sanayi Devrimi (1760–1840)	Buhar makinesi, Eğirme Jenny	Mekanik üretim, kentleşme, sanayi kapitalizminin yükselişi
Elektrik ve İletişim Devrimi (1870–1920)	Elektrik enerjisi, Telgraf, Radyo	Seri üretimin hızlanması, küresel iletişim altyapısı, kitle medyasının doğuşu
Dijital/Bilgisayar Devrimi (1940–2000)	Transistör, Kişisel bilgisayar, İnternet	Bilgi toplumunun doğuşu, dijitalleşme, küresel ağ bağlantıları
Yapay Zekâ ve Veri Devrimi (2000–günümüz)	Yapay zekâ, Makine öğrenimi, Büyük veri	Otomasyon, algoritmik karar alma, toplumsal ve ekonomik dönüşüm

Kaynak: Bu tablo, Sial, M. H., & Dogar, A. H. (2024). Power, pixels and politics: The geopolitics of emerging technologies in the digital age. *London Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 25(1), 1–11 eserinden uyarlanmıştır.

Tablo 3.1’de yer aldığı şekilde tarihsel kırılmalarla şekillenen bu dört temel teknolojik devrim; yalnızca ekonomik ve toplumsal yapıları değil, aynı zamanda savaşın doğasını ve teknolojinin askeri uygulamalarını da dönüştüren belirleyici anlar olarak öne çıkmaktadır. Zira teknolojik ilerlemelerin doğrudan ya da dolaylı biçimde savaş biçimlerini etkilediği gerçeği, insanlık tarihi boyunca birçok kez gözlemlenmiştir.

Dönemsel farkındalıklar, bu ilişkinin anlamlandırılma biçimlerinde değişimlere yol açmaktadır. Bu bağlamda “teknoloji” teriminin 17. yüzyılda, “bilim insanı” teriminin ise 19. yüzyılda ortaya çıktığı; ancak bilim ve teknolojinin insanlık tarihi kadar eski olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bugünkü anlamlarıyla bu

kavramların geçmişte farklı şekilde algılandığı kabul edilmelidir. Askerî teknolojiler, yalnızca savaş alanlarında değil, medeniyetlerin gelişiminde de merkezi bir rol üstlenmiş ve bu bağlamda bilim insanları için hem entelektüel hem de stratejik bir çekim merkezi oluşturmuştur (Roland, 1995, s. 97). Bu tarihsel çerçeve, yalnızca savaş alanındaki teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda küresel ölçekte toplumsal ve jeopolitik yapıları dönüştüren geniş kapsamlı teknolojik devrimlerin evrimini anlamak açısından da önemlidir. Uluslar, kendilerine özgü yöntemlerle savaşmış, Roma lejyonerleri karmaşık yollar ve kaleler inşa etmiş, Moğol süvarileri atlarla saldırmış, Japonlar samuraylar ve yakın dövüş tekniklerini geliştirmiş, Almanlar panzerleri ve mükemmel planlama ile hareket etmişlerdir. Sanat gibi, savaşlar da ulusların ruhundan çıkmış, bazı uluslar taklit ederek, bazı ülkeler tarih ve coğrafya kavşaklarında yenilik yapmak ve savaş yöntemlerini değiştirmek zorunda kalmıştır (Friedman & Friedman, 2015, s. 34). Nitekim dijital çağın şekillenmesinde belirleyici olan teknolojik devrimler, yalnızca üretim biçimlerini değil, aynı zamanda küresel güç dinamiklerini ve uluslararası ilişkilerin doğasını da köklü biçimde dönüştürmüştür.

Savaşın doğasında bulunan zorluklar ve özellikle uluslararası ilişkilerin yapısal dinamikleri, savaş ile bilim ve teknolojiyi birbirinden ayrılmaz hale getirmiştir. Bu ilişki yalnızca tarihsel bir birliktelik değil, aynı zamanda politik, stratejik ve epistemolojik bir zorunluluk olarak da değerlendirilmektedir. Amerikalı tarihçi Melvin Kranzberg, 1969 yılında Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen “Bilim, Teknoloji ve Savaş” başlıklı sempozyumda yaptığı konuşmada, bilim, teknoloji ve savaş arasındaki ilişkilerin analitik bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurgulamış ve bu ilişkilerin neden-sonuç ilişkileri bağlamında incelenmesinin gerekliliğini hatırlatmıştır. “Sizce hangisi önce gelir – bilim ve teknoloji mi, yoksa savaş mı?” sorusunu meşhur “tavuk-yumurta” ikilemine benzeten Kranzberg (1969), bu sorunun basit bir kronolojik sıralamadan öte, derin bir nedensellik tartışması barındırdığını ileri sürmüştür (Kranzberg, 1969, s. 143). Kranzberg (1969) bu çerçevede, geleneksel savaş anlayışının temelinde yatan “saldırıya karşı savunma ya da savunmaya karşı saldırı” diyalektiğinin artık çağdaş savaşın bilimsel ve teknolojik boyutlarını açıklamakta yetersiz kaldığını ifade etmiştir. Onun ifadesiyle:

“Bu teori –saldırı karşısında savunma veya silah tasarlanması– geçmiş savaş tarihini yorumlamada yiğitçe hizmet etti, ancak korkarım ki bugün modası geçmiş ve

bilim-teknoloji ile savaş arasındaki ilişkilere uygulanamaz. Modası geçmiş çünkü sofistike nükleer cihazlar ve füze dağıtım sistemleri dünyasında, savunma veya saldırı üstünlüğü sorunu pek söz konusu olamaz; mutlak güvenlik, mutlak zafer kadar imkânsız hale geldi. Uygulanamaz çünkü modern savaş bilime ve teknolojiye çok bağımlıdır. Bunlar hem hücum hem de savunma için sınır koşulları sağlar. Savaş, bilim ve teknolojinin sınırlarının genişletilmesini teşvik edebilirken, mevcut bilim-teknoloji düzeyinin kendisine getirdiği kısıtlamaların ötesine zorlukla ilerleyebilir. Şimdi, şimdiye kadar kolektif bir varlık olarak ele aldığım bilim ve teknoloji arasında ayırım yapmalıyız. Bilimle, fiziksel evren hakkında bilgi ve anlayışa ulaşma çabasını kastediyorum; teknoloji ile çevreyi veya insani ve sosyal amaçları manipüle etmek için fiziksel araçlar geliştirme çabasını kastediyorum. Bilim ve teknoloji birbiriyle ilgisiz değildir; aslında, aralarındaki ilişkiler, savaşla bireysel ve birleşik bağlantılarını araştırdığımızda netleştiği gibi karmaşık ve çeşitlidir” (Kranzberg, 1969, s. 143).

Bu kapsamda, daha önce sunulan Tablo 4.1’de yer alan dört teknolojik devrimin her biri, savaşların yapısını, devletlerin güç projeksiyonunu ve küresel güç dağılımını derinden etkileyen evreleri temsil etmektedir. Bilhassa Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Devrimi, yalnızca askeri otomasyon sistemleriyle sınırlı kalmayıp, karar alma süreçlerinden siber savunmaya kadar geniş bir yelpazede stratejik etkiler doğurmaktadır. Bu yönüyle teknoloji artık sadece bir “araç” değil, savaşın bizzat kendisini dönüştüren bir “alan” hâline gelmiştir. Bilimin insanlık için sunduğu gelişmeler, aynı zamanda onun askeri kullanımını mümkün kılarken, demir çağından nükleer çağa uzanan gelişmeler, savaşın doğasını belirleyen teknolojik sıçramalarla şekillenmiştir (Gat, 2006, s. 128).

3.1 Savaş Teknolojileri Literatüründe Dönüm Noktaları

Bu bölümde, savaşın teknik doğası çerçevesinde, tarih boyunca silah sistemlerinde, taşıma araçlarında, iletişim ve istihbarat altyapılarında yaşanan dönüşümler ele alınacaktır. Savaş teknolojilerinin yalnızca taktiksel değil, aynı zamanda stratejik ve politik sonuçlar doğurduğu vurgulanarak, teknolojik gelişmelerin savaşın yapısını nasıl yeniden biçimlendirdiği tarihsel ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla değerlendirilecektir.

Teknoloji ve savaşın etkileşimi, karşılıklı bir etki-tepki dinamiği çerçevesinde değerlendirilmektedir. Korunma, caydırıcılık ya da savunma gibi savaşın ve insanlığın temel dürtüleriyle şekillenen teknolojik gelişmeler, daha güçlü ve etkili silahları beraberinde getirmiş; bu gelişmeler de savaş gücünün artışıyla birlikte yeni stratejik arayışlara ve teknolojik üstünlük yarışına yol açmıştır. Böylece savaş teknolojileri döngüsel bir biçimde gelişirken, her çatışmada daha sofistike teçhizatların kullanımını sağlamıştır. Özellikle modern askerî harekâtlar, nükleer silahlar gibi büyük ölçekli yıkım araçlarının yanı sıra; çok katmanlı karar süreçlerine, ileri düzey planlamaya ve hassas zamanlamaya dayanan sistematik yapıları ön plana çıkarmaktadır (Alp, 2021, s. 6).

Silah kavramı, kuvvetin doğrudan bedensel güçle değil, bir araç aracılığıyla yönlendirilmesiyle oluşan temel askeri teknolojik dönüşümün simgesidir. Bu dönüşüm, savaşın doğasını ve araçlarını yeniden şekillendirmiştir. Silahlar yalnızca metal ve barut temelli konvansiyonel araçları değil; kimyasal, biyolojik, nükleer unsurlar ile ekonomik yaptırımlar gibi dolaylı sistemleri de kapsar. Tarihte tapir kemiği gibi organik materyallerin silah olarak kullanılması, savaş teknolojisinin sınırlarının genişliğini gösterir. Ancak düşmanın da savunma ve karşı saldırı kapasitesine sahip olması, her askeri gelişmenin bir adaptasyon süreciyle karşılanmasını zorunlu kılar. Bu nedenle etkili bir askeri sistem, yalnızca saldırıyı değil, karşı tedbirleri de içermeli; düşmanın kapasitesini analiz ederek önleyici stratejiler geliştirmelidir (Löffler vd., 2019, s. 72). Savaş, bu yönüyle yalnızca çatışma değil, aynı zamanda bir karar bilimi ve strateji pratiğidir ve geçmişten gelen ruhunu bu anlamda bozmamıştır. Her teknolojik gelişme, sahada karşılaşılan yeni tehditlerle birlikte teknik ve taktik düzeyde değişimleri tetiklemektedir. Barutun savaflara dahil olması, klasik yakın dövüş silahlarının (balta, hançer, kılıç) etkisini azaltmış; süvarilerin yerini daha uzak menzilli tüfekler, toplar, mancınıklar ve mekanize birlikler almıştır (Tez, 2010, s. 95; May, 2022, s. 4).

Modern savaş teknolojilerinin gelişimi, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda dramatik bir ivme kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşı, bu ivmenin sonuçlarının ve getirdiği dönüşümün önemli örneklerinden biri olmuştur. Bu savaş sırasında makineli tüfeklerin dakikada beş olan atış kapasitesinin, dakikada beş yüze çıkması, yalnızca teknolojik bir gelişimi değil, aynı zamanda savaşın yıkıcılığındaki artışı da simgelemektedir

(May, 2022, s. 4). Bu gelişim çizgisi, savaş teknolojisinin yalnızca "daha güçlü silahlar üretmek" şeklinde bir ilerleme olmadığını, çok katmanlı stratejilerin de hesaplanmasını gerektiren bir dönüşüm sürecine işaret ettiğini göstermektedir. Savaş, sadece fiziksel güçler arasındaki bir çarpışma olmaktan çıkarken, bilişsel, teknik ve stratejik kapasitenin toplamına dayanan karmaşık bir mücadeleye dönüşmüştür.

Nitekim 20. yüzyılda yaşanan askeri teknolojik gelişmeler, yalnızca menzil, isabet oranı, tahrip gücü ve dayanıklılık gibi silah performansına dayalı olmakla kalmamış; duyuşsal algılama, iletişim altyapısı ve veri işleme yetenekleriyle savaşın bilgi merkezli bir yapıya evrilmesine de yol açmıştır (Rona, 1976, s. 5). Geçmişte savaş gücünün sembollerinden olan ok, yay ve kılıç gibi unsurlar, günümüzde yerlerini yüksek hassasiyetli güdümlü füzelere, uzun menzilli nükleer savaş gemilerine ve yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı kara araçları gibi yüksek teknoloji ürünlerine bırakmıştır. Bu dönüşümde kısa vadede belirleyici olan unsurlar ulusal çıkarlar ve güvenlik tehditleri olurken, uzun vadede yön verici faktör ise teknolojidir (Karakoç & Yılmaz, 2020, s. 230).

3.2 Savaş Teknolojilerinin İlk Dönemleri

İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde de savaşın izlerinde teknolojik yansımalar gözlemlenebilir durumdadır. Literatürde, savaş teknolojisinin dönüşümüne dair bariz bir ilerleme çizgisi yer almaktadır. Ateşin baruta, taş sapanlardan füzeyle, sabit kalelere karşılık hareket kabiliyeti yüksek uçak gemilerine ya da atlı birliklerden hava kuvvetlerine geçiş, teknolojik değişimin temel örnekleri arasındadır. Bazı kaynaklar, insan soyunun atası olarak kabul edilen Australopithecus'ların izlerine, 1,5 milyon yıl öncesine uzanan arkeolojik bulgularla rastlanmakta; bu türün, barınaklar inşa ederek kenarları kaba şekilde yontulmuş çakıl taşlarından ilk silahları oluşturdukları düşünülmektedir. Bu ilk araçlar, yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda avlanmak ve tehditlere karşı savunma geliştirmek için de kullanılmıştır. Keskin uçlu mızraklara yönelik ilk buluntular ise 10.000-15.000 yıl öncesine, Yontma Taş Devri'nin son dönemine rastlamaktadır. Bu dönem kazıları, hayvanlara karşı nişan alma ve parçalama gibi işlemlere yönelik silahların kullanıldığını göstermektedir (Keegan, 1993, ss. 187-188). Antik dönem savaş teknolojileri ise büyük ölçüde savaş alanında edinilen doğrudan tecrübelerle şekillenmiş araçlardır. Rakibin sahip olduğu teknolojik kapasite, karşı çözüm üretme ihtiyacını doğurmuştur. Örneğin, düşmanın

ađır silahlı birlikler kullanmadığı bir coğrafyada zırh, miđfer ya da zırh delici silahların geliştirilmesine gerek duyulmamıştır. Bu durum, askeri teknolojinin yalnızca ilerlemeci bir çizgide deđil, çevresel kořullar ve tehdit algısına göre biçimlenen dinamik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir (Gabriel & Metz, 1992, ss. 9-10).

Neolitik dönem, savaşın yalnızca bireysel řiddet ya da küçük kavgalardan organize mücadeleye dönüřtüđü tarihsel bir dönüm noktası olarak deđerlendirilmektedir. Savaşın bu dönemde sistematik hale gelmesiyle birlikte hem bireysel mücadele araçlarında hem de toplu savaş düzenlerinde önemli dönüřümler yaşanmıştır. Erken ve Orta Paleolitik dönemlerde hayvanlara karřı kullanılan tař, sopa, ateř gibi araçların insanlara karřı da kullanıldıđı düşünülse de bu dönemlere dair açık bir şekilde organize savaş izlerine daha az rastlanmaktadır. Yine de Geç Paleolitik dönemin dıřında kalan dönemlerde insana karřı řiddetin sistematikleřmeye bařladıđına dair çeřitli antropolojik veriler mevcuttur (Ferrill, 1997, ss. 12-13). Evrimsel geliřimde tarımın keřfi, hayvanların evcilleřtirilmesi, ateřin kontrol altına alınması ve yerleřik yařamın bařlaması, toplum yapısının ve savaşın dönüřümünün de dönüm noktası olmuřtur. M.Ö. 4000’li yıllarda Mezopotamya ve Mısır’da tař aletlerin kullanımı, yerini hızlı bir şekilde tunç ve bronza bırakmıř, bu deđiřimlerle birlikte askeri teknolojilerde de geliřme ve çeřitlilik yaşanmıştır. Delici baltalar, zırhlar, miđferler, kompozit yaylar, tekerlekli savaş arabaları ve bu araçların kullanımına uygun düzenli ordular, bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu geliřmelerin yalnızca savaş tekniklerinde deđil, aynı zamanda sosyal organizasyon biçimlerinde de devrimsel etkileri olduđu iddia edilmektedir. Nitekim bazı arařtırmacılar, Tunç Çađı’ndaki askeri devrimin esas olarak teknolojik yeniliklerden daha çok, karmařık toplum yapılarının ortaya çıkıřıyla řekillendiđini savunmaktadır (Gabriel & Metz, 1992, ss. 1-2).

Marshall (2009), popüler bilim yayınlarından *NewScientist*’da savaş teknolojisinin arkeolojik ve tarihsel evrimini detaylı biçimde belgelemiřtir. Buna göre, Almanya Schöningen’de keřfedilen ve M.Ö. 400.000’e tarihlenen mızrak, bilinen en eski silah kanıtları arasındadır. M.Ö. 25.000’de Kuzey Afrika’da geyik avlamak için kullanılan uzun menzilli ok, M.Ö. 20.000’li yıllara ait ok uçları ve mamut diřinden yapılmıř 23.000 yıllık bumeranglar da bu evrimin örnekleri arasındadır. M.Ö. 5300’lü yıllarda Kazak bozkırlarında atların evcilleřtirilmesi, M.Ö. 5000’lerde ilk metal hançerlerin ortaya çıkıřı ve M.Ö. 500’lerde Çin’deki çekiliřli mancınıkların kullanımı

teknolojik gelişimin sürekliliğini göstermektedir. Barutun icadıyla birlikte M.S. 800-1300 yılları arasında ateş mızrakları, ilk roket ve bombalar geliştirilirken; 1260'taki Ayn Calut Muharebesi'nde el topları ve küçük ateşli silahlar ilk kez savaş alanında kullanılmıştır. 1415'te Agincourt Muharebesi, uzun yay teknolojisinin Orta Çağ'ın en etkili silahlarından biri olduğunu göstermiştir. Aynı dönemde fitilli tüfek, barutlu tüfek ve deniz mayını gibi yenilikler de savaş alanına dahil olmuştur (Marshall, 2009).

Bu bağlamda her teknolojik yenilik, savaşlarda kullanılan teknikleri de ileri taşımıştır. M.Ö. 3500'lere ait kabartmalarda silahlı savaş arabaları görülürken, M.Ö. 1750-1580 döneminde Mısırlıların bu araçları düzenli olarak kullandıkları bilinmektedir. Roma İmparatorluğu da benzer savaş araçlarını yaygın şekilde kullanmıştır. Kılıç ve kalkanla yapılan yakın dövüş tekniklerinin yaklaşık üç bin yıl boyunca değişmeden kullanıldığı, M.Ö. 1500-1100 arasında ise bu silahların geliştirildiği arkeolojik ve yazılı kaynaklarla belgelenmiştir (Oakeshott, 1991, ss. 1-20). M.Ö. 1100-850 arasında koçbaşlarının, M.Ö. 340'ta çelikle sertleştirilen demir silahların, Makedonyalıların M.Ö. 340'larda mancınık geliştirmesinin ve M.Ö. 250'lerde Çin'in tatar yayı üretiminin de aralarında bulunduğu örnekler, takvim öncesi dönemin askeri teknolojisine ışık tutmaktadır (HistoryWorld, 2012).

Deniz savaşlarının tarihi ise M.Ö. 700'lerde Fenikelilerin denizcilik gücüyle başlamakta; Perslerin Maraton'daki amfibi operasyonları (M.Ö. 490) ve Salamis Deniz Muharebesi (M.Ö. 480) deniz savaşlarının miladı olarak kabul edilmektedir. 20. yüzyıla kadar kara ve deniz savaşlarından oluşan temel savaş alanlarına, havacılık ve daha sonra uzay teknolojisi ile savaşın üçüncü ve dördüncü cepheleri eklenmiştir (Collins, 1998, s. 278).

Buzan'ın (1987) değerlendirmelerine göre, teknolojik üstünlük, savaşlardaki sonucu etkileyen kritik faktörlerden biri olmuştur. Örneğin, bronz silahlar kullanan Mısırlılar, daha sert demir kılıçlara sahip düşmanlar karşısında yenilgiye uğrarken; Antik Yunanlılar, Perslere karşı üstünlüklerini zırh teknolojilerindeki gelişimle sağlamışlardır. Yay ve mızrakların gelişimi, Orta Çağ Avrupa'sında atlı ve zırhlı şövalyelerin egemenliğine son verirken; 14. yüzyılda top teknolojisinin ortaya çıkışı, ince duvarlı kalelerin savunma gücünü neredeyse etkisiz kılmıştır. 19. yüzyılın ortalarında buharlı makineler ve metal gövdeli gemiler, üç yüz yıl boyunca denizlerdeki hâkimiyette önemli yeri bulunan ahşap yelkenli savaş gemilerinin sonunu

getirmiştir. Buzan (1987), askeri teknolojinin savaş stratejilerine etkisinin tarih boyunca gözlemlenebilir olduğunu vurgularken, aynı zamanda bu etkinin süreklilikten çok dönemsel değişimlerle şekillendiğini de belirtmektedir (Buzan, 1987, ss. 17-18).

3.3 Sanayi Devrimi'nin Savaş Teknolojilerine Etkisi

İnsanlık tarihindeki büyük kırılma noktaları, yalnızca toplumsal ve ekonomik yapıları değil, aynı zamanda uluslararası sistemin işleyişini ve savaş teknolojilerinin evrimini de köklü biçimde dönüştürmüştür. Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi, I. ve II. Dünya Savaşları gibi tarihsel kavşaklar, bu dönüşüm süreçlerinin sembol olayları olarak kabul edilmektedir. Savaş, yalnızca yıkıcı bir güç değil; aynı zamanda teknolojik gelişmenin doğrudan bir sonucu ve kimi zaman da tetikleyicisi olmuştur.

Birinci Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın sonlarında başlayarak 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren ve su gücü ile buhar enerjisine dayanan mekanik üretimin yaygınlaştığı bir dönemdir. 19. yüzyılın sonlarına doğru şekillenen İkinci Sanayi Devrimi ise elektrik gücünün üretim süreçlerine entegrasyonu, çelik üretimi, kimya sanayisinin gelişimi ve içten yanmalı motorların kullanımıyla karakterize edilmektedir. Telgraf, telefon ve uçak gibi buluşlar bu dönemin haberleşme ve ulaşım alanındaki en önemli ürünleri arasındadır. Üçüncü Sanayi Devrimi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkmış ve elektronik, bilgisayar teknolojileri ile otomasyonun üretim süreçlerine entegre edilmesiyle tanımlanmıştır. Bu dönemde üretim süreçleri dijitalleşmiş, robot teknolojisi gelişmiş ve mikroişlemciler sanayi üretiminin vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ise dijital ve fiziksel üretim sistemlerinin yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber-fiziksel sistemlerle birleşmesini ifade etmektedir. Bu yeni dönemde, üretim araçlarının ötesinde, karar alma süreçleri, savunma teknolojileri ve toplumların gündelik yaşamı derinlemesine dönüşüme uğramaktadır (Coşkun & Alp, 2019, s. 72). Bu çok boyutlu etkileşim Freeman ve Soete'nin (2004)'de belirttiği gibi, teknolojik değişim dalgaları belirli dönemlerde ekonomiyi ve toplumu kökten dönüştürmüştür (akt. Yılmaz & Koyuncu, 2020). Freeman ve Soete'nin teorisi, teknolojik dalgaların askeri, jeopolitik ve uluslararası ilişkilere etkilerini analiz etmek için kullanışlı bir çerçeve sunmaktadır (bkz. Tablo 3.3.1; Yılmaz & Koyuncu, 2020, s. 1034).

Tablo 3.3.1: Freeman ve Soete'nin (2004) “Ardışık Teknolojik Değişim Dalgaları” Sınıflandırması

Dalga	Zaman Aralığı	Başlıca Teknolojiler	Yeni Ekonomi Sektörleri	Ulaşım ve Haberleşme	Enerji Sistemleri	Temel Malzeme ve Faktörler
1. Dalga	1780'ler – 1840'lar	Su gücüyle çalışan mekanik üretim	Tekstil, Demir işleme	Kanallar At arabası yolları	Su gücü	Pamuk
2. Dalga	1840'lar – 1890'lar	Buhar gücü Demiryolları	Demiryolu Kömür madenciliği	Demiryolları Telgraf	Buhar gücü Kömür	Demir
3. Dalga	1890'lar – 1940'lar	Elektrik Çelik üretimi	Elektrikli makineler Kimya	Telefon Otomobil	Elektrik	Çelik
4. Dalga	1940'lar – 1990'lar	Otomasyon Petro- kimya	Otomotiv Plastik Havacılık	Otoyollar Radyo ve TV	Petrol Doğal gaz	Plastik
5. Dalga	1990'lar – Güncel	Mikro elektronik Bilgisayar ağları	Bilgi teknolojileri Yazılım	İnternet Mobil iletişim	Dijital enerji sistemleri	Silikon

Kaynak: Yılmaz, R., & Koyuncu, D. T. (2020). Bir dönüşümün başlangıç hikâyesi: Kara elmas ve endüstri devrimi [The history of how a transformation began: Black diamond and industrial revolution]. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), 1021-1042. <https://doi.org/10.26468/trakyasobed.757598>

Her bir teknolojik dalga, yalnızca ekonomik sektörleri dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda askeri teknolojiye yön veren enerji altyapılarını, ulaşım sistemlerini ve bilgi iletim araçlarını da şekillendirmiştir. Dolayısıyla sanayi devrimlerinin tarihsel seyri, savaş teknolojilerinin evrimi ile doğrudan bağlantılıdır. Modern savaş ortamları, Endüstri 4.0 çerçevesinde şekillenen siber-fiziksel savaş alanlarına ve insansız sistemlere yönelmekte, böylece savaşın doğası dijitalleşme ile yeniden tanımlanmaktadır.

Sanayi Devrimi, 1850'lerden itibaren yalnızca üretim araçlarını değil, aynı zamanda insanlığın varoluş çerçevesini değiştiren tarihsel bir eşik olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle Neolitik Devrim'le kıyaslanabilecek kadar temel değişimlere neden olmuş; göçebelikten yerleşik yaşama, kırsal topluluklardan şehirleşmeye, emeğin biçiminden ekonomik üretim kalıplarına kadar birçok alanda dönüşüm sağlamıştır (Stearns, 2013, s. 6). Gat (2020), gelişimdeki hızlı İngiliz General, tarihçi ve teorisyen J.F.C. Fuller'in "Endüstriyel-teknolojik çağın başlangıcından itibaren, teknolojik yeniliğin hızı öyle bir hale geldi ki, bir neslin en iyi silahlı gücü, bir sonraki neslin iyi donanımlı bir rakibiyle açıkta tamamen yüzleşemeyecekti" yorumuyla aktarmaktadır (Gat, 2020, s. 75). Bu bağlamda, iletişimde telgraf, ulaşımında buharlı gemi ve demiryolları savaşın mobilizasyon gücünü artırmış; kimya, fizik ve elektrikteki gelişmeler savaşın teknik doğasını kökten dönüştürmüştür (Zapotoczny, 2006, s. 2). Sanayi Devrimi, Avrupa ülkelerine seri üretimle daha güçlü silahlar üretme kapasitesi kazandırmıştır. Her ülkenin bir diğerinden daha fazla silah üretme arzusu, güvenlik hissini değil, savaş beklentisini güçlendirmiştir (Schapp & Fresen, 2000, ss. 113–114).

3.4 Savaşın ve Savaş Teknolojilerinin Endüstrileşmesi

Modern savaş araçlarının üretilmesi, ulusal endüstri ve kaynakların bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun yapılabilmesi için ulusun, çeşitli minerallere, özellikle de petrokimya ve metal kaynaklarına sahip olması ve bunları rafine ederek dağıtma yeteneği bulunması gerekmektedir. Madenlerin çıkarılması ve rafine edilmesi için büyük, bunların üretimi için ise daha da büyük bir insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bütün bunlar için karmaşık bir sivil endüstri ekonomisi gerekmektedir ve bu sivil endüstrinin oluşturulması şarttır (Friedman & Friedman, 2015, s. 49).

Fransız Devrimi'nin ardından, Sanayi Devrimi ile birlikte ekonomik üretim kapasitesinde meydana gelen artış, savaş teknolojilerinin sistematik biçimde geliştirilmesine imkân tanımıştır. Bu dönemde endüstri, düzenli ve sürdürülebilir bir büyüme modeli kazanmış; özellikle 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'nin Güney Galler bölgesinde kurulan yüksek fırınlarla donanma için seri top üretimi yapılabilir hâle gelmiştir. Bu gelişme, savaş mekanizmalarının sanayi ile entegrasyonunun ilk örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir (McNeill, 1982, s. 203).

I. Dünya Savaşı, askeri teknoloji üretme kapasitesi nedeniyle “modern savaş” olarak tanımlanmaktadır. Bu savaşta insan gücü, mühimmat, lojistik, beceri ve finansal kaynaklara yönelik talepler olağanüstü ölçüde artmış; cephe gerisindeki üretim merkezleri, savaş alanıyla ilk kez bu denli stratejik bir bağ kurmuştur (Bourne, 2000, s. 135). Bu dönemde üretim kapasitesiyle doğru orantılı biçimde savaş teknolojileri hızla gelişmiş; orduların hareket kabiliyeti buhar gücüyle çalışan trenler, savaş gemileri ve telgraf hatları sayesinde artmıştır. Ateş gücündeki gelişmeler, namludan doldurulan silahların modernleşmesiyle sağlanırken, sivil nüfus da üretim zincirine entegre olmuştur. Kimya, fizik ve elektrik gibi bilim alanlarındaki yenilikler modern patlayıcıların, roketlerin ve radar teknolojisinin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir (Zapotoczny, 2006, ss. 1–2). Uçakların keşif aracı olmaktan çıkarak saldırı unsurlarına dönüşmesi ise savaş stratejilerinde radikal değişimlere neden olmuştur.

I. Dünya Savaşı'nın, sanayileşmiş toplumlar arasındaki ilk büyük çaplı çatışma olarak, savaşın doğasını kökten değiştirdiği ortaya konmaktadır. Savaş, endüstriyel üretimin hem yıkıcı hem de devrimci potansiyelini gözler önüne sermiştir. Daha önce Amerikan İç Savaşı (1860'lar) ve Fransa-Prusya Savaşı'nda (1870) gözlemlenen teknolojik gelişmelerin ölümcül etkileri, bu küresel ölçekteki çatışmada tüm yönleriyle ortaya çıkmıştır. Savaş sürecinde kullanılan uçaklar, zehirli gazlar, makineli tüfekler, uzun menzilli toplar, tanklar, metal savaş gemileri ve dikenli teller gibi teknolojik araçlar, seri üretime uygunluğu sayesinde yoğun şekilde sahada yer bulmuştur. Savaşın başında demiryolları ve motorlu taşıtlar sayesinde hareketli bir savaş beklentisi oluşsa da savunma teknolojilerinin üstünlüğü savaşın siper hatlarına sıkışmasına ve uzun süreli bir yıpratma savaşına dönüşmesine yol açmıştır. Devletler, bu yeni savaş biçimine ayak uydurmak adına sanayi üretimini merkezi şekilde örgütleyerek savaş ekonomilerine yön vermiş; yeni silah teknolojilerini desteklemiş

ve insan kaynağını daha verimli kullanmanın yollarını aramıştır. Sonuç olarak, I. Dünya Savaşı, sanayileşmenin savaş stratejilerine ve siyasal-askeri organizasyona etkisini tarihsel olarak ilk kez bu denli belirgin kılmıştır (Allitt, 2014, s. 208).

II. Dünya Savaşı'na giden süreçte, özellikle 1930'ların ortalarından itibaren başlayan silahlanma yarışları, savaşan devletlerin tamamında kalıcı askeri-endüstriyel yapıların kurulmasına yol açmıştır (Coakley & MacDonald, 1988, s. 203). Bu dönemde endüstriyel seferberlik, tanklar, siper havanları ve çeşitli kara silahlarıyla kara kuvvetlerinin kapasitesini artırırken; komuta teknolojileri, hava gücü ve uçak savaşlarıyla askeri gücün doğası köklü biçimde değişmiştir. I. Dünya Savaşı'nda toplumsal mobilizasyonla genişleyen savaş endüstrisi, II. Dünya Savaşı'nda "askeri-endüstriyel kompleks" kavramıyla tanımlanacak kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmüştür (McNeill, 1982, s. 203). Bu bağlamda Fransa, 1935'te devlet kontrolündeki sanayiye "Silahlanma Çalışmaları Üretim Müdürlüğü (Direction des études et fabrications d'armement)" altında toplamış; 1937'de topçu ve uçak sanayisine yönelik 12 milyar franklık kapsamlı bir silahlanma programı başlatmıştır. Ancak endüstriyel üretkenliğin yetersizliği nedeniyle 1936'da millileştirilen bazı fabrikalar, 1939 yılı sonunda yalnızca silah üretmeleri koşuluyla özel sektöre iade edilmiştir. 1939–1940 yıllarında ise Fransa ve İngiltere arasında Avrupa'nın ilk gerçek silahlanma iş birliği olarak değerlendirilebilecek bir ortaklık kurulmuştur. Ne var ki, Almanya'nın 1940'taki işgali, bu hazırlıkların yetersizliğini gözler önüne sermiştir (Lundmark & Giovannini, 2005, ss. 11–12).

Almanya ve Japonya, savaşın başında sahip oldukları sanayi dezavantajını askeri beceri ve stratejik hamlelerle dengelemeyi amaçlamış, ancak Müttefik Devletler uzun vadede üretim gücü açısından belirgin bir üstünlük kurarak bu avantajı aşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, savaşa girmeden önce de dünyanın en büyük sanayi gücüne sahipken; 1941'de savaşa dâhil olduktan sonra üretim hacmini iki katına çıkararak savaş ekonomisini benzeri görülmemiş bir seviyeye taşımıştır. Bu sanayi genişlemesi, aynı zamanda 1930'ların sonlarındaki Büyük Buhran'ı sona erdiren esas faktör olarak da sunulmuştur. Almanya'nın 1939–1940 döneminde uyguladığı "blitzkrieg" (yıldırım savaşı) taktikleri, uçak ve tankların eşgüdümlü saldırılarıyla düşmanı hızlı biçimde çökertmeyi hedeflemiştir. Bu taktik, I. Dünya Savaşı'ndaki uzun süreli yıpratma savaşlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Fransa, 1940 yılında

yalnızca altı hafta içinde teslim olarak, geleneksel askeri gücünün büyük ölçüde aşıldığını göstermiştir. Hitler'in 1941 yazında Sovyetler Birliği'ne saldırması, savaşın gidişatında dönüm noktası teşkil etmiştir. Her ne kadar Stalin'in ordusu başlangıçta hazırlıksız yakalansa da Sovyetler Birliği'nin 1930'lu yıllardaki yoğun ve otoriter sanayileşme politikaları bu saldırıya karşı koyabilecek üretim altyapısını sağlamıştır. Sovyetler, sanayi tesislerini doğuya taşıyarak Almanların erişimini engellemiş, üretimi sürdürmüş ve Amerikan modelini örnek alarak az sayıda, standartlaştırılmış silah modelini yüksek hacimlerde üretmiştir. Almanya, savaş için silah üretimi yapmış olmakla birlikte, Amerikan veya Sovyet tarzı kitlesel üretim anlayışını uygulamamıştır. Alman silahları teknik olarak üstün olmasına rağmen, üretim adetleri düşüktü, parça değiştirilebilirliği yoktu ve lojistik destek yetersizdi. Bu durum, Alman ordusunun teknolojik üstünlüğünü cephede sürdürülebilir kılmamasını engellemiştir. Özellikle tanklar ve uçaklar gibi stratejik öneme sahip araçların hem sayıca az oluşu hem de bakım ve yedek parça teminindeki zorluklar, savaşın ilerleyen safhalarında belirleyici olmuştur. II. Dünya Savaşı, yalnızca askeri kabiliyetlerle değil, esas olarak ekonomik ve sanayi üretim gücüyle kazanılmıştır. Müttefikler, kitlesel üretim sayesinde savaşın uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamış ve Almanya'nın teknolojik ancak sınırlı üretim stratejisini etkisiz kılmıştır. Bu bağlamda savaş, modern endüstriyel kapasitenin askeri başarı üzerindeki belirleyici rolünü açık bir şekilde ortaya koymuştur (Allitt, 2014, ss. 223-225).

Her iki dünya savaşına da geç katılan Amerika Birleşik Devletleri, savaşın endüstrileşmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. II. Dünya Savaşı sırasında uygulamaya konan bilimsel ve teknoloji odaklı üretim modeli, ABD'yi modern bir savaş üretim kompleksine dönüştürmüştür. Savaşla birlikte sanayi üretimi olağanüstü bir hızla artmış; çelik, lastik ve uçak üretimi birkaç katına çıkmıştır. Bu üretim kapasitesi, savaş sonrasında Amerikan hegemonyasının ekonomik temelini oluşturmuştur. Savaşın ardından başlayan Soğuk Savaş döneminde ise bilim, teknoloji ve hükümet arasındaki ilişki daha da kurumsallaşmış; federal hükümet, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin başlıca finansörü hâline gelmiştir (Keegan, 1993, ss. 470–471; Mills & Mills, 2014, s. 23). Amerika'nın bu dönemde sanayi politikalarının merkezine bilim ve teknolojiyi yerleştirmesi, onu sürdürülebilir bir savaş makinesi hâline getirmiştir.

3.5 I. ve II. Dünya Savaşlarında Savaş Teknolojileri

“Eskiden asker duman bulutunu görür, topun kükremesini duyardı ve mermi veya top mermisi safların arasından geçtiğinde sebep ve sonuç ilişkisini kurar ve buna bir dereceye kadar hazırlıklıydı. Gelecekteki savaşlarda askerler hiçbir şey görmeden veya duymadan düşüp ölecekler.” - Jean De Bloch, 1914

Ulus-devletlerin yükselişiyle birlikte, modern savaşlar küresel ölçekte etkili hale gelmiş; farklı kıtalarda eş zamanlı olarak gerçekleşen büyük çatışmalar, insanlık tarihini “Dünya Savaşı” kavramıyla tanıştırmıştır. Özellikle I. Dünya Savaşı, yalnızca siyasi ve askeri değil; aynı zamanda teknolojik, bilimsel ve endüstriyel dönüşümün de belirleyici olduğu bir kırılma noktasıdır.

Sanayi Devrimi'nin bir sonucu olarak hız kazanan üretim, savaş teknolojilerini dönüştürmüştü; bu dönemde fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin savaş alanına entegre edilmesi sayesinde, savaşın doğası kökten değişmiştir. Kablosuz iletişim sistemleri, gelişmiş mercek ve kamera teknolojileri, uçak, tank ve denizaltı gibi yeni nesil araçlar, savaş alanının sınırlarını genişletmiş ve savaşın hem taktik hem stratejik boyutunu yeniden şekillendirmiştir. Bu bağlamda I. Dünya Savaşı, "makinelere yükselişi" olarak nitelendirilirken; ilk kez kitle imha silahlarının (zehirli gaz gibi) kullanılması, bu çatışmayı aynı zamanda "kimyagerlerin" ya da "mühendislerin savaşı" haline getirmiştir. Ancak teknolojik yeniliklere rağmen, savaşın ilk dönemlerinde yoğun insan emeğine dayalı sanayi üretimi, teknik kapasitenin önüne geçmiş ve askeri alandaki inovasyonları sınırlandırmıştır. Keegan (1993), savaş öncesi Avrupa ordularının hâlâ Napolyon tarzı konvansiyonel savaş anlayışıyla hareket ettiğini, bu nedenle teknolojik dönüşüme yeterince adapte olamadığını vurgulamaktadır. Özellikle silah, uçak ve tank gibi alanlardaki ilerlemeler, sanayi ürünlerinin insan gücüne dayalı üretim kalıplarını aşmakta zorlanmıştır (Keegan, 1993, s. 469).

Mills & Mills (2014), I. Dünya Savaşı'ndaki teknolojik gelişmeleri üç başlıkta değerlendirmektedir:

1. Savaş için özel olarak geliştirilen silah sistemleri,
2. Savaşın ortaya çıkardığı kitle etkileri nedeniyle geliştirilen tıbbi yenilikler,
3. Savaşın hızlandırdığı, ancak savaş dışı alanlara yönelen teknolojiler.

Bu çerçevede, savaşta kullanılan birçok yenilik mevcut sivil teknolojilerin askeri amaçlara uyarlanması yoluyla gerçekleştirilmiş; dolayısıyla bu gelişmeler çoğunlukla devrimsel değil, evrimsel nitelik taşımıştır (Mills & Mills, 2014, s. 3–5).

İki savaş arası dönemde (1917–1939) ise bilim ve teknolojiadaki gelişmeler hız kesmeden sürmüştür; içten yanmalı motorlar, gelişmiş uçak tasarımları, radar sistemleri ve radyo iletişimi gibi yenilikler askeri düşüncüyü kökten dönüştürmüştür. Bu süreçte geliştirilen Blitzkrieg (yıldırım savaşı) taktiği, uçak gemisi havacılığı ve stratejik hava bombardımanı gibi kavramlar, klasik muharebe anlayışının sınırlarını zorlamıştır (Burmaoglu & Sarıtas, 2017, s. 152). II. Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise, askeri güçler ilk kez hava, kara ve deniz kuvvetlerinin entegre çalıştığı bir yapı içerisinde hareket etmiş; telgraf, demiryolu, savaş gemileri, radar sistemleri ve topçu birimleri birbiriyle eşgüdümlü bir operasyon düzlemine oturtulmuştur. Bu, teknolojik kabiliyetin artık yalnızca destekleyici değil, savaşın kendisini şekillendiren bir unsur haline geldiğini göstermektedir. Tanklar, bombardıman uçakları ve nükleer denizaltılar, savaş doktrinlerini ve stratejik kararları köklü biçimde değiştirmiştir (Tovy, 2000, ss. 17-18). Savaş sadece fiziksel cephelerde değil, aynı zamanda elektronik, kimyasal, biyolojik ve psikolojik alanlarda da genişlemiş; KBRN tehditlerin ortaya çıkışı, savaşın endüstriyel niteliğini derinleştirmiştir. Özellikle bilim insanlarının radar, elektronik ateş kontrol sistemleri, denizaltı savunma araçları, yangın çıkarıcı ekipmanlar ve roket teknolojileri gibi alanlardaki katkıları, savaş sonrasında sivil alanlarda da büyük teknolojik atılımların temelini oluşturmuştur (Zapotoczny, 2006, s. 6). Bu bağlamda, Dougherty (2018) savaş teknolojilerindeki dönüşümü "ateş gücünde sıçrama oluşturan yıkıcı inovasyonlar" olarak sınıflandırmakta ve bu tür teknolojilerin genellikle mevcut askeri stratejilerin dışında geliştiğini vurgulamaktadır. Yıkıcı inovasyonlar, çoğu zaman kurumsal dirençle karşılaşsalar da, zamanla savaşın doğasını geri dönülmez şekilde değiştirmiştir (Dougherty, 2018, ss. 8-19). Bu değerlendirmeler ışığında, aşağıda yer alan Tablo 3.5.1, yıkıcı askeri teknoloji inovasyonunun tarihsel örneklerine odaklanmakta ve söz konusu inovasyonların savaş doktrinlerine etkilerini özetlemektedir.

Tablo 3.5.1 : Yıkıcı Askeri Teknoloji İnovasyonunun Tarihsel Vaka Çalışmalarının Özeti

Askeri Yenilik	İlk Uygulama	Geliştirici	Yaklaşık Tanıtım Yılı	Çalışan Prototipe Giden Yol	Prototipten Sahada Bulunan Yeteneğe Geçiş
Türbin Tahrik	Türbinya (ASME, 1981)	C. Parsons	1897	Parsons buhar türbini elektrik üretimi için kullanıldı, pervane şaftı eklenerek tahrik için uyarlandı. Parsons tarafından kişisel şirket tarafından finanse edilen bir prototip (1, 2)	Prototip gemi Kraliçe Victoria'nın Elmas Jübile deniz incelemesinde gösterildi; kamuoyunun sansasyonu 2 yıl içinde iki muhripte kullanılmasına yol açtı (1)
Denizaltı	Hollanda dierleri (Van Nordenfelt, der Vat, 1995; G. Zede ve Parrish, 2004) diğerleri	ve J. Holland, T.	1897	Eski bir konseptin gerçekleştirilmesi için birçok artımlı prototip; çeşitli donanmalar tarafından düzensiz fonlama. İlk gerçek denizaltı unvanı için birkaç aday (1, 3)	Deniz yenilikçilerinin küçük toplulukları tedarik edildi ve test edildi; 1914'e kadar önemli doktrinel/etik tartışmalar I. Dünya Savaşı muharebe başarıları (4, 5)
Uçak	Wright Flyer (Chenoweth, 2002)	W. Wright, O. Wright	1903	Wright kardeşler tarafından kendi kendine finanse edilen araştırma, geliştirme ve tam ölçekli uçan prototip (1, 2)	ABD Ordusu Sinyal Kolordusu tarafından Fort Myer'de yapılan denemeler. Sinyal Kolordusu'nda ve Avrupa'da gözlem platformu olarak erken benimseyenler tarafından yavaş benimsenme. (1, 5)
Tank	Litte Wille (Fletcher, 1984; Tucker, 2004)	W. Tritton, Royal Naval Air Service Lt W. G. Wilson	A. 1915	Landships Komitesi'nin (W. Churchill tarafından oluşturulmuştur) prototip geliştirme için yaptığı çeşitli sözleşmelerden biri (1, 3, 4)	Prototip gösteriminden sonra proje Ordu'ya devredildi; Mark I, Tritton'ın şirketi tarafından üretildi; doktrin I. Dünya Savaşı muharebesinde geliştirildi (1, 2, 3, 4)
Balistik Füze	A-2 (Dornberger, 1954)	W. Braun ve diğerleri	von 1934	Alman Ordusu'nun, Goddard'ın daha önceki ABD çalışmalarına dayanan von Braun araştırmasına sponsor olması. A-2 ilk başarılı prototipti (1, 2)	R. 1943'te gelişmiş prototip testlerinin filmlerini izledikten sonra, Hitler tek taraflı olarak tam ölçekli V-2'nin üretimini ve kullanımını yetkilendirdi (1, 2, 3, 5)

Tablo 3.5.1 (Devamı): Yıkıcı Askeri Teknoloji İnovasyonunun Tarihsel Vaka Çalışmalarının Özeti

Askeri Yenilik	İlk Uygulama	Geliştirici	Yaklaşık Tanıtım Yılı	Çalışan Giden Yol	Prototipe Bulunan Geçiş	Sahada Yeteneğe
Radar	Laboratuvar prototipi ABD Deniz Laboratuvarı ve diğerleri (Guertac, 1987)	A. H. Taylor, L. C. Young, R. M. Page ve diğerleri	1934	Birkaç yıl içinde geliştirildi; gösterileri, askeri altında. (1, 2)	ülkede NRL'de, 1936'da tam ölçekli prototip birkaç ay demosu, büyük ölçekli fonlamayla sonuçlandı; çoğu Birleşik Krallık'ta, 1937'de kırı uyarı ağının hızla konuşlandırılması (1, 2)	
Jet Uçağı	He178 (Kay, 2002)	H. von Chain, E. Heinkel, F. Whittle	1939	Heinkel'deki araştırmasında uçakları için ara dayalı şirket verdiği destek, sonunda Me-262 ile sonuçlandı edilen prototip. (2, 3)	von Alman hükümetinin jet araştırmasına için ara ara şirket verdiği destek, sonunda Me-262 ile sonuçlandı edilen prototip. (2, 3)	
Seyir Füzesi	FI 103	F. Gossiau, R. Lusser	1942	Kettering, yönetimindeki önceki projeleri; Almanya'daki kurumsal geliştiricilerden oluşan bir ekip tarafından özel olarak finanse edilen prototipleme (1, 2)	Sperry Luftwaffe I. Erhard araştırma olgunluğunu fark etti ve V-1 olarak geliştirme ve üretimi destekledi	General Milch, teknik 1942'de V-1 (2, 3, 5) gelişmiş ve üretimi (2, 3, 5)
Omuzdan Ateşlemeli Tanksavar Roketi	Bazuka	C. Hickman, L. Skinner, E. Uhl	1942	R. Goddard'ın tüplü fırlatılan roket fikri ile test edildi; Indian Head MD'de bir Ordu şekilli birleştirildi (1, 2)	tüplü Ordu ve Savaş Bakanlığı önünde şarjlı havanlarının küçük Aberdeen testi sırasında yapılan şarjla gösteri, askeri versiyonun 30 günde hemen üretilmesine yol açtı (1, 2)	
Nükleer Silah	Trinity "gadget"	R. Oppenheimer ve diğerleri	1945	A. Einstein ve diğerlerinin önerisi, tam ölçekli bir geliştirme programını teşvik etti (3, 4)	İki militarize teorik haftalar sonra çatışmada düştü. Soğuk savaş silahlanma girişim doktrin geliştirme başladı (1, 2, 3, 5)	

Tablo 3.5.1 (Devamı): Yıkıcı Askeri Teknoloji İnovasyonunun Tarihsel Vaka Çalışmalarının Özeti

Askeri Yenilik	İlk Uygulama Geliştirici	Yaklaşık Tanıtım Yılı	Çalışan Giden Yol	Prototipe	Prototipten Sahada Bulunan Yeteneğe Geçiş
Uçaksavar Güdümlü Füze	Nike Ajax ve Bell Yerden Laboratuvarı Havaya Pilotsuz Uçakların test versiyonları	1947	II. Dünya Savaşı sırasında tarafından yapılan araştırma; 1945'te ABD Ordusu Mühimmat Şefi tarafından konsept çalışmasına ve askeri sponsorluk (2, Boeing'de paralel çabaya 3, 4) yol açtı (1, 4)	Almanya ve savunma firmaları tarafından yapılan ekibi tarafından ABD yürütülen füze rehberliğinin üst düzey birleşimi, üst düzey çalışmasına ve askeri sponsorluk (2, Boeing'de paralel çabaya 3, 4) yol açtı (1, 4)	Askeri cephanelikler Almanya ve savunma firmaları tarafından yapılan ekibi tarafından ABD yürütülen füze rehberliğinin üst düzey birleşimi, üst düzey çalışmasına ve askeri sponsorluk (2, Boeing'de paralel çabaya 3, 4) yol açtı (1, 4)
İletişim ve Uydu	SCORE DARPA (ARPA dönemi)	1958	Arthur C. Clarke'ın (1945) konsepti. Yeni oluşturulan ajansın ilk hükümet-endüstri projesi, 6 ayda aktif uydu ekipleri (Telstar) iletişimlerini göstermek için entegre bir askeri takip - AT&T ve liderlik çabası (3, 4)	Arthur C. Clarke'ın (1945) konsepti. Yeni oluşturulan ajansın ilk hükümet-endüstri projesi, 6 ayda aktif uydu ekipleri (Telstar) iletişimlerini göstermek için entegre bir askeri takip - AT&T ve liderlik çabası (3, 4)	Arthur C. Clarke'ın (1945) konsepti. Yeni oluşturulan ajansın ilk hükümet-endüstri projesi, 6 ayda aktif uydu ekipleri (Telstar) iletişimlerini göstermek için entegre bir askeri takip - AT&T ve liderlik çabası (3, 4) ortakları tarafından yönetildi ve 1962'de hizmete girdi (1, 3)
Küresel Konumlandırma Sistemi	Transit Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı	1960	Sputnik fırlatılışından kısa bir süre sonra geliştirilen nükleer denizaltı navigasyon ihtiyaçları için ARPA (gerçek zamanlı, taşınabilir sponsorluğunda prototip uydu fırlatıldı (3, 4)	Sputnik fırlatılışından kısa bir süre sonra geliştirilen nükleer denizaltı navigasyon ihtiyaçları için ARPA (gerçek zamanlı, taşınabilir sponsorluğunda prototip uydu fırlatıldı (3, 4)	Transit sisteminin onlarca yıl boyunca kullanılması, modern denizaltı Navstar Küresel Konumlandırma Sistemi'nin ARPA (gerçek zamanlı, taşınabilir sponsorluğunda prototip uydu fırlatıldı (3, 4) dönüştürücü bir şekilde yükseltilmesine yol açtı (2, 3, 5)
Gözetleme İHA'sı	Ryan Ryan Frebee Havacılık Laboratuvarı	1963	Ryan, mevcut insansız hava araçına fotoğraf eklenmesini geliştirme ve operasyonel önerdi; Gary Powers'ın keşif programlarını finanse U-2'sinin kaybının ardından 200.000 dolarlık prototip ödülü engelledi (1, 3)	Ryan, mevcut insansız hava araçına fotoğraf eklenmesini geliştirme ve operasyonel önerdi; Gary Powers'ın keşif programlarını finanse U-2'sinin kaybının ardından 200.000 dolarlık prototip ödülü engelledi (1, 3)	Keşif Ofisi'nin Big Safari operasyonel ve operasyonel finanse programlarını finanse U-2'sinin kaybının ardından 200.000 dolarlık prototip ödülü engelledi (2, 3, 5)

Tablo 3.5.1 (Devamı): Yıkıcı Askeri Teknoloji İnovasyonunun Tarihsel Vaka Çalışmalarının Özeti

Askeri Yenilik	İlk Uygulama	Geliştirici	Yaklaşık Tanıtım Yılı	Çalışan Prototipe Giden Yol	Prototipten Bulunan Geçiş	Sahada Yeteneğe
Lazer Gülümlü Bomba	Paveway I	Texas Instruments, W. Word, T. Weaver ve diğerleri	1965	Kavram, Word ve Davis tarafından silah laboratuvarına yeni ortaklaşa savunuldu ve prototipleme çalışması için 100.000 dolar ve 6 ay kullanım buldu (1, 2, 3) garanti altına alındı (1, 3)	Hava Güvenilir ve basit olan rakip Eglin elektro-optik kavramları ve Güneydoğu hassas bombalamada hemen (1, 2, 3)	
Gece Gözlüğü	Gen 2	V. Zworykin ve on yıllarca süren kademeli ilerleme	1970	Prototipler sonlarından beri var, parçası olarak "geceye televizyondan türemişler, sahip olma" kararı, ancak büyük, güvenilir, teknik gelişmeyi harici aydınlatma hızlandırdı, ancak daha gerektiriyorlar; 1970'lere da önemlisi Operasyon gelindiğinde, daha minyatür ürünler neredeyse (Rafta Ticari) (1, 2) idi	1930'ların Ordu'nun 2. Ofset'in bir parçası olarak "geceye türemişler, sahip olma" kararı, ancak büyük, güvenilir, teknik gelişmeyi harici aydınlatma hızlandırdı, ancak daha gerektiriyorlar; 1970'lere da önemlisi Operasyon gelindiğinde, daha minyatür giyilebilir eğitim vb. (3, 4)	
Gözetleme İHA'sı	Amber	Lider Sistemler	1990	DARPA tarafından desteklenen Amber, Körfez Donanma deneysel olarak Pioneer gibi tasarımlarının evrimiydi (1, 3)	tarafından Amber, Predator adlı militarize edilmiş bir Savaşı'nda versiyona genişletildi ve bu, 1990'ların ortalarında ve İsrail sonlarında bir Balkanlar'daki operasyonlarda askeri liderlere değerini gösterdi (1, 2, 3)	

Kaynak: Dougherty, G. (2018). Encouraging disruptive military innovation: Best practices for DoD experimentation and prototyping programs. Defense Acquisition University Press. Defense Acquisition Research Journal, 25(1), ss. 2–29. <https://doi.org/10.22594/dau.17-782.25.01>

Not: Parantez içindeki sayılar, ilgili vaka çalışmasının ilgili bölümünde gözlemlenen tanımlanmış başarı faktörlerini ifade eder. 1- Prototip, üst düzey karar vericiler de dahil olmak üzere kilit paydaşlar önünde ikna edici bir gösteri gerçekleştirdi
2- Teknoloji, aktif veya yakın bir askeri çatışmanın aciliyetine dayanarak öne çıkarıldı (bir çatışmanın varlığı kritik bir bileşendi).
3- Çabanın askeri topluluk içinde, yeniliğin lehine görüş değiştirebilecek veya onu eleştirmenlerden koruyabilecek güçlü bir savunucusu vardı.
4- Teknoloji, istikrarlı ilerlemenin askeri paydaşların zaten arzuladığı veya beklediği bir yeteneği nihayet pratik hale getirdiği bir "eşik noktaya" ulaştı.
5- Yetenek, çok çeşitli paydaşları tatmin etme ihtiyacından yalıtılmış özel bir topluluk içinde geliştirildi.

Dougherty'nin (2018) tarihsel vaka analizlerinde de vurguladığı gibi, askeri teknolojilerdeki yıkıcı inovasyonlar yalnızca yeni silah sistemlerinin geliştirilmesiyle sınırlı kalmamış, savaşın temel parametrelerini kökten dönüştürmüştür. Bu dönüşüm; düşmanın tespit yöntemlerinden atış menziline, saldırının hava, kara ya da deniz

üzerinden gerçekleştirilme biçiminden lojistik zincirlerine, hatta saldırının meydana getirdiği psikolojik ve fiziksel etkilere kadar her alanda hissedilmiştir.

Özellikle son yüzyılda yaşanan üç büyük savaş, yalnızca mevcut teknolojileri yeniden şekillendirmekle kalmamış; aynı zamanda bilgi çağının olanaklarını da test etme fırsatı sunmuştur. I. Dünya Savaşı'nda el bombaları, makineli tüfekler ve topçu sistemleri gibi konvansiyonel silahların geliştirilmesiyle birlikte; tanklar, denizaltılar, zehirli gazlar, zeplinler ve uçaklar gibi yeni teknolojiler ilk kez geniş ölçekte savaş alanına dâhil edilmiştir. Bu teknolojiler savaşın yalnızca taktik yapısını değil, aynı zamanda savaş süresini, maliyetini ve insan kaybını dramatik biçimde artırmıştır. II. Dünya Savaşı ise, teknolojik ve tıbbi inovasyonun savaş kabiliyetleri üzerindeki etkisini daha da derinleştirmiştir. Aşılar, penisilin ve kan plazması gibi tıbbi yenilikler, cephe gerisindeki sağlık kapasitesini güçlendirirken; radar sistemleri, mikroçipler ve elektronik bilgisayarların kullanımı, savaşın dijital boyuta evrilmesinin ilk adımlarını oluşturmuştur. En dikkat çekici gelişme ise nükleer silahların savaş tarihinde ilk kez kullanılmasıyla, savaşın yıkıcılık potansiyelinin insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmasıdır. Soğuk Savaş döneminde, geleneksel silah sistemlerinin gelişimi, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerle desteklenmiş, böylece savaş teknolojileri simülasyon, uzaktan algılama ve uydu sistemleriyle entegre bir yapıya kavuşmuştur. Alderdice (2024) bu süreci, bilgi çağının savaş koşulları üzerindeki etkilerini analiz ederek, bilgisayarlaştırılmış harp sistemlerinin yükselişi olarak tanımlamaktadır (Alderdice, 2024, s. 1).

İki dünya savaşı ve Soğuk Savaş boyunca yaşanan bu bilimsel-teknolojik seferberlik, savaş ile bilim arasındaki ilişkinin geçici değil, süreklilik arz eden yapısal bir bağ olduğunu ortaya koymuştur. Küresel düzeyde motorlu kuvvetlerin hava, kara ve deniz unsurlarıyla eşzamanlı konuşlandırılması, nükleer silahların geliştirilmesi, elektromanyetik spektrumun ışık hızında veri aktarımı için kullanılması, savaşın mekânsal, zamansal ve bilişsel sınırlarını yeniden tanımlamıştır (Bousquet, 2017, s. 165). Bu gelişmeler yalnızca savaşın teknik karakterini değil, aynı zamanda insan algısını, stratejik düşünme biçimini ve güvenlik anlayışını da yeniden şekillendirmiştir. Yoo (2017), sanayi devriminin etkisiyle savaş alanındaki ölümlerin katlanarak arttığını ve nükleer silah gibi kitlesel yok edici sistemlerin bilimsel

gelişmelerin doğrudan sonucu olarak ortaya çıktığını ifade etmektedir (Yoo, 2017, s. 465).

Sonuç olarak, sanayi devrimleri ve iki dünya savaşı, yalnızca geçmişin askerî tarihini şekillendirmekle kalmamış; geleceğin güvenlik mimarisine dair stratejik ipuçları da sunmuştur. Savaş ve teknoloji arasındaki etkileşim, artık sadece geçmişi analiz etmek için değil, gelecekteki olası tehdit senaryolarını öngörebilmek için de kritik bir analiz alanı haline gelmiştir.

3.6 Savaş ve Nükleer Teknoloji

II. Dünya Savaşı, sanayi ile teknolojinin birleşmesinin savaşların doğasını nasıl dönüştürebileceğine dair somut ve trajik bir örnek teşkil etmiştir. Bu dönüşümün en çarpıcı yansıması, savaş tarihinde ilk kez kullanılan ve etkileri hâlâ tartışma konusu olan atom bombası ile gözlemlenmiştir. Bu silahın kullanımı, savaşın yalnızca anlık yıkımı değil, aynı zamanda uzun vadeli fiziksel, genetik ve jeopolitik sonuçları olan bir felakete dönüşebileceğini göstermiştir.

Kimyasal silahların ilk kez geniş ölçekte kullanıldığı I. Dünya Savaşı sırasında, yaklaşık 110 bin ton zehirli gaz ve 45'in üzerinde farklı kimyasal ajan savaş alanlarında kullanılmış; bu durum, gaz zehirlenmesine bağlı yaklaşık bir milyon ölüme yol açmıştır (Baron, 1988, s. 31). Bu çatışma, tarihteki en geniş kapsamlı kimyasal savaş olarak kayıtlara geçmiştir ve insanlık tarihinde kitlesel imha teknolojilerinin başlangıç noktası olarak değerlendirilmektedir.

II. Dünya Savaşı'nda ise, bu eğilim nükleer boyuta taşınmıştır. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı iki atom bombası sonucunda, 200 binden fazla insan yaşamını yitirmiştir. Bu saldırılar sadece II. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlamamış, aynı zamanda savaşın doğasında jeopolitik bir kırılma noktasına yol açmıştır (Schapp & Fresen, 2000, s. 381).

Atom bombasının oluşturduğu radyasyonun çevresel yıkımı, nesiller boyu süren genetik bozulmalara, kanser vakalarına ve psikolojik travmalara neden olmuştur. Atom bombasının fiziksel yıkıcılığının ötesinde, bilimsel bilgi birikiminin—fizik, kimya, biyoloji ve matematik disiplinlerinin—savaş aracı olarak kullanılabilmesi, onu

insanlık tarihinin en yıkıcı teknolojik ürünlerinden biri hâline getirmiştir. Bu noktada nükleer teknoloji, yalnızca fiziksel yıkımı değil, aynı zamanda korku, caydırıcılık ve stratejik üstünlük gibi kavramlarla iç içe geçerek modern savaş stratejilerinin merkezine yerleşmiştir. Bu bağlamda, “tek vuruşta mutlak yıkım” kapasitesi, II. Dünya Savaşı’nı modern askerî çağın başlangıcı hâline getirmiştir. Atom bombasının sahip olduğu benzersiz tahrip gücü, tüm konvansiyonel silah sistemlerini işlevsiz kılacak kadar yüksek olup, savaşlarda sonucu tek başına belirleyebilecek bir güç dengesi aracı olarak konumlanmıştır. Bu durum, savaşlarda yıkıcılık kavramının tanımını kökten değiştirmiştir (Salik, 2022, s. 31).

Atom bombasının savaşta kullanılmasından yalnızca iki yıl sonra, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde hazırlanan “Atom Bombasının Millî Güvenliğe Etkileri” başlıklı raporda, bu yeni silah türü şu ifadeyle tanımlanmıştır:

“Bilim, sanayi ve hükümetin savaş silahı üretiminde ortak çabası olarak tarihin en büyük ve başarılı örneği.”

(Army-Navy Journal, 1947, s. 8).

Rapor, atom bombasının Amerika’ya üç temel ders kazandırdığını vurgulamıştır:

“(1). Atom silahları da dahil her türden gelişmiş ve daha iyi saldırı silahlarının geliştirilmesi,

(2). Saldırılara karşı ve savaş yöntemlerine karşı önlemler geliştirilmesi ve korunma amaçlı savunma silahları geliştirilmesi,

(3). Düşman yeteneklerini doğru şekilde anlamak ve tahmin edebilmek için bilgi temini ve gelecek tehditlerinin öngörülebilmesi.”

(Army-Navy Journal, 1947, s. 8).

Bu yaklaşım, savaş teknolojilerinin gelişimini bilimsel süreklilikle ilişkilendirmiş ve Amerika’nın savunma vizyonunu şekillendirmiştir. Bu çerçevede Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1950-1970 yılları arasında uyguladığı “Üçüncü Telafi Stratejisi” ile teknolojik üstünlük yoluyla millî güvenliği sağlamayı hedeflemiştir. Bu strateji yalnızca ABD’ye özgü kalmamış; Fransa, İngiltere, Çin,

Rusya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de benzer politikalar izlemesine öncülük ederek küresel ölçekte askerî teknolojilerin yönünü belirlemiştir (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015, s. 3).

Nükleer bombaların kullanıldığı tek ülke olan Japonya'nın yaşadığı büyük trajedi, nükleer gücün uluslararası siyasette en geçerli güç unsuru olarak kabul görmesine yol açmıştır. Hiroşima'dan günümüze kadar geçen süreçte nükleer silahlar fiilen bir daha kullanılmasa da bu güç, büyük devletler arasında istikrarlı bir "terör dengesi" sağlamıştır (Van Creveld, 2010, s. 116). Bu durum, Carl von Clausewitz'in (1984) klasik tanımı olan "savaş, siyasetin başka araçlarla devamıdır" düşüncesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Devletlerin stratejik önemi, nükleer güç ile yeniden şekillenmiş; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimî üyeliği gibi "nükleer kulüp" üyelikleri, bu güç yapılarının kurumsal temsiline dönüşmüştür. Özellikle Küba Füze Krizi gibi örneklerde görüldüğü üzere, nükleer silahların varlığı kriz yönetiminde stratejik bir unsur olmuş, ancak bu süreçte silahlanma yarışı yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda ideolojik bir mücadele hâlini almıştır (Halliday, 2010, s. 4; Howard, 1984, s. 99). Bu dönemde geliştirilen nükleer caydırıcılık doktrini, doğrudan askerî çatışmaların yerine vekâlet savaşlarını, diplomatik girişimleri ve güç gösterilerini ön plana çıkarmıştır. Caydırıcılık, güvenilirlik temeline dayanarak yeniden tanımlanmış; Çin-Pakistan, Çin-Hindistan, ABD-Rusya gibi ikili nükleer gerilimlerde, bu caydırıcılığın büyük çaplı savaşları engellediği gözlemlenmiştir (Gibradze vd., 2022, s. 28; Waltz, 2008, s. 14).

Nükleer silahların savaşın doğasına getirdiği en çarpıcı değişim, savaşın doğrudan ateş gücüyle değil, potansiyel yıkıcılığıyla tanımlanması olmuştur. Bu nedenle, söz konusu dönem tarihsel olarak "Soğuk Savaş" şeklinde adlandırılmıştır. II. Dünya Savaşı'nın ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile o dönemde Doğu Avrupa ülkelerini etki altına alan Sovyetler Birliği arasındaki jeopolitik gerilimler, 1945-1991 yılları arasında dünya siyasetini şekillendirmiştir.

3.7 Soğuk Savaş ve Savaş Teknolojilerinin Dönüşümü

Teknolojik dönüşüm sürecinde, nükleer silahlar diğer savaş araçlarından ayrılan özel bir konuma sahip olmuş; yalnızca yıkım kapasiteleriyle değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde ve askeri stratejilerde köklü dönüşümlere yol açmaları

bakımından belirleyici olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945'ten, Sovyetler Birliği'nin 1989'da dağılmasına kadar geçen yaklaşık 44 yıllık dönem, “Soğuk Savaş” olarak tanımlanmıştır (Towle, 2000, s. 158). Yaklaşık 70 ila 85 milyon insanın hayatını kaybettiği bu süreç sonrası uluslararası sistem, daha temkinli ve dengeli politikalar izlemeye yönelmiştir. “Hegemonik savaş” olarak da nitelendirilen bu dönem, iki kutuplu bir güvenlik dengesi içinde süper güçlerin şekillendirdiği zorunlu bir barış düzeni oluşturmuştur (Sokullu, 2019, s. 4).

II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, ideolojik, ekonomik ve askeri düzeyde iki kutuplu bir dünya düzeni kurmuştur (1947–1989). Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ABD, küresel sistemde tek süper güç hâline gelmiş; bu dönem sıklıkla tek kutuplu yapı olarak tanımlanmıştır (1989–2008). 2008 küresel mali krizinin ardından ise çok kutupluluğa yönelen, ancak yapısal olarak henüz tanımlanamayan yeni bir jeopolitik belirsizlik çağı başlamıştır (Sachs, 2023, ss. 10–11). Nükleer cephaneliklerin oluşturduğu karşılıklı yok etme tehdidi, klasik savaş anlayışını geçersiz kılmış; bunun yerini fiziksel güçten çok zihinsel süreçlerin öne çıktığı, ahlaki üstünlüğe dayalı post-modern savaş biçimleri almıştır. Bu yeni savaş türü, düşmanın fiziki kapasitesinden çok ahlaki dayanaklarını hedef alan araçlara ihtiyaç duymuş ve savaş mantığını geleneksel “zafer” kavramının ötesine taşımıştır. Buna rağmen teknolojik ilerlemelerin ve güvenlik kaygılarının oluşturduğu savaş dürtüsü, devletle savaş arasındaki bağı koparmamıştır (Chin, 2019, s. 782).

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkeleri, Doğu Polonya (Batı Ukrayna) ve Doğu Almanya üzerindeki askeri ve ideolojik etkisi, bu kutuplaşmanın temelini oluşturmuştur. Winston Churchill'in “Kıtanın üzerine bir demir perde indi” ifadesi, Sovyet nüfuzu altındaki ülkelerin komünist rejimlere dönüştürülmesini simgeleyerek süreci ideolojik bir rekabete dönüştürmüştür. ABD'nin Sovyet yayılmacılığını durdurma amacıyla izlediği strateji, Truman Doktrini ile somutlaşmış ve özellikle Yunanistan ile Türkiye'nin savunusu üzerinden Orta Doğu'nun jeopolitik önemi vurgulanmıştır (TeachDemocracy, 2014). Ancak bu siyasi doktrin, pratikte askeri destekli savunma politikasına dönüşmüştür. Aynı dönemde ideolojik ve politik gerilimler Avrupa ülkelerini ittifaklara yönlendirmiş; Sovyet etkisine karşı koymak amacıyla Atlantik'in iki yakasından on ülke bir araya gelerek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü (NATO) kurmuştur (NATO, 2022). Böylece

sıcak çatışmalar yerini donmuş cephelere bırakmış ve iki kutuplu dünya düzeni resmen ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş boyunca siyasi güçler ABD ve Sovyetler Birliği çevresinde toplanmış; bu iki süper gücün çıkar odaklı Doğu-Batı çatışması uluslararası sınırları adeta dondurmuştur (Gagné, 2007, s. 3). Fiziksel sınırlar donmuş gibi görünse de bu durum, gelişmiş savaş türlerinin kullanılmasını hızlandırmıştır.

Soğuk Savaş, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında doğrudan çatışmalar yerine fikirsel ve stratejik rekabetin öne çıktığı bir mücadeleye dönüşmüştür. Savaş, makinelerin ve askeri taktiklerin ötesine geçerek daha soyut ve çok boyutlu stratejilerin uygulandığı bir forma evrilmiştir. Bu bağlamda, Soğuk Savaş yalnızca ideolojik ve jeopolitik bir mücadele alanı değil, aynı zamanda teknolojik gelişmelerin savaş stratejilerini ve uluslararası güvenlik mimarisini derinden dönüştürdüğü bir dönem olmuştur. Özellikle askeri alanda donanımın bir ekonomik sektör haline gelmesiyle, 1980'lerin ortasında küresel yıllık askeri harcamalar yaklaşık bir trilyon dolara ulaşmıştır. Nükleer teknoloji ve bilgisayar sistemleri, savaşın doğasını dönüştürmüştür; kitlesel imha silahları ile bilgisayarlı erken uyarı ve füze yönlendirme sistemleri, sıcak çatışmaların ötesine geçen bir güvenlik anlayışını beraberinde getirmiştir. Geliştirilen SAGE (Yarı Otomatik Yer Ortamı) gibi sistemlerle bilgisayarlar, stratejik komuta merkezlerine entegre edilmiş ve savaşın merkezine yerleşmiştir. Ancak bu teknolojik ilerlemeler yalnızca teknik değil, aynı zamanda belirli politik ve ideolojik tercihlerle şekillenmiş teknopolitik araçlar olmuştur. ABD'de teknolojik gelişim söylemi, serbest piyasa kapitalizmi ve liberal ideolojiyle örtüşerek tarafsız, apolitik bir bilim anlayışını meşrulaştırmış; böylece hava savunması veya füze yönlendirme sistemleri gibi askeri projeler, siyasi etkileri göz ardı edilen teknolojik yatırımlar biçiminde sunulmuştur (Hecht & Edwards, 2010, ss. 271–308). İki süper güç, dünyanın farklı bölgelerinde dolaylı yollarla birbirlerine meydan okumuş; bu süreç, küresel ölçekte güç ve nüfuz mücadelesi olarak tanımlanmıştır (Schapp & Fresen, 2000, s. 397).

1940'ların sonunda başlayan bilgisayar devrimi, özellikle ABD'de savunma sanayisiyle entegre olarak gelişmiştir. 1969'da Pentagon'un İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından kurulan ARPANET, Soğuk Savaş döneminde internetin ve ağ teknolojilerinin temelini oluşturmuştur (Yu & Dai, 2012, ss. 102–105). Bu dönem, savaşın bilgi odaklı biçimlere evrilmesinin önünü açmış; propaganda artık

sadece geleneksel medya araçlarıyla değil, sosyal medya ve dijital ağlar aracılığıyla küresel ölçekte yürütülmüştür. Bilgi manipülasyonu, dezenformasyon ve aldatma yöntemleri günümüzde silahlı kuvvetlerin doktriner araçları arasına girmiştir (Trabelsi, 2023, s. 3). Sert çatışmaların yerini alan bu yeni dönem, savaşın daha sessiz ve görünmez biçimlerde sürdürüldüğü yöntemleri gündeme getirmiştir.

Aynı süreçte, Sovyetler Birliği de bilgisayarlaşma çabalarına girişmiş; ancak bu süreç, teknopolitik kaygılarla Batılı örneklerden farklı bir seyir izlemiştir. Sovyetler, 1940'lerden itibaren bilgisayar araştırmalarını başlatmış olsalar da, 1960'lerden itibaren IBM gibi Batılı sistemlerin kopyalarına yönelmişlerdir. Özellikle komuta-kontrol sistemlerinde bilgisayar kullanımına mesafeli yaklaşımları, bilgi akışını merkezileştiren yapının siyasal tehdit olarak algılanmasına bağlanmıştır. Yazılım geliştirme süreçlerinin karmaşıklığı ve maliyeti uzun süre ihmal edilmiş; 1970'lerde askerî programcı sayısı 100.000'e ulaşsa da, yapısal sınırlılıklar bilgisayar teknolojilerinin etkin biçimde kullanılmasını engellemiştir. Bilgisayarların sivil kullanımına ise ancak 1960'ların sonlarında Ryad serisi ile başlanmış, bu girişim Marksist-Leninist ideoloji çerçevesinde "bilimsel-teknolojik devrim" olarak meşrulaştırılmıştır. Sovyet örneği, teknolojinin siyasetten ayrı düşünülmemeyeceğini vurgularken; Amerikan bilgisayarlaşmasının politikadan bağımsız gösterilme çabası istisnai bir durum olarak değerlendirilmiştir (Adas, 2010, ss. 284–296).

Soğuk Savaş sonrasında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ideolojik çatışmalar devrimci nitelik taşıyan gayri nizami savaflara dönüşmüş; bu çatışmalar çoğunlukla iç savaş biçiminde cereyan etmiş ve yönetim değişikliklerini hedeflemiştir. ABD ile SSCB arasındaki konvansiyonel mücadele, doğrudan çatışmalar yerine sınırlı savaflar ve vekil aktörler üzerinden yürütülmüş; yeni mücadele alanında fikirler, vekil aktörler ve propaganda faaliyetleri savaş araçları haline gelmiştir. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabet, doğrudan askeri çatışmalardan ziyade ideolojik ve kültürel alanda yürütülmüş, silahların yerini fikir savaşları almıştır (Yuichiro, 2001, s. 175; Schapp & Fresen, 2000, s. 410).

Soğuk Savaş, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla resmen sona ermiştir. Bu süreçte, 1987 yılında Sovyet lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF), nükleer gerilimi azaltarak Soğuk Savaş'ın çözülme sürecini başlatmıştır (Schapp &

Fresen, 2000, s. 415). Komünist bloktaki yapısal dönüşümlerle sona eren bu dönemin ardından, devlet dışı aktörlerin merkezde yer aldığı ideolojik temelli asimetrik savaşlar dönemi başlamıştır. Terörist grupların desteklendiği düşünülen “haydut devletlere” yönelik müdahalelerle yürütülen bu çatışmalar, Soğuk Savaş’tan daha karmaşık ve çok katmanlı bir yapıya evrilmiş; tarafların “haklı savaş” söylemiyle meşruiyet arayışında olduğu yeni bir ideolojik mücadele biçimi olarak öne çıkmıştır (Otto vd., 2006, ss. 24-25).

Soğuk Savaş boyunca ABD ordusunun stratejik düşüncesi iki temel paradigma etrafında şekillenmişti: yüksek yoğunluklu çatışma (High-Intensity Conflict – HIC) ve düşük yoğunluklu çatışma (Low-Intensity Conflict – LIC). HIC, Avrupa'nın doğusundaki Sovyet tehdidine karşı geliştirilen ağır tank birlikleri, topçu ve hava gücünü içeren büyük ölçekli muharebeleri kapsarken; LIC, daha çok Üçüncü Dünya ülkelerindeki gerilla savaşlarına ve isyan bastırma operasyonlarına odaklanıyordu. Bu iki paradigma, ABD'nin kuvvet yapısını, stratejilerini ve askeri doktrinlerini belirlemişti. Ancak Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte bu paradigmlar stratejik anlamlarını yitirdi. HIC'nin temelini oluşturan Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla, ağır askeri birliklerin varlığı sorgulanmaya başlandı. Öte yandan, LIC paradigmları ise çok daha küçük ve esnek kuvvetlerle gerçekleştirilebilecek görevler sunduğundan, ABD ordusunun mevcut büyüklüğü ve yapısı için ikna edici bir gerekçe oluşturamıyordu. Bu durum hem profesyonel askerî sınıf hem de savunma sanayisi için ciddi bir tehdit oluşturdu; zira büyük bütçeler ve geniş kadrolar artık meşrulaştırılamaz hale gelmişti. Bu tehdit algısına karşılık, savunma bürokrasisi ve ilgili çıkar grupları, yeni bir paradigma inşa etti: orta yoğunluklu çatışma (Mid-Intensity Conflict – MIC). Bu yeni anlayış, nükleer ya da kimyasal silah kapasitesine sahip, konvansiyonel olarak donatılmış ve “haydut rejimler” (rogue regimes) olarak tanımlanan bölgesel güçleri hedef almaktaydı. Bu tür devletlerin (örneğin Irak) oluşturduğu varsayılan tehdit, ABD'nin yüksek teknoloji, hızlı müdahale edebilen ve geniş ölçekli operasyon kabiliyetine sahip birliklerini meşrulaştırmak için uygun bir zemin sundu. Bu yeni tehdit algısı, George H. W. Bush'un 1989 tarihli konuşmasında açıkça dile getirilmişti. Bush, sadece Sovyetler'den değil, Orta Doğu, Güney Asya ve Latin Amerika'da yükselen bölgesel güçlerden de kaynaklanan güvenlik tehditlerine dikkat çekmişti. Ardından gelen Cheney'nin 1990 tarihli Kongre konuşmasında, Avrupa dışındaki tehditlere karşı mobil, hazır ve ileri teknolojiyle donatılmış

birliklerin gerekliliđi vurgulandı. Neticede, MIC paradigması hem savunma harcamalarının hem de ordunun varlığının meşruiyetini sürdürmesi açısından kritik bir işlev gördü. Üçüncü Dünya'nın modernleşen orduları ve kitle imha silahlarına yönelik tehdit algısı, Soğuk Savaş sonrası stratejik boşluğu doldurarak, ABD ordusunun da yapısını yeniden biçimlendirmiştir (Klare, 1992, ss. 131-142).

Soğuk Savaş'ın karakteristik özelliklerinden biri olan vekâlet savaşları, jeopolitik çıkarların dolaylı yollarla çatıştığı sahneler olmuştur. Kore, Vietnam ve Afganistan gibi çatışma alanları, yalnızca ideolojik yayılmanın değil, aynı zamanda doğal kaynaklara erişim ve bölgesel hâkimiyetin sürdürülebilirliği açısından da önem taşımıştır (Findlay & O'Rourke, 2010, s. 27). Bu savaşlarda teknolojik caydırıcılık, nükleer silahlanma ve uzay yarışı gibi unsurlar, askeri paradigmaları dönüştürmüş; hava, kara ve deniz çatışmalarında askeri devrimlerin getirdiği yenilikler özellikle Amerika'nın hâkimiyet paradigmasını değiştirmiştir. Hava kuvvetlerinin savaş alanındaki rolünün artması, kara hatlarına ve coğrafi sınırlara dayalı klasik stratejik düşünceleri sorgulatırken; helikopterlerin geliştirilmesi, bombalama ve nakliye uçaklarındaki ilerlemeler, kıtalararası balistik füzeler (ICBM) ile nükleer gücün kullanıldığı gemi ve denizaltı teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, coğrafi sınırsızlığı beraberinde getirerek savaş ve jeopolitik doktrinlerde değişikliklere yol açmıştır (Tovy, 2000, ss. 24-60).

Soğuk Savaş sonrası dönemde “Bilişsel Savaş”, “Hibrit Savaş” ve “Karma Savaş” gibi kavramlar, teknolojik gelişmelerle birlikte savaşın fiziksel sınırlarını aşarak bilişsel ve enformasyonel alanlara taşındığını göstermektedir. Bu çok katmanlı savaş yapıları, çatışmaların artık yalnızca cephelerde değil; zihinlerde, medyada ve teknolojik sistemler üzerinde yürütüldüğünü ortaya koymuş; dolayısıyla savaş olgusu, tarih boyunca olduğu gibi sadece politik veya askeri bir bağlamda değil, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik bir evrim süreci içinde değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. Clausewitz'in (1984) de vurguladığı gibi, her çağ kendi savaş biçimini beraberinde getirmektedir.

Bilgi çağı ile birlikte savaşlar, bilgi manipülasyonu, propaganda ve dezenformasyon gibi araçlara dayanır hâle gelmiş; klavye ve joystick gibi araçlarla yürütülen uzaktan savaşların temelleri atılmıştır. Modern propaganda teknikleri, başlangıçta gazete, radyo ve televizyonla sınırlıyken; bugün sosyal medya üzerinden

yürütülen kitlesel etki operasyonlarına dönüşmüş, adeta “yeni nesil kitlesel imha silahları” işlevi kazanmıştır. Bu bağlamda savaş, bilim ve teknolojiyle sürekli kendini yenileyerek evrim geçirmiş ve geçirmeye devam etmektedir.

4. EVRİMDEN DEVRİME ASKERÎ TEKNOLOJİLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Savaş tarihinin derinliklerinden günümüze uzanan süreçte askerî teknolojiler yalnızca birer araç olmaktan çıkıp, savaşın doğasını, kapsamını ve stratejik akıl yürütmesini biçimlendiren temel unsurlar haline gelmiştir. Her yeni teknolojik atılım, savaşın sadece teknik boyutunu değil, aynı zamanda politik ve toplumsal etkilerini de derinden dönüştürmüştür. Bu dönüşümler doğrusal bir evrim çizgisi izlemekten ziyade, kimi dönemlerde kırılmalarla kendini gösteren devrimsel sıçramalar biçiminde tezahür etmiştir.

“Askerî İşlerde Devrim” (Revolution in Military Affairs – RMA) paradigması, savaşın yürütülme biçiminde stratejik, yapısal ve zihinsel dönüşümleri ifade eder. Uzay teknolojileri, elektronik harp sistemleri, yapay zekâ destekli karar alma mekanizmaları, insansız silah platformları ve siber alanın savaş cephesi haline gelmesi gibi gelişmeler, savaşın sınırlarını belirsizleştirerek zaman ve mekân kavramlarını yeniden şekillendirmiştir. Bu bölümde, savaş teknolojilerindeki evrimsel süreçlerin ötesinde, devrimsel nitelikteki bu paradigma değişimleri tarihsel ve teorik açıdan detaylı olarak incelenecektir.

Tarih boyunca savaş yöntemlerindeki değişimi açıklamak için “devrim” kavramı sıkça kullanılmaktadır. Sosyal ve siyasal bilimlerde genellikle yönetim biçimlerinde ani ve köklü değişiklikleri tanımlamak için kullanılan bu kavram, Sanayi Devrimi örneğinde olduğu gibi ekonomik ilişkilerde ve teknolojik yapılarda da radikal dönüşümleri ifade eder. Devrim, yalnızca bir olay değil; aynı zamanda teknolojilerin, üretim biçimlerinin ve dünya algısının köklü biçimde değişimini içeren uzun bir süreçtir (Schwab, 2016, s. 11). “Askerî Devrim” kavramı ilk olarak 1950’li yıllarda tarihçi Michael Roberts tarafından ortaya atılmıştır.

Roberts (akt. Townsend, 2005, s. 5), 16. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan değişimlerin sadece savaşın yapısını değil, savaşan devletlerin organizasyon biçimlerini de köklü biçimde dönüştürdüğünü ileri sürmüştür. Bu dönüşüm, orduların profesyonelleşmesi, ateşli silahların yaygınlaşması ve disiplin anlayışındaki temel değişimleri kapsamaktadır. Ancak Roberts’ın bu yaklaşımı zamanla eleştirilmiş ve genişletilmiştir. Özellikle Clifford Rogers, savaş tarihinin tek bir dönemle sınırlı tek bir askerî devrimle açıklanamayacağını; bunun yerine farklı dönemlerde, farklı yoğunluklarda yaşanan bir dizi askerî devrim olduğunu savunmuştur (Murray, 1997, ss. 69–70). Rogers’ın yaklaşımı, devrimsel değişimlerin sadece içeriğiyle değil, aynı zamanda tarihsel bağlamı ve zamanla ilişkisiyle birlikte ele alınması gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, bazı araştırmacılar savaşta yaşanan dönüşümlerin ani değil, yıllar hatta yüzyıllar süren evrimsel süreçler sonucunda gerçekleştiğini vurgulamış; bu nedenle “devrim” kavramı yerine “evrim” veya “dönüşüm” terimlerinin kullanılmasını önermiştir (Cuoco, 2010, s. 5). Benzer şekilde, askerî tarihçi Andrew Krepinevich (1992) Napolyon Savaşları ile Amerikan İç Savaşı gibi büyük çaplı çatışmaları askerî teknik devrimlerin örnekleri olarak göstermektedir. Bu dönemlerde demiryolları, telgraf sistemleri, yivli tüfekler ve gelişmiş topçu sistemleri gibi teknolojik yenilikler, savaşın doğasını köklü biçimde değiştirmiştir. Özellikle lojistik, iletişim ve manevra kabiliyeti savaşın yeni belirleyici unsurları haline gelmiştir (Krepinevich, 1992, ss. 1–4).

MacGregor’a göre (1992), gerçek anlamda bir askerî devrimden söz edebilmek için teknolojik yeniliğin, savaş doktrininde ve askerî yapılanmada da eş zamanlı bir değişimi tetiklemesi gerekmektedir (MacGregor, 1992, ss. 33-46). Bu yaklaşım, askerî devrim kavramının çok katmanlı doğasına işaret ederken, teknolojik gelişmelerin stratejik dönüşümle nasıl entegre edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Geoffrey Parker (1988), *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800* adlı eserinde, 1500–1800 yılları arasında Avrupa’da gerçekleşen askerî değişimlerin Batı’nın küresel üstünlüğünü sağlamasında belirleyici olduğunu savunur. Parker’a göre bu dönemdeki askerî yenilikler sadece savaş alanında değil, devlet yapılarında da köklü dönüşümlere yol açmıştır. Parker (1988) askerî devrimi dört ana unsur üzerinden tanımlamaktadır:

- Ateşli silahların yaygınlaşması: Top ve tüfek gibi ateşli silahların kullanımı, savaş taktiklerini ve orduların yapısını kökten değiştirmiştir.
- Yeni kale sistemleri: Ateşli silahların etkisiyle savunma amaçlı inşa edilen kalelerde yeni tasarım ve yapılar geliştirilmiştir.
- Orduların büyümesi: Yeni silahların ve taktiklerin etkin kullanımı için daha büyük ve profesyonel ordulara ihtiyaç doğmuştur.
- Devlet yapısının güçlenmesi: Büyüyen orduların finansmanı ve yönetimi, devletin mali ve idari kapasitesinin artmasına neden olmuştur (Parker, 1988, ss. 6-45).

Parker (1988), bu unsurların birleşiminin Avrupa'nın askerî alanda diğer bölgelere karşı üstünlük sağlamasında kritik rol oynadığını vurgular. Andrew Krepinevich (1992), modern askerî tarihte Askerî-Teknik Devrim olarak değerlendirilen dönüm noktalarının Napolyon Savaşları ve Amerikan İç Savaşı sırasında yaşandığını belirtir. Bu süreçte savaşın doğası demiryolları, telgraf, zırhlı araçlar, yivli tüfekler ve gelişmiş topçular gibi teknolojik yeniliklerle köklü biçimde değişmiştir. Ayrıca, I. Dünya Savaşı'nda makineli tüfek, uçak, denizaltı ve "dreadnought" sınıfı savaş gemileri; II. Dünya Savaşı'nda ise içten yanmalı motorlar, gelişmiş uçak tasarımları, stratejik bombardıman teknikleri, radyo ve radar sistemleri ile "Blitzkrieg" (yıldırım savaşı) stratejisi savaş pratiğinde devrimsel dönüşümler sağlamıştır (Krepinevich, 1992, ss. 1-4 ve ss. 11-13). Krepinevich (1992), Askerî-Teknik Devrim'i mümkün kılan üç temel alan olarak şunları işaret eder:

- Bilgi yönetimi: Potansiyel hedeflere yönelik bilgilerin toplanması, işlenmesi ve yayılmasında azami hız ve etkinlik,
- Ateş gücü: Menzil, isabet oranı ve tahrip gücü yüksek mühimmat sistemleriyle çatışmalarda üstünlük sağlama,
- Simülasyon ve hazırlık: Savaş alanı koşullarına yakın deneyim sağlayan, çeşitli savaş senaryolarına hazırlık imkânı sunan gelişmiş simülasyon teknolojileri.

Devrim kavramına ilişkin bir diğer önemli tartışma, bu değişimlerin zaman boyutuyla ilgilidir. Devrimler genellikle ani değişimlerle ilişkilendirilse de bazı yaklaşımlar bu dönüşümlerin evrimsel süreçler olarak görülmesi gerektiğini savunur. Bu görüşe göre, bir teknolojik ya da askerî değişimin "devrim" olarak adlandırılması sadece ani etkisine değil, uzun süreli tarihsel etkisine bağlıdır. Bu nedenle bazı değişim

süreçleri “evrim” ya da “dönüşüm” kavramlarıyla açıklanmalıdır (Cuoco, 2010, s. 5). Bu bağlamda askerî teknolojilerdeki devrim yalnızca teknik bir gelişme değil, savaş pratiğinde köklü bir değişimi ifade eder. Robert O. Work ve Shawn Brimley (2014) bu kapsamlı dönüşümleri “Askerî-Teknik Devrim” ve “Savaşta Devrim” kavramlarıyla tanımlar (Work & Brimley, 2014, s. 19). Onlara göre bu süreçler sadece yeni teknolojilerin ortaya çıkışıyla değil, aynı zamanda bu teknolojilerin sistemlere entegrasyonu ve operasyonel yetkinliklere dönüştürülmesiyle mümkün olmaktadır.

Bu dönüşümde fiziksel kuvvet, hız ve etki gibi temel fiziksel parametrelerin askerî başarı üzerindeki etkisi, teknolojinin savaş alanındaki rolünü daha da anlamlı kılmaktadır. Teknolojik yeniliklerin silahlı kuvvetlerin toplam etki gücünü artırması “kuvvet çarpanı” ya da “güç çarpanı” olarak tanımlanır. Geleneksel olarak topçu, piyade, zırhlı birlikler ve hava desteği gibi klasik unsurların toplam etkisini ifade eden bu kavram, günümüzde gelişmiş teknoloji, veri işleme, yapay zekâ, iletişim sistemleri ve simülasyon destekli eğitim gibi yeni unsurları da kapsamaktadır (Rahman, 2021, s. 1145).

4.1 Dönemsel ve Devrimsel Savaş ve Teknoloji Sınıflandırmaları

Askerî devrim ve teknolojik evrim kavramları, savaş tarihini anlamada merkezi bir öneme sahiptir. Savaşın yürütülme biçimindeki stratejik, yapısal ve zihinsel dönüşümleri ifade eden “Askerî İşlerde Devrim” (Revolution in Military Affairs – RMA) paradigması, bu analizlerin temelini oluşturur. Tarih boyunca savaş yöntemlerindeki değişimi açıklamak için sıkça kullanılan “devrim” kavramı, sosyal ve siyasal bilimlerde genellikle ani ve köklü değişiklikleri tanımlasa da Sanayi Devrimi örneğinde olduğu gibi uzun bir sürece yayılan teknolojik ve yapısal dönüşümleri de ifade etmektedir (Schwab, 2016, s. 11).

Bu alandaki tartışmalar, “Askerî Devrim” kavramını ilk olarak 1950’li yıllarda ortaya atan tarihçi Michael Roberts ile başlar. Roberts (akt. Townsend, 2005, s. 5), 16. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan değişimlerin (orduların profesyonelleşmesi, ateşli silahların yaygınlaşması vb.) sadece savaşın yapısını değil, aynı zamanda devletlerin organizasyon biçimlerini de köklü biçimde dönüştürdüğünü ileri sürmüştür. Bu fikri daha da geliştiren Geoffrey Parker (1988), *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800* adlı eserinde,

1500–1800 yılları arasında Avrupa’da gerçekleşen askerî deęişimlerin Batı’nın küresel üstünlüğünü sağlamasında belirleyici olduğunu savunur. Parker (1988), bu askerî devrimi dört ana unsur üzerinden tanımlamaktadır:

- Ateşli silahların yaygınlaşması: Top ve tüfek gibi ateşli silahların kullanımı, savaş taktiklerini ve orduların yapısını kökten deęiştirmiştir.
- Yeni kale sistemleri: Ateşli silahların etkisiyle savunma amaçlı inşa edilen kalelerde yeni tasarım ve yapılar geliştirilmiştir.
- Orduların büyümesi: Yeni silahların ve taktiklerin etkin kullanımı için daha büyük ve profesyonel ordulara ihtiyaç doğmuştur.
- Devlet yapısının güçlenmesi: Büyüyen orduların finansmanı ve yönetimi, devletin mali ve idari kapasitesinin artmasına neden olmuştur (Parker, 1988, ss. 6-45).

Ancak Roberts ve Parker’ın bu yaklaşımı zamanla eleştirilmiş ve genişletilmiştir. Özellikle Clifford Rogers, savaş tarihinin tek bir dönemle sınırlı tek bir askerî devrimle açıklanamayacağını; bunun yerine farklı dönemlerde, farklı yoğunluklarda yaşanan bir dizi askerî devrim olduğunu savunmuştur (Murray, 1997, ss. 69–70). Bu doğrultuda bazı araştırmacılar, bu dönüşümlerin ani deęil, yıllar hatta yüzyıllar süren evrimsel süreçler sonucunda gerçekleştiğini vurgulayarak “devrim” yerine “evrim” veya “dönüşüm” terimlerinin kullanılmasını önermiştir (Cuoco, 2010, s. 5).

Bu tartışmalar, teknolojik yeniliklerin rolünü daha da ön plana çıkarmıştır. Askerî tarihçi Andrew Krepinevich (1992) ve Robert O. Work ile Shawn Brimley (2014) gibi düşünürler, teknolojik yeniliklerin savaş pratiğine entegrasyonunun stratejik dönüşümü tetikleyen çok katmanlı bir süreç olduğunu vurgulamışlardır. Krepinevich, Napolyon Savaşları ve Amerikan İç Savaşı gibi büyük çatışmaları “Askerî-Teknik Devrim” örnekleri olarak gösterir. Bu dönemlerde demiryolları, telgraf, yivli tüfekler ve gelişmiş topçular gibi yenilikler savaşın doğasını kökten deęiştirmiştir (Krepinevich, 1992, ss. 1–4). Gerçek anlamda bir devrimden söz edebilmek için ise teknolojik yeniliğin, savaş doktrininde ve askerî yapılanmada da eş zamanlı bir deęişimi tetiklemesi gerekmektedir (MacGregor, 2003, s. 114).

Bu teorik altyapı üzerine inşa edilen tarihçi Martin van Creveld'in dönemsel sınıflandırması, savaş teknolojilerinin uzun vadedeki gelişimini dört ana çağda toplamaktadır. Weigley (1989) aracılığıyla sunulan bu sınıflandırma, tarih öncesinden günümüze uzanan süreçte teknolojik kapasite ve organizasyonel yapıların evrimine işaret eder:

- Aletler Çağı (Tarih öncesi – 1500): İnsanların bireysel çabalarıyla basit araçları kullandığı dönem;
- Makineler Çağı (1500–1830): Ateşli silahlar ve buhar gücü gibi makineleşmiş sistemlerin savaşta belirleyici olduğu dönem;
- Sistemler Çağı (1830–1945): Demiryolları ve telgraf gibi lojistik ve koordinasyon araçlarının ön plana çıktığı dönem;
- Otomasyon Çağı (1945 sonrası): Bilgisayar temelli sistemlerin yönlendirme, karar verme ve görev aktarımında belirleyici olduğu günümüz dönemi (Weigley, 1989, ss. 196–198).

Günümüz askeri dönüşümlerine ilişkin daha modern bir kuramsal çerçeve de Frank G. Hoffman tarafından sunulmuştur. Hoffman (2017), askeri devrimleri yedi aşamalı bir modelle sınıflandırarak tarihsel süreklilik ve kopuş noktalarını vurgular. Özellikle yedinci aşama olan “özerk devrim”, yapay zekâ, robotik, nano-teknoloji ve biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin birleşmesiyle savaşın doğasını yeniden şekillendiren yeni bir dönemi ifade etmektedir. Bu yeni evrimsel dönem, geçmişte yalnızca bilim kurgu olarak düşünülen teknolojik gelişmelerin savaş alanında gerçeklik kazanmasını simgelemektedir (Hoffman, 2017, ss. 20–22).

Bu dönüşümde fiziksel kuvvet, hız ve etki gibi temel parametrelerin askeri başarı üzerindeki etkisi, teknolojinin savaş alanındaki rolünü daha da anlamlı kılmaktadır. Teknolojik yeniliklerin silahlı kuvvetlerin toplam etki gücünü artırması “kuvvet çarpanı” ya da “güç çarpanı” olarak tanımlanır. Geleneksel olarak topçu, piyade, zırhlı birlikler ve hava desteği gibi klasik unsurların toplam etkisini ifade eden bu kavram, günümüzde gelişmiş teknoloji, veri işleme, yapay zekâ, iletişim sistemleri ve simülasyon destekli eğitim gibi yeni unsurları da kapsamaktadır (Rahman, 2021, s. 1145). Sonuç olarak, bu teorik çerçeveler ve modeller, savaşın evrimini ve günümüzdeki çok katmanlı yapısını anlamak için temel bir zemin sunmaktadır. Bu dönüşümlerin detaylı bir dökümü Tablo 4.1.1’de sunulmaktadır.

Tablo4.1.1: Hoffman'ın Askeri Devrimler ve Sonuçları

Devrim	Tarihsel Bağlam	Çıkarımlar
Birinci Devrim	Vestfalya Sistemi	Savaşları ve profesyonel orduları finanse etmek için gelir üretimi, bankacılık ve vergiler.
İkinci Devrim	Fransız Devrimi	Ulusal seferberlik, toplu harçlar ve zorunlu askerlikle büyük ölçekli ordular.
Üçüncü Devrim	Endüstriyel Devrim	Seri üretim, standardizasyon ve büyük ölçekli ekonomik sömürü.
Dördüncü Devrim	I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı	Kombine silahlar, zırhlı blitzkrieg, taşıyıcılar, bombardıman uçakları ve jetler.
Beşinci Devrim	Nükleer Devrim	Nükleer silahlar ve kıtalararası balistik füzeler. Füzeler
Altıncı Devrim	Bilgi Devrimi	Şiddet yanlısı aşırılıkçılar tarafından komuta ve kontrol, bağlantı ve anında küresel erişim, toplu siber saldırılar ve sahte içerikler (görüntüler).
Yedinci Devrim	Otonom Devrim	(Özerk) Otonom silahlar, birden fazla alanda robotik araç sürüleri, kendi kendini organize eden savunma sistemleri, otomatik silahlar, büyük veri analitiği ve makine ve derin öğrenme programları.

Kaynak: Hoffman, F. G. (2017). Will war's nature change in the seventh military revolution? *Parameters*, 47(4), 19-31. <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3101>

Askeri teknolojilerin tarihsel sınıflandırılması konusunda farklı disiplinlerden gelen yorumlar, değişim ve gelişimin farklı boyutlarına odaklanmaktadır. Bu kapsamda Beri ve Gupta (2024), askeri teknolojinin evrimini dönemsel temellere oturtarak iki ayrı başlık altında incelemektedirler. İlk olarak, askeri teknolojideki genel gelişmeleri yedi ana aşamada sınıflandıran araştırmacılar, her bir dönemi belirleyen teknolojik kırılma noktalarına işaret ederler. İkinci olarak ise, savaşta etkili olan silah sistemlerini altı ana döneme ayırarak teknolojik gelişmelerin doğrudan çatışmalara olan etkisini vurgularlar (Beri & Gupta, 2024, s. 68). Bu tür sınıflandırmalar, yalnızca teknolojik ilerlemenin takibini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda teknolojik yeniliklerin savaşın stratejik, operasyonel ve taktik düzeydeki etkilerini bütüncül biçimde değerlendirmeye olanak tanır.

Bu analizler, savaşların ve devletlerin evrimsel süreçlerinin teknolojik gelişmelerle nasıl iç içe geçtiğini ortaya koyarken, askeri inovasyonların sadece çatışma biçimlerini değil, siyasal organizasyonları ve toplumsal yapıları da şekillendirdiğini göstermektedirler. Özellikle ateşli silahların yaygınlaşması ve büyük orduların sürdürülebilirliğini sağlayan lojistik ve bürokratik sistemlerin gelişimi, modern devletin doğuşunda askeri teknolojinin temel bir katalizör olarak rol oynadığını kanıtlar niteliktedir. Araştırmacıların yedi aşamalı teknoloji gelişim modeline göre, savaş araçlarının ve destek sistemlerinin evrimi, her dönemin stratejik

düşüncesini yeniden biçimlendirmiştir (Beri & Gupta, 2024, Tablo 2, s. 70). Tablo 4.1.2’de, Beri ve Gupta’nın dönemsel teknoloji gelişimi sınıflandırmasını göstermektedir. Beri ve Gupta’nın (2024) altı döneme ayırdıkları silah sistemleri sınıflandırması ise doğrudan muharebe kapasitesine etkisi bakımından teknoloji-savaş ilişkisini açıklamada önemli bir çerçeve sunmaktadır (Beri & Gupta, 2024, Tablo 4, s. 74).

Tablo 4.1.2: Beri ve Gupta’nın Dönemsel Teknoloji Gelişimi Sınıflandırması

Dönem	Açıklama
Antik Çağ	Sopa, mızrak ve yay
Bronz ve Demir Çağı	Keşfedilen metallerle yapılan daha güçlü ve dayanıklı silahlar, kılıç, kalkan ve zırh, falanks ve kuşatma savaşları
Orta çağ	Kraliyet orduları, tatar yayı, uzun yay
Barutçağı	Çin’de ortaya çıkan barut, Orta Doğu ve Avrupa’ya yayılarak ateşli silahların ve topların geliştirilmesini sağladı. Top ve tüfek
Sanayi Devrimi Endüstri Çağı	Yivli silahlar, buharlı gemiler, endüstriyel ordular, gatling topu ve zırhlı savaş gemileri
Dünya Savaşları ve Modern Çağ	Tanklar, uçaklar ve kimyasal silahlar, nükleer, biyolojik silahlar, bilgisayar ve dijital çağ, siber savaşlar
Çağdaş Savaş ve Gelecek Trendleri	Yirmi birinci yüzyılda siber savaş, terörizm ve gerilla taktiklerinin ortaya çıkması nedeniyle muharebenin zorluğu ve asimetrisinde bir artış görüldü. Yapay zekâ, robotlar ve insansız hava araçları, teknolojinin muharebeyi nasıl dönüştürdüğüne ve gelecekteki çatışmalar için etik ve stratejik bilmeceler oluşturduğunu örneklemektedir.

Kaynak: Beri, J., & Gupta, P. (2024). Evolution of war technologies: From ancient innovations to military advancements. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(6), 68-73. <https://doi.org/10.21275/SR24522161154>

Tablo 4.1.3: Beri ve Gupta’nın Dönemsel Silah Teknolojileri Sınıflandırması

Dönem	Açıklama
Antik Çağ	Kılıç ve mızraklar (Yakın mesafe) Yaylar ve oklar (uzun mesafe)
Barut çağı	Ateşli silahlar, tüfekler, otomatik silahlar (Etkili tahribat ve güç) Top ve uzun menzil topçu atışları (Yüksek tahribat gücü)
Sanayi Devrimi	Yivli ve doldurulmalı silahlar (Yükleme hızı ve isabet) Makineli tüfekler (Sürekli ateş gücü)
Modern Silahlar	Tanklar (Hareketli ve zırhlı atış gücü) Uçaklar (Hava gücü, keşif, gözlem ve bombalama) Füzeler ve roketler (Uzun menzilli tahribat gücü)
Çağdaş Silahlar	Nükleer silahlar: Toplu, yıkıcı ve garantili imha İnsansız Hava Araçları: İnsan pilotu için riski azaltma Siber Silahlar: İletişim ağları ve kritik alt yapı gibi dijital sistemlere yönelik saldırılar

Kaynak: Beri, J., & Gupta, P. (2024). Evolution of war technologies: From ancient innovations to military advancements. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(6), 68-73. <https://doi.org/10.21275/SR24522161154>

Askerî teknolojinin tarihsel sınıflandırılması konusunda farklı disiplinlerden gelen yorumlar, değişim ve gelişimin farklı boyutlarına odaklanmaktadır. Bu kapsamda Frank G. Hoffman'ın (2017) askerî devrimler tablosu ile Beri ve Gupta'nın (2024) askerî teknoloji ve silah sistemleri sınıflandırmaları, savaşın evrimini açıklamada iki farklı fakat birbirini tamamlayan yaklaşımı temsil eder. Bu yaklaşımlar; tarihsel süreklilik, teknolojik kırılma, savaşın karakteri ve doğasındaki değişimler ile stratejik ve operasyonel etkiler açısından farklı metodolojik vurgular taşır. Hoffman'ın (2017) yaklaşımı, savaşta yaşanan dönüşümleri “askerî devrimler” kavramı etrafında şekillendirir. Buna karşın, Beri ve Gupta'nın (2024) sınıflandırmaları, daha çok evrimsel bir çizgide ilerler.

Hoffman (2017), askerî dönüşümleri analiz ederken ağırlıklı olarak stratejik ve doktrinsel düzeye odaklanır. Devrimlerin yalnızca teknolojik yeniliklerle sınırlı olmadığını; bu yeniliklerin, savaşın organizasyonu, komuta-kontrol yapıları, savaş etiği ve uluslararası güvenlik mimarisi üzerindeki etkileriyle birlikte ele alınması gerektiğini savunur. Özellikle “özerk devrim” olarak tanımladığı son aşamada, yapay zekâ ve biyoteknolojinin savaşın doğasını baştan sona değiştirecek bir yapıya ulaştığını belirtir (Hoffman, 2017, s. 20). Beri ve Gupta (2024) ise analizlerini daha çok teknik-tarihsel düzeyde yapılandırır. Hoffman'ın (2017) sınıflandırması, büyük strateji, teknolojik öngörü ve jeopolitik değişkenlerle daha iç içe bir analiz ortaya koyar. Özellikle savaşın doğasının —Clausewitz'in tanımıyla— değişip değişmediği sorusuna yanıt ararken, teknolojik evrimi savaş paradigmasının dönüşümüyle birlikte düşünür. Beri ve Gupta (2024) ise savaşın doğasından ziyade karakterini anlamaya yönelik bir çaba içindedir.

Askerî yeteneklerdeki bu dönüşüm, teknolojik yeniliklerin keşif, gözetleme, hedef tespiti, angajman kapasitesi, menzil ve etki gibi alanlardaki değişimlerle somutlaşmaktadır. Bilgi üstünlüğü, savaşta belirleyici bir faktör hâline gelmiş; savaş artık “saklananlar” ile “bulanlar” arasındaki bir rekabete dönüşmüştür. Savaş alanındaki üstünlük yalnızca görülebilen ya da tespit edilebilen hedeflerin imhasıyla sınırlı kalmamakta; düşmanın genişliği ve derinliği boyunca tüm yapısal unsurlarının yok edilmesini hedefleyen stratejiler geliştirilmektedir (Krepinevich, 1992, s. 14). Bu dinamikler, savaşın evriminde çağdaş süreçlerin ve yeni savaş tanımlarının ortaya çıkışını zorunlu kılmaktadır.

4.2 Savaşın Evriminde Çağdaş Dinamikler ve Yeni Savaş Tanımları

Savaş, tarih boyunca yalnızca fiziksel bir çatışma biçimi olmaktan öte, siyasal, ideolojik ve teknolojik bir mücadele alanı olarak evrilmiştir (Sokullu, 2019, s. 3). Bu evrim, savaşın uygulanma biçimlerini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda tanımını, kapsamını ve etkilerini de kökten dönüştürmüştür. Clausewitz'in (1984) savaş için öne sürdüğü "politikanın başka araçlarla devamı" tanımı, 21. yüzyılda "çok boyutlu güç mücadelesi" biçimine evrilmiş ve bu dönüşüm, ölüm biçimlerinden kullanılan araçlara, aktör tiplerinden meşruiyet zeminlerine kadar savaşın tüm parametrelerini yeniden tanımlamayı zorunlu kılmıştır (Gray, 2005, s. 17).

Soğuk Savaş sonrası dönemde, yeni aktörlerin ve savaş araçlarının ortaya çıkması, geleneksel savaş tanımlarını yetersiz bırakmıştır. Artık savaş yalnızca fiziksel cephelerde değil; siber uzamda, medya platformlarında, toplumsal algılar düzleminde ve dijital veri ağlarında yürütülen çok katmanlı bir mücadeleye dönüşmüştür. Gizli operasyonlar, siber saldırılar, bilgi savaşı ve hibrit çatışmalar gibi yöntemler, savaşın sadece askeri değil, aynı zamanda siyasal, kültürel ve psikolojik etkiler de doğuran çok yönlü bir fenomen olmasını sağlamıştır (Gibradze vd., 2022, s. 27). Bu çok katmanlılık, savaşın klasik tanımlarını aşındırmakta ve epistemolojik ile metodolojik düzeyde yeniden kavramsallaştırılmasını gerektirmektedir. Modern savaş artık belirli bir başlangıcı ya da sonu olmayan, sürekli ve değişken aktörlerin eşzamanlı olarak çok sayıda cephede yer aldığı bir yapıya dönüşmüştür (Gabriel & Metz, 1992, s. 103).

Simetrik ve asimetric savaş ayrımları, bu yeni yapının tanımsal esnekliği karşısında yetersiz kalmakta; güç ilişkilerinin yeniden şekillendiği ortamda klasik kavramlar anlamını yitirmektedir. Bu dönüşüm sadece savaşın biçiminde değil, uluslararası hukuk sisteminde de önemli kırılmalara yol açmıştır. Bu dönüşümün en dikkat çekici boyutlarından biri, iç savaş biçimlerinin zaman içinde geçirdiği yapısal evrimdir. Kalyvas ve Balcells (2010), iç savaşların yalnızca sabit bir yapısal form değil, dönemselsel olarak değişen "isyan teknolojileri" aracılığıyla şekillendiğini savunur. Onlara göre, Soğuk Savaş döneminde baskın olan "düzensiz savaş" biçimi, uluslararası sistemdeki değişimle birlikte yerini konvansiyonel ve simetrik-düzensiz savaflara bırakmıştır. Bu değişim, uluslararası yapının ve dış destek mekanizmalarının savaş biçimleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir. 1944–2004 döneminde her ne kadar düzensiz savaşlar öne çıkmış gibi görünse de bu oran Soğuk

Savaş sonrası dramatik şekilde düşmüştür. Bu durum, savaşın yalnızca içsel dinamiklerle değil, aynı zamanda küresel sistemin evrimiyle de biçimlendiğini ortaya koymaktadır (Kalyvas & Balcells, 2010, ss. 2-3). Vestfalya sisteminin temel ilkeleri olan egemenlik ve müdahale etmeme prensipleri, özellikle siber ve vekâlet savaşlarıyla fiilen aşılmakta ve böylece uluslararası hukukun uygulanabilirliği tartışmaya açılmaktadır (Doğan, 2023, s. 381). 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Lahey Konvansiyonları gibi hukuki belgeler, savaşın kapsamını siviller ve savaş suçları bağlamında genişletmiş; Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar ise devlet içi silahlı grupları da tanım kapsamına dahil etmiştir (Clapp, 2023, ss. 1-2; ICRC, 1949, 2016). Ancak çok boyutlu tehditlerin kapsamı, mevcut hukuki normların ötesine geçen yeni normatif ve kavramsal araçlar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Endo, 2017, s. 48).

Günümüzde savaş, sadece fiziksel zayıat üretmeyi değil, düşmanın bilişsel haritasını, kültürel tahayyülünü ve tarihsel anlatılarını dönüştürmeyi amaçlayan bir fenomene dönüşmüştür (Górniewicz, 2019, s. 22). Bu bağlamda savaş, bir çatışmadan çok, anlam inşası, algı mücadelesi ve meşruiyet savaşına evrilmiştir. Work ve Brimley'in (2014) belirttiği gibi, modern savaş artık düşmanı sadece mağlup etmeyi değil, onun dünyayı algılama biçimini köklü biçimde değiştirmeyi hedeflemektedir (Work & Brimley, 2014, ss. 10–13). Bu yeni boyut, teknolojinin etkisiyle uluslararası ilişkiler kuramlarını da dönüştürmüştür. Neoliberal yaklaşımlar teknolojiyi dış politikanın belirleyici unsuru olarak görürken, yapılandırmacı kuramlar teknolojinin kültürel normlar ve kimlikler üzerindeki etkisine odaklanmaktadır (Brummer, 2023, ss. 2–4). Öte yandan, klasik realist düşünce hâlâ gücü devlet çıkarlarını koruyan araç olarak tanımlamaya devam etmekte, ancak bu yaklaşım günümüzün çok katmanlı tehdit ortamında giderek yetersiz kalmaktadır (Ota & Ecoma, 2022, ss. 23–24).

Kuramsal çeşitlenme, savaş kavramının da terminolojik olarak genişlemesine yol açmıştır. Günümüzde “psikolojik savaş”, “ekonomik savaş”, “siber savaş” gibi birçok sıfatla tanımlanan savaş, yalnızca askeri değil aynı zamanda ekonomik, kültürel ve siyasal boyutlara da yayılmıştır (Dennen, 2005, s. 1; Bossen, 2006, s. 100; Gürcan, 2019, ss. 126–127). Dijitalleşmenin getirdiği yeni tehdit alanları, komuta ve kontrol yapıları üzerinde de baskı oluşturarak elektronik harp, uzay temelli sistemler ve büyük veri işleme kapasiteleri ile geleneksel stratejileri geçersiz kılmaktadır. Bilgi

yoğunluğu, karar alma süreçlerini karmaşıklaştırmakta ve ulusal çıkarları koruyacak esnek yapıların kurulmasını zorlaştırmaktadır (Ranieri, 2011, s. 39; Blank, 1997, s. 73). Bu tarihsel dönüşüm, savaşın yalnızca taktiksel değil, aynı zamanda stratejik ve sistemsal düzeyde de değiştiğini göstermektedir.

Teknolojik ilerlemeler, savaşların sonucunu etkilemekle kalmamış; savaş deneyimlerinin kendisi de yeni teknolojilerin geliştirilmesinde itici güç olmuştur. 1970'lerden itibaren bilgisayar temelli sistemlerin askeri alana entegrasyonu, savaş pratiğinde kapsamlı dönüşümlere yol açmıştır. Bu bilişim teknolojileri entegrasyonu, silah sistemlerinin yanı sıra komuta-kontrol mekanizmaları, istihbarat süreçleri ve savaş alanı yönetimi gibi unsurları köklü biçimde etkilemiştir. Böylelikle ateş gücünde doğruluk, hız ve menzil avantajları sağlanırken, savaş alanı daha şeffaf ve izlenebilir hale gelmiştir (Tianliang, 2020, s. 35). Bu teknolojik dönüşüm, Sanayi Devrimi sonrası makinelerin kullanımıyla başlayan yapısal dönüşüm sürecinin dijital çağda yeni bir boyuta taşındığını göstermektedir.

1991 Körfez Savaşı, bu değişimin somut bir örneği olarak kabul edilmektedir. ABD'nin gelişmiş silah ve bilişim sistemlerini etkin kullanımı, "Askeri İşlerde Devrim" (Revolution in Military Affairs – RMA) kavramının uluslararası güvenlik söylemine girmesine neden olmuştur (Cuoco, 2010, s. 11). RMA, sadece silah sistemlerindeki gelişmeleri değil; keşif, gözetleme, hedef tespiti, kuvvet projeksiyonu ve lojistik süreçlerdeki teknolojik yenilikleri de kapsamakta ve savaşın "sisinin" dağılmasına katkı sağlamaktadır (Pretorius, 2008, s. 299). Buzan'a (1987) göre, askeri teknolojik devrimlerin ayırt edici yönü, mevcut kabiliyetlerin köklü biçimde geliştirilmesinin yanı sıra daha önce var olmayan yeni kabiliyetlerin ortaya çıkmasıdır (Buzan, 1987, s. 19). Bilgi Çağı'nın sunduğu olanaklar, teknik düzeyde olduğu kadar askeri düşüncenin yapısal çerçevesinde de dönüşümleri beraberinde getirmiştir. "Yeni Savaş Teorileri", klasik stratejik paradigmalara yerini, bilgiye dayalı ve ağ merkezli (network-centric) sistemlere bırakmıştır. Savaş artık sadece kara, deniz ve hava sahasında değil, aynı zamanda siber, uzay ve bilişim ortamlarında da yürütülen çok katmanlı bir yapı haline gelmiştir. Sylantieva-Papp'a (2020) göre, bu çok boyutlu yapıda modern ordular, sivil ve askeri unsurların iletişim teknolojileriyle entegre şekilde faaliyet gösterdiği yüksek teknolojiye dayalı hibrit yapılara dönüşmektedir

(Sylantieva-Papp, 2020, s. 39). Bu gelişmeler, savaşın sadece araç ve yöntemlerinde değil, doğasında da dönüşüm yaşandığını ortaya koymaktadır.

Gelişen teknolojilerle birlikte, orduların kapasitesini artıran bazı sistemler “kuvvet çarpanı” (force multiplier) olarak tanımlanmakta ve bu sistemlerin etkisi taktik düzeyde olduğu kadar stratejik düzeyde de belirgin biçimde hissedilmektedir. Bu nedenle savaş araçlarındaki ve yöntemlerindeki köklü dönüşümleri ifade etmek için “askerî devrim” ya da “askerî teknik devrim” kavramları kullanılmaya devam etmekle birlikte, değişen savaş ortamlarını tanımlamadaki uygunluğu sorgulanmaktadır. Bu çerçevede, Gürcan’ın çalışmasında sunulan ve savaşın tarihsel seyri boyunca geçirdiği dönüşümleri sistematik olarak değerlendiren Tablo 5.2.1, farklı tarihsel dönemlerde savaşın nasıl algılandığını ve bu algının hangi stratejik, teknolojik ve örgütsel yaklaşımlar çerçevesinde şekillendiğini ortaya koymaktadır (Gürcan, 2019, s. 75). Bu tablo, savaşın doğasının evrimini anlamak için önemli bir kuramsal çerçeve sunmaktadır.

Tablo 4.2.1: Savaşın Doğasını ve Evrimini Açıklamaya Çalışan Teoriler

Teorisyen	1. Aşama	2. Aşama	3. Aşama	4. Aşama	5. Aşama
Lind, Nightengale, Schmitt, Sutton (1989)	Ulus-devlet öncesi savaşlar	1.Nesil Savaş Klasik Savaşlar (1648- 1830) Zirvesi: Napolyon Savaşları	2. Nesil Savaş Topyekûn Endüstri Savaşları (1830-1918) Zirvesi: I. Dünya Savaşı	3. Nesil Savaş Manevra Savaşları (1918-1948) Zirvesi: 1991 Körfez Savaşı	4.Nesil Savaş Gayri-Nizami Harp Türevleri (1948'den bugüne, özellikle 11 Eylül sonrası) Zirvesi: ABD'nin Irak ve Afganistan İşgalleri
Martin Van Creveld (1991)	Aletler çağı	Makineler çağı		Sistemler çağı	Otomasyon çağı
J. Hanle (1989)14	Ortaçağ Dönemi (Fiziksel beceriler)	Klasik Dönem (grup becerileri)	Erken Modern Dönem (teknik beceriler)	Geç Modern Dönem (sevk ve idare becerileri)	Nükleer Dönem (sosyal beceriler)
Toffler (1993)	1.Dalga: Tarım Toplumu	2. Dalga: Endüstri Toplumu		3. Dalga: Bilgi Toplumu	
Arquilla ve Rondfelt (2000)	Kılıç Dönemi	Kitle ve Endüstri Savaşları Dönemi		Manevra Savaşları Dönemi	Birbirinden Türeyen Savaşsı Çatışmalar
Qiao Liang ve Wang Xiangsui	Sınırlı Orta çağ Savaşları	Sınırlı imparatorluklar ve ulus-devlet savaşları (Zirve noktası 1991 Körfez Savaşı ve Kara-Hava Muharebe doktrini)			Sınırsız Postmodern Savaşlar

Kaynak: Gürcan, M. (2019). Savaşın evrimi ve teorik yaklaşımlar. Teoriler ışığında güvenlik, savaş, barış ve çatışma çözümleri içinde (ss. 71-129). BİLGESAM. http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-163-201404072m_gurcan.pdf

Daha önce sunulan Tablo 4.2.1, savaşın evrimine ilişkin tarihsel analizleri somutlaştırmakla kalmayıp, askeri düşüncenin zamanla nasıl bir yön değişimine uğradığını da gözler önüne sermektedir. Bu teorik çerçeveyi daha da ileri taşıyan Lind, Nightingale, Schmitt, Sutton ve Wilson gibi yenilikçi düşünürler, savaşın doğasını yalnızca konvansiyonel cephelerde değil; siyasi, ekonomik ve sosyal ağlar üzerinden değerlendiren bir perspektifle “dördüncü nesil savaş” (Fourth Generation Warfare) kavramını ortaya koymuşlardır. Bu yaklaşım, Clausewitz’in (1984) savaş anlayışına farklı bir boyut kazandırmakta ve özellikle modern savaşın artık yalnızca devlet merkezli bir olgu olmadığını, çok aktörlü ve çok katmanlı bir yapıya dönüştüğünü vurgulamaktadır (Yalçınkaya, 2019, ss. 3–4). Benzer şekilde, Van Creveld (2010) de devlet-dışı aktörlerin uluslararası ilişkilerde artan rolünü vurgulayarak, savaşın geleneksel aktör tanımlarının ötesine geçtiğini savunmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren nükleer ve elektronik harp teknolojileriyle temellenen bu dönüşüm, günümüzde “bilimsel savaş” (scientific warfare) anlayışını beraberinde getirmiştir. Modern teknobilimin sağladığı teorik ve pratik imkânlar, savaşın daha kesin, ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir süreç olarak algılanmasını teşvik etmiştir. Bu çerçevede, Antoine Bousquet (2008), savaş düşüncesindeki teknik-temelli dönüşümleri dört tarihsel rejim altında sınıflandırmaktadır: mekanik, termodinamik, sibernetik ve karmaşıklık rejimleri (Bousquet, 2008, s. 918).

Bu rejimlerin her biri, sırasıyla saat, motor, bilgisayar ve iletişim ağı gibi dönemin paradigmatik teknolojileriyle hem araçsal hem de epistemolojik düzeyde ilişkilidir. Her rejim, yalnızca savaşın yürütülme biçimini değil, aynı zamanda doğaya ve bilgiye dair geliştirilen genel dünya görüşünü de yansıtmaktadır.

Bousquet’in “Bilimsel Savaş Yolu’nun Dört Rejimi” başlığıyla sunduğu Tablo 4.2.2, bu süreci görsel ve analitik olarak yapılandırarak, çağdaş savaş ortamını anlamada önemli bir referans sunmaktadır (Bousquet, 2008, s. 917).

Tablo 4.2.2: Bilimsel Savaş Yolunun Dört Rejimi

	Mekanizma	Termodinamik	Sibernetik	Karmaşıklık
Anahtar teknoloji	Saat	Motor	Bilgisayar	Ağ ve iletişim ağı
Bilimsel konseptler	Hareket halindeki kuvvet Doğrusallık Geometri	Enerji Entropi Olasılık	Bilgi olumsuzluğu, negatif geri besleme ve dengeleşim	Bilginin doğrusal olmaması, olumlu geri dönüş, kendi kendine örgütlenme, merkeziyetsizlik, sürü halinde veya toplu hareket

Kaynak: Bousquet, A. (2008). Chaoplex Warfare or the Future of Military Organization. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 84(5), 915–929. <http://www.jstor.org/stable/25144928>

Savaşın düşünsel ve teknik biçimlenişi, yalnızca siyasi ve stratejik gereksinimlerle değil, bilimsel paradigma değişimleriyle de yakından ilişkilidir. Antoine Bousquet'in (2008) çalışmasında ortaya koyduğu gibi, savaş tarihsel süreç içinde mekanik, termodinamik, sibernetik ve nihayetinde karmaşık sistemler paradigması altında yeniden biçimlenmiştir. Bu dönüşüm, yalnızca kullanılan araçlarda değil, savaşın kavramsal çerçevesinde, zaman ve mekân anlayışında, hatta düşmanla kurulan ilişki biçiminde dahi derin değişimlere yol açmıştır. Çok boyutlu, öngörülemez ve dinamik etkileşimlerin ön planda olduğu yeni bir savaş anlayışının gelişimi sürmekte; klasik cephelerden çok, artık ağlar, iletişim sistemleri, siber ortamlar, otonom sistemler ve bilişsel etki operasyonları üzerinden sürdürülen bir savaş gerçekliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, savaş yalnızca fiziksel imha değil, bilgi üretimi, algı yönetimi ve toplumsal yapının şekillendirilmesi gibi amaçlara da hizmet eden bir kompleks strateji haline gelmiştir. Böylece savaşın boyutsal dönüşümü, teknik olduğu kadar düşünsel ve yapısal bir değişimi de içinde barındırmaktadır.

Bu perspektiften bakıldığında, bir sonraki bölümde savaşın tarihsel olarak nasıl bir boyutsal dönüşüm geçirdiği, mekanik çağın rasyonel-çizgisel savaş anlayışından sibernetik çağın çok katmanlı ve adaptif çatışma biçimlerine nasıl evrildiği analiz edilecektir.

5. SAVAŞIN BOYUTSAL DÖNÜŞÜMÜ: MEKANİKTE SİBERNETİĞE EVRİMİ

“Dijital savaşçılar, yapay zekâ ve robotik arasındaki evlilikten yeni bir tür olarak ortaya çıktı. Gelecekteki yavruları daha da şaşırtıcı olacak.”

- Schmitt, 2015, s. 18

Sanayi Devrimi sonrası mekanik paradigma, savaşın organizasyonunu makineleşmiş, hiyerarşik ve belirli yasalara göre işleyen bir sistem olarak kurgulamış; düşman unsurlar da bu sistemin parçaları gibi rasyonel biçimde hedef alınmıştır. Ancak teknolojik, bilişsel ve iletişimsel gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte, savaş sadece bu mekanik mantığın ötesine geçmiş, sürekli değişen girdilere karşı kendini uyarlayabilen, çok merkezli ve dağınık yapılarla karakterize edilen yeni bir düzleme taşınmıştır. Bu dönüşüm, yalnızca askerî stratejilerde değil; aynı zamanda uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve hatta devlet yapısının kendisinde köklü yeniden yapılanmaları zorunlu kılmaktadır. Bu bölümde, savaşın mekanik paradigma ile başlayıp sibernetik ve karmaşık sistemler paradigmasına nasıl kaydığı, teorik ve tarihsel temellerle ele alınacaktır.

Savaşın bilimle olan ilişkisini kesin biçimde ortaya koyan en belirgin unsur, şüphesiz elektronik boyutudur. Savaşın karakterinde göze çarpan çelişkilerden biri, dijital çağın sunduğu yeniliklerle birlikte açığa çıkmaktadır. Örneğin, Small ve Singer’ın (1972) yürüttüğü Savaş İlişkileri Projesi’nde (Correlates of War – COW), savaşın tanımlayıcı ölçütü olarak ölüm sayısının 1.000 kişi olarak belirlenmesi (Singer & Small, 1972, ss. 205-206), dijital teknolojilerin temelini oluşturan “0” ve “1” rakamlarıyla ironik bir karşıtlık teşkil etmektedir. Zira dijital ya da bilişim teknolojileri olarak hayatımıza giren yazılım ve donanım temelli sistemler, bu ikili sayı sistemine dayanmakta; makinelerin yazılımlarla birleştiği andan itibaren hem bu temel yeniliklerin hem de dönüşümlerin yapıtaş hâline gelmektedir.

Bilgisayar teknolojileri, dijital bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte yaşamın tüm alanlarını dönüştürmüş; tüm veri ve yazılımlar 1'ler ve 0'lar ile kodlanır hâle gelmiştir (Wang, 2020, ss. 1–2). Günlük yaşamda daha önce telefon kulübeleri, çağrı cihazları, analog fotoğraf makineleri, faks ya da mektuplarla sağlanan iletişim, günümüzde cep telefonları aracılığıyla entegre biçimde yürütülebilmektedir. Bu teknolojik gelişim, iletişimde büyük bir dönüşüm oluşturmuş; özellikle son on yıllarda yaşanan ilerlemeler, toplumsal yaşamı çok yönlü biçimde değiştirmiştir. Bu süreç, bazı araştırmacılar tarafından “Bilgi Devrimi” olarak tanımlanmakta ve temelinde bilgi ile iletişim teknolojileri (BİT) yer almaktadır (Dimitrov, 2020, s. 107). Günlük yaşamda kullanılan teknolojilerin çoğu, askeri amaçlı kullanımlarla birlikte sivil hayatla buluşmuştur.

İnternet, 1990'lı yıllarda hayatımıza giren ve günümüzde vazgeçilmez bir iletişim aracı olmasına karşın, ilk olarak 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan ARPANET projesi kapsamında, üniversiteler, devlet kurumları ve savunma müteahhitleri arasında bilgi akışını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Benzer şekilde, bugün konum belirlemek amacıyla kullanılan Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS), kazara keşfedilen mikrodalga fırın, süper yapıştırıcı, polarize güneş gözlükleri, konserve gıdalar, dondurarak kurutma yöntemi, hava durumu radarları, paslanmaz çelik, dijital kameralar, gece görüşü, telsiz sistemleri, hijyenik pedler, sentetik kauçuk ve bilgisayar gibi pek çok günlük araç ve gereç, orduların sivil yaşama dolaylı katkıları arasında değerlendirilmektedir (NATO Communications and Information Agency, 2023). Bu iş birliği, tarihsel olarak orduların gücüne yönelik değerlendirme kriterlerini de değiştirmiştir. Günümüzde asker ya da atlı birliklerle ölçülen anlayış, yerini işlemci birimleri, grafik kartları, bellek kapasiteleri ve ağ altyapısı gibi dijital bileşenlere bırakmıştır. Modern devletlerin askerî ve ekonomik kapasitelerinin temelini artık veri oluşturmaktadır. Sürekli bağlantılı dijital ortamlarda üretilen verilerin, ham petrol gibi işlenerek anlamlı bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüşüm, otomasyon sistemleri ve bilgisayar teknolojileriyle sağlanmakta; internet altyapısı, Bilgi ve Dijital Çağ'ın omurgasını oluşturmaktadır (Thiele & Schmid, 2020, s. 4).

İnternet ve uydu teknolojileri, klasik iletişim araçlarının yerini alarak savaşın yürütülme biçimini ve karar alma süreçlerini dönüştürmüştür. Küçük uydular, İHA'lar,

akıllı cihazlar ve geniş bant teknolojileri sayesinde bilgi akışı hız kazanmış; bu da savaşların doğasını daha karmaşık hâle getirmiştir. Savaş hedeflerine ulaşmada birincil araç hâline gelen bu teknolojiler, propaganda faaliyetlerinden görsel anlatıların yayılmasına, siyasi sistemlere yönelik siber saldırılardan manipülasyon faaliyetlerine kadar geniş bir etki alanı oluşturmaktadır (Kiarie, 2021, s. 5). Geçmişte ateş ya da meşale kullanımıyla gerçekleştirilen askeri haberleşmenin, Yunanlılar tarafından geliştirilen ve 24 harflik Yunan alfabesinin 5x5'lik matris içinde konumlandırılmasıyla oluşturulan "Polybius yöntemi" gibi sistemlerle ilkel düzeyde kodlanmış bir forma evrilmesi, iletişim teknolojilerinin tarihsel kökenlerine işaret etmektedir (Tez, 2010, s. 107). Bu ilkellikten, 1990'lı yıllarda hayatımıza giren internetin şekillendirdiği dijital iletişim çağının araçlarına, oradan da 2024 yılında İsrail'in Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği ve çağrı cihazlarının eşzamanlı patlatılmasıyla sonuçlanan sofistike operasyona geline nokta, teknolojik evrimin hem yıkıcılığı hem de stratejik işlevi gözler önüne serilmektedir. Bu operasyonun oluşturduğu güvenlik kaygıları sadece savaş alanı ile sınırlı kalmamış, sivil yaşam üzerinde de derin bir şok etkisine yol açmıştır. Dahası, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Şubat 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemine yaptığı ziyarette, bu olayı simgeleyen altın bir çağrı cihazı hediye etmesi ve bu bağlamda yapılan "Bu stratejik operasyon, İsrail'in düşmanlarına karşı gücünü, teknolojik üstünlüğünü ve yeteneklerini sergiliyor" açıklaması, askeri teknolojilerin yalnızca kullanım araçları değil, aynı zamanda birer politik anlatı ve propaganda nesnesi hâline geldiğini göstermektedir (France24, 2025).

Bilgisayar teknolojilerinin savaş alanlarındaki belirleyici etkisi, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren net biçimde görülmeye başlamıştır. 1990'lı yıllarda geliştirilen "Ağ Merkezli Savaş" (Network-Centric Warfare) doktrini, bu dönüşümün önemli bir örneğidir. ABD ordusu tarafından geliştirilen bu yaklaşım, savaş alanında bilgi akışının sağlanması, durumsal farkındalığın artırılması ve kuvvetlerin senkronize edilmesi gibi ilkelere dayanmaktadır (Alberts vd., 1999, ss. 2-5). Teknoloji her zaman çift kullanımlı olmuş, metal çağında tarım aletleri olarak kullanılan malzemeler savaş silahlarına dönüşmüştür. Günümüzde de çipler hem ev aletleri gibi günlük yaşamda hem de insansız hava araçlarında kullanılmaktadır (Singh, 2024, s. 1). Bu bağlamda, geçmişte olduğu gibi gelecekteki savaş alanlarını da şekillendirmesi beklenen teknolojiler yalnızca askeri kurumlar tarafından değil, ticari sektörler tarafından da

geliştirilmektedir. Askerî üstünlük arayışında çift kullanımlı (*dual-use*) teknolojiler ön plana çıkmakta ve bu teknolojiler, sivil-asker ayrımı olmaksızın geniş bir etki alanı sunmaktadır (Raska, 2019, ss. 65-67). Ticari ve endüstriyel alanlarda geliştirilen birçok teknoloji, savunma sanayisi açısından stratejik fırsatlar sunmakta; bu da savaş alanlarında kullanılacak yeniliklerin yalnızca askerî Ar-Ge'ye bağlı olmadığını göstermektedir.

T.X. Hammes'in "Dördüncü Sanayi Devrimi" çerçevesinde tanımladığı çift amaçlı teknolojiler (sivil ve savunma), otonom sistemlerden yapay zekâya, üç boyutlu yazıcılardan biyoteknolojiye kadar uzanan ve sivil ya da askeri amaçlı kullanılacak teknolojileri kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Tablo 5.1, bu teknolojilerin öne çıkan örneklerini ve muhtemel askerî kullanım biçimlerini özetlemektedir.

Tablo 5.1 : Dördüncü Sanayi Devrimi ve Çift Amaçlı Teknolojilerin Birleşmesi

Algılama, İşleme, Biliş	Performans ve Malzeme İletişimi,	Navigasyon ve Hedefleme	Üretim, Lojistik ve Tedarik Zinciri
Bulut Bilişim	Kuantum Bilişim	Hassas Konum Navigasyon ve Zamanlama	Robotik
Büyük Veri Analitiği	Otonomi	Yönlendirilmiş Enerji	Katmanlı Üretim
Yapay Zekâ	Yeni / Akıllı / Biyomalzemeler	Elektro-Manyetik Silahlar	4D Baskı / Akıllı Malzemeler
Siber yetenekler	Meta-teknolojiler	Siber Yetenekler	Sentetik biyoloji üretimi
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik	Havacılık için Kompozitler	İnsansız Sistemler	Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Üretimi Simülasyon ve Eğitim Bilgisayar Destekli Tasarım
Robotik / İnsansız Sistemler	Nesnelerin İnterneti	Hipersonik	
Gelişmiş Sensörler	Enerji yakalama ve depolama	Optik uydu bağlantıları	
Nesnelerin İnterneti		Görünür ışık iletişimi	

Kaynak: Raska, 2019, s. 67. *Askerî Operasyonlarda Yıkıcı Savunma Teknolojileri* kapsamında sunulan "Teknolojiler Birleşiyor, Güç Yayılıyor" sunumundan alınmıştır,

Bu bağlamda sivil ve askeri teknolojilerin endüstriyel robot üretiminden askeri robotik sistemlere dönüşümü, iletişim teknolojilerinin sivil ve askeri kullanımları, sanal oyun uygulamalarından askeri simülasyon sistemlerindeki eğitim faaliyetlerine dönüşüm gibi birçok alan çift kullanımlı teknolojilerin iç içe geçmişliğinin göstergeleri olmaktadır. Günümüzde savaş olgusu yalnızca fiziksel değil; aynı zamanda sanal ve bilişsel ortamlarda da şekillenmektedir. Teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte bilgisayarlar ve ağ sistemleri, askerî yapılar içinde merkezi bir yer edinmiş; günümüzde ise "katil robotlar" gibi otonom sistemlerin savaş alanlarına dâhil olmasıyla, savaş mekânı dijital ağların bir parçası hâline gelmiş ve fiziksel olduğu kadar sanal bir boyut da kazanmıştır (Kurz & Rieger, 2013, ss. 14-15).

Modern savaşların çok katmanlı yapısı, teknolojilerin eşzamanlı ve birlikte kullanıldığı yeni bir anlayış gerektirmektedir. Savaşın temel tanımı olan "gücün düşmana dayatılması", günümüzde jeopolitik, sosyoekonomik, teknolojik ve askeri dönüşümlerle birlikte yeniden şekillenmiştir. Savaşların nasıl yürütüldüğü ve ne şekilde yapılacağı konusundaki anlayış, artık çok boyutlu, çok alanlı ve giderek karmaşıklaşan bir yapı arz etmektedir. Bu çok katmanlı yapı, önümüzdeki dönemde daha da derinleşecektir. Günümüz savaşlarının doğası, yüksek teknolojik sistemler, yeni nesil tehditler ve düşmanların cephaneliklerinde yer alan yeni tür nükleer silahlarla şekillenmektedir (Bhatia, 2021, s. 19). Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, sahada yeni askeri teknolojilerin test edildiği bir laboratuvar işlevi görmek; teknolojinin doğrudan çatışma ortamlarında nasıl şekillendiğini gözler önüne sermek, savaşın yeni teknolojilerin sahada test edilmesi ve avantaj sağlaması amacıyla militarize edilme süreçlerinde göstergelerindedir (Miller & Weitz, 2024, s. 22). Franke'nin (2024) de belirttiği üzere, Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar yalnızca insanlık trajedisi değil, aynı zamanda askeri teknolojilerin deney ortamı hâline gelmiştir (Franke, 2024, s. 32). Bu "laboratuvar" benzetmesi, sivilin, askerlerin ve toplumların yeni silah teknolojileriyle doğrudan etkileşim hâlinde olduğu karanlık bir metafor olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eski ve yeni teknolojilerin, ağ merkezli savaş sistemlerinin ve siber teknolojilerin hem ayrı hem de entegre şekilde kullanıldığı hibrit savaş alanlarına dönüşümün gerçekleştiği bu dönemin, 20. yüzyıl savaş metodolojilerinin test edilip dönüşmeye başladığı bir geçiş evresi olarak kabul edilmesi gerekmektedir

(Górnikiewicz, 2019, s. 24). Teknoloji, savaş araçlarının gelişimiyle birlikte savaşın doğasını da gücüyle değiştirmeyi sürdürmüştür. Atom bombasının icadı savaş tarihinde kırılmaya yol açan bir gelişme olsa da teknolojik üstünlük mutlak zaferin garantisi olmamış; bunun yerine, savaşta “dijital düello” olarak nitelenebilecek bir karşılıklı denge durumu ortaya çıkmıştır (Roland, 2016, s. 3). Bu süreçte, geçmişte cesaret ve kahramanlıkla özdeşleştirilen savaşçı karakteri yerini makinelerin yürüttüğü, iz bırakmayan ve anonimleşmiş çatışma biçimlerine bırakmıştır (Bosio, 2018, s. 45; Münkler, 2013, ss. 10–13)

Etik dışı savaş yaklaşımları, teknolojik gelişmelerin sunduğu yeni imkânlarla birlikte geçmişe kıyasla daha geniş ve etkili bir uygulama alanı bulmuştur. Türkiye’de sıklıkla “Zafere giden her yol mubah” anlayışıyla özetlenen bu yaklaşım, ahlaki idealizm yerine siyasi realizmi esas alan bir düşünsel geleneğe işaret eder. Bu çerçevede, “İnsanlar güvenilmez olduğu için, bir prens de güvenilir olmak zorunda değildir” anlayışıyla temellendirilen (Machiavelli, 2009, s. 70) ve çoğunlukla Niccolò Machiavelli’ye atfedilen “Amaç, aracı meşru kılar” ilkesi, etik dışı stratejilerin teorik zeminini oluşturur. Günümüzde, bu yaklaşım yeni nesil teknolojilerle birleşerek savaş olgusuna dair kavramsal bir dönüşümün habercisi hâline gelmiştir. Özellikle “savaşın sisi”, “gri bölge” ve “asimetrik savaş” gibi kavramlar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle daha da muğlak ve çok boyutlu bir nitelik kazanmıştır. Bu bağlamda, 2013 yılında Edward Snowden tarafından gerçekleştirilen ifşalar dijital gözetim ve siber istihbarat çağının önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Söz konusu ifşalar, devletlerin yalnızca düşmanlarına değil, aynı zamanda müttefiklerine karşı da sistematik siber casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu açığa çıkarmıştır. Bu gelişmeyle birlikte, daha önce genellikle “Her zaman Çinliler” şeklinde özetlenen tehdit algısı, ifşalar sonrası “herkese karşı, her yerde” anlayışına evrilmiştir (Kurz & Rieger, 2013, s. 20). Günümüzde artık telefonlar, bilgisayarlar, sunucular ve ağ cihazları, konvansiyonel olmayan savaş platformları olarak hedef alınmakta; dijital altyapılar, fiziksel cephelerin yerini alan yeni çatışma sahaları hâline gelmektedir.

Bununla birlikte, teknolojinin kontrolsüz doğası, farklı endişeleri de beraberinde getirmektedir. Bilgi işlem teknolojilerinin merkezî bir rol oynadığı yeni nesil silah sistemleri, yazılımsal olarak esnek yapıları sayesinde yeniden programlanabilir özellikler kazansa da siber saldırılara karşı savunmasız kalabilmektedir. Yapay zekâ

destekli sistemlerin kendi yazılımlarını sürekli güncelleyebilmesi, aynı zamanda kontrolsüz hatalara ve güvenlik açıklarına da neden olabilmektedir (Timbie & Ellis, 2023, s. 4). Başlangıçta insanlığın hizmetine sunulan teknolojiler, kontrolsüz kullanım durumlarında ciddi zararlara yol açabilmektedir. Genellikle belirli amaçlar doğrultusunda tasarlanan teknik nesnelere, zaman içinde bu amacın dışında kullanılarak anlam ve işlev değişikliğine uğramaktadır. Örneğin, bir pala ya da balta, doğada kesim aracı olarak tasarlanmışken, insanlara zarar vermek amacıyla da kullanılabilir. Aynı şekilde, bir uçağın ulaşım aracı olmaktan çıkarak saldırı aracı hâline gelmesi, teknolojilerin bağlam dışı kullanımında ne denli yıkıcı olabileceğini göstermektedir. Teknik nesnelere, üretildikleri anlam evreninden koparıldıklarında, dünyadaki etkileri ve işlevleri de kökten dönüşmektedir (Bousquet, 2017, s. 167).

Tarih boyunca savaşın doğasında yaşanan kırılmalar, yeni askeri doktrinlerin ve teknolojilerin doğuşunu tetiklemiştir. Bu bağlamda Napolyon'un 1805 Ulm Seferi, Almanya'nın 1940'ta uyguladığı Blitzkrieg taktiği ve ABD'nin 1991 Körfez Savaşı'nda başlattığı Çöl Fırtınası Operasyonu, savaş seviyelerindeki dönüşümün dönüm noktaları olarak kabul edilmektedir (MacGregor, 1992, ss. 33-46). Günümüzde savaş, fiziki varlıktan çok veriye, algoritmalara ve ağ yapılarına dayanmaktadır. Bu örnekler, savaşın yalnızca taktik değil, zaman, mekân ve karar alma süreçlerinde de nasıl paradigma değiştirdiğini göstermektedir.

Dijitalleşmenin hız kazandırdığı karar alma süreçleri, yalnızca teknolojilere değil, bu teknolojileri yönetecek stratejik liderlik yetkinliğine de ihtiyaç duymaktadır. Aksi hâlde, geçmişte yapılan hatalar, gelecekte daha ağır bedellerle tekrarlanabilir. Bu çerçevede, askeri alanda yaşanan dönüşüm yalnızca mevcut teknolojilerin kullanımıyla sınırlı kalmamakta; aynı zamanda bu teknolojilere yönelik stratejik yaklaşımların, kavramsal çerçevelerin ve normatif düzenlemelerin yeniden tanımlanmasını da gerekli kılmaktadır.

5.1 Savaşın Yıkıcı ve Yıkıcılığını Artıran Teknolojileri

“Günümüzün en hızlı süper bilgisayarlarının bile çözemediği matematik problemlerini göz açıp kapayıncaya kadar çözen bir bilgisayar hayal edin. Bir gözlemcinin duvarların arkasını veya dünyanın okyanuslarının en karanlık derinliklerini görmesini sağlayabilen bir teknoloji hayal edin. Bir düşmanın en gizli

verilerini anında şeffaf hale getirirken, esasen hacklenemez küresel ağlar inşa edebilen bir teknoloji hayal edin. Tüm bunlar, önümüzdeki on yıllar, hatta yüzyıllar boyunca küresel bilgi teknolojisinin geleceğini belirleyecek olan kuantum bilgisayarların ve kuantum teknolojisinin özellikleridir. Modern tarihteki en derin devrimlerden birini temsil eder ve tüm vaatleriyle ve tehlikeleriyle birlikte eşliğinde durduğumuz bir devrimdir. Yirminci yüzyıl, insanlığın atomun neredeyse hayal edilemez gücünü serbest bırakıp dizginlediğini ve böylece insanlık tarihinde yeni bir çağın, Nükleer Çağ'ın başladığını gördü. Şimdi kuantaların gücüne dayalı bilgi teknolojisinde yeni bir çağın doğuşuna tanık oluyoruz. Kuantum Çağı'nda bilgisayarlar, hesaplama yeteneklerini, dünyayı Nükleer Çağ'ın yaptığı kadar kesin bir şekilde dönüştürebilecek olan kuantum mekaniğinin karmaşık ve sezgiye aykırı ilkelerinden alacaklar”(Herman, 2018, s.1).

Savaşın doğasını etkileyen dönüşümler yalnızca operasyonel alanlarla sınırlı kalmamakta; bu değişimi yönlendiren teknolojilere ve bu teknolojilere yaklaşım biçimlerine de doğrudan yansımaktadır. Bu noktada, yeni teknolojilere ilişkin stratejik ve kavramsal çerçevelerin sürekli olarak güncellenmesi, çağdaş güvenlik ortamının temel bir gerekliliği haline gelmiştir. “Geleceğin Askeri Teknolojileri”, “Yıkıcı Askeri Teknolojiler” ve “Çok Alanlı Harekatlar” gibi kavramlar, günümüz savaşlarını anlamlandırmada temel başvuru terimleri olarak öne çıkmaktadır. Bu terimler, sadece teknolojik ekipmanlardaki yenilikleri değil, aynı zamanda savaşın yürütülme yöntemlerindeki yapısal değişimi de yansıtmaktadır.

Bu çerçevede Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) “Dünyayı Değiştiren En Önemli 5 Yıkıcı Teknoloji” başlıklı değerlendirmesi dikkat çekicidir. MIT, bu teknolojileri yalnızca teknik ilerlemeler olarak değil, aynı zamanda toplumsal düşünce biçimlerini, iletişim modellerini ve davranış kalıplarını kökten dönüştüren unsurlar olarak tanımlamaktadır. Blok zinciri, yapay zekâ, bulut bilişim, siber güvenlik ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler, yalnızca sivil yaşamda değil, askeri ve güvenlik alanlarında da ciddi yapısal etkiler doğurmaktadır (MIT, 2025). Bu teknolojiler, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin yapı taşları arasında yer almakta; ulusların ekonomik modellerini ve güvenlik anlayışlarını köklü biçimde dönüştürmektedir.

Askeri bağlamda “yıkıcı teknolojiler”, genellikle “Askeri Yıkıcı Teknolojiler” (Military Disruptive Technologies) olarak adlandırılmakta ve savunma stratejilerinde

öncelikli konular arasında yer almaktadır. NATO, bu teknolojileri dokuz temel kategori altında toplamış ve her birinin savaşın doğasını köklü şekilde dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirtmiştir: yapay zekâ, otonom sistemler, kuantum teknolojileri, biyoteknoloji ve insan artırımı, uzay teknolojileri, hipersonik sistemler, eklemeli üretim teknolojileri, enerji ve itici güç sistemleri ile yeni nesil iletişim ağları (NATO Communications and Information Agency, 2025). Bu teknolojiler, savaşın sadece fiziksel alanlarla sınırlı olmadığını; bilgi, algı ve karar süreçlerinde de şekillendiğini ortaya koymaktadır. NATO Bilim ve Teknoloji Örgütü (Science and Technology Organization – STO) tarafından hazırlanan *Science & Technology Trends: 2020–2040* başlıklı rapor, savunma alanında kritik öneme sahip gelişen ve yıkıcı teknolojileri (Emerging and Disruptive Technologies – EDT) sistematik bir şekilde analiz etmektedir. Altı binden fazla bilim insanı, mühendis, araştırmacı ve analistin katkısıyla hazırlanan bu çalışma, geleceğin askeri yeteneklerinin dört temel teknolojik eksen etrafında gelişeceğini öngörmektedir:

1. Akıllı Sistemler: Yapay zekâ, bilgiye dayalı analitik sistemler ve insan-makine simbiyozuna dayalı zekâ sistemleri ile donatılmış platformlar, karar verme süreçlerinde hız ve doğruluk sağlayarak üstünlük sağlamaktadır.
2. Birbirine Bağlı Yapılar: Fiziksel ve dijital sistemlerin entegrasyonu, sensörler, bireyler, kurumlar ve otonom sistemler arasında çok katmanlı bağlantılar kurmaktadır. Bu bağlantılar, dağıtılmış defter teknolojileri (DLT) ve yeni nesil şifreleme metotlarıyla korunmaktadır.
3. Dağıtılmış Mimariler: Merkeziyetçilikten uzak, geniş ölçekte konumlandırılmış algılama, veri işleme ve hesaplama altyapıları, sistemlerin esneklik ve dayanıklılık kapasitesini artırmaktadır.
4. Dijitalleşmiş Ortamlar: İnsan, bilgi ve fiziksel alanların dijital olarak bütünleştirilmesi sayesinde operasyonel etkinlik, karar üstünlüğü ve veri güvenilirliği sağlanmaktadır. Bu dijitalleşme, askeri operasyonların tüm boyutlarında ağ yeteneklerini geliştirmekte ve geleceğin güvenlik ortamlarına uygun çözümler üretmektedir.

Bu yapı etrafında şekillenen teknolojik öncelikler, veri merkezli devrim niteliğindeki teknolojileri ise şu 7 kategoride tanımlamaktadır: Yapay Zekâ, Otonom Sistemler, Uzay Teknolojileri, Hipersonik Sistemler, Kuantum Bilişim, Biyoteknoloji

ve İleri Malzeme Bilimi. Bununla birlikte, gelecekteki askeri kabiliyetlerin daha da entegre hale geleceđi, örneđin yapay zekânın otonomi, biyoteknoloji, 2 boyutlu malzeme üretimi ve kuantum bilgi sistemleri ile birleşeceđi öngörülmektedir (Reding & Eaton, 2020, ss. 1–9). Reding ve Eaton’un (2020) NATO için hazırlanan “Bilim ve Teknoloji Eğilimleri 2020-2024 Yıkıcı Teknolojiler ve Etkileri kategorileri açıklamalı olarak Tablo 5.1.1’de, NATO Öncelikli Teknolojik Alanlar ile ilgili konular ile teknolojilerin gelişim önceliklerine dair gerekçeler Tablo 5.1.2’de yer almaktadır.

Tablo 5.1.1: NATO Bilim ve Teknoloji Eğilimleri 2020–2040 – Yıkıcı Teknolojiler ve Etkileri

Kategori	Açıklama
Genel Amaç	Gelişen/yıkıcı teknolojilerin (EDT'ler) NATO'nun askerî operasyonları, savunma kabiliyetleri ve siyasi karar alma süreçlerine etkilerini değerlendirmek.
Teknolojik Eğilimler (EDT'ler)	- Veri (Data) - Kuantum (Quantum) - Yapay Zekâ (Artificial Intelligence – AI) - Otonomi (Autonomy) - Uzay (Space) - Hipersonik Teknolojiler (Hypersonics) - Biyoteknoloji (Biotechnology) - Malzemeler (Materials)
Zaman Çerçevesi	AI, Veri, Otonomi, Uzay ve Hipersonik: 5–10 yıl içinde yıkıcı etki Kuantum, Biyoteknoloji, Malzemeler: 10–20 yıl içinde tam etki
Ana Teknolojik Özellikler	Zekâ (Intelligent): Entegre yapay zekâ ve insan-makine iş birliği Bağlantılılık (Interconnected): Fiziksel ve sanal ağlar Dağıtıklık (Distributed): Merkezi olmayan, yaygın algılama ve bilgi işleme Dijitalite (Digital): Fiziksel, insan ve bilgi alanlarının bütünleşmesi
EDT Kombinasyonları ve Sinerjiler	Veri – AI – Otonomi: Geniş sensör ağları + otonom sistemler = karar avantajı Veri – AI – Biyoteknoloji: Yeni ilaçlar, genetik mühendislik, yaşayan sensörler Veri – AI – Malzemeler: 2D ve yenilikçi malzeme tasarımı Veri – Kuantum: Güvenli iletişim, gelişmiş sensörler Uzay – Kuantum: Uzay tabanlı kuantum sensör ağları Uzay – Hipersonik – Malzeme: Yeni itki, miniaturizasyon, enerji sistemleri
Beklenen Yararlar	- Karar ve bilgi üstünlüğü- Yeni veri kaynaklarının kullanımı - Tüm operasyonel alanlarda ağ tabanlı güç artışı - Geleceğin karmaşık ortamlarına uyum sağlama
Zorluklar	Hukuki, politik, ekonomik ve örgütsel sınırlamaların teknoloji geliştirme sürecine entegre edilmesi gerekliliği

Kaynak: Reding & Eaton, 2020, Science & technology trends: 2020–2040 – Exploring the S&T edge. NATO Science & Technology Organization, Executive Summary raporundaki vi–vii sayfalarından uyarlanmıştır.

Tablo 5.1.2: NATO Öncelikli Teknolojik Alanlar Tablosu

ALAN	NATO Bilim ve Teknoloji Öncelikli Alanlar	Öncelikleri
İNSAN	Gelişmiş insan performansı ve sağlığı Kültürel, Sosyal ve Örgütsel Davranışlar	Sağlık Optimizasyonu için Tıbbi Çözümler İnsan Esnekliği Gelişmiş Bilişsel Performans İnsan ve makine arayüzleri Sosyal Etki Siyasi Etki Kültürel İletişim Grup ve Örgütsel Davranış
BİLGİ	Veri Toplama ve İşleme Bilgi Analizi ve Karar Desteği İleri Sistem Kavramları Otonomi İletişim ve Ağlar	EM Sensörleri, EM Olmayan Sensörler Duyusal Entegrasyon ve Ağlar, Gelişmiş Sinyal işleme Büyük Veri ve Uzun Veri işleme ve Analizi Büyük Veri ve insan karar verme Çok Alanlı Durumsal Farkındalık Belirsizlikleri Planlama ve Yönetme Entegre İnsan-Makine Hibrit Kuvvet, Kümeler ve Sürüler Modüler, Ölçeklenebilir Sistemler, Yüksek Güvenceli Mühendislik ve Doğrulama Yapay Zekâ Misyonu, Otonom Sistemler, İnsan-Otonom Makine Takım Çalışması Güvenli ve Dayanıklı İletişimler, Güvenilir Çok Alanlı Bilgi Paylaşımı, Geçici ve Heterojen Ağlar
FİZİKSEL	Hassas Bağlantı Platformlar ve Malzemeler Güç ve Enerji	Hassas Kontrol, Silahlar-Teknikler ve Sistemler ve Silahlar-Etkiler, Aktif ve Pasif EM, Akustik ve Optik Karşı Tedbirler Hızlı ve Çevik Platformlar, İnsansız Sistemler, Hipersonik Sistemler, Gelişmiş ve uyarlanabilir Malzemeler Savaşta ekipman üretimi ve imalatı Güç ve Enerji Depolama, Alternatif ve Yenilenebilir Enerji, Tahrik, Gelişmiş Enerji Verimliliği ve Yönetimi

Kaynak: Reding vd., 2023, s.12, *Science & technology trends 2023-2043 across the physical, biological, and information domains* (Vol. 2: Analysis). NATO Science & Technology Organization.

Genel olarak her iki tablo da, NATO'nun geleceğin savaş ortamlarına adaptasyonunu sağlamak için çok boyutlu, disiplinler arası ve ileri teknoloji odaklı bir bilimsel strateji benimsediğini göstermektedir. Tablo 5.1.1.'de, özellikle yapay zekâ, otonomi ve kuantum teknolojilerinin, savunma ve operasyonel kabiliyetler üzerinde belirleyici etkiler oluşturacağı vurgulanırken, Tablo 5.1.2'de, teknolojik gelişmelerin sadece bireysel etkilerine değil, aynı zamanda bu alanların birbiri arasındaki sinerjilerine dikkat çekilirken çok disiplinli ve entegre yaklaşımların önemine dikkat çekilmektedir. Askeri oluşturan insan özelinde, sağlık optimizasyonundan bilişsel performans geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede insan-makine etkileşiminin ve bireysel dayanıklılığın güçlendirilmesine odaklanıldığı görülmektedir. Bilgi alanında, veri toplama, işleme ve analizden başlayarak otonomi ve güvenli iletişim ağlarına kadar entegre ve ileri teknoloji sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Burada özellikle yapay zekâ destekli otonom sistemlerin ve çok alanlı durumsal farkındalığın operasyonel etkinliği artırmada kritik roller üstleneceği açıkça belirtilmiştir. Fiziksel alan ise, hassas kontrol sistemleri, insansız platformlar, hipersonik teknolojiler ve enerji yönetimi gibi somut askeri kabiliyetlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu kapsamda hem silah teknolojilerinde hem de destekleyici sistemlerde ileri malzeme kullanımı ve üretim teknikleriyle yenilikçi çözümler hedeflenmektedir.

Sadece NATO değil, dünyadaki her ülke bu teknolojiler kapsamında çalışmalar yürütmekte, yeni askeri teknolojiler konusunda kapsamlı stratejiler geliştirmekte ve bu alanda özel programlarla dönüşüme yön vermektedir. Ayrıca bu teknolojiler artık ülke politikaları haline almıştır. Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı (Innovation, Science and Economic Development Canada – ISED), küresel dijital dönüşüm ve stratejik veri üstünlüğü teknolojilerini askeri ve sivil alanlarda birleştirerek, “Hassas Teknoloji Araştırma Alanları” başlığı altında yayınlamıştır. Dijitalleşen ve veri odaklı dünyada daha entegre, güvenli ve işlevsel teknolojik altyapıların geliştirilmesini hedefleyen ISED'e göre (2023), bu teknolojik alanlar, askeri stratejiler açısından yalnızca savunma değil, aynı zamanda saldırı, gözetim, veri hâkimiyeti ve uluslararası stratejik caydırıcılık için de kritik önem taşımaktadır. Kanada “Hassas Teknoloji Araştırma Alanları” listesi Tablo 5.1.3'te yer almaktadır (ISED, 2023).

Tablo 5.1.3: Kanada Hassas Teknoloji Alanları

Teknoloji /Kategori	Açıklama ve Örnekler
Gelişmiş Dijital Altyapı Teknolojisi	Gelişmiş dijital altyapı teknolojisi, giderek daha dijital ve veri odaklı bir dünyayı destekleyen artan miktarda bilgi ve veriyi hesaplayan, işleyen, depolayan, ileten ve güvenliğini sağlayan cihazlara, sistemlere ve teknolojilere atıfta bulunur.
Gelişmiş iletişim teknolojisi	Veri veya hesaplama yoğunluklu karmaşık hesaplamaların işlenmesini sağlayan yüksek hesaplama gücüne sahip bilgi işlem sistemleri. Örnekler: Bağlam farkında bilgi işlem, uç bilgi işlem, yüksek performanslı bilgi işlem ve nöromorfik bilgi işlem.
Gelişmiş bilgi işlem teknolojisi	Veri veya bilgi işlem yoğun karmaşık hesaplamaların işlenmesini sağlayan yüksek bilgi işlem gücüne sahip bilgi işlem sistemleri. Örnekler: Bağlam farkında bilgi işlem, uç bilgi işlem, yüksek performanslı bilgi işlem ve nöromorfik bilgi işlem.
Kriptografi	Verileri yalnızca amaçlanan alıcı tarafından çözülebilen güvenli bir biçimde dönüştürerek, ileterek veya depolayarak güvenli iletişimleri mümkün kılan yöntemler ve teknolojiler. Örnekler: Biyometrik şifreleme, DNA tabanlı şifreleme, kuantum sonrası kriptografi, homomorfik şifreleme ve optik gizli şifreleme.
Siber güvenlik teknolojisi	Donanım, yazılım ve veriler dahil olmak üzere internete bağlı sistemlerin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini yetkisiz erişimden veya kötü amaçlı faaliyetlerden koruyan teknolojiler. Örnekler: Siber savunma araçları, alanlar arası çözümler ve hareketli hedef savunma teknolojisi.
Veri depolama teknolojisi	Verileri veya bilgileri dijital formatta güvenli bir şekilde depolamak için yöntemler, araçlar, platformlar ve altyapı. Örnekler: Beş boyutlu (5D) optik depolama, DNA depolama, tek moleküllü mıknatıslar.
Dağıtılmış defter teknolojisi	Aynı anda birden fazla konumda varlıkları izleyen veya işlemleri kaydeden, merkezi veya tek bir kontrol veya depolama noktası olmayan dijital defterler veya veritabanları. Örnekler: Blok zinciri, kripto paralar, dijital paralar ve değiştirilemez tokenler.
Mikroelektronik	Bir alt tabaka üzerinde çok küçük elektronik tasarımların geliştirilmesini ve üretilmesini kapsar. Daha küçük ve daha hızlı ürünler üretme amacıyla yarı iletkenlerin yanı sıra yüzey montaj teknolojisi gibi daha geleneksel bileşenleri de içerir. Örnekler: Bellek merkezli mantık, çok çipli modül, çip üzerinde sistemler.
Yeni nesil ağ teknolojisi	Daha büyük miktarda veri için önemli ölçüde daha hızlı işleme ve iletim hızları sağlamak için yüksek frekans spektrumları kullanan beşinci ve gelecek nesil iletişim ağları. Muazzam veri işleme yetenekleri ile Her Şeyin İnternet'ini mümkün kılabilir.
Gelişmiş enerji teknolojisi	Gelişmiş enerji teknolojisi, enerjinin daha iyi üretilmesini, depolanmasını ve iletilmesini sağlayan ve güç kaynaklarının kolayca bulunamayabileceği uzak veya olumsuz ortamlarda faaliyet gösteren teknolojiler ve süreçleri ifade eder.

Tablo 5.1.3 (Devamı): Kanada Hassas Teknoloji Alanları

Teknoloji / Kategori	Açıklama ve Örnekler
Gelişmiş nükleer üretim teknolojisi	Geleneksel nükleer reaktörlerden daha küçük boyutta olan ve daha az sermaye yoğun olacak şekilde geliştirilen yeni reaktörler ve teknolojiler. Örnekler: Nükleer füzyon ve küçük modüler reaktörler.
Gelişmiş enerji üretim teknolojisi	Piller gibi enerjiyi yeni veya geliştirilmiş özelliklerle (iyileştirilmiş enerji yoğunluğu, kompakt boyut, hızlı şarj vb.) depolayan teknolojiler. Örnekler: Yakıt hücreleri, yeni piller (biyolojik olarak parçalanabilir piller, grafen alüminyum iyon piller, katı hal piller), süper kapasitörler.
Kablosuz güç aktarım teknolojisi	Elektriğin, birkaç kilometreye kadar çıkabilen uzun mesafelerde kablo kullanmadan iletilmesini sağlar. Örnekler: Geniş bir yarıçap içinde şarj edilmesine olanak tanıyan şarj bölgeleri, uydular gibi uzay tabanlı nesnelerin şarj edilmesi.
Gelişmiş Malzemeler ve Üretim	İleri Malzemeler: Yeni veya geliştirilmiş yapısal/işlevsel özelliklere sahip yüksek değerli ürünler, bileşenler veya malzemelerdir. İleri Üretim: Bu malzemeleri geliştirmek ve üretmek için kullanılan gelişmiş veya yeni teknolojiler, araçlar ve süreçlerdir.
Artırılmış geleneksel malzemeler	Yüksek mukavemetli çelik veya alüminyum gibi geleneksel malzemelerin, iyileştirilmiş dayanıklılık, korozyon direnci, azaltılmış ağırlık gibi olağanüstü özelliklere sahip olacak şekilde artırılmasıdır.
Auxetic (Ögzetik) malzemeler	Donanım, yazılım ve veriler dahil olmak üzere internete bağlı sistemlerin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini yetkisiz erişimden veya kötü amaçlı faaliyetlerden koruyan teknolojiler. Örnekler: Siber savunma araçları, alanlar arası çözümler ve hareketli hedef savunma teknolojisi.
Yüksek entropili malzemeler	Birkaç element veya bileşenden oluşan ve kırılma tokluğu, mukavemet, iletkenlik, korozyon direnci gibi özellikleri artırabilen özel malzemelerdir.
Metamalzemeler	Aynı anda birden fazla konumda varlıkları izleyen veya işlemleri kaydeden, merkezi veya tek bir kontrol veya depolama noktası olmayan dijital defterler veya veri tabanları. Örnekler: Blok zinciri, kripto paralar, dijital paralar ve değiştirilemez tokenler.
Çok işlevli/akıllı malzemeler	Dış uyaranlara (ısı, su, ışık vb.) yanıt olarak dönüşebilen malzemelerdir. Örnekler: Manyetorheolojik sıvı, şekil hafızalı alaşımlar, şekil hafızalı polimerler, kendiliğinden birleşen malzemeler.
Nanomalzemeler	100 nanometreden küçük boyutlara sahip, artan dayanıklılık veya kendiliğinden onarım gibi özellikler sergileyen malzemelerdir.
Katmanlı üretim için toz malzemeler	Genellikle metal, polimer, seramik ve kompozit malzemelerden oluşan ve 3D baskıyı mümkün kılan tozlardır.
Süperiletken malzemeler	Elektriği direnç olmadan iletebilen malzemelerdir. Kuantum bilgisayarları için en umut verici yaklaşımlardan biridir.
İki boyutlu (2D) malzemeler	Kalınlığı yaklaşık bir atom katmanı kadar olan malzemelerdir. En bilineni grafendir. Örnekler: Silisyum, germanen, stanten, metal kalkogenitler.

Tablo 5.1.3 (Devamı): Kanada Hassas Teknoloji Alanları

Teknoloji / Kategori	Açıklama ve Örnekler
Nano üretim	Nano ölçekli malzemelerin, yapıların, cihazların ve sistemlerin ölçeklendirilmiş, güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde üretimi ve imalatıdır.
Katkılı üretim (3D baskı)	Bilgisayar destekli tasarım (CAD) kullanılarak katı üç boyutlu nesnelerin inşa edildiği çeşitli süreçlerdir. Hızlı prototipleme, özelleştirilmiş ekipman üretimi için kullanılabilir.
Gelişmiş yarı iletken üretimi	Yarı iletken cihazların üretimiyle ilgili yöntemler, malzemeler ve süreçlerdir. Örnek Teknik: Aşırı Ultraviyole (EUV) litografi.
Gelişmiş Algılama ve Gözetim	Fiziksel, kimyasal, biyolojik veya çevresel koşulları algılayan, ölçen veya izleyen ve bunlar hakkında veri veya bilgi üreten geniş bir dizi gelişmiş teknolojiyi ifade eder.
Gelişmiş biyometrik tanıma teknolojileri	Kişileri ayırt edici fiziksel (ör. yüz, parmak izi) veya davranışsal (ör. yürüyüş, ses) tanımlayıcılarına göre tanımlayan teknolojiler.
Gelişmiş radar teknolojileri	Hareket eden nesnelere algılamak ve mesafelerini, hızlarını ve yönlerini ölçmek için radyo dalgalarını kullanan sistemlerdir. Örnekler: Aktif elektronik olarak taranan diziler, bilişsel radarlar, sentetik açıklıklı radar.
Atomik interferometre sensörleri	Atomik parçacıkların ve kuantum gazlarının dalga karakterini kullanarak hassas interferometrik ölçümler gerçekleştiren sensörlerdir. Navigasyonda doğruluğu artırabilir ve GPS'in bulunmadığı ortamlarda konum bilgisi sağlayabilir.
Çapraz ipucu sensörleri	Elektrik alanlarındaki değişiklikleri algılayan ve düşük miktarda güç kullanan sensörlerdir. Doğal afet sonrasında elektrik şebekelerini bulmak için kullanışlıdır.
Görüntüleme ve optik cihazlar ile sensörler	Tüketici sınıfı görüntüleme tekniklerinin tipik yeteneklerinin ötesinde bir nesnenin fiziksel yapısının görsel bir tasvirini sağlayan cihaz ve sensörlerdir.
Mikro (veya nano) elektromekanik sistemler (M/NEMS)	Konumlandırma, navigasyon ve zamanlamanın doğru ve zamanında hesaplanmasını sağlayan sistemlerdir. Örnekler: Çip ölçekli gelişmiş atom saatleri, yerçekimi destekli atalet navigasyon sistemi, manyetik anomali navigasyonu.
Yan tarama sonarı	Bir su kütleindeki geniş bir alanı hızla tarayarak deniz tabanının bir görüntüsünü üreten aktif bir sonar sistemidir.
Sentetik açıklıklı sonar (SAS)	Geleneksel sonar sistemlerinin 30 katı çözünürlükte ve 10 katı menzilde su altında görüntü yakalayabilen aktif bir sonar sistemidir.
Sualtı (kablolu) sensör ağı	Akustik dalgalar kullanarak birbirleriyle iletişim kuran sensörler ve otonom su altı araçları ağıdır. Okyanus keşfi, gözlemi ve izlemeyi mümkün kılar.
Gelişmiş Silahlar	Askeri ve bazı durumlarda kolluk kuvvetleri tarafından savunma ve ulusal güvenlik amaçları için kullanılan yeni veya geliştirilmiş silahlardır. Teknolojideki gelişmeler, yönlendirilmiş enerji silahları ve hipersonik silahlar gibi silahları gerçeğe yaklaştırmış; nanoteknoloji, sentetik biyoloji ve yapay zekâ ise biyolojik/kimyasal silahlar ve otonom silahlar gibi mevcut silahlara iyileştirmeler sağlamıştır.

Tablo 5.1.3 (Devamı): Kanada Hassas Teknoloji Alanları

Teknoloji / Kategori	Açıklama ve Örnekler
İtme teknolojileri	Uçak, uzay aracı, roket veya füzeyi ileri itmek için güçlü bir itme üreten bileşenler ve sistemlerdir. Örnekler: Elektrikli uçak tahriki, güneş enerjili elektrikli tahrik, nükleer termal tahrik sistemleri.
Havacılık, Uzay ve Uydu Teknolojisi	Uçak, uzay aracı ve ilgili bileşenlerinin yanı sıra uydular ve diğer uzay tabanlı varlıklar kullanılarak uzayda seyahat, araştırma, iletişim ve uzaktan algılama gibi yetenekleri sağlayan teknolojilerdir.
Yörüngede servis, montaj ve üretim sistemleri	Uzay tabanlı servis, montaj ve üretim için kullanılan sistem ve ekipmanlardır. Uzay lojistiğini optimize etmek, verimliliği artırmak ve enkaz tehditlerini azaltmak için kullanılabilir.
Yükler	Artırılmış performansa sahip düşük maliyetli uydu yükleridir. Örnekler: Hafif açıklıklar, antenler, paneller, alıcı-vericiler, optik/kızılötesi sensörler.
Uzay istasyonları	Uzun süreli insan operasyonlarını destekleme yeteneğine sahip, yörüngede karakol görevi görebilen uzay tabanlı tesislerdir. Montaj, üretim, araştırma, deneyler için bir merkez olabilir.
Sıfır emisyonlu/yakıtlı uçak	Çevreyi bozan kirletici emisyonlar yaymayan veya uçmak için yakıt gerektirmeyen enerji kaynaklarıyla çalışan uçaklardır.
Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknolojisi	YZ: Veri ve algoritmalar kullanarak bilgisayarların insan davranışını/zekâsını simüle eden bir şekilde davranmasını sağlama bilimini kapsayan geniş bir alandır. Büyük Veri: Hacim, hız ve çeşitlilik açısından büyük ve karmaşık olan, işlenmesi için özel araçlar gerektiren bilgi ve verileri ifade eder.
AI yonga setleri	Algoritmaların hesaplamaları daha verimli, aynı anda ve genel amaçlı yongalardan daha az enerji kullanarak gerçekleştirmesini sağlayan özel yongalardır.
Bilgisayar görüşü	Bilgisayarların fotoğraf ve video gibi dijital görüntülerin içeriğini görmesini ve anlam çıkarmasını sağlayan AI alanıdır. Örnekler: Görüntü sınıflandırması, nesne algılama, derinlik algısı.
Veri bilimi ve büyük veri teknolojisi	Büyük ve/veya karmaşık veri kümelerinin otonom veya yarı otonom analizini sağlar. Örnekler: AI destekli veri analitiği, büyük veri teknolojisi (veri ambarı, veri madenciliği), öngörücü analitik
Dijital ikiz teknolojisi	Fiziksel nesnelere veya sistemlerin, gelecekteki davranışını tahmin eden sanal temsilleridir. Metaverse gibi sürükleyici dijital deneyimlerin entegrasyonunu sağlayabilir.
Yükler	Bir insanın beyin aktivitesini algılayan bir cihaz aracılığıyla, beyinden gelen girdiyle doğrudan bir bilgisayarla etkileşime girmesine olanak tanıyan arayüzlerdir.
Dış iskeletler	Bir bireyin veya bir grubun fiziksel ve fizyolojik performansını/yeteneklerini destekleyebilen veya artırabilen harici cihazlar veya "giyilebilir robotlardır".

Tablo 5.1.3 (Devamı): Kanada Hassas Teknoloji Alanları

Teknoloji / Kategori	Açıklama ve Örnekler
Yaşam Bilimi Teknolojisi (Biyoteknoloji)	Yeni veya geliştirilmiş ürünler, süreçler veya hizmetler geliştirmek için canlı sistemleri, süreçleri ve organizmaları veya bunların parçalarını kullanır.
Nöroprotez/sibernetik cihazlar	Sinir sistemiyle etkileşime girerek motor, duyuşsal, bilişsel, görsel, işitsel veya iletişimsel işlevleri geliştirmek veya eski haline getirmek için kullanılan implante edilmiş ve giyilmiş cihazlardır.
Sanal/artırılmış/karma gerçeklik	Etkileşimli bir sanal deneyim sağlamak için sanal dünyanın unsurlarını gerçek dünyayla birleştiren sürükleyici teknolojilerdir. 'Metaverse' bu teknolojilerin bir uygulamasıdır.
Giyilebilir nöroteknoloji	Giyilebilir ve invaziv olmayan (yani implante edilmesi gerekmeyen) beyin-bilgisayar arayüzleridir. Kullanıcı uyukluğu, bilişsel yük izleme gibi tıbbi olmayan uygulamalar için kullanılabilir.
Proteomik	Protein, proteomlar ve proteom bilişiminin büyük ölçekli ve deneysel analizidir. Bilinmeyen bakteri türlerinin ve suşlarının tanımlanmasında kullanılabilir.
Sentetik biyoloji	Yeni biyolojik varlıklar oluşturmak veya mevcut biyolojik sistemleri yeniden tasarlamak için biyoloji ve mühendisliğin birleşimidir. Örnek Uygulamalar: Antibiyotik/ilaç/aşı geliştirme, biyobilgisayarlar, biyoyakıt, sentetik gıda.
Yaşam Bilimi Teknolojisi (Tıbbi ve Sağlık)	İyi sağlığı destekleyen ve hastalıkları önleyen veya önlemeye çalışan araçlar, süreçler veya hizmetler anlamına gelir.
KBRN tıbbi karşı önlemler	Doğal olarak oluşan veya tasarlanmış KBRN tehditlerin neden olduğu yaralanmaları veya hastalıkları önlemek, tanımlamak veya tedavi etmek için kullanılan çeşitli tıbbi varlıklardır.
Gen terapisi	Hastalığa neden olan genleri değiştirerek veya devre dışı bırakarak hastalığı önlemek, tedavi etmek veya iyileştirmek için insanlarda gen manipülasyonunun veya modifikasyonunun kullanılmasıdır.
Nanomedikal	Hastalığı teşhis etmek, izlemek, önlemek ve/veya tedavi etmek için nanomalzemelerin kullanımınıdır. Örnekler: Hedefli ilaç iletimi için nanopartiküller, akıllı görüntüleme, nano mühendislikli implantlar.
Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp	Normal, biyolojik işlevlerin geri kazanılmasını sağlamak için hücreleri, dokuları veya organları yenileme veya yeniden inşa etme yöntemleridir.
Kuantum Bilimi ve Teknolojisi	Kuantum etkilerini kullanarak mevcut 'klasik' teknolojilerin performansını önemli ölçüde artıran yeni nesil cihazları ifade eder. Algılama, iletişim ve hesaplama yeteneklerinde devrim oluşturması beklenir.
Kuantum iletişimleri	Kuantum fiziğinin, kuantum kriptografisi (yani kuantum anahtar dağıtımı) kullanılarak güvenli iletişimi sağlamak ve verileri korumak için kullanılmasıdır.
Kuantum hesaplama	Hesaplamalar gibi büyük miktarda bilginin aynı anda işlenmesine olanak tanıyan, bilgileri işlemek için kuantum bitlerinin (kübit) kullanılmasıdır. Belirli sorunları en güçlü süper bilgisayarlardan önemli ölçüde daha hızlı çözebilir.
Kuantum malzemeler	Alışılmadık manyetik ve elektriksel özelliklere sahip malzemelerdir. Örnekler: Süperiletkenler, grafen, topolojik yalıtkanlar, Weyl yarı metalleri.

Tablo 5.1.3 (Devamı): Kanada Hassas Teknoloji Alanları

Teknoloji / Kategori	Açıklama ve Örnekler
(Yarı) otonom/mürettebatsız hava/kara/deniz araçları	Gemide herhangi bir insan müdahalesi olmadan, uzaktan kontrol edilen ya da yarı otonom veya özerk olarak çalışan araçlardır.
Kuantum algılama	Kuantum sistemleri, özellikleri veya fenomenleri kullanarak fiziksel bir niceliği artan hassasiyet, kararlılık ve doğrulukla ölçen geniş bir cihaz yelpazesidir.
Kuantum yazılımı	Kuantum bilgisayarlarında çalışan, verimli çalışmalarını sağlayan ve kuantum hesaplama uygulamalarının geliştirilmesini optimize eden yazılım ve algoritmalarıdır.
Robotik ve Otonom Sistemler	Çevrelerinden bilgi toplayarak ve bunlara dayalı kararlar alarak, çok az veya hiç insan kontrolü veya müdahalesi olmadan belirli faaliyetleri gerçekleştirebilen, belirli bir özerkliğe sahip makineler veya sistemlerdir.
Moleküler (veya nano) robotik	Molekülleri belirli bir görevi yerine getirmek üzere programlayarak moleküler veya nano ölçekli düzeyde robotların geliştirilmesidir.

Kaynak: ISED. (2023). Sensitive technology research areas. Government of Canada, ISED Citizen Services Centre. <https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/sensitive-technology-research-and-affiliations-concern/sensitive-technology-research-areas>

Tablo 5.1.3’de yer alan alanlar, Kanada’nın yalnızca savunma kapasitesini değil, aynı zamanda jeopolitik rekabet ortamındaki konumunu güçlendirmek üzere yapılandırılmıştır. Tüm bu teknolojiler, savunma anlamında Askerî yapay zekâ ve otonominin artacağı ve makine hızında savaş (machine-speed warfare) konseptinin öne çıkması üzerine ve karar alma süreçlerinin zamanla insan ölçeğinden çıkararak algoritmik zamanlama ve araçlarına kayacağına işaret etmektedir. Öte yandan kuantum bilgi işleme, kriptografi ve algılayıcı sistemlerin savunma ve güvenliğinin geleceğine yön vereceği, kuantum radar sistemleriyle görünmezlik teknolojilerinin (stealth) işlevine dair değişimlerin yaşanabileceği, kuantum hesaplamanın klasik şifreleme yöntemlerini geçersiz kılabileceği de görülmektedir.

Bu arada yeni nesil, hafif, dayanıklı, kendini onaran ve çevresel koşullara göre esneyebilen malzeme ve askeri platformların önceliklendirileceği, Biyoteknoloji ve Sentetik Biyoloji alanlarında insan-makine işbirliğine yönelik beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) ya da performans artırıcı ile biyolojik tehditleri ön plana çıkaran uygulamalar ile 5G ve 6G gibi yüksek teknoloji barındıran haberleşme sistemleri, robotik sistemler ve dronlar arasında senkronize çalışmanın önceliklendirildiği de yer almaktadır.

Uydu sistemlerinin militarizasyonu uzayın yeni bir çatışma alanı olabileceğine yönelik söylemleri güçlendirirken, uydu karşıtı silahlar (ASAT), hipersonik uzay taşıyıcı sistemler ve düşük yörünge istihbarat uydularına yönelik çalışmalar, Düşman Yapay Zekâ (Adversarial AI) çalışmaları, makine öğrenmesine yönelik saldırılara karşı tedbirler (model zehirlenme, tersine mühendislik gibi) de önemini artırmaktadır. Bu alanda tıpkı konvansiyonel savaş dönemindeki kritik altyapılara yönelik tehditler de olduğu gibi (örneğin silah depoları, enerji, nükleer, baraj gibi kritik tesisler) siber tehditlerin savaşın temel bileşenlerinden biri olarak kabul edildiği görülmektedir. Bu bağlamda Kanada'nın yaklaşımı AB ülkelerinde de benzer önem düzeyindedir. Avrupa Savunma Ajansı (EDA), bu bağlamda “Gelecekte Çığır Açacak 10 Savunma Yeniliği”ni kamuoyuyla paylaşarak, savunmada yapay zekâ, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, blok zinciri, gelişmiş malzeme teknolojileri, katmanlı üretim (additive manufacturing), otonom sistemler ve biyolojik tehditlere karşı genetik temelli savunma teknolojilerine dikkat çekmiştir. Özellikle Avrupa kıtasında, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında artan güvenlik kaygıları, yeni teknolojilere yönelik ilgiyi daha da pekiştirmiştir. Avrupa Parlamentosu, yıkıcı teknolojilerin savaşta devrimsel etkilere yol açtığını vurgulamış ve Avrupa'nın bu alanda Çin, Rusya ve ABD ile rekabette zorlandığını açıkça belirtmiştir (Clapp, 2022, ss. 1-2). Bu çerçevede EDA, “Gelecekte Çığır Açacak 10 Savunma Yeniliği” listesini yayımlayarak yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti, blok zinciri, gelişmiş malzemeler, katmanlı üretim, otonom sistemler ve biyolojik tehditlere karşı genetik tabanlı savunma çözümlerine dikkat çekmiştir (“A Journey into the Future”, 2017, s. 7). Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulan “2040 Muharebe Sahasını Şekillendiren Yenilikçi Teknolojiler” raporunda Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Büyük Veri, Gelişmiş Robotik ve Otonom Sistemler, Biyoteknoloji, Yeni Etki Sunan Teknolojiler (Enerji silahları, mikrodalga sistemler vb.), Uydu ve Uzay Tabanlı Teknolojiler, İnsan-Makine Arayüzleri, Gelişmiş Enerji ve Güç Sistemleri, Yeni ve Gelişmiş Malzemeler ile Üretim Teknolojileri (Kendini onaran/metamalzemeler), Kuantum Teknolojileri, Hesaplama, Veri Depolama ve Telekomünikasyon Teknolojileri ile Sensör ve Radar Sistemleri yeni savaş atmosferini belirleyecek teknolojiler olarak yer almıştır (European Parliamentary Research Service [EPRS], 2021, ss. 84-103). Aynı raporda yer alan ve savaş alanlarını şekillendirecek, operasyonel, lojistik ve stratejik dinamikleri dönüştürme potansiyeline sahip teknoloji kümeleri Tablo 5.1.4'de paylaşılmıştır (European Parliamentary Research Service [EPRS], 2021).

Tablo 5.1.4: Savaş Alanını Şekillendiren Temel Yeni ve Gelişmekte Olan Teknoloji Kümeleri

Teknoloji Kümeleri	Tanım
Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Büyük Veri	Çeşitli görevleri gerçekleştirebilen ve büyük miktarda veriyi işleyip yorumlayabilen yazılım teknolojileri.
Gelişmiş Robotik ve Otonom Sistemler	Dış çevrenin zorluklarına yanıt verebilen, operasyonel bileşenler içeren teknolojik araçlar. İnsansız Araçların Gelişmiş Yeteneklerle Çalışmasını Sağlayan Teknolojiler
Biyoteknoloji	Biyolojik Sistemlerden Yararlanan veya Biyolojik Bilimlerdeki Yeniliklerle Gelişmiş Özellikler ve Performans Seviyelerine Sahip Sistemler Geliştiren Teknolojiler
Yeni Etki Sunan Teknolojiler	Yeni Kinetik ve Kinetik Olmayan Etkiler Sağlayan veya Geleneksel Etkileri Yenilikçi Yollarla Uygulayan Teknolojiler.
Uydu ve Uzay Tabanlı Teknolojiler	Uzay erişimini sağlayan ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik bilgi sunan teknolojik araçlar.
İnsan-Makine Arayüzleri	İnsan-Makine Etkileşimini veya İnsan-Makine Takım Çalışmasını Kolaylaştıran Teknolojiler

Kaynak: RAND Europe Analysts. 2021, s.21, Innovative technologies shaping the 2040 battlefield [Table 3.1]. In European Parliamentary Research Service, STOA Study on Future Battlefield Technologies (PE 690.038) European Union. <https://doi.org/10.2861/620590>

Tablo 5.1.4'deki bilgiler yapay zekâ ve robotik sistemler kombinasyonuna dikkat çekerken, blokzincir ve tasarım tabanlı sistemler güvenlik hassasiyetini, uzay teknolojilerine yönelik teknolojiler uzayın militarizasyonu ve insan-makine entegrasyonu süreci ile biyoteknolojinin özellikle askerlerin performansına yönelik ilgi alanı olduğunu göstermektedir. Savaş tarihi açısından güçlü bir askerî tecrübeye ve donanma mirasına sahip olan Birleşik Krallık da bu dönüşüm karşısında teknolojik üstünlüğü sürdürmeye yönelik stratejilere yönelmektedir.

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma kapasitesini artıracak beş temel yıkıcı teknoloji alanı olarak yapay zekâ, mühendislik biyolojisi, ileri telekomünikasyon teknolojileri, yarı iletkenler ve kuantum teknolojilerini önceliklendirmektedir. Bu teknolojilerin hem klasik tehditlere karşı caydırıcılığı artırması, hem de gelecekteki hibrit ve siber tehditlere karşı proaktif savunma imkânı sunması beklenmektedir (Mills, 2023, s. 4). Bu çerçevede savaşın kendisi de bilim ve teknolojinin etkisiyle yeniden şekillenmekte; savaş, modern insanın ürettiği teknolojik araçlarla yalnızca yıkımın değil, aynı zamanda stratejik iletişimin, bilgi hâkimiyetinin

ve psikolojik etkinin bir aracı haline gelmektedir. Askerî teknolojilerdeki bu dönüşüm, savaşın bir öncekiyle aynı koşullar altında yürütülemeyeceği gerçeğini de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle modern savaş stratejileri, sürekli olarak teknolojik devrimlerin yön verdiği ölçekte ve kapsamda yeniden tanımlanmaktadır.

Modern savaş, yalnızca askerî cepheleler değil; bilgisayarlar, iletişim sistemleri ve propaganda araçlarıyla da şekillenmektedir. Savaş sanatının repertuarı sınırsızdır; ölüm biçimleri dönüşse de savaşın kaçınılmaz etkisi tarih boyunca sabit kalmaktadır (Topor, 2024, s. 229). Bu bağlamda, teknolojik üstünlük yalnızca çatışma anlarında değil, barış zamanlarında da caydırıcılık sağlamakta; savaş teknolojileri ulusal egemenliği, uluslararası rekabetin ve stratejik nüfuzun araçları haline gelmektedir.

5.2 Yıkıcı Teknolojilerin Yıkıcı Etkileri

İnsanlar, son iki nesilde savaşın doğasını dönüştüren ve şiddetli çatışmaların sıklığını, yıkıcılığını ve insanlık üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen yeni teknolojiler geliştirmiştir. Bugün, yapay zekâ, robotik, siber ve hipersonik gibi yeni nesil teknolojiler, potansiyel olarak benzer derecede dönüştürücü etkiler oluşturabilecek kapasiteye sahiptir. Kimyasal ve nükleer teknolojilerin savaşta ilk kez kullanıldığı dönemlere benzer şekilde, çok sayıda analist bu gelişen teknolojilerin savaş stratejilerinde devrim oluşturacağına, geleneksel silah ve yöntemleri geçersiz kılacağına inanmaktadır.

Klare'ye (2023) göre, yapay zekâ destekli sistemler yalnızca savaş alanında değil; diplomatik müzakerelerden ekonomik yaptırımlara kadar uzanan geniş bir stratejik yelpazede kullanılmaktadır. Bu durum, teknolojik gelişmeleri artık yalnızca savunma değil, “jeostratejik yönetim” aracı olarak değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır (Klare, 2023, s. 9). Özellikle veri temelli analiz gücü, gelecekte çatışmaların seyrini önceden tahmin etme, tehditleri erken tespit etme ve karar verme süreçlerini optimize etme imkânı sunmaktadır. Chin'in (2019) de vurguladığı gibi, teknolojik gelişmeler savaş ve barış arasındaki geleneksel ayrımları işlevsiz hale getirmiştir. Özellikle siber uzayda yürütülen operasyonlar ve dezenformasyon kampanyaları, formel savaş ilanı olmaksızın da stratejik hedeflere ulaşılmasını mümkün kılmaktadır (Chin, 2019, ss. 769-783). Bu bağlamda modern savaş, yalnızca cephede değil, dijital platformlarda, veri tabanlarında ve kamuoyunun algısında

yürütülmektedir. Askerî teknolojilerdeki bu dönüşüm, savaşın bir öncekiyle aynı koşullar altında yürütülemeyeceği gerçeğini de beraberinde getirmiştir. İnsanın silahlı çatışmalarda üstünlük ve mutlak zafer arayışı, savaş teknolojisinin evrimiyle somutlaşmıştır (Mehta & Yadav, 2022, s. 102).

Teknolojik üstünlük, sadece sahadaki askeri sonuçları değil; ekonomik kalkınma kapasitesini, diplomatik etki gücünü ve uluslararası düzen kurucu rolü de doğrudan etkileyen çok boyutlu bir stratejik araç haline gelmiştir (Klare, 2023, s. 9; Česnakas, 2019, s. 275). Bu kapsamda, modern savaş yalnızca konvansiyonel çatışmalarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda devlet ve devlet dışı aktörlerin yürüttüğü çok katmanlı ve eşzamanlı hibrit tehditlerle şekillenmektedir. Giannopoulos ve arkadaşları (2021), hibrit tehditleri yalnızca belirli olaylar olarak değil, yapısal ve süreklilik arz eden stratejik bir davranış biçimi olarak tanımlar. Bu modelde, geleneksel güvenlik anlayışı yetersiz kalmakta, savunmasız bırakılan alanlar ise devlet dışı aktörlerin hedefi haline gelmektedir (Giannopoulos vd., 2021, s. 34). Avrupa Komisyonu ve Hybrid CoE tarafından yayımlanan *The Landscape of Hybrid Threats: A Conceptual Model* başlıklı rapor, bu dönüşümü sistematik bir biçimde analiz etmekte ve hibrit tehditleri; siber saldırılar, dezenformasyon, ekonomik baskı, enerji güvenliği ve altyapı sabotajları gibi askeri olmayan araçların stratejik hedefler doğrultusunda koordineli olarak kullanılması şeklinde tanımlamaktadır (Giannopoulos vd., 2021, ss. 33-35). Raporda sunulan "Hibrit Tehdit Unsurlarına Yönelik Kavramsal Model", Tablo 5.2.1'de yer almaktadır.

Tablo 5.2.1: Hibrit Tehdit Unsurlarına İlişkin Kavramsal Model

ARAÇ	ETKİLENEN ETKİ ALANLARI
Altyapıya karşı fiziksel operasyonlar	Altyapı, Ekonomi, Siber Uzay, Askeri/Savunma, Bilgi, Sosyal/Toplumsal, Kamu Yönetimi
Altyapı bağımlılığı oluşturma ve kullanma (sivil-askeri bağımlılık dahil)	Altyapı, Ekonomi, Siber, Uzay, Askeri/Savunma, Kamu Yönetimi
Ekonomik bağımlılıklar oluşturma veya kullanma	Ekonomi, Diplomasi, Politik, Kamu Yönetimi
Doğrudan yabancı yatırım	Ekonomi, Altyapı, Siber, Uzay, Askeri/Savunma, Kamu Yönetim, İstihbarat, Bilgi, Politik, Hukuk
Endüstriyel casusluk	Ekonomi, Altyapı, Siber, Uzay, İstihbarat, Bilgi
Rakibin ulusal ekonomisini baltalama	Ekonomi, Kamu Yönetimi, Politik, Diplomasi
Ekonomik zorlukların değerlendirilmesi	Ekonomi, Kamu Yönetimi, Politik, Diplomasi
Siber casusluk	Altyapı, Uzay, Siber, Askeri/Savunma, Kamu Yönetim
Siber operasyonlar	Altyapı, Uzay, Siber, Sosyal/Toplumsal, Kamu Yönetim, Askeri/Savunma
Hava sahası ihlali	Askeri/Savunma, Sosyal/Toplumsal, Politik, Diplomasi
Karasuları ihlali Silah yayılması	Askeri/Savunma, Sosyal/Toplumsal, Politik, Diplomasi
Silahlı kuvvetler konvansiyonel/alt konvansiyonel operasyonlar	Askeri/Savunma

Tablo 5.2.1 (Devamı): Hibrit Tehdit Unsurlarına İlişkin Kavramsal Model

ARAÇ	ETKİLENEN ETKİ ALANLARI
Paramiliter örgütler (vekiller)	Askeri/Savunma
Askeri tatbikatlar Askeri/Savunma,	Diplomasi, Politik, Toplumsal
Etkilemek için diasporalarla etkileşim	Politik, Diplomasi, Sosyal/Toplumsal, Kültür, İstihbarat, Bilgi
Kültürel grupların ve düşünce kuruluşlarının finansmanı	Toplumsal, Kültür, Politik, Diplomasi
Karasuları ihlali Silah yayılması	Askeri/Savunma
Sosyokültürel ayrışmaların (etnik, din ve kültür) sömürülmesi	Sosyal/Toplumsal, Kültür
Göç konusundaki söylemleri toplumları kutuplaştırmak ve liberal demokrasileri zayıflatmak için manipüle etmek	Sosyal/toplumsal, Kültür, Politik, Hukuki
Kamu yönetimindeki zaafı istismar etme (acil durum yönetimi dahil)	Kamu Yönetimi, Politik, Sosyal/Sosyal
Yolsuzluğun teşvik edilmesi ve kullanılması	Kamu Yönetimi, Ekonomi, Hukuk, Sosyal/Toplumsal
Eşikleri, atıf yapılmamasını, boşlukları ve hukuktaki belirsizliği kullanma	Altyapı, Siber, Uzay, Ekonomi, Askeri/Savunma, Kültür, Sosyal/Toplumsal, Kamu Yönetimi, Hukuk, İstihbarat, Diplomasi, Politik, Bilgi
Hukuk kurallarını, süreçleri, kurumları ve argümanları kullanma	Altyapı, Siber, Uzay, Ekonomi, Askeri/Savunma, Kültür, Sosyal/Toplumsal, Kamu Yönetimi, Hukuk, İstihbarat, Diplomasi, Politik, Bilgi
İstihbarat hazırlığı İstihbarat,	Askeri/Savunma
Gizli operasyonlar İstihbarat,	Askeri/Savunma
Sızma İstihbaratı,	Askeri/Savunma

Tablo 5.2.1 (Devamı): Hibrit Tehdit Unsurlarına İlişkin Kavramsal Model

ARAÇ	ETKİLENEN ETKİ ALANLARI
Diplomatik yaptırımlar	Diplomasi, Politik, Ekonomi
Boykotlar	Diplomasi, Politik, Ekonomi
Elçilikler Diplomasi,	Politik, İstihbarat, Sosyal/Toplumsal
Karışıklıklara sebep olmak veya çelişkili bir anlatı oluşturmak	Sosyal/Toplumsal, Bilgi, Diplomasi
Uluslararası ilişkilerde pazarlık kozu olarak göç	Sosyal/Toplumsal, Diplomasi, Politik
Liderliği ve/veya adayları itibarsızlaştırmak	Siyasi, Kamu Yönetimi, Sosyal/Toplumsal
Siyasi aktörlerin desteği	Siyasi, Kamu Yönetimi, Sosyal/Toplumsal
Politikacıların ve/veya hükümetin zorlanması	Siyasi, Kamu Yönetimi, Hukuki
Göçü siyasi etki için kullanmak	Politik, Sosyal/Toplumsal
Medya kontrolü ve müdahalesi	Bilgi, (Medya) Altyapı, Sosyal/Toplumsal, Kültür
Dezenformasyon kampanyaları ve propaganda	Sosyal/Toplumsal, Bilgi, Politik, Siber, Kültür, Kamu Yönetimi
Müfredatı ve akademiye etkilemek	Sosyal/Toplumsal, Kültür
Elektronik operasyonlar	(GNSS karıştırma ve aldatma) Uzay, Siber, Altyapı, Ekonomi, Askeri/Savunma

Kaynak: Giannopoulos, G., Smith, H., & Theocharidou, M. (2021). The landscape of hybrid threats: A conceptual model (EUR 30585 EN). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/44985>

Tablo 5.2.1, hibrit tehditlerin geniş alanını ve bu tehditlerin yalnızca çatışma dönemlerine değil, barış zamanında da yürütülen etkisizleştirme stratejilerine dayandığını; bilişsel alanın hedef alınması, kamuoyunun manipüle edilmesi ve karar alma mekanizmalarının zayıflatılması gibi yöntemlerin günümüzün savaş stratejileri arasında ön plana çıktığını göstermektedir.

Teknolojilerin yeni savaş yöntemlerini beraberinde getirmesi ve savaşın değişen doğası modern güvenlik paradigmalarının yalnızca savaş alanındaki kuvvet projeksiyonuna değil, aynı zamanda dijital egemenlik, algısal koruma ve siber direncin stratejik öncelikler haline geldiğine işaret etmektedir. Bu karmaşık tehdit ortamı, Antoine Bousquet'in savaş rejimleri kuramıyla da örtüşmektedir. Bousquet'e (2008 ve 2009) göre savaşın evrimi, tarihsel olarak mekanik, termodinamik, sibernetik ve karmaşıklık rejimleri üzerinden şekillenmiştir. Günümüzde savaş, özellikle ağ merkezli, veri odaklı ve bilişsel boyutlarda ilerlemekte, düşmanla çatışma yalnızca fiziksel alanda değil, aynı zamanda algılar, bilgi akışı ve bilişsel yönlendirme üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Bu dönüşümü T.X. Hammes de *Dördüncü Sanayi Devrimi* bağlamında değerlendirerek, yapay zekâ, büyük veri, robotik, biyoteknoloji ve kuantum bilişim gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin sivil-askeri ayrımı ortadan kaldırarak asimetrik güç projeksiyonlarına olanak tanıdığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, teknolojik inovasyon yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda jeopolitik caydırıcılığın, stratejik otonominin ve güvenlik mimarisinin temel yapı taşı haline gelmiştir.

Sonuç olarak, hibrit tehditlerin karmaşık doğası ve teknolojik gelişmelerin çok boyutlu etkileri, devletlerin güvenlik stratejilerinde çok katmanlı, entegre ve teknoloji merkezli bir yaklaşımı benimsemelerini zorunlu kılmaktadır. Artık savaş yalnızca konvansiyonel silahlı aktörler arasında gerçekleşen bir olgu olmaktan çıkmış; altyapılar, algoritmalar, veri akışları ve bilişsel manipülasyon gibi yeni boyutlarda tezahür eden çok yönlü bir mücadele alanına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, savaşın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel, ekonomik ve teknolojik boyutlarını da kapsayan bütünsel bir yapıya büründüğünü göstermektedir.

Bu bağlamda, savaşın tarihsel gelişiminde mekanik çağdan sibernetik çağa uzanan evrimsel çizgi, artık bir niteliksel devrime dönüşmektedir. Savaşın yapısı, doğrudan çatışmadan çok katmanlı siber alanlara; mekanik silah sistemlerinden otonom ve akıllı ağ tabanlı yapılara kaymaktadır. Daha önceki bölümlerde ele alındığı üzere, bu süreç yalnızca teknolojik araçların dönüşümü değil, aynı zamanda savaşın epistemolojisinin, ontolojisinin ve stratejik tahayyülünün yeniden inşası anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, çağdaş askeri ortamda dijital egemenlik bir güvenlik paradigması haline gelirken, bilişsel alan da fiilen bir savaş alanı olarak tanımlanmak

zorundadır. Bu nedenle, artık askeri faaliyet olarak görülmeyen alanların —bilişsel manipülasyon, veri yönetimi, yapay zekâ algoritmaları vb.— doğrudan güvenlik ve savunma alanına entegre edilmesi gerekmektedir.

İnsansız sistemler, robotik platformlar, siber saldırı vektörleri, kuantum temelli şifreleme sistemleri ve nano-teknolojik çözümler, savaş alanlarının geleceğini belirleyecek temel unsurlar hâline gelmektedir (Lacy, 2025, s.91). Evrimden devrime uzanan bu dönüşüm, sadece savaş araçlarını değil, savaşın kendisini yeniden tanımlamaktadır. Bu dönüşümün stratejik etkilerini kavrayabilmek ve geleceğe dair anlamlı projeksiyonlar oluşturabilmek için, artık yalnızca araçsal bir perspektifle değil, aynı zamanda kavramsal ve yapısal bir yaklaşımla düşünmek önem taşımaktadır. Bu bağlamda, aşağıda ele alınacak olan Yeni Nesil Askerî Teknolojik Altyapılar —Yapay Zekâ, Blockchain, Kuantum Sistemler, IoT, Otonom ve Robotik Sistemler ile Uzay Teknolojileri gibi sistemler, sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda savaşın doğasını, hızını, ölçeğini ve karar süreçlerini dönüştüren stratejik yapıtaşları olarak değerlendirilmelidir.

5.3 Yeni Nesil Askerî Teknolojik Altyapılar: Yapay Zekâ, Blockchain, Kuantum, Nesnelerin İnterneti (IoT)

Küresel güvenlik ortamının hızla değiştiği günümüzde, dördüncü sanayi devriminin getirdiği yüksek teknolojiler, savaşın doğasını sadece biçimsel değil, aynı zamanda işlevsel düzeyde de dönüştürmektedir. Modern askeri teknolojiler, geleneksel savaş paradigmalarının ötesine geçerek çok katmanlı, yüksek entegrasyonlu ve bilişim ağırlıklı sistemler bütünü haline gelmiştir. YZ, otonom ve robotik sistemler ile IoT, sahadan stratejik düzeye kadar kesintisiz veri toplama, analiz ve karar alma süreçlerini mümkün kılmakta; bu sayede askeri operasyonların hız, doğruluk ve öngörü kapasitesini radikal biçimde artırmaktadır. Kuantum teknolojileri, hem hesaplama gücünde hem de iletişim ve şifreleme yöntemlerinde devrim sağlarken, blockchain teknolojisi ise veri bütünlüğü ve siber güvenlik açısından yeni nesil koruma mekanizmaları sağlamaktadır. Elektronik harp ve onun yeni nesil uygulamaları, iletişim ve sensör sistemlerinin işleyişini bozma, yanıltma ve kontrol altına alma kapasitesini geliştirirken, uydu ve uzay tabanlı teknolojiler, geniş kapsama alanı, yüksek erişim hızı ve küresel operasyonel üstünlük sağlamaktadır. KBRN silah sistemleri ise, gelişen teknoloji sayesinde tespit, koruma ve etkisizleştirme alanlarında

yeni teknolojik çözümlerle entegre edilmektedir. Bu bağlamda, bahsedilen teknolojilerin her biri, sadece bireysel yetenekler olarak değil; birbirleriyle sıkı etkileşim içinde, karmaşık ve çok katmanlı savunma-ekosistemleri oluşturarak çağdaş askeri gücün temel yapı taşlarını teşkil etmektedir.

Çalışmanın bu bölümünde, yeni nesil askeri teknolojilerin teknik bileşenlerinin ve bunlar arasındaki sistematik ilişkilerin analiziyle modern savaşın çok boyutlu teknolojik altyapısına yönelik bilgiler sunulması hedeflenmektedir. Özellikle Blockchain teknolojisi, kuantum bilgisayarlar, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi alanlarda güvenli iletişim, karar alma ve veri paylaşımı için merkeziyetsiz yapısıyla önemli fırsatlar sunmaktadır. Dünyada DARPA, Lockheed Martin, Boeing gibi firmalar bu alanda çalışmalar yapmaktadır (Koyuncu vd., 2025, s. 78). ABD Genelkurmay başkanlarından Milley, 2023 yılında sürekli geliştirilen ve yeni yeteneklerle donatılan otonom sistemlerin, istihbaratın ve muharebenin tüm sahalarında, komuta kontrol kademesinde ve icrasında günümüzdeki örneklerinden daha fazla etkili olacağını, gelecek 10-15 yıl içerisinde modern orduların kuvvet yapısının üçte birinin robotlardan oluşacağını, savunma, güvenlik, istihbarat alanlarında en büyük değişikliklerin kuantum bilgisayarlarla sağlanacağını söylemektedir (Beyazıt, 2025, s. 213). Bu başlıkların birer bilgi deposu gibi değil, karşılıklı bağımlı, etkileşimli ve sürekli veri alışverişi içinde çalışan bir ağ mimarisi olduğu düşünülmelidir. Teknolojik gelişmeler, operasyonel alanı genişleterek komutanlara daha fazla hareket kabiliyeti sağlarken; örneğin, yakın uzay platformları ve insansız hava araçları (İHA'lar), gelişmiş keşif yetenekleri sunmaktadır. Aynı zamanda, yapay zekâ ve kuantum iletişim, veri işleme ve karar alma süreçlerini hızlandırarak zaman faktörünü optimize etmektedir. Kuvvet unsurları açısından ise robotik sistemler ve otonom silahlar, insan kaynaklı sınırlamaları aşarak askerî kapasiteyi artırmaktadır. Son olarak, OODA (Gözlemle-Yönlendir-Karar Ver-Harekete Geç) döngüsündeki ivme, teknoloji sayesinde düşmanın karar alma mekanizmasını bozmaktadır (Singh, 2024, ss. 1-15). Bu teknolojilerin birbirleriyle olan ilişkileri, rolleri ve bağlantıları, ağ merkezli harp teorileri ve güvenlik çalışmalarındaki yaklaşımlarla uyumlu bir şekilde Tablo 6.3.1'de gösterilmiştir.

Tablo 5.3.1: Yeni Nesil Askerî Teknolojilerin Alt Yapıları, Roller ve Bağlantıları

Teknoloji	Alt Teknolojiler / Kavramlar Rolü / Askeri Uygulamalar	Bağlantılar ve Altyapı Gereksinimleri (Genişletilmiş)	NATO/AB Öncelikleri
Yapay Zekâ (AI)	Makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme	Karar alma, tehdit tespiti, veri analitiği, otonom sistemlerin beyni	Büyük veri işleme altyapısı; yüksek kapasiteli ve güvenli veri merkezleri; gerçek zamanlı veri akışı; otonom ve robotik sistemlerle entegre çalışma; karmaşık algoritmalar için yüksek etik standartları hesaplama gücü; güvenlik için siber savunma sistemleri ve yapay zekâ etik standartları; veri gizliliği ve dijital egemenlik altyapısı gerektirir
Otonom ve Robotik Sistemler	İnsansız hava araçları, kara/deniz robotları, sürü zekası (swarm intelligence)	Keşif, saldırı, lojistik, sürü koordinasyonu	AI ile derin entegrasyon; IoT tabanlı sensör ağları ile gerçek zamanlı veri alışverişi; yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli geliştirme; AB: Robotik ve haberleşme altyapısı; elektromanyetik direnci artıran dayanıklı otomasyon güvenliği sistemler; sürü zekası için merkezi olmayan koordinasyon protokolleri; güvenli yazılım güncellemeleri için blockchain teknolojisi desteği
Sürü Zekası (Swarm Intelligence)	Çoklu drone koordinasyonu, kendini organize eden ağlar	Adaptif ve ölçeklenebilir hareketler	Otonom sistemler ile tam uyumlu; yapay zekâ algoritmaları ile koordinasyon; güvenilir ve düşük gecikmeli ağ haberleşmesi; taktikleri; AB: Ağ merkezli biyolojik sistemlerden esinlenmiş dayanıklılık ve adaptasyon savunma mekanizmaları; operasyonel süreklilik için otonom enerji yönetimi ve siber güvenlik destekleri

Tablo 5.3.1 (Devamı): Yeni Nesil Askerî Teknolojilerin Alt Yapıları, Roller ve Bağlantıları

Teknoloji	Alt Teknolojiler / Kavramlar	Rolü / Askerî Uygulamalar	Bağlantılar ve Altyapı Gereksinimleri (Genişletilmiş)	NATO/AB Öncelikleri
Kuantum Teknolojileri	Kuantum radar, kuantum anahtarlama, kuantum sensörler	Algılama hassasiyeti, görünmezlik, güvenli iletişim	Kuantum anahtar dağıtımı (QKD) için kuantum ağ altyapısı; NATO: Kuantum iletişim ve klasik elektronik harp sistemleriyle hibrit entegrasyon; yüksek savunma; AB: Kuantum hassasiyetli kuantum sensörler için stabil çevresel koşullar; teknolojileri stratejisi kuantum hesaplama desteği; siber saldırılara karşı kuantum güvenlik protokolleri; kuantum donanımının fiziksel korunması	
Blockchain	Dağıtık defter teknolojisi, akıllı sözleşmeler	Tedarik zinciri izleme, veri bütünlüğü, lojistik şeffaflık	IoT ve AI ile sıkı entegrasyon; güvenli ve merkeziyetsiz veri depolama; siber saldırılara karşı dayanıklılık; gerçek zamanlı veri koruma; AB: Dijital altyapı doğrulama; akıllı sözleşmeler ile otomatik lojistik ve bakım güvenliği süreçleri; veri gizliliği ve denetim mekanizmaları; altyapının kesintisiz çalışması için ağ sürekliliği	NATO: Siber güvenlik ve veri koruma; AB: Dijital altyapı güvenliği
IoT	Sensör ağları, bağlantılı cihazlar, edge computing	Gerçek zamanlı veri toplama, saha farkındalığı	Yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlayan ağ altyapısı; NATO: Ağ tabanlı savaş güvenli veri iletimi için şifreleme; AI tabanlı veri analizi; otonom sistemleri; AB: IoT güvenliği sistemlerle eşgüdümlü çalışma; edge ve bulut bilişim ve veri yönetimi entegrasyonu; fiziksel ve siber saldırılara karşı dayanıklılık; enerji verimliliği ve otonom güç yönetimi	

Tablo 5.3.1 (Devamı): Yeni Nesil Askerî Teknolojilerin Alt Yapıları, Roller ve Bağlantıları

Teknoloji	Alt Teknolojiler / Kavramlar	Rolü / Askeri Uygulamalar	Bağlantılar ve Altyapı Gereksinimleri (Genişletilmiş)	NATO/AB Öncelikleri
Elektronik Harp (EH)	Sinyal bozma, radar karıştırma, spektrum yönetimi	Düşman iletişim ve radar sistemlerini engelleme	AI destekli hedef tespiti ve sinyal analizi; kuantum algılama ve kuantum güvenlik ile entegre sistemler; adaptif frekans yönetimi; geliştirme; yüksek performanslı anten ve frekans kontrol sistemleri; yönetimi elektromanyetik uyumluluk ve direnç; gerçek zamanlı veri paylaşımı için güvenli ağlar	NATO: Elektronik harp AB: Spektrum
Uydu ve Uzay Teknolojileri	Keşif uyduları, GPS, lazer iletişim	Navigasyon, iletişim, gözetleme, erken uyarı	Kuantum iletişim ile uydu haberleşme güvenliği; IoT sensörleri ile uzay tabanlı veri toplama; AI tabanlı veri işleme ve analiz; Uzay lazer tabanlı yüksek hızlı veri iletimi; uydu takibi ve kontrol için sistemleri blockchain destekli veri güvenliği; radyasyona dayanıklı donanım ve siber koruma altyapısı	NATO: Uzay güvenliği; AB: Uzay araştırma ve uydu
Biyoteknoloji ve KBRN	Biyosensörler, genetik mühendislik, radyasyon algılama	Biyolojik tehdit tespiti, koruma, KBRN savunması	AI destekli erken uyarı ve analiz sistemleri; IoT tabanlı biyosensör ağları; biyolojik ve kimyasal veri güvenliği için blockchain tabanlı kayıt sistemleri; kimyasal ve biyolojik teknolojileri tehditlere karşı dayanıklı malzemeler; güvenli veri aktarımı ve fiziksel koruma; disiplinler arası entegrasyon (biyoloji, kimya, veri bilimleri)	NATO: KBRN savunması; AB: Sağlık ve biyogüvenlik

Kaynak: Bu tablo, tez yazarı tarafından Alberts, Gartska & Stein, 1999, ss. 1-7, Bayraktar, 2015, ss. 23-97, Beri & Grupta, 2023, ss. 73-76, Bousquet, 2008, ss. 922-929, Bousquet, 2009 s. 45 ve ss. 150-153., Bousquet, 2017, ss. 166-180, Buzan, 1987, ss. 23-25, 43, 148, 171, 177-180, Friedman & Friedman, 2015, ss. 243-252, Güntürkün, 2022, s. 104-243, Gök, 2024, ss. 95-274, Heinrich & Jappsen, 2022, s. 13-14, Hoffmann, 2017, s. 17-24, ISED, 2023, Kaku, 2012, ss. 27-44; ss. 69-966, Raska, 2019, s. 65-67, Reding & Eaton, 2020, s. 1-9, Reding vd, 2023, s.10-15, Semenenko ve diğerleri, 2024, ss.17-24, Singer, 2015, ss. 32-81, Sylantieva-Papp, 2020, s. 39, ve Weigley, 1989, ss. 196–198 verileriyle oluşturulmuştur.

6. YENİ SAVAŞÇILAR, YENİ SAVAŞLAR VE YENİ CEPHELER

“Stucksnet, Conficker, Orchard, Moonlight Maze, code Red veya Buckshot Yankee gibi isimler, siber topluluklar dışında pek az sayıda insanın ne anlama geldiğini bildiği ve test edilmiş modern savaş senaryolarıdır.”

(Niedermeier, 2012, s. 39).

Savaş, tarih boyunca yalnızca fiziksel bir çatışma biçimi olmaktan öte, siyasal, ideolojik ve teknolojik bir mücadele alanı olarak evrilmiştir (Sokullu, 2019, s. 3). Bu evrim, savaşın uygulanma biçimlerini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda tanımını, kapsamını ve etkilerini de kökten dönüştürmüştür. Clausewitz'in (1984) savaş için öne sürdüğü “politikanın başka araçlarla devamı” tanımı, 21. yüzyılda “çok boyutlu güç mücadelesi” biçimine evrilmiş ve bu dönüşüm, ölüm biçimlerinden kullanılan araçlara, aktör tiplerinden meşruiyet zeminlerine kadar savaşın tüm parametrelerini yeniden tanımlamayı zorunlu kılmıştır (Gray, 2005, s. 17).

Soğuk Savaş sonrası dönemde, yeni aktörlerin ve savaş araçlarının ortaya çıkması, geleneksel savaş tanımlarını yetersiz bırakmıştır. Artık savaş yalnızca fiziksel cephelerde değil; siber uzamda, medya platformlarında, toplumsal algılar düzleminde ve dijital veri ağlarında yürütülen çok katmanlı bir mücadeleye dönüşmüştür. Gizli operasyonlar, siber saldırılar, bilgi savaşı ve hibrit çatışmalar gibi yöntemler, savaşın sadece askeri değil, aynı zamanda siyasal, kültürel ve psikolojik etkiler de doğuran çok yönlü bir fenomen olmasını sağlamıştır (Gibradze vd., 2022, s. 27). Bu çok katmanlılık, savaşın klasik tanımlarını aşındırmakta ve epistemolojik ile metodolojik düzeyde yeniden kavramsallaştırılmasını gerektirmektedir. Modern savaş artık belirli bir başlangıcı ya da sonu olmayan, sürekli ve değişken aktörlerin eşzamanlı olarak çok sayıda cephede yer aldığı bir yapıya dönüşmüştür (Gabriel & Metz, 1992, s. 103).

Simetrik ve asimetric savař ayırmaları, bu yeni yapının tanımsal esnekliđi karřısında yetersiz kalmakta; güç iliřkilerinin yeniden řekillendiđi ortamda klasik kavramlar anlamını yitirmektedir.

Bu dönüşüm sadece savařın biçiminde deđil, uluslararası hukuk sisteminde de önemli kırılmalara yol açmıřtır. Bu dönüşümün en dikkat çekici boyutlarından biri, iç savař biçimlerinin zaman içinde geçirdiđi yapısal evrimdir. Kalyvas ve Balcells (2010), iç savařların yalnızca sabit bir yapısal form deđil, dönemsel olarak deđiřen “isyan teknolojileri” aracılıđıyla řekillendiđini savunur. Onlara göre, Sođuk Savař döneminde baskın olan “düzensiz savař” biçimi, uluslararası sistemdeki deđiřimle birlikte yerini konvansiyonel ve simetrik-düzensiz savařlara bırakmıřtır. Bu deđiřim, uluslararası yapının ve dıř destek mekanizmalarının savař biçimleri üzerinde doğrudan etkili olduđunu göstermektedir. 1944–2004 döneminde her ne kadar düzensiz savařlar öne çıkmıř gibi görünse de bu oran Sođuk Savař sonrası dramatik řekilde düşmüřtür. Bu durum, savařın yalnızca içsel dinamiklerle deđil, aynı zamanda küresel sistemin evrimiyle de biçimlendiđini ortaya koymaktadır (Kalyvas & Balcells, 2010, ss. 2-3). Vestfalya sisteminin temel ilkeleri olan egemenlik ve müdahale etmeme prensipleri, özellikle siber ve vekâlet savařlarıyla fiilen ařılmakta ve böylece uluslararası hukukun uygulanabilirliđi tartışmaya açılmaktadır (Dođan, 2023, s. 381). 1949 Cenevre Sözleřmeleri ve Lahey Konvansiyonları gibi hukuki belgeler, savařın kapsamını siviller ve savař suçları bağlamında genişletmiř; Avrupa Birliđi ve Birleřmiř Milletler gibi uluslararası kurumlar ise devlet içi silahlı grupları da tanım kapsamına dahil etmiřtir (Clapp, 2023, ss. 1-2; ICRC, 1949, 2016). Ancak çok boyutlu tehditlerin kapsamı, mevcut hukuki normların ötesine geçen yeni normatif ve kavramsal araçlar geliřtirilmesini zorunlu kılmaktadır (Endo, 2017, s. 48).

Günümüzde savař, sadece fiziksel zayıat üretmeyi deđil, düşmanın biliřsel haritasını, kültürel tahayyülünü ve tarihsel anlatılarını dönüřtürmeyi amaçlayan bir fenomene dönüşmüřtür (Górnikiewicz, 2019, s. 22). Bu bağlamda savař, bir çatıřmadan çok, anlam inřası, algı mücadelesi ve meřruiyet savařına evrilmiřtir. Work ve Brimley’in (2014) belirttiđi gibi, modern savař artık düşmanı sadece mađlup etmeyi deđil, onun dünyayı algılama biçimini köklü biçimde deđiřtirmeyi hedeflemektedir (Work & Brimley, 2014, ss. 10–13). Bu yeni boyut, teknolojinin etkisiyle uluslararası iliřkiler kuramlarını da dönüřtürmüřtür. Neoliberal yaklařımlar teknolojiyi dıř

politikanın belirleyici unsuru olarak görürken, yapılandırmacı kuramlar teknolojinin kültürel normlar ve kimlikler üzerindeki etkisine odaklanmaktadır (Brummer, 2023, ss. 2–4). Öte yandan, klasik realist düşünce hâlâ gücü devlet çıkarlarını koruyan araç olarak tanımlamaya devam etmekte, ancak bu yaklaşım günümüzün çok katmanlı tehdit ortamında giderek yetersiz kalmaktadır (Ota & Ecoma, 2022, ss. 23–24).

Kuramsal çeşitlenme, savaş kavramının da terminolojik olarak genişlemesine yol açmıştır. Günümüzde “psikolojik savaş”, “ekonomik savaş”, “siber savaş” gibi birçok sıfatla tanımlanan savaş, yalnızca askeri değil aynı zamanda ekonomik, kültürel ve siyasal boyutlara da yayılmıştır (Dennen, 2005, s. 1; Bossen, 2006, s. 100; Gürcan, 2019, ss. 126–127). Dijitalleşmenin getirdiği yeni tehdit alanları, komuta ve kontrol yapıları üzerinde de baskı oluşturarak elektronik harp, uzay temelli sistemler ve büyük veri işleme kapasiteleri ile geleneksel stratejileri geçersiz kılmaktadır. Bilgi yoğunluğu, karar alma süreçlerini karmaşıklaştırmakta ve ulusal çıkarları koruyacak esnek yapıların kurulmasını zorlaştırmaktadır (Ranieri, 2011, s. 39; Blank, 1997, s. 73). Bu tarihsel dönüşüm, savaşın yalnızca taktiksel değil, aynı zamanda stratejik ve sistemsel düzeyde de değiştiğini göstermektedir.

Teknolojik ilerlemeler, savaşların sonucunu etkilemekle kalmamış; savaş deneyimlerinin kendisi de yeni teknolojilerin geliştirilmesinde itici güç olmuştur. 1970’lerden itibaren bilgisayar temelli sistemlerin askeri alana entegrasyonu, savaş pratiğinde kapsamlı dönüşümlere yol açmıştır. Bu bilişim teknolojileri entegrasyonu, silah sistemlerinin yanı sıra komuta-kontrol mekanizmaları, istihbarat süreçleri ve savaş alanı yönetimi gibi unsurları köklü biçimde etkilemiştir. Böylelikle ateş gücünde doğruluk, hız ve menzil avantajları sağlanırken, savaş alanı daha şeffaf ve izlenebilir hale gelmiştir (Tianliang, 2020, s. 35). Bu teknolojik dönüşüm, Sanayi Devrimi sonrası makinelerin kullanımıyla başlayan yapısal dönüşüm sürecinin dijital çağda yeni bir boyuta taşındığını göstermektedir.

1991 Körfez Savaşı, bu değişimin somut bir örneği olarak kabul edilmektedir. ABD’nin gelişmiş silah ve bilişim sistemlerini etkin kullanımı, “Askeri İşlerde Devrim” (Revolution in Military Affairs – RMA) kavramının uluslararası güvenlik söylemine girmesine neden olmuştur (Cuoco, 2010, s. 11). RMA, sadece silah sistemlerindeki gelişmeleri değil; keşif, gözetleme, hedef tespiti, kuvvet projeksiyonu ve lojistik süreçlerdeki teknolojik yenilikleri de kapsamakta ve savaşın “sisinin”

dağılmasına katkı sağlamaktadır (Pretorius, 2008, s. 299). Buzan'a (1987) göre, askeri teknolojik devrimlerin ayırt edici yönü, mevcut kabiliyetlerin köklü biçimde geliştirilmesinin yanı sıra daha önce var olmayan yeni kabiliyetlerin ortaya çıkmasıdır (Buzan, 1987, s. 19).

Bilgi Çağı'nın sunduğu olanaklar, teknik düzeyde olduğu kadar askeri düşüncenin yapısal çerçevesinde de dönüşümleri beraberinde getirmiştir. "Yeni Savaş Teorileri", klasik stratejik paradigmanın yerini, bilgiye dayalı ve ağ merkezli (network-centric) sistemlere bırakmıştır. Savaş artık sadece kara, deniz ve hava sahasında değil, aynı zamanda siber, uzay ve bilişim ortamlarında da yürütülen çok katmanlı bir yapı haline gelmiştir. Sylantieva-Papp'a (2020) göre, bu çok boyutlu yapıda modern ordular, sivil ve askeri unsurların iletişim teknolojileriyle entegre şekilde faaliyet gösterdiği yüksek teknolojiye dayalı hibrit yapılara dönüşmektedir (Sylantieva-Papp, 2020, s. 39). Bu gelişmeler, savaşın sadece araç ve yöntemlerinde değil, doğasında da dönüşüm yaşandığını ortaya koymaktadır.

Gelişen teknolojilerle birlikte, orduların kapasitesini artıran bazı sistemler "kuvvet çarpanı" (force multiplier) olarak tanımlanmakta ve bu sistemlerin etkisi taktik düzeyde olduğu kadar stratejik düzeyde de belirgin biçimde hissedilmektedir. Bu nedenle savaş araçlarındaki ve yöntemlerindeki köklü dönüşümleri ifade etmek için "askerî devrim" ya da "askerî teknik devrim" kavramları kullanılmaya devam etmekle birlikte, değişen savaş ortamlarını tanımlamadaki uygunluğu sorgulanmaktadır.

Bu kapsamlı dönüşüm, savaşın doğasını yalnızca operasyonel düzeyde değil, stratejik ve kavramsal düzeyde de yeniden tanımlarken; savaş teknolojilerinin sınıflandırılmasını ve analizini zorunlu kılmaktadır. Yeni nesil savaş teknolojileri, yalnızca araçsal değil; aynı zamanda epistemolojik, doktrinsel ve etik düzeyde de silahlı çatışmaların mantığını dönüştürmektedir. Özellikle yapay zekâ, kuantum bilgi işleme, nesnelerin interneti, blokzincir sistemleri ve robotik otonomi gibi teknolojiler, savaşın sadece yürütülüş biçimini değil, tanımını da değiştirmektedir. Buna paralel olarak, bilişsel savaş, elektronik harp, uzay-yörünge operasyonları ve KBRN tehditleri gibi geleneksel olmayan savaş biçimleri de teknik altyapıların dönüşümünden doğrudan etkilenmektedir. Bu doğrultuda, çağdaş savaş ortamını şekillendiren temel teknolojik ve stratejik başlıklar aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

- 6.1 Hibrit / Melez Savaşlar – Savaşın Sisi: Konvansiyonel ve gayrinizami unsurların, devlet dışı aktörlerin ve bilgi savaşlarının iç içe geçtiği, yüksek belirsizlikli, çok katmanlı çatışma biçimleri.
- 6.2 Siber Savaşlar – Sanal Saldırıları ve Fiziksel Sonuçları: Devletler ve örgütler tarafından yürütülen siber saldırıları; enerji, iletişim ve finans gibi kritik altyapıların hedef alınması.
- 6.3 Elektronik Harp – Ölümcül Frekanslar: Elektromanyetik spektrumun kontrolü, radar bastırma ve iletişim sistemlerinin aldatılması üzerinden yürütülen operasyonlar.
- 6.4 Bilişsel Savaş ve Algı Yönetimi – Zihinlerin İşgali: Psikolojik manipülasyon, dezenformasyon ve sosyal medya operasyonları aracılığıyla bireysel ve toplumsal bilinç üzerinde kontrol kurma stratejileri.
- 6.5 Yapay Zekâ Destekli Savaş Teknolojileri – Ölümcül Öğretiler: Hedef tespiti, karar destek sistemleri, sürü algoritmaları ve makine öğrenimine dayalı otomatikleştirilmiş savaş kararları.
- 6.6 Robotik ve Otonom Sistemler – Kan Döken Kodlar: İHA/SİHA sistemleri, insansız kara-deniz araçları, sürü zekâsı ve tam otonomiye sahip silahlı platformlar.
- 6.7 Nesnelerin İnterneti (IoT) – Savaş Alanında Ağ Merkezlilik: Sensör entegrasyonu, akıllı üs sistemleri ve saha lojistiğini gerçek zamanlı yöneten dijital altyapılar.
- 6.8 Blockchain Tabanlı Sistemler – Dağıtık Güvenliğin Savaşı: Komuta-kontrol zinciri güvenliği, kriptografik kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü için blok zincir altyapıları.
- 6.9 Kuantum Teknolojileri – Kodların Ötesinde Savaş: Kuantum kriptografi, kuantum radar ve üstün veri işleme yeteneklerinin askeri alanda devreye alınması.
- 6.10 Uydu ve Uzay Tabanlı Sistemler – Dünyaya Sığmayan Savaş: Uydu haberleşmesi, yörünge silahları ve uzayda stratejik hakimiyet; beşinci harp alanı olarak uzayın askerileşmesi.
- 6.11 KBRN Tehditler – Geleneksel Korkunun Yeni Yüzleri: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin yapay zekâ, IoT ve genetik mühendislik ile yeniden şekillenmesi.

Bu çerçeve, savaşın fiziksel mekândan bağımsızlaştığı, insan-makine ilişkilerinin cephe hattına taşındığı ve karar alma süreçlerinin algoritmikleştiği yeni bir çağın habercisidir. Artık savaş, yalnızca toprağı değil; frekansları, zihinleri, algoritmaları ve yörüngeleri de hedeflemektedir. Bu dönüşümün ilk ve en çarpıcı yansıması ise, klasik cephe anlayışını bulanıklaştıran, devlet dışı aktörleri ve teknolojik araçları iç içe geçiren hibrit ya da melez savaş stratejilerinde görülmektedir.

6.1 Hibrit -Melez Savaşlar: Savaşın Sisi

NATO, hibrit tehditler için şu ifadelere yer vermektedir: “Hibrit tehditler, dezenformasyon, siber saldırılar, ekonomik baskı, düzensiz silahlı grupların konuşlandırılması ve düzenli kuvvetlerin kullanımı gibi askeri ve askeri olmayan araçların yanı sıra örtülü ve açık araçları birleştirir. Hibrit yöntemler, savaş ve barış arasındaki çizgileri bulanıklaştırmak ve hedef kitlelerin zihninde şüphe tohumları ekmeye çalışmak için kullanılır. Toplumları istikrarsızlaştırmayı ve zayıflatmayı amaçlarlar” (NATO Communications and Information Agency, 2024). Endüstri 4.0’ın sunduğu ağ tabanlı etkileşim olanakları, bu tehditlerin daha esnek ve yaygın biçimde organize edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu noktada, hibrit savaşların organizasyonel temelini oluşturan “sibernetik savaş rejimi” yaklaşımı dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımda, bilgi akışının yönlendirilmesi, hedeflerin manipülasyonu ve uyarlanabilir komuta-kontrol sistemleri gibi unsurlar, dijital çağın hibrit savaş stratejilerinde kilit rol oynamaktadır. Geleneksel savaş alanlarına (kara, hava ve deniz) ek olarak siber ve uzay gibi yeni boyutların eklenmesi, hibrit savaş ortamlarını daha karmaşık hale getirmiştir. Asimetrik, ağ-merkezli, konvansiyonel ve enformasyon temelli savaş biçimlerinin iç içe geçmesiyle devletlerin ve toplumların maruz kaldığı tehdit spektrumu genişlemiştir. Bu bağlamda hibrit savaş kavramı, düzenli ve düzensiz yöntemlerin eş zamanlı ve iç içe geçtiği; kent içi gerilla faaliyetlerinden insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına, dezenformasyon kampaalarından adam kaçırma ve terörizme kadar pek çok yöntemin bir arada uygulandığı yeni nesil savaş biçimlerini tanımlayan bir üst çatı hâline gelmiştir. Bu yaklaşım, özellikle Afganistan ve Irak savaşları sürecinde NATO güvenlik söylemine yerleşmiş, 1990’lardan itibaren teknolojik ilerlemeler, toplumsal dönüşümler ve değişen jeopolitik dinamikler ışığında daha da karmaşık bir yapıya evrilmiştir (Bargués & Bourekba, 2022, s. 9).

Asimetrik savaşlar ise, çatışan taraflar arasında askeri kapasite ve kaynaklar açısından ciddi dengesizliklerin bulunduğu durumları ifade etmektedir. Bu savaş türünde hibrit tehdit aktörleri, geleneksel olmayan cephelerde faaliyet göstererek tehdit oluşturmakta, toplumsal karışıklığa yol açmakta, kamu desteğini zayıflatmakta ve ulusal iradeyi aşındırmaktadır. Aynı zamanda elitleri kendi tarafına çekme ve toplumsal fay hatlarını derinleştirme gibi hedeflerle hareket etmektedirler. Costigan ve Hennessy'ye (2024) göre bu tür etkiler, bilgi ağı, teknoloji, sosyal, politik, kültürel, diplomatik, askeri, ekonomik, finansal, vekalet güçleri, organize suç ve hukuk gibi farklı vektörler aracılığıyla yürütülmektedir (Costigan & Hennessy, 2024, s. 21). Hibrit savaşlar —diğer adıyla melez savaşlar— yalnızca askeri unsurları değil, aynı zamanda stratejik yapılanma içerisinde barış ile savaş, dost ile düşman, iç ve dış güvenlik, sivil ve askeri alanlar ile devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Bu savaş türü, askeri olmayan çekim merkezlerini öncelikli hedef hâline getirirken, ifşa olmamak adına karmaşık ve değişken hibrit formlar kullanmaktadır (Thiele & Schmid, 2020, ss. 3-7).

Gök'ün (2024), hibrit savaşların operasyonel hale getirilmesi ile "Hibrit Savaş Bileşenleri ve Safhaları"na yönelik farklı görüşleri birleştirdiği Tablo 6.1.1, bu kapsamdaki faktörler için aydınlatıcı bir yaklaşım sunmaktadır (Gök, 2024, s. 109).

Tablo 6.1.1: Hibrit Savaşın Operasyonel Hale Getirilmesi

Yazar	Hibrit Savaş Bileşeni ve Safhası
Hoffman	Gayrinizami / Düzensiz Taktikler/Terörist Eylemler Çete Ağı, Suç Faaliyetleri ve Kaçakçılık Konvansiyonel Unsurlar
Glenn	Yıkıcı Faaliyetler Askeri Olmayan Araçların Kullanımı Siyasi ve Askeri Unsurların Kullanımı
McCuen	Çatışma Bölgesi Nüfusunun Kontrolü Kamuoyunun İknası Konvansiyonel ve Gayrinizami Unsurların Kullanımı

Kaynak: Gök, A. (2024). Hibrit savaşlar: Rusya ve İsrail örnekleriyle (3. basım). Nobel Bilimsel.

Tablo 6.1.1'de özetlenen ve farklı stratejistlerin (Hoffman, Glenn, McCuen) yaklaşımlarını içeren analizler, her birinin vurguladığı unsurlarla modern savaşın çok boyutlu doğasını yansıtmaktadır. Askeri-olmayan araçların (ekonomi, siber, psikolojik) giderek önem kazanması, halkın kontrolünün fiziksel ve zihinsel olarak modern çatışmaların merkezine yerleşmesi ve gayrinizami-konvansiyonel kombinasyonunun özellikle devlet-dışı aktörlerin (terör örgütleri, karma güçler)

rolünü artırması, 21. yüzyıl çatışmalarının “tanımlı ve net cephelerle sınırlı olmadığını” ve sosyal, siyasi, teknolojik boyutları da kapsadığını göstermektedir.

Uluslararası ilişkiler bağlamında hibrit savaşlar, belirli aktörlere konfor alanı sunmaktadır. Özellikle uluslararası hukukun esnetilmesiyle sorumluluktan kaçış imkânı, hibrit savaş ortamının stratejik hedefler doğrultusunda kullanılmasına olanak tanımaktadır (Alp, 2021, s. 19). Giannopoulos vd. (2021) çalışmasında da vurgulandığı üzere, hibrit saldırıların nereden, ne zaman ve hangi araçlarla geleceğinin öngörülememesi bu konforun temelini oluşturmaktadır. Modern savaşların ayırt edici özelliği hâline gelen belirsizlik; savaşan tarafların kimliği, savaş alanlarının sınırları, hedeflerin belirlenmesi ve kullanılan araçların niteliği gibi pek çok unsurda çok boyutlu karmaşıklığı beraberinde getirmektedir. Bu durum, vekalet savaşları ve hibrit savaş kavramları bağlamında savaş kurallarına dair muğlaklıkların arttığını ve savaş anlayışının dönüşümünü daha net anlamamızı sağlamaktadır (Duygulu, 2019, ss. 16–17). Bu dönüşümün merkezinde yer alan hibrit tehditler, savaşın yalnızca fiziksel cephelerde değil; aynı zamanda bilgi, teknoloji ve psikolojik unsurlar üzerinden yürütüldüğü çok katmanlı bir güvenlik ihtiyacı oluşturmaktadır. Günümüzde savaşlar hibrit, iç içe geçmiş ve çoğu zaman anonim bir yapı sergilemektedir. Bu çok boyutlu savaş türlerinde teknoloji, bilgi, aktörlerin niteliği (devlet ya da devlet dışı), kültürel unsurlar ile zaman ve mekân açısından sabit olmayan, dinamik etkenler ön plana çıkmaktadır. Bu gerçeklik, karmaşık ilişkiler karşısında çözüm üretebilecek bütünleşik ve güncel stratejik yaklaşımların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Zira çağdaş savaşın doğası, geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemlerin birlikte uygulanmasıyla şekillenmektedir. Melez savaş yöntemlerinin çeşitli amaçlarla ve geniş bir alanda kullanılmaya başlanması, geleneksel askeri taktiklerde köklü bir dönüşümü kaçınılmaz kılmaktadır (Topor, 2024, s. 229). Bu noktada, Gök’ün (2024) derlediği Tablo 7.1.1’de yer alan McCuen’in nüfus odaklı yaklaşımının, Rusya’nın Ukrayna’da veya Çin’in Xinjiang’daki Uygur bölgesinde uyguladığı "nüfus kontrolü" ve "kamuoyunu ikna" stratejileriyle birebir örtüştüğü görülmektedir.

Savaşlardaki yönetsel dönüşümle ortaya çıkan hibrit güvenlik ortamında, fiziksel çatışmalar kadar dijital cephelerde yürütülen operasyonlar da stratejik öneme sahiptir. Geleneksel savaş alanlarının sınırlarının belirsizleştiği bu dönemde, siber savaş, çağdaş savaşın vazgeçilmez bir boyutunu oluşturmaktadır. Bilgi sistemlerine

yönelik saldırılar, dijital altyapıların güvenliği ve veri bütünlüğü, artık askerî ve politik hesaplamaların temel unsurları arasında yer almakta; bu durum, savaşın doğasını teknoloji merkezli bir ekseninde pekiştirmektedir.

6.2 Siber Savaş Yöntemleri: Sanal Saldırıları, Bilinmez Cepheler ve Fiziksel Sonuçlar

Modern çağda, fiziksel sınırların giderek sanallaştığı bir ortamda, güvenlik anlayışları da dönüşmektedir. Bu bağlamda bireylerin kişisel verilerinin güvenliği, ulusal güvenlik kadar önem kazanmakta; dışa dönük saldırgan stratejiler yerini içe dönük savunma temelli yaklaşımlara bırakmaktadır (Burmaoğlu & Sarıtaş, 2017, s. 158). Dünya genelinde her gün yaklaşık 402,74 milyon terabayt veri üretilmekte; bunun büyük bir kısmı görsel içeriklerle oluşmakta ve yalnızca son iki yılda dünya verisinin %90'ının üretildiği tahmin edilmektedir (Duarte, 2025). 2022 itibarıyla dakikada 250 milyon e-posta gönderilmekte; bu da günde 333,22 milyar e-postaya denk gelmektedir. Günlük veri akışı yaklaşık olarak 21,875 milyar adet 16 GB'lık USB belleğe sığabilecek bir hacmi temsil etmekte ve bu durum verinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir güç aracı haline gelmesini sağlamaktadır (Smith & Browne, 2022, ss. 13–14). Siber alanın bu derece yoğun bir veri üretim alanı haline gelmesi, askerî stratejilerde de köklü değişimlere yol açmıştır. Bilgisayarlar artık yalnızca analiz aracı değil, doğrudan birer saldırı silahı haline gelmiştir. Siber operasyonlar, elektromanyetik faaliyetlerle ve bilgi manipülasyonlarıyla entegre biçimde yürütülmekte; bu durum klasik askerî operasyonları dijital düzleme taşımaktadır. Siber askerî üstünlük, düşmanın hareket özgürlüğünü hedef alınan zamanda ve oranda kısıtlayarak stratejik kontrol sağlamaktadır (Welch, 2011, s. 7).

Siber savaş, veri ve bilgi gibi kritik siber varlıkların ulusal çıkarlar doğrultusunda korunmasını hedefleyen, karşı tarafın bilişim sistemlerine zarar vermek, hizmetlerini kesintiye uğratmak, işlevlerini bozmak, sistemleri yavaşlatmak ya da tamamen ele geçirmek amacıyla gerçekleştirilen saldırıların tümünü kapsamaktadır. Bu bağlamda, siber casusluk, siber silahlar, siber terör, siber terörizm, siber caydırıcılık ve siber güvenlik gibi kavramlar, dünya çapında yayılmış bilişim sistemleri ile bu sistemleri birbirine bağlayan ağlar ve bağımsız bilgi sistemlerinden oluşan "siber uzay" içinde gerçekleşen eylemleri tanımlamaktadır (Sağiroğlu & Alkan, 2018, ss. 21–26). Asimetrik savaş kapsamında da değerlendirilebilecek olan siber

savaşlar, günümüzde klasik savaşlara destek olarak düzenlenebildiği gibi, başlı başına da bir savaş uygulaması olarak kullanılmakta; bireylerden karmaşık ulusal organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede tehdit oluşturması ve düşük maliyeti dolayısıyla da önemini artırmaktadır (Bayraktar, 2015, s. 18).

Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), siber uzayı; bilgisayarlar, sistemler, ağlar, yazılımlar, veriler, içerikler, trafik verileri ve kullanıcılar tarafından şekillendirilen hem fiziksel hem de soyut unsurları içeren çok katmanlı bir alan olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, siber uzayın dinamik yapısını üç temel katmanda ortaya koyar: (1) İnsan katmanı, bilgisayar ve iletişim sistemlerini kullanan bireyleri; (2) Mantıksal katman, yazılımlar, veriler, dijital varlıklar ve zararlı yazılımlar gibi soyut bileşenleri; (3) Fiziksel katman ise donanımların yanı sıra kara, deniz, hava ve uzayda yer alan altyapıları kapsamaktadır. Bu çok boyutlu yapı, siber saldırıların yalnızca teknik değil, aynı zamanda insani yönleri olduğunu da açıkça göstermektedir. Bu bağlamda siber saldırılar, altyapı, finans, medya ve kamu hizmetleri gibi sivil hedeflere yönelen Sivil Siber Ataklar ve komuta-kontrol sistemleri, radarlar, iletişim uyduları ve silah sistemleri gibi stratejik askerî bileşenleri hedef alan Askerî Siber Ataklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım, siber savaşın yalnızca teorik ya da psikolojik bir tehdit değil; somut operasyonel hedefleri olan, giderek askerî doktrinlerin bir parçası haline gelen ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu ortaya koymaktadır (Even & Siman, 2012, ss. 10–11).

Bayraktar (2015), siber savaşı, karşı tarafa ait bilgi tabanlı sistemlere zarar verme amacıyla fiziksel saldırılarla birlikte veya tek başına icra edilen yöntemler olarak tanımlamaktadır. Bayraktar'ın bu yöntemlere ilişkin sınıflandırması Tablo 6.2.1'de özetlenmektedir.

Tablo 6.2.1: Siber Savaş Yöntemleri

Yöntem	Amaç
Kötücül Yazılımlar	Hedef sisteme tasarlanma amacına uygun (sisteme zarar verme veya çökertme, kontrol etme amaçlı) gizli yazılım yerleştirme: Virüs, Kurtçuk, Truva Atı, Mantık Bombaları, Bukalemun, Tavşanlar, Klavye İzleme, Bilgi Toplayan Casus Yazılım, İstem Dışı Ticari Tanıtım Gönderme vb.
Mikroçipler	Donanımlarda son kullanıcının bilmediği bir veya birden fazla fonksiyonun etkilenmesi
İstem Dışı Elektronik Posta (Spam)	İnternet sistemini gereksiz meşgul etme, zaman kaybı, kötü bilgi veya yazılımın yaygınlaşmasını sağlama

Tablo 6.2.1 (Devamı): Siber Savaş Yöntemleri

Yöntem	Amaç
Servis Dışı Bırakma Saldırıları	Hedef sunucu veya bilgisayarı işlevsiz hale getirme
Eşzamansız Saldırılar	Bilgisayar sisteminin programların taleplerini karşılama ve işlem sırasına yönelik veri değişim yöntemleri
Süper Darbe	Programları işlevsiz hale getirme veya cihazın kilitlenmesini/çalışamaz hale gelmesini sağlama
Kaynak Kod İstismarı	Bellek taşması, şifreleme, güvenlik zafiyeti gibi yöntemlerle bilgi toplama veya sisteme zarar verme
Veri Aldatmacası	Yanlış bilgi veya veriyle yanıltma
Web Sayfa Yönlendirmesi	Web sayfalarının farklı sunuculara yönlendirilmesi ya da benzer içerikle bilgi ele geçirme
Yemleme	Dolandırıcılık ve maddi kazanç için cazip görünen içerikler veya taleplerle kullanıcı bilgilerinin elde edilmesi

Kaynak: Bayraktar, G. (2015). Siber Savaş. Yenyüzyıl Yayınları, İstanbul, ISBN: 978-605-5857-37-0

Siber savaş, fiziksel yıkım doğurmaksızın stratejik etkiler oluşturabilen ve asimetrik özellikler taşıyan bir çatışma biçimi olarak, dijitalleşen dünyada giderek daha belirgin bir cepheye dönüşmüştür. Bilgisayar ağları, iletişim altyapıları ve bilgi sistemlerine yönelik saldırılarla yürütülen bu savaş türü, günümüzde özellikle devlet destekli aktörler tarafından askerî, ekonomik ve psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla etkin biçimde kullanılmaktadır. Siber operasyonlar, doğrudan fiziksel hasara yol açmadan sistemlerin işleyişini kesintiye uğratmakta, toplumların karar alma süreçlerini manipüle etmekte ve devletlerin güvenlik paradigmasını kökten değiştirmektedir (Ottis, 2008, ss. 133–135). Bu yeni savaş biçimi aslında köklerini tarihin derinliklerinden almaktadır. Özellikle 12. ve 13. yüzyılda Moğolların benimsediği stratejiler, siber savaşın temel ilkelerine benzer nitelikler taşımaktadır. Moğollar, düşmanlarının konumlarını öğrenip bu bilgiyi stratejik saldırılarda kullanırken, kendi konumlarını ise dikkatle gizlemişlerdir. Bu bilgiye dayalı savaş taktiği, sayıca üstün olmayan bir gücün dahi düşman üzerinde hâkimiyet kurmasına olanak tanımıştır. Arquilla ve Ronfeldt'e (1997) göre bu durum, satrançta rakibinin hamlelerini görebilen ancak kendi hamlesini gizleyen oyuncuya benzemektedir. Moğolların başarısı, ileri düzeyde komuta-kontrol sistemleri, etkili iletişim ve güçlü bir istihbarat ağına dayanmaktaydı (Arquilla & Ronfeldt, 1997, ss. 34–36).

ABD Dış İlişkiler Konseyi CFR, 2024-2025 yılında toplam 34 ülkenin devlet destekli siber saldırılara karıştığını raporlarken, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin tüm saldırıların %77'sinden sorumlu tutulduğunu savunmaktadır. CFR Siber Operasyonlar İzleyicisi (CFR Cyber Operations Tracker) tarafından dünya genelinde 2007 yılından bu yana tespit edilen önemli siber saldırılarla hazırlanan Tablo 6.2.2'deki siber saldırı çeşitliliği, Siber Savaş'ın doğurabileceği riskler açısından fikir sunmaktadır (Council on Foreign Relations [CFR], 2025).

Tablo 6.2.22: CFR Siber Operasyonlar İzleyicisi Verilerine Göre Seçilmiş Siber Saldırıları (2007–2023)

Yıl	Olay Adı	Hedef Ülke/Kurum	Saldırgan (Şüpheli)	Saldırı Türü	Etki
2007	Estonya DDoS	Estonya devlet kurumları, bankalar	Rusya (Kremlin bağlantılı hackerlar)	DDoS	3 haftalık dijital kesinti
2010	Stuxnet	İran nükleer tesisleri	ABD/İsrail (Olympic Games)	Endüstriyel solucan	1.000+ santrifüjün imhası
2012	Shamoon	Saudi Aramco	İran (Cutting Sword of Justice)	Wiper yazılımı	35.000 bilgisayarın silinmesi
2014	Sony Pictures Hack	Sony Pictures Entertainment	Kuzey Kore (Lazarus Group)	Veri sızdırma	100TB veri çalındı, filmler sızdırıldı
2015	Ukraine Power Grid Attack	Ukrayna enerji şirketleri	Rusya (Sandworm Team)	Kritik altyapı saldırısı	225.000 kişi elektriksiz kaldı
2016	DNC Hack	ABD Demokratik Ulusal Komitesi	Rusya (APT29 & APT28)	Spear-phishing	E-postalar WikiLeaks'e sızdırıldı
2017	WannaCry	150+ ülkede hastaneler, şirketler	Kuzey Kore (Lazarus Group)	Fidye yazılımı	300.000+ bilgisayar etkilendi
2017	NotPetya	Ukrayna, küresel şirketler	Rusya (GRU)	Siber silah	10 milyar \$'dan fazla zarar
2018	Cloud Hopper	HPE, IBM ve 1.200+ küresel şirket	Çin (APT10)	Supply chain saldırısı	Bulut verilerinin sızdırılması
2020	SolarWinds	ABD federal kurumları, Fortune 500 şirketleri	Rusya (SVR)	Supply chain saldırısı	18.000+ kurum etkilendi
2021	Colonial Pipeline	Colonial Pipeline Co.	Rusya bağlantılı DarkSide grubu	Fidye yazılımı	5 günlük yakıt krizi
2022	Viasat Hack	Ukrayna askeri iletişim altyapısı	Rusya (GRU)	Wiper yazılımı	5.800 rüzgar türbini devre dışı kaldı
2023	MOVEit Transfer Exploit	2.500+ kurum (özellikle sağlık sektörü)	Rusya bağlantılı Clop grubu	Supply chain saldırısı	Sağlık, finans ve kamu sektörlerinde veri sızıntısı

Kaynak: CFR Cyber Operations Tracker, 2025 verilerinden uyarlanmıştır.

Bayraktar'ın (2015) sınıflandırması, siber savaş yöntemlerini teknik detaylarıyla ortaya koymaktadır. Örneğin, "kötücül yazılımlar" (Stuxnet) ve "servis dışı bırakma saldırıları" (2007 Estonya DDoS) gibi yöntemler, hedef sistemlerin işlevselliğini bozmaya yöneliktir. Bu tablo, saldırı çeşitliliğini anlamak için kritik bir referans oluştururken, CFR Siber Operasyonlar İzleyicisi (2025) tablosu da bu saldırıların bir ülkenin güvenliği üzerindeki potansiyel etkilerini göstermesi açısından önemlidir.

Siber savaşın en erken örnekleri arasında 2007 yılında Estonya'ya ve 2008'de Gürcistan'a yönelik saldırılar yer almakta; bu olaylar devletlerin siber uzaydaki müdahalelerinin açık göstergeleri olarak değerlendirilmektedir (Ottis, 2008, ss. 133–135). Siber alan artık yalnızca teknik bir ortam değil, aynı zamanda devletlerin; kritik altyapılarının (Ukrayna enerji şebekesi saldırısı, 2015), siyasi süreçlere yönelik girişimlerin (ABD Demokratik Ulusal Komite [DNC] hacklenmesi, 2016) ve ekonomik sistemlerin (Bangladeş Merkez Bankası soygunu, 2016) hedef olduğu çok boyutlu bir savaş alanı haline gelmiştir (Dimitrov, 2020, ss. 111–113). Bu gelişmeler, geleneksel savaş ilkelerini kökten dönüştürmüştür. Örneğin:

- Ayrım İlkesi: Siber ortamda sivil-asker ayrımının bulanıklaşması, uluslararası hukukta yeni tartışmalara yol açmıştır (Bailey, 2018, ss. 21–23).
- Orantılılık: Stuxnet'in İran nükleer tesislerine verdiği fiziksel hasar, siber silahların yıkıcı potansiyelini ortaya koymuştur (Sanger, 2018, ss. 198–203).
- Belirsizlik: 2020'deki SolarWinds saldırısı, saldırganın tespitindeki zorlukları ve siber savaşın iz bırakmama kapasitesini göstermiştir (CFR Cyber Operations Tracker, 2025).

Bu gelişmeler, saldırgan istihbarat pratiklerinin siber alanı doğrudan bir savaş alanına dönüştürmesini mümkün kılmış; daha önce karşılaşılmamış düzeyde dijital çatışmalara zemin hazırlamıştır (Dimitrov, 2020, s. 113). Siber savaş, sadece dijital altyapılara yönelik teknik saldırılarla sınırlı kalmamakta; bireylerin algılarını, karar alma süreçlerini ve kamuoyunu hedef alan bilişsel bir boyut da taşımaktadır. Ancak bu savaş biçiminin en büyük sorunlarından biri, saldırının askerî mi yoksa sivil mi olduğu ya da hangi aktör tarafından gerçekleştirildiğinin net bir şekilde tespit edilememesidir. Belirsizlik, otonom sistemlerin dost ateşi ya da kendi üslerini hedef alma riski gibi tehlikeleri beraberinde getirmektedir (Löwinder & Djup, 2021, s. 145). Bu durum,

Setear'ın (1989) ortaya koyduğu savaşın "sisi" kavramını güncelleyerek yeniden gündeme getirmektedir. Günümüzde bu sis, yalnızca bilgi eksikliğinden değil, aynı zamanda teknolojinin karmaşıklığı ve öngörülemezliğinden kaynaklanmaktadır (Setear, 1989, s. 3). Bu bağlamda, YZ ve makine öğrenimi teknolojilerinin de siber savaşın doğasını daha da karmaşıklatacağı öngörülmektedir. Özellikle otonom siber silahların gelişimi (Zhang, 2020, s. 52), derin sahte (*deepfake*) teknolojilerinin psikolojik operasyonlarda kullanımı (Smith & Browne, 2022, s. 115) ve kuantum şifrelemenin siber güvenlik denklemini değiştirme potansiyeli (Klare, 2023, s. 43) bu alandaki en kritik gelişmeler arasında görülmektedir.

Öte yandan teknolojik ilerleme, uluslararası hukukun bu alandaki yetersizliğini daha da görünür kılmaktadır. Lahey ve Cenevre sözleşmelerinin siber çatışmalara uyarlanması konusundaki eksiklikler, devletleri "gri bölge" operasyonlarına yönlendirmekte; bu da hem çatışmaların tanımlanmasını hem de uluslararası hukuki müdahaleyi zorlaştırmaktadır (Kurz & Rieger, 2013, s. 21). Siber güvenlik alanındaki güç dengesi ise saldıran ve savunan tarafların teknolojik yeteneklerine bağlı olarak sürekli evrim geçirmektedir. Bilgi devrimi, sınırsız veri erişimini mümkün kılarak bireylerin etki gücünü artırmış; ancak bu durum bireyleri çevrimiçi sistemlere daha bağımlı ve daha az şeffaf hale getirmiştir (Malik, 2012, s. 32). Smith & Browne'un (2022) vurguladığı gibi, bireyler dijital ortamda başkaları hakkındaki en kötü varsayımlara daha kolay inanmaya başlamış, bu da bilişsel manipülasyonun siber savaşın yeni bir boyutu haline gelmesine yol açmıştır (Smith & Browne, 2022, s. 115).

Sonuç olarak, siber savaş, yalnızca askerî stratejileri değil, uluslararası hukuku, diplomatik ilişkileri ve toplumsal güvenlik anlayışını da dönüştüren dinamik bir olgudur. Tarihsel süreklilik içinde şekillenen bu tehdit, önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli operasyonlarla daha da karmaşık hale gelecek; siber uzay, modern çağın en tartışmalı ve belirleyici savaş alanlarından biri olarak önemini koruyacaktır. Tüm bu gelişmeler, savaşın yalnızca fiziksel çatışma alanlarında değil; aynı zamanda bilgi, veri ve algı üzerinde sürdürülen çok boyutlu bir mücadeleye dönüştüğünü göstermektedir.

Günümüzde savaş paradigması; hibrit yapılar, siber cephe ve bilişsel manipülasyon unsurlarıyla çok katmanlı ve girift bir nitelik kazanmış, çatışma ortamı yalnızca fiziksel alanlarla sınırlı kalmaktan çıkmıştır. Bu dönüşümün önemli bir

ayağını oluşturan Elektronik Harp (EH), elektromanyetik spektrum (EMS) üzerindeki kontrol mücadelesiyle savaşın görünmeyen ancak etkisi derin olan cephesini temsil etmektedir. Siber savaşta olduğu gibi elektronik harp de, düşmanın algısını bozma, iletişim ve komuta sistemlerini devre dışı bırakma ve karar süreçlerini manipüle etme kapasitesiyle, modern çatışma ortamında belirleyici bir rol üstlenmektedir.

6.3 Elektronik Harp: Ölümcül Frekanslar

Elektronik harp, modern savaşın teknik ve stratejik altyapısında hayati bir unsur hâline gelirken; bilgi-temelli harekâtlar, dijital teknolojiler ve yönlendirilmiş enerji sistemleriyle birlikte askeri gücün yeniden tanımlanmasını da zorunlu kılmaktadır. Modern çatışmaların çok aktörlü, çok boyutlu ve teknoloji yoğun yapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerini savaş stratejilerinin temel bileşenleri hâline getirmiştir. Bu bağlamda, klasik anlamda tanımlanan elektronik harp sistemleri de işlevsel, yapısal ve kavramsal olarak yeniden ele alınmak durumundadır (Baykal, 2020, ss. 1–3). Siber savaş ve elektronik harp arasındaki bu bütünlük, savaşın giderek daha fazla dijitalleşen doğasını, veri ve sinyal hâkimiyeti ekseninde yeniden tanımlamaktadır. Modern askerî harekât ortamında siber uzay operasyonları (cyberspace operations) ve elektromanyetik harp (electromagnetic warfare – EW), ordulara çok boyutlu mücadele sahasında göreceli avantajlar sağlarken, doğrudan veya çok katmanlı sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle “birleşik silah yaklaşımı” kapsamında, siber uzay ve elektromanyetik spektrumda elde edilen etkiler yalnızca dijital düzlemde kalmayıp fiziksel alana taşabilmekte, böylece siber etkinin kinetik sonuçlar doğurmasını sağlamaktadır (US Army, 2021, ss. 2-1, 2-2, 2-3).

Elektronik harp, ilk kez 1904–1905 Rus-Japon Savaşı’nda askeri amaçlarla kullanılmış ve temelini Heinrich Hertz’in elektromanyetik dalgaların yayılımına ilişkin keşfi oluşturmuştur (Baykal, 2020, s. 2). Günümüzde ise EH; elektromanyetik enerji (EM) ve yönlendirilmiş enerji (DE) kullanarak, dost unsurların spektrumu güvenle kullanmasını sağlamak ve düşmanın bu alandaki faaliyetlerini sınırlamak ya da engellemek üzere yapılandırılmış kapsamlı bir askerî faaliyet bütünüdür. Bu faaliyet üç temel bileşene ayrılmaktadır:

- Elektronik Taarruz (EA): Düşman unsurların muharebe etkinliğini bozmak, aldatmak ya da yok etmek amacıyla EM enerji DE ya da anti-radyasyon sistemlerinin kullanılması (örneğin radar karıştırma, sinyal aldatma);
- Elektronik Koruma (EP): Dost sistemlerin EMS kaynaklı tehditlere veya doğal etkilere karşı korunması (örneğin *chaff*, *flare*, *stealth* teknolojileri, spektrum yönetimi);
- Elektronik Harp Desteği (ES): EM enerji kaynaklarının tespit edilmesi, analiz edilmesi ve bu verilerle harekât planlamasının desteklenmesi (örneğin sinyal istihbaratı, tehdit uyarı sistemleri) (Wolhuis, 2018, Bölüm ix, x).

Bu yapının dışında, teknolojilerdeki dönüşüm savaşın yalnızca fiziksel boyutta değil; aynı zamanda uzay, siber alan ve bilişsel etki alanları gibi yeni cephelerde de sürdürülmesini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, yüksek güçlü mikrodalga (HPM), yüksek irtifa elektromanyetik darbe (HEMP), mikrodalga sersemletici sistemler (MSG) ve radyo frekanslı yönlendirilmiş enerji silahları (RFDE) gibi teknolojiler, geleceğin savaşında düşman unsurların hem sistemlerini hem de insan duyularını hedef alabilecek kapasiteye sahiptir (Górnikiewicz, 2019, s. 21). Bu dönüşüm, askeri strateji ve taktiklerin elektronik ve siber alanlarda üstünlük kurmaya yönelik biçimde evrilmesini zorunlu kılmaktadır. Artan operasyonel karmaşıklık ve teknolojik yakınsama, EH ile istihbarat faaliyetleri arasındaki ayrımları belirsizleştirmiştir. Özellikle gelişmiş karıştırma ve aldatma sistemlerinin kullanımı, bilgi temelli harekâtlarda yönlendirici etkiler sağlamak ve savaşın taktik doğasını değiştirmektedir (U.S. Air Force, 2000, ss. 18-7). Bu bağlamda elektronik harp, yalnızca teknik bir üstünlük aracı değil, aynı zamanda hibrit, siber ve bilişsel tehditlerin bütüncül olarak yönetilmesinde kilit bir unsur hâline gelmektedir. Savaşın doğasını etkileyen tüm bu yeni parametreler, yalnızca var olan sistemlerin güncellenmesini değil; aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik düşünce sistemlerinin yeniden inşasını da zorunlu kılmaktadır (Andric, 2018, s. 92; Hart, 1991, s. 350). Bu noktada, C2 sistemlerinin dönüşümü dikkat çekmektedir. Modern savaşın icrasında yalnızca kuvvetlerin değil, aynı zamanda insan-makine iş birliğinin, uydu temelli iletişim altyapısının ve yapay zekâ tabanlı karar destek sistemlerinin entegrasyonu temel teşkil etmektedir (Claverie & Desclaux, 2022, s. 45). C2 yapıları zamanla evrilerek; iletişim (C3), bilgisayar sistemleri (C4), istihbarat-gözetleme-keşif (ISR) ile genişletilmiş ve nihayetinde C5ISR ve C6ISR gibi kapsamlı yapılar hâline gelmiştir.

Bu yapılar, yalnızca teknik birikimi değil; aynı zamanda örgütsel liderliği, eğitimi ve stratejik bütünlüğü de kapsayan çok yönlü sistemleri oluşturmaktadır (Daniel, 2020; Lundberg vd., 2024, s. 3).

Günümüz savaş alanında coğrafi sınırlar anlamını yitirmiş; bilgi altyapısındaki esneklik ve ağ merkezli yapı, savaşların fiziksel topraklar yerine siber uzayda şekillenmesine neden olmaktadır. Siber uzay, kontrol ve hakimiyet mücadelesinin gerçekleştiği yeni cephe olarak ön plana çıkmıştır. Bu ortamda, düşmanın bilgi sistemleri, yönlendiricileri, işletim sistemleri ve güvenlik duvarları hedef alınmakta, savaşçılar fiziksel mesafe gözetmeksizin bu ağlara bağlanarak operasyonlarını yürütmektedir. Geleneksel savaş alanı kontrolü, yerini dağıtık ve çok katmanlı ağ yapılarının yönetimine bırakmıştır. Bu paradigma değişimi, 2000'li yıllardan itibaren insansız hava araçları gibi platformların uzak mesafelerden komuta edilmesiyle somutlaşmış; örneğin, ABD hava kuvvetleri pilotları on binlerce kilometre uzaktan Predator İHA'ları kullanarak hedef izleme ve etkisizleştirme görevleri gerçekleştirmiştir.

Uzay tabanlı sistemler, modern elektronik harp ve savaş konseptlerinin temel bileşenleri haline gelmiştir. 1991 Körfez Savaşı'nda hedef istihbaratı, güvenli iletişim, GPS destekli navigasyon ve hassas hedefleme gibi kritik görevlerde uzay varlıklarının etkin kullanımı, uzayın askeri stratejideki önemini artırmıştır. Uzay üstünlüğü, komuta kontrol, iletişim, keşif ve savunma sistemlerinin etkinliğini artırarak savaş alanındaki bilgi üstünlüğünü sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Uzay varlıkları, dijital savaş alanının merkezinde yer almakta ve savaşın belirsizlik ve sürtünmesini azaltmaktadır.

Geleceğin elektronik harp sistemleri, mikro ve nano teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha küçük, daha entegre ve yüksek performanslı olacak; radar ikaz alıcıları ve karşı önlem sistemleri gibi bileşenlerin tek bir ünite altında toplanmasıyla hacim ve enerji tüketimi azalırken, tepki süreleri kısalmaktadır. Ayrıca, kızılötesi (IR) güdümlü silahların artan tehdidine karşı gelişmiş elektronik karşı önlemler öncelikli hale gelmektedir. IR güdümlü füzeler, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik düşük maliyetli ve yüksek etkinliktir saldırı imkânı sunmakta; bu durum elektronik harp sistemlerinin IR arama, takip ve yanıltma yeteneklerini geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. IR arama ve takip sistemleri (IRST) ile elektro-optik dağıtık açıklık sistemleri (EODAS) gibi gelişmiş sensör teknolojileri, radara karşı gizli

ve karıştırmaya dirençli çözümler sunarak hedef tespiti ve karşı önlem uygulamalarını otomatikleştirmektedir (Poduval, 2008, ss. 53-56).

Siber ve elektronik harp sistemleri, savaşın dijital boyuta taşındığı çağdaş güvenlik ortamında yalnızca fiziksel altyapılara değil, aynı zamanda bilgi sistemlerine ve veri akışlarına yönelik operasyonları da kapsamaktadır. Bu bağlamda, siber ve elektromanyetik spektrumun kesişiminde yer alan “siber-elektromanyetik harekât” (cyber electromagnetic operations) kavramı öne çıkmaktadır. Haig’e (2015) göre, bu operasyonların temel amacı, dost kuvvetlerin ağ tabanlı iletişim sistemlerinden etkin biçimde yararlanmasını sağlamak ve düşman unsurların benzer kapasitelerini tespit edip bozarak etkisiz hâle getirmektir. Bu kapsamda, elektronik harp ve sinyal istihbaratı faaliyetleri, ağ temelli bilgi-iletişim ortamında hem saldırı hem de savunma maksatlı yürütülmekte; pasif tekniklerle sistemlere sızma, veri tabanlarına erişim ve yanıltıcı bilgilerle manipülasyon sağlanmaktadır. Aynı zamanda hizmet dışı bırakma, engelleme ve yönlendirme gibi yöntemlerle kritik dijital sistemlere yönelik etkili müdahaleler gerçekleştirilmektedir (Haig, 2015, ss. 31–34). Elektronik harp sistemleri, düşman unsurların komuta-kontrol merkezlerini, iletişim altyapılarını ve kritik dijital varlıklarını hedef alarak stratejik üstünlük sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Beyazıt (2025), elektromanyetik spektrum kontrolünü kapsayan elektronik harbin başlı başına bir muharebe sahası ve operasyonların kalbi olduğunu belirtirken, ağ merkezli yapıya sahip olan bilişsel, uzay ve konvansiyonel sistemlerin de bu spektruma bağımlı olduğunu vurgular. Ona göre, tüm bu C4 harp araçlarının yönetimi, yapay zekâ ve yapılandırılmış bilgi modelleri aracılığıyla ontolojik bir bütün oluşturmaktadır (Beyazıt, 2025, s. 219).

EH ve siber güvenliğin temel operasyonel amaçları, tehdit ortamında erişim sağlama ve erişimi engelleme faaliyetleri açısından benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik, Tablo 6.3.1’de yer alan "Elektronik Harp ve Siber Güvenlik Benzetmeleri" başlığı altında karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tablo, radar uyarı alıcıları ile saldırı tespit sistemleri veya sahte hedeflerle veri bütünlüğünün bozulması gibi eşleşmeler aracılığıyla iki alan arasında doğrudan benzetmeler kurmaktadır (Gutierrez del Arroyo, 2018, ss. 2-2-2-12).

Tablo 6.3.13: Elektronik Harp ve Siber Güvenlik Benzetmeleri

EH Alanı	Siber Alan
Radar İkaz Alıcısı	Saldırı Tespit Sistemi
İz Kalitesi	Veri İşlem Süreçlerinin Bütünlüğü
Tespit ve Tanımlama	İşletim sistemine veya donanıma erişim
Yanılıcı Hedefler, Sahte konum/hız verileri	Veri Bozulması, Sistem Ele Geçirme, Kontrol Kaybı
Tehdit Faaliyeti	Tehdit Faaliyeti

Kaynak: Gutierrez del Arroyo, J. R. (2018, 28 Mayıs). The merge of electronic warfare and cybersecurity test (STO-MP-SCI-300). NATO Science and Technology Organization. <https://doi.org/10.14339/STO-MP-SCI-300-02-PDF> çalışmasından uyarlanmıştır.

EH ve siber güvenlik alanları arasındaki yapısal ve işlevsel örtüşmeler, bu iki alanın test, istihbarat ve operasyon bileşenlerinin entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. EH perspektifinden geliştirilen bu analiz, siber güvenlik değerlendirmelerinin EH sistemlerinin doğrudan görev başarısını nasıl etkileyebileceğini göstermektedir. Gelecekte, bu iki alanın daha da bütünleşeceği ve ortak tehdit değerlendirmeleri ile test süreçlerinin daha etkin yürütüleceği öngörülmektedir (Gutierrez del Arroyo, 2018, ss. 2-10-2-12).

Teknolojik rekabet zamanla sadece sistemlerin işleyişini bozmakla kalmayıp, karar alıcı aktörlerin algılarını ve düşünme biçimlerini de hedef almaya başlamıştır. Böylece siber saldırılar ve elektronik müdahaleler, bilişsel süreçleri etkileyen çok katmanlı bir stratejinin aracı hâline gelmiştir. Ankara'da Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından geleceğin askeri teknolojilerine yönelik düzenlenen bir organizasyonda yapılan konuşmalarda da bu kaygılara yer verilmiştir. Geleceğin savaşlarında komuta ve kontrol sistemlerinin, elektronik harp ve siber saldırıların ilk hedefi olacağı belirtilmiştir. Askerî donanım kullanımını durduran, azaltan veya hedef saptıran siber saldırıların, modern askeri kuvvetlerin görevlerini geçici de olsa yerine getirememesi ve fiziksel hasara yol açma riski taşıdığı ifade edilmiştir. Aynı konuşmalarda, radyo frekansı merkezli elektronik harbin ve siber alanın, bilgi üstünlüğü elde etmek ve komuta-kontrol ağlarını etkisizleştirmek için "birleşik silah" yaklaşımına entegre edilmesi gereken alanlar olduğu vurgulanmıştır. Verilerin işlenmesi ve korunması bağlamında, güvenli ve hızlı iletişim ağları için blockchain ve kuantum teknolojilerinin takip edilmesi gerektiği; bu teknolojilerin aynı zamanda büyük veri altyapısı ve analizinde de temel sistemler olacağı belirtilmiştir (Koyuncu vd., 2025, s. 326).

“Sibernetik” kavramı mekanik ve elektronik insan yapımı sistemlerin kontrolü olarak tanımlanırken, siber savunma karmaşık tehdit ortamlarında bu sistemlerin güvenliğini sağlamaya yönelik disiplinlerarası bir alan haline gelmiştir. Siber tehditlerin giderek artan karmaşıklığı, çoklu disiplinli yaklaşımların gerekliliğini ortaya koymakta; bu da savunma teknolojilerinde entegrasyonun önemine dolaylı olarak işaret etmektedir (Amorim vd., 2013, ss. 6-2-6.3).

Bu bağlamda, EH ve siber güvenlik operasyonlarının birlikte değerlendirilmesi, özellikle eğitim ve test süreçlerinde kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Bu evrimsel geçiş, güvenlik paradigmasının yalnızca teknik altyapılara odaklanmaktan çıkarak, insan zihninin savunulmasına yönelmesine yol açmıştır. İşte bu noktada, savaşın yeni cephesi olarak tanımlanan bilişsel savaş, siber ve elektronik harbin mantıksal bir devamı ve tamamlayıcısı olarak öne çıkmaktadır.

6.4 Bilişsel Savaş ve Algı Yönetimi: Zihinlerin İşgali

“Bilişsel Savaşta- Silah Sızsınız!”

Dr. Zack Rogers.

Bilişsel savaş, bireylerin, grupların ve toplumların düşünce süreçlerini, algılarını ve karar alma mekanizmalarını hedef alarak manipüle etmeyi amaçlayan çok katmanlı ve disiplinler arası bir güvenlik stratejisidir.

Bilişsel harp, insan zihnindeki alanda savaş yürütmekte olup, doğrudan askeri yöntemler yerine bireylerin psikolojik, sosyal ve bilgi ortamlarının manipülasyonu yoluyla yapılmaktadır. Amaç, bireysel düşüncelerin yanı sıra sosyal ağlar üzerinden toplumsal düşünceyi ve toplu eylemleri yönlendirmektir. Yüksek düzeyde karmaşık ve gelişmiş bir şekilde yürütülen bilişsel harp, bireysel ve grupsal algı ile inanç yapılarını, hedeflenen davranış ve tepkiyi artıracak şekilde manipüle etmeyi amaçlar. Bu yolla toplumları ve askeri yapıları istikrarsızlaştırıp parçalama potansiyeli taşır. Bu harp metodunun araçlarını; siber ortam, bilgi, psikolojik ve sosyal mühendislik, bilgi kirliliği ile yanlış bilgilendirme oluşturmaktadır (Claverie vd., 2022, ss. 1-2). Geleneksel savaş biçimlerinden farklı olarak, fiziksel alanlardan çok zihinsel alanı hedefleyen bu strateji, çağdaş savaş ve çatışma anlayışlarını köklü biçimde dönüştürmektedir. Bu bağlamda, bilişsel savaş yalnızca askeri değil; siyasi, sosyolojik, psikolojik ve teknolojik boyutlarıyla da ele alınması gereken bir olgudur. Bilişsel

savaşın kapsamı, yalnızca klasik propaganda yöntemlerini aşmakla kalmaz; yapay zekâ, büyük veri ve algoritmalar yoluyla kişiye özel içerikler üzerinden yürütülen derinlemesine zihinsel yönlendirme tekniklerini de içerir (Berzins, 2020, s. 6; Helmus vd., 2020, s. 14). Bilişim sistemlerinin sunduğu altyapılı algoritmalar ve yapay zekâ gibi sistemler, bilişsel savaşın beyni görevini görmektedir. Sosyal medya platformlarının algoritmik yönlendirmeleriyle oluşturulan yankı odaları, bireylerin bilgiye erişim yollarını özelleştirerek bilişsel manipülasyonu kalıcı hale getirmektedir (Pamment, 2020, s. 117). Bu durum, bilişsel savaşın yalnızca algı yönetimi değil, epistemolojik zeminin değiştirilmesi ve gerçekliğin bizzat yeniden inşası gibi etkiler oluşturduğunu göstermektedir. NATO tarafından 2020 yılında yayımlanan bir raporda, bilişsel savaş “beşinci boyut” olarak tanımlanmış ve siber ile bilgi savaşlarından farklılaştırılmıştır. NATO, bu kavramın henüz tam olarak anlaşılmadığını ve sıklıkla bilgi savaşı ya da siber operasyonlarla karıştırıldığını belirtmektedir. Tarihsel olarak bilişsel savaş, düşmanın bilişsel mekanizmalarını hedef alarak onları zayıflatmak, etkilemek veya boyun eğdirmek amacıyla gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür (Claverie vd., 2022, ss. 1-3). Günümüzde de bu savaş biçimi, psikolojik operasyonlar, bilgi savaşları ve nörobilimsel araçların bir araya geldiği karmaşık bir yapıya sahiptir.

Bilişsel savaşın hedefi olan bilişsel eylem (*cognitive action*), çağdaş güvenlik ortamında yalnızca bireylerin ne düşündüğünü değil, nasıl düşündüğünü hedef alan çok katmanlı bir müdahale biçimi olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, geleneksel psikolojik operasyonlardan farklı olarak düşüncenin içeriğine değil, onun oluşumuna ve işleme süreçlerine yönelir. Yani hedef sadece fikirleri değiştirmek değil, fikirlerin nasıl oluştuğu sürecini bozmak veya yeniden biçimlendirmektir. Claverie-du Cluzel’in (2023) vurguladığı üzere bilişsel savaş, bireylerin dünyayı nasıl algıladığına, bilgiyi nasıl yapılandığına ve kavramsal düşünce sistemlerini nasıl kurduğuna dair süreçlere doğrudan müdahalede bulunur. Bu müdahale biçimi, *sensory overload* (duyusal aşırı yükleme), *attentional saturation/tunneling* (dikkat doygunluğu/daralması), *errors of judgment* (yargı hataları) ve *cognitive biases* (bilişsel önyargılar) gibi araçlarla yürütülür. Bu bağlamda bilişsel eylem, yalnızca algı üzerinde değil, bireyin epistemolojik yeterliği üzerinde de etkili olur; yani bilgi üretme, işleme ve değerlendirme süreçleri hedef alınır (Claverie-du Cluzel, 2023, ss. 4-7). Tablo 6.4.1, bilişsel sınırlılıkları kullanma yöntemleriyle geleneksel psikolojik operasyonlar arasındaki temel farkları ortaya koymaktadır (Claverie-du Cluzel, 2023, s. 5-8).

Tablo 6.4.1: Bilişsel Savaşta Psikolojik Operasyonlardan Bilişsel Süreç Manipülasyonuna Geçiş

Klasik PSYOPS Yaklaşımları	Bilişsel Savaşın Hedef Alanı	Uygulanan Bilişsel Müdahale Biçimi
İnançlar üzerine eylem	Bilişsel süreçler (algı, dikkat, karar)	Duyusal taşma (sensory overload), dikkat yönlendirme
Algı bozulmaları (ör. düşmanlaştırma, mit oluşturma)	Algı sistemleri ve epistemolojik yapı	Algı filtreleme, çerçeveleme (framing)
Kültürel anlatıların manipülasyonu	Kavramsal çerçeve oluşturma	Kavram haritalarının yeniden biçimlendirilmesi
Kaygı, korku ve güvenlik zaaflarının istismarı	Duygu-biliş etkileşimi	Duygusal tetikleme ile karar sistemlerini zayıflatma
Düşman imajı inşa etme ve düşmanlaştırma	Gerçeklik algısının yeniden inşası	Post-truth stratejileri, alternatif bilgi yapıları
Kişisel veya toplumsal kırılma noktalarını hedef alma	Zihinsel direnç mekanizmaları	Bilişsel önyargıları istismar etme (örn. teyit önyargısı)
Bilgi akışını sınırlama veya bozma (dezenformasyon)	Bilgi edinme, işleme ve yorumlama süreçleri	Bilgi aşırı yüklemesi, dikkat daraltma, bilişsel yorgunluk
Davranışsal yönlendirme	Karar alma süreçleri	Mikrohedfleme, nöro-pazarlama teknikleri

Not. Tablo, Claverie-du Cluzel'in NATO Innovation Hub tarafından yayımlanan *Cognitive Warfare* başlıklı çalışmasının 2-1. ve 11-4. sayfalarındaki içerikler esas alınarak birleştirilmiş ve akademik analiz amacıyla yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bu bütünleşik tablo, klasik psikolojik operasyonların daha çok içerik manipülasyonuna odaklandığını; bilişsel savaşın ise bilişsel süreçlerin kendisini doğrudan hedef aldığını göstermektedir. Bilişsel savaşın özgün yönü, bireyin gerçekliği yapılandırma biçimini değiştirmek üzere bilişsel zaafı araçsallaştırmasıdır. Dolayısıyla, bu geçiş salt bir bilgi savaşı değil, epistemolojik bir mücadele biçimi olarak tanımlanabilir (Claverie-du Cluzel, 2023, ss. 9-10).

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'nın 2020 tarihli *La Guerre Cognitive* raporu, bilişsel savaşın modern çatışmaların merkezine yerleştirmekte; insanı hem savaşan hem de hedef alınan "biyolojik-bilişsel" bir varlık olarak konumlandırmaktadır (Trabelsi, 2023). Bousquet'in (2008 ve 2009) "biyoteknik rejim" kavramsallaştırması çerçevesinde, insan zihni artık doğrudan bir savaş alanı haline gelmiştir. Bu da bilişsel savaşın, siber ve hibrit savaşların kesişim kümesinde yer aldığını ve sosyal medya manipülasyonu, yapay zekâ destekli psikografik analizler ile *deepfake* (derin sahte) içerikler gibi araçlarla sürdürülen bir savaş biçimi olduğunu göstermektedir. Bilişsel savaşın temel amacı, bireylerin karar verme süreçlerini manipüle ederek, onların inançlarını, davranışlarını ve düşünce biçimlerini değiştirmektir. Bu yönüyle, klasik askeri doktrinlerin ötesine geçen bir strateji olarak, bireyin en mahrem alanı olan zihinsel süreçlere sistematik müdahale anlamına gelmektedir (Durkalec, 2022, s. 8). Bu strateji, karşı tarafın gerçeklik temsillerini bozarak onun ne düşündüğüne, neye inandığına ve neyi sevdiğine karşı savaş açmakta; böylece düşünme biçimlerine, bilişsel mantığa ve kavramsal süreçlere doğrudan müdahale etmektedir. Dijital sömürgecilik, bilişsel savaşın bir diğer kritik boyutunu oluşturur. Bu kavram, teknoloji üreten ülkelerin, veri temelli manipülasyon araçlarıyla diğer toplumların bilişsel bağımsızlıklarını sınırlamasını ifade etmektedir (Morozov, 2011, s. 67). Bu bağlamda algoritmaların ve dijital platformların tekelleşmesi, belirli aktörlerin kolektif hafıza, kimlik ve değer sistemleri üzerinde belirleyici hale gelmelerine yol açmaktadır.

Claverie-du Cluzel (2023), bilişsel savaşın yalnızca bilgi içeriklerini değil, bu bilgilerin nasıl algılandığını, işlendiğini ve içselleştirildiğini hedefleyen epistemolojik bir müdahale biçimi olarak tanımlar. Yazar, bu savaş biçimini "Ana Etki Vektörleri ve Müdahale Alanları" başlıklı Tablo 7.4.2'de görselleştirmektedir. Bu tablo, savaşın merkezine insan beynini yerleştirerek çok katmanlı etkilerin birleştiği bir yapı sunar ve klasik propaganda yaklaşımlarından farklı olarak, bireyin düşünce sistematığına

doğrudan nüfuz etmeyi amaçlar. Tablo, bilişsel savaşın kavramsal çerçevesini “Ne yapılıyor ve nasıl yapılıyor?” sorusunu “Nereye ve hangi yollarla yapılıyor?” sorusuna dönüştürerek "silahlandırma" olarak tanımladığı süreci açıklar. Bu yaklaşımın temelini ise Claverie-du Cluzel’in, “Ne düşündüğünüzle ilgili değil. Nasıl düşündüğünüzle ilgili.” şeklindeki tanımı oluşturmaktadır (Claverie-du Cluzel, 2023, s. 9).

Tablo 6.4.2, daha önce sunulan Tablo 6.4.1’de yer alan "Bilişsel Savaşta Psikolojik Operasyonlardan Bilişsel Süreç Manipülasyonuna Geçiş" tablosu ile bütünleşik bir yapıya sahiptir ve bu iki tablo birlikte konunun bütüncül bir analizini sunmaktadır.

Tablo 6.4.2: Ana Etki Vektörleri ve Müdahale Alanları

Etki Alanı	Amaçlanan Müdahale Biçimi
Bilgi ortamı (Information Sphere)	Doğrularla yalanların iç içe geçirilerek kafa karışıklığı oluşturulması
Sosyal çevre ve kültürel bağlam	Anlam üretme yapılarını manipüle ederek algıların yönlendirilmesi
Algısal ve duygusal sistemler	Gerçeklik algısının yeniden yapılandırılması
Karar alma süreçleri	Rasyonel yargının engellenmesi veya yönlendirilmesi
Nörolojik/biyolojik seviye	Gelişen teknolojiyle doğrudan sinirsel müdahale imkânı

Kaynak: Claverie-du Cluzel, F. (2023). Cognitive warfare [White paper]. NATO Innovation Hub.https://innovationhub-act.org/wp-content/uploads/2023/12/CW-article-Claverie-du-Cluzel-final_0.pdf

Not: Tablo, bilişsel savaşın hedef alanlarını ve müdahale biçimlerini göstermektedir

Söz konusu model, algı, dikkat, hafıza, karar alma gibi bilişsel mekanizmaları etkileyerek bireyin gerçekliği yapılandırma biçimini bozmayı veya yeniden biçimlendirmeyi hedefler. Bu durum, “düşünceyi değil, düşünmenin biçimini değiştirmek” (Claverie-du Cluzel, 2023, s. 9) şeklinde özetlenen stratejik yaklaşımı ifade eder. Tablo 7.4.1’de görüldüğü üzere, bireyin hem çevresel hem de biyolojik düzlemde etki altında bırakılması; bilişsel savaşın klasik "Psikolojik Harekât veya Operasyonlar- PSYOPS” kademesinden nörolojik manipülasyona evrildiğini göstermektedir.

Bilişsel savaş ayrıca, "hibrit tehditler" ve "gri alan" operasyonları gibi diğer düzensiz savaş biçimleriyle birlikte değerlendirilmekte; bu alanlar kamu iradesini, kurumları ve devlet otoritesini zayıflatmayı amaçlayan bütünleşik tehdit kümeleri olarak ele alınmaktadır. Toplumsal güvenin aşındırılması ve demokratik kurumlara olan inancı düşürmeyi hedefleyen bu yöntem, dezenformasyon, bilgi bombardımanı

ve algoritmik manipölasyonlarla “gerçeklik sonrası” bir ortam oluşturarak özellikle kriz anlarında toplumsal istikrarı tehdit eden bir kaosa dönüşmektedir (Costigan & Hennessy, 2024, s. 8; Kahneman, 2011, s. 110). Özellikle seçim süreçlerinde mikro hedefleme (*micro-targeting*) yoluyla yapılan psikografik yönlendirmeler, seçmen davranışlarını ciddi şekilde etkileyebilmekte ve demokratik iradenin çarpıtılmasına yol açabilmektedir (Cadwalladr & Graham-Harrison, 2018, s. 2). Bu yöntemle temel amaç doğrudan çatışma yoluyla kazanmak değil; karşıt hedefin gerçeklik algısını bozarak zihinsel teslimiyetini sağlamaktır. Toplumsal düzeyde ise bilişsel savaş, medya ve sosyal medya araçları yoluyla bireylere çelişkili ve önyargılı söylemlerin sistemli biçimde aktarılmasıyla yürütölmekte; bu süreçte bireylerin davranışları, algı manipölasyonu üzerinden yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, bilişsel savaşın asıl yıkıcı etkisi doğrudan çatışma sahalarında değil, siyasî ve toplumsal dokular üzerinde kendini göstermektedir (Marsili, 2023, s. 110).

Bilişsel savaş, özellikle toplumsal kutuplaşma, din, etnik köken ve siyasi farklılıklar gibi hassas alanlarda etkisini büyük çaplı hissettirmektedir. Bu bağlamda, psikolojik operasyonlar ile siber operasyonel sınırlar arasındaki belirsizlik, savaş ve barış arasındaki ayrımı bulanıklaştırmakta ve geleneksel askerî operasyonlarla bilişsel mücadele alanlarının iç içe geçmesini teşvik etmektedir. Epistemolojik, algoritmik, bilişsel muharebe ve bağlamlandırılmış bilgi, sosyolojik muharebe ve sosyal medya harbi gibi alanlar, günümüzde tugay seviyesinden tümen boyutuna ulaşmıştır (Beyazıt, 2025, s. 216). Bu çerçevede çatışma artık yalnızca cephede değil; bilgi akışında, medyada ve dijital etkileşimlerde yaşanmaktadır. Siber saldırılar, dezenformasyon ve psikolojik savaşla birleşerek toplumların her kesimini etkileyebilmekte ve siber ortamda geniş bir etkiyi beraberinde getirmektedir. Bu durum, küresel çatışma ve rekabet ortamlarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Bayraktar, 2015, s. 48).

Sonuç olarak, bilişsel savaş; fiziksel silahların yerini algoritmaların, orduların yerini ise dijital platformların aldığı bir çağda, güvenliğin zihinsel boyutunu merkeze alan özgün bir tehdit formu olarak öne çıkmaktadır. Bu tehdit, klasik savunma yöntemleriyle bertaraf edilemeyecek kadar karmaşık ve görünmezdir. Bu nedenle, bilişsel savaşla mücadele, yalnızca askerî stratejilerle değil; dijital okuryazarlık, etik yapay zekâ kullanımı, eleştirel düşünme becerileri ve toplumsal farkındalık gibi uzun vadeli, direnç geliştirici yaklaşımlarla mümkün olabilmektedir. Bilişsel savaş, yalnızca

mevcut bir tehdit değil; aynı zamanda güvenlik kavramlarının yeniden şekillenmesine yol açan dönüştürücü bir dinamik olarak da değerlendirilmelidir.

Tüm bu gelişmeler, savaşın artık yalnızca fiziksel güçle değil, zihinler ve teknolojiler üzerinden sürdürüldüğü çok boyutlu bir sürece dönüştüğünü göstermektedir. Bu dönüşümün en belirgin yansımalarından biri ise hem bilişsel hem de operasyonel düzlemde belirleyici hale gelen yapay zekâ teknolojileridir.

6.5 Yapay Zekâ ve Askeri Kullanımı: Ölümcül Öğretiler

Yeni nesil çatışma ortamlarında, veri miktarının ve karar hızının katlanarak arttığı koşullarda, yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri askeri etkinliğin çekirdek bileşenlerinden biri hâline gelmiştir.

Zekâ, Türk Dil Kurumu'na (2023) göre, insana özgü düşünme, akıl yürütme, gerçeklik algısı, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerini içeren çok boyutlu bir bilişsel kapasitedir. Bu tanım, zekânın yalnızca problem çözme yeteneğiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda çevresel değişimlere uyum sağlama, soyutlama yapabilme ve hedefe yönelik stratejiler geliştirme gibi dinamik süreçleri de kapsadığını ortaya koyar. Bu çerçevede, 20. yüzyılın ortalarında bilgisayar bilimci John McCarthy tarafından "akıllı makine yapma bilimi ve mühendisliği" olarak tanımlanan Yapay Zekâ (YZ), insan zihnine özgü bilişsel işlevlerin dijital sistemlerce taklit edilmesini hedefleyen bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır (Manning, 2020, s. 4). Dörfler (2023) ise bu alana dair daha katmanlı bir tanım sunar. Ona göre "yapay" kelimesi akıllı makineleri ve bunların yapıma biçimlerini tanımlarken; "yapay zekâ" ifadesi, makinelerin incelendiği ve biyoloji, psikoloji, felsefe gibi bilimlerle mühendislik alt dallarını kapsayan disiplinler ötesi bir çalışma alanını ifade eder. Bu bağlamda YZ, insanların düşünme yoluyla başardığı görevleri gerçekleştirebilen makinelerdir; ancak bu, görevlerin insanların yaptığı gibi yerine getirildiği anlamına gelmez (Dörfler, 2023, s. 25).

YZ sistemlerinin etkinliği, büyük veri analizine ve güçlü donanım altyapılarına bağlıdır. Bu altyapılar arasında yüksek hızlı iletişim ağları, gelişmiş işlemciler ve YZ algoritmaları ile entegre çalışan askerî sistem mimarileri yer almaktadır (Zhang, 2020, s. 52). Bu tür sistemlerin entegrasyonu, yalnızca teknik uzmanlık değil, aynı zamanda

operasyonel doktrinlerin yeniden yazılmasını da gerekli kılmaktadır. YZ'nın savaşın doğasını kökten dönüştürmesindeki temel unsur, karar alma süreçlerini algoritmik sistemlere devretmesidir. Horowitz vd. (2020), bu durumu insan müdahalesinin asgariye indirildiği, otonom sistemlerin karşı karşıya geldiği bir çatışma evresi olarak tanımlamaktadır (Horowitz vd., 2020, s. 534).

Yapay zekâ, düşman algılarını etkilemek, bilgi alanına erişmek, düzensizliğe yol açmak, karşı sistemleri bozmak ve düşman komuta-kontrol yapılarını felç etmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. YZ, düşman kuvvetlerini kitle halinde yok etmekten ziyade, düşmanın kilit noktalarını ve bağlantılarını hedefleyerek avantaj sağlar. Temel amacı, kafa karışıklığı oluşturarak komuta-kontrol sistemlerini işlevsiz bırakmak ve düşmanı alt etmektir. Bu yönüyle YZ savaşı, “bilgilendirilmiş veya akıllı boyutta savaş” olarak da tarif edilmektedir (Eken, 2025, s. 55). Geleceğin ordusu, modern düşmanın en zayıf noktası olan zihinlere klinik saldırılar yapma, karışıklık çıkarma ve düşman kontrolünü ele geçirme kabiliyetini de kazanacaktır. Sibernetik ve elektromanyetik etkilerle, gerçek konumların belirlenememesi, denge ve propriosepsiyon (beden farkındalığı) duyularının hedef alınması ve hatta görev hedefleri ile kimlik karmaşasına yol açan taarruzlar düzenlenmesi mümkün olacaktır (Górnikiewicz, M., 2019, s. 29). Bu bağlamda, yalnızca klasik savunma sistemlerinin değil, aynı zamanda bilişsel operasyonlar, bilgi savaşları ve karar destek sistemlerinin de yeniden şekillendiği görülmektedir. YZ'nın savaş alanına etkisi, insanın bilişsel süreçlerinin dijital ortama aktarılmasıyla daha da derinleşmektedir.

Yapay zekânın, ölümcül kuvvet kullanımından önceki aşamalarda bir askerî harekâta üstlendiği görevleri anlamak önemlidir. Askerî altyapının günlük idari işleyişinin (maaş yönetimi, dolandırıcılık tespiti, acil tıbbî bakım vb.) dışında kalan bu görevler, temel olarak C2, Bilgi Yönetimi, Lojistik ve Eğitim başlıklarını kapsar ve Tablo 7.5.1'de gösterilmiştir (Grand-Clément, 2023, s. 13).

Tablo 6.5.14: Yapay Zekânın Askeri Görevlere Genel Katkısı

İşlevsel Alan	Askerî Görev	Yapay Zekânın Katkısı	
C2	1. Hedef analizi	Görüntü tanıma ve büyük veri analitiği ile yüksek doğrulukta hedef tespiti sağlar.	
	2. Silah seçimi ve silah etki analizi	Optimizasyon algoritmalarıyla en etkili silah sistemlerinin seçimini ve mühimmat-etki tahminini yapar.	
	3. Silah etkilerinin değerlendirilmesi	Simülasyon destekli karar sistemleriyle mühimmatın parçalanma deseni, ikincil patlamalar gibi etkileri öngörür.	
	4. Sivil kayıplar ve risk azaltımı analizleri	Sivil hareketliliği analiz eden yapay zekâ sistemleri sayesinde zamanlama ve hedef seçimi optimizasyonu sağlar.	
	5. Görev planlaması	Çok değişkenli karar destek sistemleri ile harekât planlarının otomatik üretilmesini sağlar.	
	6. Olasılık temelli kontenjans planlaması	Olası risk senaryoları üzerine tahmine dayalı analizler yaparak esnek planlama sunar.	
	7. Gerçek zamanlı manevra uyarlamaları	Sensör verilerinden beslenen yapay zekâ, kara/hava/deniz/siber alanlarda anlık karar almayı sağlar.	
	8. Kampanya etki değerlendirmesi	Sosyal medya ve haber analizleriyle kamuoyu algısını analiz ederek karar destek üretir.	
	Bilgi Yönetimi	9. Veri temizleme ve birleştirme	Büyük veri kümelerinde veri temizleme, ilişkilendirme ve anlam çıkarımı sağlar.
		10. ISR verisi analizi	Çoklu alanlardan gelen verileri işleyerek tehdit analizi yapar.
		11. Kabiliyet analizi	Makine öğrenmesi ile dost/düşman unsurların kabiliyetlerini modelleyip tahminde bulunur.
	Lojistik	12. Çevre analizi	Uydu görüntüleri ve sensör verileriyle çevresel risk ve altyapı analizi yapılabilir.
		13. Veri analizinden özet çıkarımı	Doğal dil işleme (NLP) ile ham veriden anlamlı özet bilgiler üretir.
		14. Bilgi yayılımı	Otonom sistemlerle komuta zincirinde bilgi iletimini hızlandırır ve optimize eder.
		15. Bilgi ve iletişim güvenliği	Siber tehdit tespiti, şifreleme ve anomali tespiti yoluyla güvenlik sağlar.
Eğitim	16. Lojistik destek planlaması	Yapay zekâ destekli tedarik zinciri optimizasyonu ile zaman/maliyet etkin malzeme ve personel sevki sağlanır.	
	17. Operasyonel etkinlik değerlendirmesi	Ekipman ve personel durumunu sensörler aracılığıyla izler; bakım ve yenileme zamanını tahmin eder.	
	18. Eğitim ve simülasyon	Sanal gerçeklik (VR) ve yapay zekâ tabanlı simülasyonlar ile kişiye özel, tekrar edilebilir, senaryoya dayalı eğitim sağlar.	

Kaynak: Grand-Clément, S. (2023). Artificial intelligence beyond weapons: Application and impact of AI in the military domain. UNIDIR. https://unidir.org/wp-content/uploads/2023/10/UNIDIR_AI_Beyond_Weapons_Application_Impact_AI_in_the_Military_Domain.pdf

Tablo 6.5.1, askeri operasyonların karmaşık yapısını ve yapay zekânın bu yapının farklı fonksiyonel alanlarındaki görevlerde nasıl kritik katkılar sağlayabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Komuta-kontrol, bilgi yönetimi, lojistik ve eğitim gibi temel işlevsel alanlar, yapay zekânın hedef analizi, veri işleme, lojistik optimizasyon

ve simülasyon destekli eğitim gibi çeşitli uygulamalarla etkinliğini artırdığı alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamlı yaklaşım, yapay zekânın sadece silah sistemleriyle sınırlı kalmayıp, operasyonun tüm aşamalarında karar alma süreçlerini destekleyerek askerî etkinliği ve esnekliği artırabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca, görevlerin hiyerarşik bir sıra olmaksızın ele alınması, modern savaşın dinamik ve çok boyutlu doğasına uygun bir analiz perspektifi sunmaktadır.

YZ günümüzde yalnızca teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda sosyo-politik yapıları, ekonomik modelleri ve güvenlik paradigmasını yeniden şekillendiren stratejik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Stratejik seviyede, YZ'nin gelişimi hem fırsatlar hem de tehditler üretmektedir. Avrupa ülkeleri bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, ABD, Çin ve Rusya gibi küresel aktörler bu alanda öncü politikalar geliştirerek yapay zekâ temelli askerî kapasite inşa etmeye başlamıştır (Franke, 2019, s. 1). Askerî alanda YZ'nin kullanım alanları çok katmanlıdır. Bunlar arasında ML, derin öğrenme (DL), takviyeli öğrenme (RL), bilgisayarla görme (CV), NLP, sürü zekâsı (SI), insan hesaplaması ve kitle kaynak kullanımı yer almaktadır. Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme yeni verilerle kendi kendilerine öğrenme, büyüme, değişme ve gelişme süreçlerini içerirken, bilgisayarların nereye bakacağını söylemeden anlayacak bilgiler bulmasını içermektedir (Ahmet, 2019, s. 188; Güntürkün, s. 59).

ML sistemleri, büyük veri kümelerini analiz ederek gerçek zamanlı karar alımını mümkün kılarken, DL teknolojileri ses ve görüntü gibi veriler üzerinden desen tanıma süreçlerini yürütmektedir. RL algoritmaları ise çevresel geri bildirimleri analiz ederek en uygun kararı seçmektedir. Modern savaş ortamlarının giderek daha karmaşık ve çok boyutlu hale gelmesi, açık kaynak istihbaratının etkin analizini zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda, YZ destekli açık kaynak analiz sistemleri hem operasyonel öngörü hem de stratejik değerlendirme açısından kritik öneme sahiptir (Heinrich & Jappsen, 2022, s. 6). Ancak bu sistemlerin güvenilirliği, algoritmik önyargılar, verilerin eksikliği veya yanlış yorumlanması gibi risklerle sınırlanabilmektedir. Klare (2001), YZ sistemlerinin hatalı çıktılar üretmesi durumunda nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin bile bir yanlış anlaşılma sonucu nükleer bir misillemeye yönelebileceğini ifade ederek bu teknolojilerin stratejik kırılganlığa yol açabileceğini vurgulamaktadır (Klare, 2001, s. 3).

Son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, hibrit savaş anlayışının yükselişini ve barış ile savaş arasındaki gri alanın giderek genişlediğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu çatışma bağlamında, bilgi temelli ve yapay zekâ destekli savaş tekniklerinin stratejik önemi artarak belirginleşmektedir (Nilsson vd., 2021, s. 1). Rickly'nin (2025) vurguladığı üzere, Ukrayna ve Gazze gibi sıcak çatışma bölgeleri, yapay zekânın bir kuvvet çarpanı, analitik etkinleştirici ve yıkıcı güç olarak etkisini ortaya koyduğu örnek alanlar hâline gelmiştir. Rickly (2025), her bireyin birer sensör gibi sürekli veri ürettiği bu yeni savaş ortamında, cep telefonu uygulamaları yoluyla sivillerin de fiilî olarak savaşın birer aktörüne dönüştüğünü belirtmekte; ayrıca yapay zekânın insanın işlem kapasitesinin çok ötesine geçerek nano hızda gerçekleştireceği analizlerle savaş alanında köklü dönüşümler sağlayabileceğine dikkat çekmektedir (Rickly, 2025, ss. 69–75). Marsili (2023), dijital platformlar aracılığıyla yürütülen psikolojik, ideolojik ve bilişsel operasyonların, yapay zekâ teknolojilerine dayalı bir bilişsel savaş anlayışını kurumsallaştırdığını ifade etmektedir (Marsili, 2023, s. 111). Benzer şekilde, Soare vd. (2023), yapay zekâ sistemlerinin yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmayıp, askerî personelin moraline ve savaşın nihai sonucuna doğrudan etki eden belirleyici bir unsur hâline geldiğini savunmaktadır (Soare vd., 2023, s. 3).

Sağiroğlu (2025), Çin'de gerçekleştirilen 10 bin dronlu ışık gösterilerinin sürü teknolojisiyle savunma alanında oluşturacağı kapasiteye dikkat çekerken kara, deniz, hava, istihbarat, operasyon veya lojistik amaçlı kullanımlar halinde bunların yönetileceği karargahların yapay zekâdan, dijital ikiz teknolojilerinden yararlanılacağını ve sahadan, kişilerden, ortamdaki, cihazlardan, silahlardan, ekipmanlardan veya platformlardan alınacak tüm verilerin yapay zekâ ile faydalı hale getirilebileceğini belirtmektedir (Sağiroğlu, 2025, s. 176-179). Bu noktada siber güvenlik uygulamalarında yapay zekâ destekli sistemlerin saldırılar karşısındaki savunması kilit rol üstlenmektedir. İnsansız hava araçları gibi sistemlerdeki açıklar, bu silahların seyir rotalarının değiştirilmesi veya kontrollerinin ele geçirilmesiyle savaşa başka bir boyut getirebilmektedir (Erbay, 2025., s. 283). Ancak bu gelişmeler, aynı zamanda etik ve güvenlik açmazlarını da beraberinde getirmektedir. Friedrich Ebert Stiftung (2015), insan özerkliğini aşan sistemlerin hukukî boşluklara ve teknolojik sorumluluk sorunlarına yol açabileceğini vurgulamaktadır (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015, s. 3). Kolt (2023), özellikle “temel modeller” olarak adlandırılan

geniş kapasiteli YZ sistemlerinin kontrolsüz yayılımının felaket senaryolarına neden olabileceğine dikkat çekmektedir (Kolt, 2023, s. 1123).

YZ günümüzde nükleer silahlanma, siber ve bilgi savaşları, malzemeler ve biyoteknolojiler, uzay teknolojileri alanlarında derin etkiler oluşturmuştur ve bu etkilerin, nükleer silahların ortaya çıkışıyla küresel dünya düzeninde oluşturduğu benzer sonuçlara yol açacağı düşünülmektedir. Yapay zekâ sistemlerinin ayrıca rekabetçi bir yapay zekâ silahlanma yarışını da tetiklemesi beklenmektedir. Makine öğrenimi, matematiksel algoritmalar ve formüller kullanarak büyük veri yığınlarından örüntüler çıkarmaktadır. Ancak, bir düşmanın yapay zekâ sisteminin girdileri ya da çıktılarını görmesi haline tersine mühendislikte olduğu gibi riskleri de barındırmaktadır (Szabadföldi, 2021, s. 161). Yapay zekâ ile nükleer teknolojilerin kesişimi, her iki alanda da var olan etik kaygıları şiddetlendirmenin yanında, kesişim noktalarında riskler ve belirsizliklerden kaynaklı yeni kaygıları da beraberinde barındırmaktadır. Her iki disiplinin de topluma ve çevreye ciddi yarar ve zarar potansiyeli bulunmaktadır ve bu amaçla her iki alana yönelik uygulamaların tasarımı, geliştirilmesi, kullanımı ve uygulanması amacıyla Nükleer ve Yapay Zekâ Teknolojileri Etiği (ENAI) yaklaşımı yer almaktadır. ENAI, toplumsal kabul gören ve etik olarak bilgilendirilmiş karar alma süreçlerini güvence altına almayı hedeflemektedir (International Atomic Energy Agency [IAEA], 2022, ss. 1-2)

Reding ve Eaton (2020) tarafından kaleme alınan NATO Bilim ve Teknoloji Eğilimleri tablosunda yer alan teknolojik eğilimler kapsamında Veri, Kuantum, Yapay Zekâ, Otonomi, Uzay, Hipersonik Teknolojiler, Biyoteknoloji ile verinin yapay zekâ ile işlenmesinde otonomi, biyoteknoloji, malzeme bilimi, verinin kuantum sistemleriyle iletimi, uzay ve malzeme bölümleri de dahil olmak üzere teknolojinin ve savaş katmanlarının iç içe geçtiği görülmektedir. Bu bağlamda yapay zekâ, veri işleme kapasitesi, öğrenme yeteneği ve karar verme hızındaki ilerlemeler sayesinde yalnızca bilgi analizinde değil, aynı zamanda hazırlıktan sahadaki operasyonel süreçlerine kadar dönüştürücü bir rol üstlenmektedir. Algoritmik karar sistemleri, geleneksel askeri komuta zincirlerinin ötesine geçerek anlık taktiksel analiz ve öngörü temelli yönlendirme kabiliyetleri sunmaktadır. Bu gelişmeler, yalnızca yapay zekânın bilgi işleyen bir araç olarak değil, aynı zamanda fiziksel eyleme dönüşen kararların da kaynağı olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, yapay zekânın sahaya yansıyan

en somut uzantısı, otonom ve robotik sistemlerdir. Savaş alanında insan müdahalesi olmaksızın görev icra edebilen bu sistemler, yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda riskin insan unsurundan uzaklaştırılmasını da mümkün kılmaktadır. NATO ülkelerinde 5G ve bulut teknolojileriyle desteklenen ağ bağlantılı platformlar, çoklu savaş alanlarında yapay zekâ destekli gerçek zamanlı veri analizini mümkün kılmaktadır. Dron ve robot teknolojilerinin yaygınlaşması, savaş temposunu artıran sürü taktiklerini gündeme getirmiştir. DARPA'nın Mosaic Warfare konsepti, modüler ve esnek sistemlerle dijital ağlar üzerinden hızlı ve uyarlanabilir savaş stratejileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım, geleneksel savaş yöntemlerinden farklı olarak karar alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Yapay zekânın silahlandırılması, aynı zamanda yapay zekâ sistemlerine yönelik saldırı ve karşı stratejilerin gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Adversarial machine learning gibi tekniklerle yapay zekâ modellerinin zayıf noktaları hedef alınabilmektedir. Veri bazlı saldırılar, eğitim ve test verilerini manipüle ederek yapay zekânın hatalı karar vermesine neden olmaktadır; bu durum ulusal güvenlikte ciddi riskler taşımaktadır. Modele yönelik saldırılar, tersine mühendislikle eğitim verilerine erişimi ve veri sızıntısını artırmakta, bu yüzden savunma amaçlı yapay zekâ uygulamalarının güvenliği kritik önemdedir (Araya & King, 2022, ss. 5-12). Yapay zekâ sistemlerinin beklenmedik davranışları, özellikle ödül hackleme gibi durumlarda tehlikeli sonuçlar doğurabilir; bu nedenle güvenilir ve etik yapay zekâ geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece yapay zekâ teknolojileri, karar süreçlerinden doğrudan kinetik faaliyetlere geçişin temelini oluşturarak, otonom ve robotik sistemleri çağdaş askeri doktrinin merkezine yerleştirmiştir.

Günümüzde dijital ve fiziksel dünyaların mimari ve operasyonel düzeyde birleşmesini sağlayan Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber-Physical Systems, CPS), teknolojik tekillik olarak tanımlanan köklü bir dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Bu dönüşüm, yalnızca küresel iş dünyasını değil, aynı zamanda devlet yapılarını, askeri ve istihbarat alanlarını da derinden etkilemektedir. CPS, fiziksel ve dijital bileşenlerin sıkı entegrasyonu ile yüksek derecede uyarlanabilir ve dinamik sistemler sunmakta, makine öğrenimi ve yapay zekâ entegrasyonu sayesinde çoğu zaman insan denetiminin ötesinde işlemler gerçekleştirebilmektedir (Trevino, 2019, s. 3-11). Ancak bu tür bir karar sisteminin etkinliği, yalnızca analiz kabiliyetine bağlı değildir; verinin aktarımı, güvenliği ve şifrelenmesi de hayati önemdedir. Bu noktada, yapay zekânın

fiziksel yansımaları olan robotik ve otonom sistemler ile bu sistemlerin temelini oluşturan diğer teknolojiler devreye girmektedir.

6.6 Robotik ve Otonom Sistemler ile İnsanımsı Makineler-Makinemsi İnsanlar: Kan Döken Makineler

Gelişmekte olan teknolojilerin askeri alandaki en öne çıkan uygulamalarından biri, otonom silah sistemleridir. Bu sistemler, çeşitli muharebe platformlarına (gemiler, tanklar, uçaklar vb.) entegre edilen ve yapay zekâ yazılımları desteğiyle düşman hedeflerini kendi başlarına tespit edebilen, izleyebilen ve saldırabilen cihazlardır. Genellikle, operasyonel parametrelerini (örneğin, faaliyet gösterebilecekleri coğrafi alan, hedef türleri ve hangi koşullarda saldırabilecekleri) içeren yazılımlarla yönetilirler ve yarı otonom, operatör denetimli otonom, tam otonom ve yapay zekâ destekli şeklinde sınıflandırılırlar (Klare, 2023, s. 10). Otonomi ve özerklik, bir görevin yürütülmesinde insanların ne kadar dahil olduğu veya cihazın ne kadar bağımsız olduğuyula ilgilidir. Bu kavram, insansız sistemlerin birbiriyle veya insanlı sistemlerle koordineli kullanımını ve çoklu araçlarla iş birliğine dayalı operasyonları da kapsar (Güntürkün, 2022, ss. 112-113 ve s. 164). Doğrudan insan kontrolü veya bilgisayar destekli eylemleri gerçekleştiren fiziksel sistemler olan robotlara bilişsel (otonom) bileşenlerin eklenmesiyle Robotik ve Otonom Sistemler (RAS) kavramı geliştirilmiştir. İnsan müdahalesi olmadan, belirlenmiş kriterlere uyan hedefleri seçerek angaje olan sistemler için ise Ölümcül Otonom Silah Sistemi (LAWS) tanımı kullanılmaktadır (Torossian vd., 2021, ss. 3-5).

Robotik ve otonom sistemler, post-hümanist insan yaklaşımının bir uzantısı olarak, günümüz savaş ortamlarında giderek artan bir şekilde test edilmekte ve uygulanmaktadır. YZ destekli algoritmaların stratejik komuta kademelerine entegre edilmesi, insan dışı karar mekanizmalarının savaş alanındaki rolünü artırmakta ve bu süreç, savaş mimarisinde köklü bir dönüşümü tetiklemektedir (Bayer, 2023, s. 2). Keşif, gözetleme, hedef tespiti ve imha gibi görevlerde otonom sistemlerin insan faktörünü minimize ederek etkinlik göstermesi, modern savaşın dönüştürücü teknolojileri arasında önemli bir yer tutmaktadır (Pastore vd., 2017, s. 1). Bu sistemler, insan askerlerinin yaşamını korumak amacıyla tehlikeli görevlerde yer alırken, aynı

zamanda askeri strateji ve taktiklere yeni bir boyut kazandırmaktadır. Robotlar; çevreyi gözetleyip değişiklikleri saptayan “sensörler”, nasıl karşılık verileceğine karar veren “işlemciler” (yapay zekâ) ve bu tepkiyi ortaya koymasını sağlayan “uygulayıcılar” (efektörler) gibi bileşenlerden oluşan insan yapımı aletlerdir. Bilgisayarla robot arasındaki temel fark, robotun çevresine fiziksel tepki vermesini sağlayacak efektörlere sahip olmasıdır; yalnızca mobil olmak bir sistemi robot olarak tanımlamak için yeterli değildir (Singer, 2015, s. 87).

İnsansız sistemlerin kökeni oldukça eskiye dayanmaktadır. 1783 yılında sıcak hava balonlarının askeri amaçlarla kullanılmaya başlanması, Alfred Nobel’in 1896’daki kamerayla donatılmış roket çalışmaları ve Nikola Tesla’nın 1898’de gerçekleştirdiği radyo kontrollü sistemler, bu alanın ilk örnekleridir. I. Dünya Savaşı’nda uçaklardan yapılan hava fotoğrafçılığı ve 1917’de geliştirilen hava torpidoları gibi teknolojiler, II. Dünya Savaşı dönemindeki telsiz kontrollü uçaklarla daha da gelişmiştir. 1991 Körfez Savaşı ise bu teknolojilerin büyük ölçekli uygulama alanı bulduğu ilk çatışma olmuştur (Consortic & Daly, 2025; Sauer, 2020, s. 4; Pope, 2021; Haulman, 2003, ss. 1–3; Sloan, 2018, s. 7). 1970’li yıllarda DARPA ve Stanford Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "Shakey" adlı ilk mobil sensörlü robotla başlayan süreç, günümüzde silahlı insansız kara araçları, gözlem robotları, savunma robotları ve su altı sistemleri gibi farklı platformlara evrilerek savaş alanındaki etkisini giderek artırmaktadır (DARPA, 2015; Sadiku vd., 2024, ss. 170–174). İnsansız kara araçları (İKA) ve deniz sistemlerinde de benzer bir evrimsel süreç gözlemlenmektedir. Sovyetler Birliği’nin 1930’larda gerçekleştirdiği uzaktan kumandalı tank denemeleri, kara savaşlarındaki ilk insansız sistem örneklerindedir (Lewiński, 2022, ss. 289–290).

Savaş alanlarında Körfez Savaşı (1991), Afganistan Savaşı (2001-2021) ve Irak Savaşı (2003-2011) ile kullanımı yaygınlaşan insansız sistemler, sonraki yıllarda çok daha gelişmiş şekilde çatışma alanlarında yer almıştır. Bu tür sistemlerin işlevselliği, savaş alanındaki görev paylaşımını yalnızca fiziksel değil, bilişsel düzeyde de yeniden yapılandırmaktadır (Rasshofer & Gresser, 2022, s. 2). Otonom savaş sistemlerine duyulan ilgi, askeri alanda daha zeki, düşmanı tanıyabilen ve iletişim kesintilerine rağmen görevlerini sürdürebilen robotların geliştirilmesi hedefine dayanmaktadır (Singer, 2015, ss. 155–157). Otonom sistemler, yalnızca insan askerlerinin yerine

geçmekle kalmamakta, aynı zamanda savaşın taktiksel karar alma süreçlerine de dâhil edilmektedir. Bu sistemler, çevresel verileri analiz etme, görev planlaması yapma ve yüksek hızda karar verebilme yeteneklerine sahiptir (Scharre, 2018, s. 123). Ayrıca, bu sistemlerin sürü olarak birlikte görev yapabilmeleri için de araştırmalar ve geliştirmeler sürmektedir. Teknolojik gelişmeler, merkezi bir komutaya ihtiyaç duymadan, eşzamanlı görev icra edebilen robotik birimlerin koordinasyonunu sağlamakta ve bu yapıların önemi giderek artmaktadır (Dorigo & Birattari, 2007, ss. 2–3). İHA'ların mevcut hava sistemleriyle birlikte görev yaparak yardımcı ölümcül kuvvetler olarak kullanımı da test edilmektedir. Örneğin, ABD ordusunun geliştirdiği Loyal Wingman gibi otonom sistemler hem insanlı uçaklarla koordineli çalışabilmekte hem de bağımsız operasyonlar yürütebilmektedir (Pasternak, 2023, s. 6).

Savaş alanındaki bu teknolojik dönüşüm, uçak, tank, gemi, mühimmat ve iletişim sistemleriyle entegrasyon gerektirmiş ve bilgisayar destekli harp sistemleriyle insan-makine entegrasyonu sayesinde yüksek verimlilik sağlayan yapılar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler, Toplum 5.0 paradigması ile hız kazanmış ve yapay zekâ, IoT, robotik ve dijital teknolojiler gibi yeni nesil teknolojiler, savaş stratejilerini yeniden şekillendirmiştir (Arı, 2021, s. 455). Bununla birlikte, bu teknolojilerin savaş alanındaki kullanımı, yalnızca insan askerlerinin yerini almanın ötesinde, askeri etkinlikleri daha verimli hâle getirmekte ve savaşın doğasını yeniden tanımlamaktadır.

Öte yandan yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler, insan beyninin aktivite mekanizmalarına dair bilgi artışını sağlamakta; görsel, işitsel, dokunsal, tat ve koku gibi duyuşsal ve bilinçaltı etkiye yönelik yetenek gelişimine yol açması beklenmektedir. İnsan performansını biyolojik ve bilişsel düzeyde artıran bu teknolojiler, "insan performansı optimizasyonu" ve "geliştirme önlemleri" gibi kavramlarla savaş alanında daha fazla işlevsel sağlamlık ve bütünsel düşünme ihtiyacı doğurmaktadır (Heinrich & Jappsen, 2022, ss. 6–7). Bu kapsamda, insan vücuduna ya da beynine entegre edilmiş mikroçip implantları ve nanorobotlar gibi oluşumların savaş sahasında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle mikro teknoloji ve biyoteknolojinin kesişiminde geliştirilen bu sistemler ve psikolojik harp unsurlarıyla desteklenmiş bilişsel savaş birimleri, düşmanın zihinsel dayanıklılığını hedef almaktadır. Bu bağlamda, nanoteknoloji destekli mikro robotlar, doğrudan

psikofizyolojik düzeyde müdahaleye imkân tanıyarak insan-makine arayüzünü savaşın merkezine yerleştirmektedir (Górnikiewicz, 2019, s. 29).

Geleceğin askeri konseptlerinde, askerlerin fiziksel, zihinsel ve bilişsel yeteneklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Bu kapsamda, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI), sinirsel uyarıcılar, karar vermeye destekleyici, odaklanmayı veya durumsal farkındalığı artırıcı cihazlar ile askerlerin stres seviyelerini izleyen ve zorlu koşullara uyumunu sağlayan takviye sistemleri geliştirilmektedir (Bekesiene, 2025, ss. 152-153). Biyomimetik tasarımlara ve doğadan ilham alan makinelere örnek olarak, Boston Dynamics'in dört bacaklı robotları gösterilebilir. İnsan-makine arayüzleri (HMI), bilgisayar sisteminden insana bilgi aktarımını içeren ve insan-makine takım çalışmasını (HMT) kolaylaştıran teknolojilerdir. Aynı zamanda, güçlendirilmiş veya kablolu bir beyin ile harici bir cihaz arasında çift yönlü bilgi akışı sağlayan BCI sistemleri de geleceğin teknoloji trendleri arasındadır. Fiziksel yaralanma ya da sinir hasarı sonrası insan motor veya bilişsel işlevlerini geri kazandıran robotik uzuvlar ile nöral protezler de bu kapsamda değerlendirilmektedir (European Parliamentary Research Service [EPRS], 2021, s. 40).

Bu arada küresel güvenlik paradigmasının giderek asimetric ve hibrit savaş konseptlerine evrildiği günümüzde, nörobilişsel bilimlerin operasyonel uygulamaları stratejik önem kazanmaktadır. Asimetric ve "gri bölge" formlarına dönüşen savaş alanlarında, Nörobilim Teknolojisi (NöroS/T), insan düşünce ve davranışlarını manipüle etme yeteneği sunar. Bu teknoloji; istihbarat, yumuşak ve sert silah olarak kullanılmasının yanı sıra, düşman ekonomik ve sosyal sistemlerini manipüle etme, bilişsel, duygusal ve davranışsal yetenekleri zayıflatma gibi formlarla modern savaşa yeni harp araçları katmaya devam etmektedir (DeFranco vd., 2019, ss. 49-50). Bu noktada Tablo 6.6.1'de, nörolojik temelli yaklaşımlar ayrıntılarıyla yer almaktadır.

Tablo 6.6.1: İnsan Performansını Optimize Etmeye ve Etkilemeye Yönelik Güncel/Yakın Dönem NöroBilim-Teknoloji (NöroS/T) Yaklaşımları

Kategori	İnsan Performansını Artırmaya Yönelik Yaklaşımlar	Rakip Performansını Etkileme/Engelleme Yaklaşımları
Farmakolojik Ajanlar	<ul style="list-style-type: none">• Uyarıcılar (amfetaminler)• Uyanıklık artırıcılar (modafinil)• Bilişsel geliştiriciler (ampakinler)• Nootropikler (rasetamlar)	<ul style="list-style-type: none">• Sakinleştiriciler (benzodiazepinler)• Duygu değiştiriciler (MDMA, oksitosin)

Nöroteknolojik Cihazlar	• Duygu düzenleyiciler (beta blokerler)	• Dissosiyatifler (ketamin)
	• EEG nörogeribildirim	• Nörotoksinler (sarin)
	• Transkraniyal stimülasyon	• Yönlendirilmiş enerji sistemleri
	• Beyin-bilgisayar arayüzleri	• Nöronanomalzemeler
		• Uzaktan nöromodülasyon

Tablo 6.6.1 (Devamı) : İnsan Performansını Optimize Etmeye ve Etkilemeye Yönelik Güncel/Yakın Dönem NöroBilim-Teknoloji (NöroS/T) Yaklaşımları

Kategori	İnsan Performansını Artırmaya Yönelik Yaklaşımlar	Rakip Performansını Etkileme/Engelleme Yaklaşımları
Biyolojik Ajanlar		<ul style="list-style-type: none"> • Nörotropik virüsler • Botulinum toksini • Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar • Prionlar
Organik Nörotoksinler	-----	<ul style="list-style-type: none"> • Bungarotoksin • Konotoksin • Saksitoksin
İstihbarat Uygulamaları	<ul style="list-style-type: none"> • Fizyomimetik bilgi işlem • Otomatik öğrenme sistemleri • Bilişsel modelleme • Büyük veri analitiği 	<ul style="list-style-type: none"> • Davranışsal/semantik manipülasyon • Nöropsikolojik operasyonlar

Kaynak: DeFranco, J., DiEuliis, D., & Giordano, J. (2019). Redefining neuroweapons, emerging capabilities in neuroscience and neurotechnology. Prism, 8(3), 49-63.

Bu bağlamda, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı (ISED) tarafından 2023 yılında hazırlanan "Hassas Teknoloji Araştırma Alanları" başlıklı rapor, geleceğin savaş teknolojileri için önemli bir çerçeve sunmaktadır. Rapora göre; Gelişmiş Algılama ve Gözetim, Beyin-Bilgisayar Arayüzleri, Nöroprotez/Sibernetik Cihazlar, İnsan-Makine Entegrasyonu, Biyoteknoloji, Biyoüretim, Genomik Dizileme, Genetik Mühendisliği, Proteomik, Sentetik Biyoloji ve Doku Mühendisliği gibi alanların, savaş teknolojilerinde giderek daha önemli bir yer tutacağı öngörülmektedir.

Bu bütüncül tehdit ortamında, bilgi ve sinyal hâkimiyeti, elektromanyetik spektrumun kontrolü ve dijital altyapı güvenliği gibi unsurlar, savaşın sonucunu belirlemede önemli bir güç çarpanı konumuna gelmiştir. Bu çerçevede, siber, hibrit ve bilişsel savaş alanları; elektromanyetik spektrum kontrolü ve dijital altyapı güvenliği gibi unsurlarla birlikte uzay tabanlı platformlara olan bağımlılığı artırmış; böylece uydu sistemleri ve uzay teknolojileri, çağdaş çatışma ortamlarının en kritik bileşenleri arasında yerini almıştır. Bu entegre ve ağ merkezli yapının en somut örneklerinden biri ise, tüm bu unsurları birbirine bağlayan Nesnelere İnterneti (IoT) teknolojisidir.

6.7 Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Askeri Nesnelerin İnterneti (IoMT): Savaş Alanında Ağ Merkezlilik

Günümüzde bulut bilişim, mobil iletişim, sensör ağları ve yapay zekâ gibi teknolojilerin yaygınlaşması, askerî savunma ve ulusal güvenlik alanlarında hem önemli fırsatlar sunmakta hem de ciddi meydan okumaları beraberinde getirmektedir. Özellikle IoT teknolojilerinin mevcut teknolojik manzara içerisinde benimsenmesi, bu alanların kapasitesini artırma ve operasyonların hız, ölçek, uyarlanabilirlik ve verimlilik gibi yönlerini köklü biçimde dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. Askerî IoT (IoMT) sistemleri; askerler, araçlar, gemiler, tanklar, uçaklar, uydular ve insansız hava araçları gibi unsurlar arasında sürekli bağlantı sağlayarak durumsal farkındalığı üst seviyeye çıkarma amacı taşır. Ancak bu teknolojilerin savaş alanlarının devriyesi, sınır güvenliğinin sağlanması, gözetleme faaliyetleri ve ileri düzey askerî eğitim gibi uygulama alanlarında karşılaştığı zorluklar da azımsanamayacak düzeydedir. Savaş kıyafetleri, miğferler, silah sistemleri ve diğer askerî donanımlar gibi çeşitli bileşenlerin ağ üzerinden veri toplaması ve bu verileri anlık olarak askerî merkezlere iletmesi, sistemin güvenliği ve sürekliliği açısından karmaşık yapılar ortaya koymaktadır. Özellikle, askerî IoT sistemlerinin sivil IoT sistemlerinden en büyük farkı, herhangi bir arıza veya ihlalin doğrudan can kaybı ve yıkıcı sonuçlara neden olabilmesidir (Khabbaz vd., 2023).

Modern Ağ Merkezli Harp (Network-Centric Warfare - NCW), eski sistemler ile yeni teknolojilerin veri paylaşımını sağlamakta, kuvvet projeksiyonu ve tüm birimler arasında güvenli ve zamanında bilgi alışverişi ile önemli avantajlar sunmaktadır. Bu altyapı; Fiziksel Alan (olay konumu ve operasyonlara ilişkin verinin üretildiği alan), Bilgi Alanı (veri ve bilginin depolandığı, işlendiği ve iletildiği alan) ile Bilişsel Alan (toplanan tüm verilerin filtrelendiği, işlendiği, analiz edildiği ve doğru bilgi çıkarımı ile karar sürecine destek sağlayan alan) arasında ortak optimizasyon ve entegre çalışmayı mümkün kılmaktadır. Bu noktada, savunma ve kamu güvenliği amaçlı IoT teknolojisi; otonom sistemler, savunma ve kamu güvenliği uygulamaları, durumsal farkındalık, silah kontrolü, ekipman takibi, acil durum yönetimi, lojistik ve tesis yönetimi gibi alanlarda kullanılmaktadır (Sokolović ve Marković, 2023, ss. 1149-1151).

2027 yılına kadar dünya üzerinde 25 milyardan fazla cihazın birbirine bağlanacağı ve bu alandaki küresel pazar büyüklüğünün 212 milyar doları bulacağı tahmin edilmektedir. IoT, gerçek dünyadaki nesnelere, iletişim ağlarını ve veriyi birleştiren; sensörler, aktüatörler, gömülü sistemler ve yazılım zekâsı ile desteklenen devrim niteliğinde bir teknolojidir.

Basit bir uygulamadan ziyade, Wireless Sensor Networks (WSN), RFID ve Makineden Makineye İletişim (M2M) gibi sistemlerle veri toplama, işleme ve aktarma yeteneğine sahiptir. IoT, fiziksel parametrelerin ölçümünden karmaşık AI algoritmalarıyla hava tahminlerine kadar geniş bir yelpazede işlev göstermektedir. Savunma sektörü, tarih boyunca yenilikçi teknolojilerin öncüsü olmuştur. 1990'larda ABD Donanması'ndan Amiral William Owens'in ortaya attığı "Sistemler Sistemi" kavramı, veri ve ağ tabanlı savaşın temellerini atmıştır. Bu fikir, "Ağ Merkezli Savaş" doktrinine evrilerek fiziksel, bilgi ve bilişsel alanlardaki entegrasyonu vurgulamıştır. Günümüzde, Ukrayna'nın Rus zırhlılarına karşı kullandığı Javelin tanksavar füzeleri ve Switchblade insansız hava araçları, IoT'nin savaş alanındaki başarılı uygulamalarına örnektir. Ve Savaş Alanının İnterneti (IoBT) olarak tek bir teknoloji yerine birbiriyle bağlantılı akıllı sistemler bütünü sunmaktadır. Sensörler, otonom silahlar, insansız hava araçları (İHA'lar) ve komuta merkezlerini entegre ederek hızlandırılmış karar döngüleri (OODA döngüsünü kısaltma), kinetik ve kinetik olmayan etkilerin senkronize kullanımı ile otonom hedef tespit ve imha yetenekleri sunmaktadır (Ahluwalia, 2024, ss. 224-229). IoMT destekli yollar, köprüler ve tüneller kendi durumlarını izleyebilir ve gerçek zamanlı olarak herhangi bir anormallik için uyarırken manuel denetim ihtiyacını azaltarak proaktif bakım sağlamaktadır.

IoMT cihazları, inşaat ekipmanlarının, malzemelerin ve personelin konumunu ve durumunu takip ederek lojistiği iyileştirirken tüm kaynakların dinamik tahsisini optimize ederek maliyetleri ve çalışma sürelerini önemli ölçüde düşürmektedir. Yapay zekâ, makine öğrenimi yöntemiyle verilerden öğrenmekte ve IoT teknolojisi sayesinde cihazlar arasında veri toplama ve paylaşım süreçlerini gerçekleştirmektedir. Bu veri analizleri, gerçek zamanlı takip ve geçmiş verilerle karşılaştırma yaparak anormalliklerin tespitini mümkün kılmaktadır. Böylece, bakım ve operasyon süreçlerinde etkin karar destek sistemlerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır (Özdemir, 2025, s.160).

Henüz standartlaşmanın tamamlamadığı, disiplinlerarası ve deneyime dayalı çalışmaların devam ettiği bu kapsamda, *The IoT Magazine* özel bir sayı için askerî IoT (IoMDT - Internet of Military and Defense Things) teknolojilerinin çeşitli boyutlarını ele alan yenilikçi, yüksek kaliteli ve etki odaklı çalışmaların temalarını Tablo 6.7.1’de yer aldığı şekilde şöyle özetlemiştir.

Tablo 6.7.1: IoMDT Alanında Öne Çıkan Tematik Başlıklar

Başlık	İçerik Açıklaması
IoMDT’de Güvenlik ve Mahremiyet	Şifreleme, kimlik doğrulama, saldırı tespiti ve siber tehditlere karşı savunma çözümleri.
Askerî Lojistikte IoT	Tedarik zinciri yönetimi, varlık takibi ve ekipman/araç izleme uygulamaları.
Gözetleme ve Keşif Sistemleri	İHA, İKA, sensör, kamera ve otonom sistemlerle geliştirilen durumsal farkındalık çözümleri.
Asker Performansını Artıran Giyilebilir IoT Cihazları	Sağlık, güvenlik ve verimlilik odaklı teknolojiler.
Askerî Eğitimde IoT XR/VR/AR Sistemleri	Tabanlı Gerçek ve sanal ortamların entegrasyonu ile özel görev eğitim simülasyonları.
Enerji Verimliliği Odağında IoMDT	Uzun süreli görevlerde düşük enerji tüketimi sağlayan çözümler.
Kenar Bilişim (Edge Computing) Kullanımı	Verilerin kaynağa yakın işlenerek gecikmenin azaltılması ve karar hızının artırılması.
Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi ile IoMDT	Tanımlama, kontrol, çeviri, tahminleme, anomali tespiti, karar destek sistemleri.
Uyumluluk ve Standartlar	Ortak kuvvetler arası entegrasyon için cihazlar ve veri yapılarında standardizasyon.
Etik ve Hukuki Sorunlar	Veri mahremiyeti, hesap verebilirlik ve savaş hukukuna uygunluk.
Vaka Çalışmaları ve Uygulamalar	Gerçek askerî operasyonlardan edinilmiş deneyimlerin paylaşımı.
Dayanıklılık ve Saldırlara Karşı Güçlendirme	Anti-jamming, GPS’siz ortamlar, siber-fiziksel güvenlik.
İnsan-Makine İş Birliği	İnsan-makine etkileşiminin artırılması ve güven tesisine yönelik sistemler.
Çevresel İzleme ve Güvenlik	İklim takibi, doğal afet öngörüsü ve kamu güvenliği optimizasyonu.
Şehir Savaşlarında IoT	Yoğun nüfuslu alanlarda özel tasarlanmış IoT çözümleri.
Gelecek Trendler ve İnovasyonlar	5G/6G, kuantum şifreleme, biyomimetik sistemler, entegre uzay-hava-kara-deniz ağları.

Kaynak: Uyarlanmıştır: Khabbaz, M. J., Chehri, A., Claussen, H., Le-Khac, N.-A., Nguyen, V.-L., & Debaque, B. (2023). Special Issue on the Internet of Military and Defense Things (IoMDT): Challenges, Advances, and Opportunities [Call for papers]. IEEE Internet of Things Magazine. <https://www.techdefense.org/techdefense2023/special-issue-iotm>

IoMT'nin yaygınlaşması, operasyonel etkinlikte önemli kazanımlar vadederken, beraberinde ciddi güvenlik ve altyapı sorunlarını da gündeme getirmektedir. Öncelikli olarak, bağlı cihazların siber güvenlik açıkları –özellikle insansız hava araçlarının ele geçirilmesi ya da veri enjeksiyonu gibi tehditler– sistem bütünlüğünü doğrudan tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca, elektronik harp faaliyetleri ve altyapı kesintileri gibi ağ kırılabilirlikleri, IoMT sistemlerinin sürekliliğini zedelemekte; çok kaynaklı veri yığınının işlenmesi ise yapay zekâ tabanlı analitik çözümlerin zorunlu hâle gelmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, gelecekteki teknolojik eğilimler; makine öğrenimi algoritmalarıyla güçlendirilmiş otonom IoMT ağları, kuantum temelli şifreleme protokolleriyle güvence altına alınmış iletişim altyapıları ve 5G/6G teknolojileriyle desteklenen düşük gecikmeli bağlantılar etrafında şekillenmektedir. Bu dönüşüm sürecinde, askeri sistemlerin sürdürülebilirliği açısından siber dirençlilik, veri güvenliği ve iletişim altyapılarının sağlamlığı kritik önem arz etmektedir (U.S. Department of the Army, 2019, ss. 2-31).

Sonuç olarak, IoMT'nin askerî modernizasyon süreçlerinde stratejik bir kaldıraç işlevi görebilmesi, yalnızca teknolojik ilerlemeyle değil; aynı zamanda bu sistemlerin güvenlik mimarilerinin bütüncül biçimde yeniden tasarlanması ile mümkündür. Gelecek araştırmaların, söz konusu teknolojilerin askeri güvenlik paradigmaları üzerindeki etkilerini merkezine alması önem arz etmektedir. Bu güvenlik mimarilerinin yeniden tasarımında ise, özellikle veri bütünlüğü ve ağ güvenliği açısından, blockchain tabanlı sistemler kilit bir rol oynamaktadır.

6.8 Blockchain Tabanlı Sistemler: Dağıtık Güvenliğin Savaşı

Blokzincir (blockchain) teknolojisi, dijitalleşen dünyada geleneksel sözleşme, işlem ve kayıt sistemlerinin yetersizliklerini aşmak amacıyla geliştirilmiş, güvenilir olmayan ortamlarda dahi güveni tesis edebilme potansiyeline sahip yenilikçi bir altyapıdır. Değiştirilemezlik, merkeziyetsizlik, şeffaflık ve izne dayanmayan yapısıyla öne çıkan bu teknoloji, yüksek güvenlikli veri saklama ve işlem yapma olanakları sunmakta, başlangıçta kripto para birimleriyle sınırlı olan uygulama alanı, zamanla kamu yönetiminden sağlığa, lojistikten savunmaya kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 devriminin merkezinde yer alan blokzincir, hükümetlere idari maliyetleri azaltma, şeffaflığı artırma ve kamu hizmetlerinin etkinliğini yükseltme gibi stratejik avantajlar sunmaktadır. Bu nedenle, geçmişte

ekonomik güvensizlik dönemlerinde altın veya gayrimenkule yönelen kurumsal eğilimlerin yerini bugün blokzincir ve kripto varlıklara bırakması, bu teknolojinin yalnızca teknik bir gelişme değil, aynı zamanda sosyo-politik ve kurumsal yapıları dönüştüren bir stratejik araç hâline geldiğini göstermektedir (Sadiku vd., 2024, ss. 106–107).

Blokzincir sistemleri, dağıtık güvenlik hizmetleri sunarak varlık doğrulama, gizlilik, mahremiyet, köken (provenans) ve veri bütünlüğü gibi güvenlik prensiplerini karşılamaktadır. Açık anahtar kriptografisi, şifreleme ve dijital imza şemaları yoluyla kimlik doğrulama ve gizlilik sağlanabilirken (Sundaram & Maheswari, 2021, s. 6117), bu özellikler blokzincirin özellikle askerî alandaki kullanımını mümkün kılmaktadır. Nitekim bu teknoloji, olgunlaştıkça savunma amaçlı siber operasyonlar için önemli fırsatlar sunmakta; örneğin, askeri tedarik zincirinde veri bütünlüğünü sağlama veya Müşterek Tüm-Alan Komuta ve Kontrol (JADC2) altyapısına düşman sızmalarını önlemede kullanılmaktadır. Merkezi komuta-kontrol sistemlerinde ortaya çıkabilecek tek bir güvenlik açığı, karar döngüsünün en kritik anında silah sistemlerinin devre dışı kalmasına neden olabilirken, blokzincir teknolojisi bu tür riskleri azaltarak siber güvenlik alanında yeni bir paradigma ortaya koymaktadır (Belz, 2022, s. 198).

Askerî sistemlerde bilgi güvenliği, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, operasyonel dayanıklılık ve lojistik yönetimi gibi çok sayıda kritik süreç için blokzincir temelli çözümler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu teknoloji; Tedarik Zinciri Yönetimi, Askerî Lojistik, Varlık Takibi, Siber Güvenlik ve Kayıt Süreçleri gibi çeşitli alanlarda önemli katkılar sunmaktadır (Sadiku vd., 2024, ss. 108–111). Aynı şekilde, siber saldırıların hacmi ve karmaşıklığındaki artış, merkezi yönetim sistemlerinin güvenlik açıklarını gün yüzüne çıkarmış; bu noktada blokzincir teknolojisi, merkezi olmayan, şeffaf ve güvenilir yapısıyla siber savunmada öncü bir rol üstlenmiştir.

Siber güvenliğe yönelik tehditler arasında, özellikle %51 saldırısı gibi senaryolar küçük blockchain ağları için tehdit oluştursa da gelişmiş blokzincir altyapıları bu tehditlere karşı daha dayanıklı hale gelmiştir. Veri bütünlüğü garantisi sunan blokzincir yapısı, özel mesajlaşma uygulamalarında kullanıcı güvenliğini artırmak, sosyal medya platformlarındaki veri sızıntılarını önlemek ve IoT cihazlarının merkeziyetsiz olarak yönetilmesini sağlamak gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

DDoS saldırılarına karşı, DNS kayıtlarının merkeziyetsizleştirilmesiyle savunma hattı güçlendirilmekte, yazılım bütünlüğü ise blockchain'e kaydedilen *hash* değerleri aracılığıyla korunmaktadır. Tam şifreleme özellikleri sayesinde veri iletimi sırasında gizlilik ve bütünlük sağlanmakta, bu da genel siber güvenlik seviyesini artırmaktadır (Brucoleri, 2022, ss. 3–6).

Savunma sektöründe blokzincirin uygulama alanları pratik düzeyde çeşitlenmektedir. Denizcilik mühendisliği sözleşmelerinde, akıllı sözleşmeler sayesinde manuel veri girişi ve aracı sistemlere olan gereksinim ortadan kaldırılarak, sürelerde %45, maliyetlerde ise %30'a varan azalma sağlanmıştır. Savunma havacılığı sektöründe sistem bileşenlerinin %15'inin sahte ya da kusurlu olduğu saptanmış, bu durum blokzincir tabanlı elektronik parmak izi teknolojileriyle kontrol altına alınmış; aynı zamanda motor üretim ve bakım süreçlerinde de risk yönetimi işlevi görmüştür. Katmanlı üretim (*Additive Manufacturing*) uygulamalarında ise blokzincir, dijital tasarım dosyalarının tahrifini önleyerek tasarımın bütünlüğünü garanti altına almıştır. Bu uygulamalar, özellikle DOD tarafından stratejik düzeyde benimsenmiştir (Value Technology Foundation, 2020, s. 24).

Uluslararası düzeyde ise blokzincirin askerî ve güvenlik alanında benimsenmesi hızla artmaktadır. ABD Deniz Piyadeleri, blokzincir tabanlı şifreli veri paylaşım platformlarını test ederken, DARPA bu teknolojinin savunma sistemlerine entegrasyonu üzerinde çalışmaktadır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, görev takibi ve personel yönetiminde blokzincirden yararlanmayı planlamakta, askerî personeli kripto token'larla ödüllendirme yöntemlerini değerlendirmektedir. Hindistan, yapay zekâ ve büyük veri ile birlikte blokzinciri savaş alanına entegre etmeye öncelik verirken, Ukrayna, savaş sonrası kripto bağışlarını askerî ve insani amaçlarla kullanarak dijital ekonomi için blokzinciri stratejik bir yeniden yapılanma aracı olarak değerlendirmektedir. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), tedarik süreçlerinde veri güvenliğini artırmak için blokzinciri hayata geçirmeyi hedeflerken, Nijerya, sahte sertifikaları önlemek adına Ulusal Gençlik Hizmeti belgelerinde blokzincir tabanlı doğrulama sistemleri geliştirmektedir. Tüm bu örnekler, blokzincirin küresel ölçekte askerî operasyonlar ve güvenlik yönetiminde güven, şeffaflık ve etkinlik sağlama potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır (Sadiku vd., 2024, ss. 110–111).

Gelişen savaş dinamiklerinde, insan merkezli hava gücü, otonom sistemler ve robot teknolojiler blokzincirle birlikte yeniden şekillenmektedir. Bu dönüşüm, ulusal güvenlik stratejilerinin yanı sıra jeopolitik ve teknolojik üstünlük algılarını da kökten değiştirmektedir. Blokzincir, özellikle otonom hava gücü sistemlerinin karşılaştığı güvenlik ve koordinasyon sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynayabilecek kapasiteye sahiptir. Örneğin, Güney Kore sınırında kullanılan otonom robotik savunma sistemlerinde, blokzincir teknolojisinin entegrasyonu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Çin, askeri robotları blokzincir tabanlı kimlik doğrulama sistemleriyle yönetmeyi planlamakta ve bu kapsamda teknolojik kapasitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmektedir (Sadiku vd., 2024, ss. 110–111).

Sonuç olarak, blokzincir teknolojisi; yalnızca bilgi güvenliği, veri bütünlüğü ve tedarik zinciri izlenebilirliği açısından değil, aynı zamanda stratejik savunma planlamasının tüm katmanlarında dönüştürücü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin sürdürülebilir şekilde hayata geçirilebilmesi ise ölçeklenebilirlik, teknik altyapı uyumu ve gizlilik gibi zorlukların stratejik düzeyde çözümlenmesine bağlıdır.

Bu çerçevede, blokzincir teknolojisinin askeri uygulamalardaki dönüştürücü potansiyeli; veri güvenliği, tedarik zinciri yönetimi ve otonom sistem entegrasyonu gibi alanlarda büyük bir etki sağlamaktadır. Ancak, mevcut kriptografik sistemlerin uzun vadede blokzincir uygulamaları üzerindeki güvenlik garantilerini sürdürebilmesi, özellikle kuantum bilişim alanındaki gelişmeler karşısında tartışmalıdır. Zira kuantum bilgisayarların klasik şifreleme algoritmalarını kırabilecek kapasiteye ulaşması, mevcut dijital güvenlik paradigmalarını tehdit etmektedir. Bu bağlamda, kuantum teknolojilerinin sağladığı yeni iletişim ve kriptografi imkânları, savunma ve güvenlik alanında blokzincir kadar, hatta belki daha da köklü bir dönüşüm sağlama potansiyeline sahiptir.

6.9 Kuantum İletişim ve Kriptografi Uygulamaları

İnsanın gizli iletişim arzusu, en az yazının kendisi kadar eskidir ve medeniyetin başlangıcına kadar uzanmaktadır. Gizli iletişim yöntemleri, Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin ve Japonya gibi birçok eski toplum tarafından geliştirilmiştir; ancak kriptoloji (güvenli iletişim bilimi ve sanatı) kökenlerine dair detaylar hâlâ belirsizdir. Avrupa'da kriptografinin öncülerinin, Yunanların en savaşçı halkı olan Spartalılar

olduđu bilinmektedir. M.Ö. 400 civarında, "scytale" adı verilen bir düzenek kullanmışlardır. Askeri komutanlar arasındaki iletişimde kullanılan bu araç, konik bir sopa ve etrafına sarılmış bir parşömen veya deri şeritten oluşuyordu. Mesaj, şerit her döndüğünde sopa boyunca uzunlamasına yazılıyor, şerit açıldığında ise harfler karışık görüldüğü için şifreli bir şekilde gönderiliyordu. Alıcı, parşömeni aynı şekildeki başka bir sopaya sararak orijinal mesajı ortaya çıkarıyordu.

Julius Sezar'ın yazışmalarında ise basit bir harf yer deđiştirme yöntemi kullandığı söylenmektedir. Sezar'ın mesajındaki her harf, alfabede kendisinden üç sonraki harfle deđiştiriliyordu; örneğın, A harfi D, B harfi E oluyordu. Bu yöntemle İngilizce "COLD" kelimesi, Sezar şifrelemesi sonrası "FROG" olarak görünmekteydi. Bu yöntem, kaydırma miktarı ne olursa olsun hâlâ "Sezar şifresi" olarak adlandırılmaktadır. Bu iki basit örnek, günümüzde kriptograflar tarafından hâlâ kullanılan iki temel şifreleme yöntemini içerir: yer deđiştirme (*transposition*) ve ikame (*substitution*). Yer deđiştirmede (scytale), gönderilecek mesajın harfleri özel bir permütasyonla yeniden düzenlenir. İkamede (Sezar şifresi) ise harfler başka harfler, sayılar veya sembollerle deđiştirilir. Bu iki teknik, daha karmaşık şifreler oluşturmak için birleştirilebilir. Basit ikame şifrelerini kırmak kolaydır. Örneğın, 25 harfli bir alfabede Sezar şifresi, 1 ile 25 arasında herhangi bir kaydırmaya izin verir, dolayısıyla 25 (veya sıfır kaydırmayı da sayarsak 26) olası şifreleme vardır. Bunları teker teker denemek mümkündür (Ekert, 2005, s. 2).

Kuantum teknolojisi, uygulamalı fizik ve mühendisliğin yükselen bir alanı olup kuantum süperpozisyonu, dolanıklığı ve tünelleme gibi benzersiz fenomenlerden yararlanmaktadır. Bir "kuantum", maddenin veya enerjinin ölçülebilen en küçük birimidir. Örneğın, elektrikte kuantum elektron, ışıktta ise fotondur. Klasik fizik ve Newton hareket yasaları, atom ve moleküllerden büyük nesnelere davranışını açıklayabilirken, atom altı parçacıklar söz konusu olduğunda yetersiz kalmaktadır. Kuantum fiziğının ortaya çıkışı bu karmaşayı çözmenin yanı sıra, güçlü kuantum teknolojilerinin geliştirilmesine de öncülük etmiştir (Srivastava, 2024, ss. 239-240).

Kuantum mekaniği, klasik zaman, mekân ve madde algısını deđiştiren, manipüle eden ve fiziksel ortam içinde özgün bir karakter sađlayan bir alan oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel, belirleyici bir savaş avantajı sađlamak üzere çerçevelenmiştir. Kuantum alanı, klasik fiziğın sona erdiğı ve Einstein'ın görelilik

teorilerinin işe yaramadığı noktada başlar; ancak etkileri tüm alanlarda hissedilebilmektedir (Semenenko vd., 2024, s. 7).

Kuantum teknolojileri; süperpozisyon, kübit (kuantum bit) ve dolanıklık gibi temel fiziksel kavramlara dayanmaktadır. Süperpozisyon, bir kuantum sisteminin aynı anda birden fazla durumda bulunabilmesini ifade eder. Klasik bilgisayarlar yalnızca “0” ya da “1” gibi ikili mantığa dayalı bitlerle işlem yaparken, kuantum bilgisayarlar, aynı anda hem 0 hem de 1 durumlarını taşıyabilen daha karmaşık bilgi birimleri olan kübitleri kullanır. Bu özellik, çift yarık deneyi ile açıklanabilir: Elektronlar iki yarıktan geçtiğinde, dalga gibi davranarak girişim desenleri oluşturur; ancak gözlemlendiklerinde parçacık gibi hareket ederler. Bu, gözlem eyleminin kendisinin bile kuantum sistemin durumunu değiştirebileceğini gösterir.

Kübitlerin bir diğer özelliği ise dolanıklık (*entanglement*) durumudur. Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences, NAS) tarafından, "iki ya da daha fazla kuantum nesnesi arasında mesafeden bağımsız bir içsel bağlılık" olarak tanımlanan dolanıklık, bir parçacığın ölçümünün diğerini de anında etkilediği özel bir durumdur. Bu özellik sayesinde, kuantum bilgisayarlar aynı anda çok sayıda hesaplamayı paralel olarak yapabilir. Ancak kuantum sistemleri, çevresel etkilere karşı son derece hassastır. Sıcaklık, ses ya da fiziksel titreşimler gibi dış etkenler, kübitlerin süperpozisyon ve dolanıklık hallerini bozarak tutarsızlık (*decoherence*) durumuna yol açabilir. Ayrıca, bu sistemlerin ölçülmesi bile kuantum durumunun çökmesine ve klasik bir “0” ya da “1” sonucuna dönüşmesine neden olabilir. Bu nedenle, araştırmacılar kuantum sistemlerin daha uzun süre stabil kalabilmesi için çeşitli yöntemler geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Kuantum mekaniğinin bilgi işleme sistemlerine yansıyan en temel farkı, klasik bit ile kuantum biti (kübit) arasındaki yapı ve davranış farklılığıdır. Bu fark, satrançtaki piyon taşlarıyla görsel olarak temsil edilebilir. Klasik bilgisayar sistemlerinde bir bit, yalnızca iki kesin durumdan birinde bulunabilir: 0 (örneğin piyon başaşağı) ya da 1 (piyon dik). Bu yapı, dijital hesaplamaların temelini oluşturan ikili mantığı (*binary logic*) temsil eder. Buna karşın kuantum bilgisayarlarda kullanılan kübitler, aynı piyon taşının hem baş aşağı hem de dik konumlar arasında dönerken herhangi bir ara konumda da bulunabileceği bir süperpozisyon durumunu temsil eder. Bu durumda kübit, aynı anda hem 0 hem de 1 durumunu kısmen içerir. Michio Kaku'nun (2011)

ifadesiyle, bu dönüşsel yapı, bir atomun klasik sistemlerin depolayabileceğinden çok daha fazla bilgiyi içerebileceği anlamına gelir. Dolayısıyla kuantum piyon, sadece iki ayrı durumu değil, bu ikisi arasındaki tüm olası kombinasyonları temsil edebilen dinamik bir bilgi taşıyıcısıdır. Bu metafor, klasik bilgi işlemede sabit ve belirgin olanın, kuantum sistemlerde olasılıksal ve çok durumlu hale geldiğini açık biçimde görselleştirir. Şekil 6.9.1’de satranç piyonu ile görselleştirilen bu durum, Kaku (2011) tarafından, kuantumda dönüş esnasındaki durumların, yani fizikteki bir atomun yalnızca 0 veya 1’den çok daha fazla bilgiyi taşıyabileceği durum olarak açıklanmaktadır (USA Congressional Research Service, 2024, ss. 1-2; Kaku, 2011, ss. 38-43; Smith & Paolu, 2024, s. 8).

Şekil 6.9.1: BİT ve KUBİT’in Kombinasyonlarının Piyon ile Gösterimi

Kaynak: Malekos Smith, Z. L., & Persi Paoli, G. (2024). Quantum technology, peace and security: A primer. UNIDIR. https://unidir.org/wp-content/uploads/2024/11/UNIDIR_quantum_technology.pdf

Askeriye, kişisel cihazlardan erişilebilen bulut tabanlı hizmetlere yönelik genel eğilimi giderek daha fazla takip ettikçe, şifrelemenin başarısız olması durumunda ortaya çıkacak veri miktarının oluşturduğu sorun da büyümektedir. Bu durum,

kuantum bilgisayarlardaki ilerlemelerin meydana getirdiği tehde karşı kurumların direncini artırmak için "kuantum sonrası" şifrelemenin benimsenmesini gerekli kılmaktadır. Son yıllarda optik telekomünikasyon ağlarındaki internet trafiğinde yaşanan büyük artış, güvenlik sorunlarını daha kritik hale getirmiştir. Mevcut şifreleme protokolleri, matematiksel karmaşıklığa dayalı olup teorik olarak kırılabilir yapıdadır; bu da kuantum bilgisayarların gelişimiyle daha da büyük bir tehdit teşkil etmektedir. "Bir kerelik şifreleme" (*one-time pad*) yöntemi, teorik olarak kırılmaz olmasına rağmen, pratikte güvenli anahtar dağıtımı gerektirmektedir. Kuantum kriptografi, bu soruna kökten bir çözüm sunarak Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) ile güvenli iletişimi mümkün kılar. Kuantum mekaniğinin klonlanamazlık teoremi ve dolanıklık gibi prensipleri sayesinde, anahtar paylaşımında mutlak güvenlik sağlanabilmektedir. Son on yılda, QKD teknolojisi laboratuvar ortamından endüstriyel uygulamalara geçiş yapmış, metropol alanlarda ticari QKD ağları kurulmuştur. Bu, askeri bağlamda büyük bir avantaj sunarak varlıklar arasında kırılmaz iletişim kurulmasını olanaklı kılar ve hassas verilerin çeşitli kıyı tesislerinde yedeklilik amacıyla güvence altına alınması için bir seçenek ortaya koyar. Bu gelişmeler, gelecekteki kuantum iletişim altyapısının temelini oluşturmaktadır (Sergienko, 2005, ss. v-vii; Colbeck, 2023, s. 8).

Bu özellikler, kuantum teknolojilerinin savunma alanındaki potansiyel uygulamalarını belirleyici kılmaktadır. ABD Savunma Bilim Kurulu (Defense Science Board, DSB), kuantum teknolojilerinin askerî sahadaki uygulanabilirliğini üç ana başlıkta toplamıştır:

1. Kuantum Sensörler: Bu alan, operasyonel kullanıma en yakın kuantum teknolojisi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle GPS'in devre dışı kaldığı ortamlarda konumlandırma ve navigasyon imkânı sağlaması; denizaltıların tespiti gibi nükleer caydırıcılık sistemlerini etkileyebilecek stratejik kabiliyetler sunması; yeraltı yapıları ve nükleer malzemelerin izlenmesi gibi kritik uygulamaları içermektedir. Ayrıca, elektronik harp sistemlerinin hassasiyetini artırma potansiyeline sahiptir.
2. Kuantum Bilgisayarlar: Kuantum bilgisayarların klasik hesaplama sistemlerine kıyasla üssel işlem gücü, özellikle kriptoloji alanında önemli etkilere sahiptir. Yaklaşık 20 milyon kübit seviyesinde bir sistemle mevcut

şifreleme yöntemlerinin kırılabileceği öngörülmektedir. Bunun yanında, yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarının eğitiminde devrimsel ilerlemeler sağlayarak, otonom silah sistemlerinde hedef tanıma ve vuruş doğruluğu gibi kritik kabiliyetleri artırabilir. Ancak hata oranlarının düşürülmesi ve daha gelişmiş algoritmaların tasarımı gibi teknik zorluklar devam etmektedir.

3. Kuantum İletişim Sistemleri: Kuantum anahtar dağıtımı (Quantum Key Distribution – QKD) sayesinde kırılmaz şifreleme sistemleri geliştirilmesi mümkün olmakta; bu da özellikle askerî komuta-kontrol sistemleri için güvenli iletişim altyapıları inşasında önem kazanmaktadır. Bu alandaki gelişmeler, iletişim güvenliğinde paradigmatik değişimlere yol açabilecek niteliktedir (USA Congressional Research Service, 2024, ss. 1-2).

Savunma ve ulusal güvenlik, kuantum özellikli saatler, kuantum navigasyon sistemleri, kuantum yerçekimi sensörleri ve kuantum görüntüleme gibi gelişmekte olan kuantum teknolojilerini benimseyen ilk alanlar arasında yer alması muhtemeldir. Bu teknolojik sıçramanın, askerî kuvvetler, istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri üzerinde geniş kapsamlı etkiler meydana getirmesi beklenmektedir. Tam kapasiteyle çalışan kuantum bilgisayarların kullanılabilir hâle gelmesi için hâlen birkaç yıla ihtiyaç duyulsa da kuantum hesaplamanın erken biçimleri ve kuantum simülasyonları hâlihazırda mevcuttur. Hibrit çatışma senaryolarına yönelik somut faydalar arasında, yapay zekâ algoritmaları, iletişim uyduları için son derece güvenli şifreleme yöntemleri –yani QKD– ve GPS sinyaline ihtiyaç duymayan hassas navigasyon sistemleri yer almaktadır. Siber aktörlerin, kuantum bilgisayarları kullanarak şifreli askerî sunuculara ya da karşıt devletlerin ulusal altyapı sistemlerini kontrol eden sunuculara izinsiz erişim sağlaması riski, kontrolsüz sonuçlar doğurabilecektir. Uçak ve uzay aracı tasarımı ve operasyonlarında ise bu teknoloji hem akrobasi kabiliyeti hem de görev çeşitliliği açısından görünmezlik (*stealth*) ve çeviklikte dramatik iyileşmelere yol açabilir. Kuantum sistemlerin önemli ölçüde artıracığı veri hesaplama ve işleme hızı, insansız ve otonom askerî platformların işleyişini etkileyecek; karar alma süreçlerini hızlandırarak operasyonların daha hassas yürütülmesini ve aynı anda birden fazla hedefe müdahale edilmesini mümkün kılacaktır (Thiele & Schmid 2020, s. 8-9).

Kuantum bilgisayarların önemli etki alanları ve gelecekteki askeri kullanım potansiyelleri ise şu şekilde özetlenmektedir:

1. Kuantum Hesaplama: Askeri operasyonlarda veri işleme hızında üssel artış sağlama potansiyeli, büyük veri analiz yeteneklerini geliştirerek istihbarat süreçlerini optimize etme, klasik bilgisayarlara kıyasla çok daha yüksek depolama ve işlem kapasitesi;
2. Kuantum Simülasyon: Karmaşık savaş senaryolarının modellenmesinde devrimsel avantajlar, belirsizlik içeren stratejik problemlerin çözümünde üstün performans, harp oyunları ve yapıcı simülasyonlar için ideal altyapı;
3. Kriptografi: Karmaşık şifreleme algoritmalarının verimli uygulanması hem kripto sistemleri geliştirme hem de düşman şifrelerini kırma yeteneği, ikili fırsat/tehdit senaryosu ortaya koyması;
4. Optimizasyon: Sensör konuşlandırma, hedef tespiti ve lojistik planlamada optimal çözümler, insan gücü, maliyet, kalite ve zaman faktörlerinin dengelenmesi, savunma üretim süreçlerinin iyileştirilmesi;
5. Kuantum Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ: Gelişmiş örüntü tanıma ve karar destek sistemleri, geleneksel YZ'ye kıyasla katlanarak artan verimlilik;
6. Arama Algoritmaları: Yapılandırılmamış verilerde ultra hızlı tarama yeteneği, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az adımda sonuç bulma;
7. Kuantum İletişim Sistemleri: Kuantum iletişimi, veri güvenliğinde çığır açarak, foton tabanlı kubitlerle kuantum durum iletimi, düşük kayıplı fiber optik veya serbest uzay kanalları, dolanık fotonların kırılğan yapısı sayesinde kesin güvenlik ve müdahale anında veri iletiminin durdurulması gibi alanlarda fırsatlar sunmaktadır (Srivastava, 2024, ss. 245-248).

Kuantum teknolojilerinin askerî ve istihbarat alanlarındaki uygulamaları ve katkıları Tablo 6.9.1'de yer almaktadır.

Tablo 6.9.1: Kuantum Teknolojilerinin Askerî ve İstihbarat Alanlarındaki Uygulamaları ve Katkıları

Kuantum Teknolojisi	Askerî Güvenlik Uygulaması	Açıklama ve Katkılar
Kuantum Duyusal Sistemler	Algılama ve Keşif	Kuantum radar, kuantum lidar, kuantum manyetometre gibi sensörler sayesinde düşman faaliyetleri daha hassas tespit edilir. Gizlilik ve algılama yeteneği artırılır.
Kuantum Görüntüleme	Düşman hedeflerinin tespiti ve sınıflandırılması	Kuantum görüntüleme yöntemleri, zayıf sinyallerde yüksek çözünürlük ve hassasiyet sağlayarak askeri keşif etkinliğini artırır.
Kuantum İletişim	Güvenli ve Kesintisiz Askerî İletişim	QKD gibi yöntemlerle iletişimde kuantum tabanlı eşî görülmemiş güvenlik sağlanır, dinleme ve müdahale önlenir.
Kuantum Kriptografi	Veri güvenliği ve gizliliği	Kuantum algoritmalar ile güçlü şifreleme ve şifre çözme mekanizmaları geliştirilir, kritik verilerin güvenliği artırılır.
Kuantum Hesaplama	İstihbarat Analizi ve Kriptografi	Büyük veri analizinde hız ve kapasite artışı sağlar, karmaşık hesaplamalarla kriptografik şifrelerin kırılması veya oluşturulması mümkündür.
Kuantum Algoritmaları	Savunma Stratejileri ve Operasyonel Planlama	İleri kuantum algoritmaları ile savaş simülasyonları, risk değerlendirmeleri ve hızlı karar destek sistemleri geliştirilir.

Kaynak: Tablo, Malekos Smith, Z. L., & Persi Paoli, G. (2024). Quantum technology, peace and security: A primer. UNIDIR. https://unidir.org/wp-content/uploads/2024/11/UNIDIR_quantum_technology.pdf yazısından uyarlanmıştır.

Kuantum alanı, bir savaş alanı olarak değerlendirilmelidir. Mevcut savaş alanlarının tarihsel kökenleri incelendiğinde, bilimsel keşiflerin ve teknolojik gelişmelerin nihayetinde yeni alanların kapılarını açtığı açıktır. Siber alanın bir savaş alanı olarak dahil edilmesiyle ilgili son tartışmaların analizi, alan statüsü için iki temel kriteri ortaya koymuştur: benzersiz fiziksel özellikler ve alanın kullanılmasını mümkün kılacak yeterlilikte teknolojik gelişme. Kuantum alanı her iki niteliğe de sahiptir. Kuantum dolanıklığı, kuantum tünelleme, dalga-parçacık ikiliği, gecikmeli seçim ve geriye dönük nedensellik gibi olgularla ortaya çıkan benzersiz fiziksel özelliklere sahiptir. Son teknolojik gelişmeler ise kuantum şifreleme, radar, sensörler ve bilgisayarlar aracılığıyla bu alanı insanlığın erişimine açmaktadır. Siber alanın bir savaş alanı olarak kabulüne karşı çıkan eleştirmenler, kuantum savaş alanının oluşturulmasına da muhtemelen itiraz edeceklerdir; büyük ihtimalle bunun önemli

fiziksel kriterlerden yoksun olduđu gerekçesiyle. Buna yanıt olarak, tam da bu tür fiziksel farklılıkların kuantum alanını diđer tüm savaş alanlarından fiziksel olarak ayıran özellikler olduđu ileri sürülmektedir. Bu alandaki önemli bir eksiklik ise, kuantum savaş alanının kurulmasında kritik bir unsur olan vizyoner liderliktir. Yeni teknolojinin kuantum etkilerini kullanımı büyük ölçüde evrimsel olup, geleneksel askeri operasyonlar, nedensellik kavramları ve nesnel gerçeklik ile uyumludur.

Kuantum alanının henüz keşfedilmemiş potansiyelinden faydalanmak için askeri alanda bir devrim gereklidir. Kuantum alanının derin anormallikleri, benzersiz özellikleri ve sezgisel olmayan doğası tam anlamıyla benimsenmeli ki, sunulan potansiyel gerçekleştirilebilsin. Özetle, askeriye bilimi kuantum alanında daha derinlemesine takip etmek zorundadır; aksi takdirde potansiyel rakiplerin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bu ise vizyoner liderlik ve kuantum alanının resmi olarak bir savaş alanı statüsüne yükseltilmesini gerektirir (Thiele & Schmid, 2020, ss. 14-15). Askeri yeteneklerde kesinlik, etkinlik ve savaş konseptlerinde köklü dönüşüm vaadi, küresel bir kuantum yarışını tetiklemiştir. Bu yarışta ABD, 2018 yılında 1,2 milyar dolarlık yatırımla Ulusal Kuantum Girişimi Yasası'nı çıkarırken, Çin 2016'da QUESS uydusunu fırlatarak uzay tabanlı kuantum iletişimde liderlik sergilemiştir. Çin, kuantum ışınlama başarısına imza atarken, kuantum yönlendiricisi ve hükümet ağı için kuantum şifreleme altyapısı da sağlamıştır. Almanya, Fransa ve İngiltere ortak kuantum girişimlerini hızlandırırken, Hindistan da 840 milyon dolarlık bütçeyle Ulusal Kuantum Misyonu'nu başlatmıştır.

Kuantum teknolojisi, askeri alanda hesaplama, iletişim, sensörler, stratejik karar, güvenli komuta ve hassas keşif gibi temel imkânlar sunmaktadır. Ayrıca, kuantum güdümlü hipersonik silahlar ve yapay zekâ-kuantum sinerjili otonom savaş sistemleri için de altyapı sağlamaktadır. Bu teknolojiler; hesaplama, siber harp, sensör sistemleri, navigasyon, otonom silah sistemleri, kriptografi, radar ve elektronik harp yeteneklerinde üssel gelişim sağlama potansiyeli taşımaktadır. Kuantum şifreleme ile kırılmaz iletişim ağları, kuantum radar sistemleriyle *stealth* teknolojilerinin etkisizleştirilmesi, kuantum hesaplama destekli siber savunma sistemleri ve hassas konumlandırma için kuantum navigasyon kullanımı gibi alanlarda sağladığı imkânlarla, askeri güç çarpanı etkisi oluşturduğu açıkça görülmektedir (Srivastava, 2024, ss. 254-257).

Hâlihazırda birçok ülke, ekonomik ve askerî kazançlar elde edebilmek amacıyla kuantum arařtırmalarına büyük yatırımlar yapmaktadır. Çin, kendisini kuantum biliminde küresel bir güç olarak konumlandırmaktadır. Örneğın, kuantum iletişimi ve kriptografi alanlarında ABD'den daha fazla patent tescil ettirmiřtir. Çinli arařtırmacılar, temel bilim arařtırmalarında ve kuantum teknolojilerin geliştirilmesinde son derece başarılıdır. Bu çalışmalar, kuantum kriptografi, iletişim ve hesaplama gibi alanların yanı sıra; kuantum radar, sensör teknolojileri, görüntüleme, metroloji (ölçüm bilimi) ve navigasyon alanlarını da kapsamaktadır. Rusya ve Çin'in perspektifinden bakıldığında da kuantum bilgisayarlar, çok alanlı (*multi-domain*) durumsal gelişmeleri önceki dönemlere kıyasla çok daha iyi kavrama imkânı sunacaktır. İstihbarat toplulukları, bu tür teknolojileri bilgi üstünlüğü sağlamak için kullanabilir; açık ve gizli bilgileri bir araya getirerek, hasım aktörlerin hem niyet hem de kapasite açısından saldırıya geçmeye hazırlandıkları zamanları otomatik olarak tespit edebilirler. Nitekim, Çin 2016 yılında dünyanın ilk kuantum uydusunu fırlatmış ve bu uydu 2017 yılında bir fotonu Dünya'ya "ışınlamayı" başarmıştır. Çin'in Anhui eyaletinin Hefei kentinde kurulması planlanan ve 10 milyar ABD doları bütçeli Ulusal Kuantum Bilgi Bilimleri Laboratuvarı, ülkenin kuantum hesaplama ve algılama teknolojilerindeki ilerleyişine öncülük edecektir. Çin'in, devlet arařtırma enstitüleri, üniversiteler ve Çin Gemi İnşa Endüstrisi Kurumu (CSIC) ile Çin Elektronik Teknoloji Grubu (CETC) gibi şirketler arasında yakın iş birliğı geliřtirmeyi başardığı açıktır (Thiele & Schmid, 2020, s. 8-9).

Bu bağlamda NATO tarafından Avrupa için başlatılan DISCRETION projesi, Avrupa savunma iletişim ağlarının siber tehditlere (özellikle kuantum hesaplama kaynaklı) karşı direncini artırmak amacıyla tasarlanmış yenilikçi bir girişimdir. Proje, NATO ve AB tarafından tanımlanan kritik altyapı güvenliğı ihtiyaçlarına yanıt vermektedir (Bastos, 2023, ss. 05-1, 05-5). ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) *Quantum Communication 101* başlıklı dokümanında yer alan kuantum uygulamalarına dair bir özet, Tablo 6.9.2'de sunulmaktadır (Semenenko vd., 2024, ss. 1-76).

Tablo 6.9.2: NATO, “Quantum Communication 101” Raporu Kuantum Uygulamaları Özeti

Uygulama Alanı	Teknoloji	Askeri/Kamu Kullanımı	Avantajlar	Mevcut Zorluklar
Uzay ve Haberleşme	Uydu tabanlı QKD	Stratejik komuta kontrol sistemleri	Global kapsama, kırılmaz şifreleme	Yüksek maliyet (>\$100M/uydu)
Fiber-Optik Ağlar	BB84/E91 protokolleri	Askeri veri merkezleri arası güvenli iletişim	Düşük gecikmeli (<1ms) veri aktarımı	100km menzil sınırı (tekrarlayıcısız)
Kuantum Ağları	Dolaşık foton dağıtımı	Çok gizli istihbarat paylaşım sistemleri	Çok noktalı güvenli ağ oluşturma	Karmaşık altyapı gereksinimi
Zaman Senkronizasyon	Kuantum saat ağları	Hassas füze yönlendirme sistemleri	Nanosaniye doğruluk (GPS'ten 100x iyi)	Çevresel gürültüye duyarlılık
Kuantum Radar	Dolaşık foton deteksiyonu	Stealth uçak tespiti	Geleneksel radar sistemlerini atlatma	50km'den sonra sinyal kaybı

Kaynak: Semenenko, H., Wright, S., Lollie, M., Flórez, J., Hoban, M., & Curchod, F. (2024). Quantum communication 101. NASA. <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/07/quantum-communication-101-final.pdf>

Not: Tablodaki tüm veriler Semenenko ve diğerlerinin (2024) teknik raporunun 3.2 bölümü, Şekil 5, Ek C ve sayfa 17-21'den çıkarılmıştır.

Nitekim, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarda iletişim, hassas verilerin korunması gibi konularda ve casusluğun engellenmesi alanlarında kuantum teknolojileri ülkelere destek olmuştur (Haider, 2025, s. 101). Bu bağlamda, savaşın yalnızca fiziksel çatışma alanlarında değil; bilişsel, dijital ve toplumsal cephelerde de sürdüğü çağdaş güvenlik ortamında, “kimlerin savaştığı”, “nasıl savaşıldığı” ve “nerede savaşıldığı” soruları, klasik güvenlik anlayışlarının ötesine geçen yeni analiz çerçeveleriyle ele alınmalıdır.

Savunma ve ulusal güvenlik, kuantum özellikli saatler, kuantum navigasyon sistemleri, kuantum yerçekimi sensörleri ve kuantum görüntüleme gibi gelişmekte olan kuantum teknolojilerini benimseyen ilk alanlar arasında yer alması muhtemeldir. Bu teknolojik sıçramanın, askerî kuvvetler, istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri üzerinde geniş kapsamlı etkiler meydana getirmesi beklenmektedir. Tam kapasiteyle çalışan kuantum bilgisayarların kullanılabilir hâle gelmesi için hâlen birkaç yıla ihtiyaç duyulsa da, kuantum hesaplamanın erken biçimleri ve kuantum simülasyonları hâlihazırda mevcuttur. Hibrit çatışma senaryolarına yönelik somut faydalar arasında, yapay zekâ algoritmaları, iletişim uyduları için son derece güvenli şifreleme

yöntemleri –yani QKD– ve GPS sinyaline ihtiyaç duymayan hassas navigasyon sistemleri yer almaktadır. Kuantum teknolojilerinin, uydu sistemlerinin güvenliğinden GPS'e olan bağımlılığı azaltmaya kadar uzanan bu etkileri, uzayın modern savaş doktrinlerindeki merkezi rolünü ve yeni bir harp cephesi olarak yükselişini açıkça ortaya koymaktadır.

6.10 Uydu ve Uzay Tabanlı Savaş Teknolojileri: Dünyaya Sığmayan Savaş

Uzay, yalnızca bilimsel keşiflerin ve teknolojik ilerlemelerin gerçekleştirildiği bir alan olmanın ötesinde; günümüzde jeopolitik rekabetin ve stratejik güç mücadelesinin odak noktalarından biri hâline gelmiştir. Uzay sahası, yeryüzündeki silah sistemleri ve ulusal güvenlik politikaları ile doğrudan etkileşim hâlinde olup hem çatışmaları derinleştirme hem de uluslararası barışı şekillendirme potansiyeline sahiptir.

Soğuk Savaş döneminde roket ve uydu teknolojilerinin askerî amaçlarla kullanımı, küresel stratejik dengeyi köklü biçimde yeniden yapılandırmış; ABD ve SSCB'nin öncülüğünde yeni bir uzay silahlanma yarışı başlatılmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan teknolojik atılımlar, yalnızca savunma değil; aynı zamanda saldırı yeteneklerinin de uzay ortamına taşınmasını mümkün kılmıştır (Deudney, 1985, s. 272). Savaşta hava, kara, deniz ve siber alanlardaki tüm birliklerin ve operasyon unsurlarının ses, veri ve görüntü iletimleri ile haberleşme altyapılarını internet ve uydu oluşturmaktadır. İstihbarat, ISR, Küresel Konumlandırma ve Hedefleme, İletişim ve Komuta-Kontrol Sistemleri, Uzay Temelli Savunma ve Saldırı Sistemleri, Sivil Altyapı Bağımlılığı ve Savaşın Dolaylı Etkileri ile uzay hakimiyeti, özellikle günümüz savaş sistemleri açısından hayati önem taşımaktadır.

2000 yılında yalnızca 46 ülkenin yörüngede aktif uydusu bulunurken, 2023 itibarıyla bu sayı 100'e ulaşmış; uzay, artık yalnızca bilimsel keşiflerin yapıldığı bir alan olmaktan çıkıp, ekonomik ve jeopolitik rekabetin yaşandığı bir sahaya dönüşmüştür. Navigasyon, dünya gözlem, lojistik, mobil iletişim, enerji iletimi ve finansal işlemler gibi birçok kritik faaliyet, uzay destekli sistemler aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır.

Uzay ekonomisinin büyümesi aynı zamanda iletişim, savunma ve altyapı güvenliği açısından yeni tehdit alanlarını gündeme getirmiştir. 2030 yılına kadar yörüngede yaklaşık 25.000 aktif uydunun bulunacağı öngörülmektedir. Bu yoğunluk, veri iletiminde kesintilere ve çakışmalara neden olma potansiyeli taşırken; Avrupa Uzay Ajansı verilerine göre yörüngede dolaşan 130 milyondan fazla uzay enkazı parçası, faal uydulara ve diğer uzay varlıklarına zarar verme riski taşımaktadır (McCraffrey vd., 2024, s. 23).

Mikroelektronik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, robotik ve yapay zekâ gibi ileri teknolojiler, devletlerin askeri kapasitelerini köklü biçimde yeniden şekillendirmekte ve küresel güç dengelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu teknolojilere dayalı olarak geliştirilen uzun menzilli, yüksek isabet oranına ve yıkıcı güce sahip silah sistemleri, savaş alanının doğasını temelden dönüştürmektedir. Bu bağlamda, gelecekte ülkelerin tüm topraklarının potansiyel cephe olarak kabul edilmesi muhtemel görünmekte; balistik ve seyir füzeleri ile amfibi yetenekler, cephesiz savaş anlayışının temel bileşenleri hâline gelmektedir.

Savaş ortamının yalnızca fiziksel alanlarla sınırlı kalmaması, bu dönüşümün siber, uzay ve bilgi ortamlarına da yayılmasına neden olmuştur. ABD Savunma Bakanlığı, kara ve uzay platformlarından gerçek zamanlı veri toplayacak olan Küresel Bilgi Ağı'nı (Global Information Grid) oluşturmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu sistem, savaş alanını adeta "yaratanın gözünden" izleyebilmeyi amaçlamakta; mikrodalga radarlar, kesintisiz çalışan sensörler, gelişmiş veri işleme kapasitesi ve üç boyutlu modelleme teknolojileriyle desteklenmektedir (Boot, 2006, s. 36). Bununla birlikte, bilgi teknolojisinin savaşın belirsizliğini ortadan kaldırma işlevi, düşmanın öngörülemez davranışları karşısında halen sınırlı kalmaktadır. ABD Ordusu'nun neredeyse tüm yeni nesil silah projeleri, bilgi teknolojilerine dayalı olarak şekillendirilmekte olup, halihazırda Savunma Bakanlığı'na bağlı 15.000'in üzerinde ağ sistemi işletilmektedir. Ordunun artan ölçekte siber uzay temelli operasyonlar yürütmesi, bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artmasına neden olacaktır (Erwin, 2009, s. 32).

Bu çerçevede Rusya Federasyonu ise, gelişmiş teknolojileri bir kuvvet çarpanı olarak değerlendirerek askerî modernizasyon sürecini sürdürmektedir. Stratejik nükleer ve nükleer olmayan sistemler, asimetrik olmayan yöntemlerle entegre

edilmekte; Kinzhal (Hançer) ve Tsirkon (Zirkon) gibi hipersonik füzeler, yapay zekâ destekli insansız deniz araçları ve ileri düzey elektronik harp sistemleri bu süreçte ön plana çıkmaktadır. Uydu teknolojileri bağlamında elektronik harp merkezli yatırımlar ağırlık kazanmış olsa da savaş alanı yönetiminde bazı teknik ve operasyonel kısıtlamaların devam ettiği gözlenmektedir (Bendett vd., 2021, s. 4). Uzay alanındaki faaliyetler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bir süreliğine sekteye uğrasa da Rusya, 2010 itibarıyla bu alandaki yetkinliklerini yeniden yapılandırmaya başlamıştır.

Hava ve Uzay Kuvvetleri bünyesinde yürütülen projeler, uzayda durumsal farkındalık, balistik füze erken uyarı sistemleri, uydu fırlatma kapasitesi ve operasyonel uzay faaliyetleri gibi başlıklarda tekrar etkinlik kazanmayı hedeflemektedir. Bu çabalar kapsamında, konum belirleme, sinyal istihbaratı (SIGINT), iletişim, uzaktan algılama, uydu karşıtı sistemler ve kinetik öldürme kapasitesine sahip müfettiş uydular gibi teknolojiler geliştirilmiştir (Bendett vd., 2021, ss. 35–44). Nitekim, Ukrayna savaşı sırasında Rusların Alçak Dünya Yörüngesi alanında yapay zekâ ve jeo-uzamsal zekâ bağlantısı kullandığı, anlık veri yoluyla stratejiyi değiştirdiği, durumsallık güncellemesiyle eylemlerini ve taktiklerini değiştirdiği, Napolyon'un "Savaş Alanının Tamamını Görme" arzusunda olduğu gibi doktrinleri de değiştirdiği görülmüştür (Urcosta, 2024, ss. 63-64). Diğer yandan, İran ve Kuzey Kore gibi devletlerin, düşman unsurlara karşı elektronik harp yürütme yeteneklerini korumak ve yörüngedeki uyduları hedef almak amacıyla, sahip oldukları füze ve uydu fırlatma aracı (SLV) kapasitelerini bu yönde kullanmaları olası görülmektedir. Uydular; uzay durumsal farkındalığı, elektronik savaş, yönlendirilmiş enerji silahları ile kara ve uzay tabanlı füzeler için önemli altyapılar sunmaktadır (DIA, 2022, ss. 40–47). Çin ise, uzay araştırmalarına diğer büyük aktörlerden daha geç başlamasına rağmen, mevcut durumda birçok alanda rekabetçi üstünlük elde etmeyi başarmıştır. Uzay, artık yalnızca güvenlik politikalarının destekleyicisi değil, aynı zamanda doğrudan bir çatışma alanı hâline gelmiştir (Duarte vd., 2023, s. 184). Bu bağlamda, uzayda kullanılan temel yörünge türleri ve bu yörüngelerin işlevleri de farklılık arz etmektedir:

Alçak Dünya Yörüngesi (LEO): 2.000 kilometreye kadar olan yükseklikte yer almakta olup; iletişim, istihbarat, ISR ile insanlı uzay uçuşları gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Orta Dünya Yörüngesi (MEO): Yaklaşık 2.000–20.000 kilometre arasında konumlanmakta; iletişim ve konumlandırma, navigasyon ve zamanlama işlevlerini desteklemektedir.

Yüksek Eliptik Yörünge (HEO): Yaklaşık 40.000 kilometreye kadar çıkabilmekte ve özellikle iletişim, ISR ile füze uyarı sistemlerinde görev almaktadır.

Jeosenkron Dünya Yörüngesi (GEO): Yaklaşık 36.000 kilometrelik sabit bir yörüngede yer almakta olup; iletişim, ISR ve füze uyarı sistemleri açısından stratejik öneme sahiptir. Bu yörünge türleri, yükseklik aralıkları ve temel kullanım alanları, Tablo 6.10.1'de detaylandırılmış ve Şekil 6.10.1'de görselleştirilmiştir (DIA, 2022, s. 5).

Şekil 6.10.1: Yörünge Türleri, Yükseklik Aralıkları ve Temel Kullanım Alanları

Kaynak: DIA, (2022). Challenges to Security in Space: Space Reliance in an Era of Competition and Expansion. Defense Intelligence Agency (DIA), DIA_E_00039_A, ISBN: 978-0-16-095566-2,

Tablo 6.10.1: Yörünge Türleri, Yükseklik Aralıkları ve Temel Kullanım Alanları

Yörünge	Yükseklik	Kullanımlar
Alçak Dünya Yörüngesi	2.000 kilometreye kadar	- İletişim - ISR (İstihbarat, Gözetleme ve hedef tespiti) - İnsan Uzay Uçuşu
Orta Dünya Yörüngesi	Yaklaşık 2.000 ile 20.000 kilometre	- İletişim - Konumlandırma, Navigasyon ve Zamanlama
Yüksek Eliptik Yörünge	Yaklaşık 40.000 kilometre	- İletişim - ISR (İstihbarat, Gözetleme ve hedef tespiti) - Füze Uyarısı
Jeosenkron Dünya Yörüngesi	Yaklaşık 36.000 kilometre	- İletişim -ISR (İstihbarat, Gözetleme ve hedef tespiti) - Füze Uyarısı

Kaynak: DIA, (2022). Challenges to Security in Space: Space Reliance in an Era of Competition and Expansion. Defense Intelligence Agency (DIA), DIA_E_00039_A, ISBN: 978-0-16-095566-2,

Temel uzay kavramları; iletişim uyduları, istihbarat, gözetleme, ISR uyduları, füze uyarı sistemleri, konumlandırma, navigasyon ve zamanlama, uzay C2 mimarisi, siber uzay tehditleri, yönlendirilmiş enerji silahları (DEW), elektronik harp (EW) ve uzay durumsal farkındalığı (SSA) gibi alanlardan oluşmaktadır (DIA, 2019, ss. 8-11).

Uydu ve uzay altyapısıyla çalışan sistemlere yönelik karşı uzay tehditleri, tersine çevrilebilir etkilerden tersine çevrilemeyen etkilere kadar uzanmaktadır. İnkâr ve aldatma ile EH gibi yöntemlerden kaynaklanan tersine çevrilebilir etkiler geçici ve yıkıcılık dereceleri düşük olurken, sistemin normal işleyişine devam etmesi beklenebilir. Ancak, yönlendirilmiş enerji silahları (YES), siber uzay tehditleri ve yörünge tehditleri geçici veya kalıcı etkilere yol açabilir. Uzay sistemlerine yönelik kinetik enerji saldırıları, uzayla ilgili kara altyapısına yönelik fiziksel saldırılar ve uzayda gerçekleşen nükleer patlamalar gibi kalıcı etkiler, uzay kabiliyetlerinin bozulmasına ya da fiziksel olarak yok olmasına neden olmaktadır. Bu kapsamdaki tehditler Şekil 6.10.2’de yer almaktadır.

Şekil 6.10.2: Karşı Uzay Tehdit Sürekliliği

Kaynak: DIA, (2022). Challenges to Security in Space: Space Reliance in an Era of Competition and Expansion. Defense Intelligence Agency (DIA), DIA_E_00039_A, ISBN: 978-0-16-095566-2,

Bu unsurlar, yalnızca uzayda değil, yeryüzündeki askeri ve ekonomik faaliyetlerde de hayati roller üstlenmektedir. Ulusal güvenlik, ekonomik işleyiş ve toplumların iletişim kurma biçimleri açısından önemi giderek artan uzay, ulusların uzay veri ve yeteneklerine erişimini engelleme çabaları nedeniyle gelecekte daha fazla ilgi görecektir. Uzayın bu şekilde stratejik bir alan hâline gelmesi, yeryüzündeki güç rekabetinin uzay boyutuna taşınmasına neden olmaktadır. Ülkelerin uzayı kullanma biçimindeki dönüşüm, dünya ve Ay etrafında karmaşık bir uzay trafiği yönetimi gerekliliğini ortaya koymakta ve çatışmanın uzaydan dünyaya veya dünyadan uzaya uzanabileceği sinyalini vermektedir. Bu bağlamda, uzay programlarının, mevcut gerginlikleri istem dışı daha da kötüleştirmemesi veya bir uzay çatışmasına yol açmaması amacıyla ulusal aktörler tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir (Samson, 2024, s. 105).

Göksel mekanik ve Gezegenlerarası Ulaşım Ağı, klasik jeopolitik kuramların düşünsel çerçevesini yeniden gündeme getirmektedir. Bu bağlamda Mahan'ın deniz gücü teorileri veya Mackinder'in kara hâkimiyeti ilkesi gibi tarihsel yaklaşımlar, uzay

çağında farklı formlarda yeniden yorumlanmaktadır. Tarihsel eğilimlerin de gösterdiği tecrübeyle, uzayın sömürülmesi bir gün gerçekleşirse, Güneş Sistemi'nin insan yerleşimi sürecinin de karasal dünyaya uygulanan jeopolitikadan aynı şekilde etkileneceği öngörülebilir. Teknoloji geliştikçe bu konular daha sık gündeme gelecek, daha sık tartışılacak ve daha önemli hâle gelecektir (Kopanja, 2017, s. 16). Bu doğrultuda, uzayın yalnızca bilimsel bir faaliyet alanı değil; aynı zamanda güç projeksiyonunun yapıldığı, askeri varlığın pekiştirildiği ve ekonomik çıkarların korunmaya çalışıldığı çok boyutlu bir sahne hâline geldiği açıktır.

Sonuç olarak, uzayın jeopolitik ve teknolojik önemi giderek artarken, bu alandaki güç mücadelesi yalnızca bilimsel ilerlemeyle değil, askeri ve ekonomik stratejilerle de şekillenmektedir. Uzay artık yalnızca bir gözlem alanı değil, aynı zamanda caydırıcılık, saldırı ve savunma faaliyetlerinin yürütüldüğü çok boyutlu bir stratejik platformdur. Bu dönüşümün bir diğer boyutu ise savaşın doğasında yaşanan katmanlı genişlemedir. Şekil 6.10.3'te de görüldüğü gibi, günümüz teknolojileriyle artık geleneksel kara, hava ve deniz katmanlarına ek olarak; elektromanyetik spektrum, uzay, siber ve bilgi alanlarını da içeren 7 katmanlı hibrit savaşlar yapılmaktadır. Bu yeni katmanlar, siber saldırılar ve bilgi operasyonları yoluyla doğrudan halk kitlelerine yönelik tahribat oluşturma imkânı sunmaktadır (Köprülü, 2020, ss. 23-24). Bu yaklaşım, geleneksel çatışma anlayışını kökten değiştirmekte, çok boyutlu savaşın temel bileşenlerini yeniden tanımlamaktadır.

Şekil 6.10.3: Hibrit Savaşlar

Kaynak: Köprülü, T. (2020). Hibrit savaş nedir? Havelsan Dergi, (7), 23-28.

Bu teknolojik gelişmeler, aynı zamanda daha sinsi ve iz bırakmayan savaş yöntemlerinin yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Geleneksel askeri müdahale biçimleri yerini, düşman varlıklarını doğrudan hedef almadan etkisizleştiren hibrit ve asimetrik araçlara bırakmaktadır. Bu dönüşüm yalnızca savaş alanının şeklini değil, savaşın öznenin ahlakını, karar alma süreçlerini ve nihayetinde uluslararası güvenlik mimarisini de köklü şekilde yeniden tanımlamaktadır. Friedman ve Friedman'a (2015) göre, yeni silahlar geleneksel silahların avantajlarını ortadan kaldırarak, süregelen jeopolitik devrime paralel bir "savaş devrimi" potansiyeli taşımaktadır. Bu süreç, gücü bazı ellerden alıp başkalarına vererek mevcut jeopolitik değişimi daha da güçlendirmektedir. Onlara göre, daha az gelişmiş ülkelere de güçlü olma fırsatı sunan bu değişim, ABD'yi uluslararası sistemin merkezine koyan jeopolitik düzenin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve jeo-askerî gücün anlamını değiştirmeyi vadetmektedir (Friedman & Friedman, 2015, ss. 56-57).

Bu karmaşık güç mücadeleleri içinde teknolojik ilerlemenin sadece dijital alanlarla sınırlı kalmadığı, aksine klasik tehdit alanlarını da yeniden şekillendirdiği

görülmektedir. Özellikle KBRN tehditler, geleneksel savaş dehşetinin yeni teknolojik vektörlerle yeniden üretildiği alanlar hâline gelmiş; böylece hem konvansiyonel hem de postmodern savaş biçimlerinin kesişim noktasında konumlanmıştır. Bu nedenle, "KBRN Tehditler – Geleneksel Korkunun Yeni Yüzleri" başlığı altında, bu tehditlerin dönüşen mahiyeti, teknolojik araçlarla nasıl yeniden tanımlandığı ve mevcut güvenlik mimarisi üzerindeki etkileri ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır.

6.11 KBRN Tehditler: Geleneksel Korkunun Yeni Yüzleri

Son yıllarda kritik altyapıların ve endüstriyel sistemlerin dijitalleşmesi hızla artmış; özellikle KBRN tesislerindeki dijital dönüşüm, siber risklerin niteliğini köklü şekilde değiştirmiştir. Modern toplumlarda bu kritik sektörlerin dijital, merkezlessiz ve karmaşık yapıları, siber saldırılar için fırsatları artırmış ve tehdit çeşitliliğini genişletmiştir. Örneğin, 2020’de ortaya çıkan ve aylarca fark edilmeyen SolarWinds saldırısı, ABD’de önemli hükümet kurumları ve özel sektör şirketlerine yayılarak siber güvenlikteki zafiyetlerin büyüklüğünü ortaya koymuştur (Radoini & Siddiqui, 2016, s. 105). Bu da yeni teknolojilerin, özellikle KBRN alanında oluşturabileceği risklerin büyüklüğüne yönelik bir işaret kabul edilmektedir.

KBRN tehditleri, genellikle düşük olasılıklı ancak potansiyel olarak yıkıcı etkileri nedeniyle yüksek riskli olarak değerlendirilmektedir. Bu tehditler, doğrudan insanlara veya çevreye yönelik saldırılar, kritik altyapı ve tedarik zincirlerine gerçekleştirilen patlayıcı ya da siber saldırılar ve doğal afet veya ihmaller sonucu ortaya çıkan sızıntılar şeklinde üç ana yolla kendini gösterebilir. Günümüzde, gelişmekte olan teknolojilerin hızla yaygınlaşması ve bu teknolojilerin yıkıcı potansiyelleri, KBRN tehditlerinin erişilebilirliğini, geliştirilmesini ve kullanımını kolaylaştırarak risk dinamiklerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle Büyük Dil Modelleri (LLM’ler), katmanlı üretim teknikleri ve gen düzenleme teknolojileri (CRISPR gibi) ile insansız hava araçları gibi yeni teslimat sistemleri, bilgi ve geliştirme süreçlerini dönüştürmekte, böylece güvenlik stratejilerinin bu yeni tehditlere karşı yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır (Ajaykumar, 2024, s. 3).

Yapay zekânın (YZ) insan faaliyetlerinin daha fazla alanına entegre olmasıyla birlikte, potansiyel faydaları ve riskleri kamuoyunun ve hükümetlerin artan denetimine tabi tutulmuştur. Bu durum, YZ'nin geliştirilmesi ve kullanımı üzerinde daha güçlü bir

yönetişim ihtiyacını ve oluşturabileceği potansiyel tehditlere (KBRN tehditleri dahil) dair daha net bir anlayış gerekliliğini ortaya koymuştur (Department of Homeland Security, 2024, s. 3). KBRN tesisleri, taşıdıkları potansiyel ölümcüllük, çevresel kirlilik riski ve toplum psikolojisi üzerindeki etkileri nedeniyle siber saldırılar açısından özel bir öneme sahiptir. Bu tesislere yönelik siber saldırılar sadece bilgi sistemlerini etkileyerek veri hırsızlığı ve sabotajla kalmaz; aynı zamanda tesislerin fiziksel işleyişini engelleyebilir, ekipman ve proseslere ciddi zararlar verebilir. Bu durum, saldırganların kötü niyetli amaçlarla kullanabileceği kimyasal, biyolojik veya radyolojik maddelerin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak serbest kalmasına yol açabilir (Radoini & Siddiqui, 2016, ss. 105-106). Gelişen yeni teknolojilerin bu bağlamda oluşturabileceği tehlikeler ve tehditler, Tablo 6.11.1’de gösterilmektedir.

Tablo 6.11.1: Gelişen Teknolojiler ve CBRN Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Gelişen Teknoloji	Nükleer Güvenlik	Radyolojik Güvenlik	Biyolojik Güvenlik	Kimyasal Güvenlik
Büyük Dil Modelleri (LLM) ve YZ	YZ, nükleer tehdit tespitini optimize edebilir, nükleer sahaları hedeflemeye yardımcı olabilir ve nükleer silah geliştirilmesini mümkün kılabilir.	Radyolojik dağıtım cihazları ve doğaçlama radyolojik bombalar hakkında bilgi sağlayabilir.	LLM ve YZ, virüs, bakteri ve toksinler dahil biyolojik ajanların tasarımını kolaylaştırabilir.	LLM'ler kimyasal ajanların yapısal benzerlerini üretebilir, toksik madde üretimini destekleyebilir (örneğin, VX sinir ajanı).
3D Baskı	Nükleer silah veya taşıyıcı sistemlerin parçalarını üretebilir, ancak sıkı düzenlemeye tabidir.	Radyolojik dağıtım cihazları veya kirli bomba bileşenleri oluşturabilir.	Biyolojik ajan taşıma sistemlerinin veya biyolojik silahların parçalarını üretebilir.	Kimyasal dağıtım veya taşıma sistemleri için cihazlar üretilebilir.
Sentetik Biyoloji (Örneğin CRISPR)	Nükleer güvenlik üzerinde doğrudan etkisi yoktur.	Radyolojik güvenlik üzerinde doğrudan etkisi yoktur.	CRISPR, patojenlerin virülansını veya tedavi direncini artıracak şekilde genetik olarak düzenlenebilir; biyolojik savaş tehdidini yükseltir.	CRISPR, biyokimyasal toksin üretimi için organizmaları değiştirmede yardımcı olabilir.
Siber Teknolojiler	Siber saldırılar nükleer tesis operasyonlarını aksatabilir ve nükleer materyallerin sızmasına yol açabilir.	Siber saldırılar radyolojik tesislerde güvenliği tehlikeye atabilir, radyoaktif maddelere erişim veya sızıntı yaşanabilir.	Siber saldırılar laboratuvarları veya üretim tesislerini hedefleyerek biyolojik ajanların salınımına veya değiştirilmesine neden olabilir.	Siber saldırılar kimyasal tutma sistemlerini kapatabilir, toksik maddelerin salınımına veya izleme sistemlerinin kesintiye uğramasına neden olabilir.
Teslimat Sistemleri: İnsansız Hava ve Kara Araçları (Dronlar)	Dronlar nükleer yük taşıyacak şekilde uyarlanabilir veya nükleer tesislerin güvenliğini aşabilir.	Dronlar radyolojik dağıtım cihazlarını ulaştırabilir veya radyolojik alanlarda gözetleme yapabilir.	Dronlar biyolojik ajanları teslim ederek kalabalık alanlarda patojen salınımı yapabilir.	Dronlar kimyasal ajanları hassas ve yaygın şekilde dağıtmak için kullanılabilir.

Kaynak: Ajaykumar, S. (2024). Emerging technologies in the development and delivery of CBRN threats (ORF Issue Brief No. 768, ss. 5–6). Observer Research Foundation.

Tablo 6.11.1, gelişen teknolojilerin KBRN güvenliği üzerindeki çift taraflı etkilerini sistematik bir şekilde ortaya koymaktadır. Analiz, teknolojik ilerlemelerin hem savunma hem de saldırı boyutlarını içeren ikiz bir karakter taşıdığını göstermektedir. Özellikle yapay zekâ ve 3D baskı gibi teknolojilerin, geleneksel KBRN tehditlerini dönüştürerek asimetrik güvenlik risklerine yol açtığı görülmektedir. Tablonun en çarpıcı bulgusu, teknolojilerin çoğunun "çift kullanımlı" (*dual-use*) niteliğidir. Örneğin, Büyük Dil Modelleri hem tehdit tespitini iyileştirebilir hem de silah tasarımını kolaylaştırırken, 3D baskı teknolojisi hem koruyucu ekipman üretiminde hem de silah bileşeni imalatında kullanılabilir. KBRN sınıfındaki saldırılar genellikle kötü amaçlı yazılım enjeksiyonu, virüsler, casusluk yazılımları ve çeşitli siber sabotaj teknikleriyle gerçekleştirilir. Tehdit aktörleri arasında devletler, terör örgütleri, istihbarat ajanları, memnuniyetsiz çalışanlar, siber korsanlar ve ideolojik motivasyonlu gruplar yer almaktadır. Özellikle teröristler, sosyal medya aracılığıyla hackerları işe almakta ve KBRN tesislerinde çalışan personeli radikalleştirerek sistemlere erişim sağlamaya çalışmaktadırlar. Örneğin, Belçika'daki Doel Nükleer Santrali çalışanının IŞİD tarafından radikalleştirilmesi buna örnek teşkil eder (Radoini & Siddiqui, 2016, ss. 105-107).

Bir KBRN tesisine yönelik başarılı bir siber saldırı, sadece bilgi sistemlerinin işleyişini engellemekle kalmaz; aynı zamanda nükleer komuta ve kontrol sistemlerinin manipülasyonuna, radyolojik materyalin çalınmasına veya kazara serbest kalmasına da neden olabilir. Bu durum, ulusal güvenlik, kamu sağlığı ve çevre açısından ağır sonuçlar doğurabilir (Radoini & Siddiqui, 2016, ss. 105-107). Bu bağlamda, YZ'nin bir KBRN saldırısının planlanması veya icrasında nasıl kullanılabileceğine dair eylem spektrumu analiz edilmelidir. KBRN tehdidinin gerçekleştirilmesine yönelik süreç, fikir aşamasından başlayarak saldırının fiilen icrasına kadar uzanan çeşitli adımları içermektedir. Niyet dışı kötüye kullanımlar söz konusu olduğunda ise bu yol, kazara bir KBRN ajanının salınmasıyla sonuçlanabilir. Tehdit "yolu" olarak tanımlanan bu süreç genellikle şu aşamaları kapsar:

1. Kavramsallaştırma (Ideation)
2. Planlama
3. Malzeme tedariki
4. Silah haline getirme (Weaponization)

5. Taşıma
6. Nihai saldırı uygulaması

Bu zincirin herhangi bir halkasının sekteye uğratılması, yani "yolun engellenmesi" (*pathway defeat*), saldırının başarısızlığa uğramasına veya ciddi biçimde gecikmesine yol açabilir. Bu yaklaşım iki temel kavramsal çerçeveyi ortaya koymaktadır:

1. Tehdit üretme kapasitesine sahip aktör yelpazesinin bütüncül şekilde ele alınması
2. Tehditlerin etkili hâle gelmesi için tamamlanması gereken çok adımlı süreçlerin analiz edilmesi

Bu çerçeve, YZ'nin KBRN tehdit ortamındaki potansiyel rollerini daha iyi anlamaya ve bu rollerin kötüye kullanım risklerine karşı savunma mekanizmaları geliştirmeye olanak tanır. Aynı zamanda, bu tehditlerin bertaraf edilmesi veya kontrol altına alınmasına yönelik fırsat alanlarını belirlemede stratejik bir temel sunar (Department of Homeland Security, 2024, s. 9).

YZ destekli sistemlerden elde edilen bilgiler, kimyasal ve biyolojik silahların geliştirilmesi ve kullanımıyla bağlantılı sorumluların belirlenmesi ve hesap vermesi süreçlerinde uluslararası topluma destek sağlayabilir. Aynı zamanda bu teknolojiler, yasa dışı kimyasal ve biyolojik madde tedarik ağlarının tespiti ve bu ağların kesintiye uğratılması gibi görevlerde de etkili şekilde kullanılabilir. Ayrıca, YZ'nin büyük veri analiz kabiliyetleri, çok hacimli veri kümeleri içinden yasa dışı tedarik zincirlerini ve bu ağların zayıf noktalarını tespit etmede kullanılabilir. Böylece, küresel düzeyde biyolojik ve kimyasal tehditlerin kontrol altına alınmasına yönelik müdahale ve önleme stratejilerinin daha etkili hâle getirilmesi mümkün olabilmektedir (Department of Homeland Security, 2024, ss. 18-19).

Tablo 6.11.2, 1992-2016 yılları arasında dünya genelindeki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirilen siber saldırıları, tarih, konum, saldırı türü ve etkileri açısından kronolojik olarak listelemektedir (Radoini & Siddiqui, 2016, s. 106).

Tablo 6.11.2: Nükleer Tesislere Yönelik Siber Saldırıların Kronolojisi

	Ay/Yıl	İsim (Tesis/Program)	Ülke	Açıklama	Kategori
1	Şubat 1992	Ignalina Nükleer Santrali	Litvanya	Bir çalışan sabotaj girişiminde bulundu	Kasıtlı
2	Haziran 1999	Bradwell Nükleer Santrali	Birleşik Krallık	Bir çalışan veri değiştirdi/sildi	Kasıtlı
3	Mart 2002	Davis-Besse Nükleer Santrali	ABD	Bilgisayarlara solucan (worm) bulaştı	Kasıtlı
4	Haziran 2005	Japon Nükleer Santralleri	Japonya	Veri sızıntısı meydana geldi	Bilinmiyor
5	Aralık 2006	Suriye Nükleer Programı	Suriye	Casusluk faaliyeti	Kasıtlı
6	Mart 2009	Energy Future Holdings	ABD	Bir çalışan sabotaj girişiminde bulundu	Kasıtlı
7	Haziran 2010	Natanz Nükleer Tesisi	İran	Stuxnet virüsü santrifüjleri yok etmek için kullanıldı	Kasıtlı
8	Nisan 2011	Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı	ABD	Spear-phishing (hedefli oltalama) yoluyla veri hırsızlığı yapıldı	Kasıtlı
9	Ekim 2011*	Natanz Nükleer Tesisi	İran	Duqu virüsü casusluk amaçlı kullanıldı	Kasıtlı
10	Mayıs 2012	Natanz Nükleer Tesisi	İran	Flame virüsü casusluk amaçlı kullanıldı	Kasıtlı
11	Ocak 2014	Monju Nükleer Santrali	Japonya	Veri sızıntısı meydana geldi	Bilinmiyor
12	Aralık 2014	Korea Hydro and Nuclear Power Company	Güney Kore	Veri hırsızlığı ve ifşası	Kasıtlı

Tablo 6.11.2 (Devamı): Nükleer Tesislere Yönelik Siber Saldırıların Kronolojisi

Ay/Yıl	İsim (Tesis/Program)	Ülke	Açıklama	Kategori	
13	Şubat 2015	Japonya nükleer malzeme kontrol merkezi	Japonya	Nükleer tesis, siber saldırıda aktarma noktası olarak kullanıldı	Bilinmiyor
14	Şubat 2016	ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu ve Enerji Bakanlığı	ABD	Çalışan, spear-phishing (hedefli oltalama) e-postaları ile virüs bulaştırmaya çalıştı	Kasıtlı
15	Nisan 2016	Gundremmingen Nükleer Santrali	Almanya	İki virüs, yakıt çubuğu izleme sistemine girdi	Bilinmiyor
16	Haziran 2016	Toyama Üniversitesi, Hidrojen İzotopu Araştırma Merkezi	Japonya	Spear-phishing (hedefli oltalama) yoluyla veri hırsızlığı gerçekleştirildi	Kasıtlı

Kaynak: Radoini, A., & Siddiqui, M. (2016). The cyber-threat against chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) facilities. Chemical, biological, radiological and nuclear risk mitigation: The past, the present and the future are in our hands içinde (s. 106). Nuclear Threat Initiative (NTI). https://unicri.org/sites/default/files/2021-12/16_cyber_threat.pdf

Tabloda 6.11.2'deki veriler, nükleer tesislere yönelik siber saldırıların hem çeşitlilik hem de coğrafi yayılım açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu açıkça göstermektedir. 1992'den 2016'ya kadar kaydedilen olaylar, saldırıların hem iç kaynaklı (çalışanlar tarafından kasıtlı sabotaj) hem de dış kaynaklı (kötü amaçlı yazılımlar, casusluk yazılımları) olabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle spear-phishing (hedefli oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen veri hırsızlığı ve sistem manipülasyonları, siber saldırganların sosyal mühendislik tekniklerini etkin şekilde kullandığını göstermektedir. İran'daki Natanz tesisi gibi kritik noktalar, karmaşık siber saldırıların hedefi olurken, saldırıların etkisi sadece bilgi sistemlerine değil, fiziksel operasyonlara ve tesis güvenliğine de zarar verebilmektedir. Bu durum, KBRN tesislerinde siber güvenlik önlemlerinin sadece teknik değil, aynı zamanda personel eğitimi ve yönetim süreçleriyle bütüncül şekilde ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, Rusların

Odessa’da sığınakları hedeflemek için insansız hava araçları ile termik bombaları kullanmaları ve oksijen solurken ciğerlerin patlaması ve gözlerin patlaması da yıkıcı teknolojilerin yeni kullanım örneklerindedir (Rickly, 2025, ss. 72-73). Sürü robotları, KBRN dekontaminasyon süreçlerinde çok çeşitli görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilmektedir. Sensörlerle donatılmış bu robotlar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanları tespit ve tanımlayarak kirlenme düzeylerinin hızlı ve yüksek doğrulukla analiz edilmesini mümkün kılmaktadır.

Kirlenmiş sahalarda otonom olarak hareket edebilme yetenekleri sayesinde veri toplama ve bu verilerin gerçek zamanlı olarak dekontaminasyon ekiplerine iletilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, sürü robotlarının işbirliğiyle oluşturulan ayrıntılı kirlilik haritaları, operasyonel planlama ve kaynak yönetimi için kritik bilgiler sunmakta, böylece dekontaminasyon süreçlerinin etkinliği ve hedef odaklılığı artırılmaktadır. Sürü robotlarının KBRN dekontaminasyon süreçlerine entegrasyonu, çok sayıda önemli avantaj sunmaktadır:

1. Paralel çalışma kabiliyeti sayesinde eş zamanlı çoklu görevlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.
2. Geniş saha kaplama kapasiteleri ile dekontaminasyonun tamamlanma süresini anlamlı ölçüde azaltabilir.
3. Çevresel koşullardaki dinamik değişimlere uyum sağlama yeteneği sayesinde gerçek zamanlı veriler doğrultusunda davranışlarını optimize eder.
4. Ölçeklenebilir yapıları, operasyonel gereksinimlere göre sistemin kolaylıkla büyütülmesine veya küçültülmesine olanak tanır (Konukbay & Koluman, 2023, ss. 74-75).

Gelişen yapay zekâ ve bilgi teknolojileri, KBRN dezenformasyonunun yayılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Kötü niyetli aktörler, sosyal medya platformlarında derin sahte videolar, sahte haberler ve manipülatif içerikler üreterek kamuoyunu yanıltmakta, siyasi süreçleri etkilemekte ve hükümetlere olan güveni zedelemektedir. Sosyal medya algoritmaları ve çevrim içi yankı odaları, dezenformasyonun hızla yayılmasını kolaylaştırırken, Rusya-Ukrayna çatışması sürecindeki dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılar bu tehdidin boyutlarını ortaya koymuştur (Marelli & Diaz Garcia, 2023, ss. 145-150). Öte yandan, teknoloji

dezenformasyonla mücadelede de etkili araçlar sunmaktadır. Yapay zekâ destekli sistemler, görsel ve video içeriklerin doğruluğunun analizi, sosyal medya üzerindeki dezenformasyon temalarının tespiti veya bot hesapların bu alanda yanıltıcı bilgi yaymasını engellemeye de katkı sunmaktadır. Ancak, teknoloji insan sezgisi ve eleştirel değerlendirme yeteneğinin yerini tamamen alamamakta; dezenformasyonla mücadelede insan faktörünün önemi devam etmektedir (Marelli & Diaz Garcia, 2023). Son yıllarda KBRN tehditlere karşı koruma sistemlerinde hem teknolojik hem de operasyonel düzeyde kayda değer ilerlemeler yaşanmıştır. YZ, ML, bilişsel sistemler ve IoT gibi yeni nesil teknolojiler, KBRN tehditlerine karşı çok katmanlı savunma yapılarını mümkün kılmakta; erken tespit, risk değerlendirmesi, müdahale ve iyileştirme aşamalarında insan-makine hibrit yapılarıyla yenilikçi çözümler sunmaktadır (Kegyes vd., 2024, ss. 1–16). Bilgi teknolojileri, ağ güvenliği ve veri mahremiyeti alanlarında geliştirilen çözümler, KBRN kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve etkili müdahale süreçlerinin yürütülmesi açısından hayati bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, siber altyapıların güçlendirilmesi, KBRN materyallerinin kazaen veya kasıtlı olarak salınmasının önlenmesi, tespiti ve yönetimi açısından kritik önemdedir. Bilgisayar mühendisleri, sağlık uzmanları ve güvenlik araştırmacıları, özellikle kritik altyapılarda (örneğin enerji şebekeleri) yaşanabilecek kesintiler esnasında KBRN materyallerinin güvenliğini sağlamak üzere mühendislik çözümleri ve politika önerileri geliştirmektedir (Berger, 2014, ss. 35–37).

Teknik istihbarat bağlamında, KBRN ile ilişkili materyallerin tespiti, analizi ve değerlendirilmesi, sahadaki komutanların operasyonel çevreyi daha iyi anlamalarına katkı sağlamaktadır. NATO'nun Terörle Mücadele Savunma Programı (DAT POW) kapsamında oluşturulan NATO Teknik İstihbarat Grubu (NTEG), biyometrik tanılama, el yapımı patlayıcı düzenekleriyle mücadele (C-IED), mühimmat imha (EOD), insansız hava aracı karşıtı sistemler (C-UAS) ve teknik istihbarat gibi alanlarda yürüttüğü iş birlikleriyle KBRN savunmasını çok boyutlu olarak desteklemektedir (Labaška, 2023, ss. 14–15). Teknolojinin çift kullanımlı ve yıkıcı doğası, KBRN tehditlerinin küresel ölçekte artmasına neden olmaktadır. Bu tehde karşı koymak için ilk adım, güvenlik temelli teknolojik önlemlerin alınması; ardından ulusal düzeyde etkili izleme ve düzenleme mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Nihayetinde ise uluslararası denetim ve hesap verebilirlik sistemleri tamamlayıcı unsur olarak devreye girmelidir. Yapay zekâ sistemleri, şüpheli faaliyetlerin tanımlanması ve kamu

sağlığına yönelik risklerin hızlı analizi için kullanılırken; siber güvenlik uygulamaları, KBRN ile ilişkili teknolojik altyapıların korunmasını temin etmektedir. Bu çerçevede, devletlerin ve uluslararası kuruluşların, gelişmiş tanı araçları, dekontaminasyon teknolojileri ve kişisel koruyucu ekipman gibi teknoloji tabanlı karşı önlemlere öncelik vermesi, KBRN kaynaklı tehditlere karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturulması açısından yaşamsal öneme sahiptir (Ajaykumar, 2024, s. 19).

Son dönemde entegre sensör ağları, insansız hava araçları ve yapay zekâ destekli analiz sistemleri, KBRN savunma kapasitelerinde köklü bir dönüşüme yol açmıştır. Sahadan komuta merkezlerine gerçek zamanlı veri akışı sağlayan entegre sensör sistemleri, tehditlerin erken tespiti ve hızlı müdahale imkânı sunarken; İHA'lar ise riskli bölgelere insan girişi olmadan kimyasal ve biyolojik ajanların tespiti ile haritalandırılmasını mümkün kılmaktadır. Öte yandan yapay zekâ algoritmaları, tehdit kaynaklarının belirlenmesi, yayılma modellerinin tahmini ve etkilerin analizinde yüksek doğruluk sunarak karar destek sistemlerinin etkinliğini artırmaktadır (Havelsan, 2024). Savaş alanında kullanılan özel KBRN sensörleri, gaz ve partikül dedektörleri gibi bileşenlerle kimyasal ve biyolojik tehditleri erkenden algılayabilmekte, radyolojik ve nükleer materyallerin varlığını tespit edebilmektedir. Bu sistemler, otonom hava/kara araçlarıyla entegre edilerek hem askerî hem de sivil güvenlik operasyonlarında etkin bir koruma hattı oluşturmaktadır. Enerji hasadı yapabilen sensörlerin kullanımıyla birlikte bu sistemler, uzun süreli ve kesintisiz görev yapabilir hâle gelmiştir (Kufakunesu vd., 2025, ss. 1–11).

Bu teknolojik gelişmeler yalnızca KBRN alanında değil, aynı zamanda savaşın mekânsal boyutunu da yeniden şekillendirmektedir. Artık savaş yalnızca fiziksel cephelerde değil; siber ve uzay alanlarında, hatta çoğu zaman tanımlanması zor, "mekânsız" sahalarda da gerçekleşmektedir. Bu dönüşüm, teknoloji ile jeopolitik arasındaki karmaşık ve çok katmanlı ilişkiyi daha belirgin kılmakta; bizi, küresel güç mücadelelerinin doğasını anlamaya yönelik daha kapsamlı bir analiz alanına, yani "Teknoloji, Jeopolitik ve Güç Paradoksu" başlığına yönlendirmektedir.

7. TEKNOLOJİ, JEOPOLİTİK VE GÜÇ PARADOKSU

“Tecrübeyle bilmeniz gerekir ki, Asya’daki ticaret kendi silahlarınızın koruması ve desteği altında yürütülmeli ve sürdürülmelidir; bu silahlar ise ticaretten elde edilen kârlarla finanse edilmelidir. Yani, ticareti savaş olmadan sürdüremeyiz, savaşı da ticaret olmadan yapamayız. Jan Pieterszoon Coen”

(Boxer, 1965, s. 99; Belcher vd., 2022).

İnsanlık tarihinin büyük bölümünde toplumların yeryüzü ve yer altı kaynaklarına olan ilgisi; keşif kapasitesi, teknolojik gelişmeler ve siyasi gereklilikler doğrultusunda şekillenmiştir. Değişen zamanlara ve coğrafi şartlara rağmen, altın, elmas, kömür, bakır, demir, cıva, çinko ve kalay gibi madenler ile kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları, daima stratejik değer taşıyarak pek çok savaşın, güç mücadelesinin ve uluslararası çekişmenin merkezinde yer almıştır. Bu bağlamda, jeopolitik düşüncenin modern biçimi, 19. yüzyılın sonlarında, İkinci Sanayi Devrimi’nin sunduğu üretim ve teknoloji kapasitesindeki sıçramalarla birlikte ve aynı zamanda “yeni emperyalizm” olarak adlandırılan dönemde belirginleşmiştir. Avrupa devletleri, bu teknolojik ilerlemeler aracılığıyla dünya yüzeyinin büyük kısmını kontrol altına alırken, küresel sistem sömürgeciler ve sömürgeleştirilenler arasında keskin şekilde bölünmüştür (Bottelier, 2011, s. 31).

Her ne kadar jeopolitik düşüncenin düşünsel temelleri Aristoteles ve Chanakya gibi isimlere kadar geri götürülebilse de, kavramın kurumsallaşması modern dönemde gerçekleşmiştir. Jeopolitik analizde iki temel unsur olan “uzay” ve “güç”, tarihsel süreç içerisinde önemli anlam değişimlerine uğramıştır. Başlangıçta yalnızca coğrafi konum ve büyüklük anlamına gelen “uzay” kavramı, zamanla içerdiği doğal kaynaklar ve bu kaynakların kullanımına bağlı teknolojik kapasiteyi de kapsayan çok boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşümün merkezinde yer alan Sanayi Devrimi, yalnızca üretim ilişkilerini değil, aynı zamanda devletlerin ekonomik ve askerî kapasitelerini etkileyen temel belirleyici faktörlerden biri hâline gelmiştir (Bhutani, 2019, s. 33).

Bu çerçevede, Alman coğrafyacı ve zoolog Friedrich Ratzel (1844–1904), “biyojeopolitik” üzerine yaptığı bir denemede “Lebensraum (yaşam alanı)” kavramını ortaya atmış; bu kavram daha sonra İsveçli siyaset bilimci Rudolf Kjellén (1864–1922) tarafından jeopolitik literatürüne kazandırılmıştır. Jeopolitik, böylelikle coğrafya ile politikanın kesişiminde konumlanan ve sadece fiziksel sınırlarla değil, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve kültürel etkenlerle şekillenen bir analiz alanı hâline gelmiştir. Brzeziński’nin vurguladığı üzere, bir devletin küresel güç statüsüne ulaşması, askerî, ekonomik, teknolojik ve kültürel yetenekleri bir arada taşımasına bağlı olup, bu durum jeopolitik güvenlik kavramı ile de doğrudan ilişkilidir. Sonuç olarak, güçlü ve büyüyen devletlerin büyüme arayışında fiziksel ve siyasi sınırları aşabileceği düşüncesi, jeopolitiğin savaş ve çatışma bağlamında sıkça gündeme gelmesine neden olmuştur (Bassin, 1987, ss. 437–441; Ziętariski, 2020, ss. 145–146; Mallinson & Ristic, 2016, s. 3).

Teknolojinin jeopolitik üzerindeki etkisi, yalnızca savaş alanındaki fiziksel üstünlükle sınırlı kalmamış, aynı zamanda bilgiye erişim, üretim kapasitesi ve kaynakların kontrolü gibi alanlarda da devletler arası güç dengesini belirlemiştir. Jeopolitik teorinin özünde, ülkeler arasındaki bu güç rekabetinin dinamikleri yatmaktadır. Jeo-ekonomik bakış açısında ise devletlerin amacı, ekonomik araçlarla siyasi etki alanlarını genişletmek ve bu alanlarda kendi politikalarını belirleyici kılmaktır (Bo, 2023, s. 28; Bhutani, 2019, s. 20). Bu bağlamda amaçlara ulaşmanın yöntemlerinden birini de savaşlar oluşturmuştur. Bu anlayış, güçlü ve büyüyen devletlerin sınırları aşan çıkarlarını savunmak için savaş ve teknolojiyi nasıl araçsallaştırdıklarını da ortaya koymaktadır (Mallinson & Ristic, 2016, s. 3).

Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte devletlerin ekonomik çıkarları daha agresif şekilde savunulmuş, hammadde kaynaklarına erişim ve pazar hakimiyeti için yürütülen rekabet derinleşmiştir. Bu süreç, küresel ölçekte emperyal mücadeleleri körüklemiş ve jeopolitik kaygıların merkezinde yer alan “kaynak avcılığı” pratiği, 20. yüzyılın başındaki Birinci Dünya Savaşı gibi büyük çatışmaların da altyapısını oluşturmuştur (Mallinson & Ristic, 2016, s. 2). İlginç bir şekilde, yoğun bir politik ve ekonomik mücadeleye sahne olan Yedi Yıl Savaşları (1756–1763) ve Napolyon Savaşları (1799–1815) gibi büyük ölçekli çatışmalarda bile, “jeopolitik” terimi henüz teorik bir söylem olarak ortaya çıkmamış, Sanayi Devrimi sonrası bu kavram hızla

siyasallaşmış ve dünya düzeni üzerinde yıkıcı etkiler doğurmuştur. Jeopolitik ve jeo-ekonomi, sermaye ihracı, yabancı yatırımlar ve serbest ticaret üzerinden yürütülen bir stratejik genişleme biçimi olmanın yanında, devletlerin dış politikasını ekonomik araçlarla şekillendirmesini ve bu araçlar vasıtasıyla siyasi etki alanlarını genişletme arayışına girmesini ifade etmektedir (Scekic, 2016, s. 91). Bu bağlamda, bir bölgenin ekonomik, coğrafi, stratejik, kültürel ve politik kaynakları, sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda uluslararası düzeydeki güç mücadelelerinin de temel unsurları haline gelmiştir.

Jeopolitiğin klasik yorumlarında öne çıkan coğrafya-kader ilişkisi, özellikle jeoloji ile insan faaliyetlerinin birleşiminde anlam kazanmaktadır. Bu ilişki, ticaret yollarının düzeni, doğal kaynakların konumu ve devlet sınırlarının belirlenmesinde etkili bir parametre olarak öne çıkar (Dugin, 1997, ss. 1–17). Ancak bu çerçeveye karşı eleştirel bir yaklaşım, kaynak mücadelesini bir kader değil, kötü yönetim veya eksik politika üretiminin sonucu olarak görür. Kaynaklara dayalı çatışmalarda asıl zorluk, bu potansiyelin doğru değerlendirilebileceği ulusal ve uluslararası politikaların eksikliğidir (Bannon & Collier, 2003, s. 11). Doğal kaynaklar, özellikle 20. yüzyılda savaş stratejilerinde daha merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. Soğuk Savaş döneminde yerel kaynaklar yalnızca savaşların finansmanında değil, aynı zamanda doğrudan çatışmaların çıkış sebebi olarak da stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bu kaynaklar, içinde buldukları coğrafyanın tarihsel, sosyal ve politik yapılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, çatışma ve şiddet örüntülerini şekillendiren dinamikler haline gelmiştir (Le Billon, 2004, ss. 1–2). Özellikle enerji kaynakları, maden rezervleri ve stratejik minerallerin kontrolü, jeopolitik rekabetin temel bileşenleri olarak savaşın ekonomik arka planını belirlemektedir.

Jeopolitiğin temelini oluşturan bu düşünsel zemin, zamanla çeşitli alt disiplinlerle genişlemiştir. Jeo-teknoloji, jeo-kültür, jeo-strateji gibi alanlar; devlet, millet, kültür, din, savunma ve vatan-toprak kavramlarının coğrafi konum ve etkenlerle olan ilişkisini irdeleyen uzmanlık alanları olarak gelişmiştir. Bu yaklaşımlar, coğrafyayı sadece bir fiziksel alan değil, aynı zamanda politik ve kültürel etkileşimin dinamik bir zemini olarak kavramsallaştırmıştır. 15. yüzyıldan itibaren artan küresel hareketlilik ve bu hareketliliğin doğurduğu stratejik düşünce ihtiyacı, özellikle 19. ve 20. yüzyılın başlarında Avrupalı ve Amerikalı akademisyenlerin

yoğun katkısıyla kuramsallaşmıştır. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Avrupa'da yaygınlaşan bu jeopolitik yaklaşım, beraberinde çeşitli hakimiyet teorilerini de getirmiştir (Tarakci, 2003, s. 33). Aristoteles, Montesquieu, Kant, Hegel ve Humboldt gibi düşünürlerin çalışmaları, jeopolitik düşüncenin temellerine katkı sunsa da, bu katkılar doğrudan “jeopolitik” terimi altında ifade edilmemiştir. Yine de bu düşünürlerin analizleri, coğrafya ve siyaset arasındaki ilişkinin teorik temellerini atan birer öncü niteliği taşımaktadır. Jeopolitik düşünce, kavramsal olarak 19. yüzyılda tanımlanmış ve sistematik bir kuramsal alan haline gelmiştir. Bu alandaki ilk kuramsal açılımlar, Alman coğrafyacı Friedrich Ratzel (1844–1904), İngiliz jeopolitikçi Sir Halford Mackinder (1861–1947), Fransız Vidal de la Blache (1845–1918), Amerikalı deniz gücü kuramcısı Alfred Thayer Mahan (1840–1914) ve yine Amerikalı Nicholas J. Spykman (1893–1943) gibi isimlerle şekillenmiştir (Özey, 2017, s. 2). Bu kuramcılar, jeopolitiği yalnızca coğrafi konum temelli bir strateji değil, aynı zamanda güç dağılımının bilimsel analizine dayanan bir politika geliştirme aracı olarak değerlendirmişlerdir.

Sanayi Devrimi ile birlikte değişen ulus-devlet yapıları ve bu yapıların uluslararası sistemdeki yeni arayışları, klasik devlet davranışlarına açıklık getirmek için yeni jeopolitik modelleri gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, Mackinder 1887 yılında yaptığı coğrafya tanımında, ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin jeopolitik düşünce içerisinde bütüncül biçimde yer alması gerektiğini vurgulamış; bu faktörleri dışlayan herhangi bir yaklaşımın pratikte başarısız olacağını belirtmiştir. Ona göre, bu unsurların her biri ayrı birer araştırma konusu olmalı ve birbirini tamamlayan bir sistem içinde değerlendirilmelidir (Mackinder, 1887, ss. 141–160).

Günümüzde akademik literatür ve dijital kaynaklar, jeopolitik biliminin savaş, bilim ve teknolojiyle etkileşim içerisinde geçirdiği dönüşümü gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda Tablo 8.1, klasik jeopolitik kuramların kurucularının temel görüşlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymakta ve teknolojik gelişmelerin bu düşünceler üzerindeki dönüştürücü etkisini değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Tablo 7.1: Jeopolitik Bilimi ve Kuramcıları

Teori / Yaklaşım	Temsilciler / Öncüler	Tarih Aralığı	Temel Kavramlar ve Açıklama
Realizm	Hans Morgenthau, Kenneth Waltz	1940'lar – günümüz	Devletler anarşik sistemde güç dengesi arar; ulusal çıkarlar ön planda
Neorealizm (Yapısal Realizm)	Kenneth Waltz	1970'ler – günümüz	Uluslararası sistemin yapısı ve güç dengesi; devletlerin sistemdeki konumu önemlidir
Liberalizm	Robert Keohane, Joseph Nye	1980'ler – günümüz	Uluslararası kurumlar, normlar ve işbirliği; ekonomik karşılıklı bağımlılık
Konstrüktivizm	Alexander Wendt	1990'lar – günümüz	Kimlik ve normların uluslararası ilişkilerde belirleyici rolü
Jeopolitik Teorisi	Halford Mackinder, Nicholas Spykman	1900'ler başı – günümüz	Coğrafyanın küresel güç dengeleri üzerindeki belirleyici etkisi; Heartland ve Rimland teorileri
Avrasyacılık	Aleksandr Dugin, Lev Gumilev	1990'lar – günümüz	Rusya merkezli jeopolitik strateji; Avrasya'nın jeopolitik bir bütün olarak önemi
Oyun Teorisi	John Nash, Thomas Schelling	1940'lar – günümüz	Stratejik karar verme süreçleri, rasyonel aktörler arası etkileşimler, çatışma ve işbirliği modelleri
Eleştirel Teori	Robert Cox, Andrew Linklater	1980'ler – günümüz	Güç ilişkileri ve hegemonya analizi; yapısal eleştiri
Feminizm	Cynthia Enloe, J. Ann Tickner	1980'ler – günümüz	Cinsiyetin uluslararası ilişkilerdeki etkileri, toplumsal cinsiyet perspektifi
Postkolonyal Teori	Edward Said, Homi Bhabha	1970'ler – günümüz	Kolonyalizm sonrası güç, kimlik ve kültür analizleri
Hegemonya Teorisi	Antonio Gramsci, Robert Cox	1970'ler – günümüz	Kültürel ve ideolojik üstünlüğün uluslararası sistemdeki etkileri
Yumuşak Güç Teorisi	Joseph Nye	1990'lar – günümüz	Gücün sadece askeri değil, kültürel ve diplomatik araçlarla da elde edilmesi
Hibrit Savaş ve Asimetrik Savaş	Modern askeri stratejistler	2000'ler – günümüz	Klasik savaş dışında propaganda, siber saldırı, terör gibi unsurların birlikte kullanımı
Siber Savaş Teorileri	Richard Clarke, Thomas Rid	2000'ler – günümüz	Dijital alanın savaş ve istihbaratta yeni cephe olması; siber saldırıların etkisi

Kaynak: Bu tablo, jeopolitik kuramlar ve yaklaşımlar üzerine yapılan literatür taraması temelinde hazırlanmış olup Arıboğan (t.y.), Atay (2016), Babahanoğlu (2022), Bo (2023), Bottelier (2011), Carr (1946), Deudney (2000, 2025), Fettweis (2000), Gagné (2007), Gökmen (2010), Griffiths et al. (2009) Hnızdo (1994), Hoffmann (1985), İşcan (2004), Keküllüoğlu ve Valiyeva (2022), Ó Tuathail vd., (1998), Owens (1999), Özey (2017), Singh (2020) ve Tarakci (2003) eserlerinden derlenmiştir. Ayrıntılı kaynak listesi için bkz. EK-2: Tablo Kaynak Listesi.

Tablo 7.1, klasik jeopolitik kuramcılarının yaklaşım farklarını, mekân anlayışlarını, güç projeksiyonlarını ve stratejik önceliklerini sistematik biçimde

sınıflandırarak, bu düşüncelerin tarihsel bağlamda nasıl geliştiğini ortaya koymaktadır. Bu tabloya göre, Ratzel'in "devlet organizması" anlayışı ile başlayan süreç, Mackinder'in kara egemenliği (Heartland), Mahan'ın deniz gücü vurgusu, Spykman'ın çevre kuşatma (Rimland) stratejisi ve Haushofer'in kültürel ve ırksal yönelimli jeopolitik anlayışıyla geniş bir yelpazeye evrilmiştir. Bu yaklaşımlar, Sanayi Devrimi sonrası hızla değişen teknolojik altyapının etkisiyle, güç projeksiyonunun mekânsal doğasını ve askeri stratejilerin biçimini derinlemesine etkilemiştir. Ancak jeopolitik düşünce yalnızca askeri-doktriner boyutta kalmamış, teknolojik, ekonomik, çevresel ve toplumsal dönüşümlerle birlikte kapsamını da genişletmiştir. Jeopolitik coğrafya geliştikçe ve teknoloji değiştikçe, enerji güvenliği, dijital altyapı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi yeni dinamikler jeopolitiğin analiz çerçevesine dahil edilmiştir. Özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru, bu dönüşüm, jeopolitiğin yalnızca toprak egemenliği değil, bilgi, enerji ve ağların kontrolü gibi çok katmanlı stratejik çıkarlarla da şekillendiğini göstermiştir. Bu bağlamda Soğuk Savaş dönemi, jeopolitik düşüncenin hem zirveye çıktığı hem de sınırlarının zorlandığı bir evre olarak değerlendirilebilir. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte "klasik jeopolitik" paradigmanın geçerliliği sorgulanmaya başlanmış ve "yeni bir jeopolitik" çerçeve arayışları gündeme gelmiştir. Bu dönemde ekonomik küreselleşmenin etkisiyle sermaye hareketliliği, ticaret ağları, yatırım ilişkileri ve emtia dolaşımı gibi unsurlar devlet egemenliğini ve coğrafi yapıları yeniden tanımlayan faktörlere dönüşmüştür. Bu yeni paradigmanın teorik temelini, eleştirel jeopolitik yaklaşımıyla tanınan Gearóid Ó Tuathail (1998) ve arkadaşları atmaktadır. Onlara göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde jeopolitik yalnızca bloklar arası rekabetin ötesine geçmiş, terörizm, nükleer yayılma, çevresel krizler ve medeniyetler arası çatışmalar gibi ulusötesi meseleleri de içine alacak şekilde yeniden tanımlanmıştır (Ó Tuathail vd., 1998, ss. 2-5).

Bu çerçevede, jeopolitik analizlerde yalnızca fiziki coğrafya değil; söylem, algı, kültürel kimlikler ve politik temsiller de belirleyici unsurlar haline gelmiştir. Ó Tuathail vd. (1998), modern jeopolitik söylemlerdeki bu dönüşümü dört ana kategori üzerinden açıklar:

1. Emperyal Jeopolitik: 19. yüzyıl sömürgeci devletlerinin denizaşırı topraklar üzerindeki egemenlik mücadelesini ifade eder.

2. Soğuk Savaş Jeopolitiği: İki kutuplu dünya düzeninde ideolojik ve askeri bloklar arası denge ve caydırıcılık hesaplarına dayanır.
3. Yeni Dünya Düzeni Jeopolitiği: Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan çok kutuplu, küresel ekonomik ilişkilerin ve bölgesel çatışmaların merkezde olduğu yeni stratejik denklemleri kapsar.
4. Çevresel Jeopolitik: İklim değişikliği, doğal afetler, çevresel göçler ve kaynak kıtlığı gibi küresel çevresel sorunların uluslararası güvenlik üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

Bu dört kategori ve bunları yansıtan söylemler, Tablo 7.2’de gösterilmektedir (Ó Tuathail vd., 1998, ss. 1-8).

Tablo 7.2: Jeopolitik Söylemler Tablosu

Söylem	Anahtar entelektüel	Baskın sözcük
Emperyal jeopolitik	Alfred Mahan	Deniz gücü
	Friedrich Ratzel	Yaşam Alanı
	Halford Mackinder	Kara Gücü/Heartland
	Karl Haushofer	Kara Gücü/Heartland
	Nicholes Spykman	Kenar Bölgesi
Soğuk Savaş jeopolitiği	George Kennan	Sınırlama
	Sovyet ve Batı politika ve askeri liderleri	Birinci, İkinci ve Üçüncü Dünya ülkeleri uydu ve domino olarak Batı ve Doğu bloğu
Yeni dünya düzeni jeopolitiği	Mikhail Gorbaçov (SSCB)	Yeni siyasi düşünce
	Francis Fukuyama	Tarihin sonu
	Edward Luttwak	Devletçi jeoekonomi
	George Bush (ABD)	ABD liderliğindeki yeni dünya düzeni
	G7 ülkeleri, Dünya Bankası (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO)	Ulusötesi Liberalizm ve neoliberalizm
	NATO ve ABD Savunma Bakanlığı	Haydut devletler, nükleer kanun kaçakları ve teröristler
	Teknoloji planlamacıları	Medeniyetler çatışması
Çevresel jeopolitik	Samuel Huntingon	Sürdürülebilir kalkınma
	Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu	
	Robert Kaplan	Yaklaşan anarşi
	Thomas Homer-Dixon	Çevresel kıtlık
	Michael Renner	Çevresel kıtlık

Kaynak: Ó Tuathail, G., Dalby, S., & Routledge, P. (Eds.). (1998). The geopolitics reader. Routledge.

Bu çerçeve, klasik hakimiyet teorilerinden farklı olarak, jeopolitiğin artık yalnızca coğrafi güç mücadelesi değil, aynı zamanda bilgi, çevre, kültür ve ekonomi üzerinden yürütülen çok boyutlu bir rekabet alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla günümüzde jeopolitik analiz, yalnızca askeri stratejiler üzerinden değil; teknolojik altyapılar, siber ağlar, enerji hatları ve küresel ticaret akışları gibi karmaşık etkileşimler dikkate alınarak yapılmak durumundadır.

Bo'nun (2023) değerlendirmesi, Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni jeopolitik dinamikleri ve bu dinamiklere bağlı olarak gelişen kuramsal yaklaşımları bütüncül biçimde ele almaktadır. Soğuk Savaş'ın iki kutuplu ve sert güç temelli jeopolitik denkleminden farklı olarak, bu yeni dönemde öne çıkan çok aktörlü ve çok boyutlu yapı, jeopolitiğin analiz yöntemlerinin de dönüşmesine neden olmuştur. Bo (2023), bu dönüşüm çerçevesinde jeoekonomi, evrenselci jeopolitik, eleştirel jeopolitik ve ağ jeopolitiği gibi dört temel yaklaşımı tanımlamaktadır (Bo, 2023, ss. 21-29).

1. Jeoekonomi: Bu yaklaşım, klasik jeopolitiğin askeri ve stratejik vurgusuna karşılık, ekonomik araçların dış politika ve güç mücadelesinde temel belirleyici olduğu bir çerçeve sunar. Devletlerin kaynaklara erişimi, yatırım stratejileri, ticaret yolları üzerindeki kontrolü, altyapı yatırımları ve teknolojik bağımlılık ilişkileri, jeoekonomik güç projeksiyonunun ana hatlarını oluşturur. Bu bağlamda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ya da ABD'nin yarı iletken sektöründeki teknoloji kontrolleri, jeoekonomik stratejilerin çağdaş örnekleridir.
2. Evrenselci Jeopolitik: Bu yaklaşım, küresel güvenlik sorunlarının ulus-devlet sınırlarını aştığını ve bu nedenle jeopolitik analizlerin de evrensel bir anlayışla yapılması gerektiğini savunur. Küresel iklim değişikliği, pandemiler, enerji krizi ve göç gibi konular uluslararası iş birliği gerektiren kolektif sorunlar olarak ele alınmakta, bu durum evrenselci jeopolitik anlayışın temelini oluşturmaktadır. Buradaki vurgu, tekil devlet çıkarları yerine insanlık ortaklığı üzerinden şekillenen bir güvenlik ve düzen anlayışıdır.
3. Eleştirel Jeopolitik: Bu yaklaşım, devlet merkezli geleneksel jeopolitik söylemlerin, haritalandırma pratiklerinin ve iktidar temsillerinin sorgulanmasına dayanır. Coğrafi mekânın tarafsız değil, iktidar odaklı söylemlerle şekillendiğini savunur. Bu bağlamda, medya, akademi, devlet söylemleri ve harita üretimi gibi

araçların jeopolitik gerçekliğin inşasında oynadığı rol analiz edilir. Bu yaklaşım özellikle Ó Tuathail (1998) gibi düşünürlerin etkisiyle jeopolitiğin söylem analizine dayalı post-yapısalcı bir okumayla yeniden tanımlanmasına katkı sağlamıştır.

4. Ağ Jeopolitiği: Bu yaklaşım, bilgi teknolojilerinin, dijital altyapıların ve siber ağların çağdaş jeopolitik mücadelelerdeki belirleyici rolüne odaklanır. Bu yaklaşım, mekânın sadece fiziksel değil aynı zamanda sanal bağlantılarla da şekillendiğini öne sürer. Siber güvenlik, dijital egemenlik, veri akışları, iletişim altyapısı, fiber kablo hatları ve yapay zekâ ekosistemleri bu çerçevenin temel konuları arasında yer alır. Bu anlayışta coğrafya artık yalnızca toprak değil, aynı zamanda dijital etki alanlarını da kapsamaktadır.

Bo'nun (2023) Tablo 7.3 ve Tablo .4'te yer alan iki ayrı sınıflandırması, jeopolitik disiplinin Sanayi Devrimi'nden bu yana geçirdiği evrimi ve özellikle 21. yüzyılın çok boyutlu tehdit algıları karşısında nasıl yeniden biçimlendiğini anlamak açısından son derece önem taşımaktadır. Artık devletler yalnızca sınırlarını değil; ağlarını, algoritmalarını, veri merkezlerini ve ekonomik bağımlılıklarını da korumak zorundadır. Bu bağlamda klasik “toprak egemenliği” anlayışı, yerini çok boyutlu “etki alanı hâkimiyeti” anlayışına bırakmıştır. Bo'nun (2023) sunduğu Geleneksel Jeopolitik Teoriler ve Bileşik Jeopolitik Teoriler tablosu, jeopolitiğin tarihsel evrimini ve paradigmatik dönüşümünü karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.

Tablo 7.3: Bileşik Jeopolitik Teoriler

Teori	Jeoekonomi	Evrensel Politika (Bölgesel Politika)	Kritik Jeopolitik	Jeo-Ağ Teorisi
Temsilci	Robert Kaplan, Immanuel Wallerstein	Saul Cohen Gerald Roe Crone Peter Taylor	John Agnew Ottowatel	Arthur Sebrowski
Anahtar Kavramlar	Toplum, Ekonomi, Kuzey- Güney karşılılaşması	Jeopolitik Sistem ve Çok kutuplu dünya modeli	Bilgi-güç Sosyal hareket Coğrafya	Sanal Alan Sibmiyoz (Ortak Yaşam)

Kaynak: Bo, R, K. (2023). Geography, Region, Space: The Evolution And Reflection Of Geopolitical Theory, Journal of Global Politics and Current Diplomacy, No: 11 (1), Syf: 21-38,

Tablo 7.4: Geleneksel Jeopolitik Teorileri

Teori	Devlet Organizması ve Yaşam Alanı Teorisi	Heartland (Kara Hakimiyet Teorisi)	Deniz Hakimiyet Teorisi	Marjinal Bölge Teorisi	Gökyüzü Gücü Teorisi
Temsilci	Lazell, Chiron Haushover	Mackinder	Mahan	Nicholas Spykman	Alexander Seversky
Anahtar Kavramlar	Devlet organizmaları, yaşam alanı, mutlak kural	En önemli alan kara	Deniz gücü	Sınırlar	Hava sınırları ve hakları
İlgi Alanı	Kara	Kara	Okyanus	Kara ve Deniz Birleşimi	Gökyüzü
Ortak Özellik	Coğrafi çatışma, sıfır toplamı oyun, devlet merkezi, savaş etkinliği				

Kaynak: Bo, R, K. (2023). Geography, Region, Space: The Evolution And Reflection Of Geopolitical Theory, Journal of Global Politics and Current Diplomacy, No: 11 (1), Syf: 21-38,

Bo'nun (2023) her iki tablosu karşılaştırıldığında geleneksel teorilerin daha çok mekâna, sınırlara, fiziksel coğrafyaya ve güç projeksiyonuna dayanan bir yaklaşımı temsil ettiği, bileşik jeopolitik teoriler bu mekânsal düşünüş biçimini ekonomik, dijital, çevresel ve ağ tabanlı etkenlerle bütünleştirerek daha kapsayıcı ve çok boyutlu bir çerçeve sunduğu görülmektedir (Bo, 2023, ss. 23-26). Özellikle Heartland (Mackinder), Deniz Hakimiyeti (Mahan) ve Rimland (Spykman) gibi klasik teoriler, askeri ve jeostratejik bakış açısıyla coğrafyanın sabit etkisini vurgulamıştır. Ancak Bo'nun sunduğu bileşik teoriler –jeoekonomi, ağ jeopolitiği, çevresel jeopolitik, eleştirel ve evrenselci yaklaşımlar– hem mekânsal hem de işlevsel olarak bu sabitliğe karşı çıkarak, jeopolitiği değişen küresel etkileşimlerle dinamik bir disiplin olarak yeniden tanımlamaktadır.

Kapitalizmin ortaya çıkışından sonraki saldırgan jeopolitik teori, nesnel coğrafi çevrenin devlet gücü üzerindeki etkisine odaklanarak güç siyasetine bağlıdır. Temsili teoriler arasında devlet organizması teorisi ve yaşam alanı teorisi yer alır (Bo, 2023, s. 32). 20. yüzyılın başlarında yaşayan İngiliz Mackinder'e göre kara ve deniz güçleri arasındaki sürekli çatışma dünya tarihinin hikayesini oluştururken, denizin sağladığı artan hareketlilik deniz güçlerini bölgesel rakiplerine karşı avantajlı kılmıştır (Fettweis, 2000, s. 59).

Klasik jeostratejinin diğer ana kolu, devletin kendisine daha az odaklanmış ve coğrafi bağlamda devlet gelişimi ile davranış kalıplarının keşfiyle daha az ilgilenmiştir. Jeostratejinin keşfinden önce Alfred Thayer Mahan, deniz gücünün

dünya gücünün anahtarı olduğunu savunmuştur (Owens, 1999, s. 65). II. Dünya Savaşı öncesi gelişmeler, jeopolitik teorisyenler Halford Mackinder ve Alfred Thayer Mahan'ın uzun zamandır tahmin ettiği küresel çatışma ortamını hazırlamış ve Avrasya'nın kara güçleri ile Atlantik ve Pasifik'in deniz güçlerini küresel bir çatışma zeminine taşımıştır (Findlay & O'Rourke, 2010, s. 25). Mackinder, demiryollarının gelişimi ve bu teknolojinin gemilere göre zaman ve erişim açısından sağladığı üstünlükle, deniz gücüne dayalı Britanya'nın gerileyeceğini ve karşılığında Avrasya kıta devletlerinin yükseleceğini öngörmüştür. Bu teknoloji, en büyük kara kütlelerinin zengin kaynaklarının sömürülmesini mümkün kılmış ve Mackinder, bu analizleriyle dünyayı ve küreyi üçe bölerek ünlü Heartland teorisini geliştirmiştir (Bhutani, 2019, s. 33).

Jeopolitik; coğrafi faktörler ile bir devletin göreceli gücü (ekonomik güç dahil) ve askerî açıdan önemli teknolojileri arasındaki bağlantıyı tanımlar. Bu nedenle jeopolitik kategoriler statik değil, dinamik olma eğilimindedir. Halford Mackinder'ın arazi kavramını ve Saul Cohen'in dünyanın hangi bölgelerinin parçalanacağı fikirlerini zamanla değiştirmesi de bu nedendir. Bu değişiklikler, devletler arasındaki göreceli güç değişimlerinden kaynaklanan yeni duruşları yansıtmakta olup, ekonomik gelişme ve teknolojideki ilerlemeler de bu değişimlere dahildir (Owens, 1999, s. 63). Özellikle ulaşım teknolojilerinin (havacılık, balistik ve uzay roket teknolojisi) hızla gelişmesi ve yeni savaş sistemleri (nükleer, termo-nükleer, lazer teknolojisi), II. Dünya Savaşı'yla birlikte jeostratejiyi tamamen değiştirmiş ve gelişen yeni hakimiyet teorilerine uzay boyutu da eklenmiştir (İşcan, 2004, s. 67).

Bu bilgiler kapsamında Jeopolitik, uluslararası güç arayışında coğrafyanın politik ve stratejik önemini incelemesidir. Bu özelliğiyle, ulusların güvenliği ve refahı üzerinde etkisi olan mekânsal alanların kontrolü ya da bu alanlara erişimle ilgilenen stratejik coğrafya ile yakın ilişkilidir. Gerçek uluslararası ilişkiler, gerçek coğrafi alanlarda gerçekleşir. Belirli coğrafi alanların önemi teknoloji ya da sermaye enjeksiyonu ile değiştirilebilse de coğrafi alan göz ardı edilememektedir (Owens, 1999, ss. 60-61).

Teorilerin gelişimi; insanlığın gelişimini, değişimini ve güncellenen ihtiyaçlar sonucunda oluşan devlet politikalarını yansıtmaktadır. Jeopolitik etkenler, coğrafi keşiflerle erişme ve ulaşma dürtüsünü tetiklemiş, bu faktörler teknolojiyi geliştirmiş,

ulaşılan yerlerdeki şartlar ise savaşları beraberinde getirmiştir. Devletler, rekabetçi jeopolitik ortamlarda güç yansıtma kabiliyetlerini oluşturmaktadır. Her devletin karşı karşıya olduğu jeopolitik rekabet düzeyinin yeni ölçüsü, güç yansıtma kabiliyetlerini oluşturma seçiminin tahminine yardımcı olmaktadır (Markowitz & Fariss, 2018, s. 22). Realist yazarlar ve jeopolitik teori savunucuları arasındaki güçlü benzerlik, güç ile ulusal güç kavramlarına verdikleri önem ve ulusal güç unsurlarına yönelik ortak fikirleridir (Arı, 2021, s. 118).

Bu çerçevede, jeopolitik dinamiklerin yalnızca askeri ve coğrafi boyutlarla sınırlı kalmadığı; ekonomik araçlar, teknolojik gelişmeler ve savaş stratejilerinin yanı sıra uydu ve uzay hakimiyeti, siber ağların kontrolü, veri egemenliği, yapay zekâ tabanlı otonom sistemler ve uzayın militarizasyonu gibi hızla gelişen teknolojilerin getirdiği dönüştürücü unsurlarla şekillenen çok katmanlı bir rekabet alanına evrildiği ve bu evrimin, devletlerin güç paradigmasını kökten yeniden tanımladığı görülmektedir.

7.1 Teknoloji ve Jeopolitiğin Uluslararası Ekonomik Çatışmalardaki Konumu

Ekonomi, çatışmaların kapsamlı analizlerinde şiddetli gruplar arası, toplumda savaş ya da barış inşa eden aktörlerin hesaba katılan bir sektörüdür (Fischer & Schmelzle, 2005, s. 5). Hobbes'un (1651) tanımıyla hem ticaretin hem de savaşın temelinde çoğu zaman kıt "doğal kaynaklara" erişim veya bu kaynaklar üzerindeki kontrol arzusu yatmaktadır. Bu iki yol arasındaki fark, yalnızca söz konusu kaynakların elde edilme biçimlerinde ortaya çıkmaktadır. Doğal kaynakların faydaları karşılığında değerli bir şeyin sunulmasıyla erişim sağlanmaya çalışılması "ticaret"i ifade ederken; herhangi bir değer sunmaksızın, başkasının kontrolündeki kaynaklara güç yoluyla ulaşılmaya çalışılması ise "savaş" olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, mülkiyette farklı doğal kaynak demetlerinden elde edilen ürünlerin taraflar arasında karşılıklı fayda gözetilerek el değiştirmesi, ticaret aracılığıyla her iki taraf için daha elverişli bir durum sağlarken; savaş ise yalnızca bir tarafın çıkarını önceleyen, kaynak tüketimi ve yıkımı içeren bir eylem biçimi olmaktadır. Ayrıca, savaşın yürütülmesi de paradoksal biçimde kıt kaynakların —özellikle insan gücü ve lojistik altyapı gibi— kullanımını gerektirir. Dolayısıyla her iki yöntem de refahın artırılması ve kaynakların ele geçirilmesi için birer stratejik araçtır; ancak ticaret refahı artırırken, savaş

genellikle refahı azaltan bir yöntem olarak ortaya çıkar (Findlay & O'Rourke, 2010, s. 2).

Her ne kadar jeopolitik düşüncenin düşünsel temelleri Aristoteles ve Chanakya gibi isimlere kadar geri götürülebilse de kavramın kurumsallaşması modern dönemde gerçekleşmiştir. Jeopolitik analizde iki temel unsur olan “uzay” ve “güç”, tarihsel süreç içerisinde önemli anlam değişimlerine uğramıştır. Başlangıçta yalnızca coğrafi konum ve büyüklük anlamına gelen “uzay” kavramı, zamanla içerdiği doğal kaynaklar ve bu kaynakların kullanımına bağlı teknolojik kapasiteyi de kapsayan çok boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşümün merkezinde yer alan Sanayi Devrimi, yalnızca üretim ilişkilerini değil, aynı zamanda devletlerin ekonomik ve askerî kapasitelerini etkileyen temel belirleyici faktörlerden biri hâline gelmiştir (Bhutani, 2019, s. 33). Bu çerçevede, Alman coğrafyacı ve zoolog Friedrich Ratzel (1844–1904), “biyojeopolitik” üzerine yaptığı bir denemede “Lebensraum (yaşam alanı)” kavramını ortaya atmış; bu kavram daha sonra İsveçli siyaset bilimci Rudolf Kjellén (1864–1922) tarafından jeopolitik literatürüne kazandırılmıştır. Jeopolitik, böylelikle coğrafya ile politikanın kesişiminde konumlanan ve sadece fiziksel sınırlarla değil, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve kültürel etkenlerle şekillenen bir analiz alanı hâline gelmiştir. Brzeziński'nin vurguladığı üzere, bir devletin küresel güç statüsüne ulaşması, askerî, ekonomik, teknolojik ve kültürel yetenekleri bir arada taşımasına bağlı olup, bu durum jeopolitik güvenlik kavramı ile de doğrudan ilişkilidir. Sonuç olarak, güçlü ve büyüyen devletlerin büyüme arayışında fiziksel ve siyasi sınırları aşabileceği düşüncesi, jeopolitiğin savaş ve çatışma bağlamında sıkça gündeme gelmesine neden olmuştur (Bassin, 1987, ss. 437–441; Ziętański, 2020, ss. 145–146; Mallinson & Ristic, 2016, s. 3).

Teknolojinin jeopolitik üzerindeki etkisi, yalnızca savaş alanındaki fiziksel üstünlükle sınırlı kalmamış, aynı zamanda bilgiye erişim, üretim kapasitesi ve kaynakların kontrolü gibi alanlarda da devletler arası güç dengesini belirlemiştir. Jeopolitik teorisinin özünde, ülkeler arasındaki bu güç rekabetinin dinamikleri yatmaktadır. Jeo-ekonomik bakış açısında ise devletlerin amacı, ekonomik araçlarla siyasi etki alanlarını genişletmek ve bu alanlarda kendi politikalarını belirleyici kılmaktır (Bo, 2023, s. 28; Bhutani, 2019, s. 20). Bu bağlamda amaçlara ulaşmanın yöntemlerinden birini de savaşlar oluşturmuştur. Bu anlayış, güçlü ve büyüyen

devletlerin sınırları aşan çıkarlarını savunmak için savaş ve teknolojiyi nasıl araçsallaştırdıklarını da ortaya koymaktadır (Mallinson & Ristic, 2016, s. 3).

Jeopolitiğin temelini oluşturan bu düşünsel zemin, zamanla çeşitli alt disiplinlerle genişlemiştir. Jeo-teknoloji, jeo-kültür, jeo-strateji gibi alanlar; devlet, millet, kültür, din, savunma ve vatan-toprak kavramlarının coğrafi konum ve etkenlerle olan ilişkisini irdeleyen uzmanlık alanları olarak gelişmiştir. Bu yaklaşımlar, coğrafyayı sadece bir fiziksel alan değil, aynı zamanda politik ve kültürel etkileşimin dinamik bir zemini olarak kavramsallaştırmıştır. 15. yüzyıldan itibaren artan küresel hareketlilik ve bu hareketliliğin doğurduğu stratejik düşünce ihtiyacı, özellikle 19. ve 20. yüzyılın başlarında Avrupalı ve Amerikalı akademisyenlerin yoğun katkısıyla kuramsallaşmıştır. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Avrupa'da yaygınlaşan bu jeopolitik yaklaşım, beraberinde çeşitli hakimiyet teorilerini de getirmiştir (Tarakci, 2003, s. 33). Aristoteles, Montesquieu, Kant, Hegel ve Humboldt gibi düşünürlerin çalışmaları, jeopolitik düşüncenin temellerine katkı sunsa da, bu katkılar doğrudan “jeopolitik” terimi altında ifade edilmemiştir. Yine de bu düşünürlerin analizleri, coğrafya ve siyaset arasındaki ilişkinin teorik temellerini atan birer öncü niteliği taşımaktadır. Jeopolitik düşünce, kavramsal olarak 19. yüzyılda tanımlanmış ve sistematik bir kuramsal alan haline gelmiştir. Bu alandaki ilk kuramsal açılımlar, Alman coğrafyacı Friedrich Ratzel (1844–1904), İngiliz jeopolitikçi Sir Halford Mackinder (1861–1947), Fransız Vidal de la Blache (1845–1918), Amerikalı deniz gücü kuramcısı Alfred Thayer Mahan (1840–1914) ve yine Amerikalı Nicholas J. Spykman (1893–1943) gibi isimlerle şekillenmiştir (Özey, 2017, s. 2). Bu kuramcılar, jeopolitiği yalnızca coğrafi konum temelli bir strateji değil, aynı zamanda güç dağılımının bilimsel analizine dayanan bir politika geliştirme aracı olarak değerlendirmişlerdir.

7.2 Sanayi Devrimi, Milliyetçilik, Emperyalizm ve Kapitalizm Etkisinde Kaynak Savaşları

Sanayi Devrimi ile birlikte değişen ulus-devlet yapıları ve bu yapıların uluslararası sistemdeki yeni arayışları, klasik devlet davranışlarına açıklık getirmek için yeni jeopolitik modelleri gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, Mackinder 1887 yılında yaptığı coğrafya tanımında, ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin jeopolitik düşünce içerisinde bütüncül biçimde yer alması gerektiğini vurgulamış; bu faktörleri dışlayan

herhangi bir yaklaşımın pratikte başarısız olacağını belirtmiştir. Ona göre, bu unsurların her biri ayrı birer araştırma konusu olmalı ve birbirini tamamlayan bir sistem içinde değerlendirilmelidir (Mackinder, 1887, ss. 141–160).

Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte devletlerin ekonomik çıkarları daha agresif şekilde savunulmuş, hammadde kaynaklarına erişim ve pazar hakimiyeti için yürütülen rekabet derinleşmiştir. Bu süreç, küresel ölçekte emperyal mücadeleleri körüklemiş ve jeopolitik kaygıların merkezinde yer alan “kaynak avcılığı” pratiği, 20. yüzyılın başındaki Birinci Dünya Savaşı gibi büyük çatışmaların da altyapısını oluşturmuştur (Mallinson & Ristic, 2016, s. 2). İlginç bir şekilde, yoğun bir politik ve ekonomik mücadeleye sahne olan Yedi Yıl Savaşları (1756–1763) ve Napolyon Savaşları (1799–1815) gibi büyük ölçekli çatışmalarda bile, “jeopolitik” terimi henüz teorik bir söylem olarak ortaya çıkmamış, Sanayi Devrimi sonrası bu kavram hızla siyasallaşmış ve dünya düzeni üzerinde yıkıcı etkiler doğurmuştur. Jeopolitik ve jeo-ekonomi, sermaye ihracı, yabancı yatırımlar ve serbest ticaret üzerinden yürütülen bir stratejik genişleme biçimi olmanın yanında, devletlerin dış politikasını ekonomik araçlarla şekillendirmesini ve bu araçlar vasıtasıyla siyasi etki alanlarını genişletme arayışına girmesini ifade etmektedir (Scekic, 2016, s. 91). Bu bağlamda, bir bölgenin ekonomik, coğrafi, stratejik, kültürel ve politik kaynakları, sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda uluslararası düzeydeki güç mücadelelerinin de temel unsurları haline gelmiştir.

Jeopolitiğin klasik yorumlarında öne çıkan coğrafya-kader ilişkisi, özellikle jeoloji ile insan faaliyetlerinin birleşiminde anlam kazanmaktadır. Bu ilişki, ticaret yollarının düzeni, doğal kaynakların konumu ve devlet sınırlarının belirlenmesinde etkili bir parametre olarak öne çıkar (Dugin, 1997, ss. 1–17). Ancak bu çerçeveye karşı eleştirel bir yaklaşım, kaynak mücadelesini bir kader değil, kötü yönetim veya eksik politika üretiminin sonucu olarak görür. Kaynaklara dayalı çatışmalarda asıl zorluk, bu potansiyelin doğru değerlendirilebileceği ulusal ve uluslararası politikaların eksikliğidir (Bannon & Collier, 2003, s. 11).

Coğrafyaların kaynaklarına dair mücadelelere ilişkin çok sayıda ve çok farklı motivasyon örneği bulunmaktadır. Geçmişte kereste kaynakları, ormanlık araziler ve bu ormanlara giden tedarik yollarının savaflara neden olduğu bilinmektedir (Rotherham, 2024, s. 1). 19. yüzyılın ortalarında penguen ve karabatak gibi kuşların

dışkularından oluşan ve popüler bir gübre olan guano, tarihteki savaşların ticari ve sömürgecilik boyutu açısından farklı bir örnek teşkil etmektedir. Peru devleti'nin Chinchu Adaları'ndan elde ettiđi gübre ihracatıyla gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ını finanse etmesi, ülke için stratejik bir ürün olan guanoyu, İspanya, Peru, Şili ve Bolivya'nın dahil olduđu "Guano Savaşları" olarak anılan sürecin merkezine yerleřtirmiřtir. Daha sonra Şili'nin Atacama Çölü'nde sodyum nitrat yataklarını keřfetmesi, gübre endüstrisinde yeni bir dönemin ve Şili, Bolivya ile Peru arasında yeni savaşlar ile toprak anlaşmazlıklarının sebebi olmuřtur (Akbulut, 2013, ss. 2-3). 1800'lü yılların ortalarında kazandıđı itibarla Amerikalılar için "ulusu çalıřtıran yakıt" haline gelen kömür, Amerika'da uzun süren iç savaşlara neden olmuř ve Amerikan Ordusu'nun müdahalesiyle sona erdirilmiřtir (Energy.gov, 2025, s. 1). Ekonomik ve politik sonuçları ile uluslararası iliřkiler ve günlük yařamın örgütlenmesi üzerinde derin bir etkiye sahip olan kömür, 19. yüzyıl ekonomisti W.S. Jevons'un ifadesiyle řu şekilde tanım bulmuřtur: "Diđer tüm emtiaların yanında deđil, tamamen üstündedir. Ülkenin maddi enerjisi, evrensel yardım, yaptığımız her řeydeki etkendir. Kömürle neredeyse her başarı mümkün veya kolaydır; onsuz eski zamanların emek yoğun yoksulluđuna geri döneriz." (Yergin, 1990, s. 546). On dördüncü yüzyıldan itibaren geliřen kimyasal patlayıcılar ve içten yanmalı motor gibi teknolojiler, bir sonraki dönemin en önemli stratejik kaynađı olan petrolün keřfi ve kullanımını kaçınılmaz kılmıřtır.

7.3 Petrolün Keřfi, Güç Mücadelesine Etkileri ve I. Dünya Savařı

On dördüncü yüzyılda, kimyasal patlayıcılar mermi kullanım devrimini getirirken, içten yanmalı motor rüzgâr (yelkenli gemiler) ve kas gücüyle (kürekli gemiler) hareket ettirilen savaş araçlarının seyrini deđiřtirmiřtir. Kömürle ve buhar makinesiyle güçlendirilen gemi ve lokomotifler, savaş araçlarının taşıma kapasitesini artırmıř; hidrokarbon (petrol) ise bu araçlara yeni bir hareket kabiliyeti kuřađı sunmuřtur. Petrolle hareket eden gemiler, araçlar ve uçaklar ikinci büyük teknolojik dalgayı meydana getirmiř ve bu savaş araçları Avrupa'nın dünyayı istila hareketinin temelini oluřturmuřtur (Friedman & Friedman, 2015, ss. 47-48).

Yüzeyden veya sığ kuyulardan toplanan petrolün kullanımına iliřkin arkeolojik arařtırmalar ve tarihi belgelerde bilgiler yer almaktadır. Doğal petrol sızıntılarının insanlar tarafından farklı řekillerde kullanıldıđına ve bunun geçmiřinin 70.000 yıl

kadar öncesine dayandığına dair kanıtlar bulunmaktadır (Douet, 2020, s. 6). 1853 yılında Polonyalı eczacılar Ignacy Łukasiewicz ve Jan Zeh'in, bu maddeden ilk gaz lambasını icat etmeleri, petrole olan bakış açısını köklü bir biçimde değiştirmiştir (Kozicka-Kolaczowska, 2023, ss. 29-30). 1854'te ilk petrol madeninin kurulmasıyla başlayan bu süreç, petrolün altın kadar değerli bir hammaddeye dönüşmesinin ve beraberinde getirdiği kanlı rekabetin de habercisi olmuştur. 1861'de Philadelphialı bir nakliyecinin Avrupa'ya ilk petrol sevkiyatını yapmasıyla küresel ticaretin kapısı açılırken, Amerika'dan yayılan "yeni ışık", insanların gazyığının faydalarından yararlanmasını artırmıştır. 1865 yılının şubat ayında, şehrin en başarılı petrol rafinerilerinden birinde iki ortağın genişleme hızıyla ilgili anlaşmazlıkları sonucu yapılan özel bir müzayedeyi kazanan John D. Rockefeller, kendi deyimiyle "hayatında elde ettiği başarının başlangıcı" olarak Standard Oil'i satın almış ve petrol endüstrisini şekillendiren en önemli figürlerden biri olmuştur (Yergin, 1990, ss. 39-54). Alman mühendis Rudolf Diesel'in 1890'larda içten yanmalı motoru icat etmesi, özellikle denizcilik sektöründe, kömürle çalışan geleneksel buhar motorlarının yerini almıştır. Diesel'in bu icadı, askeri ve ticari alanlarda büyük bir devrim sağlamış ve dünya ekonomisinin yanı sıra uluslararası siyasetin de temelini şekillendirmiştir. Petrolle çalışan motorların donanmalarda kullanılmaya başlanması, dünyanın en büyük askeri güçlerinin modernizasyon ve motorizasyon sürecini başlatmıştır. Bu dönüşüm, buhar motorunun icadından sonraki en önemli mühendislik atılımı olarak tarihe geçmiştir (Engdahl, 2012, ss. 2-3). Bu dönemde Rockefeller'in Amerika'nın petrol rafinasyon kapasitesindeki payı da yaklaşık yüzde 10'dan yüzde 90'lara çıkmıştır (Freedman, 2022, s. 823).

On dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başındaki mekanik yetenekler Büyük Savaş'a dahil edilirken, birliklerin hareketliliği içten yanmalı motorun geliştirilmesiyle değişmiştir. Bu gelişme, savaş başlarında "her üç askere bir at" şeklinde hesaplama yapan stratejistlerin tasarladığı her şeyi geride bırakmıştır. Savaşın sonunda, petrolle çalışan motor, otomobil ve kamyonlara getirdiği hareket kabiliyetiyle tedarik problemlerini basitleştirirken yıkımı da katlamıştır. İçten yanmalı motor, oluşturduğu hava etkisiyle uçakların keşif, gözlem ve ateş gücünü de artırmıştır. Churchill ve Fisher'in İngiliz Kraliyet Donanması'nı kömürden petrole dönüştürmesi de İngiliz filosuna daha fazla menzil, hız ve yakıt ikmali kolaylığı gibi avantajlar sağlamıştır (Yergin, 1990, ss. 167-173). Petrol, hareketlilikle mesafeleri kısaltma ve

güç projeksiyonunu yansıtmadaki etkisiyle vazgeçilmez olurken, patlayıcı bileşenler arasındaki hayati önemiyle ateş gücü için de büyük önem taşımaktadır (Lehmann, 2017, ss. 3-4).

I. Dünya Savaşı'nda petrol, savaşın seyrini ve sonucunu etkileyen stratejik bir kaynak haline gelmiş, ülkelerin ekonomik kalkınma politikalarını belirlemiş ve petrol endüstrisine egemen olma hedefini beraberinde getirmiştir (Ostasz, 2002, s. 39). Emperyalist rekabet ve jeopolitik çıkarlar, dünya sınırlarının yeniden çizilmesine yol açarken, Orta Doğu'da gelecekteki gerginliklerin ve çatışmaların temelini oluşturan Sykes-Picot Anlaşması (1916) en belirgin örnek olmuştur. Bu anlaşmada petrol çıkarlarının ön planda tutulduğu görülmüş, Sykes ve Picot'un çizdiği sınırlar, günümüz Körfez Devletleri'nin ve İsrail'in tartışmalı kuruluş sürecine zemin hazırlamıştır (Mallinson & Ristic, 2016, s. 9). Savaş sonrasında petrol, siyasetin ayrılmaz bir parçası haline gelirken, Britanya, petrol rezervleri açısından zengin olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Mezopotamya eyaletlerinde nüfuz kurmayı hedeflemiştir. Fransızlarla yapılan gelişigüzel paylaşım anlaşması, Orta Doğu'da ve dünya genelinde yeni petrol kaynakları için başlayan mücadelenin başlangıcı olmuştur (Yergin, 1990, ss. 184-185). Orta Doğu ülkeleri, petrol zenginlikleri nedeniyle bitmeyen güç mücadelelerinin merkezine yerleşmiş, bölge, küresel petrol rekabetinin ana sahnesine dönüşmüştür. İngilizler ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki mücadelede Hicaz, Kuveyt, Umman ve Katar gibi bölgelerdeki petrol potansiyeli henüz tam olarak keşfedilmemiş olsa da ilk hedef Musul olmuştur (Karadağ, 1975, s. 147). 1919'da imzalanan Milletler Cemiyeti Sözleşmesi'nin 22. Maddesi, söz konusu toprakların mandater devletler tarafından yönetilmesini ve bölge halklarının refahının sağlanmasını öngörmüştür. Ancak uygulamada bu sistem, emperyalist çıkarların devamı niteliğinde işlemiş, Osmanlı toprakları manda yönetimleri altında paylaştırılmıştır. Britanya'nın Filistin ve Mezopotamya'yı, Fransa'nın Suriye ve Kilikya'yı, İtalya'nın ise Adalia'yı kontrol etmesi, petrol kaynaklarının paylaşımıyla doğrudan bağlantılı olmuştur. Bağdat ve Musul petroleri, İngiliz şirketlerinin eline geçmiştir (Dickinson, 1920, ss. 93-95).

Tarih boyunca kaynakların ele geçirilmesi farklı yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Petrol, madenler ve diğer doğal kaynakların sömürülmesi, bazen ideolojik çatışmalarla tetiklenmiş, bazen de süper güçlerin desteğiyle sürdürülen

vekalet savaşlarına dönüşmüştür. Şiddet, fakir toplumların zenginliklerini kontrol etmek amacıyla kullanılmış, bu durum Orta Doğu'da savaş ganimeti olarak petrolün İngiliz kontrolüne geçmesiyle sonuçlanmıştır (Renner, 2002, s. 7). Milletler Cemiyeti mandası altında Irak ve Filistin toprakları İngiliz yönetimine bırakılmış, Filistin'in doğu yarısı Ürdün olarak ayrılmıştır. Batı Filistin ise İngiliz mandası altında kalırken, Balfour Deklarasyonu'nun etkisiyle Yahudi nüfusunun artışına izin verilmiştir. Arap Yarımadası'nın büyük kısmı, İngiliz müttefiki İbn Suud'un kontrolüne geçmiş ve Suudi Arabistan Krallığı'nın kuruluşuyla sonuçlanmıştır. İngilizler, vekalet savaşları, rüşvet ve diplomatik manipülasyonlarla petrol kaynaklarını ele geçirmek için stratejik hamleler yapmıştır (Engdahl, 2012, ss. 13-15).

Versay, Sykes-Picot, Balfour Deklarasyonu ve San Remo Konferansı gibi anlaşmalar, Avrupa'daki uluslararası rekabeti sona erdirmek yerine, gelecekteki çatışmaların tohumlarını ekmiştir. Utrecht (1713), Viyana (1815) ve Versay (1919) anlaşmalarıyla şekillenen uluslararası sistem, bu kez Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki sorunları çözmekte yetersiz kalmıştır (Bell & Gilbert, 2016, ss. 11-15). Savaş sonrasında toprak talepleri karşılanmayan ülkelerde milliyetçilik, ırkçılığa dönüşmüş, diktatörlükler yükselişe geçmiştir. Emperyalizm ortadan kalkmamış, Rus Devrimi ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşuyla sosyalizm, Avrupa için yeni bir tehdit olarak algılanmıştır. Paris Barış Konferansı'nda kurulan Milletler Cemiyeti, silahsızlanma ve kolektif güvenlik mekanizmaları öngörmüşse de ABD'nin katılmaması ve yaptırımların etkisiz kalması nedeniyle uluslararası istikrarı sağlayamamıştır. Savaşın ardından Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları yıkılırken, Macaristan, Polonya, Yugoslavya ve Çekoslovakya gibi yeni devletler ortaya çıkmıştır.

I. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan ekonomik kriz, hükümetlere olan güvensizliği artırmış, aşırı siyasi hareketlerin güçlenmesine yol açmıştır. Halklar, sorunlarına çözüm bulacağını düşündükleri yeni liderlere yönelmiş, bu liderlerin bir kısmı diktatörlük rejimleri kurmuştur. İtalya, İspanya ve Almanya'da otoriter ve milliyetçi rejimler iktidara gelerek devletin mutlak kontrolünü savunmuşlardır (Schapp & Fresen, 2000, s. 241).

Interbellum, yani “savaşlar arası dönem” olarak adlandırılan 1918-1939 yılları, Avrupa'nın siyasi, toplumsal ve ekonomik yapısında derin dönüşümlere sahne

olmuştur. I. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileriyle sarsılan Avrupa'da, geleneksel imparatorluklar yerini ulus-devletlere bırakırken; ulusçuluk, sosyalizm, komünizm, liberalizm ve kapitalizm gibi ideolojiler arasındaki çatışmalar dönemin siyasi atmosferini belirlemiştir. Bu süreçte, Almanya'da Adolf Hitler ve İtalya'da Benito Mussolini gibi otoriter liderlerin yükselişiyle birlikte milliyetçilik en sert biçimiyle zirveye ulaşmıştır (Schapp & Fresen, 2000, s. 109).

Jules Romains'in 1915'te ortaya koyduğu "Avrupalılık" düşüncesi veya Gaston Riou'nun 1929'da dile getirdiği "Birleş ya da Öl – S'unir ou mourir" çağrısı gibi birleşme idealleri, ulusal ve bölgesel düzeyde gerekli desteği bulamamıştır. 1924'te Fransa ile Almanya arasında başlatılan Dawes Planı ve Locarno Anlaşmaları gibi girişimler de Avrupa'da kalıcı bir birlik oluşturmak için yeterli olmamıştır (Jeannesson, 2020). Bu dönemde Avrupa dışındaki gelişmeler de küresel dengeleri şekillendirmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, 1920'lerin başında ekonomik ve teknolojik kalkınmanın merkezinde yer almış ve bu dönem, Amerikan tarih yazımında "Harika Yıllar" olarak anılmıştır. 1919-1929 yılları arasında işgücü başına düşen beygir gücü %50, verimlilik %72, demiryolu taşımacılığı %33 ve madencilik %41 oranında artmış, makineleşme toplum genelinde yaygınlaşmıştır. 1912'de Amerikan evlerinin yalnızca %16'sında bulunan elektrik, 1920'lerin ortalarına gelindiğinde %40'a ulaşmıştır (Zeitzi, 2025). Ancak bu büyüme sürdürülebilir olmamış; 1929 yılında New York Borsası'nın çöküşüyle başlayan ve "Büyük Buhran" (Great Depression) olarak adlandırılan ekonomik kriz hem ABD'yi hem de Avrupa'yı derinden etkilemiştir. 1920'lerde ABD'nin ekonomik refahına bağımlı hale gelen dünya ekonomisi, bu çöküşle birlikte büyük bir sarsıntı yaşamış, Avrupa'da yüksek işsizlik oranları ve kontrolsüz enflasyonla sonuçlanan ciddi ekonomik krizler ortaya çıkmıştır. Bu durum, halkın radikal ideolojilere yönelmesine ve otoriter liderlerin iktidara gelmesine zemin hazırlamıştır (Schapp & Fresen, 2000, ss. 209-210).

Neticede, *Interbellum* dönemi, yalnızca iki dünya savaşı arasında geçen bir geçiş evresi değil; aynı zamanda 20. yüzyılın ideolojik ve ekonomik temellerinin şekillendiği, Avrupa'nın küresel liderlik konumunu sorgulayan ve yeniden tanımlayan bir dönem olmuştur. Bu istikrarsız siyasi ve ekonomik zemin, kaynak ve güç arayışlarını daha da keskinleştirerek II. Dünya Savaşı'na giden sürecin dinamiklerini oluşturmuştur.

7.4 Kaynak ve Güç Arayışında II. Dünya Savaşı Dönemi

I. Dünya Savaşı'nın ardından dünya siyasal yapısı derin bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreçte, savaşın doğrudan bir sonucu olarak, petrol ve diğer stratejik kaynakların hem ekonomik hem de askeri alanlarda belirleyici bir güç hâline gelmesi, uluslararası ilişkilerin temel dinamiklerini yeniden şekillendirmiştir. Özellikle Avrupalı büyük güçlerin Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki sömürge imparatorluklarının zayıflaması, ekonomik darboğazlar ve Versailles Antlaşması'nın getirdiği siyasi kırılmalar, aşırı milliyetçi ideolojilerin güç kazanmasına ve faşist diktatörlüklerin yükselmesine yol açmıştır. Bu gelişmeler, yeni bir küresel çatışma olan II. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır (Schapp & Fresen, 2000, s. 293). Dolayısıyla, I. ve II. Dünya Savaşları, birbirini tamamlayan ve enerji kaynaklarının stratejik önemini ön plana çıkaran tarihsel süreçler olarak değerlendirilmelidir (Tamir, 2019).

Bu bağlamda petrol, yalnızca ekonomik bir girdi olmaktan çıkarak savaş teknolojilerinin ana bileşeni ve askeri stratejilerin temel dayanağı hâline gelmiştir. Tamir'in (2019) belirttiği gibi, yüksek enerji yoğunluğuna ve çok yönlü kullanım potansiyeline sahip olan petrol, tanklar, uçaklar ve denizaltılar gibi modern savaş araçlarının işlevselliğini artırmış, savaşın sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Bu gelişme, yalnızca savaş teknolojisinin değil; diplomatik ilişkilerin, askeri stratejilerin ve ekonomik politikaların da yeniden tanımlanmasına neden olmuş, II. Dünya Savaşı'nı bir "petrol çağı"nın başlangıcı hâline getirmiştir. Savaşın kaderini belirleyen temel unsurlardan biri olan enerji kaynakları, özellikle petrol, sanayi üretimi ve mekanize savaş kapasitesi için vazgeçilmezlik kazanmış; ancak Mihver Devletleri, bu hayati kaynağa sınırlı erişimle savaşa girmişlerdir (Allitt, 2014, s. 225).

Petrolün bu belirleyici rolü, Mihver Devletleri'nin yayılcı stratejilerinde de açıkça gözlemlenmiştir. Japonya'nın 1931'de Mançurya'yı işgali, kömür, demir, buğday ve kereste gibi stratejik kaynaklara duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmış; ardından Güneydoğu Asya'ya yönelerek petrol, kalay, kauçuk ve tungsten gibi hammaddelere ulaşmayı hedeflemiştir (Schapp & Fresen, 2000, s. 296). Benzer şekilde, İtalya'nın Etiyopya ve Libya'yı işgali, hammadde temelli emperyalist yayılmanın açık bir örneği olarak değerlendirilmektedir (Morgan, 1983, ss. 1-4). Almanya'nın Versay Antlaşması'nı ihlal ederek Avusturya ve Çekoslovakya'yı ilhak etmesi, Polonya ve Sovyetler Birliği'ne yönelik genişleme politikaları da yine stratejik

kaynaklara erişim ve güvenlik arayışıyla doğrudan ilişkilidir (Schapp & Fresen, 2000, s. 296). Müttefik Devletler ise savaş öncesinde ve sırasında kaynak temelli üretim süreçlerine büyük önem atfetmişlerdir. Örneğin, ABD'nin savaş ekonomisi çerçevesinde 1942–1945 yılları arasında kömür üretimi %6 oranında artarak 684 milyon tona ulaşmış, petrol üretimi ise günde 3,9 milyon varilden 4,8 milyon varile çıkarak stratejik bir avantaj sağlamıştır (Morgan, 1983, ss. 1–4). Bu üretim artışı, ABD'nin yalnızca savaşın gidişatını etkileyen bir aktör değil; aynı zamanda küresel askeri lojistik sistemin temel tedarikçisi olmasını sağlamıştır. Painter'a (2012) göre, petrolün sağladığı bu stratejik üstünlük, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel askeri nüfuzunun ve ekonomik refahının da temel taşı hâline gelmiştir (Painter, 2012, ss. 72–94). Savaş teknolojilerinde kullanılan yüksek nitelikli hammaddeler, örneğin stratejik mineraller (tungsten gibi), zırh delici mühimmat ve ağır silah sistemlerinde kilit rol oynamıştır. Bu tür hammaddelerin temininde yaşanan sıkıntılar, özellikle Almanya ve Japonya gibi ülkelerde ciddi lojistik sorunlar doğurmuş ve savaşın seyrine etki etmiştir. ABD gibi ülkeler ise, bu minerallerin temini için özel dış politika stratejileri geliştirmiş ve askeri planlamalarını kaynak bağımlılığına göre şekillendirmiştir (Limbaugh, 2006, ss. 38–44; Wischer, 2025, ss. 146–154).

Petrolün stratejik önemi savaşın ötesine geçmiş ve savaş sonrası dönemin jeopolitik düzeninde de etkisini sürdürmüştür. Hitler'in savaş stratejileri büyük ölçüde petrol arzına dayanmakta olup, bu durum ABD'nin Körfez Savaşı'na müdahalesinin gerekçelerine kadar uzanmıştır (Friedman & Friedman, 2015, ss. 50–51). Freedman'a (2022) göre, Hitler'in Sovyetler Birliği'ne yönelerek iki cephede savaşma riskini göze almasının ana motivasyonu, İngilizlerin Akdeniz'den çıkarılarak petrol hatlarının kesilmesiydi (Freedman, 2022, ss. 259–261).

Bu veriler, II. Dünya Savaşı'nın yalnızca cephelerde değil, aynı zamanda lojistik ve enerji kaynakları üzerinde de kazanıldığını göstermektedir. Mihver Devletleri'nin petrol erişimindeki yetersizlikleri, sanayi üretimini ve savaş yeteneklerini sınırlandırmış; bu durum da uzun vadeli başarıyı imkânsız hâle getirmiştir. Dolayısıyla, yakıt tedariki, savaşın stratejik boyutunda belirleyici bir faktör olmuştur. II. Dünya Savaşı, yalnızca bir askeri çatışma olmanın çok ötesinde, asırlık Avrupa-merkezli (Eurocentric) güç dengesi sistemini geri dönülmez bir şekilde yıkarak uluslararası sistemde köklü bir yapısal dönüşüme neden olmuştur. Savaşın ardından

ortaya çıkan en belirgin deęişim, küresel güç merkezinin Avrupa'dan, birbirine rakip iki yeni süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birlięi'ne (SSCB) kaymasıdır. Bu durum, dünyayı liberal-kapitalist ve komünist bloklar arasında keskin bir ideolojik rekabetin yaşandıęı iki kutuplu (bipolar) bir yapıya sürüklemiştir. Bu yeni düzen, küresel siyasetin dinamiklerini temelden deęiştirmiştir. Bir yanda, savaş sonrası dönemde Asya, Afrika ve Orta Doęu'da hızlanan geniş çaplı dekolonizasyon dalgası, uluslararası sisteme yeni aktörlerin katılmasına yol açmıştır. Nitekim, 1947 yılında 76 olan bağımsız devlet sayısı, Soğuk Savaş'ın sona erdięi 1991'de 172'ye, 2011'de ise 195'e ulaşarak çok kutuplu bir dünyaya geçişin sinyallerini vermiştir (IEP, 2025; University of Sindh, 2020). Bu yeni bağımsız devletlerin birçoęu, iki süper gücün baskısından kaçınmak ve kendi bağımsız politikalarını izlemek amacıyla "Bağılantısızlar Hareketi" gibi yeni platformlar oluşturmuştur. Dięer yanda, Evera'nın (2011) da dikkat çektięi gibi, büyük güçlerin egemenlik anlayışı da karmaşık bir deęişim geçirmiştir. Antik dönem imparatorluklarının çöküşünden farklı olarak, Türkiye, Batı Almanya ve Rusya gibi modern devletler sistemdeki varlıklarını sürdürse de egemenlikleri artık mutlak deęildi; askeri ittifaklar (NATO ve Varşova Paktı), ekonomik bağımlılıklar ve en önemlisi nükleer caydırıcılık gibi yeni unsurlarla sınırlandırılmıştı (Evera, 2011, ss. 42–43). "Dehşet Dengesi" olarak da bilinen nükleer denge, büyük güçler arası topyekûn savaşı neredeyse imkânsız hale getirirken, vekâlet savaşları (proxy wars) gibi yeni çatışma türlerini ortaya çıkarmıştır.

Tüm bu köklü dönüşümün temel dinamikleri ve sonuçları; yani Avrupa merkezli sistemin çöküşü, iki kutuplu yapının doğuşu, Birleşmiş Milletler gibi yeni uluslararası kurumların ortaya çıkışı ve sömürgecilik sonrası dönemin getirdięi çeşitlilik, Tablo 7.4.1'de bütüncül bir şekilde özetlenmektedir. Bu yapısal deęişimin yanı sıra, savaşın ve sonrasındaki gelişmelerin Vestfalya Antlaşması'yla başlayan modern egemenlik anlayışını nasıl evrimleştirdięi ise Tablo 7.4.2'de detaylı olarak incelenmektedir.

Tablo 7.4.1: Savaş Sonrası Uluslararası İlişkilerdeki Değişiklikler

No	Sonuç	Açıklama
1	Geleneksel Avrupa Merkezli Uluslararası Güç Yapısının Sonu	İki savaş, özellikle İkinci Dünya Savaşı, eski Avrupa merkezli uluslararası güç yapısını yok etti ve yeni bir yapının doğmasına yol açtı. ABD ve SSCB yükseldi, Avrupa zayıfladı.
2	Soğuk Savaş'ın Ortaya Çıkışı	ABD ve SSCB arasındaki gerginlikler, Soğuk Savaş'ın doğmasına ve iki kutuplu bir dünya düzenine yol açtı. ABD, Marshall Planı ile Avrupa'ya yardım gönderdi, SSCB ise komünizmi yaymaya çalıştı.
3	Bipolar Güç Yapısı	Soğuk Savaş sırasında ABD ve SSCB, iki rakip kamp oluşturdu. NATO, SEATO, ANZUS gibi ittifaklarla dünya, iki kutuplu bir yapıya büründü.
4	Birçok Yeni Egemen Devletin Yükselişi	Sömürgecilik ve emperyalizmin gerilemesiyle Asya ve Afrika'da bağımsız devletler ortaya çıktı. Dünya haritası önemli ölçüde değişti.
5	Soğuk Savaş'tan uzak duran bazı devletler, Hindistan, Mısır gibi ülkeler Bağılantısızlar Hareketi'ni kurarak tarafsızlık politikası izledi.	Soğuk Savaş'tan uzak duran bazı devletler, Hindistan, Mısır gibi ülkeler Bağılantısızlar Hareketi'ni kurarak tarafsızlık politikası izledi.
6	Dış Politikanın Demokratikleşmesi ve Diploması Alanında Değişiklikler	İkinci Dünya Savaşı sonrası, dış politikanın demokratikleşmesi, halkın katılımını artırarak uluslararası ilişkileri daha şeffaf hale getirdi.
7	Güç Dengesinin Öneminin Kaybı	Nükleer silahlar ve iki süper gücün yükselmesiyle birlikte geleneksel güç dengesi sisteminin işlevi azaldı. Bunun yerine Terör Dengesi kavramı ortaya çıktı.
8	Nükleer Çağın Başlangıcı	ABD'nin Japonya'ya karşı atom bombası kullanmasıyla nükleer çağ başladı. Bu, dünyayı yok edebilecek güçlere sahip uluslarla iki kutuplu bir güç yapısına yol açtı.
9	Savaşın Topyekün Savaşa Dönüşmesi	Nükleer silahların varlığı, savaşları sadece yerel değil, küresel ölçekte yıkıcı hale getirdi. Topyekün savaşın potansiyeli arttı.
10	Güç Dengesi Yerine Terör Dengesi	Nükleer silahlar ve karşılıklı olarak garantili tahribat (MAD) politikası, geleneksel güç dengesinin yerini Terör Dengesi'ne bıraktı.
11	Yeni Bir Barış Arzusu	İki Dünya Savaşı ve üçüncü savaşın korkusu, uluslararası barış ve güvenliği koruma isteğini güçlendirdi. Barış, uluslararası ilişkilerde önemli bir değer haline geldi.

Tablo 7.4.1 (Devamı): Savaş Sonrası Uluslararası İlişkilerdeki Değişiklikler

No	Sonuç	Açıklama
12	Milletler Arasında Artan Bağımlılık	Uluslararası ilişkilerde ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık arttı, ulusal çıkarlar daha fazla küresel düzeyde etkileşime girmeye başladı.
13	Birleşmiş Milletler'in Doğuşu	BM, Milletler Cemiyeti'nin başarısızlığından sonra kuruldu ve uluslararası barışı sağlamak için etkili bir platform haline geldi..
14	Uluslararası İlişkilerde Gücün Rolünün Tanınması	Uluslararası ilişkilerde güç, merkezi bir unsur haline geldi ve ülkeler arasındaki etkileşimler, güç mücadelesine dayalı olarak daha fazla şekillendi.
15	Teknoloji Çağının Ortaya Çıkışı	Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, uluslararası ilişkilerin işleyişini değiştirdi. Sanayi, ulaşım ve askeriye alanlarındaki devrimler, uluslararası etkileşimleri hızlandırdı.
16	Barış Hareketinin Ortaya Çıkışı	İki Dünya Savaşı'nın ardından, küresel barış arayışları güçlendi. Barış hareketi, ülkeleri karşılıklı kalkınma ve iş birliği konusunda daha fazla bilinçlendirerek uluslararası ilişkileri etkiledi.
17	Geleneksel Uluslararası Sistemin Sonu	Savaş sonrası uluslararası sistem, eski Avrupa merkezli sistemden farklılaşarak iki süper güç, Soğuk Savaş, nükleer silahlar ve küresel iş birliğiyle şekillenen yeni bir yapıya dönüştü.

Kaynak: University of Sindh. (2020). Week 1: Impact of World War II on global politics [Çevrimiçi ders]. University of Sindh Learning Management System. <https://lms.su.edu.pk/lesson/1352/week-1-impact-of-world-war-ii-on-global-politics>

Not: Tablo University of Sindh 2020'den uyarlanmıştır.

Tablo 7.4.2: Uluslararası Sistemin Tarihsel Dönüşümü

Tematik Alanlar	Vestfalya – 1945 Arası Özellikler	1945 Sonrası Gelişmeler
1. Egemenlik ve Ulus-Devlet	Vestfalya ile birlikte egemen, merkezi monarşiler güç kazandı. Ulus-devlet yapısı zamanla kurumsallaştı.	Sömürgelerin bağımsızlaşmasıyla ulus-devlet sayısı katlandı. BM’de temsil edilen egemen aktörler arttı. (Md. 4, 18)
2. Güç Dengesi ve Savaş	Klasik Avrupa güç dengesi sistemi; gizli diplomasi, savaş ittifaklarıyla işliyordu.	İki kutuplu yapı (ABD-SSCB) klasik güç dengesinin yerine geçti. Nükleer silahlarla geleneksel denge yerini "terör dengesi"ne bıraktı. (Md. 3, 7, 10)
3. Emperyalizm ve Sömürgecilik	19. yüzyılda Avrupa merkezli emperyalizm zirveye ulaştı. Sömürgeler, metropollere hizmet etti.	1945 sonrası dekolonizasyon hızlandı. Asya ve Afrika’da bağımsız devletler doğdu. Emperyalizme karşı bağlantısızlık hareketleri gelişti. (Md. 4, 5, 18)
4. İdeolojik Yapı	19. yüzyılda liberalizm, milliyetçilik, muhafazakârlık gibi fikirler öne çıktı. 20. yüzyıl başında faşizm, sosyalizm yükseldi.	Soğuk Savaş döneminde kapitalist blok (ABD) ile komünist blok (SSCB) arasında ideolojik kutuplaşma oluştu. (Md. 2, 5, 14)
5. Uluslararası Kurumlar	Milletler Cemiyeti (1919) gibi girişimler vardı ama zayıftı. Uluslararası hukuk gelişmekteydi.	Birleşmiş Milletler (1945) kuruldu. Barış, güvenlik ve iş birliği çabaları kurumsallaştı. Uluslararası hukuk güçlendi. (Md. 11, 13, 16)
6. Ekonomik Sistem ve Bağımlılık	Kapitalist sistem sanayi devriminden beri etkin. Ancak uluslararası karşılıklı bağımlılık sınırlıydı.	Ekonomik küreselleşme hızlandı. Ülkeler arası ekonomik bağımlılık arttı. Kapitalist sistemin evrimi çok uluslu şirketler, Bretton Woods sistemiyle devam etti. (Md. 12, 17)
7. Savaş Teknolojisi ve Niteliği	Sanayi devrimiyle modern ordu ve konvansiyonel savaş gelişti. I. ve II. Dünya Savaşları topyekûn savaşa örnek oldu.	Nükleer çağ başladı. Savaş tehdidi küresel yıkım potansiyeli taşıdı. Soğuk Savaş boyunca nükleer caydırıcılık ön plandaydı. (Md. 8, 9, 15)
8. Diplomasi ve Siyasal Katılım	Diplomasi elitlerin kontrolündeydi. Gizli diplomasi esastı. Ulusların halkı dış politika süreçlerinden dışlanmıştı.	Dış politika daha şeffaflaştı. Kamuoyu ve medya etkisi arttı. Diplomasi halkın görüşünü hesaba katmak zorunda kaldı. (Md. 6, 16)

Kaynak: University of Sindh. (2020). Week 1: Impact of World War II on global politics [Çevrimiçi ders]. University of Sindh Learning Management System. <https://lms.su.edu.pk/lesson/1352/week-1-impact-of-world-war-ii-on-global-politics>

Tablo 7.4.2, 1648 Vestfalya’dan 1945 sonrasına kadar uluslararası sistemin temel niteliklerinde yaşanan tarihsel değişimi tematik başlıklar üzerinden karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Vestfalya Anlaşması (1648), devletlerin mutlak egemenliğini ve iç işlerine dış müdahale edilmeme ilkesini uluslararası hukuk normu hâline getirmiştir. Bu yaklaşım, “egemen eşitlik” kavramını doğurmuş ve uzun süre uluslararası ilişkilerin temelini oluşturmuştur. Egemenlik, güç dengesi, savaş yapısı,

emperyalizm, ideolojiler, kurumlar, ekonomi ve diplomasi gibi temel alanlarda köklü dönüşümler yaşanmıştır. Özellikle ulus-devlet sayısındaki artış, klasik güç dengesi sisteminin çöküşü, sömürgeciliğin sona ermesi, nükleer teknolojilerin savaşı dönüştürmesi ve halkın dış politikaya daha fazla katılımı dikkat çekmektedir. Bu değişiklikler, yalnızca uluslararası ilişkilerin yapısal mimarisini değil, aynı zamanda aktörlerin davranış biçimlerini ve sistemin işleyiş mantığını da yeniden şekillendirmiştir.

Yine bu süreçte, Avrupa merkezli klasik güç dengesi sistemi de sona ermiş; yerine kolektif güvenliği esas alan Versailles Sistemi getirilmiştir. Bu sistem, barışı Milletler Cemiyeti gibi çok taraflı kurumlarla korumayı hedeflemiştir. Ancak büyük güçlerin bu yapıya katılmaması ve yaptırım mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle bu sistem başarısız olmuş, II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine engel olamamıştır (Özel Özcan & Tutuş, 2022, ss. 278–280). Savaşın niteliğinde de ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. Sınırlı coğrafyada gerçekleşen çatışmalar yerini topyekûn savaflara bırakmış; siviller, şehir merkezleri ve altyapılar savaşın doğrudan hedefleri hâline gelmiştir. Sanayi devrimiyle başlayan konvansiyonel savaş teknolojileri, yerini nükleer çağa bırakmış ve bu durum savaş tehdidini küresel bir yıkım potansiyeline dönüştürmüştür. Böylece II. Dünya Savaşı, yalnızca insanlık tarihindeki en yıkıcı çatışmalardan biri olmakla kalmamış, uluslararası ilişkilerde yapısal bir kırılma noktası oluşturmuştur.

Bu kapsamda, II. Dünya Savaşı yalnızca egemenlik mücadelesiyle sınırlı kalmamış; klasik Avrupa merkezli güç dengesi sistemini yıkmış, yerine iki kutuplu yapı, bağlantısızlık hareketleri, nükleer caydırıcılık gibi unsurların belirleyici olduğu yeni bir uluslararası sistem getirmiştir. 1947 yılında 76 olan bağımsız devlet sayısı, 1991'de 172'ye, 2011 yılında ise 195'e ulaşmış; bu durum çok kutupluluğa geçişi hızlandırmıştır (IEP, 2025; University of Sindh, 2020). Bu yapısal kırılma, Soğuk Savaş olarak adlandırılan ve uluslararası ilişkilerin tüm dinamiklerini yeniden şekillendiren yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmiştir.

7.5 Soğuk Savaş Sürecinden Yeni Dünya Düzenine Uluslararası İlişkilerin Dönüşümü

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, uluslararası sistem çok taraflı krizlerden iki kutuplu bir düzene evrilmiş; bu dönüşüm, ABD liderliğindeki Batı Bloku ile SSCB öncülüğündeki Doğu Bloku arasında ideolojik, ekonomik ve askerî bir mücadelenin temelini oluşturmuştur (Bo, 2023, s. 21). Bu yeni uluslararası düzende yalnızca askerî üstünlük değil, aynı zamanda ekonomik hâkimiyet, ideolojik yayılma ve doğal kaynaklar üzerindeki kontrol gibi faktörler de belirleyici hâle gelmiştir.

1947–1991 arası kapsayan Soğuk Savaş dönemi, doğrudan bir silahlı çatışmadan ziyade, iki rakip ideoloji ve ekonomik sistemin küresel ölçekteki varoluşsal rekabeti olarak tanımlanabilir. ABD, liberal kapitalizm ve demokratik sistemin yayılmasını hedeflerken; SSCB, merkezi planlamaya dayalı sosyalist modelin küresel hâkimiyetini sağlamaya çalışmıştır (Schapp & Fresen, 2000, s. 461; Kantarcı, 2012, ss. 51–53). Bu ayrım, sadece siyasî sistemlerde değil; ekonomik modellerde, toplumsal yapıda ve bireylerin günlük yaşam biçimlerinde de kendisini göstermiştir. Soğuk Savaş sırasında bağımsızlığını kazanan Üçüncü Dünya ülkeleri, bağlantısızlık politikaları çerçevesinde iki blok arasında denge kurmaya çalışmış; bu çabanın kurumsal yansıması olarak Bağlantısızlar Hareketi ortaya çıkmıştır. Ancak bu ülkeler, sahip oldukları doğal kaynakların cazibesi nedeniyle çoğu zaman süper güçlerin nüfuz mücadelesine sahne olmuş; teknoloji ve sermaye eksikliği nedeniyle büyük oranda Batı veya Doğu bloklarına bağımlı kalmışlardır (Hasanov, 2012, s. 282; Kantarcı, 2012, ss. 51–53). Böylece sömürgecilik sonrası ortaya çıkan yeni bağımlılık ilişkileri, doğal kaynakların jeopolitik önemini daha da artırmıştır.

Jeopolitik mücadele, yalnızca askerî ittifaklar ve ideolojik ayrışmalarla sınırlı kalmamış; aynı zamanda enerji kaynakları ve stratejik madenler gibi doğal kaynakların kontrolü üzerinde yoğunlaşmıştır. 1945 sonrası oluşan yeni düzen, yalnızca askerî bloklaşmaya değil; aynı zamanda ticaret, teknoloji transferi, medya ve kültürel hegemonya alanlarında da derin ayrışmalara sahne olmuştur (Young & Kent, 2013, ss. XXIV–XXXII). Marshall Planı ve Bretton Woods sistemi Batı Avrupa'nın ekonomik yeniden inşasını sağlarken; SSCB, Doğu Bloku ülkelerinde sosyalist sistemin kurumsallaşmasını hedeflemiştir. NATO, SEATO ve Varşova Paktı gibi askerî ittifaklar güvenlik mimarisini şekillendirirken, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya

Bankası ve GATT gibi yapılar Batı'nın ekonomik etkisini güçlendirmiştir. Hollywood ve Voice of America gibi kültürel araçlar da stratejinin bir parçası olmuştur (Yiğenoğlu, 2016, ss. 327–334; Bottelier, 2011, ss. 81–82; Iadicola, 2008, s. 17). Bu dönemde Özdemir'in (2024) tanımladığı “kolektif emperyalizm” anlayışı çerçevesinde, ulus-devletleri aşan küresel sermaye yapıları güç kazanmış; çok uluslu şirketler ve küresel finans sistemleri, uluslararası ekonomik düzenin merkezinde konumlanmıştır (Özdemir, 2024, ss. 2–3).

Bu kapsamda, Soğuk Savaş'tan günümüze uzanan dönüşüm, yalnızca ideolojik değil; ticaret, askerî harcamalar, nükleer denge, yardım politikaları ve küresel yönetim gibi çok boyutlu alanlarda da yaşanmıştır. University of Sindh'in (2020) değerlendirmeleriyle hazırlanan Tablo 7.4.2'de de belirtildiği gibi, bu dönemde ekonomik küreselleşme hızlanırken, ülkelerin birbirlerine ekonomik bağımlılığı artmış ve kapitalizmin çok uluslu evrimi yaşanmıştır. Tablo 7.5.1 ise, 1947'den itibaren uluslararası sistemin yapısal parametrelerinde meydana gelen bu değişimi dönemler arası karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır (Institute for Economics & Peace [IEP], 2025, s. 5).

Tablo 5.1: Soğuk Savaş'tan Günümüze Uluslararası Sistemdeki Değişiklikler

Faktör	Tema	Soğuk Savaş (1947–1989)	Soğuk Savaş Sonrası (1990–2011)	2011–2024
Ticaret	Küresel Ticaret	Küresel GSYH'nın %40'ını temsil eder	%60'a çıkar	Son on yıldır %60'ta kaldı
Birleşmiş Milletler	Güvenlik Konseyi Kararları	Yüksek BM veto kullanımı, az sayıda karar geçer	Veto kullanımı azalır, geçen karar sayısı artar	Veto kullanımı artar, başarılı karar sayısı azalır
Yardım Dağıtımı	Yardım Dağıtımı	Artıyor	Artıyor	Çok taraflı yardımdan çok taraflı olmayan yardıma kayış
Yükselen Uluslar	Ülke Sayısı	76 (1947)	172 (1991)	195 (2011)
	Ülkelerin Maddi Gücü	BM Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi (P5), küresel maddi gücün %55'ini oluşturur	P5, küresel maddi gücün %50'sine iner	P5, küresel maddi gücün %40'ına iner

Tablo 7.5.1 (Devamı): Soğuk Savaş'tan Günümüze Uluslararası Sistemdeki Değişiklikler

Faktör	Tema	Soğuk Savaş (1947–1989)	Soğuk Savaş Sonrası (1990–2011)	2011–2024
--------	------	-------------------------	---------------------------------	-----------

Nükleer Silahlar	Nükleer Güce Sahip Ülkeler	2 (1947)	8 (2005)	9 (2006)
	Nükleer Silah Stokları	Rusya 40.000, ABD 23.000, Dünya geri kalanı 1.500 (1986)	Rusya 12.000, ABD 10.000, Dünya geri kalanı 700 (1991)	Rusya 5.600, ABD 5.000, Dünya geri kalanı 1.500 (2023)

Kaynak: Tablo, *Geopolitical influence & peace*, 2025, s.5: *Tracking the trends shaping international relations* başlıklı rapordan alınmıştır (Institute for Economics & Peace).

Tablo 7.5.1’de, ticaretin küresel GSYH içindeki payındaki artıştan nükleer silahlanmanın evrimine; BM Güvenlik Konseyi kararlarındaki eğilimlerden gelişmekte olan ülkelerin sayısındaki artışa kadar uluslararası sistemdeki çok katmanlı dönüşümü görünür kılmaktadır. Bu veriler, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle şekillenen tek kutuplu düzenin, kısa sürede yerini çok aktörlü, çok merkezli ve daha dinamik bir uluslararası yapıya bıraktığını göstermektedir.

Bu yapısal dönüşümde ekonomik küreselleşmenin derinleşmesiyle birlikte ticaret, teknoloji ve güvenlik politikaları arasındaki bağlar daha görünür hâle gelmiş; uluslararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık, yalnızca fırsat değil aynı zamanda bir kırılganlık unsuru olarak da öne çıkmaya başlamıştır. Tablo 8.5.1’de yer alan verilerde görülen BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto eğilimlerindeki dalgalanmalar, küresel uzlaşımın sınırlarını ve norm temelli düzenin zayıflayan yönlerini yansıtırken; nükleer silahların yaygınlığı ve büyük güçlerin azalan görece maddi güçleri, güç dağılımındaki değişimin somut göstergeleri olarak değerlendirilebilir.

II. Dünya Savaşı sonrasındaki ilk on yılda, tükenen kaynakların yeniden temin edilmesi ve savaş sonrası yeniden yapılanmanın kolaylaştırılması gündemdeyken, bu dönemin en belirleyici gelişmelerinden biri İsrail Devleti’nin kurulması ve ardından gelen Arap-İsrail Savaşı olmuştur. Bu çatışma, sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel müdahaleleri de tetiklemiş; ABD ve Sovyetler Birliği gibi büyük güçlerin Orta Doğu’daki popülist ve milliyetçi aktörlere destek vermesiyle ideolojik jeopolitik rekabet daha da yoğunlaşmıştır. İsrail meselesi, bölgedeki toplumsal travmaları, yerinden edilmeleri ve çatışmaları artırarak uzun süreli istikrarsızlığın temel unsurlarından biri haline gelmiştir (Amirahmadi, 2015).

Bunu takip eden 1950'ler ve 1960'lar arasında Arap dünyası, "Arap Soğuk Savaşı" olarak adlandırılan ideolojik bir bölünmeye sahne olmuştur. Bu dönemde, Batı yanlısı monarşiler (ör. Suudi Arabistan, Ürdün, İran ve 1958 öncesi Irak) ile pan-Arap ve İslamcı sosyalist cumhuriyetler (ör. Mısır, Suriye, Cezayir, Libya, Kuzey Yemen ve 1958 sonrası Irak) karşıt kutuplarda yer almıştır.

1970'lerde yaşanan iki büyük petrol krizi ise enerji güvenliğini yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele hâline getirmiştir. Bu krizler, sanayileşmiş Batı ülkelerinde ekonomik durgunluğa ve güvenlik kaygılarına neden olurken; doğal kaynaklara sahip gelişmekte olan ülkelerde jeopolitik öz güveni artırmış ve Orta Doğu, enerji kaynaklarının merkezî konumu nedeniyle küresel çatışmaların ve müdahalelerin odağına yerleşmiştir (Yu & Dai, 2012, ss. 95–118). Aynı dönemde boksit ve kobalt gibi yabancı mineral kaynaklarının güvenliği ve bu kaynakların uzun vadeli yeterliliği, küresel ekonomik büyüme bağlamında tartışılmıştır (Eggert, 2010, s. 50).

1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin çözülmeye başlamasıyla birlikte komünist blok dağılmış, birliğe bağlı 15 cumhuriyet bağımsızlığını ilan etmiş ve 11'i 1991'de Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurmuştur (Schapp & Fresen, 2000, s. 416). Böylece Soğuk Savaş sona ermiş ve kısa süreli bir tek kutuplu dünya düzeni ortaya çıkmıştır. Ancak 2000'li yıllardan itibaren çok kutuplu ve jeoekonomik temelli yeni bir yapı belirginleşmiştir. Jeoekonomi, modern uluslararası ilişkilerde giderek öne çıkan bir kavram olarak, ekonomik araçların siyasi hedeflere ulaşmak için stratejik kullanımını ifade eder. Shahzad (2022), bu evrimi dört aşamada analiz ederek, güç mücadelesinin askeri odaklı jeopolitikten ekonomik odaklı jeoekonomiye nasıl kaydığını ortaya koymaktadır:

Tablo 7.5.2: Jeoekonominin Evrimi

Dönem	Ana Dinamik	Jeoekonomi Araçları & Örnekler	Sonuç / Vurgu
Soğuk Savaş Dönemi (1947–1991)	ABD-Sovyetler arası ideolojik ve askeri rekabet	- Nükleer caydırıcılık, askeri ittifaklar (NATO vs Varşova Paktı)- Marshall Planı gibi sınırlı ekonomik girişimler	Güç askeri temelli, ekonomi ikinci planda
Soğuk Savaş Sonrası (1991–2000'ler)	ABD'nin tek kutuplu dünyada neoliberal ekonomik model yayılımı	- WTO, IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar- Çin'in WTO'ya girişi (2001)- IMF	Ekonomik entegrasyon, bağımlılık oluşturma

		kredilerinde koşullu politikalar	
Çok Kutupluluk Dönemi (2000'ler–2010'lar)	Çin ve Rusya'nın yükselişi, enerji jeoekonomisi	- Kuşak ve Yol Girişimi (BRI)- Huawei'nin 5G teknolojisi- Nord Stream boru hattı- ABD'nin TPP ile çevreleme çabası	Ekonomik ve enerji araçlarıyla nüfuz artırma
Günümüz (2010'lar–2020'ler)	ABD-Çin ekonomik savaşları, yaptırımlar ve alternatif stratejiler	- Ticaret savaşları, teknoloji ambargoları (Huawei, SMIC)- Rusya'ya yaptırımlar (SWIFT dışı bırakma)- Friend-shoring, kritik kaynak kontrolü	Ekonomik savaşlar, borç diplomasisi, teknoloji hakimiyeti

Kaynak: Shahzad, 2022, *Geoeconomics: The new geopolitics*. Policy Perspectives, 19(2), 21–40. makalesinden uyarlanmıştır.

Tablo 7.5.2, ticaretin küresel GSYH içindeki payındaki artıştan nükleer silahlanmanın evrimine; BM Güvenlik Konseyi kararlarındaki eğilimlerden gelişmekte olan ülkelerin sayısındaki artışa kadar uluslararası sistemdeki çok katmanlı dönüşümü görünür kılmaktadır. Bu veriler, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle şekillenen tek kutuplu düzenin, kısa sürede yerini çok aktörlü, çok merkezli ve daha dinamik bir uluslararası yapıya bıraktığını göstermektedir.

Bu yapısal dönüşümde ekonomik küreselleşmenin derinleşmesiyle birlikte ticaret, teknoloji ve güvenlik politikaları arasındaki bağlar daha görünür hâle gelmiş; uluslararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık, yalnızca fırsat değil aynı zamanda bir kırılganlık unsuru olarak da öne çıkmaya başlamıştır. Tablo 8.5.1'de yer alan verilerde görülen BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto eğilimlerindeki dalgalanmalar, küresel uzlaşımın sınırlarını ve norm temelli düzenin zayıflayan yönlerini yansıtırken; nükleer silahların yaygınlığı ve büyük güçlerin azalan görece maddi güçleri, güç dağılımındaki değişimin somut göstergeleri olarak değerlendirilebilir.

Soğuk Savaş'ın belki de en özgün yönlerinden biri, doğal kaynaklara dayalı jeopolitik mücadelelerin vekâlet savaşları üzerinden yürütülmesidir. Kore, Vietnam ve Afganistan savaşları, yalnızca ideolojik mücadele değil; aynı zamanda enerji ve maden kaynaklarına erişim mücadelesi olarak da değerlendirilmelidir (Örmeci, 2015). Soğuk Savaş döneminde süper güçler tarafından finanse edilen isyancı gruplar, bu desteğin kesilmesiyle birlikte kaynak bulmakta zorlanmış ve düşük seviyeli, daha sınırlı tehditler hâline gelmiştir (Bannon & Collier, 2003, s. 3). Bu yeni dönemde devlet-dışı aktörlerin, çok uluslu şirketlerin ve bölgesel örgütlerin uluslararası sisteme

eklemlenmesiyle birlikte, güvenlik sorunları çok boyutlu hâle gelmiştir. İnsan hakları, çevre sorunları, ticaret ve teknoloji gibi alanlar, iş birliğinin yeni boyutları olarak öne çıkmıştır. 1945'ten bu yana dünyada savaşız tek bir yıl geçmemiş; bazı yıllarda savaşlar 100.000'den fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Savaşlar; ekonomik çıkarlar, kaynak kontrolü, siyasi ve dini ideolojiler, tarihsel husumetler gibi nedenlerle tetiklenmiş ve diplomasi süreçlerinin başarısız olduğu noktalarda kaçınılmaz hâle gelmiştir (Getz, 2025, ss. 1–2).

Soğuk Savaş sonrasında uluslararası sistem, parçalanma eğilimleri ile küreselleşmenin eşzamanlı yaşandığı bir döneme girmiştir. Büyük güçlerin iş birliğiyle şekillenen bu yeni düzende, ABD, Avrupa, Rusya, Japonya ve Çin arasında yoğun bir rekabet yaşanırken; küresel ekonomi, anlık iletişim imkânları sayesinde tüm kıtalarda eş zamanlı işlemeye başlamıştır. Bu yapı, enerji ve ticaretin küresel düzeyde rekabetini artırmış; revizyonist güçlerin desteklediği etnik çatışmalar, dini köktencilik ve terörizm gibi tehditler ulus devletlerin güvenlik politikalarının merkezine yerleşmiştir (Yılmaz, 2008, ss. 55–56). Bu dönüşüm, yalnızca güvenlik politikalarını değil, aynı zamanda ekonomik sistemin işleyişini de yeniden şekillendirmiştir. Yatırım kârlılığını artırma amacı güden kapitalist genişleme, zaman içerisinde yöntemlerini ve araçlarını değiştirmektedir. Küreselleşme, kapitalizmin geçmişteki kökenlerinden beslenen çatışmacı ve sömürücü bir doğaya sahiptir (Vilas & Pérez, 2002, ss. 70–77). Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ekonomik likiditenin yüksekliği ve devlet müdahalesinin belirleyici rolüyle şekillenen bu süreç; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumların ekonomik ve sosyal politikalara yön verdiği ve küresel sermayenin yayılımını kolaylaştıran politikalarla desteklenmiştir. Küreselleşme böylece yalnızca ekonomik bir olgu olmaktan çıkmış, kültürel ve sosyal düzeyde de yayılmacı etkiler gösteren çok katmanlı bir güç projesine dönüşmüştür.

"Yeni dünya düzeni" olarak sunulan ve özel şirketler eliyle başlayan küreselleşme, küresel güç mücadelelerinin yalnızca askerî alanla sınırlı kalmasının önüne geçmiş; ticaret politikaları, teknoloji yatırımları ve dijital altyapı üzerinde rekabetle cephelerini ve yöntemlerini artırmıştır. Bu çerçevede, küreselleşmenin kendisi de ideolojik olarak tarafsız bir süreç değil, tarihsel olarak sömürgecilikten emperyalizme, oradan da yapısal bağımlılık ilişkilerine evrilmiş bir dinamiği temsil etmektedir. Chilcote (2002), bu yapının üç temel tarihsel evresini tanımlar:

1. Sömürgeci bağımlılık: Ticaret tekelleri üzerinden toprak, maden ve işgücünün denetimi;
2. Finansal-sanayi bağımlılığı: Büyük sermayenin hegemonik merkezlerden çevreye doğru genişlemesi;
3. Çokuluslu şirket bağımlılığı: Gelişmekte olan ülkelerde pazar hâkimiyeti arayışı.

Bu dönüşüm süreci, aynı zamanda politika (metropol-uydu), coğrafya (çekirdek-çevre) ve ekonomi (gelişmişlik-gerilik) ikilikleri üzerinden açıklanabilir. Chilcote'un değerlendirmesi, küreselleşmenin çoğunlukla kapitalist/emperyalist yapının yeniden üretimi olduğunu öne sürmektedir. Küreselleşme, bu anlamda ancak emperyalizmin modern bir biçimi olarak değerlendirildiğinde anlamlı hâle gelir. Tablo 7.5.3, Emperyalizm, Bağımlılık ve Küreselleşme teorilerinin karşılaştırmasını içermektedir.

Tablo 7.5.3: Emperyalizm, Bağımlılık ve Küreselleşme Teorilerinin Karşılaştırması

Emperyalizm	Bağımlılık	Küreselleşme
Emperyalist devletler egemenliği ve sömürüyü sürdürür	Az gelişmiş çevre, gelişmiş kapitalist merkeze bağımlıdır	Karşılıklı bağımlılık, tüm uluslar arasında paylaşılan faydaları ve eşit değişimi sağlar
Çok uluslu şirketler ve bankalar kapitalist piyasada egemenlik kurar	Devletin yerli ve yabancı sermaye ile ilişkisi azgelişmişliğe yol açar	Sermaye ve teknolojinin yayılması her yerde büyümeyi ve gelişmeyi sağlar
Uluslararası sermaye akışları bölgesel, ulusal ve sınıfsal eşitsizlikler oluşturur	Uluslararası sermaye akışları içsel yapısal farklılaşmalara neden olur	Uluslararası sermaye akışları daha dengeli ve eşit kâr dağılımına yol açar
Tek yönlü sermaye akışı, yatırım, gelir ve kârın yoğunlaşmasına yol açar	Yatırım, gelir ve kârın devlet kontrolü, bağımlılığın aşılması için olanak sunar	Karşılıklı bağımlı sermaye akışları ideal olarak gelir ve kârın dağıtımını sağlar

Kaynak: Chilcote, 2002, *Globalization or Imperialism?* Latin American Perspectives, 29(6), 80–84. <https://doi.org/10.1177/0094582X0202900607>

Bu üç teorik yaklaşım arasındaki farklar, küresel düzeyde iktisadi ve politik egemenliğin doğasını anlamak açısından önemlidir. Küreselleşmenin salt karşılıklı fayda ve eşitlik ilkesine dayandığı yönündeki iddialar, tarihsel sömürü ilişkilerinin üzerini örten bir söylem olarak eleştirilmektedir. Bu nedenle, küreselleşme kavramı; emperyalizmin ve kapitalizmin dönüşmüş, yeniden yapılandırılmış biçimi olarak değerlendirildiğinde daha açıklayıcı hâle gelmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, yalnızca ekonomik bir süreç değil; aynı zamanda siyasi ve ideolojik bir hâkimiyet aracı

olarak da değerlendirilebilir. Özellikle günümüzde, küreselleşme ABD'nin küresel imparatorluğun merkezindeki hâkimiyetini pekiştirmiştir. ABD, dünya genelindeki siyasi, kültürel ve ekonomik entegrasyonu belirleyen en güçlü güç konumundadır.

Küreselleşme, geçmişte “Batılılaşma” ya da “modernleşme” olarak tanımlanırken, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte “Yeni Dünya Düzeni” çerçevesinde yeniden tanımlanmıştır. İmparatorluklar, tarihsel süreç boyunca küreselleşme güçlerinin doğasını belirlemede başat rol oynamış; bu durum yalnızca Batı Avrupa değil, aynı zamanda Osmanlı, Pers, Moğol, Çin ve Japon imparatorluklarını da kapsamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise bu rolü Amerika Birleşik Devletleri üstlenmiş; Britanya İmparatorluğu'nun “güneşin batmadığı” döneminden çok daha büyük bir etki alanına sahip olarak küresel ekonomi ve kültürü yönlendiren temel aktör hâline gelmiştir. Ferguson'un (akt. Iadicola, 2008, ss. 4–7) belirttiği gibi, ABD, küreselleşme süreçlerini yönlendiren ekonomik, siyasi ve kültürel normların kurucu gücü konumuna gelmiştir. Bu nedenle günümüz küreselleşme dinamiklerini anlamak için, ABD'nin oluşturduğu ve uyguladığı kurallar bütünüünün ideolojik yapısını analiz etmek kritik bir gerekliliktir. Küresel güçlerin tarihsel dönüşümü yalnızca ideolojik ve yapısal teorilerle değil, aynı zamanda bu süreçlerin jeopolitik zamanlamaları ile de açıklanabilir. Bu bağlamda Immanuel Wallerstein (2006), 1945'ten 2025'e kadar olan dönemi dünya-sisteminin jeopolitik evrimi açısından üç ana aşamada ele almaktadır:

1. 1945–1970: ABD Hegemonyasının Zirvesi: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD, sanayi altyapısını büyük ölçüde koruyarak ve ekonomik olarak güçlenerek küresel hegemonyasını pekiştirmiştir. Avrupa ve Asya'daki yıkım, bu bölgelerin ABD'nin ekonomik ve politik etkisine açık hale gelmesine neden oldu. ABD, bu dönemde yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve akademik alanlarda da lider konuma yükselmiştir. Ancak, Sovyetler Birliği'nin nükleer silah geliştirmesi ve güçlü kara ordusuyla askeri dengeyi sağlaması, iki süper güç arasında bir denge oluşturmuştur.
2. 1970–2001: Hegemonik Gerileme ve Stratejik Müdahale: 1970'lerden itibaren ABD'nin ekonomik üstünlüğü azalmaya başlamıştır. Avrupa ve Japonya'nın sanayi üretimindeki artışı ve ABD'nin artan dış ticaret açıkları, bu gerilemeyi hızlandırmıştır. ABD, bu durumu geciktirmek için doların rezerv

para birimi olarak konumunu korumaya ve askeri müdahalelerle etkisini sürdürmeye çalışmıştır.

3. 2001–2025: Unilateralizm ve Hegemonik Çöküş: 11 Eylül saldırılarının ardından ABD, tek taraflı askeri müdahalelerle (örneğin, Irak ve Afganistan savaşları) küresel liderliğini yeniden tesis etmeye uğraşmıştır. Ancak bu politikalar, uluslararası alanda tepkiyle karşılandı ve ABD'nin itibarını zedelemiştir. Bu süreçte Çin, ekonomik ve politik olarak yükselerek yeni bir küresel güç olarak ortaya çıkmıştır. ABD'nin hegemonik konumu, çok kutuplu bir dünya düzenine evrilerek zayıflamıştır (Wallerstein, 2006, ss. 67-83).

Bu tarihsel ve kuramsal çerçeve, küresel güçlerin dönüşümünü yalnızca ideolojik üstünlük ya da askeri kapasiteyle değil, aynı zamanda enerji arzı, ticaret yolları ve teknolojik üretim kabiliyeti gibi stratejik unsurlar üzerinden de okumayı gerekli kılmaktadır. Nitekim hegemonya mücadelesinin sonraki evresinde, özellikle 21. yüzyıla gelindiğinde, küresel rekabetin ana eksenini enerji bağımlılığı, ticari nüfuz ve teknolojik üstünlük alanlarına kaymıştır. Dolayısıyla günümüz dünya siyasetini anlamlandırmak için, bu üç temel unsurun büyük güçler arasındaki ilişkileri nasıl yeniden şekillendirdiğini analiz etmek kritik bir önem taşımaktadır.

8. GÜNÜMÜZDE ENERJİ, TİCARET VE TEKNOLOJİ REKABETİ

Tarihsel perspektif, savaş olgusunun ulusların ekonomik ve politik hedeflerinin bir aracı olduğunu göstermektedir. Devletlerin çıkarlarını koruma ve genişletme güdüsü, tarih boyunca savaşın kaçınılmaz bir araç olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bu durum, özellikle enerji ve stratejik doğal kaynaklara erişim mücadelesinde belirgin bir şekilde ortaya çıkmakta; kalkınmanın olduğu kadar ulusal güvenliğin de temel bileşenine dönüşen enerji kaynakları, devletlerin politikalarının merkezine yerleşmektedir.

Bu tarihsel seyir içinde küreselleşme olgusu da savaş ve çatışma dinamikleriyle doğrudan ilişkili bir bağlamda şekillenmiştir. Lehigh Üniversitesi'ne ait “English 11: Globalization” başlıklı ders metni, küreselleşmeyi yalnızca günümüzün ekonomik entegrasyon süreçleriyle sınırlamamakta; bunun yerine çok katmanlı tarihsel, kültürel ve politik dinamiklerle örülü uzun vadeli bir süreç olarak ele almaktadır. Metin, küreselleşme sürecini Avrupa merkezli sömürgecilik, emperyalizm, savaşlar, teknolojik dönüşümler ve kültürel dolaşım çerçevesinde incelemekte; bugünkü küreselleşmenin geçmişin yeniden üretimi olduğunu savunan yaklaşımlara yer vermektedir. Bu bağlamda, küreselleşmenin başlangıcı olarak sıkça 1492'de Kristof Kolomb'un Amerika'ya ulaşması ve ardından gelen sömürgecilik hareketleri gösterilmektedir. Avrupa'nın Afrika, Asya ve Amerika'daki deniz aşırı yayılımı, 1607'de Jamestown Kolonisi, 1757'de Plassey Muharebesi ve 1885 Berlin Konferansı gibi gelişmelerle ivme kazanmıştır. Özellikle Berlin Konferansı, Avrupa güçlerinin Afrika kıtasını kendi ekonomik ve siyasi çıkarlarına göre paylaştıkları bir dönüm noktası olarak küresel sistemin emperyalist doğasını açıkça sergilemektedir. Metin, 19. yüzyıl sonlarındaki “yüksek emperyalizm” dönemini, küreselleşmenin erken bir biçimi olarak değerlendiren yaklaşımlara da yer vermektedir. Bu çerçevede, küreselleşme yalnızca modern bir kavram değil; aynı zamanda sömürgeci sistemlerin ve Avrupa merkezli ekonomik yayılmanın çağdaş biçimidir.

Geçmişin bu yapıları, günümüzde ulus-devletlerin zayıfladığı, sınırların belirsizleştiği ve sermayenin küresel ölçekte serbest dolaştığı bir sistemin temelini oluşturmuştur. 20. yüzyılda yaşanan I. ve II. Dünya Savaşları, bu emperyal yayılcılığın sınırlarına ulaştığı ve küresel güç dengelerinin kökten değiştiği dönemler olarak öne çıkmaktadır. Bu savaşlar, ulus-devlet temelli jeopolitik düzenin kırılmasını sergilerken, savaş sonrası dönemde kurulan uluslararası kurumlar – Birleşmiş Milletler, IMF ve Dünya Bankası – yeni bir küresel yönetim çerçevesi sunmuştur. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ise, Soğuk Savaş’ın sona erdiği ve neoliberal küreselleşmenin ivme kazandığı yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmiştir (Singh, 2001). Bu gelişmelerin devamı olarak, dijital teknolojilerin yükselişi küreselleşmenin kültürel ve bilişsel boyutlarını da dönüştürmüştür. İnternet ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, bilgi, kültür ve ideolojilerin ulus ötesi düzeyde hızlı dolaşımını sağlamış; “küresel vatandaşlık”, “dijital ekonomi” ve “sanal topluluklar” gibi yeni kavramları gündeme getirmiştir. Ancak bu kültürel yakınsama süreci, aynı zamanda kimliklerin homojenleşmesi, kültürel emperyalizm ve bilgi tekelleşmesi gibi eleştirileri de beraberinde getirmiştir.

Küresel ekonominin bu şekilde yapılandığı bir ortamda, savaşın araçları da dönüşmüştür. Geleneksel askeri çatışmaların yerini, giderek daha fazla ekonomik baskı araçları almaktadır. Bu bağlamda, ticaret savaşları özellikle dikkat çekici hale gelmiştir. Ticaret savaşları, iki ya da daha fazla ülkenin ürünlere yönelik piyasa rekabeti veya dış ticaret dengesini sağlama gibi gerekçelerle başvurdukları korumacı tedbirler olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde bu savaşlar; ithal edilen ürünlere uygulanan yüksek oranlı vergiler, kotalar ve diğer gümrük engelleriyle şekillenmekte; karşılıklı misillemeler yoluyla küresel ekonomik gerilimleri artırmaktadır. Bu tür ekonomik çatışmaların tarihsel kökeni ise oldukça gerilere gitmektedir. 1930’lu yıllarda, Büyük Buhran sonrası Amerikan çiftçisini korumaya yönelik olarak yürürlüğe konan ve 900 ürüne yüzde 40-48 oranında vergi uygulayan Smoot-Hawley Tarifeleri, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri olarak değerlendirilmiştir (Yapraklı, 2020, s. 161; ASOMedya, 2018, ss. 6-9). Bu örnek, ticaret savaşlarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda politik ve toplumsal etkiler doğurduğunu da açıkça ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda, Howerth (1916), savaşın endüstriyel sistemin doğasında yer aldığını ve devletlerin tarih boyunca çıkarlarını koruma güdüsüyle hareket ettiğini belirtmektedir. Ona göre sanayi çağından bu yana rekabet; ticaret yolları, pazarlar ve genişleme fırsatları için süregiden mücadeleler yoluyla savaşları tetiklemektedir (Howerth, 1916, s. 122). Günümüzde bu durum farklı biçimlerde devam etmektedir. Harrison'a (2020) göre, artık devletler geleneksel savaş konseptinin ötesine geçmekte; ekonomik gücü stratejik bir silaha dönüştürerek tedarik zincirlerini hedef alan operasyonlarla rakiplerinin üretim kapasitelerini sistematik olarak çökertmeyi amaçlamaktadır (Harrison, 2020, s. 1).

Bu noktada, savaşın yöntemleri değişse de amaçları büyük oranda benzer kalmaktadır. Devletler, doğrudan askeri müdahaleler yerine, ekonomik güç unsurlarını stratejik baskı aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Tıpkı modern savaş teknolojilerinde görülen hibrit, siber, bilişsel ya da melez savaşlar gibi; ekonomik yaptırımlar, ticaret engelleri, veri kısıtlamaları ve teknoloji ambargoları da bu yeni mücadele biçimlerinin birer aracıdır. Bu dönüşüm, ulusal stratejiler, sosyo-politik ilişkiler ve ekonomik düzenlemeler arasındaki bağlantıların giderek daha da iç içe geçtiğini göstermektedir. Böylece, askeri tarih ile günümüz stratejik düşüncesi arasında kurulan bağ, savaşın yalnızca bir silahlı çatışma biçimi olmadığını; aynı zamanda küresel düzeydeki ekonomik ve politik yapıların bir uzantısı olduğunu da ortaya koymaktadır. Nitekim, askeri tarihin incelenmesi, ulusal stratejiler, sosyo-politik ilişkiler ve ekonomik düzenlemeler arasındaki karmaşık etkileşimi daha da görünür kılmaktadır (Griess, 1988, s. 31).

Tüm bu dönüşen savaş biçimleri ve stratejik yönelimler bize önemli bir soruyu hatırlatmaktadır: “Devletler neden maliyeti yüksek olan savaşları tercih eder?” Bu sorunun yanıtı, savaşın rasyonel bir tercih olarak görülüp görülmediğinde yatmaktadır. Savaşların temel paradoksunu, rasyonel aktörlerin neden maliyetli ve verimsiz bir seçenek olan savaşı tercih ettikleri oluşturmaktadır. Slantchev (2005), paylaşılması mümkün olmayan kaynaklar ve bölgelerin çatışmaları kaçınılmaz kıldığını, savaş aktörlerinin rasyonel teoriler çerçevesinde değerlendirmeler yapmaları gerektiğini ancak devletlerin anlık kazançlardan daha fazla uzun vadeli stratejik avantajları gözeterek hareket ettiğini belirtmektedir (Slantchev, 2005, ss. 3–4).

Bu stratejik avantajlardan birini de doğal kaynaklara erişim oluşturmaktadır. Ekonomi ve teknolojinin de belirleyici unsurlarından olan yer altı kaynakları çekişmelerdeki dozu etkilemektedir. Özellikle enerji kaynakları, nadir elementler ve teknolojik üretimde kullanılan kritik mineraller gibi unsurlar devletler için ekonomik ve güvenlik açısından büyük önem taşımakta, askeri üstünlüğü getirmekte ve stratejik roller üstlenmektedir. Doğal kaynaklar, ulusal savunmanın temel taşlarından biridir ve eksiklikleri ulusal güvenlik açısından kritik sonuçlara yol açmaktadır (Collins, 1998, ss. 152-154; Dar, 2011, ss. 75-77). Bu tarz gereksinimler devletin rolünü daha kritik bir hale getirmektedir. Cséfalvay & Kazanský'ye (2023) göre, devletler, kaynaklara erişimde veya kaynakların korunmasında hem iç hem dış güvenlik bağlamında zorunlu olarak güç kullanmaya devam etmekte; bu durum devletin uluslararası ilişkilerde vazgeçilmek ve zorunlu bir aktör olarak rolünü pekiştirmektedir (Cséfalvay & Kazanský, 2023, s. 25). Bu çerçevede, doğal kaynaklar ve dijital egemenlik savaşları, modern jeopolitiğin merkezinde yer almaya başlamıştır. Tarih boyunca elmas, altın ve diğer değerli yer altı kaynaklarının etrafında eski Mısırlılar ve Bizans döneminde yaşanan hakimiyet mücadelelerinin yeni versiyonlarının endüstriyellemenin çağdaş enstrümanları üzerinden güncellenerek devam ettiği görülmektedir. Günümüzde rekabet daha karmaşık hale gelmiştir. Doğal kaynaklara erişim ve dijital altyapıların kontrolü, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir rekabet alanına dönüşmüştür. Tarihsel olarak ekonomik çıkar, savaşların temel motivasyon kaynaklarından biri olmuş. Bu çerçevede, jeopolitik tehditler ise ölümler, sermaye kaybı ve makroekonomik dengesizlikler gibi yıkıcı sonuçlar doğurmuştur (Robbins, 1968, s. 19; Caldara & Matteo, 2022, ss. 1194-1195). Özellikle coğrafik dağılımı dolayısıyla erişimin belirli şartlarla gerçekleşebildiği emtialar gerginliklerin nedenleri arasında yer almıştır. Hem sivil hem askeri alanlarda kullanılabilen ürünler, ekonomik olarak getirdiği büyümenin yanında güvenlik risklerini de artırmaktadır (Bournou, 2020, s. 68). Bu tarz kaynakların artan önemleri küresel güç rekabetini tetiklemektedir. Ekonomik savaşların etkileri sınır tanımamakta, küresel ölçekte dalga etkileri oluşturmaktadır (Kasych, 2023, s. 17).

Küresel rekabette zaman zaman konvansiyonel çatışmalar yaşansa da, hibrit, siber, bilişsel harp yöntemlerinin yanında modern savaşın ekonomik boyutunu oluşturan ticari savaş devletlerle bütünsel bir yapı haline gelmiştir. Mills'in (1959) belirttiği gibi, savaş artık ekonomik politikanın aracı olmaktan çıkmış, kendi başına

bir amaç haline gelmiştir. Devletler ve devlet dışı aktörler, finansal sistemleri manipüle ederek, piyasa istikrarsızlığıyla ve dijital platformları kullanarak ekonomik kaos üretmeyi stratejik bir araç olarak benimsemiştir (Mills, 1959, s. 63; Costigan & Hennessy, 2024, s. 30).

Enerjiye erişim, ekonomik edinimi ve sürdürülebilirliği, günümüzde devletlerin hem iç politikalarında hem de dış ilişkilerinde belirleyici rol oynamaktadır. Uzun vadeli enerji kaynakları, yalnızca ulusal enerji güvenliğinin değil, aynı zamanda uluslararası güvenlik mimarisinin de temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Dünyada geleneksel ve geleneksel olmayan enerji kaynaklarına erişim, üretim, dönüştürme, ulaştırma ya da tüm bu süreçlerin etkin maliyetle yönetimi zorlaşmaktadır (Pascual, 2015, s. 5). Bu karmaşa, yalnızca teknik değil, aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik nedenlerle de artmaktadır. Uluslararası sistemdeki “anarşi” tanımı geçerliliğini korumaktadır ve küreselleşme ile rekabet dengesi kurulamamıştır. Uluslararası güvenlik mimarisi, ekonomik ve askeri güç dengesine dayanmaya devam ederken, komşu ülkelerin güvenlik politikaları bölgesel istikrarı doğrudan etkilemektedir. Jeolojik, teknolojik, çevresel ve finansal olarak enerjinin pazara sunumu daha da güçleşmektedir. Orta Doğu, Afrika, Avrasya gibi bölgelerdeki petrol ve doğal gaz kaynaklarına yönelik güvenlik endişeleri ile Batı Yarımküre’deki geleneksel ya da geleneksel olmayan kaynaklar (petrol kumları, gaz, ağır petrol yatakları) bunların da çıkarılması, rafine edilmesi açısından önemli zorluklar bulunmaktadır (Jul, 2011, s. 25; Muthanna, 2006, ss. 51-52; Verrastro vd., 2010, ss. 3-4).

Enerji tüketiminin dönüşen doğası, yalnızca ekonomik değil, sosyoteknolojik bir değişimi de yansıtmaktadır. Elektriğin, toplumların her yönüne nüfuz eden tarihi bir inovasyon olarak yaygınlaşması, enerjiye bağımlılığın ne denli derinleştiğini göstermektedir. Bu bağlamda, enerji arzına dair yapısal zorlukların yanında, enerji tüketiminin dönüşen doğası da dikkat çekmektedir. Gelişmiş dünyada elektrikle irtibatı olmayan bir şey yoktur ve elektriğe erişim olmadan neredeyse hiçbir şey bulunmamaktadır. Toplum ve ekonominin her alanında ölçeklenen ve değişim geçiren bir inovasyon olarak tarihi bir önem taşımaktadır (Ford, 2023, s. 19-20). Bu boyutuyla elektrik tarihi önemi olan bir inovasyon olmuştur. Günlük hayatın vaz geçilmez bir parçası olan LED ampulün 3 watt, dizüstü bilgisayarın 40 watt elektrik tüketmesi gibi

örnekler, elektrik tüketiminin büyük boyutlarını ortaya koymakta ve dünya genelinde yaklaşık 17,4 trilyon watt elektrik harcandığı bilinmektedir. Bu tüketimin yüzde 80'i kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan, yüzde 20'lik kısmı ise nükleer enerji, yenilenebilir enerji (güneş, rüzgâr, biyokütle, okyanus ya da deniz dalgası) ve hidroelektrik enerji sistemleriyle karşılanmaktadır (Seğer, 2016, ss. 1-2). Bu durum, enerji arzı ile iklim değişikliği, ekonomik gelişme ve güvenlik politikaları arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirmiştir. Energy (2023) verilerine göre, küresel enerji tüketimi 2023 itibariyle ortalama 57,6 kWh iken, bu oran Amerika'da 211 kWh, Almanya'da 104 kWh, Hindistan'da 21 kWh, Çin'de ise 91 kWh seviyelerindedir (Energy, 2023). ABD Enerji Bilgi Dairesi (EIA), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve OPEC raporlarına göre, enerji talebinin 2035'e kadar yüzde 45'ten fazla artması beklenmekte; bu artışın çoğu, OECD dışı gelişmekte olan ülkelerden, özellikle Çin ve Hindistan'dan kaynaklanacaktır (Verrastro vd., 2010, s. 1). Enerji tüketimindeki bu artış yalnızca teknolojik gelişme ile açıklanamaz; aynı zamanda küresel ekonomik yapıların dinamikleriyle de doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda jeopolitik rekabet açısından da yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü alternatif enerji arayışları, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği de tartışılmaktadır. Fosil yakıtlara alternatiflerin geliştirilmesi için etanol, biyoyakıt, CNG, elektrikli araçlar ve piller gibi seçenekler geliştirilmekte; ancak bu yakıtların sıvı yakıtların yerini alabilmesi şimdilik mümkün görünmemektedir (Verrastro vd., 2010, s. 3).

Öte yandan, enerji kaynaklarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik ve stratejik bir araç olarak da kullanıldığı günümüzde, enerjiyle bağlantılı krizlerin sayısı artmaktadır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, enerji güvenliğinin küresel enerji politikalarının merkezine yeniden oturmasına neden olmuştur. Enerjinin, Rusya tarafından bir silah olarak kullanıldığı bu savaşta, enerji anlaşmaları, yatırım koruması ve tahkim gibi konularda önemli bağımlılıkların sonucu gözlemlenmiştir (Boute, 2022, s. 750). Geçmişten süre gelen savaş yöntemleri küreselleşme ya da işbirliği ile değişmemiştir. Rusya, enerji gücüyle özellikle AB ülkeleri olmak üzere diğer uluslara karşı tehditlerini somutlaştırmıştır. Ve ihracat gücünü siyasi şantaj aracı olarak kullanmıştır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kıta güvenliği ve savunma politikalarında ülkeler nezdinde değişikliklere yol açarken, enerji çatışmanın başlıca sebepleri arasında yer almış, Rusya, enerji gücünü Avrupa'nın Rusya'ya desteklerini kesmek amaçlı kullanmıştır (Kasych, 2023, s. 17;

Jermalavičius, 2023, s. 1). Uluslararası ilişkilerdeki birçok dinamik açısından taze bir örnek olan bu kriz, enerjinin ülkeler açısından önemini hatırlatırken, yeni çağın yeni enerji kaynakları için yaşanabilecek çekişmelerin de habercisi niteliğindedir. Rusya ile Ukrayna savaşında Avrupa'ya gaz tedarikindeki kesinti, liberal enerji rejiminde oluşan bağımlılıklar ve gelecekte devletlerin benzer jeopolitik riskler karşısında alınabilecek önlemler konusunda derinlemesine analizler gerektirmektedir. Uluslararası ticaret, yatırım hukuku, çeşitlendirme, enerji güvenliği ve millileştirme gibi yöntemleri de kısıtlayacak sonuçlar beklenmektedir (Boute, 2022, s. 741).

Bu gelişmelerle enerji güvenliğine dair tehditlerin sadece ekonomik ve çevresel değil, aynı zamanda askeri ve yapısal dönüşümleri tetiklediği görülmektedir. Bu dönüşümün somut bir örneği olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'da yaygınlık kazanan "savaş ekonomisi" modeli, ülkelerin kaynaklarını askeri-endüstriyel komplekse yeniden tahsis etmesi ve üretim modellerini yeniden yapılandırması gerekliliğini ortaya koymuştur ve ekonomik güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bileşeni haline geldiği gerçeğini perçinlemiştir (Vivoda vd., 2025, s.283; Balu & Neag, 2024, s.196). Bu çerçevede, enerji ve güvenlik ekseninde ortaya çıkan bu yeniden yapılanma süreci, enerji kaynaklarının jeopolitik bir rekabet nesnesi haline gelmesini de hızlandırmıştır.

Teknolojinin sınırları aşındırdığı çağımızda, enerji ve maden kaynaklarına dair jeopolitik rekabet devam etmekte; klasik teoriler (ör. Heartland, Rimland, Avrasyacılık) güncellenmiş biçimleriyle varlığını sürdürmektedir (Scekic, 2016, s. 91). Enerji jeopolitiği kuramının öncülerinden Kissinger, Brzezinski ve Huntington gibi isimler, ABD'nin enerji politikasını jeopolitik bir perspektiften değerlendirmiş; enerji kontrolünün küresel düzeydeki önemine dikkat çekmişlerdir. Bu bağlamda petrol ve doğalgaz gibi stratejik kaynakların üretimi, tüketimi ve dağıtımı konusundaki coğrafi dengesizlik; kaynaklara erişim, sermaye birikimi, bilimsel ve teknolojik gelişmişlik gibi birçok alanda farklılıklara yol açmıştır. Bu farklılıklar, artan stratejik rekabetle birlikte dünya enerji jeopolitiğinde dönüşümlere neden olmuştur (Yu & Dai, 2012, s. 96). ABD, son elli yılda küresel enerji piyasalarında hem büyük bir üretici hem de büyük bir tüketici olarak, bu piyasaların kurallarını şekillendirmede merkezi bir aktör konumunda olmuştur. Söz konusu politikaların karmaşıklığına rağmen, çok

kutuplu ve birbirine bağı bir dünyada, bu etkinliğini sürdürme hedefindedir (Verrastro vd., 2010, s. 25).

Bununla birlikte, enerji politikaları ve güvenlik stratejileri ile birlikte küresel ticaretin yönünü belirleyen bir diğ er faktör de bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıdır. Tüm bunların yanında küresel ekonomi ve dış ticaretin genişleme sürecini kolaylaştıran ve buna zemin hazırlayan en önemli unsur bilgi ve iletişim teknoloji olurken, küreselleşmenin gelişimi için de bir dinamo görevi görmektedir. Günümüzde genel amaçlı teknolojilere dönüşen bilgi ve iletişim teknolojileri, teknolojilerin varlığı ile teknolojilere ulaşılabilirlik boyutuyla ülkeler açısından rekabet gücü ve dış ticaret potansiyelini oluştururken, küresel ekonomide özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında rekabet gücü olmayan bir mal veya hizmetin yok olmaya mahkûm olduğu bir yapı hissedilmektedir (Meçik, 2020, ss. 159-163).

Dolayısıyla, enerji güvenliğine ilişkin politikalar artık sadece enerjiye erişimle sınırlı kalmamakta; teknolojik üstünlük, stratejik kaynak kontrolü ve askeri uygulamalarda kullanılan nadir minerallerin temini gibi alanları da içeren çok boyutlu bir güvenlik paradigmasına dönüşmektedir. Bu çerçevede, teknoloji ve ekonomi ekseninde küresel liderliğini sürdüren Amerika'nın liderliği, Çin'in yükseliş iyle birlikte tartışılmaktadır. Bu bağlamda, enerji güvenliği sadece üretim ve tüketim dengesiyle sınırlı kalmamış, hassas teknolojiler ve askeri uygulamalarda hayati olan nadir minerallerin tedariki ve kontrolünü de gündeme taşımıştır. İşte bu noktada, 21. yüzyılın en dikkat çekici jeoekonomik çekişmesi olan ABD-Çin rekabeti, yalnızca iki ülkenin ticaret politikalarını değil, aynı zamanda küresel düzenin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip çok boyutlu bir mücadele olarak karşımıza çıkmaktadır.

8.1 Günümüzde Ticaret Savaşları ve ABD-Çin Rekabeti

21. Yüzyıl, küresel güç dengelerini yeniden şekillendirirken, yüzyılın en önemli jeopolitik ve ekonomik rekabetlerinden biri ABD ile Çin arasında yaşanmaktadır. Amerika'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürdüğü hegemonik üstünlüğün ekonomik, siyasi ve askeri faktörlerin de etkisiyle sarsılması ve Çin'in ekonomik, teknolojik ve küresel ticaretteki gelişimi, iki güç arasındaki stratejik rekabeti kaçınılmaz kılmıştır (Güler, 2025, s. 1). Bu çerçevede 1980'lerin başından itibaren

uluslararası jeopolitik, daha fazla ekonomik ve ticari unsurlara dayanan bir yapıya dönüşmüş; Çin, artan savunma harcamaları ve askeri modernizasyonu ile ABD için önemli bir rakip hâline gelmiştir (Girard, 2020, s. 26).

Benzer şekilde, Rusya ile ABD arasında yüzyılın başlarında yaşanan iki kutuplu dünyadaki liderlik rekabetinin, bu kez teknoloji alanında Çin ile ABD arasında yaşandığı görülmektedir. Amerika, özellikle teknoloji alanındaki öncü rolünü kaybetmemek için rekabette önceliğini ekonomik alanlara yoğunlaştırmıştır. Teknolojilerin getirdiği toplumsal değişiklikler, ortaya çıkardığı yeni endüstriler ve oluşturabileceği yeni bağımlılıklar, savaşların karakterini değiştirecek potansiyele sahiptir. Kilit teknolojilerde ilk hamle avantajına sahip olan ülkeler, güç dengelerini kendi lehlerine çevirebilecektir (U.S.-China Economic and Security Review Commission [USCC], 2024, s. 169). Bu kapsamda, Amerika Sanayi Devrimi'nin ardından ele geçirdiği teknoloji üstünlüğünü bırakmama hedefindedir. Amerika'nın güç politikasının temellerinde üstünlük ön planda tutulmakta ve bu durum, liderlerden bağımsız bir görünüm sergilemektedir. ABD tezlerine göre ülke, bir güç ve meşruiyet mücadelesi içindedir. Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra Amerikan liderliği azalmış, bu boşluktan yararlanan Rusya ve Çin bölgesel güç merkezi olma iddiasından küresel liderliğe geçmiş, ABD'ye meydan okumakta ve hatta onu geçme iddiasındadırlar (Marks & Ucko, 2024, s. 29). Bu stratejik arka plan içinde, Çin'in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılımı, iki ülke arasındaki rekabette önemli bir dönüm noktası olmuş ve Çin, küresel üretim merkezi olarak önemli rolünü üstlenmeye başlamıştır (Bosone, & Stamato, 2024, s. 2).

Küreselleşme rüzgarını en iyi şekilde kullanan ülkelerden biri Çin olmuştur. Çin, literatürde "Panda Diplomasisi" olarak adlandırılan; yardımlar, ziyaretler, hediyeler ve güçlü ekonomik iş birliklerini kapsayan bir süreçle dünya genelindeki askeri, ticari ve diplomasi ilişkilerini güçlendirmiştir. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasının ardından 2001-2012 yılları arasında başlattığı "Yerel Yetenekler ve Stratejik Endüstriler Oluşturma" çalışmaları, 2015 yılında yüksek teknoloji sektörlerinde küresel liderlik hedefleyen "Made in China 2025" endüstri girişimiyle devam etmiştir (Zhang, 2020, s. 4). Bu gelişmeler ışığında Çin, gerçekleştirdiği ekonomik başarıyla teknoloji de iddialı bir konuma gelmiştir.

Çin, son yirmi yılda bilim, teknoloji ve inovasyon sisteminde dikkate değer bir dönüşüme imza atmıştır. Bu dönüşümde yapısal reformlar, artan yatırımlar, üst düzey liderlik ilgisi, kötüleşen tehdit ortamı, iyileştirilmiş kurumsal performans ve daha kaliteli bir bilimsel işgücü gibi faktörler yer almaktadır. Bununla birlikte, ikili kullanımlı sivil-askeri yabancı teknoloji transferi, bilgi transferleri, endüstriyel ve siber casusluk gibi dış kaynaklı edinimlerin de bu yükselişte etkili olduğu düşünülmektedir (Cheung vd., 2019, s. 1).

Çin'in "Tek Kuşak, Tek Yol" stratejisi, bölgesel kontrol, stratejik konum, kaynak ve pazar erişimi gibi ekonomik faydalar elde etmesini sağlarken, jeoekonomik iş birliği ve rekabetin artan önemini vurgulayarak küresel bir güç olarak konumlanmasına yardımcı olmuştur. Bu çerçevede, bilgi ve internet teknolojisiyle birlikte 'bilgi alanı', geleneksel coğrafi sınırların ötesine geçen bir alan olarak konumlanmış ve bu gelişmelerle jeopolitiğin ve güç yapılarının doğası köklü bir değişikliğe uğramıştır (Topalidis vd., 2024, s. 6).

Bhutani (2019), Çin'in bu adımlarını, ABD'nin yerine tek süper güç olabilme hedefine yönelik 1978 yılından bu yana uygulanan kurnaz ve titiz bir plan olarak tanımlar. Plana göre ilk aşama, Çin'in Batı teknolojisini edinirken ucuz iş gücünü kullanarak çift haneli büyüme oranlarına ulaşması ve bir ihracat merkezi haline gelmesidir. Ekonomisinin yavaşlamaya başladığı dönemde ise ikinci aşama olarak, endüstrisini kapsamlı bir şekilde geliştirmek ve küresel üretim zincirinin zirvesinde yer almak için ileri teknoloji arayışına girmiştir. Bu analize göre, planın diğer iki aşamasını ise Çin'in teknolojik uzmanlığını paylaşabileceği ve uygulayabileceği altyapı inşası için gelişmekte olan ülkelerle iş birliği ve pazar imkânı sunan "Kuşak ve Yol Girişimi" ile siber, uzay, yapay zekâ ve robotik gibi yeni alanlarda yıkıcı teknolojiler geliştirerek ABD'ye karşı 'ilk hamle' avantajı elde etme arayışı oluşturmaktadır (Bhutani, 2019, s. 33).

Wen'e göre, Çin'in büyüme hızındaki etken, mali krizlerden uzak kalmasının yanı sıra Çin'in genel barışçıl duruşudur (Wen, 2015, s. 15). Ancak, 2019 yılı itibarıyla ABD, Çin'in bu yükselişine karşılık olarak teknoloji alanında çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu yaptırımlar mikroelektronik, yarı iletken üretimi, telekomünikasyon ekipmanları, süper bilgisayarlar, özel yazılımlar ve internet

çözümleri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini hedef almış ve bu süreç “Dijital Savaş” olarak tanımlanmıştır (Danilin, 2022, s. 101).

Böylece, söz konusu mücadele, yalnızca ekonomik bir rekabet olmaktan çıkmış; yapay zekâ, robotik, 3D baskı gibi yıkıcı teknolojilerde askeri-teknolojik üstünlük elde etme çabasına dönüşmüştür. Çin, Rusya ve ABD bu alanlarda farklı stratejiler uygulamaktadır (Raska, 2019, s. 67). Nitekim, Çin'in ABD'den yabancı teknolojileri temin etmek için yürüttüğü geniş çaplı casusluk faaliyetleri Amerikan kaynaklarında sıkça vurgulanmıştır (Dotson, 2011, s. 65). Bu durum, teknolojik inovasyonda taklidin de bir mücadele yöntemi olarak önem kazandığını göstermektedir.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji temelli rekabetin itici gücü, 2019 yılında Trump yönetimi döneminde küresel teknolojik üstünlük mücadelesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu rekabetin, ikinci Trump döneminde de artarak sürmesi beklenmektedir. Çin'in uluslararası etkisinin giderek artması, Pekin'in ABD'nin gelişmiş ülkelere dayattığı “Washington Mutabakatı” temelli küresel normlara ve kurumlara bağlı kalmayacağı anlamına gelmektedir. Bu durum, ABD açısından yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal ve jeopolitik bir meydan okuma oluşturmaktadır. Dolayısıyla, ABD'nin bu küresel rekabette kendi kapasitesine odaklanarak müttefik ülkelerle ortak yaklaşımlar geliştirmesi ve uluslararası ticaret sistemini güçlendirmesi halinde başarı şansının daha yüksek olduğu görülmektedir (Petsinger vd., 2019, s. 2). ABD, teknolojik üstünlüğünü koruma amacıyla özellikle Trump döneminde Çin'e karşı daha saldırgan bir politika benimsemiş; bu dönemde “teknolojik bağımsızlık” ve “ulusal üstünlük” söylemleri ön plana çıkmıştır (Fischer, 2022, s. 3). Ancak, bu yoğun rekabet ortamında kazanan bir tarafın olmayacağı yönündeki görüşler de artmaktadır. Zira dijital teknolojiler günümüzde yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda stratejik gücün temel belirleyicilerinden biri haline gelmiş ve enerji kaynakları kadar, hatta zaman zaman daha da önemli bir unsur olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Duthoit, 2024, s. 10).

Bu rekabetin enerji boyutu da dikkate değerdir. ABD, dünya petrol tüketiminin yüzde 25'ini gerçekleştirirken, Çin gibi büyüyen ekonomiler de petrol ve diğer enerji kaynaklarının fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Çin'in enerjiye olan iştahı, yalnızca petrol değil; demir cevheri, kömür ve diğer hammaddeler için de geçerlidir. Bu durum, enerji kaynaklarının hem ekonomik hem de jeopolitik önemini

artırmaktadır (Findlay & O'Rourke, 2010, ss. 31-32). Bununla birlikte, ABD-Çin rekabetinin yalnızca yarı iletkenler ve madenlerle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda teknoloji liderliği, enerji güvenliği ve dijital egemenlik gibi daha geniş stratejik alanlara da yayıldığı görülmektedir. ABD ile Çin arasında yaşanan çip savaşları kapsamında, ABD'nin Çin'in askeri ve yapay zekâ teknolojilerinde kullanabileceği ileri düzey çipler ile çip üretim ekipmanlarının ihracatını sınırlandırması, Çin'in karşı hamle olarak kritik minerallerin ihracatını kısıtlamasına yol açmıştır. Özellikle 2023 yılında Çin, çip üretiminde hayati öneme sahip olan galyum ve germanyum gibi metallere ihracat lisansı şartı getirerek ABD ve müttefiklerinin bu kaynaklara olan bağımlılığını artırmayı hedeflemiştir.

Biden yönetimi döneminde ABD'nin yarı iletken sektörüne yönelik sınırlamalarına karşılık olarak Çin, bu minerallerin ihracatında ilk kez doğrudan ABD'yi hedef almıştır. Bu gelişmeler, ABD dış politikasının kritik kaynaklara erişim temelinde şekillendiğini ve ülkenin bu bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar attığını göstermektedir. Ancak Çin'in bu alandaki mevcut liderliğini sürdürdüğü ve ABD'nin kısa vadede ciddi bir atılım yapmasının zor olduğu görülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, 2030'a kadar Çin madencilikteki liderliğini koruyacak, ABD'nin küresel pazar payı ise yaklaşık %7 seviyesinde kalacaktır. Ticaret savaşlarının derinleşmesi, Pekin'in bu kaynakları jeopolitik bir araç olarak kullanma olasılığını artırmaktadır (Güler, 2025, ss. 5-9).

ABD-Çin arasındaki teknoloji rekabeti, farklı senaryolar üzerinden değerlendirilmektedir. Teknoloji çıkmazı, soğuk savaş, yarış ve çatlak gibi olası gelişmeler; ticaret hacmi, piyasa payı ve küresel tedarik zincirleri açısından farklı risk seviyeleri taşımaktadır (Duthoit, 2024, s. 1). Bu çerçevede, rekabetin en önemli alanlarından birini teknoloji hâkimiyeti oluşturmaktadır. Dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ile Çin'in bu alanda birbirleriyle rekabet etmesi şaşırtıcı değildir. Teknolojik yeteneklere erişim, teknoloji paylaşımı ya da paylaşım karşılığında ekonomik veya politik taviz taleplerinde bulunmaları da mümkün gözükmektedir (Konrad, 2024, s. 12). Çin ve ABD, yapay zekâ, 5G, kuantum bilgisayar sistemleri, süper iletkenler ve uzay teknolojilerinde doğrudan rekabet içerisindedir (Hardy, 2020, s. 33). Bu nedenle, bu teknolojilerin politik ve jeopolitik yapılar üzerindeki etkisi,

dijital dönüşümün yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir güç kaynağı haline geldiğini göstermektedir (Danilin, 2022, s. 80).

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, "İzolasyonculuğun Tehlikeleri" başlıklı değerlendirmesinde, günümüz güvenlik manzarasının büyük güçler arasında doğrudan askeri çatışma tehlikesini barındırdığını ifade ederek şu yorumu yapmaktadır: "Çin, Sovyetler Birliği değildir. Sovyetler Birliği, entegrasyona göre özerkliği tercih ederek kendini izole ediyordu; oysa Çin, 1970'lerin sonlarında izolasyonuna son verdi. Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki ikinci fark, ideolojinin rolüdür. Doğu Avrupa'yı yöneten Brejnev Doktrini uyarınca, bir müttefik Sovyet tarzı komünizmin karbon kopyası olmak zorundaydı. Çin ise, diğer devletlerin iç yapısı konusunda büyük ölçüde agnostiktir. Çin Komünist Partisi'nin önceliğini ve üstünlüğünü şiddetle savunur, ancak gözetim teknolojisini ve sosyal medya hizmetlerini ihraç ederek otoriter devletleri desteklemekten mutluluk duysa bile, başkalarının da aynısını yapması konusunda ısrar etmez. Öyleyse, şu anki rekabet Soğuk Savaş 2.0 değilse, o zaman nedir?" (Rice, 2024). Bu yorum, günümüzde yaşanan rekabetin klasik Soğuk Savaş şablonuna sığmadığını ortaya koymaktadır.

Amerika, geçtiğimiz birkaç yılda Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'yi tek bir "otoriter güçler eksenini" ya da "Büyüyen Kötü Niyetli Ortaklıklar Eksenini" olarak gruplandırmaktadır. Bunu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel düzene bir meydan okuma olarak görmektedir. Bu ülkelerden Rusya ve Çin, dünya yönetimi için alternatif bir model sunmaya ve ABD'nin dünya liderliğini zayıflatmaya çalışmakta; İran ve Kuzey Kore ise daha çok bölgesel odaklı stratejilere sahip olarak değerlendirilmektedir. Bu iki ülkenin küresel ticaret ile güvenlik ortamını temelden değiştirme kapasiteleri sınırlı ya da yok hükmündedir (Hinote & Ryan, 2024, s. 6).

Sonuç olarak, ABD ile Çin arasındaki artan anlaşmazlıklar, önümüzdeki yıllarda daha da derinleşmesi muhtemel olan geniş kapsamlı jeopolitik rekabetleri ve küresel liderlik mücadelesini gözler önüne sermektedir. Bu iki büyük güç, onlarca yıllık başarılı ekonomik liberalleşmenin ardından, dünyayı giderek korumacılığın ön plana çıktığı bir döneme doğru sürüklemektedir (Petsinger vd., 2019, s. 34). Bu rekabetin merkezinde yalnızca ticaret ve enerji dengeleri değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerini şekillendirecek olan ve bu çalışmanın başından beri vurgulanan stratejik mineraller de yer almaktadır.

8.2 Nadir Toprak Elementleri ve Kritik Minerallerin Önemi

İnsanlık tarihinin büyük bölümünde toplumların yeryüzü ve yer altı kaynaklarına olan ilgisi; keşif kapasitesi, teknolojik gelişmeler ve siyasi gereklilikler doğrultusunda şekillenmiştir. Değişen zamanlara ve coğrafi şartlara rağmen altın, elmas, kömür, demir gibi madenler ile petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları, daima stratejik değer taşıyarak pek çok savaşın merkezinde yer almıştır. Günümüzde ise bu stratejik kaynaklar yelpazesine, modern teknolojilerin temelini oluşturan yeni unsurlar eklenmiştir.

Bu bölümde "Nadir Toprak Elementleri (NTE)" ve "Kritik Mineraller" olarak spesifik başlıklar altında incelenecek olan bu kaynaklar, tezin genel çerçevesinde daha önce tanımlanan "stratejik mineraller" üst kavramının en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu mineraller, günlük hayatta kullandığımız teknolojilerden en gelişmiş savunma uygulamalarına kadar geniş bir alanda "nadir" ve "kritik" bir öneme sahiptir. Yüksek teknolojiye dayalı bilgi çağında bu yer altı kaynakları, geleceğin toplumsal ve askeri sistemleri için vazgeçilmez verimlilik sağlayıcıları olarak konumlanmaktadır (Mishra, 2022, s. 115).

Bilgisayarlar ve bilgi teknolojileri çağında, stratejik mineraller özellikle süperiletken devreler, işlemciler, devre bağlantıları ve soğutma sistemleri başta olmak üzere yapay zekâ, blockchain ve kuantum gibi ileri teknoloji uygulamalarında vazgeçilmez bileşenlerdir. Günlük yaşamda ise solar paneller, ampuller, elektrik kabloları, boya, makyaj malzemeleri, elektrikli araçlar, içecek kutuları, paslanmaz çelik, cep telefonu, televizyon, bilgisayar, güneş kremleri, gübreler ve beyzbol sopaları gibi sayısız üründe kullanılarak toplumsal ve ekonomik yapının temelini oluştururlar (GAO, 2024, s. 5). Bu mineraller kimyasal açıdan; metalurjide çelik ve demir dışı alaşımlar, seramiklerde pigment ve kaplama; camda X-ışını filtreleri; patlatma malzemeleri, kamera lensleri ve güneş gözlükleri; petrokimya sektöründe petrol arıtma ve katalizörler, elektronik sektöründe ise piller, lambalar, bilgisayar çipleri, süperiletken malzemeler ve mikrodalga kristalleri gibi alanlarda kullanılır. Ayrıca florasan aydınlatma, medikal cihazlar, lazer sistemleri, diş porseleni, tekstil ve güneş enerjisi sistemleri gibi çok çeşitli uygulamaları bulunur. Bu grup, atom numaraları 57–71 arasında yer alan lantanitler ile kimyasal olarak benzer özellikler taşıyan atom numarası 39 olan itriyum ve atom numarası 21 olan skandiyumdan oluşan nadir toprak

elementlerini de kapsamaktadır. Kritik mineraller grubunu oluşturan elementler, Şekil 8.2.1’de yer almaktadır (MTA, 2025).

TENMAK NATEN
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

PERİYODİK TABLO

1	H																	2	He																					
3	Li	4	Be											5	B	6	C	7	N	8	O	9	F	10	Ne															
11	Na	12	Mg											13	Al	14	Si	15	P	16	S	17	Cl	18	Ar															
19	K	20	Ca	21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu	30	Zn	31	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36	Kr					
37	Rb	38	Sr	39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag	48	Cd	49	In	50	Sn	51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe					
55	Cs	56	Ba	57-71	Lantanitler	72	Hf	73	Ta	74	W	75	Re	76	Os	77	Ir	78	Pt	79	Au	80	Hg	81	Tl	82	Pb	83	Bi	84	Po	85	At	86	Rn					
87	Fr	88	Ra	89-103	Aktinidler	104	Rf	105	Db	106	Sg	107	Bh	108	Hs	109	Mt	110	Ds	111	Rg	112	Cn	113	Nh	114	Fl	115	Mc	116	Lv	117	Ts	118	Og					
57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu											
89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr											

Şekil 8.2.1: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) – Nadir Toprak Elementleri Tablosu

Kaynak: NTE. (2025). Nadir toprak elementleri. <https://naten.tenmak.gov.tr/tr/n-te-hakkinda/nadir-toprak-elementleri.html>

Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC), "Lantanitler Grubu" olarak da bilinen nadir toprak metallerini, periyodik tabloda lantanla başlayıp lutesyumla biten 15 element olarak tanımlamaktadır (Mishra, 2022, s. 116). Avrupa Birliği Komisyonu ise, tedarik riski yüksek ve stratejik değeri büyük olan hammaddeleri; dünya fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tedarik zincirlerindeki tekelleşme gibi risk kriterlerine dayanarak “kritik” olarak sınıflandırmaktadır. Komisyon, bu maddeleri Tablo 8.2.1’de listeleterek, geri kazanım, ikame ve tedarik zinciri gibi alanlardaki politika stratejileri için bir rehber olarak kullanmaktadır (Europäische Kommission, 2020, ss. 20–24).

Tablo 8.2.16: Kritik Mineraller ve Kullanım Alanları

Hammadde	Başlıca Kullanım Alanları
Antimon	Alev geciktiriciler, kurşun alaşımları, elektronik bileşenler
Baryum	Petrol ve gaz sondajı, boya ve cam üretimi
Berilyum	Havacılık, savunma, nükleer enerji uygulamaları
Bizmut	İlaç endüstrisi, lehim alaşımları, düşük erime noktalı alaşımlar
Bor	Cam ve seramik üretimi, tarım, deterjanlar
Kobalt	Lityum-iyon piller, süper alaşımlar, katalizörler
Kokolit (Coking Coal)	Çelik üretimi, metalurji
Florit (Fluorspar)	Alüminyum üretimi, soğutucu gazlar, asit üretimi
Fosfat Kaya (Phosphate Rock)	Tarım gübreleri, gıda katkı maddeleri
Grafit (Doğal)	Bataryalar, refrakter malzemeler, yağlayıcılar
Hafniyum	Nükleer reaktörler, yarı iletkenler
Helyum	Soğutma sistemleri, tıbbi görüntüleme, havacılık
Nadir Toprak Elementleri (Ağır)	Kalıcı mıknatıslar, savunma sistemleri, rüzgâr türbinleri
Nadir Toprak Elementleri (Hafif)	Elektrikli motorlar, aydınlatma, cam cilası
Lityum	Bataryalar, seramik ve cam, yağlayıcılar
Magnezit	Refrakter malzemeler, tarım, kimya endüstrisi
Manganez	Çelik üretimi, piller, cam renklendirme
Doğal Kauçuk	Lastikler, tıbbi ekipmanlar, yapıştırıcılar
Niyobyum	Çelik alaşımları, süper alaşımlar, elektronikler
Platin Grubu Metaller (PGM)	Otomotiv katalizörleri, elektronikler, kimya endüstrisi
Skandiyum	Alüminyum alaşımları, yakıt hücreleri, aydınlatma
Silisyum Metal	Yarı iletkenler, güneş panelleri, alüminyum alaşımları
Stronsiyum	Elektronikler, seramikler, piroteknik
Tantal	Elektronik bileşenler, tıbbi cihazlar, havacılık
Tungsten (Wolfram)	Kesici takımlar, aydınlatma, elektronikler
Vanadyum	Çelik alaşımları, enerji depolama, kimya endüstrisi

Kaynak: Europäische Kommission (2020). Widerstandsfähigkeit der EU bei kritischen Rohstoffen: Einen Pfad hin zu größerer Sicherheit und Nachhaltigkeit abstecken (COM (2020) 474 final).

Tablo 8.2.1, kritik minerallerin ne denli geniş bir yelpazeye yayıldığını ve modern yaşamın temelini oluşturan teknolojiler için ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Savunma ve havacılıktan lityum-iyon pillere, yarı iletkenlerden rüzgâr türbinlerine kadar birçok stratejik sektör, bu hammaddelerin tedarikine doğrudan bağımlıdır. Bu durum, söz konusu minerallerin yalnızca endüstriyel değil, aynı zamanda jeopolitik bir önem taşıdığını da ortaya koymaktadır.

Büyük Veri (Big Data), IoT, YZ, Blockchain ve Kuantum teknolojileri, 1980’li yılların "Voltran" çizgi film karakteri gibi, bir araya geldiklerinde yenilmez bir bütün oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Dijital çağda verinin elde edilmesi, hızlı akışı ve doğru kullanımı; yapay zekâ, otonom ve robotik sistemler gibi güncel dinamiklerin temelini oluşturmaktadır. “İleri üretim ve malzeme teknolojileri, yapay zekâ teknolojileri, gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, kuantum teknolojileri, otonom

sistemler, robotik, konumlandırma, zamanlama ve algılama, biyoteknolojiler ile temiz enerji üretimi ve depolama teknolojileri” dünyada kritik teknolojiler arasında yer almaktadır. Bu teknolojilerin gelişiminde, özellikle robotik sistemlerin ilerlemesiyle birlikte, güç, dayanıklılık, iletkenlik ve hassasiyet gibi özellikleri dolayısıyla kritik minerallere olan talep hızla artmaktadır. Endüstriyel otomasyon, tıbbi robotik, uzay araştırmaları ve savunma teknolojileri gibi pek çok alanda robotik sistemlerin verimli çalışması için bu mineraller hayati rol oynamaktadır (SFA (Oxford), t.y.-a, t.y.-b, t.y.-c). Aynı zamanda, kritik mineraller yapay zekâ, kuantum teknolojileri ve blockchain uygulamaları açısından da büyük öneme sahiptir. Çünkü bu elementler, yarı iletken ve mikroelektronik sektörünün temelini oluşturmakta; modern bilişim altyapısının temel yapı taşlarını meydana getirmektedir. Bilgiyi işleme, depolama ve iletme süreçlerinde temel görev üstlenen bu mineraller, özellikle yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesinde vazgeçilmezdir. Yapay zekâ çiplerinin alt tabanını oluşturan silikon gofretlerden, yüksek frekanslı cihazlarda performansı artıran nadir toprak katkılarına kadar birçok mineral, yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu hesaplama hızı, verimlilik ve ölçeklenebilirliği sağlamaktadır. Tablo 8.2.2, modern dijital altyapının ne kadar karmaşık ve hassas bir malzeme tedarik zincirine dayandığını detaylı bir şekilde göstermektedir. Görüldüğü üzere, veri depolama ve işleme teknolojileri, yalnızca temel bir yarı iletken olan silisyuma değil; aynı zamanda lityum gibi enerji depolama elementlerine, sabit diskler için hayati olan neodimyum ve samaryum gibi manyetik nadir toprak elementlerine ve yüksek frekanslı çipler için gerekli olan galyum gibi özel iletkenlere de kritik düzeyde bağımlıdır. Bu durum, "veri yeni petroldür" metaforunu bir adım öteye taşıyarak, bu yeni petrolü işleyecek ve depolayacak "rafinerilerin" ve "varillerin" inşasının, coğrafi olarak belirli bölgelerde yoğunlaşmış bir dizi stratejik minerale bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 8.2.27: Kritik Minerallerin Veri Depolama Teknolojilerindeki Rolü ve Yarı İletkenlik Özellikleri

Kritik Mineral	Veri Depolama Teknolojilerindeki Rolü
Lityum	Taşınabilir depolama aygıtlarını, SSD'leri ve bellek açısından zengin elektronik cihazları destekleyen pillere güç sağlar. Veri merkezlerinde, lityum iyon pil dizileri depolama sistemlerine sürekli güç sağlar. Yüksek enerji yoğunluğu, mobil ve uç bilgi işlem ortamlarında çalışma süresini sürdürmek için vazgeçilmezdir.
Silisyum	Dijital bilgileri depolayan transistörleri ve NAND flaş belleği oluşturan katı hal sürücülerinin (SSD'ler) ve bellek yongalarının kalbinde yer alır. Minyatürleştirilebilme ve hassas bir şekilde tasarlanabilme özelliği, yüksek yoğunluklu, uçucu olmayan bellek çözümlerini hem ölçeklenebilir hem de uygun fiyatlı hale getirir.
Manganez	Dirençli RAM (ReRAM) ve spintronik bellek gibi yeni nesil bellek teknolojilerinde kullanılır. Ayrıca, kurumsal depolama sistemlerinde yedek güç için lityum iyon pillerde kullanılır ve kesintiler veya sistem arızaları sırasında veri tutulmasını sağlar.
Praseodimyum	Manyetik gücü ve sıcaklık toleransını artırmak için NdFeB mıknatıslarda genellikle neodimyumla alaşımlanır. Bu, özellikle zamanla kararlı manyetik performans gerektiren ortamlarda HDD'lerdeki motorların verimliliğini ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı olur.
Neodimyum	Sabit disk sürücülerinin (HDD'ler) mil motorlarında kullanılan neodimyum-demir-bor (NdFeB) kalıcı mıknatısların temel bir bileşenidir. Bu mıknatıslar, disklerin hassas, yüksek hızlı dönmesini sağlayarak güvenilir okuma/yazma işlemlerine olanak tanır. Güçlü manyetik özellikleri, kompakt, yüksek performanslı depolama aygıtları için olmazsa olmazdır.
Samaryum	Olağanüstü termal kararlılık sunan samaryum-kobalt (SmCo) mıknatıslarında kullanılır. Bu mıknatıslar, aşırı sıcaklıklarda güvenilir bir şekilde çalışması gereken görev açısından kritik ve savunma sınıfı depolama sistemleri için tercih edilir. SmCo mıknatıslar, diğer türlerin bozulabileceği manyetik gücü korur.
Gadolinyum	Güçlü manyetik ve termal özelliklere sahip nadir bir toprak elementidir ve zaman zaman gelişmiş bellek depolama sistemlerinde kullanılır. Manyeto-optik depolama teknolojilerinde rol oynar ve spintronik ve kuantum bellek cihazlarındaki gelecekteki gelişmelere katkıda bulunabilir.
Disprozyum	Yüksek sıcaklıklarda manyetikliğini kaybetmeye karşı dirençlerini artırmak için hem NdFeB hem de SmCo mıknatıslarına eklenir. Bu, termal dalgalanmalara karşı veri alma güvenilirliğini ve cihaz ömrünü korur.
Kritik Mineral	Veri Depolama Teknolojilerindeki Rolü
Platin	Bellek ve depolama aygıtlarının üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek saflıkta cam ve potaların üretiminde kullanılır. Yüksek erime noktası ve kimyasal kararlılığı, bellek çipi üretiminde kullanılan yarı iletken sınıfı malzemelerin imalatı sırasında kritik öneme sahiptir.

Altın	Bellek yongalarında kabloları ve elektrik konnektörlerini bağlamak için kullanılır. Yüksek iletkenliği ve korozyona karşı direnci, özellikle yüksek performanslı ve uzun ömürlü cihazlarda bellek modüllerinde ve depolama arayüzlerinde kararlı elektrik bağlantıları sağlamak için idealdir.
Tungesten	Olağanüstü ısı direnci ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılır. Transistörlerde temel bir malzeme ve çip bağlantılarında bir temas metali olarak görev yapar. Yüksek sıcaklıklara dayanma kabiliyeti, onu güç cihazlarında ve yoğun şekilde paketlenmiş yarı iletken yapılarda hayati hale getirir.
Europium	Galyum nitrür ve indiyum fosfit gibi bileşik yarı iletkenleri doplamak için kullanılır. Bu malzemelerin optoelektronik özelliklerini geliştirerek, AI sistemleri ve optik ağılar için gerekli olan lazerlerde, LED'lerde ve yüksek frekanslı elektroniklerde gelişmiş performans sağlar.
İtriyum	Yarı iletken bileşiklerin elektriksel ve manyetik özelliklerini değiştirmek için kullanılan bir diğer nadir toprak elementidir. GaN ve InP gibi malzemelerin verimliliğini ve kararlılığını iyileştirerek fotonik, yüksek hızlı bilgi işlem ve iletişim teknolojilerindeki gelişmiş uygulamaları destekler.
Silisyum	Çoğu yarı iletken ve entegre devrede kullanılan temel malzemedir. Mükemmel yarı iletken özellikleri ve nano ölçekte hassas bir şekilde tasarlanabilme yeteneği nedeniyle neredeyse tüm mikroçiplerin temelini oluşturur. Doğada bol miktarda bulunmasına rağmen, yalnızca ultra saf silisyum elektronik için uygundur. Genellikle 5 ila 12 inç çapındaki gofretler halinde işlenir ve bunlar gelişmiş bilgi işlem ve yapay zeka çipleri için alt tabaka görevi görür. Silisyum, modern bilgi işlemin temeli olmaya devam etmektedir.
Galyum	Galyum arsenit (GaAs) ve galyum nitrür (GaN) gibi bileşik yarı iletkenlerde kullanılır. Bu malzemeler yüksek frekanslı, yüksek güçlü ve optoelektronik uygulamalarda silikondan daha iyi performans gösterir. GaAs, mobil telefonlarda ve uydu sistemlerinde kullanılırken, GaN, mükemmel verimliliği ve ısı direnci nedeniyle 5G altyapısı, güç elektroniği ve AI donanımı için önemlidir.
Bor	Silikonun elektriksel özelliklerini değiştirmek için kullanılan kritik bir katkı maddesidir. Üreticiler, bir silikon kafese bor atomları sokarak pozitif yük taşıyıcıları veya "delikler" taşıyan p tipi yarı iletkenler meydana getirirler. Bu, transistörlerdeki akım akışının kontrol edilmesini sağlayarak mantık ve bellek devrelerinin temelini oluşturur.

Kaynak: Bu tablo, SFA (Oxford) (t.y.-b) tarafından yayımlanan Critical minerals in robotics başlıklı çevrimiçi içerikten uyarlanmıştır. <https://www.sfa-oxford.com/knowledge-and-insights/critical-minerals-in-low-carbon-and-future-technologies/critical-minerals-in-robotics/>

Dijital dünyada öncü rol oynamak isteyen ülkeler, güçlü savunma teknolojilerine sahip olmanın ve bu teknolojilere sürekli olarak sahip kalmanın, stratejik minerallerle yakın ilişkili olduğunu fark etmişlerdir.

Dijital çağda veriye yapılan benzetmelerde sıkça vurgulanan "21. yüzyılın petrolü" ifadesi, verinin küresel teknoloji ve ekonomi üzerindeki hayati etkisini tanımlamak için kullanılmaktadır ve kritik mineraller bu teknolojilerin petrolü niteliğindedir (Bateman, 2022, s. 35; Sauer, 2020, s. 20). Bu benzetme, verinin petrol kadar önemli olduğu anlamına gelmese de dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için temel kaynaklardan biri olduğunu anlatmaktadır. Dijital, fosil sonrası bir çağa doğru yolumuzu şekillendirecek olan çeşitli gelecek teknolojilerinin ortak noktası; fiziksel-kimyasal özellikleri dolayısıyla üretimde değiştirilmesi bugünkü şartlarda neredeyse imkânsız olan nadir minerallerin (çoğunlukla metaller) kullanımına bağlı olmalarıdır. Nadir toprak metalleri, lityum ve kobalt en belirgin örnekleri oluştururken, galyum ve germanyum gibi nadir metaller de bu kategoriye girmektedir (Wolf, 2022, s. 4).

Kritik mineraller, uzay çalışmalarında da hayati bir rol oynamakta olup, uzaya erişim teknolojilerinin adeta omurgasını oluşturmaktadır. Uzay araçlarının tasarımı; güç, dayanıklılık ve ağırlık gibi unsurlar arasında son derece hassas bir denge gerektirir. Bu bağlamda hafif fakat yüksek mukavemete sahip malzemeler olan alüminyum, titanyum, niyobyum ve tantal, uzay mühendisliğinde kritik öneme sahiptir.

Uzay boşluğundaki sıcaklık değişimlerine yönelik gelişmiş koruyucu kaplamalar, yalıtım malzemeleri ve dirençli yapılar için kullanılırken, özellikle lityum ve kobalt, enerji, tahrik ve güç sistemleri gibi temel mühendislik alanlarında vazgeçilmezdir (SFA (Oxford), t.y.-a, t.y.-b, t.y.-c). Kritik mineraller, modern ekonomilere güç veren teknolojilerin olmazsa olmazı haline gelmiş ve küresel teknoloji liderliği için hayati öneme sahiptir (Johnson, 2025, s. 84). Özetle, teknolojiye güç veren bu metaller, ekonomiye de güç veren temel birer unsurdur.

Bu minerallerin modern ekonomi ve savunma sanayisi için taşıdığı bu hayati önem, "kimin bu kaynakları kontrol ettiği" sorusunu 21. yüzyıl jeopolitiğinin

merkezinine yerleřtirmiřtir. Tedarik zincirlerindeki hâkimiyeti ve üretim kapasitesiyle, bu alanda öne çıkan en önemli aktör ise Çin'dir.

8.3 Kritik Maden ve Nadir Toprak Elementlerinde Çin'in Konumu

Ulusal güvenlik ve jeopolitik dengeler açısından kıymetli minerallerin günümüz ve geleceğin uluslararası politikalarındaki etkisinin artması beklenmektedir. Kritik mineraller, ticaret ile savunma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmakta; bu gereksinim dolayısıyla da ulusal ve ekonomik güvenlik açısından hayati bir öneme sahip olmaktadır (Michienzi, 2025, s. 57).

Dünyada gücü belirleyen ekonomik, teknolojik ve askeri gücün şekillenmesindeki döngünün merkezinde yer alan bu madenler, güvenliğin sigortası olduđu kadar güvenlik risklerinin de odak noktaları arasında öncelik teşkil etmektedir. Kritik minerallerin mevcudiyeti, dünya için petrol ve gaz arzı kadar geçerli bir ulusal güvenlik endişesinin olduđu yeni bir enerji paradigmasının içindedir (Mardell, 2024, s. 5).

Tüm arařtırmalar, Çin'in kritik ham maddelerin en büyük küresel tedarikçisi olduğunu göstermektedir. Kritik Toprak Elementleri (CRM) açısından Çin, 21 CRM'nin en büyük tedarikçisidir. Bunlara hafif ve ağır nadir toprak elementleri (REE), kobalt, doğal grafit, nikel, antimon, arsenik, barit, bizmut, kok kömürü, bakır, florit, galyum, germanyum, fosfat kayası, fosfor, skandiyum, silikon metal, titanyum, tungsten ve vanadyum da dahildir.

Çin'e ek olarak Güney Afrika ve Rusya platin grubu metallerin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt ve tantalın, ABD berilyumun ve Brezilya niyobyumun en büyük küresel tedarikçileridir (Grohol & Veeh, 2023, s. 24).

Şekil 8.3.1: Dünyanın Nadir Toprak Elementleri Nerelerde?

Kaynak: Statisca, & Fleck, A. (2025). Dünyanın nadir toprak elementleri nerelerde?. <https://www.statista.com/chart/33754/countries-with-the-greatest-known-reserves-of-rare-earths/>

Şekil 8.3.1'de görüldüğü üzere, nadir toprak elementlerinin coğrafi dağılımı son derece dengesiz bir yapı sergilemektedir. Rezervlerin büyük bir kısmının Çin'de yoğunlaşması, bu ülkeye küresel tedarik zincirleri üzerinde stratejik bir avantaj sağlamaktadır. Bu durum, diğer sanayileşmiş ülkeler için ciddi bir tedarik güvenliği riski ve jeopolitik bir bağımlılık sorunu ortaya koymaktadır.

Geleceğe yönelik üretim endüstrileri için şart olan nadir toprak mineralleri konusunda uluslararası pazar, değişken ve belirsizdir. Kritik minerallerin tedarik zincirindeki riskler, kaynak milliyetçiliğinin artması ve uluslararası pazarın belirsizliği, gelecekteki üretim endüstrileri için büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Mancheri & Marukawa, 2016, s. 64). Bu minerallerin tedarikinde Çin, küresel ölçekte en büyük oyuncu konumundadır ve 2022 itibarıyla küresel üretimin %70'ini elinde bulundurmaktadır.

Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi" projesi de mineral zengini ülkelerdeki kritik mineraller üzerindeki etkisini artırmaktadır. Çin, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki kobalt madenleri, Endonezya'daki nikel rafinerileri ve Kazakistan'daki tungsten madenlerine yönelik büyük yatırımlar yapmaktadır (Mardell,

2024, s. 5; Nogimori, 2024, ss. 3-4). Bu stratejik yatırımlar, Çin'in kritik mineraller pazarındaki hakimiyetini güçlendirmektedir. Kritik minerallerin dünya üzerindeki stratejik önemi, küresel enerji sistemlerinin ve teknolojik altyapıların şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Çin ve Batı arasındaki rekabet, özellikle enerji sistemlerinin geleceği ve bu mineraller üzerindeki kontrol açısından çok boyutlu bir stratejik rekabeti işaret etmektedir (Raska, 2019, s. 66). Çin hükümeti, nadir toprak elementleri rezervlerinin sınırlı olması dolayısıyla imalat sanayisi yararına politika izleyeceğini açıklamıştır ve bu elementler Çin için bir "joker kart" özelliğindedir. İmalat, değer zinciri, kaynakları koruma ve nadir toprak elementi sahipliği için uygulanan önlemler, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi sanayileşmiş ülkelerin alt akış sanayilerini de doğrudan etkilemektedir.

Çin'in Nadir Toprak Oksit (REO) üretiminde neredeyse tekel olması ve kısa ile uzun vadedeki üretim ve ihracat politikaları, küresel çapta endüstriyel son kullanıcılar üzerinde baskı oluşturmaktadır (Mancheri & Marukawa, 2016, s. 168). Çin, bu alanda ABD'nin de en büyük ithalatçısıdır. 2019 ile 2022 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan nadir toprak ithalatının yüzde 72'si Çin'den gerçekleşmiştir. Malezya ve Estonya, bu zaman diliminde sırasıyla yüzde sekiz ve beş ile daha fazla ithalat yapmıştır (Jaganmohan, 2025).

ABD'nin 2019-2022 arasında nadir toprak ithalatına yönelik veriler Şekil 8.3.2'de görülmektedir (Statisca, & Fleck, 2025).

Şekil 8.3.2: 2019-2022 Yılları Arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne Yapılan Nadir Toprak İthalatının Menşei Ülkeye Göre Dağılımı

Kaynak: Statista, & Fleck, A. (2025). Dünyanın nadir toprak elementleri nerelerde?. <https://www.statista.com/chart/33754/countries-with-the-greatest-known-reserves-of-rare-earths/>

Şekil 8.3.2'deki veriler, ABD'nin nadir toprak elementi tedarikinde Çin'e olan yüksek düzeydeki bağımlılığını somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İthalatın yaklaşık dörtte üçünün tek bir kaynaktan yapılması, ABD'nin hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından stratejik bir kırılganlıkla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu tablo, teknoloji ve savunma sanayisi için hayati olan bu elementlerin tedarik zincirlerinin ne denli merkezileştiğinin ve jeopolitik risklere ne kadar açık olduğunun açık bir kanıtıdır.

Kritik hammadde listesi, AB tarafından da dikkatle takip edilmektedir. Avrupa Birliği'nin kritik hammadde tedarikçilerinin başında da Çin gelmektedir. AB özelinde, Ağır Nadir Toprak Elementleri (disprosyum, erbiyum, evropiyum, gadolinyum, holminyum, lutesyum, terbiyum, tulyum, itterbiyum, itriyum) tedariginde Çin yüzde 100 ana küresel tedarikçi; Hafif Nadir Toprak Elementleri (seryum, lantan, neodimyum, praseodimyum, samaryum) sınıfında ise yüzde 85 ile yine Çin ana tedarikçidir (İMMİB, 2024, ss. 10-12).

Bu arada, mineral kaynaklarında küresel bir güç merkezi olan Ukrayna, bu kaynakların dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 5'ine sahiptir. Ülkede 116 maden rezervine ait yaklaşık 20 bin doğal yatak bulunmaktadır ve Rusya ile Ukrayna savaşı

öncesinde, 147 metalik ve 4 bin 676 metalik olmayan cevher yataklarının yüzde 15’inde aktif olarak üretim yapmaktaydı.

Titanyum, Lityum, Berilyum, Manganez, Galyum, Uranyum, Zirkonyum, Grafit, Apatit, Florit ve nikel gibi nadir toprak elementlerinin önemli potansiyel tedarikçisi olan Ukrayna, Avrupa’nın da en büyük titanyum rezervlerine (küresel rezervin yüzde 7’si) sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Pil, seramik ve cam için büyük önem taşıyan lityum rezervleri alanında Avrupa’nın en büyük doğrulanmış kaynaklarının bulunduğu ülke, LED ve yarı iletken sektörü için temel maddelerden galyumda dünyanın 5. büyük üreticisidir (Liepins, 2024, ss. 2-3).

Ukrayna Jeoloji Kurumu Araştırması’na göre, ülke elektrikli araç pili yapımında kullanılan grafitte 19 milyon ton rezerve sahiptir. Ayrıca, uçaklardan enerji santrallerine kadar geniş bir kullanıma sahip olan titanyumda Avrupa rezervlerinin yüzde 7’sine sahip olan Ukrayna, pillerin temel bileşeni olan lityum yataklarının üçte birine ve nükleer silahlar ile reaktörler için hayati önem taşıyan berilyum ve uranyum kaynaklarının da yüzde 7’sine sahiptir.

Bakır, kurşun, çinko, gümüş, nikel, kobalt ve manganez yataklarına da ev sahipliği yapan ülke, modern dünyada hayati önem taşıyan silahlar, türbinler, elektronik cihazlar ve diğer ürünleri üretmek için kullanılan 17 elementten oluşan nadir toprak metalleri grubunda da büyük bir potansiyel barındırmaktadır (Abdurasulov & Plummer, 2025).

Şekil 8.3.3: Ukrayna'nın Mineral Kaynakları

Kaynak: TRTHaber, 2025.

Şekil 8.3.3, Ukrayna'nın yalnızca geleneksel sanayi metallere değil, aynı zamanda lityum, titanyum ve galyum gibi yeni nesil teknolojiler için hayati olan stratejik minerallerde de ne kadar zengin bir rezerve sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, ülkeyi Avrupa'nın gelecekteki teknolojik bağımsızlığı için potansiyel bir kilit tedarikçi haline getirirken, aynı zamanda devam eden savaşın yalnızca toprak egemenliği değil, stratejik kaynakların kontrolü için de bir mücadele olduğunu ortaya koymaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ikinci kez göreve gelmesinin ardından yapılan yardımlar karşılığında Ukrayna'dan nadir metalleri talep etmesi ve bu doğrultuda imzalanan anlaşma, bir süre AB ile de gerilimlere sebep olmuş ve nihayetinde ABD Hazine Bakanlığı ile Ukrayna arasında düzenlenen bir törenle hayata geçirilmiştir (NTV, 2025). Uluslararası ilişkiler açısından Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın imzaladığı bu anlaşma, kritik minerallerin içerdiği önemi gösteren çok boyutlu bir örnek olarak yaşanmıştır. Nadir Toprak Elementlerinin birçok stratejik kullanımı, askeri ve sivil alanlardaki uygulamalarıyla onları çağdaş jeopolitiğin merkezi haline getirmiştir. Teknolojik ilerlemenin her alandaki artan önemi, ulusların bu kaynakların

tedariğini güvence altına alma çabasına yönelik girişimlerde bulunmasını şaşırtıcı kılmamaktadır (Mishra, 2022, s. 115). Kritik mineraller, dünyadaki ekonomik, teknolojik ve askeri gücün belirlenmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Uluslararası ilişkilerde bu mineraller, güvenliğin sigortası olduğu kadar, güvenlik risklerinin de odak noktalarından biri olmuştur. Kritik minerallerin mevcudiyeti, dünya için petrol ve gaz arzı kadar önemli bir ulusal güvenlik endişesi unsuru haline gelmiştir (Mardell, 2024, s. 5).

Son dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalıklar, dünya genelinde mineral tedarikine yönelik risklerin ciddi ölçüde arttığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, özellikle fosil yakıtların giderek azalmasıyla birlikte stratejik minerallere olan talep, dijital çağın en belirgin stratejik endişe alanlarından biri haline gelmiştir. Öte yandan, küresel ölçekte yaşanan ekonomik zorluklar ve öngörülemez piyasa koşulları, nadir toprak metalleri ve diğer kritik minerallerin tedarik sürecini daha da karmaşık bir hâle getirmektedir (Wolf, 2022, s. 1). Bu sürece paralel olarak, Çin'in nadir toprak elementleri üretiminde sahip olduğu tekelci konum, uluslararası tedarik zincirleri üzerinde önemli baskılara neden olmakta ve bu durum, küresel fiyatlarda artışa yol açmaktadır (Carpenter, 2012, s. 432).

Bu gelişmeler ışığında, Batılı devletler ve müttefikleri, mineral tedarikini güvence altına alma yönünde çeşitli stratejik adımlar atarken; Çin ve Rusya gibi aktörlerle yaşanan bu rekabet, daha geniş çaplı jeopolitik parçalanma eğilimlerini ve bloklaşma dinamiklerini de beraberinde getirmiştir (Zhou & Månberger, 2024, s. 1). Bu noktada, kritik minerallerin mevcudiyeti, yalnızca ekonomik bir unsur olarak değil, aynı zamanda petrol ve doğalgaz arzı kadar geçerli bir ulusal güvenlik sorunu olarak da değerlendirilmektedir (Mardell, 2024, s. 5). Bu küresel rekabet ve tedarik zinciri mücadelesi, stratejik minerallerin modern ulusal güvenliğin temelini oluşturan en kritik alandaki rolünden kaynaklanmaktadır; savunma sanayisi. Yüksek teknoloji silah sistemlerinden otonom platformlara kadar, bu elementlerin vazgeçilmezliği, bir sonraki bölümde detaylı olarak ele alınacaktır.

8.4 Savunma Sanayi'nde Kritik Mineral ve Nadir Elementlerin Vazgeçilmezliđi

Dijitalleşme, yapay zekâ, uzay teknolojileri ve ileri savunma sistemlerinde kullanılan kritik mineraller, ekonomik kaygıların yanı sıra savunma teknolojilerinde geri kalma endişelerini de beraberinde getirmektedir.

Savunma sektörü, hava, deniz ve kara alanlarında önemli miktarda hammadde kullanmakta; her malzemenin değer zinciri analizi, belirli jeopolitik tehditleri ve tedarik zinciri risklerini ortaya koymaktadır. Örneđin, grafit ve alüminyum, askeri uygulamalarda en yaygın kullanılan malzemelerdir. Aynı zamanda bu malzemeler, tedarikçi çeşitliliğinin olmaması ve tedarik sağlayan ülkelerdeki istikrarsızlık nedeniyle önemli tedarik güvenliđi risklerine (yüksek, orta ve düşük risk) maruz kalmaktadır (Girardi vd. 2023, s. 4). Ülkelere ve üretim amaçlarına göre öncelikleri farklılık gösterse de vazgeçilmezlikleri deđişmeyen nadir toprak elementleri ve kritik mineraller listesi, ABD, Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler ile Avrupa Birliđi açısından farklı karşılıklar bulmaktadır. Savunma endüstrisi inanılmaz sayıda malzeme tüketmekte olup, ABD Savunma Lojistik Ajansı'na göre bakırdan kauçuđa ve karbon fibere kadar 63 farklı ilgi çekici malzeme bildirilmektedir. Özellikle 10 kritik maddeden galyum, niyobyum, nadir toprak elementleri, kobalt ve tungsten Kanada'da önemli miktarda bulunmakta; niyobyum ve kobalt hariç diđerleri ise Çin tarafından kontrol edilmektedir. Tüm bu mineraller savunma teknolojileri için büyük önem arz etmekte ve ikameleri ya çok azdır ya da hiç bulunmamaktadır (Roy vd., 2025, s. 2).

Endüstri 4.0 ile günlük hayatın parçası olan birçok teknolojinin çalışmasını sağlayan nadir elementler, askeri alanda da devasa miktarlarda kullanılmaktadır. Örneđin, bir ABD Virginia sınıfı denizaltı projesi yaklaşık dört ton, bir Arleigh Burke sınıfı destroyer iki tondan fazla ve bir F-35 uçađı yaklaşık 400 kilogramdan fazla nadir toprak elementine ihtiyaç duymaktadır. Havacılık mühendisliđi, gözetleme sistemleri ve lazerlerde de hayati önemi taşıyan bu malzemelerin kullanım yoğunluđu ve çeşitliliđi, askeri ekipmanın modernleşmesi ve teknolojik içeriđi arttıkça artmaktadır (Kullik, 2019, ss. 1-2). Uydular, anti-uydu silahları (DA-ASAT) ve roket gövdeleri gibi sistemler de önemli hacimlerde ve çeşitli türlerde minerallere ihtiyaç duymaktadır. ABD'nin uzay varlıkları için kritik öneme sahip mineral tedarik zincirleri, mineral arzının kısıtlanması ve fiyat dalgalanmaları gibi faktörlerle risk altında bulunmaktadır.

Bu durum, ABD'nin uzay sistemleri üretimine olumsuz olarak yansırken, en önemli mineral tedarikçilerinden biri olan Çin ile olası bir çatışmada ABD ordusu için özellikle zararlı sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. Yarı iletkenler ise yalnızca askeri değil, sivil teknolojiler açısından da kritik önemdedir. Yapay zekâ, bilgisayarlar, otomobiller ve benzeri birçok teknolojinin temel bileşeni olan yarı iletkenler, aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki teknolojik rekabetin de merkezinde yer almaktadır (Allison vd., 2021, s. 21).

Nadir toprak elementleri, cevherlerinden ayrıştırılarak yüksek saflıkta oksitler, tuzlar ve tozlar elde edilmekte; bu bileşikler daha sonra diğer kritik minerallerle birleştirilerek metal alaşımlarına dönüştürülmektedir (Government Accountability Office [GAO], 2024, ss. 3-4). Tantal minerali ise uçaklar, insansız sistemler ve robot teknolojileri gibi ileri savunma uygulamalarında kullanılmakta olup, bu süreçlerin detayları Şekil 8.4.1'de gösterilmiştir.

Şekil 8.4.1: Tantal İçin Kavramsal Tedarik Zinciri

Kaynak: GAO. (2024). Critical minerals: Status, challenges and policy options for recovery from nontraditional sources (Technology Assessment, GAO-24-106395). <https://www.gao.gov/products/gao-24-106395>

Şekil 8.4.1, tantal gibi tek bir kritik mineralin bile ne kadar karmaşık ve çok aşamalı bir tedarik zincirine sahip olduğunu göstermektedir. Madencilikten işlemeye, rafineasyondan son ürün entegrasyonuna kadar her bir adım, farklı coğrafi ve jeopolitik

riskler barındırmaktadır. Bu durum, savunma sanayisinin tek bir malzeme için dahi nedimli kırılğan bir yapıya sahip olabileceğinin açık bir kanıtıdır.

Günümüzde tanklar referans alınarak üretilen İnsansız Kara Araçları'nın ve modern savaş uçaklarının imalatında kullanılan kritik mineraller ile nadir elementlerin kullanımına dair örnekler Şekil 8.4.2 ve Şekil 8.4.3'te yer almaktadır (Pitron, 2024, s. 242; Girardi, Patrahau, Cisco & Rademaker, 2023). Bu bağlamda savunma sanayisinin kritik bileşenlerini oluşturan nadir toprak elementlerinin savunma uygulamaları ve gerekli nadir topraklar listesi iki ayrı tablo halinde Tablo 8.4.1 ve Tablo 8.4.2'de gösterilmiştir (Mishra, 2022, ss. 125-126; ss. 142-143).

Şekil 1.4.2: Savaş Uçağı'nda Nadir Metaller

Kaynak: Pitron, G. (2023). Nadir metaller savaşı: Enerji geçişinin ve dijitalleşmenin karanlık yüzü (A. Tümertekin, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Şekil 8.4.3: İnsansız Kara Aracı'nda Kritik Mineral ve Nadir Metaller

Kaynak: Girardi, B., Patrahau, I., Cisco, G., & Rademaker, M. (2023). Strategic raw materials for defence: Mapping European industry needs. The Hague Centre for Strategic Studies.

Tablo 8.4.1: Nadir Toprakların Savunma Sektöründe Uygulanması 1

Savunma Uygulaması	Gerekli Nadir Toprak
Gözetleme ve navigasyon yardımcıları radar ve sonar	Gadolinyum, Samaryum ve İttriyum
Lazerler, monitörler ve aviyonikler gibi iletişim ve görüntüleme yardımcıları	Disprozyum, Erbiyum, Europiyum, Neodimyum, Praseodimyum, Terbiyum ve İttriyum
Silahlı araçlarda ve tanklarda montaj sistemi	Europium, Neodimyum, Terbiyum ve İttriyum
Hassas güdümlü mühimmat (seyir, gemi karşıtı ve karadan havaya füzeler gibi)	Disprozyum, Neodimyum, Praseodimyum, Samaryum ve Terbiyum

Tablo 8.4.1 (Devamı): Nadir Toprakların Savunma Sektöründe Uygulanması 1

Savunma Uygulaması	Gerekli Nadir Toprak
Hassas güdümlü mühimmat (seyir, gemi karşıtı ve karadan havaya füzeler gibi)	Disprozyum, Neodimyum, Praseodimyum, Samaryum ve Terbiyum
Güdümlü sistemi (füzelerin hedeflenmesini kontrol eden)	Terbiyum, Disprozyum, Samaryum, Praseodimyum ve Neodimyum
Elektronik yüksek güç ekipmanı (kalıcı mıknatıslar kullanan)	İtriyum-demir-granat, Terbiyum, Disprozyum, Samaryum, Praseodimyum ve Neodimyum

Kaynak: Mishra, 2022, “Defence and Civilian Applications of Rare Earth Elements”, AIR POWER, Journal, Vol. 17 No.3, July-September 2022, s. 125-126

Tablo 8.4.2: Nadir Toprakların Savunma Sektöründe Uygulanması 2

Element	Teknoloji	Fonksiyon & Uygulama	Seçilmiş Örnekler
Nd, Pr, Sm, Dy, Tb, Neodimyum, Praseodimyum, Samaryum, Disprozyum, Terbium	Kompakt/ güçlü kalıcı mıknatıslar	Kılavuzluk ve kontrol elektrik motorları ve aktüatörleri	Tomahawk seyir füzesi, akıllı bombalar, ortak doğrudan saldırı mühimmatı, ortak hava-yer fin aktüatörü, predator insansız uçak
Çeşitli	Enerji depolama/ yoğunluk amplifikasyonu	Elektronik savaş, yönlendirilmiş enerji silahları	Sıkışma cihazları, elektromanyetik raylı silah, Ni metal hidrit batarya, alan reddi sistemi, uzun menzilli akustik cihaz ve alan reddi sistemleri “Stryler” aracına yüklendi
Y, Eu, Tb İtriyum, Evropiyum, Terbium	Enerjinin ve çözünürlüğün amplifikasyonu	Hedefleme ve silahlar	Lazer hedefleme, hava tabanlı lazerler, lazer avenger (karşı IE Ds), Saber shot fotonik bozucu, fcs aracı lazer silahı ile
Nd, Y, La, Lu, AB Neodimyum, İtriyum, Lantan, Lutesyum, Market	Amplifikasyon, sinyallerin geliştirilmiş çözünürlüğü	Radar, sonar, radyasyon, ve kimyasal algılama	Sonar dönüştürücüler, radar, geliştirilmiş λ ışını radyasyon tespiti, Çok Amaçlı Entegre, Kimyasal Madde Alarmı, (MICA D)
Nd, Pr, Sm, Dy, Tb Neodimyum, Praseodimyum, Samaryum, Disprozyum, Terbium	Kompakt/ güçlü kalıcı mıknatıslar	Elektrikli tahrik motorları	Çipler ve otonom sistemler, entegre marş jeneratörü, göbeğe monteli elektrikli çekiş tahriki, Zumwalt DDG 1000, ortak saldırı uçağı ve daha fazla elektrikli uçak

Kaynak: Mishra, 2022, “Defence and Civilian Applications of Rare Earth Elements”, AIR POWER, Journal, Vol. 17 No.3, July-September, s. 126-127

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın savaş planlamasında gerekli güncellemeleri yapmaması halinde, temel bütçe taleplerinin kritik mineral ihtiyaçlarını hafife almaya

devam edeceği uyarısında bulunmaktadır. Bu doğrultuda, kritik mineraller için savunma gereksinimlerinin daha gerçekçi tahminlerini kapsayan ve Ulusal Savunma Stratejisi'ne (NDS) uygun bir savaş planlama senaryosu geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Zolnowski, 2025, s. 23).

ABD Savunma Bakanlığı'nın kritik mineral kullanımına yönelik malzemelerden bir bölümü Şekil 8.4.4'te yer almaktadır.

Şekil 8.4.4: ABD Savunma Bakanlığı Sistemlerinde Kritik Minerallerin Örnek Kullanımları

Kaynak: Roy, C.H., Ziemer, H. ve Toro, A., 2025, Mining for Defense: Unlocking the Potential for U.S.-Canada Collaboration on Critical Minerals, CSIS Briefs, February 2025,

NATO Savunma Bakanları, 2024 yılı Haziran Ayı'nda savunma alanındaki kritik tedarik zincirlerinin güvenliğine yönelik bir yol haritasını onaylarken, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını etkileyebilecek olası engelleri önlemek için kolektif ve çok uluslu iş birlikleri konusunda da anlaşmaya varmışlardır. Bu yol haritasının temel başlıkları; müttefiklerin yetenek gelişimi için temel stratejik materyallerin belirlenmesi, NATO topluluğu kurulması, tedarik zincirlerine ilişkin

değerlendirilmektedir. ABD Savunma Bakanlığı, tedarik zincirlerindeki bu zafiyetleri operasyonel ve jeopolitik açıdan temel bir bileşen olarak ele almaktadır. Savunma sanayisi üssünün bu minerallere erişimi ve gelişmiş silah üretiminde işletme kapasitesinin yönetilmesi, kritik mineral tedarik zincirlerinde de önemli bir rol oynamaktadır (OEP, 2024, ss. 4-10).

NATO, nadir toprak ithalatının yüzde 100'ünü Çin'den sağlamaktadır. Bu oran, ülkeden ülkeye değişen ve gerektiğinde alternatif bulunabilen enerji bağımlılığından daha yüksek kabul edilmektedir. Bu hammaddeler büyük ekonomik değerleriyle birlikte yüksek tedarik riskini de beraberinde getirirken, Çin'in aynı zamanda nadir elementlerdeki en yüksek tüketici olması, politika ve jeostrateji açısından çözüm bekleyen bir durumdur. Geleceğin teknolojilerinin birkaç yıl sonra hangi nadir toprak elementine ve ne kadar miktarda ihtiyaç duyacağı da belirsizlik göstermektedir. Neodimyum, Disprozyum, Praseodimyum, Lantan ve Seryum gibi elementlerin gelecekte daha kritik önemde olması beklenirken, örneğin Almanya'da VW, BMW, Siemens gibi büyük ve finansal açıdan güçlü tüketicilerin kendi ham madde projelerine stratejik yatırımdan kaçınmaları, Batı için Çin'in kontrol ettiği değer zinciri açısından bir kaynak bağımlılığı oluşturmaktadır (Kullik, 2019, ss. 2-5).

Bu bölümde sunulan tablolar ve şekiller, kritik mineraller ile nadir toprak elementlerinin modern savunma sanayisindeki vazgeçilmez rolünü somut örneklerle ortaya koymaktadır. Tantal gibi tek bir elementin tedarik zincirinin karmaşıklığından (Şekil 8.4.1), bir F-35 uçağının veya bir tankın ihtiyaç duyduğu mineral çeşitliliğine (Şekil 8.4.2, 8.4.3); genel savunma uygulamalarından (Tablo 8.4.1, 8.4.2) ABD ve NATO'nun tedarik risklerine (Şekil 8.4.4, 8.4.5) kadar tüm veriler, bu alandaki jeopolitik rekabetin kaçınılmazlığını göstermektedir. Bu tarihsel ve teknolojik çerçeveye, savaşın evrimini ve günümüzdeki çok katmanlı yapısını anlamak için temel bir zemin sunmaktadır. Nitekim bu çalışmada elde edilen tüm bu bulguların bütüncül bir analizi ve geleceğe yönelik stratejik çıkarımlar, bir sonraki ve son bölüm olan "Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç" başlığı altında ele alınacaktır.

9. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ

19. yüzyıl Osmanlı entelektüellerinden Abdülhak Molla'nın “Bu mesel üzere bulur cümle milel fevzü felah, / Hazır ol cenge ister isen sulh u salah!” beyti, barışın ancak hazırlıklı olmakla korunabileceğini ifade ederken; bu anlayış, Roma'dan beri süregelen "Si vis pacem, para bellum" (Eğer barış istiyorsan, savaşa hazırlan) ilkesine karşılık gelmektedir. Modern çağda ise bu düşünce, Winston Churchill'in “Güçlü olmazsan barışı koruyamazsın” ifadesiyle yeniden vücut bulmuştur. Tarihsel örüntüler göstermektedir ki, barış ancak bilgiye, hazırlığa ve stratejik güce dayanan bir denge durumudur. Bu bağlamda İbn Haldun'un “Coğrafya kaderdir, ama bilgi mukadderatı değiştirir” sözü ile Sokrates'in “Bilgisizlik yok oluşun ta kendisidir” uyarısı, bilgiye sahip olmanın ve onu stratejik akılla birleştirmenin tarihsel varoluş bakımından ne denli belirleyici olduğunu ortaya koyar. Tarih, bilgiyi kullanabilenlerin ayakta kaldığı, kullanamayanların ise silinip gittiği örneklerle doludur.

Bu tez çalışması, savaş olgusunu yalnızca tarihsel bir olgu olarak değil, aynı zamanda bilgiye dayalı dönüşen çok katmanlı bir yapı olarak ele almıştır. İlkel topluluklardan günümüzün yüksek teknolojik toplumlara uzanan süreçte, savaşın geçirdiği toplumsal, teorik, teknolojik ve jeopolitik evrim; bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Başlangıç noktasında savaşın tarihsel kökenlerine inilmiş, ardından teknolojik evrimle birlikte geçirdiği dönüşüm incelenmiş, son olarak ise günümüzün dijital, bilişsel ve ekonomik çatışma biçimleri değerlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular, savaşın artık klasik tanımlara sığmadığını göstermektedir. Vestfalya düzeniyle kurumsallaşan ve devletlerin tekelinde olan geleneksel savaş paradigması, yerini çok aktörlü ve çok düzlemlili bir çatışma ekosistemine bırakmıştır. Savaşın aktörleri artık yalnızca üniformalı askerler değil; özel askeri şirketler, hacker kolektifleri, çok uluslu teknoloji devleri ve hatta otonom kararlar alabilen yapay zekâ sistemleridir. Benzer şekilde, savaşın cepheleri de fiziksel coğrafyanın ötesine taşınmıştır.

Sınırlar çizilmek yerine hesaplanmakta, orduların yürümesinin yerine kodlar çalışmakta, zaferlerin ölçüm metodunu veriler almaktadır. Kara, deniz ve hava sahasına ek olarak uzay, siber uzay, elektromanyetik spektrum ve en nihayetinde insan zihninin kendisi, yani bilişsel alan, modern mücadelenin yeni cepheleri haline gelmiştir (Gibradze vd., 2022, s. 27).

Çalışmanın bir diğer temel bulgusu, bu dönüşümün ana itici gücünün teknolojik evrim olduğudur. Sanayi Devrimi'nin mekanik gücü, I. ve II. Dünya Savaşları'nın motorize ve endüstriyel kapasitesi, Soğuk Savaş'ın nükleer ve dijital caydırıcılığı, günümüzde yerini yapay zekânın öngörü yeteneğine, kuantumun şifreleme gücüne ve otonom sistemlerin icra kabiliyetine bırakmıştır. Bu teknolojik ilerleme, savaşın sadece araçlarını değil, mantığını, zaman ve mekân algısını da kökten değiştirmiştir.

Son olarak, bu teknolojik ve aktörel dönüşümün, jeopolitik rekabetin zeminini de değiştirdiği tespit edilmiştir. Güç artık yalnızca orduda değil; hammaddeye sahip laboratuvarlarda, rafinerilerde ve Ar-Ge merkezlerinde şekillenmektedir. Stratejik mineraller, yalnızca bilimsel birer kavram değil; küresel teknoloji savaşlarının görünmeyen mühimmatlarıdır. Neodimyum, disprosyum, lityum ve kobalt gibi elementler, rüzgâr türbinlerinden füze sistemlerine, elektrikli araçlardan cep telefonlarına kadar çok sayıda stratejik üründe yer alarak zaferin kimyasal altyapısını oluşturur. Bir ordunun gücü, artık ne kadar askeri araca sahip olduğuyla değil; o araçların içindeki miktatısların neodim oranıyla bile ölçülebilir hâle gelmiştir. Savaş artık yalnızca toprağa değil, elemente; yalnızca sınıra değil, tedarik zincirine; yalnızca orduya değil, çip fabrikasına bakılarak anlaşılmaktadır. Modern çağın çatışmaları, petrol ve çelik döneminin ötesinde, moleküler düzeyde ilerleyen ekonomik savaşlar şeklini almaktadır. Bu yeni dönemde rekabet, yalnızca ürün ya da piyasa değil; hangi ülkenin geleceği inşa edecek teknolojileri, hangi materyallerle ve kimlerin kontrolü altında üreteceği sorusu etrafında şekillenmektedir. Küresel güç dağılımı artık topografik değil, periyodik tabloda yeniden çizilmektedir.

Jeopolitik artık coğrafi koordinatlar arasında değil; veri ağlarının, nadir elementlerin ve algoritmaların derinliklerinde yürütülen, cevherle kodun, madenle yazılımın hamle yaptığı çok katmanlı bir satranç oyununa dönüşmüştür. Bu oyunda hamleleri belirleyen, yalnızca toprak değil; toprağın içinden çıkarılan minerallerin,

kodla birleşerek silaha dönüşme potansiyelidir. Bu nedenle stratejik minerallerin akışı kesildiğinde, füzeler yön bulamaz, uydular sinyal gönderemez, radarlar kör olur. Bu maddelerin kontrolü, bir ülkenin savaş kapasitesini doğrudan belirler. Savunma teknolojileri ile hammadde politikaları arasındaki bu bağ, jeopolitik mücadelenin artık madencilik stratejileri üzerinden okunmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışma, savaşın tarihsel kökenlerinden başlayarak teknolojik gelişmelerle şekillenen evrimini; dönüm noktalarını, sanayi devrimiyle başlayan endüstrileşmeyi, iki dünya savaşındaki teknolojik sıçramaları ve soğuk savaş döneminde yaşanan stratejik dönüşümleri sistematik biçimde ele almıştır. Ayrıca, askerî teknolojilerdeki evrimsel ve devrimsel sınıflandırmalar, mekanikten sibernetiğe uzanan savaşın boyutsal dönüşümü ve günümüzde ortaya çıkan hibrit, siber, bilişsel ve yapay zekâ destekli yeni savaş biçimleri detaylandırılmıştır. Teknoloji, jeopolitik ve ekonomik güç ilişkilerinin kesişiminde şekillenen bu süreçler, küresel düzeyde ticaret ve teknoloji savaşlarının güncel dinamikleriyle bağdaştırılarak analiz edilmiştir.

Bu analizler sonucunda, tezimizin başında öne sürülen hipotezler doğrulanmıştır:

1. Ana Hipotez: *Yeni nesil askeri teknolojilerin, uluslararası güç dengelerini ve jeopolitik rekabeti yapısal olarak dönüştürdüğü ve bu dönüşümde stratejik minerallerin, devletlerin stratejik bağımsızlık ve üstünlük düzeylerini doğrudan etkileyen temel bileşenler olarak öne çıktığı* bulgusu, çalışma boyunca sunulan tarihsel ve güncel verilerle desteklenmiştir.
2. Yardımcı Hipotezler: *Tarihsel olarak stratejik kaynakların (kömür, petrol) güç dengelerini belirlediği paradigmasının günümüzde stratejik mineraller üzerinden yeniden şekillendiği ve bu minerallerin yeni nesil askeri teknolojilerde vazgeçilmez bileşenler haline geldiği* yönündeki hipotezler, sunulan vaka analizleri ve teorik çerçevelerle kanıtlanmıştır.

Bu çalışma, savaş olgusunu ele alan klasik Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları literatüründeki bir boşluğu doldurarak akademik katkı sağlamaktadır. Geleneksel teoriler teknolojiyi genellikle dışsal bir değişken olarak ele alırken, bu tez teknolojiyi uluslararası sistemin ve modern savaşın kurucu bir unsuru olarak konumlandırmıştır. Savunma teknolojileri gibi teknik alanlar ile jeopolitik ve stratejik teoriler arasında bütüncül bir köprü kurarak, okuyucuya savaşın çok boyutlu ve iç içe

geçmiş doğasını anlama imkânı sunmaktadır. Tezimiz, bağlantılar arasındaki bağlantısızlığın, algoritmalar arasındaki düzensizliğin, özetle belirsizliğin içerisinde klasik deyimle bir pusula ya da ışık; dijital söylemlerle ise algoritmik bir akıl, bilgi huzmesi, nöral bir harita veya sibernetik bir yön bulucu olma amacıyla yeni nesil savaş teknolojilerini daha yakından incelemiştir.

Sonuç olarak, savaşın evrimi, insanlığın teknolojik ve siyasi gelişiminin bir aynasıdır. Bu nedenle, barışı sağlamak için yalnızca askerî değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve diplomatik stratejilerin bütünleşik bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Tezin temel çıkarımı şudur: Barış inşa etmek isteyen toplumlar, savaşın sadece tarihini değil, doğasını, dönüşümünü ve bilgiyle olan bağına anlamak zorundadır. Zira tarihten silinen birçok uygarlık, karşı karşıya kaldığı krizlere stratejik bilgi üretimi ve uyarlanabilirlik yoluyla yanıt veremediği için yok olmuştur. Bu çağda güç, silahın menziline değil; uydunun kapsama alanı ve yeteneğinde, algoritmanın sezgisinde ve verinin akışında gizlidir. Modern strateji, artık yalnızca kuvvetle değil; bilişle, sinyalle ve hızla şekillenmektedir. Bu çalışma, aynı zamanda geleceğe yönelik önemli soruları da gündeme getirmektedir: Otonom silahların etik sınırları nasıl çizilecektir? Siber uzayın ve uzayın askerileşmesine karşı uluslararası hukuk nasıl uyum sağlayacaktır? Bilişsel savaşla mücadelede bireysel ve toplumsal direnç nasıl artırılacaktır? Geleceğin savaşlarını anlamak ve barışı korumak, bugünün teknolojik, ekonomik ve bilişsel dinamiklerini doğru analiz etmekten geçmektedir.

KAYNAKÇA

- Abdurasulov, A. ve Plummer, R. (2025). What minerals does Ukraine have and what are they used for?, *BBC News*, <https://www.bbc.com/news/articles/c201e8jn282o>, Erişim Tarihi: 08.05.2025
- Adas, M. (Ed.). (2010). *Essays on twentieth century history*. Philadelphia, PA: Temple University Press. Philadelphia, ISBN: 978-1-4399-0269-1
- Ahluwalia, R. (2024). IoT integration in warfare. *Synergy*, 3(2), 224-238. <https://cenjows.in/wp-content/uploads/2024/10/13-IOT-Integration-in-Warfare-Revolutionizing-Modern-Battlefield-Operations-by-Lt-Col-Rachit-Ahluwalia.pdf>
- Ahmet, N.U. (2019). Emergence of Artificial Intelligence in Future Warfare: Preparedness Bangladesh Armed Forces, *NDC Journal*, Volume: 18, Number: 1, ISSN: 1682-8475, <https://ndcjournal.ndc.gov.bd/ndcj/index.php/ndcj/article/view/258>
- Ajaykumar, S. (2024). *Emerging technologies in the development and delivery of CBRN threats (ORF Issue Brief No. 768, ss. 5–6)*. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/public/uploads/posts/pdf/20241227111028.pdf>
- A Journey into the future. (2017). Disruptive Defence Innovations. *European Defence Matters, A magazine of the European Defence Agency (EDA)*, 2017, Issue: 4 s. 6-10, ISSN (1977-5059), URL: <https://eda.europa.eu/publications-and-data/magazines/magazine-cover/european-defence-matters-magazine-issue-14>, Erişim Tarihi: 08.04.2025
- Akbulut, U. (2013). *Kuş Gübresi: Ülkelerin Savaşmasına Neden Olmuştur*. Erişim adresi: [https://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/\(2013\)/07/kus_gubresi.pdf](https://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/(2013)/07/kus_gubresi.pdf)
- Alberts, D. S., Gartska, J. J ve Stein F. P. , Warfare, Developing and Leveraging Information Superiority (2. Baskı, gözden geçirilmiş). *CCRP Publication Series*, 1999, <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA406255.pdf>
- Alderdice, L. J. (2024). New Technologies in Wars, Old and New, *New England Journal of Public Policy: Vol. 36 (1)*, Article 4. Available at: <https://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol36/iss1/4>

- Alkan, N. (2014). Tarihin Çağlara Ayrılmasında "Üçlü Sistem" ve Türk-İslâm Tarihi'nin Çağ Taksimi Meselesi, *Türk Tarih Eğitimi Dergisi*, 2014:3 (2), 43-64, ISSN: 2147-4516
- Alkın, M. (2024). Geçmişten günümüze uluslararası ticaret politikalarına genel bakış. *Bilge International Journal of Social Research*, 8(1), 8–19. <https://doi.org/10.47257/busad.1511466>
- Allison, G., Klyman, K., Barbesino, K., & Yen, H. (2021). *The Great Tech Rivalry: China vs the U.S.* Harvard University, Avoiding Great Power War Project, Harvard Kennedy School, or the Belfer Center for Science and International Affairs. https://www.belfercenter.org/sites/default/files/pantheon_files/GreatTechRivalry_ChinavsUS_211207.pdf
- Allitt, P. N. (2014). Lecture 1: Industrialization is good for you. In *The Industrial Revolution (Course Guidebook)*. The Teaching Company / The Great Courses.
- Alp, B. (2021). Operatif Seviye Kapsamlı Harekât Planlama Süreci: Harekât Bölgesi Komutanının Yetkilendirilmesi, *Harpte Yeni Kavramlar Operatif Sanat, Teknoloji ve Harp Hukukundaki Yansımalar*, Millî Savunma Üniversitesi Yayınları, s. 20, https://www.msu.edu.tr/docs/KHE/Yayinlar/Harpte_Yeni_Kavramlar.pdf
- Amirahmadi, H. (2015). Dark Geopolitics of the Middle East, *The Cairo Review*, Summer 2015, <https://www.thecairereview.com/essays/dark-geopolitics-of-the-middle-east/>
- Amorim, J. A., Hendrix, M., Andler, S. F., & Gustavsson, M. (2013, October 18). *Gamified training for cyber defence: Methods and automated tools for situation and threat assessment* (STO-MP-MSG-111-18). NATO Science and Technology Organization. <https://doi.org/10.14339/STO-MP-MSG-111-18-pdf>
- Andric, A. (2018). The impact of emerging technologies on armed forces over the next 10 years. *Security Forum*, 2(2), 84–91. https://wsb.edu.pl/files/pages/634/security_forum_02_20188.pdf
- Anna G. (2006). *Den Krieg überdenken: Kriegsbegriffe und Kriegstheorien in der Kontroverse*. Nomos Verlag. s. 271 ISBN 978-3-8329-1323-6., URL: https://www.pw.ovgu.de/ipw_media/Archiv/Downloads/Geis/Geis_Einleitung_Den_Krieg_berdenken_9_43-p-90.pdf, Erişim tarihi: 16.04.2025
- Araya, D., & King, M. (2022). *The impact of artificial intelligence on military defence and security* (CIGI Papers No. 263). Centre for International Governance Innovation. <https://www.cigionline.org/publications/impact-artificial-intelligence-military-defence-and-security/>
- Army-Navy Journal. (1947). *The effect of the atomic bomb on national security (An expression of War Department thinking)*, Part IV: The Effect Of The Atomic Bomb On Our Political Requirements. <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADB216285.pdf>, Erişim Tarihi: 11.02.2025
- Arı, T. (2019). *Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika*, 11. Baskı, Alfa Akademi, Bursa, ISBN: 978-975-253-335-6

- Arı, T. (2021). *Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çatışma, Hegemonya, İş birliği*, Bursa, 10. Baskı, Aktüel 16 Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, ISBN: 978-975-253-420-9
- Arıboğan, D. Ü. (t.y.). Jeopolitik. *TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi*. <https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/jeopolitik>
- Aron, R. (2003). *Peace and war: A theory of international relations*. New York: Routledge., ISBN: 9781138529649
- Arquilla J. & Ronfeldt D. (1997.), *Information, power, and grand strategy : in Athena's camp*, Section 1., In *In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age*, 1st ed., s.141–172. RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr880osd-rc.11>
- ASOMedya. (2018). Yükselen Çin ekonomisine karşı ticaret savaşları., ss. 6-28, *ASO Medya Dergisi*, Kasım-Aralık 2018, <https://www.aso.org.tr/site/files/pdf/asomedyaya/2018kasimaralik.pdf>
- Atay, S. Ö. (2016). Klasik jeopolitik yaklaşımlar ve eleştirel jeopolitik söylem [Classical geopolitical approaches and critical geopolitical discourse]. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(2), 144-155. <http://aksarayibd.aksaray.edu.tr/tr/download/article-file/415067>
- Babahanoğlu, V. (2022). *21. yüzyılda jeopolitik dönüşümler ve Türkiye* (Doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. <https://acikerisim.erbakan.edu.tr/server/api/core/bitstreams/ffa3a48f-89cd-4964-b054-02552348bde3/content>
- Badie, B. (2020). Chapter 1: How international relations were invented. *Rethinking International Relations*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Retrieved Feb 20, 2025, from <https://DOI.org/10.4337/9781789904758.00005>
- Baija, N. L., Genneby, N., Markosyan, R., Ohana, Y. (2012). "Understanding Conflict" (Ed. Ohana, Y.), *Council of Europe Publishing*, Strasbourg, ISBN: 978-92-871-6776-7, https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261899/T-Kit12_EN.pdf/9791dece-4a27-45e5-b2f1-b7443cb2125b?t=1384858698000, Erişim Tarihi: 03.04.2025
- Bailey, C. E. (2018). Cyber civilians as combatants. *Creighton International and Comparative Law Journal*, 8(1), 4. Retrieved from <https://cdr.creighton.edu/items/700551a5-0682-4827-a90c-4f2d6ec9c818>
- Balentine, MD & Johnson, C. (2020). Sovereignty, A. Kobayashi (Ed.), *International Encyclopedia of Human Geography* (2. Baskı, ss. 305–313). DOI:10.1016/B978-0-08-102295-5.10707-3
- Baldwin, D. A. (2016). *Power and International Relations*, Princeton University Press, Princeton, ISBN: 978-0-691-17038
- Balu, M. A., & Neag, M. M. (2024). Foreign direct investments in the arms industry. *Scientific Bulletin*, 29(2), 195–201. DOI:10.2478/bsaft-2024-0021
- Bannon, I., & Collier, P. (2003). Natural resources and conflict: What we can do. I. Bannon & P. Collier (Ed.), *Natural resources and violent conflict: Options and actions*. The World Bank, Washington. ISBN: 0-8213-5503-1

- Baripedia. (t.y.). *The war: Concepts and evolutions*.
https://baripedia.org/wiki/The_War:_Concepts_and_Evolutions
- Bargués, P., & Bourekba, M. (2022). War by all means: The rise of hybrid warfare (CIDOB Report No: 8). Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).
<https://www.cidob.org/en/publication/war-all-means-rise-hybrid-warfare>
- Baron, P. (1988). Savaşlar, Artık Laboratuvarlarında Hazırlanıyor, *Bilim ve Teknik*, Ağustos 1988, Sayı: 249, Çeviren: Dr. Hanaslı Gür, ss: 30-33).
- Basabe, N., Halmos, K., Pekelder, J., Wieters, H., & Schwertner, T. (2023). Ideas of Europe in Modern History (ca. 1800–1900). In J. Hansen, J. Hung, J. Ira, J. Klement, S. Lesage, J. L. Simal, & A. Tompkins (Eds.), *The European Experience: A Multi-Perspective History of Modern Europe* (ss. 15-23). Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0323>
- Bassin, M. (1987), Imperialism and the nation state in Friedrich Ratzel's political geography, *Progress in Human Geography*, vol. 11, iss. 4, ss. 437–495.
- Bastos, C. (2023). DISCRETION: Quantum Secure Communications for European Defence (NATO STO-MP-IST-SET-198-E1-05). NATO Science and Technology Organization.
<https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/STO-MP-IST-SET-198/>
- Başaran, V. (2020). Savaş, Bilim ve Teknoloji, *Bilim ve Ütopya*, Sayı: 307, İstanbul, <https://www.researchgate.net/publication/384835945>
- Bateman, J. (2022). U.S.-China Technological "Decoupling": A Strategy and Policy Framework, https://assets.s3.amazonaws.com/static/files/Bateman_US-China_Decoupling_final.pdf
- Bayer, M. (2023). Trusting machine intelligence: artificial intelligence and human-autonomy teaming in military operations, Routledge *Defense & Security Analysis*, DOI: 10.1080/14751798.2023.2264070
- Baykal, E. (2020). *Geleceğin güvenliğinde hibrit savaş bağlamında elektronik harp sistemleri*. Genç Diplomatlar Derneği.
<https://www.gencdiplomatlar.com/upload/2020/06/electronic-warfare.pdf>
- Bayraktar, G. (2015). *Siber Savaş*. Yenyüzyıl Yayınları, İstanbul, ISBN: 978-605-5857-37-0
- Bekesiene, S. (2025). Teknolojinin paradoksal sınırları. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 150-155). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Belcher, C., Souter, C., Anderson, R., & Archer, T. (2022). Batavia 1629: *National Heritage Listed Place Guide*. Western Australian Museum.
https://visit.museum.wa.gov.au/batavia-ebook-2022-web/Batavia_ENG_01-18.xhtml
- Belz, D. (2022), Blockchain: A Cyber Defence FORCE Multiplier. *Global Security and Intelligence Studies*, 7(1). ss. 195-201., doi: 10.18278/gsis.7.1.8

- Bendett, S., Boulègue, M., Connolly, R., Konaev, M., Podvig, P. Ve Zysk, K. (2021). *Advanced military technology in Russia, Capabilities and implications*. Chatham House, 2021, ISBN 978 1 78413 494 5, <https://www.chathamhouse.org/2021/09/advanced-military-technology-russia>
- Berger, K. M. (2014). Science and technology solutions to preventing and responding to CBRN disasters. J. Park (Ed.), *Asan report: Science and technology to prevent and respond to CBRN disasters: ROK and US perspectives* içinde (ss. 12–37). The Asan Institute for Policy Studies. https://www.aaas.org/sites/default/files/reports/Asan-Report_Science-and-Technology-to-Prevent-and-Respond-to-CBRN-Disasters.pdf
- Beri, J., & Gupta, P. (2024). Evolution of war technologies: From ancient innovations to military advancements. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(6), 68-73. <https://doi.org/10.21275/SR24522161154>
- Berzins, J. (2020). *The Theory and Practice of New Generation Warfare: The Case of Ukraine and Crimea*. National Defence Academy of Latvia.
- Beyazıt, H. (2025). Müttefik teknoloji ve ulusal uyum. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 211-222). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Bhatia, V. (2021). Multi Domain Warfare, Future Challenges in the Indian Context, *Synergy*, Journal of the Centre for Joint Warfare Studies,
- Bhutani, B. R. (2019). *Geopolitics to geo-economics to... the new era of geo-technology*. Centre for Joint Warfare Studies. https://cenjows.in/wp-content/uploads/2022/03/Inside_GEOPOLITICS_10-5-19.pdf
- Bilgin, A.V. (2013). “Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım”, *Avrasya Terim Dergisi*, (2012), 1 (2): s. 114-129,
- Black, J. (2004). *Rethinking Military History*, New York, Routledge, ISBN: ISBN 0-415-27534-2
- Blank, S. J., Toffler, A., & Toffler, H. (1997). "Preparing for the Next War: Reflections on the Revolution in Military Affairs.". In J. Arquilla & D. Ronfeldt (Eds.), *In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age* (1. baskı, s. 61–78). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr880osd-rc.8>
- Bo, R, K. (2023). Geography, Region, Space: The Evolution And Reflection Of Geopolitical Theory, *Journal of Global Politics and Current Diplomacy*, No: 11 (1), Syf: 21-38,
- Boot, M. (2006). The Paradox of Military Technology. *The New Atlantis*, 14, 13–31. <http://www.jstor.org/stable/43152281>
- Bosio, N. J. (2018). *Understanding war's theory: What military theory is, where it fits, and who influences it?*, Australian Army Occasional Paper, Conflict Theory and Strategy 001, ISSN: 2209-1289 (digital version), URL: <https://researchcentre.army.gov.au/library/occasional-papers/understanding-wars-theory-what-military-theory-where-it-fits-and-who-influences-it>, Erişim Tarihi: 21.04.2025

- Bosone, C., & Stamato, G. (2024, Temmuz). Beyond borders: How geopolitics is reshaping trade (ECB Working Paper No. 2024/2960). <https://ssrn.com/abstract=4909978>
- Bossen, C. (2006). War as practice, power and processor: A framework for the analysis of war and social structural change. T. Otto, H. Thrane, & H. Vandkilde (Eds.), *Warfare and society: Archeological and social anthropological perspectives* (ss. 89-201). Aarhus University Press. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-318122>
- Bottelier, T.W. (2011). *The geopolitics of Containment*. Maatschappijgeschiedenis / History of Society. Retrieved from <http://hdl.handle.net/2105/11198>
- Bourne, J. (2000). *Imperial Wars: From the Seven Years War to the First World War*. Oxford University Press, New York, (2000). , ISBN 0–19–285373–2
- Bournou, S. (2020). *The EU's export-control regime modernization: How to best reflect a global changing reality while maintaining the competitiveness of EU industry*. Études de l'Ifri, Ifri. https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/nardon_technology_strategies_china_us_2020.pdf
- Bousquet, A. (2008). Chaoplex Warfare or the Future of Military Organization. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 84(5), 915–929. <http://www.jstor.org/stable/25144928>
- Bousquet, A. (2009). *The scientific way of warfare: Order and chaos on the battlefields of modernity*. Columbia University Press, New York, U.S. ISBN: 9780231700788
- Bousquet, A. (2017). A revolution in military affairs? Changing technologies and changing practices of warfare. D. R. McCarthy (Ed.), *Technology and world politics: An introduction*, ss. 165-181. Routledge, Abingdon, UK. ISBN: 9781138955875.
- Boute, A. (2022). Weaponizing Energy: Energy, Trade, and Investment Law in the New Geopolitical Reality. *American Journal of International Law*, 116(4), 740–751. DOI:10.1017/ajil.2022.53
- Boxer, C. R. (1965). *The Dutch seaborne empire, 1600–1800*. Hutchinson of London.
- Brimley, S., FitzGerald, B., & Sayler, K., 2013., *Game Changers: Disruptive Technology and U.S. Defense Strategy*. Center for a New American Security. <http://www.jstor.org/stable/resrep06353>
- Bruccoleri, M. (2022, Mart). *Blockchain and cyber security [Sunum]*. Paper presented at The Cambridge International Symposium on Economic Crime, Jesus College, Cambridge. <https://uae.lu/wp-content/uploads/2023/05/PAPER-BLOCKCHAIN-AND-CYBER-SECURITY-25.3.2022.pdf>
- Bruley, Y. (2020, 22 Haziran). The Europe of congresses. Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe. <https://ehne.fr/en/node/12292>
- Brummer, M. (2023). “International Relations and STI (*Science, Technology, Innovation*), SciREX Core Contents, SciREX Center, URL: https://scirex-core.grips.ac.jp/en/pdf/scirex_cc_1.5.2.pdf, Erişim Tarihi: 03.04.2025

- Burmaoğlu, S., & Sarıtaş, O. (2017). Changing characteristics of warfare and the future of Military R&D. *Technological Forecasting and Social Change*, 116, ss. 151–161. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.10.062
- Buzan B. (1987). *An Introduction to Strategic Studies, Military Technology & International Relations*. McMillian Press, International Institute for Strategic Studies, ISBN 978-0-333-36506-9
- Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>
- Caldara, D. & Matteo, I. (2022). Measuring Geopolitical Risk. *American Economic Review*, 112(4), ss.1194-1225.
- Carpenter, R. P. (2012). The Bottom Of The Smart Weapon Production Chain: Securing the supply of Rare Earth Elements for the U.S. Military. *Public Contract Law Journal*, 41(2), 411–433. <http://www.jstor.org/stable/41635340>
- Carr, E. H. (1946). *The twenty years' crisis 1919–1939: An introduction to the study of international relations* (2. baskı). Macmillan & Co. Ltd.
- Česnakas, G. (2019). The implications of the technological trends in military on the defence of small states. *Lithuanian Annual Strategic Review*, 17(1), 273–293. <https://doi.org/10.2478/lasr-2019-0012>
- Cheung, T. M., Lucyshyn, W., & Rigilano, J. (2019). *The role of technology transfers in China's defense technological and industrial development and the implications for the United States* (Acquisition Research Program Sponsored Report Series, UCSD-AM-19-028). Naval Postgraduate School, Monterey.
- Chilcote, R. H. (2002). Globalization or Imperialism? *Latin American Perspectives*, 29(6), ss. 80–84. <https://doi.org/10.1177/0094582X0202900607>
- Chin, W. A. (2019). Technology war and the state: Past, present and future. *International Affairs* (London), 95(4), 765-783. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz106>
- Clapp, S. (2022, June). *Russia's war on Ukraine: A new impetus for EU defence?* (Publication No. PE 733.647). European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733647/EPRS_ATA\(2022\)733647_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733647/EPRS_ATA(2022)733647_EN.pdf)
- Clapp, S. (2023, December). *Armed conflict: A glossary of terms* (Publication No. PE 757.582). European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/757582/EPRS_ATA\(2023\)757582_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/757582/EPRS_ATA(2023)757582_EN.pdf)
- Clarke, J. J. (1988). World Military History 1786-1945. J. E. Jessup, Jr. & R. W. Coakley (Ed.), *A Guide to the Study and Use of Military History*, ss. 117-150.
- Clausewitz, C. von. (1984). On war (M. Howard & P. Paret, Ed. & Çev.). Princeton University Press, Princeton, NJ. <https://doi.org/10.1515/9781400889897> (Orijinal eserin yayım tarihi 1832). ISBN: 978-0-691-01854-6 <https://doi.org/10.1515/9781400889897>(Orijinal eserin yayım tarihi 1832), ISBN-13: 978-0-691-01854-6

- Claverie, B., & Desclaux, G. (2022). C2 - Command and Control: A System of Systems to Control Complexity. *American Journal of Management*, 22(2). <https://doi.org/10.33423/ajm.v22i2.5381>
- Claverie, B., Prébot, B., Buchler, N., & Du Cluzel, F. (Eds.). (2022, March). *Cognitive warfare: The future of cognitive dominance: First NATO scientific meeting on cognitive warfare (France) – 21 June 2021*. Innovation Hub of NATO-ACT & ENSC. <https://innovationhub-act.org/wp-content/uploads/2023/12/Cognitive-Warfare-Symposium-ENSC-March-2022-Publication.pdf>
- Claverie-du Cluzel, F. (2023). *Cognitive warfare* [White paper]. NATO Innovation Hub. https://innovationhub-act.org/wp-content/uploads/2023/12/CW-article-Claverie-du-Cluzel-final_0.pdf
- Coakley, R. W., & MacDonald, C. B. (1988). The United States and the world military. J. E. Jessup, Jr. & R. W. Coakley (Ed.), *A guide to the study and use of military history*, ss. 251-282.
- Colbeck, M. J. L. (2023, 6-29 Kasım). *Quantum encryption in military communications* [Konferans sunumu]. Engine as a Weapon International Symposium, EAAW Conference Proceedings. https://essay.utwente.nl/103094/1/dijkstra_BA_BMS.pdf
- Collins, J. M. (1998). *Military Geography: For Professionals and the public*. National Defense University Press, ISBN 1-57906-002-1
- Consortiq, & Daly, D. (2025). *A not-so-short history of unmanned aerial vehicles (UAV)*. <https://consortiq.com/uas-resources/short-history-unmanned-aerial-vehicles-uavs>, Erişim Tarihi: 05.02.2025
- Coşkun, Y., & Alp, E. (2019). Sanayi devrimleri ve Türkiye. *TÜBİTAK Bilim ve Teknik E-Dergisi*, 52(622), ss. 72–80.
- Council on Foreign Relations (CFR). (2025). *Cyber operations tracker*. <https://www.cfr.org/cyber-operations-tracker>
- Costigan, S.S. & Hennessy, M. A. (2024). *Hybrid Threats and Hybrid Warfare: Reference Curriculum*. Defence Education Enhancement Programme (DEEP), NATO Headquarters, Brussels
- CRIAW-ICREF. (2021). Local women matter #3: Colonialism and its impacts. Canadian Research Institute for the Advancement of Women. <https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/04/Local-Women-Matter-3-Colonialism-and-its-impacts.pdf>
- Cséfalvay, M.J. & Kazanský, A.P.R. (2023). Strategic studies, strategy and strategic thinking in study of security. *National Security and the Future*, 24 (2), s. 7-30. <https://DOI.org/10.37458/nstf.24.2.1>
- Cuoco, C. A. (2010, Nisan). *The revolution in military affairs: Theoretical utility and historical evidence* (Research Paper, No: 142). Research Institute for European and American Studies (RIEAS). <https://rieas.gr/images/rieas142b.pdf>
- Daniel, B. (2020). *C2 vs. C4ISR v. C5ISR ve C6ISR: What's the difference?*
- Danilin, I. V. (2022). The US-China tech war: A dawn of new geopolitics?. Technological innovation and security: The impact on the strategic environment in East Asia içinde (ss. 101–119). The National Institute for

Defense Studies.
https://www.nids.mod.go.jp/event/proceedings/symposium/pdf/2021/e_07.pdf

- Dar, S. S. (2011). Understanding conflict, causes and consequences: A conceptual analysis. *Journal of Peace Studies*, 18(3&4).
<https://icpsnet.org/journal/archives/2011July-Art4.pdf>
- DARPA. (2025). Innovation timeline. <https://www.darpa.mil/about/innovation-timeline>
- DeFranco, J., DiEuliis, D., & Giordano, J. (2019). Redefining neuroweapons, emerging capabilities in neuroscience and neurotechnology. *Prism*, 8(3), 49-63.
- Dennen, J. M. G. V. D. (1995). *The origin of war: The evolution of a male-coalitional reproductive strategy* [Tez, University of Groningen].
- Dennen, J. V. (2005). *On war: Concepts, definitions, research data: A short literature review and bibliography*.
- Department of Homeland Security. (2024, April 26). *Report on reducing the risks at the intersection of artificial intelligence and chemical, biological, radiological, and nuclear threats*. https://www.dhs.gov/sites/default/files/2024-06/24_0620_cwmd-dhs-cbrn-ai-eo-report-04262024-public-release.pdf
- Deudney, D. (1985). Forging Missiles into Spaceships. *World Policy Journal*, 2(2), 271–303. <http://www.jstor.org/stable/40208985>
- Deudney, D. (2000). Geopolitics as theory: Historical security materialism. *European Journal of International Relations*, 6(1), 77–107.
<https://doi.org/10.1177/1354066100006001004>
- Deudney, Daniel H. (2025). Geopolitics. *Encyclopedia Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/geopolitics>.
- De Spiegeleire, S., Maas, M., & Sweijs, T. (2017). Front Matter. In *Artificial Intelligence And The Future Of Defense: Strategic Implications For Small-And Medium-Sized Force Providers* Hague Centre for Strategic Studies, s. 2–5. <http://www.jstor.org/stable/resrep12564.1>
- DIA, (2022). Challenges to Security in Space: *Space Reliance in an Era of Competition and Expansion*. Defense Intelligence Agency (DIA), DIA_E_00039_A, ISBN: 978-0-16-095566-2, URL: https://www.dia.mil/Portals/110/Documents/News/Military_Power_Publications/Challenges_Security_Space_2022.pdf
- Dickinson, G. L. (1920). *Causes of International War*, London, The Swathmore Press Ltd,
- Dijkstra, E. (2023). *Quantum and military communication security: An analysis of the opportunities, risks, implementation challenges, and prospects of quantum computing in military communication* [Lisans tezi, University of Twente]. University of Twente Repository.
https://essay.utwente.nl/103094/1/dijkstra_BA_BMS.pdf

- Dimitrov, G. (2020), A Brief History of Cyber Intelligence: How Did Computer Data Evolve to Be Used for Intelligence Operations. *American Intelligence Journal*, 37(1), ss. 107–114. <https://www.jstor.org/stable/27087688>
- Doğan, M. (2023), Modern Uluslararası İlişkilerin Vestfalya Sistemi: Egemenliğin İhlali, Yerli Haklarının Göz Ardı Edilmesi ve Musul İşgali Örneği'nde Orta Çağ Uygulamalarının Genişletilmesi. *Alternatif Politika*, 15(2), s. 368-384. <https://doi.org/10.53376/ap.2023.14>
- Dorigo, M. & Birattari, M. (2007). Swarm Intelligence. *Scholarpedia*, 2(9):1462. https://www.scholarpedia.org/article/Swarm_intelligence
- Dotson, J.D. (2011). On the “Front” Line of Chinese Espionage: A New Lexicon for Understanding Chinese Front Companies? *American Intelligence Journal*, 29(2), s. 55–69. <http://www.jstor.org/stable/26201951>
- Douet, J. (2020). *The heritage of the oil industry*. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). <https://ticcih.org/wp-content/uploads/2020/07/Oil-industry-thematic-report.pdf>
- Dougherty, G. (2018). Encouraging disruptive military innovation: Best practices for DoD experimentation and prototyping programs. Defense Acquisition University Press. *Defense Acquisition Research Journal*, 25(1), ss. 2–29. <https://doi.org/10.22594/dau.17-782.25.01>
- Dörfler, V. (2023). Yöneticiler İçin Yapay Zekâ. ((C. Altay, Çev.; 1. baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-625-429-466-2
- Duarte, F. (2024, 24 Mayıs). *Amount of data created daily*. <https://explodingtopics.com/blog/data-generated-per-day>
- Duarte, P. A. B., Topcu, N., & Santos, D. (2023). When the Earth is not enough: The role of outer space in China’s grand strategy. *Austral*, 12(23).
- Dugin, A. (1997). *Foundations of geopolitics* (L. Gogoleva, Çev., 2022). Arktojeja, Russia. ISBN: 978-5-8592-8019-3. <https://www.maieutiek.nl/wp-content/uploads/2022/05/Foundations-of-Geopolitics.pdf>
- Durkalec, D., et al. (2021). *Multi-domain complexity and strategic stability in peacetime, crisis and war: Annotated bibliography*. Center for Global Security Research (Lawrence Livermore National Laboratory). https://cgsr.llnl.gov/sites/cgsr/files/202408/CGSR_Annotated_Bibliography_Emerging_Tech.pdf
- Duthoit, A. (2024). *Tech wars: US-China rivalry for electronics out to 2035*. Coface Economic Publications. https://www.coface.com/content/download/71887/file/web_gb_focus-us%20china_electronics%20_191124.pdf
- Duygulu, Ş. (2019). *Dönüşen savaşların değişen araçları* (1. baskı). SETA Kitapları, İstanbul. ISBN: 978-605-7544-70-4
- Edgerton, D., (2010). Innovation, Technology, or History: What Is the Historiography of Technology About. *Technology and Culture*, 51(3), s. 680–697. <http://www.jstor.org/stable/40927992>
- Eggert, R. G. (2010), Critical Minerals and Emerging Technologies. *Issues in Science and Technology*, 26(4), 49–58. <http://www.jstor.org/stable/43315186>

- Eken, M. (2025). Küresel dengesizlikler ve yeni düzen arayışı. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 51-60). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Ekert, A. (2005). Quantum cryptography. In A. V. Sergienko (Ed.), *Quantum communications and cryptography*, ss. 1-17). CRC Press/Taylor & Francis. ISBN: 0-8493-3684-8
- Elliott, J. H. (2009). V. Europe After The Peace Of Westphalia. *Spain, Europe and the Wider World 1500-1800*, ss. 92-106. Yale University Press, New Hevaven. <https://DOI.org/10.12987/9780300160017-009>
- Embel, E. (2019). Varşova Pakti. *Güvenlik Yazıları Serisi*, No.9, https://trguvenlikportali.com/wpcontent/uploads/2019/10/VarsovaPakti_ErsinEmbel_v.2.pdf DOI: 10.13140/RG.2.2.17787.87849
- Endo, T. (2017). *The Conceptual Definition of "Irregular Warfare" and the Today's International Security Environment*. 2017 International Forum on War History: Proceedings. https://www.nids.mod.go.jp/english/event/forum/pdf/2017/04_endo.pdf
- Energy. (2023). Energy Fundamentals. *Universität Leipzig*. URL: <https://home.uni-leipzig.de/energy/energy-fundamentals/04.htm?utm>
- Energy.gov. (2025). Fossil Energy Study Guide, *U.S. Department of Energy*. https://www.energy.gov/sites/prod/files/Elem_Coal_Studyguide.pdf
- Engdahl, F. W. (2012). *Gods of money: Wall Street and the death of the American century* (2. baskı) Wiesbaden, Germany: edition.engdahl.
- European Parliamentary Research Service. (2021). *Innovative technologies shaping the 2040 battlefield* (Publication No. PE 690.038). Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/393b868e-0129-11ec-b5d3-01aa75ed71a1>
- Erbay, C. (2025). Güvenli teknoloji ve ulusal hassasiyetler. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 278-283). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Erwin, S.I. (2009). Future of War: How The Game is Changing, *National Defense*, 94 (669), s. 28–33. <http://www.jstor.org/stable/45371051>
- Europäische Kommission (2020). *Widerstandsfähigkeit der EU bei kritischen Rohstoffen: Einen Pfad hin zu größerer Sicherheit und Nachhaltigkeit abstecken* (COM (2020) 474 final). https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/EU/30033/imfname_11000573.pdf,
- Even, S., & Siman-Tov, D. (2012), Cyber warfare: *Concepts and strategic trends* (Judith Rosen, Ed.; Memorandum No. 117). Institute for National Security Studies. [https://www.files.ethz.ch/isn/152953/inss%20memorandum_may\(2012\)_nr117.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/152953/inss%20memorandum_may(2012)_nr117.pdf)
- Evera, S. V. (2011). Offense, Defense, and the Causes of War. *International Security*, 22, s. 5-43.

- Ferrill, A. (1997)., *The Origins of War: From the Stone Age to Alexander the Great*. offers a scholarly survey of evidence for prehistoric war, Westview Books, ISBN 0-8133-3302-4
- Fettweis, C. J. (2000). Sir Halford Mackinder, geopolitics, and policymaking in the 21st century. *Parameters*, 30(2), 58–71. <https://press.armywarcollege.edu/parameters/vol30/iss2/3/>
- Findlay, R. & O'Rourke, K. (2010). War, *Trade and Natural Resources: Historical Perspective*. Yale- Princeton Conference on Trade and War, www.academia.edu. Retrieved from https://www.academia.edu/47339743/War_Trade_and_Natural_Resources_A_Historical_Perspective
- Fischer, M., & Schmelzle, B. (2005). Dilemmas and options in transforming war economies. M. Fischer & B. Schmeizle (Ed.), *The Berghof handbook dialogue series, No.3: Transforming war economies*, ss. 5-9. Berghof Research Center.
- France24, (2025), *Israel PM gifts golden pager to Trump symbolising attack on Hezbollah*. <https://www.france24.com/en/live-news/20250207-israel-pm-gifts-golden-pager-to-trump-symbolising-attack-on-hezbollah>, Erişim Tarihi: 14.02.2024
- Franke, U. (2019). *Harnessing Artificial Intelligence*. European Council on Foreign Relations. <http://www.jstor.org/stable/resrep21491>
- Franke, U. (2024). Transformation technologique et stratégique de la guerre Influence notable de la guerre contre l'Ukraine. *Revue Défense Nationale*, 871(6), 32-40. <https://DOI.org/10.3917/rdna.871.0032>.
- Freedman, L. (2022). *Strateji* (B. Çorakçı Dişbudak & T. Belge, Çev.). Alfa Basım Yayım Dağıtım, 6. Baskı, ISBN: 978-605-171-081-5.
- Freud, S. (1964). New introductory lectures on psycho-analysis and other works. J. Strachey (Çev.), *The standard edition of the complete psychological work of Sigmund Freud*, (Cilt XXII, 1932-1936). The Hogarth Press. https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Freud_and_Einstein_Why_War.pdf
- Friedman, G., & Friedman, M. (2015). *Savaşın geleceği: 21. yüzyılda güç, teknoloji ve Amerikan dünya egemenliği* (E. Günsel, Çev.; 1. baskı). Pegasus Yayınları.
- Friedrich Ebert Stiftung. (2015). *Neue digitale militärtechnologien und autonome waffensysteme: Die zukunft der kriegsführung*. <https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/11622.pdf>
- Gabriel, R. A., & Metz, K. S. (1992). *A short history of war: The evolution of warfare and weapons* (Professional Readings in Military Strategy No. 5). Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. <https://www.orbat85.nl/documents/DTIC/a255111.pdf>
- Gagné, J. F. (2007). *Geopolitics in a post-Cold War context: From geo-strategic to geo-economic considerations?* (Raoul Dandurand Chair of Strategic and Diplomatic Studies, Occasional Paper n°15).
- GAO. (2024). *Critical minerals: Status, challenges and policy options for recovery from nontraditional sources* (Technology Assessment, GAO-24-106395). <https://www.gao.gov/products/gao-24-106395>

- Gartzke, E. (2009). *The relevance of power in international relations*. University of California, San Diego.
[https://pages.ucsd.edu/~egartzke/papers/relevance_0122\(2011\).pdf](https://pages.ucsd.edu/~egartzke/papers/relevance_0122(2011).pdf)
- Gat, A., (2006). *War in human civilization*. Oxford University Press. 1. Baskı, New York, Oxford University Press.
- Gençoğlu, T. (2025). Savaşta modernizm: Teknolojik aktörler. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 81-89). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Georgios, G., Smith, H., & Theocharidou, M. (Ed.). (2021). *The landscape of hybrid threats: A conceptual model*. European Commission and Hybrid CoE.
- Getz, T. (2025). *Conflicts between countries since 1945*. World History Project.
<https://www.oerproject.com/OER-Materials/OER-Media/PDFs/175>
- Ghervas, S., & Armitage, D. (2020). Introduction: From Westphalia to enlightened peace, 1648–1815. S. Ghervas & D. Armitage (Ed.), *A cultural history of peace in the Age of Enlightenment (1648–1815)* içinde (ss. 1–18). Bloomsbury Academic.
- Giannopoulos, G., Smith, H., & Theocharidou, M. (2021). *The landscape of hybrid threats: A conceptual model (EUR 30585 EN)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/44985>
- Gibradze, G., Guchua, A., & Gogua, G. (2022). The role of modern technologies in military conflicts of the 21st century. *Ukrainian Policymaker*, 11, 26-34.
<https://doi.org/10.29202/up/11/4>
- Gilpin, R. (1981). *War and change in world politics*. Cambridge University Press.
- Girard, P. (2020). The murky waters of US-China technological warfare: Evolutions and challenges of US technology control policies towards China. *Études de l'Ifri, Technology strategies in China and the United States, and the challenges for European companies*.
- Girardi, B., Patrahau, I., Cisco, G., & Rademaker, M. (2023). *Strategic raw materials for defence: Mapping European industry needs*. The Hague Centre for Strategic Studies.
- Gök, A. (2024). *Hibrit savaşlar: Rusya ve İsrail örnekleriyle* (3. basım). Nobel Bilimsel.
- Gökmen, S. R. (2010). *Geopolitics and the study of international relations* [Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. METU Tez Arşivi.
<https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612289/index.pdf>
- Górniewicz, M. (2019). Wars in the later 21st century: Forecast developments in the methods of warfare. *Security and Defence Quarterly*, 27(5), 21-31.
- Graham, S. (2011). *Cities under siege: The new military urbanism*. Verso.
- Graham, S., (2011), “Cities Under Siege: The Military Urbanism”, Brooklyn, Verso, E-Book ISBN: 9781844678365
- Grand-Clément, S. (2023). *Artificial intelligence beyond weapons: Application and impact of AI in the military domain*. UNIDIR. <https://unidir.org/wp->

content/uploads/2023/10/UNIDIR_AI_Beyond_Weapons_Application_Impact_AI_in_the_Military_Domain.pdf

- Gray, C. S. (2001). *Weapons for strategic effect: How important is technology?* (Occasional Paper, No. 21). Center for Strategy and Technology Air War College, Air University. <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/cs21.pdf>
- Gray, C. S. (2005). *Another bloody century: Future warfare*. Weidenfeld and Nicolson.
- Griess, T. E. (1988). A perspective on military history. J. E. Jessup, Jr. & R. W. Coakley (Ed.), *A guide to the study and use of military history* içinde (ss. 25-40).
- Griffiths, M., Roach, S. C., & Solomon, M. S. (2009). *Fifty key thinkers in international relations*. Routledge.
- Grübler, A. (1998). Technology: Concepts and definitions. *Technology and global change* içinde (ss. 19–90). Cambridge University Press.
- Güler, M. (2025). Ticaret savaşları ve nadir toprak elementleri üzerinden ABD-Çin rekabetini okumak. *DİPAM Analiz*, (54). <https://dipam.org/wp-content/uploads/2025/03/Ticaret-Savaslari-ve-Nadir-Toprak-Elementleri-Uzerinden-ABD-Cin-Rekabetini-Okumak.pdf>
- Güntürkün, R. (2022). *İnsansız savaşlara doğru: Yapay zekâ kontrollü ölümcül silahlar*. Ekin Yayınevi.
- Gürcan, M. (2019). Savaşın evrimi ve teorik yaklaşımlar. *Teoriler ışığında güvenlik, savaş, barış ve çatışma çözümleri* içinde (ss. 71-129). BİLGESAM. http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-163-201404072m_gurcan.pdf
- Gutierrez del Arroyo, J. R. (2018, 28 Mayıs). *The merge of electronic warfare and cybersecurity test* (STO-MP-SCI-300). NATO Science and Technology Organization. <https://doi.org/10.14339/STO-MP-SCI-300-02-PDF>
- Hafner-Burton, E. M., Kahler, M., & Montgomery, A. H. (2009). Network analysis for international relations. *International Organization*, 63(3), 559–592. <http://www.jstor.org/stable/40345947>
- Haider, M. W. (2025). Yeni savaş, savaşta modernizm: Teknolojik aktörler. O. Hamsioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 97–105). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Haig, Z. (2015). Electronic warfare in cyberspace. *Security and Defence Quarterly*, 7(2), 22-35. <https://doi.org/10.5604/23008741.1189275>
- Hall, A. R. (1969). Science, technology, and warfare, 1400-1700. M. D. Wright & L. J. Paszek (Ed.), *Science, technology, and warfare* içinde (ss. 8-9). Military History Symposium, U.S. Government Printing Office.
- Halliday, F. (2010). The Cold War: Lessons and legacies. *Government and Opposition*, 45(1), 1–28. <http://www.jstor.org/stable/44482701>
- Hanson, V. D. (2003). Military technology and American culture. *The New Atlantis*, (1), 29–36. <http://www.jstor.org/stable/43152850>

- Harrison, H. (2020). *Economic Warfare in Twentieth-Century History and Strategy*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3605458>
- Hasanov, A. (2012). *Jeopolitik: Teorileri, metodolojisi, aktörleri, tarihi, karakteristiği, kavramları* (A. Ağaoğlu & F. Şammedov, Çev.). BKY.
- Haulman, D. L. (2003). *US Unmanned Aerial Vehicles in Combat*. Air Force Historical Research Agency. <https://www.dafhistory.af.mil/Portals/16/documents/Studies/AFD-070912-042.pdf>
- Havelsan. (2024, 13 Eylül). *CBRN technologies: Innovative solutions against modern threats and HAVELSAN's contribution*. <https://www.havelsan.com/en/beyond-today/cbrn-beyond-today>
- Hecht, G., & Edwards, P. N. (2010). The technopolitics of Cold War: Toward a transregional perspective. M. Adas (Ed.), *Essays on twentieth century history* içinde (ss. 271–308). Temple University Press.
- Heinrich, A., & Jappsen, M. (2022). *LGAN 2020 – Studienphase: Krieg der Zukunft?! Operative herausforderungen des multi-domain battlefield für die Bundeswehr*. <https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5462700/9fa9e879fd06acabe4c52b30031a5267/ergebnispraesentation-ueber-den-krieg-der-zukunft-data.pdf>
- Helmus, T. C., Bodine-Baron, E., Radin, A., Magnuson, M., Mendelsohn, J., Marcellino, W., Bega, A., & Winkelman, Z. (2020). *Russian propaganda hits its mark: Experimentally testing the impact of Russian propaganda and counter-interventions*. RAND Corporation.
- Herman, A. (2018). Winning the race in quantum computing. *American Affairs Journal*, 2(2), 96–113. <https://americanaffairsjournal.org/2018/05/winning-the-race-in-quantum-computing/>
- Hinote, C., & Ryan, M. (2024). *The character of future war to 2030*. Defence Paper Series, Special Competitive Studies Project (SCSP). <https://www.scsip.ai/wp-content/uploads/2024/12/DPS-The-Character-of-Future-War-to-2030-.pdf>
- HistoryWorld. (2012). Timeline: Weapons. *Oxford Reference* içinde. Oxford University Press. <https://www.oxfordreference.com>
- Hnízdo, B. (1994). Basic theories of geopolitics. *Czech Journal of International Relations*, 29(4), 72–79. <https://doi.org/10.32422/cjir.1387>
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan, or the matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill*. <https://historyofeconomicthought.mcmaster.ca/hobbes/Leviathan.pdf>
- Hoffman, F. G. (2017). Will war's nature change in the seventh military revolution? *Parameters*, 47(4), 19-31. <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3101>
- Hoffmann, S. (1985). Raymond Aron and the theory of international relations. *International Studies Quarterly*, 29(1), 13–27. <https://doi.org/10.2307/2600476>
- Holsti, K. J. (1996). *The state, war and the state of war*. The University of Cambridge. [https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/holsti-\(1996\)-the-state-war-and-the-state-of-war-compressed.pdf](https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/holsti-(1996)-the-state-war-and-the-state-of-war-compressed.pdf)

- Horowitz, M. C., Kahn, L., & Mahoney, C. (2020). The future of military applications of artificial intelligence: A role for confidence-building measures? *Orbis*, 64(4), 528–543. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2020.08.003>
- Howard, M. (1984). The causes of wars. *The Wilson Quarterly* (1976-), 8(3), 90–103. <http://www.jstor.org/stable/41104274>
- Howard, M. (2000). *The invention of peace: Reflections on war and international order*. Yale University Press.
- Howerth, I. W. (1916). The causes of war. *The American Journal of Sociology*, 22(1), 113–123. <https://doi.org/10.1086/212560>
- Iadicola, P. (2008). Globalization and empire. *International Journal of Social Inquiry*, 1(2), 3-36. <https://www.ajindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423904085.pdf>
- ICRC. (1949). *The Geneva Conventions and their commentaries*. <https://www.icrc.org/en/law-and-policy/geneva-conventions-and-their-commentaries>
- ICRC. (2020). *Commentary on the First Geneva Convention*. International Committee of the Red Cross. <https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/so0001>
- Ignatieff, M. (1998). *The warrior's honor: Ethnic war and the modern conscience*. Metropolitan Books.
- Ingmar, K. (2009). *What is a nation?* Global Political Trends Center (GPoT). [https://www.files.ethz.ch/isn/103549/\(2009\)_06_Karlsson.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/103549/(2009)_06_Karlsson.pdf)
- İMMİB. (2024). *Kritik mineraller*. https://immib.org.tr/files/kio/İMMİB_EKA_kritik_mineraller_web_rr.pdf
- Institute for Economics & Peace. (2025). *Geopolitical influence & peace: Tracking the trends shaping international relations* (IEP Report No. 100). <https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/01/GIP-web.pdf>
- International Atomic Energy Agency. (2022). *Artificial intelligence for accelerating nuclear applications, science and technology*. <https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/ART-INTweb.pdf>
- Irwin, N. (2021, 29 Ocak). America's next great economic experiment: What if we run it hot? *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2021/01/29/upshot/america-great-economic-experiment.html>
- ISED. (2023). *Sensitive technology research areas*. Government of Canada, ISED Citizen Services Centre. <https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/sensitive-technology-research-and-affiliations-concern/sensitive-technology-research-areas>
- İşcan, İ. H. (2004). Uluslararası ilişkilerde klasik jeopolitik teoriler ve çağdaş yansımaları. *Uluslararası İlişkiler*, 1(2), 47–79. <http://www.jstor.org/stable/43925910>

- Jaganmohan, M. (2025). 2019-2022 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan nadir toprak ithalatının menşei ülkeye göre dağılımı. <https://www.statista.com/statistics/279895/us-rare-earth-import-value/>
- Jeannesson, S. (2020). Europeanists during the interwar period. *Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe*. <https://ehne.fr/en/node/12302>
- Jermalavičius, T. (2023). *War and energy security: Lessons for the future*. International Centre for Defence and Security.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214. <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Johnson, A. (2025). Closing the midstream gap in U.S. critical minerals supply chains. G. Baskaran & D. Wood (Ed.), *Critical minerals and the future of the U.S. economy*, ss. 83-89. Center For Strategic & International Studies (CSIS). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-02/250210_Baskaran_Critical_Minerals.pdf
- Jul, J. M. S. (2011). Innovation and technology as differentiating strategic factors in the 21st century. *The defence of the future: Innovation, technology and industry*, ss. 24-65. Spanish Institute for Strategic Studies, Spanish Ministry of Defense.
- Kaempffert, W. (1941). War and technology. *American Journal of Sociology*, 46(4), 431–444. <http://www.jstor.org/stable/2769916>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York, Farrar, Straus and Giroux. ISBN: 978-0374275631
- Kaku, M. (2011). *Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100*. New York, Double Day & Random House.
- Kaldor, M. (2013). In defense of new wars. *Stability: International Journal of Security and Development*, 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.5334/sta.at>
- Kalyvas, S. N., & Balcells, L. (2010). International system and technologies of rebellion: How the end of the Cold War shaped internal conflict. *The American Political Science Review*, 104(3), 415–429. [şüpheli bağlantı kaldırıldı]
- Kantarcı, Ş. (2012). Soğuk savaş sonrası uluslararası sistem: Yeni sürecin adı “Koalisyonlar dönemi mi?”. *Güvenlik Stratejileri*, 8(16), 1-32. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/84497>
- Karadağ, R. (1975). *Petrol fırtınası* (2. baskı). Ötüken Yayınevi.
- Karakoç, E., & Yılmaz, B. (2020). Askeri güç ve teknolojik dönüşüm. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 13(72), 229-241.
- Kasych, A. (2023). The economic consequences of the war in the 21st century at the regional and global levels. *SHS Web of Conferences*, 160, 01005. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202316001005>
- Kayaoglu, T. (2010). Westphalian Eurocentrism in International Relations Theory. *International Studies Review*, 12(2), 193–217. <http://www.jstor.org/stable/40730727>
- Keegan, J. (1993). *A History of Warfare*. Alfred A. Knopf, New York.

- Keeley, L. H. (1996). *War before civilization: The myth of the peaceful savage*. New York, Oxford University Press.
- Kekes, J., (2010), War. *Philosophy*, 85(332), s. 201–218. <http://www.jstor.org/stable/40666542>
- Keküllüoğlu, U. C., & Valiyeva, K. (2022). Klasik jeopolitik teorilerin perspektifinden Türkiye'nin jeopolitik izdüşümü [Turkey's geopolitical projection from the perspective of classical geopolitical theories]. *Working Paper Series*, 3(3), 42–62.
- Kelly, P. (2022). *Conflict, War and Revolution The problem of politics in international political thought*. LSE Press, London, ISBN (PDF): 978-1-909890-73-2, DOI: <https://DOI.org/10.31389/lsepress.cwr>
- Kende, I. (1971). Twenty-Five Years of Local Wars. *Journal of Peace Research*, 8(1), s. 5–22. <http://www.jstor.org/stable/422559>
- Kegyes, T., Süle, Z., & Abonyi, J. (2024). Towards Hybrid CBRN Detection Networks: Decision Support and Cognitive Control in Machine–Human Systems. *Heliyon*, 10, e25946. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25946>
- Khabbaz, M. J., Chehri, A., Claussen, H., Le-Khac, N.-A., Nguyen, V.-L., & Debaque, B. (2023). Special Issue on the Internet of Military and Defense Things (IoMDT): Challenges, Advances, and Opportunities [Call for papers]. *IEEE Internet of Things Magazine*. <https://www.techdefense.org/techdefense2023/special-issue-iotm>
- Kiarie, E., (2021). *Future Disruptive Defence Technologies*. FINABEL. URL: <https://finabel.org/future-disruptive-defence-technologies/>, Erişim tarihi: 15.04.2025
- Kissinger, H. (2014). *World Order*. Penguin Press. <https://mediahost.saisjhu.edu/saismedia/media/web/files/kissinger/technology-complexity-uncertainty-deterrence.pdf>, Erişim Tarihi: 13.02.2025
- Klare, M. T. (1992). US military policy in the post-Cold War era. *Socialist Register*, 28, 131–142. <https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5611>
- Klare, M. T. (2001). *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*. Metropolitan Books.
- Klare, M. T., (2023). *Assessing the Dangers: Emerging Military Technologies and Nuclear (in)stability*. Arms Control Association. https://www.armscontrol.org/sites/default/files/files/Reports/ACA_Report_EmergingTech_digital.pdf
- Kolt, N. (2023). Algorithmic Black Swans. *Washington University Law Review*, Vol. 101. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4370566>
- Konrad, K. A., (2024). Dominance and technology war. *European Journal of Political Economy*, 81, 102493. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2023.102493
- Konukbay, A., & Koluman, A. (2023). CBRN dekontaminasyonunda sürü robotları: Verimliliği ve güvenliği artırma. *Akıllı Sistemler Araştırma Dergisi*, 4(2), 72–81. <https://doi.org/10.58769/joinssr.1362574>

- Kopanja, M. (2017). Astropolitical reality of The Expanse Universe. *Astropolitics: The selected essays* (ss. 4–17). Geopolitical Studies Research Centre, Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University. https://geopolitics.fsv.cuni.cz/GEO-8-version1-astropolitics_selected_essays.pdf
- Koyuncu Lorasdağı, B. (2019). Uluslararası sistem ve devlet. E. F. Keyman & B. Yüce Dural (Ed.), *Uluslararası ilişkilere giriş içinde* (ss. 63–79). Anadolu Üniversitesi.
- Kozicka-Kończakowska, A. (2023). Oil in statu nascendi: The state of the oil industry in Galicia in 1853. *Energy Policy Studies*, 2(13), 29–38. <https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2024/06/IPE-EPS-2-2023.pdf>
- Köprülü, T. (2020). Hibrit savaş nedir? *Havelsan Dergi*, (7), 23-28.
- Kranzberg, M. (2005). Science-technology and warfare: Action, reaction, and interaction in the post-World War II era. In M. D. Wright & L. J. Paszek (Eds.), *Science, technology, and warfare: Proceedings of the Third Military History Symposium, United States Air Force Academy, 8–9 May 1969* (ss. 123–170). Air Force Historical Studies Office. <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA441321.pdf>
- Krepinevich, A.F. (1992). *The Military-Technical Revolution A Preliminary Assessments*. Center For Strategic and Budgetary Assessments, Washington
- Kriesberg, L. (2008). Conflict transformation. In L. Kurtz (Ed.), *Encyclopedia of violence, peace, & conflict*, cilt. 1, s. 401-412. Elsevier.
- Kufakunesu, R., Myburgh, H. & De Freitas, A. (2025). The internet of battle things: a survey on communication challenges and recent solutions. *Discovery Internet of Things*, 5(3). <https://doi.org/10.1007/s43926-025-00093-w>
- Kullik, J. (2019). Below the Radar: *The strategic significance of rare earths for the economic and military security of the West* (Security Policy Working Paper No. 13/2019). Federal Academy for Security Policy. <https://www.baks.bund.de/en/working-papers/2019/below-the-radar-the-strategic-significance-of-rare-earths-for-the-economic-and>
- Kurz, C., & Rieger, F. (2013). *High-tech-kriege: Frieden und sicherheit in den zeiten von drohnen, kampfrobotern und digitaler kriegsführung*. Heinrich-Böll-Stiftung. https://www.boell.de/sites/default/files/endl_high-tech-kriege.pdf, Erişim Tarihi: 13.02.2025
- Labaška, M. (2023). CBRN support to technical exploitation and its role in the commander's understanding of the operational environment. *Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence*, ss. 14-15. https://www.jcbrncoe.org/app/uploads/2024/09/CBRN_1_2023_web.pdf
- Laboure, M., & Siazon, C. (2025). *Rare earth metals 101*. Thematic Research. https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/Rare_Earth_Metals_101/RPS_EN_DOC_VIEW.calias?rwnode=PROD0000000000464258&ProdCollection=PROD00000000000544899
- Lacy, M. (2025). Yeni savaş, savaşta modernizm: Teknolojik aktörler. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024*

sonuç raporu içinde (ss. 90–96). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>

- Le Billion, P. (2001). The political ecology of war: natural resources and armed conflict. *Political Geography* 20, ss. 561-584. [https://transparencylab.org/Documentation/Additional%20resources/Literature/Billon_The%20political%20ecology%20of%20war_\(2001\).pdf](https://transparencylab.org/Documentation/Additional%20resources/Literature/Billon_The%20political%20ecology%20of%20war_(2001).pdf), Erişim Tarihi: 24.04.2025
- Lehmann, T. C. (2017). *The geopolitics of global energy: The new cost of plenty*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12462.92488>
- Levy, J. S. & Thompson, W. R. (2010). *Causes of War*. Wiley-Blackwell, West Sussex (UK).
- Lewiński, R. (2022). Unmanned Land Vehicles - Directions of Research and Development. *Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska* 287-312. <https://doi.org/10.34752/2022-N280>
- Liddell Hart, B. H. (1991). *Strategy* (2. baskı, gözden geçirilmiş). Meridian. (Orijinal eserin yayım tarihi 1954).
- Liepins, A. (2024). Ukraine's resources. *Critical raw materials*. NATO Energy Security Centre of Excellence (NATO ENSEC COE). URL: <https://www.enseccoe.org/publications/ukraines-resources/>
- Limbaugh, R. H. (2006). Strategic metals and national defense: Tungsten in World War II (and beyond). *The Mining History Journal*, 38-44. [https://www.mininghistoryassociation.org/Journal/MHJ-v13-\(2006\)-Limbaugh.pdf](https://www.mininghistoryassociation.org/Journal/MHJ-v13-(2006)-Limbaugh.pdf)
- Łoś, R. (2022). Power of the state: A theoretical approach. *Historia i Polityka*, 42(49), 69–80. <https://doi.org/10.12775/hip.2022.031>
- Lothan, F., & Weber, R. (2014). Methoden. *Politik & Unterricht*, (2-2014), 1-28. https://www.politikundunterricht.de/1_2_15/methoden.pdf
- Löffler, D., McGraw, J. J., & Johannsen, N. N. (2019). Weapons in and as history: On the ontogenerative function of materialized preemption and intelligence in weapons technology. *Identities: Journal for Politics, Gender and Culture*, 16(1-2), 68-77. <https://doi.org/10.51151/identities.v16i1-2.373>
- Löwinder, A. M. E., & Djup, A. (2021). *Hybrid warfare: Security and asymmetric conflict in international relations*. Bloomsbury Publishing Plc. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/58862/1/9781786736550.pdf>
- Lundberg, J., Stirna, J., Zdravkovic, J., & Andersson, K. (2024). *Beyond technology: Goal-oriented analysis for integrating emerging technologies into military command and control systems*.
- Lundmark, M., & Giovahini, L. (2005). *The development of the French defence industry in the 20th century* (FOI-R-1574). Swedish Defence Research Agency.
- MacGregor, D. A. (1992). Future battles: The merging levels of war. *Parameters*, 22(1), 33–47. <https://doi.org/10.55540/0031-1723.1633>.

- Machiavelli, N. (2009). *The prince* (T. Parks, Çev.). Penguin Classics. (Orijinal eserin yayım tarihi 1532).
- Mackinder, H. J. (1887). On the scope and methods of geography. *Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography*, 9(3), 141–174. <http://www.jstor.com/stable/1801248>
- Malekos Smith, Z. L., & Persi Paoli, G. (2024). *Quantum technology, peace and security: A primer*. UNIDIR. https://unidir.org/wp-content/uploads/2024/11/UNIDIR_quantum_technology.pdf
- Malik, M. (2012). Technopolitics: How technology shapes relations among nations. *The Interface of Science, Technology & Security*, 12, 21-29.
- Mallinson, W., & Ristic, Z. (2016). *The threat of geopolitics to international relations: Obsession with the heartland*. Cambridge Scholars Publishing.
- Mancheri, N., & Marukawa, T. (2016). *Rare earth elements: China and Japan in industry, trade and value chain* (ISS Contemporary Chinese Research Series, No: 17). Institute of Social Science, University of Tokyo.
- Manning, C. (2020). *Artificial intelligence definitions*. Stanford University, Human-Centered Artificial Intelligence. <https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2020-09/AI-Definitions-HAI.pdf>
- Mardell, J. (2024). *Transatlantic strategy on critical raw materials*. Heinrich Böll Foundation. <https://us.boell.org/en/2024/03/06/transatlantic-strategy-critical-raw-materials>
- Marelli, F., & Diaz Garcia, M. (2023). The role of technology in chemical, biological, radiological and nuclear disinformation: Risks and benefits. *Extremism: No victory in violence* içinde (ss. 145-150). United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). https://unicri.org/sites/default/files/2023-05/16_disinformation.pdf
- Markowitz, J. N., & Fariss, C. J. (2018). Power, proximity, and democracy: Geopolitical competition in the international system. *Journal of Peace Research*, 55(1), 78–93. [şüpheli bağlantı kaldırıldı]
- Marks, T. A., & Ucko, D. H. (2024). Defining irregular warfare: Legitimacy, violence, and politics. V. Koduyavur, J. Kiras, & R. Newton (Ed.), *The future faces of irregular warfare: Great power competition in the 21st century* içinde (ss. 19-32). Irregular Warfare Center Press.
- Marshall, M. (2009). Timeline: Weapons technology, Timeline: Weapons technology. New Scientist. <https://www.newscientist.com/article/dn17423-timeline-weapons-technology/>
- Marsili, M. (2023). Guerre à la carte: Cyber, information, cognitive warfare and the metaverse. *ACIG*, 2(1). <https://doi.org/10.60097/ACIG/162861>
- Martin, L. (2023). *Mineral competition in great power conflict: A security-focused approach to critical mineral policy*. Marcellus Policy Analysis. <https://jqas.org/mineral-competition-in-great-power-conflict-a-security-focused-approach-to-critical-mineral-policy-marcellus-policy-analysis/>

- May, C. C. (2022). *Changing technology, changing tactics*. National WWI Museum and Memorial. <https://www.theworldwar.org/s/default/files/2022-03/changing-technology-ch-tactics.pdf>
- McCraffrey, C. R., Jones, O., & Krumbmüller, F. (2024). Astro-politics and the space economy. *Geostrategic outlook: How geopolitics is driving transformation*. EYGM.
- McDougal, L. (2005). *World history at a glance: Major eras, major empires, major religions, government and economic systems*. McDougal Littell/Houghton Mifflin Company. <https://www.oakparkusd.org/cms/lib/CA01000794/Centricity/Domain/439/World%20History%20Guide.pdf>
- McNeill, W. H. (1982). The industrialization of war. *Review of International Studies*, 8(3), 203–213. [http://www.jstor.org/stable/\(2009\)6953](http://www.jstor.org/stable/(2009)6953)
- Mead, M. (1990). Warfare is only an invention -- not a biological necessity. D. Hunt (Ed.), *The Dolphin reader* içinde (2. baskı, ss. 415-421). Houghton Mifflin Company.
- Meçik, O. (2020). Dış ticarete gelişen trendler ve teknolojiler. S. Küçüksakarya (Ed.), *Dış ticarete giriş* içinde (ss. 159–182). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını. <https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/TIC104U/ebook/TIC104U-13V2S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf>
- Mehta, K., & Yadav, C. J. (2022). The evolution of war technology: From ancient battles to modern AI battles. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 2(5), 100-103.
- MIT. (2025). *Top 5 disruptive technologies that are changing the world*. <https://professionalprograms.mit.edu/blog/technology/top-disruptive-technologies/>
- Michienzi, C. (2025). An evaluation of the Defense Production Act. G. Baskaran & D. Wood (Ed.), *Critical minerals and the future of the U.S. economy* içinde (ss. 56-64). Center For Strategic & International Studies (CSIS). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-02/250210_Baskaran_Critical_Minerals.pdf
- Miller, J. & Weitz, R. (2024). The Russia-Ukraine Conflict Laboratory: Observations Informing, <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/March-2024/Russia-Ukraine-Conflict-Laboratory/>
- Mills, C. (2023). *Emerging and disruptive defence technologies* (Research Briefing, No: 9184). <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9184/CBP-9184.pdf>
- Mills, C. W. (1959). *The causes of World War Three*. Secker & Warburg.
- Mills, M. A., & Mills, M. P. (2014). The invention of the war machine. *The New Atlantis*, 42, 3–23. <http://www.jstor.org/stable/43152788>
- Mishra, N. (2022). Defence and civilian applications of rare earth elements. *AIR POWER Journal*, 17(3), 115-143.

- Mingst, K. A., McKibben, H. E., & Arreguín-Toft, I. M., (2018), *Essentials of international relations* (8th ed.). W. W. Norton & Company. <https://doi.org/10.1002/9780393643275>
- Mishra, N., (2022), “Defence and Civilian Applications of Rare Earth Elements”, *AIR POWER, Journal*, Vol. 17 No.3, s. 115-143,
- Morgan, J. D. (1983). *Strategic materials in World War II*. Bureau of Mines. <https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP85-01156R000300390010-2.pdf>
- Morgan, R., Meldrum, K., Bryan, S., Mathiesen, B., Yakob, N., Esa, N., & Ziden, A. A. (2017). Embedding digital literacies in curricula: Australian and Malaysian experiences. G. B. Teh & S. C. Choy (Ed.), *Empowering 21st century learners through holistic and enterprising learning: Selected papers from Tunku Abdul Rahman University College International Conference 2016* içinde (ss. 11-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4241-6_2
- Morgenthau, H. (1949). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. Alfred A. Knopf.
- Morozov, E. (2011). *The net delusion: The dark side of internet freedom*. PublicAffairs.
- MTA. (2025). *Nadir toprak elementleri*. <https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/nadir-toprak-elementi>
- Murray, W. (1997). Thinking about revolutions in military affairs. *Joint Force Quarterly*, (Yaz), 69-76. <https://ndupress.ndu.edu/portals/68/Documents/jfq/jfq-16.pdf>
- Muthanna, K. A. (2006). International defence and military cooperation. *Air Power Journal*, 3(1). <https://capsindia.org/wp-content/uploads/2022/10/3-Muthanna.pdf>
- Münkler, H. (2013). High-tech-kriege. C. Kurz & F. Rieger (Ed.), *High-Tech-Kriege : Frieden und Sicherheit in den Zeiten von Drohnen, Kampfrobotern und digitaler Kriegsführung*. Heinrich-Böll-Stiftung. https://www.boell.de/sites/default/files/endf_high-tech-kriege.pdf
- NATO. (2022). *A short history of NATO*. https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm
- NATO Communications and Information Agency. (2023, October 5). *Military inventions that we use every day*. NATO. https://www.nato.int/cps/fr/natohq/declassified_215371.htm
- NATO Communications and Information Agency. (2024, May 7). *Countering hybrid threats*. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm
- NATO Communications and Information Agency. (2025, June 25). *Emerging and disruptive technologies*. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm
- NATO Public Diplomacy Division. (2024, July). *Defence-Critical Supply Chain Security Roadmap*. NATO. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/7/pdf/240712-Factsheet-Defence-Supply-Chain-Ro.pdf

- Niedermeier, A. (2012). Nicht(s) auf dem Radar: Cyberkrieg als komplexe herausforderung für die hochgradig vernetzte gesellschaft. *Zeitschrift Für Politik*, 59(1), 39–63. <http://www.jstor.org/stable/24229252>
- Nikitin, A. (2000, August). *Political and economic causes of war*. 50th Pugwash Conference on Science and World Affairs: "Eliminating the Causes of War", Queens' College, Cambridge, UK. <https://ciaotest.cc.columbia.edu/>
- Nilsson, N., Weissman, N., Palmertz, B., Thunholm, P., & Häggström, H. (2021). *Hybrid warfare: Security and asymmetric conflict in international relations*. Bloomsbury Publishing Plc. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/58862/1/9781786736550.pdf>
- Nogimori, M. (2024). Restructuring of critical mineral supply chain faces “trilemma”. *JRI Research Journal*, 7(2), 1-12.
- NTE. (2025). *Nadir toprak elementleri*. <https://naten.tenmak.gov.tr/tr/nte-hakkinda/nadir-toprak-elementleri.html>
- Ó Tuathail, G., Dalby, S., & Routledge, P. (Eds.). (1998). *The geopolitics reader*. Routledge.
- Oakeshott, E. (1991). *Record of the medieval sword*. Boydell Press.
- OEP. (2024). *Critical minerals & national security*. OurEnergyPolicy. <https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2024/06/Final-Critical-Minerals-National-Security-1.pdf>
- OECD. (2021). *Making the most of teachers' time*. <https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/d005c027-en>
- Ogden, C. K., & Richards, I. A. (1923). *The meaning of meaning: A study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism*. A Harvest Book.
- Ohri, R. (2024). Information dominance: Key enabler in multi domain operations. *Synergy: Journal of the Centre for Joint Warfare Studies*, 3(2), 68-78. https://cenjows.in/wp-content/uploads/2024/10/SYNERGY_Aug_2024_Online_Edition_CENJOWS-1.pdf
- Oman, C. W. C. (1985). *The art of war in the Middle Ages A.D. 378–1515*. Horace Hart, Printer to the University.
- O'Rourke, R. (2024). *Great power competition: Implications for defense—Issues for Congress* (CRS Report No. R43838). Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43838>
- Ostasz, G. (2022). The oil industry in the Second Republic. Light and shadow. A. Stec (Ed.), *History of energy içinde* (ss. 37-46). Ignacy Lukasiewicz Institute for Energy Policy.
- Osterhammel, J. (2014). *The transformation of the world: A global history of the nineteenth century* (P. Camiller, Çev.). Princeton University Press. (Orijinal eserin yayım tarihi 2009). <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhqn4> (Original work published 2009)

- Ota, E. N., & Ecoma, C. S. (2022). Power and national interest in international relations. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(4), 23–30. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2022.2.4.268>
- Otterbein, K. F. (2004). *How war began*. Texas A&M Press.
- Ottis, R. (2008). Analysis of the (2007) cyber attacks against Estonia. *Proceedings of the International Conference on Information Warfare and Security*, 133–137. [https://www.ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ottis\(2008\)_AnalysisOf\(2007\)FromTheInformationWarfarePerspective.pdf](https://www.ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ottis(2008)_AnalysisOf(2007)FromTheInformationWarfarePerspective.pdf)
- Otto, T., Thrane, H., & Vandkilde, H. (Ed.). (2006). *Warfare and society: Archeology and social anthropological perspectives*. Aarhus University Press. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-318122>
- Owens, M. T. (1999). In defense of classical geopolitics. *Naval War College Review*, 52(4), 59–76. <http://www.jstor.org/stable/44643038>
- Örmeci, O. (2015). “Soğuk Savaşın Temelleri”, Uluslararası Politika Akademisi, URL: <https://politikaakademisi.org/2015/11/11/soguk-savas-in-temelleri/>, Erişim Tarihi: 05.04.2025
- Özdemir, A. M. (2024). Emperyalizm ve Devlet Kuramı: Imperialism and State Theory. *KAMU Hukuk ve Yönetim*, 1(1), s. 1–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13150006>
- Özdemir, Ö. (2025). Teknolojinin paradoksal sınırları. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 150-155). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Özel Özcan, M. S., & Tutuş, L. (2022). Nazi Almanyası’na giden süreci yaratmak: Paris Barış Konferansı, Versailles Antlaşması ve Weimar Almanyası. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 14(27), 276–291. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1140438>
- Özer, U. (2018). What is diplomacy? E. Akdemir (Ed.), *Diplomacy* içinde (ss. 3-34). Anadolu University Publication.
- Özey, R. (2017). *Jeopolitik: Tanımlar, teoriler ve değişimler*. Pegem Akademi.
- Özgün, E. (2018). *İnsanlık tarihi yeniden yazılacak*. Euronews Türkçe.
- Özlük, E. (2014). Uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşu, kimliği ve sorunları. Ş. Kardaş & A. Balcı (Ed.), *Uluslararası ilişkilere giriş* içinde (ss. 103-118). Küre Yayınları.
- Painter, D. S. (2012). Oil and the American Century. A. Tooze & M. L. Hughes (Ed.), *The Cambridge history of the Second World War* içinde (Cilt 3, ss. 72–94). Cambridge University Press.
- Pamment, J. (2020). The EU’s role in fighting disinformation: Crafting a disinformation framework. R. Esser & K. Müller (Ed.), *Disinformation and mass media* içinde (ss. 110–123). Nomos Verlagsgesellschaft.
- Pamuk, Ş. (2014). *Türkiye’nin 200 yıllık iktisadi tarihi* (2. baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

- Parker, G. (1988). *The military revolution: Military innovation and the rise of the West, 1500-1800*. Cambridge University Press.
- Pascual, C. (2015). *The new geopolitics of energy*. The Center on Global Energy Policy, Columbia SIPA. https://www.energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/energy/The%20New%20Geopolitics%20of%20Energy_September%202015.pdf
- Pasternak, A. (2023). AI-enabled autonomous weapons: Military innovation in the age of machine learning. *Security Studies Review*, 3(1), 1–10.
- Pearson, J. (2018, 27-30 Eylül). *Fat talk and its effects on state-based body image in women* [Sözlü bildiri]. Australian Psychological Society Congress, Sydney, NSW, Avustralya. <http://bit.ly/2XGSThP>
- Peterzell, J. (1990, Nisan). Better late than never. *Time*, 135(17), 20-21.
- Petsinger, M. S., Wang, J., Jie, Y., & Crabtree, J. (2019). *US-China strategic competition: The quest for global technological leadership*. Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ7480-US-China-Competition-RP-WEB.pdf>
- Pitron, G. (2023). *Nadir metalleri savaşı: Enerji geçişinin ve dijitalleşmenin karanlık yüzü* (A. Tümertekin, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Poduval, S. (2008). Electronic warfare in the 21st century. *Air Power Journal*, 3(2), 47–64. <https://capsindia.org/wp-content/uploads/2022/10/Sanjay-Poduval-1.pdf>
- Pope, C. (2021). *30 years later, Desert Storm remains a powerful influence on Air, Space Forces*. Af.mil. <https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/2512938/30-years-later-desert-storm-remains-a-powerful-influence-on-air-space-forces/>
- Pretorius, J. (2008). The technological culture of war. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 28(4), 299–305. <https://doi.org/10.1177/0270467608319592>
- Price, N. S. (1989). *The Vikings in Brittany*. Viking Society for Northern Research, University College London.
- Quan, L. (2007). *Deng Xiaoping: "Orta Doğu'da petrol, Çin'de nadir toprak elementleri var"*. CNR. [https://nm.cnr.cn/nmzt/60dq/tjnmng/\(2007\)04/t\(2007\)0412_504442760.html](https://nm.cnr.cn/nmzt/60dq/tjnmng/(2007)04/t(2007)0412_504442760.html)
- Radoini, A., & Siddiqui, M. (2016). The cyber-threat against chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) facilities. *Chemical, biological, radiological and nuclear risk mitigation: The past, the present and the future are in our hands* içinde (s. 106). Nuclear Threat Initiative (NTI). https://unicri.org/sites/default/files/2021-12/16_cyber_threat.pdf
- Rahman, M. (2021). Information technology as a force multiplier for military: Bangladesh circumstances. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 2(10), 1144-1149.
- Raimzhanova, A. (2015). Power in IR: Hard, soft, and smart. *Institute for Cultural Diplomacy and the University of Bucharest*, 20, 1-20.

- Ranieri, T. F. (2011). Adapting U.S. military intelligence to network warfare. *American Intelligence Journal*, 29(1), 37–46. <http://www.jstor.org/stable/26201918>
- Raska, M. (2019). Strategic competition for emerging military technologies: Comparative paths and patterns. *PRISM*, 8(3), 64–81. <https://www.jstor.org/stable/26864277>
- Rasshofer, R. H., & Gresser, K. (2022). Autonomous and robotic systems in modern warfare. *Journal of Military Technology*, 9(2), 1–8.
- Ravallion, M. (2016a). Are the world's poorest being left behind? *Journal of Economic Growth*, 21(2), 139–164. <https://doi.org/f8n6zt>
- Ravallion, M. (2016b). Toward better global poverty measures. *The Journal of Economic Inequality*, 14(2), 227–248. <https://doi.org/frhw>
- Ravi, V. (t.y.). *The heartless divine*. Varsha Ravi.
- Reding, D. F., & Eaton, J. (2020). *Science & technology trends 2020-2040: Exploring the S&T edge*. NATO Science & Technology Organization. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf
- Reding, D. F., Martín Blanco, Á., De Lucia Col, A., Regan, L. A., & Bayliss, D. (2023). *Science & technology trends 2023-2043 across the physical, biological, and information domains* (Cilt 2: Analysis). NATO Science & Technology Organization.
- Renan, E. (1882). *Qu'est-ce qu'une nation?* Paris: Calmann-Lévy.
- Renner, M. (2002). *The anatomy of resource wars* (Worldwatch Paper 163). Worldwatch Institute.
- Rewriting History. (2025, 30 Nisan). Rewriting history: Bone tools from 1.5 million years ago shake up human origins. *SciTechDaily*. <https://scitechdaily.com/rewriting-history-bone-tools-from-1-5-million-years-ago-shake-up-human-origins/>
- Rice, C. (2024). The perils of isolationism. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/united-states/perils-isolationism-condoleezza-rice>
- Rickard, J. N. (1999). The causes of war. *Journal of Conflict Studies*, 19(1). <https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/4388>
- Rickly, J. M. (2025). Küresel dengesizlikler ve yeni düzen arayışı. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 69-76). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Ringmar, E. (2019). *History of international relations: A non-European perspective*. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0074>
- Robbins, L. (1968). *The economic causes of war*. Howard Fertig. (Orijinal eserin yayım tarihi 1939). https://cdn.mises.org/The%20Economic%20Causes%20of%20War_2.pdf

- Roche, J. J. (1891). *The story of the filibusters*. D. Lothrop Company. <https://archive.org/details/storyoffilibuste00rochuoft>
- Roff, H. M. (2019). Artificial intelligence: Power to the people. *Ethics & International Affairs*, 33(2), 127–140. <https://doi.org/10.1017/S0892679419000121>
- Rogers, Z. (2019, 1 Temmuz). *In the cognitive war – The weapon is you!*. The Mad Scientist Laboratory blog. <https://madsciblog.tradoc.army.mil/158-in-the-cognitive-war-the-weapon-isyou>
- Roland, A. (1995). Science, technology, and war. *Technology and Culture*, 36(2), S83–S100. <https://doi.org/10.2307/3106691>
- Roland, A. (2016). *War and technology: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Rona, T. P. (1976). *Weapon systems and information war*. Boeing Aerospace Company. https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/Science_and_Technology/09-F-0070-Weapon-Systems-and-Information-War.pdf
- Rotherham, I. D. (2024). An historical review of forests and warfare from the Romans to the twenty-first century. *Trees, Forests and People*, 15, 100495. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100495>
- Roy, C.H., Ziemer, H. ve Toro, A., 2025, Mining for Defense: Unlocking the Potential for U.S.-Canada Collaboration on Critical Minerals, CSIS Briefs, February 2025, URL: <https://www.csis.org/analysis/mining-defense>, Erişim Tarihi: 11.04.2025
- Sachs, J. D. (2023). The new geopolitics. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, 22, 10–21. <https://www.jstor.org/stable/48724670>
- Sadiku, M. N. O., Adekunle, P. A., & Sadiku, J. O. (2024). Robotics in the military. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 8(5), 170. <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd69345.pdf>
- Sadiku, M. N. O., Kotteti, C. M. M., & Sadiku, J. O. (2024). Blockchain in the military. *Journal of Scientific and Engineering Research*, 11(9), 106–114. <http://www.jsaer.com/download/vol-11-issue-9-2024/JSAER2024-11-09-106.pdf>
- Sağiroğlu, Ş., & Alkan, M. (2018). *Siber güvenlik ve savunma: Farkındalık ve caydırıcılık*. Grafiker Yayınları.
- Sağiroğlu, Ş. (2025). Stratejik komuta ve dijital komutan. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin Askeri 2024: Future Soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 173-179). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- Salik, N. (2022). *[Başlık Belirtilmemiş Monografi]*. Strategic Vision Institute, SVI Monograph Series, No: 1. <https://thesvi.org/wp-content/uploads/2022/11/SVI-Monograph-Series-No.1.pdf>
- Samson, V. (2024). Space and counterspace technologies in future warfare. R. Rajagopalan & S. Patil (Ed.), *Future warfare and critical technologies*:

- Evolving tactics and strategies* içinde (ss. 98-107). Observer Research Foundation.
- Sauer, F. (2020). Artificial intelligence and the future of warfare: The USA, China, and strategic stability. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 70(46-47), 21-27. https://www.kas.de/documents/258927/10554422/19_Sauer.pdf/e9fed74d-99b2-1945-0396-8cf7c260fef7
- Scales, R. H., Jr. (2001). *Future warfare: Anthology* (Gözden geçirilmiş baskı). U.S. Army War College. https://www.files.ethz.ch/isn/104651/Future_Warfare.pdf
- Scekic, R. (2016). Geopolitical strategies and modernity: Multipolar world of nowadays. *Journal of Liberty and International Affairs*, 1(3), 84-92. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-457054>
- Schapp, E., & Fresen, E. (2000). *Teacher's guide: World History - Part: 2*. Florida Department of Education.
- Scharre, P. (2018). *Army of none: Autonomous weapons and the future of war*. W. W. Norton & Company.
- Schmitt, D. (2015). Future military robots – more ethical than humans? *Swissfuture*, (02+03/15). <https://deftech.ch/wp-content/uploads/2019/05/Swissfuture-Kriege-der-Zukunft-2015.pdf>
- Schmidt, T. A. (2024). The Russia-Ukraine conflict laboratory observations informing IAMD. *Military Review*, (Mart), 22-31. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/March-2024/Russia-Ukraine-Conflict-Laboratory/>
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
- Seger, B. (2016). *Global energy consumption: The numbers for now and in the future*. <https://www.linkedin.com/pulse/global-energy-consumption-numbers-now-future-brian-seger>
- Semenenko, H., Wright, S., Lollie, M., Flórez, J., Hoban, M., & Curchod, F. (2024). *Quantum communication 101*. NASA. <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/07/quantum-communication-101-final.pdf>
- Sergienko, A. V. (2005). *Quantum communications and cryptography*. CRC Taylor & Francis.
- Setear, J. K. (1989). *Simulating the fog of war*. The Rand Corporation.
- SFA (Oxford). (t.y.-a). AI and digital technologies. <https://www.sfa-oxford.com/knowledge-and-insights/critical-minerals-in-low-carbon-and-future-technologies/critical-minerals-in-artificial-intelligence/>
- SFA (Oxford). (t.y.-b). Robotics. <https://www.sfa-oxford.com/knowledge-and-insights/critical-minerals-in-low-carbon-and-future-technologies/critical-minerals-in-robotics/>
- SFA (Oxford). (t.y.-c). Space development. <https://www.sfa-oxford.com/knowledge-and-insights/critical-minerals-in-low-carbon-and-future-technologies/critical-minerals-for-space-and-technology/>

- Sharp, A. (2022). The Paris Peace Conference and its consequences. *International Encyclopedia of the First World War*. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-1918-Online-the_paris_peace_conference_and_its_consequences-2022-06-09-V1.1.pdf
- Şencan, H. (1990). Davranış bilimlerinin tarihsel evrimi ve Türkiye’de davranış bilimlerinin gelişim süreci. *İ.U. İşletme Fakültesi Dergisi*, 18(1-2), 21-37. https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/2057/makaleler/19/1-2/arastrmx_2057_19_pp_21-37.pdf
- Şeyşane, V., & Pfeiffer, E. P. (2019). *History of international relations*. T.C. Anadolu University Publication.
- Shultz, N., & Sperling, E. (t.y.). Landscape teaching unit 7.5, the experience of colonialism, 1850 – 1914 CE. *World History for Us All*. https://whfua.history.ucla.edu/units/seven/landscape/07_landscape5.pdf
- Sial, M. H., & Dogar, A. H. (2024). Power, pixels and politics: The geopolitics of emerging technologies in the digital age. *London Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 25(1), 1–11. https://journalspress.com/LJRHSS_Volume25/Power-Pixels-and-Politics-The-Geopolitics-of-Emerging-Technologies-in-the-Digital-Age.pdf
- Singer, P. W. (2015). *Robotik savaş: 21. yüzyıldaki robotik devrim* (M. Erdemir & T. E. Erdemir, Çev.). Buzdağı Yayınevi.
- Singh, A. (2001). *Globalization*. Lehigh University. <https://www.lehigh.edu/~amsp/eng-11-globalization.htm>
- Singh, A. (2020). Brzezinski and Mackinder theories: Role and influence on the political construction of Eurasia. *Vestnik of Saint Petersburg University: International Relations*, 13(4), 527–535. <https://doi.org/10.21638/spbu06.2020.407>
- Singh, V. P. (2024). Impact of niche technologies on joint warfighting. *Synergy: Journal of the Centre for Joint Warfare Studies*, 3(2), 1–15. https://cenjows.in/wp-content/uploads/2024/10/SYNERGY_Aug_2024_Online_Edition_CENJOWS-1.pdf
- Slantchev, B. L. (2005). *Introduction to international relations, lecture 7: Causes of war*. University of California – San Diego. <http://slantchev.ucsd.edu/courses/ps12/07-causes-of-war.pdf>
- Sloan, E. (2018). Robotics and military operations: Policy implications for civilian and military leadership. W. G. Braun, S. Von Hlatky, & K. R. Nossal (Ed.), *Robotics and military operations* içinde (ss. 7–24). Strategic Studies Institute, US Army War College. <http://www.jstor.org/stable/resrep20100.5>
- Smith, B., & Browne, C. A. (2022). *Araçlar ve silahlar: Dijital çağın vaatleri ve tehlikeleri* (K. Y. Us, Çev.). Kronik Kitap.
- Soare, S. R., Singh, P., & Nouwens, M. (2023). *Software-defined defence: Algorithms at war*. IISS. <https://www.iiss.org/research-paper/2023/02/software-defined-defence/>
- Sob, B. (2005). Jahre Clausewitz. *Der Soldat*, (18), 10. [https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/\(2005\)_18-s-10.pdf](https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/(2005)_18-s-10.pdf)

- Sokolović, V. S., & Marković, G. B. (2023). Internet of Things in military applications. *Vojnotehnički Glasnik/Military Technical Courier*, 71(4), 1141–1165. <https://doi.org/10.5937/vojtehg71-46785>
- Sokullu, E. C. (2019). Savaş türleri. *Güvenlik Yazıları Serisi*, (22). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31310.41283>
- Sousa, R. R. P. (2018). *The context of conflict resolution: International relations and the study of peace and conflict* (CEsA Working Paper No. 164). CEsA – Centre for African and Development Studies, University of Lisbon. <https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10400.5/14751/1/wp164.pdf>
- Spindler, M. (2013). History of theoretical thought on inter-state relations and the formation of “International Relations” as an academic discipline. *International relations: A self-study guide to theory* içinde (1. baskı, ss. 13–35). Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.2307/j.ctvdf09vd.4>
- Srivastava, A. (2024). [Başyazı]. *Synergy, Journal of the Centre For Joint Warfare Studies*, 3(2). https://cenjows.in/wp-content/uploads/2024/10/SYNERGY_Aug_2024_Online_Edition_CENJOW_S-1.pdf
- Statisca, & Fleck, A. (2025). *Dünyanın nadir toprak elementleri nerelerde?*. <https://www.statista.com/chart/33754/countries-with-the-greatest-known-reserves-of-rare-earths/>
- Stearns, P. N. (2020). *The industrial revolution in world history* (5. baskı). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003050186>
- Sundaram, R. M., & Maheswari, K. (2021). Protection armed forces using blockchains: A position of the talent analysis. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(14), 6109–6118.
- Swartz, W. (2019). *Descriptive psychology and the person concept: Essential attributes of persons and behavior*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2017-0-00372-5>
- Sylantieva-Papp, K. (2020). The fourth-generation warfare origin. *European Political and Law Discourse*, 7(3), 36–40. <https://doi.org/10.46340/eppd.2020.7.3.6>
- Szabadföldi, I. (2021). Artificial intelligence in military application – opportunities and challenges. *Land Forces Academy Review*, 26(2), 157–165. <https://doi.org/10.2478/raft-2021-0022>
- T. Pastore, G., Galdorisi, G., & Jones, A. (2017). Command and control (C2) to enable multi-domain teaming of unmanned vehicles (UxVs). *OCEANS - Anchorage*, 1-7.
- Tamir, D. (2019). *The Second World War and the resource of the 20th century: Oil, war, and the history of our energetic age*. SWW Research. <https://www.swwresearch.com/post/the-second-world-war-and-the-resource-of-the-20th-century-oil-war-and-the-history-of-our-energeti>
- Tarakci, N. (2003). Jeopolitik bilimi ve kuramcıları. *Devlet adamlığı bilimi* içinde (ss. 21-52). Çantay Kitabevi.

- Taş, S., & Günay, E. (2015). Antik çağ toplumlarının özellikleri, geleneksel statüleri ve iktisadi yapıyı belirleyen kurumları. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(2), 141-166.
- Taşkın, E., & Bozbay, Z. (2020). Tüketici kişiliği, marka kişiliği ve mağaza kişiliğinin satın alma niyeti üzerindeki etkileri. *Yıldız Social Science Review*, 6(1), 61-80. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/TJSS/issue/59172/774197>
- TeachDemocracy. (2014). *The Cold War: How did it start? How did it end?*. <https://teachdemocracy.org/images/pdf/gates/Cold-War.pdf>
- Tez, Z. (2010). *Patlayıcı, silah ve savaş tekniğinin kültürel tarihi*. Doruk Yayıncılık.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2015, 15 Temmuz). *List of wars*. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/list-of-wars-2031197>
- Thiele, R. D., & Schmid, J. (2020). *Hybrid warfare – Orchestrating the technology revolution* (ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, No. 663). https://www.ispsw.com/wp-content/uploads/2020/01/663_Thiele_Schmid.pdf
- Tianliang, X. (2020). *In their own word: The science of military strategy*. National Defense University Press.
- Timbie, J., & Ellis, J. O., Jr. (2023). *Technology, complexity, uncertainty and deterrence*. The Kissinger Center. <https://mediahost.saisjhu>.
- Tindall, G. B., & Shi, D. E. (2013). *America: A narrative history* (9. baskı). W.W. Norton & Company.
- Topalidis, G., Kartalis, N., Velentzas, J., & Sidiropoulou, C. (2024). New developments in geopolitics: A reassessment of theories after 2023. *Social Sciences*, 13(2), 109. <https://doi.org/10.3390/socsci13020109>
- Topdemir, H. G. (2013). Coğrafi keşifler. *Bilim ve Teknik*, (546), 90-93. <https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=46&sayi=806&sayfa=90&yaziid=34694>
- Topor, S. (2024). The future of warfare in the volatility, uncertainty, complexity and ambiguity context. *Land Forces Academy Review*, 29, 227-236.
- Toprak, E., Aksoy, S. Z., Pirinççi, F., Kaya, S., Koyuncu, Ç. A., Hatipoğlu, E., Coşkun, B. B., & Ayhan, V. (2019). *Uluslararası ilişkiler kuramları II* (E. Toprak & T. Arı, Ed.). Anadolu Üniversitesi.
- Torossian, B., Bekkers, F., Sweijts, T., Roelen, M., Hristov, A., & Atalla, S. (2021). *The military applicability of robotic and autonomous systems*. The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). <https://hcss.nl/report/the-military-applicability-of-robotic-and-autonomous-systems/>
- Tovy, T. (2000). *The changing nature of geostrategy 1900–2000: The evolution of a new paradigm*. Air University Press.
- Towle, P. (2000). *Imperial wars: From the Seven Years War to the First World War*. Oxford University Press.
- Townsend, C. (2005). Introduction: The shape of modern war. C. Townshend (Ed.), *The Oxford history of modern war* içinde. Oxford University Press.

- Trabelsi, B. (2023). *La guerre cognitive* (Note de Recherche). Ministère des Armées. <https://www.terre.defense.gouv.fr/ccf/nos-publications/recherche-conflits/notes-recherche-sciences-technologies/guerre-cognitive>
- Tracy, J. D. (1991). *The political economy of merchant empires: State power and world trade, 1350–1750*. Cambridge University Press.
- Trevino, M. (2019). Cyber physical systems: The coming singularity. *Prism*, 8(3), 3-11.
- Troxell, J. F. (2006). Military power and the use of force. J. B. Bartholomees (Ed.), *U.S. Army War College guide to national security policy and strategy* içinde (ss. 217–240). Strategic Studies Institute, US Army War College. <http://www.jstor.org/stable/resrep12025.21>
- U.S. Air Force. (2000). *Electronic warfare fundamentals* (AFMCPAM 10-110). Air Force Materiel Command. <https://falcon.blu3wolf.com/Docs/Electronic-Warfare-Fundamentals.pdf>
- U.S. Army. (2021). *Cyberspace operations and electromagnetic warfare* (Publication No. FM 3-12). Headquarters, Department of the Army. <https://irp.fas.org/doddir/army/fm3-12.pdf>
- U.S. Congress. (2019). *Emerging technologies and military-civil fusion: Artificial intelligence, new materials, and new energy*. 2019 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission.
- U.S. Department of the Army. (2019, April). *Army Science Board fiscal year 2016 study: The military benefits and risks of the Internet of Things* (Report No. AD1157069). Office of the Deputy Under Secretary of the Army. <https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1157069.pdf>
- U.S.-China Economic and Security Review Commission. (2024, November). *2024 report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission*. https://www.uscc.gov/sites/default/files/2024-11/2024_Annual_Report_to_Congress.pdf
- Understanding NATO. (2025). *Understanding NATO*. NATO Document. <https://www.nato.int/docu/presskit/010219/004gb.pdf>
- University of Sindh. (2020). *Week 1: Impact of World War II on global politics* [Çevrimiçi ders]. University of Sindh Learning Management System. <https://lms.su.edu.pk/lesson/1352/week-1-impact-of-world-war-ii-on-global-politics>
- Urcosta, R. B. (2024). Küresel dengesizlikler ve yeni düzen arayışı. O. Hamşioğlu, T. Ünlü, & S. Koyuncu (Ed.), *Geleceğin askeri 2024: Future soldier 2024 sonuç raporu* içinde (ss. 48-76). SASAD. <https://www.sasad.org.tr/gelecegin-askeri-2024-future-soldier-2024-sonuc-raporu-1744268905>
- USA Congressional Research Service. (2024, August 14). *Defense primer: Quantum technology* (CRS Report No. IF11836). <https://sgp.fas.org/crs/natsec/IF11836.pdf>
- Value Technology Foundation. (2020, March). *Potential uses of blockchain by the U.S. Department of Defense*. <https://www.valuetechology.org/reports/potential-uses-of-blockchain-by-the-u-s-department-of-defense>

- Van Creveld, M. (2010). War in complex environments: The technological dimension. *PRISM*, 1(3), 115–128. <http://www.jstor.org/stable/26469064>
- Varlık, A. B. (2013). Savaşı tanımlamak: Terminolojik bir yaklaşım. *Avrasya Terim Dergisi*, 1(2), 114-129.
- Verhoeven, S. (2007). *International and non-international armed conflicts* (Working Paper No. 107). Institute for International Law K.U. Leuven.
- Verrastro, F. A., Ladislaw, S. O., Frank, M., Hyland, L. A., & Schlesinger, J. R. (2010). Front matter. *The geopolitics of energy: Emerging trends, changing landscapes, uncertain times* içinde (ss. 1-2). Center for Strategic and International Studies (CSIS). <http://www.jstor.org/stable/resrep23560.1>
- Victor, D. G., Roche, J., & Saraiva, J. (2024). *Energy transition and geopolitics: Are critical minerals the new oil?* (White Paper). World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Transition_and_Geopolitics_2024.pdf
- Vilas, C. M., & Pérez, C. (2002). Globalization as imperialism. *Latin American Perspectives*, 29(6), 70-79. <https://doi.org/10.1177/0094582X0202900606>
- Vivoda, V., Mantthews, R., & Andresen, J. (2025). Securing defense critical minerals: Challenges and U.S. strategic responses in an evolving geopolitical landscape. *Comparative Strategy*, 44(2), 281-315. <https://doi.org/10.1080/01495933.2025.2456427>
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system*. Academic Press.
- Wallerstein, I. (2006). Changing geopolitics of the world-system, 1945-2025. *Voprosy Ekonomiki*, (4), 67–83. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2006-4-57-83>
- Walt, S. M. (2024). The future of China-U.S. relations: What can international relations theory tell us? C. S. Chivvis (Ed.), *U.S.-China relations for the 2030s: Toward a realistic scenario for coexistence* içinde (Bölüm 3). Carnegie Endowment for International Peace.
- Wang, P. S. (2020). *A world of 1's and 0's*. <https://www.cs.kent.edu/~pwang/ctblog/ctArticle-8.pdf>
- Watts, T. A., & Bode, I. (2024). Machine guardians: The Terminator, AI narratives and US regulatory discourse on lethal autonomous weapons systems. *Cooperation and Conflict*, 59(1), 107-128. <https://doi.org/10.1177/00108367231198155>
- Webb, A. (2021). *Dokuz dünya devi: Teknoloji devleri ve onların düşünen makineleri insanlığı nasıl tahrip edebilir?* (D. Dalgakıran, Çev.). Kronik Kitap.
- Weigley, R. F. (1989). War and the paradox of technology [Review of the book *Technology and war: From 2000 B.C. to the present*, by M. van Creveld]. *International Security*, 14(2), 192–202. <https://doi.org/10.2307/2538859>
- Welch, L. D. (2011). *Cyberspace – The fifth operational domain* (Research Note No. 6). Institute of Defense Analysis. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1124078>
- Wen, Y. (2015). *The making of an economic superpower: Unlocking China's secret of rapid industrialization* (Working Papers 2015-6). Federal Reserve Bank of St. Louis & Tsinghua University.

- Wilson, W. (1918). *Fourteen points*. American University, School of Public Affairs. https://civics.asu.edu/sites/g/files/litvpz456/files/2021-06/Q101%20Wilson,%20Fourteen%20Points%20and%20Lodge,%20Speeches%20on%20League%20of%20Nations_CPTL.pdf
- Wischer, G. D. (2025). The U.S. military risks mineral shortages in a U.S.-China war: Lessons from World War I, World War II, and the Korean War. *Military Review*, 146-157. <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/January-February-2025/Wischer/Mineral-Shortages-UA1.pdf>
- Wolf, A. (2022). *Strategic reserves of critical metals: Building block of a resilience-focused raw materials strategy* (cepInput, Nr. 14-2022). Centrum für Europäische Politik (CEP).
- Wolhuis, D. (2018). *The path to 5th generation electronic warfare: The rising impact of electromagnetic spectrum operation*. Air Power Development Centre.
- Work, R. O., & Brimley, S. (2014). *20YY: Preparing for war in the robotic age*. Center for a New American Security.
- Yalçinkaya, H. (2019). *Savaşın değişimi ve kuramsal tartışmalar* (Güvenlik Yazıları Serisi, No. 46). https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/12/SavasinDegisimi_HaldunYalcinkaya_v.3.pdf
- Yalçinkaya, S. (2018). *Uluslararası sistemin tarihsel gelişimi ve güç kavramı* (Working Paper No. 206). Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi. <https://ticaret.edu.tr/wp-content/uploads/2020/921/206%20-%20Uluslararası%20Sistemin%20Tarihsel%20Gelisimi%20ve%20Guc%20Kavrami.pdf>
- Yapraklı, S. (2020). Dış ticareti yeniden ele almak. S. Küçüksakarya (Ed.), *Dış ticarete giriş içinde* (ss. 3–26). Anadolu Üniversitesi. <https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/TIC104U/ebook/TIC104U-13V2S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf>
- Yergin, D. (1990). *The prize: The epic quest for oil, money & power*. Simon & Schuster.
- Yiğenoğlu, K. (2016). İkinci Dünya Savaşından günümüze değişen güç dengeleri ve ABD'nin Pasifik bölgesi stratejisi: Trans-Pasifik Ortaklığı örneği. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, (58), 327-341.
- Yiğit, V. (2008). *1648 Vestfalya Barışından 1815 Viyana Kongresine kadar ki dönemde uluslararası sistemin dönüşümü* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kadir Has Üniversitesi.
- Yılmaz, M. E. (2008). The new world order: An outline of the post-Cold War era. *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, 7(4), 44–58.
- Yılmaz, R., & Koyuncu, D. T. (2020). Bir dönüşümün başlangıç hikâyesi: Kara elmas ve endüstri devrimi [The history of how a transformation began: Black diamond and industrial revolution]. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), 1021-1042. <https://doi.org/10.26468/trakyasobed.757598>
- Yoo, J. (2017). Embracing the machines: Rationalist war and new weapons technologies. *California Law Review*, 105(2), 443–499.

- Young, J. W., & Kent, J. (2013). *International relations since 1945: A global history* (2. baskı). Oxford University Press. <https://doi.org/978-0-19-969306-1>
- Yu, J., & Dai, Y. (2012). Energy politics and security concepts from multidimensional perspectives. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 6, 91-120.
- Yuichiro, N. (2001, Kasım). *Unconventional warfare: A historical perspective* [Konferans sunumu]. International Symposium of Security Affairs, Tokyo, Japonya.
https://www.nids.mod.go.jp/english/event/symposium/pdf/2001/sympo_e2001_6.pdf
- Żakowska, M. (2020). The roots of armed conflicts: Multilevel security perspective. *Security and Defence Quarterly*, 30(3), 49-64.
<https://doi.org/10.35467/sdq/124962>
- Zapotoczny, W. S. (2006). *The impact of the industrial revolution on warfare*.
https://www.wzaponline.com/yahoo_site_admin/assets/docs/IndustrialRevolution.292125935.pdf
- Zeit, J. (2025). *The roaring twenties*. The Gilder Lehrman Institute of American History. <https://www.gilderlehrman.org/history-resources/essays/roaring-twenties>
- Zhang, J. (2020). China's military employment of artificial intelligence and its security implications. *The International Affairs Review*. https://www.iar-gwu.org/s/Summer2020_JZhang.pdf
- Zhou, J., & Månberger, A. (2024). *Critical minerals and great power competition: A overview*. SIPRI and MISTRA Geopolitics. <https://doi.org/10.55163/WEMJ9585>
- Ziętarski, M. (2020). Armed forces as a geopolitics instrument from a historical and contemporary perspective. *Security Dimensions*, (34), 145–156.
<https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.5608>
- Zolnowski, M. D. (2025). Securing the nation: Mineral needs for the defense industrial base. G. Baskaran & D. Wood (Ed.), *Critical minerals and the future of the U.S. economy* içinde (ss. 17-24). Center for Strategic & International Studies (CSIS). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-02/250210_Baskaran_Critical_Minerals.pdf
- Zreik, M. (2021). The Westphalia peace and its impact on the modern European state. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 1-16.
- Zur, O. (1987). The psychohistory of warfare: The co-evolution of culture, psyche and enemy. *Journal of Peace Research*, 24(2), 125–134.
<http://www.jstor.org/stable/423452>

ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimini Seydişehir’de tamamladıktan sonra, lisans derecesini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden, önlisans derecesini ise aynı üniversitenin Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans eğitimini, İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı’nda, “Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları” programında tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine basın sektöründe başlamış; uzun yıllar foto muhabiri, muhabir, kameraman, yayın koordinatörü ve spor müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Bu süreçte, Afganistan, İsrail, Kosova, Makedonya, Irak ve Libya gibi çatışma ve kriz bölgelerinde savaş muhabiri olarak görev yapmıştır. Kariyeri boyunca BM, NATO, AB, UNICEF ve OECD gibi uluslararası kuruluşların zirvelerini ve toplantılarını yerinden takip ederek uluslararası ilişkilere yönelik haberler hazırlamıştır. Ayrıca, uydu, uzay ve yayıncılık teknolojileri üzerine aldığı eğitimlerle bu alanlarda teknik bilgi ve saha tecrübesi edinmiştir.

Halen savunma, medya ve teknoloji alanlarında profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.